

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

LE COMMUNISME EUROPÉEN DEPUIS LA MORT DE STALINE

Numéro spécial

A LA MORT DE STALINE.....	1
PREMIÈRE PARTIE. — DE LA MORT DE STALINE AU XX^e CONGRÈS DU P.C. RUSSE.	
I. — L'UNION SOVIÉTIQUE.....	5
Les derniers mois : le complot des médecins, 5. — La mort de Staline, 6. — Le remaniement des organismes directeurs, 7. — Le début du « dégel », 8. — Réhabilitation des médecins, 9. — Disparition du culte de Staline, 10. — La fin de Béria, 11. — Premières révoltes, 12. — La politique de détente, 16. — Détente économique, 19. — La conférence de Berlin, 20. — 1955 : la grande offensive diplomatique, 21. — Le traité d'Etat autrichien, 23. — La conférence des Quatre Grands, 23. — La conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève, 25. — L'économie soviétique de 1953 à 1956, 27.	
II. — LES DÉMOCRATIES POPULAIRES.....	40
La Pologne, 40. — L'Allemagne orientale, 45. — La Tchécoslovaquie, 47. — La Hongrie, 49. — La Roumanie, 52. — La Bulgarie, 55. — L'Albanie, 56.	
III. — LA YOUGOSLAVIE.....	58
IV. — LES PARTIS COMMUNISTES D'OCCIDENT.....	63
Le Parti Communiste Français : Les échecs de février et mai 1952, 63. — Arrestation et libération de Duclos, 64. — Devant la mort de Staline, 65. — Le culte de la personnalité dans le P.C.F., 66. — L'affaire du portrait de Staline par Picasso et l'attitude d'Aragon, 66. — Le retour de Maurice Thorez, 68. — Débuts d'une nouvelle politique, 69. — Pour que change la politique extérieure de la France, 70. — La fin des poursuites, 72. — L'affaire Lecœur, 72. — Le XIII ^e Congrès (juin 1954), 74. — Les victoires de l'été 1954, 75. — Le cessez-le-feu en Indochine, l'échec de la C.E.D., 76. — La lutte contre les accords de Londres, 78. — Pour l'alliance avec les socialistes, 78. — Les élections du 2 janvier 1956 et la formation du gouvernement à direction socialiste, 80.	
Le Parti Communiste Italien : Les raisons d'un échec, 82. — 1955. Briser l'isolement, 83.	
DEUXIÈME PARTIE. — DU RAPPORT KHROUCHTCHEV AUX PREMIÈRES RÉVOLTES.	
I. — L'UNION SOVIÉTIQUE.....	84
Les directives du XX ^e Congrès, la déstalinisation, 84. — Nouvelle orientation de la politique extérieure, 85. — La voie pacifique et le front unique, 86. — La voie nationale vers le socialisme, 88. — Comment fut connu le rapport Khrouchtchev, 88. (Suite au verso.)	

PREMIER BILAN

DEPUIS la mort de Staline, le monde communiste (auquel appartiennent les partis communistes du monde libre) a traversé l'une des périodes les plus agitées de son histoire, pourtant fort tourmentée. Alors que dans les dernières années du vieux despote à demi dément, le silence régnait, les événements se sont succédé depuis sa mort à un rythme qui est allé se précipitant à partir du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. A l'automne 1956, certains ont pu croire qu'une sorte de cyclone emportait la société communiste.

La suite des événements a été si rapide que l'esprit le plus attentif finit par en être étourdi et par ne plus savoir donner aux différents faits leur importance respective — les plus spectaculaires n'étant pas toujours les plus importants. Un bilan s'impose, et c'est ce premier bilan que nous avons tenté de dresser ici.

Il est incomplet volontairement. L'Asie en a été exclue, et, à l'extérieur du bloc soviétique européen, tous les partis communistes autres que ceux de France et d'Italie. D'autre part, à l'intérieur de ce cadre

restreint, bien des faits ont été omis dans l'intention de ne pas donner à ce travail déjà fort long des proportions démesurées. C'est ainsi que l'on ne trouvera que des allusions aux répercussions des événements sur les intellectuels soviétiques ou sur ceux qui, en France, entourent le P.C.F.

Mais quelles que soient les lacunes auxquelles nous nous sommes résignés, quelles que soient aussi les imperfections de notre travail, nous pensons que ce numéro spécial d'« Est & Ouest » aidera ceux qui s'efforcent de connaître le monde communiste, d'en comprendre la nature, d'en suivre l'évolution. Nos lecteurs fidèles y retrouveront, du moins nous l'espérons, le souci d'exactitude et la prudence dans les interprétations qui sont notre règle depuis huit ans.

A ce numéro ont collaboré : Georges Albertini, Georges Barbul, Maurice Coquet, Lily Doblhoff, Alexis Dormont, Claude Harmel, Milka Krauss, Lucien Laurat, Ida Lazarevitch, Branko Lazitch, Jean Malara, Lucienne Rey, Boris Souvarine, Roland Vazaine, Ronald Wright.

SOMMAIRE (suite)

Le rapport secret de Khrouchtchev, 89. — (I. Lénine contre Staline, 89. — II. Du centralisme démocratique à la terreur stalinienne, 92. — III. La grande purge. Le problème des aveux, 96. — IV. « Le plus grand capitaine de l'histoire », 104. — V. Génocides et machinations, 109. — VI. Le rôle de Bériia, 112. — VII. Vérité partielle sur le culte de Staline, 114. — VIII. L'agriculture soviétique, 116. — IX. Les membres du Politburo étaient menacés, 118.)

Les seize documents annexes au rapport Khrouchtchev, 121. — (I. A l'usage exclusif des organisations du Parti, 122. — II. Lettre de Lénine recommandant l'élargissement du C.C., 123. — III. Le « Testament » de Lénine, 123. — IV. Lettre de Lénine sur l'introduction dans le C.C. de nouveaux membres ouvriers, 124. — V. Lettre de Lénine concernant l'attribution de fonctions législatives au Gosplan, 125. — VI. Seconde lettre de Lénine sur le Gosplan, 125. — VII. Troisième lettre de Lénine sur le Gosplan, 126. — VIII. Troisième lettre de Lénine sur l'augmentation du nombre des membres du C.C., 126. — IX. Communication sur la transmission aux membres du C.C. des lettres de Lénine sur la question nationale, 126. — X. Lettre de Trotski à propos de l'article de Lénine sur la question nationale, 127. — XI, XII et XIII. Les trois parties de l'article de Lénine sur la question nationale, 127, 128 et 129. — XIV. Dernière lettre de Lénine à Trotski lui demandant de défendre les Géorgiens contre Staline et Djerjinski, 129. — XV. Correspondance entre Fotiéva, Kamev et Staline concernant le dernier article de Lénine, 130. — XVI. Déclaration de Staline transmise aux membres du C.C. sur la suppression du dernier article de Lénine, 130.)
La dissolution du Kominform, 131. — Les émeutes de Tiflis, 133.

II. — LES DÉMOCRATIES POPULAIRES..... 135
La Pologne, 135. — La Hongrie, 137. — La Roumanie, la Bulgarie, 140. — L'Allemagne Orientale, 141. — La Tchécoslovaquie, l'Albanie, 142.

III. — LA YOUGOSLAVIE..... 143

IV. — LES PARTIS COMMUNISTES D'OCCIDENT..... 145

Le Parti Communiste Français : Echec de ses campagnes, 145. — Réactions à la déstalinisation, 146. — Publication du rapport Khrouchtchev, 148. — Victoire de Thorez, 149.

Le Parti Communiste Italien : Togliatti et l'U.R.S.S., 150. — Manœuvres du P.S.I., 152.

TROISIÈME PARTIE. — LA RÉVOLTE DES PEUPLES ET LE RETOUR A STALINE.

I. — L'OCTOBRE POLONAIS..... 153

II. — LA RÉVOLUTION HONGROISE..... 156

III. — LES P.C. SOLIDAIRES DE LA RÉPRESSION..... 158

RETOUR AU STALINISME..... 160

Erratum
au numéro 158 - 15-28 février 1957
d'EST et OUEST

- page 50, colonne 2.-** Supprimer la note 1.
(I. Nagy avait été plusieurs fois ministre, jamais président du Conseil, fonction exercée de février 1946 à mai 1947 par son homonyme Ferenc Nagy).
- page 60, colonne 1, 4ème parag., dernière ligne.-** Lire :
Qui s'était rendue à Pékin en octobre 1954.
- page 131, colonne 1.-** Au lieu de P.C. russe, lire P.C. soviétique.
- page 144.-** Tableau des relations du P.C. yougoslave. Au paragraphe U.R.S.S. lire :
- septembre, visite de Khrouchtchev à Belgrade.
Départ de Tito en Crimée.
- novembre, attaques de la *Pravda* contre Tito.

A LA MORT DE STALINE...

A LA mort de Staline comme dans les quelque quinze années précédentes, le régime dit « soviétique » réalise pleinement la notion incluse dans le terme forgé par Mussolini à l'usage du fascisme : il est réellement « totalitaire », alors que le fascisme était très loin d'atteindre au totalitarisme. Tapi dans son Kremlin converti en forteresse, gardé par une police innombrable qui répand la terreur, Staline exerce jusqu'à sa fin énigmatique une tyrannie sans précédent dans l'histoire.

D'autres despotes, avant lui, se sont illustrés par des cruautés ou des vices abominables. Mais aucun n'a disposé de la technique moderne qui allait permettre l'ampleur et la durée des horreurs du stalinisme. Aucun n'aurait pu forger de toutes pièces, sur sa personne, une légende apologétique aussi mensongère, ni la répandre avec un tel succès à travers le monde. Aucun, et pour cause, ne s'est réclamé de Karl Marx et du matérialisme historique, ou « dialectique », pour commettre tant de crimes.

Bertrand Russell comparait Staline à Mithridate Eupator, roi perfide et féroce, assassin de tous ses proches (comparaison qui ne vaut que pour les défauts et les tares, pas pour les talents). Boukharine pensait à un Gengis Khan profitant des récentes découvertes de la science (avant lui, Herzen et Tolstoï ont imaginé ce que serait un Gengis Khan armé du télégraphe). Trotski parle tantôt de Néron, tantôt de Borgia, à propos de Staline. Celui-ci suggère, par bien des traits, le souvenir tragique d'Abdul Hamid. On a évoqué enfin Caligula dans le *Manchester Guardian* et ici même (1). Il y a du vrai dans tous ces parallèles...

Staline, lui, prétendait se faire prendre pour la réincarnation de Lénine, pour le continuateur de Pierre le Grand et d'Ivan le Terrible, pour le disciple des plus grands penseurs du genre humain et ayant surpassé tous les maîtres, de l'antiquité jusqu'à nos jours. Il s'est lui-même attribué le génie que personne n'avait discerné avant qu'il n'eût la possibilité de s'imposer par la ruse et la violence. Il ambitionnait aussi de passer à la postérité comme le plus grand des capitaines, éclipsant Napoléon et Annibal. Il avait exigé de ses courtisans d'être loué en tant que savant et artiste, voire en qualité de novateur en linguistique. De son vivant, il a obtenu ce qu'il voulait d'adulation, non seulement des thuriféraires terrorisés sous sa coupe, non seulement des mercenaires à ses ordres, mais de flatteurs pervers ou corrompus en Europe et en Amérique.

Pour arriver à ses fins, il dut mettre en œuvre toutes les ressources de l'intrigue sans scrupules, de l'oppression sans limites et du meurtre sous des formes multiples. Ce qui le distingue vraiment de ses contemporains, et dont ses admirateurs omettent de lui rendre hommage, c'est d'avoir rétabli la torture au xx^e siècle, la torture comme pratique courante de gouvernement, mais la torture morale et physique appliquée à des millions d'innocents, la torture préventive, la torture gratuite, la torture pour la torture. Si l'on méconnaît cet usage de la torture à une échelle sans exemple, et la peur collective qu'elle engendre, il est impossible de comprendre

l'ascension d'un Staline, ni le pouvoir absolument absolu que celui-ci a exercé sur son Empire (2).

Le mécanisme de ce pouvoir consiste dans la mainmise complète du Parti soi-disant communiste sur tous les organes de l'Etat soi-disant soviétique, y compris la police, du haut en bas de la hiérarchie, du centre à la périphérie, et dans la mainmise consécutive du Bureau politique du Comité central de ce Parti unique, exclusif, sur ledit Parti et sur toutes les institutions qui en dépendent. Parvenu au secrétariat du Comité central, qui, par définition, devait être un instrument d'exécution, Staline réussit à intervertir les rôles au cours de basses manœuvres de longue haleine, et à subordonner le Bureau politique au secrétariat jusqu'à s'approprier une omnipotence complète. Le « Politburo » et le Comité central devinrent les instruments de son autorité personnelle et il finit par les traiter en quantités négligeables. Cette histoire est écrite en détail dans des livres véridiques connus des spécialistes.

*

Peu avant sa mort, en octobre 1952, Staline avait réuni à Moscou le soi-disant XIX^e Congrès du Parti, une assemblée passive de serviteurs à sa dévotion, dressés à lui obéir et stylés pour l'encenser. Car tel était son bon plaisir. Le précédent simulacre de congrès soi-disant communiste datait de 1939, et Staline aurait pu à sa guise prolonger encore l'intervalle d'un congrès à l'autre. En décidant de convoquer les cadres supérieurs de « l'appareil », il avait évidemment certains desseins en tête. Non pas, comme l'ont supposé en Occident des commentateurs ignares, celui de se désigner un « successeur », notion étrangère au milieu communiste-soviétique et contraire au fonctionnement du système en vigueur. Mais, entre autres, il prenait lentement, posément, des dispositions en vue d'une opération future, preuve qu'il ne prévoyait pas sa mort prochaine, car autrement il eût brusqué les choses.

Le sens de cette opération chirurgicale à venir se dessinait dans la substitution d'un Presidium de 25 membres (et 11 suppléants) à l'ancien Politburo de 9 membres (et 3 suppléants). Proportionnellement, le Comité central s'accroissait alors jusqu'à 125 membres (et 111 suppléants), tandis que son secrétariat ne comptait pas moins de 10 membres, Staline en tête. Pour qui a observé de longue date les procédés méthodiques du personnage, il était évident que Staline s'apprêtait à exterminer ses derniers compagnons d'armes, ceux qui, ayant connu le passé, n'étaient pas dupes de la légende qu'ils avaient contribué

(1) Cf. *Un Caligula à Moscou. Le cas pathologique de Staline*, dans le supplément du B.E.I.P.I., n° 98, novembre 1953.

Et : *Un Caligula au Kremlin*, dans le B.E.I.P.I., n° 102, janvier 1954.

(2) Sur l'emploi de la torture dans les prisons soviétiques et dans les cabinets des juges d'instruction, cf. R.V. IVANOV-RAZOUOMNIK : *Prisons et déportations* (en russe), Editions Tchekhov, New-York, 1953. Un chapitre saisissant de ce témoignage d'une qualité exceptionnelle a été traduit et publié dans le B.E.I.P.I., n° 15, décembre 1949, sous le titre : *La Léjovchtchina. Comment sont conduits les interrogatoires dans les prisons soviétiques*.

à élaborer et accréditer. Le faux génie omniscient n'allait pas laisser survivre des gens susceptibles d'écrire des mémoires ou de réviser les livres pseudo-historiques péniblement composés à sa gloire factice. Il fallait donc préparer une relève pour combler les vides que Staline méditait de créer dans les « sommets » du Parti et, à cette fin, grossir les centres dirigeants d'où les « anciens » devaient disparaître. Interprétation qui a cessé d'être l'hypothèse la plus plausible depuis que, dans son discours secret du 25 février 1956, Khrouchtchev en a fait une certitude.

Ce discours extraordinaire, dont une version incomplète a été publiée en Occident mais tenu caché aux populations de l'U.R.S.S. (seuls les communistes en ont entendu des extraits et des résumés dans leurs cellules), révèle que Staline tenait Vorochilov pour un « espion anglais », donc pour un mort en suris, et que Khrouchtchev et Boulganine ne savaient jamais s'ils sortiraient vivants d'une entrevue avec Staline. Il confirme : la nomination de 25 membres au Presidium « visait à l'élimination des anciens membres » (lire : à leur suppression physique, après tortures afin de leur extorquer l'aveu de crimes imaginaires).

Après six ans de séjour en U.R.S.S., M. Harrison Salisbury, correspondant du *New York Times*, longtemps complaisant au régime stalinien, a rendu compte de la terreur qui sévissait à Moscou et ailleurs à la suite du XIX^e Congrès, dans son livre : *American in Russia* (New-York, 1955). Des arrestations suivies d'exécutions capitales mettaient en cause des subordonnés de Mikoïan, de Khrouchtchev, et déjà rendaient Béria suspect. A propos de Voznessenski, disparu depuis des années, la *Pravda* refléta (fin décembre 1952) une incompréhensible querelle empoisonnée qui visait des collaborateurs de Malenkov et de Kaganovitch. La chasse aux juifs, de plus en plus manifeste, faisait de tous côtés des victimes. Le 13 janvier, sous le titre insignifiant de « Chronique », la *Pravda* publia un communiqué terrifiant sur le pseudo-complot des médecins. Aucun doute n'était possible, « on revenait au temps des épurations et cette fois le bain de sang serait probablement plus terrible que celui d'Ivan, 350 ans auparavant » (allusion aux tueries du tsar surnommé le Terrible).

En tant que témoin, M. Salisbury donne certains renseignements exacts, recueillis pendant son long séjour dans le « ghetto » diplomatico-journalistique de Moscou. Il note que Molotov, dont la femme était déjà déportée en Sibérie, ne se sentait plus en sûreté : ses fonctionnaires des Affaires étrangères disparaissaient dans les oubliettes de la police, son proche collaborateur Palgounov (directeur de l'agence *Tass*) était arrêté. L'histoire insensée des médecins désignait à coup sûr les Juifs en général comme prochaines victimes et, d'autre part, Béria et ses acolytes. Des rumeurs sinistres répandaient de tous côtés la suspicion et la peur. « Arrestations à l'Université de Moscou... Arrestations à l'Académie des Sciences... Encore des Juifs révoqués... Protectors de Juifs arrêtés... Arrestations au Comité central... », etc. A ce moment, mourut Mekhlis (ancien secrétaire de Staline). Le docteur Froumkine, spécialiste de la greffe des organes sexuels, succombait à une « crise cardiaque » (ou à un interrogatoire ?). « On parlait d'enquêtes en cours sur toute une série de décès, notamment de décès d'officiers généraux depuis la guerre. On chuchotait que de jeunes officiers ne survivaient presque jamais à leur admission dans certains hôpitaux » (3). Personne au Politburo n'était sûr du lendemain à la fin de février 1953.

Staline préparait donc, sans aucun doute,

l'assassinat de son entourage immédiat à la faveur d'un pogrome final et son invention du « complot des médecins » tendait à réaliser un amalgame de plusieurs catégories de victimes à livrer aux bourreaux. Il menaçait Ignatiev, ministre de la Sécurité : « Si vous n'obtenez pas les aveux des médecins, nous vous trancherons la tête » (Khrouchtchev *dixit*). Il donna au juge d'instruction ses conseils pour arracher des aveux : « battre, battre, et encore battre » (d°). Il fit mettre aux fers le professeur Vinogradov, de l'Académie de Médecine. Tous les innocents avouèrent n'importe quoi, comme avant eux des milliers d'autres, espérant une mort rapide plus clément que les tortures. Mais le 4 mars, un bulletin spécial annonça « l'hémorragie cérébrale » de Staline et, implicitement, la fin d'un indicible cauchemar. Le 6, un communiqué officiel fit savoir que le malade avait, la veille au soir, rendu le dernier soupir...

Peut-être ne saura-t-on jamais la vérité sur cette mort inattendue autant qu'opportune. Mais selon la formule classique, « tout s'est passé comme si » le Politburo unanime avait pris les devants et supprimé juste à temps le « chef bien-aimé » qui allait lui faire subir le sort infligé au Politburo de Lénine. Et les indices ne manquent pas, à l'appui de cette version si vraisemblable. « Beaucoup de gens à Moscou croient, en propres termes, que le vieux dictateur a été aidé à quitter sa vie mortelle », remarque M. Salisbury ; « si Staline est mort d'une mort naturelle, ce fut la chose la plus heureuse qui pût arriver aux hommes les plus proches de lui. A tous. Et, je pense, à tous en Russie, aussi bien ». Le discours secret de Khrouchtchev plaide précisément dans ce sens.

En effet, quand on s'interroge sur les motifs qui ont décidé le Politburo (Presidium) à révéler au Parti, par l'entremise de son premier secrétaire, une partie des atrocités commises par le sanglant « Père des Peuples », il est difficile de n'y pas voir entre autres la justification d'un acte qui a délivré l'U.R.S.S. et ses satellites d'un dément dangereux pour le présent et l'avenir du régime. Dans les limites où Khrouchtchev devait se tenir, le porte-parole de la clique dirigeante a prouvé la nécessité de mettre un terme au pouvoir arbitraire qui impliquait l'imminence d'une catastrophe finale. Toutes les mesures prises par la « direction collective » pour pallier les monstruosité de Staline sans se départir du stalinisme montrent l'urgence de l'initiative qui a délivré les communistes eux-mêmes d'une tyrannie devenue intolérable.

Le discours secret de Khrouchtchev n'a pas encore été analysé, étudié, commenté comme il le mérite. Depuis les écrits de Trotski, en y comprenant le *Bulletin de l'opposition* publié à l'étranger, c'est le seul document important qui provienne des hautes sphères du communisme

(3) A ce propos : dans le *Figaro* du 21 juillet 1953, donc moins de cinq mois après la mort de Staline, nous avons publié une *Liste de 233 chefs de l'armée soviétique décédés depuis septembre 1945*, compilée d'après la presse de l'U.R.S.S. La plupart des noms ainsi relevés sont ceux de généraux : les journaux ne mentionnent pas, d'habitude, le décès d'officiers de grades inférieurs. Le passage de M. Salisbury cité confirme donc, trois ans plus tard, le bien-fondé de notre observation. Il est clair que Staline a voulu, entre autres, imputer aux médecins innocents la culpabilité de ses propres crimes en y impliquant ses lieutenants politiques comme complices par « défaut de vigilance » au moins, et en exploitant l'affaire de façon à entreprendre l'anéantissement des « Juifs » ou soi-disant tels.

et qui mentionne des faits et des textes incontables. Documentation partielle et partielle, dans une présentation hypocrite et mensongère, mais précieuse à qui sait interpréter les matériaux donnés, et significative aussi quant au bas niveau intellectuel et moral de ses inspirateurs (car il est exclu qu'un membre de la « direction collective » puisse se permettre une telle initiative personnelle). En attendant une étude approfondie, quelques remarques peuvent faciliter l'intelligence de ce discours à la fois captivant, scandaleux et absurde.

Khrouchtchev expédie en quelques mots d'une brièveté frappante les « mérites » de Staline, lesquels ont consisté somme toute à léguer un riche héritage aux successeurs. Il s'attaque aussitôt au « culte de l'individu » en se servant d'une expression de K. Marx exhumée pour la circonstance. Il juge « intolérable et étranger à l'esprit du marxisme-léninisme d'exalter une personne et d'en faire un surhomme doté de qualités surnaturelles à l'égal d'un dieu ». Il loue la modestie de Lénine qui, lui aussi, « stigmatisa sans merci toute manifestation du culte de l'individu ». Or, ce qui est sincère, et normal, et allant de soi, chez Marx et chez Lénine, devient cynisme et imposture chez Khrouchtchev et consorts qui, aussitôt après avoir dénoncé le « culte de l'individu » à seule fin de ne pas dire toute la vérité sur Staline, entreprennent de ranimer et d'alimenter le culte de Lénine à leur profit indu et d'inculquer aux « masses » le culte des onze individus de la « direction collective ».

Il est notoirement faux que le « culte de l'individu » soit la cause, et non l'effet, des abus de pouvoir reprochés tardivement à Staline par ceux qui ont servi ce culte et en sont devenus les bénéficiaires. Staline a ordonné le culte de sa personnalité dès qu'il a eu, par le mécanisme du secrétariat et de « l'appareil » du Parti, le pouvoir de l'exiger. Tous les membres de l'actuelle « direction collective » ont rivalisé de servilité pour gagner les faveurs du méprisable parvenu magnifié par eux pour « en faire un surhomme doté de qualités surnaturelles à l'égal d'un dieu ». On ne saurait pas le nom d'un Khrouchtchev ou d'un Boulganine s'ils n'avaient contribué à l'assassinat de la « direction collective » précédente, celle qui s'était constituée autour de Lénine. Et il n'est pas vrai non plus que le « culte de l'individu » rende compte des crimes de Staline et de ses complices (4).

Quand Marx fait allusion au « culte de l'individu », il s'oppose tant au *heroworship* de Carlyle imputant aux seuls grands hommes la marche de l'histoire qu'à la théorie d'Emerson sur les « hommes représentatifs » : tout cela est absolument étranger à la récente tromperie des staliniens invétérés qui consiste à répudier en paroles le « culte de l'individu » pour mieux perpétuer en fait l'apologie de leur médiocrité. On peut approuver ou critiquer les idées de Carlyle ou celles d'Emerson sans rien avoir de commun avec aucune version du stalinisme. En réalité, il ne s'agit nullement du « culte de l'individu », lequel n'implique pas en principe l'effusion du sang à jet continu, mais de l'usurpation dont Staline s'est rendu coupable pour satisfaire son appétit de pouvoir et des moyens répugnants qu'il a mis en œuvre pour durer en se faisant diviniser. Les doctrines du dernier siècle sur les héros n'ont rien à y voir.

*

Derrière le camouflage de la répudiation du « culte », Khrouchtchev s'efforce de discréditer

Staline partiellement tout en justifiant l'essentiel du stalinisme. Il se réfère à des lettres et notes de Lénine, que Trotski avait invoquées en vain jadis, pour dénoncer la « violence brutale », l'esprit « capricieux et despotique » de Staline dont les « viles invectives » et les « basses menaces » écœuraient Kroupskaïa dès 1922. Il ose citer le fameux « Testament » censé officiellement inexistant jusqu'alors. Mais Staline « a joué un rôle positif » contre les trotskistes, les zinoviévistes, les boukhariniens, ces « ennemis du léninisme » : Khrouchtchev reprend donc à son compte la pire calomnie de Staline envers tous les compagnons de Lénine, motivant ainsi leur supplice qu'il appelle « lutte idéologique ». Et aussitôt il s'empêtre dans des contradictions dérisoires.

En qualifiant « ennemi du peuple », dit-il, qui-conque était seulement suspect d'arrière-pensées, en « violant toutes les normes de la légalité révolutionnaire », Staline exigeait des aveux obtenus « au moyen de pressions physiques sur l'accusé », de sorte que « de nombreuses personnes parfaitement innocentes » (combien de milliers ? de dizaines ou de centaines de milliers ?) « devinrent des victimes ». En fait de lutte idéologique, ce fut la « violence », les « répressions en masse », les « exécutions sans procès », la « terreur ». On aurait pu se dispenser de « faire disparaître » la plupart des trotskistes. Mais ensuite, Staline « se permit de nombreux abus », ne tint plus aucun compte du Politburo ni du Comité central et finit par ne plus réunir le Congrès ; il traitait ses collègues avec « arrogance » et « mépris » ; et à partir de 1934, après le « Congrès des vainqueurs », commettant des « abus criants » qui eurent pour conséquence « la mort d'innocents », il se mit à torturer et massacrer des staliniens authentiques.

Sur 139 membres du Comité central élus au « Congrès des vainqueurs », 98 furent exécutés. Sur 1.966 délégués à ce Congrès cent pour cent stalinien, 1.108 furent traités en « contre-révolutionnaires » (donc tués). Accusations « folles et contraires au bon sens », remarque Khrouchtchev : comment peut-on supposer que ces gens, communistes sans peur et sans reproche, « pouvaient être à double face et auraient rejoint le camp des ennemis du socialisme après la liquidation politique des zinoviévistes, des trotskistes et des droitiers », etc. En effet, mais comment supposer un instant que Trotski, Zinoviev, Boukharine et tous leurs amis sélectionnés par Lénine pussent se transformer en « ennemis du léninisme » ? Le stupide interprète de la « direction collective » n'a pas l'air de comprendre que ce sont le « rôle positif » (*sic*) de Staline et la « lutte idéologique » (*sic*) conduisant à la « liquidation » des opposants qui ont rendu possibles les abominations qu'il déplore.

Entre 1936 et 1937, dit-il, le nombre des arrestations pour contre-révolution « avait décuplé ». Les innocents « s'accusaient eux-mêmes », incapables de supporter des « tortures barbares ». Les aveux étaient obtenus « à l'aide de tortures cruelles et inhumaines ». Eikhe, fervent stalinien, fut « contraint sous la torture de signer un procès-verbal antidaté d'aveux préparé par les juges » ; il écrivit à Staline que ne pouvant « endurer les tortures », il dut s'accuser et « ac-

(4) Tous les disciples de Lénine sont co-responsables de la situation qui a permis le stalinisme. Ce sont Boukharine et Tomski, futurs « droitiers », qui ont dit en 1927 que leur parti étant au pouvoir, les autres partis doivent être en prison. De la prison à la torture, le pas fut vite franchi.

cuser les autres », notamment Mejlaouk (5); malgré sa lettre, il subit encore « de terribles sévices »; devant le tribunal, il déclara que le juge n'avait « cessé de me torturer ». Un autre parfait stalinien, Roudzoutak, revint sur des aveux « arrachés par la force ». Tous deux durent sans doute accueillir la mort comme une délivrance. Un certain Rosenblum fut « soumis à de terribles tortures » pendant les interrogatoires. « Voilà le genre de choses abjectes pratiquées alors », commente Khrouchtchev.

Cet inconscient ne s'émeut que des « procès » fabriqués contre « les membres du Comité central élus au XVII^e Congrès » (en 1934), car les choses ne vont mal que quand Staline, n'ayant plus de trotskistes, de zinovévistes, de boukhariniens à torturer et à exterminer, entreprend de supplicier les staliniens à leur tour. Khrouchtchev va réhabiliter (*sic*) Kossior, Tchoubar, Postychev, Kossariév, Voznessenski, Kouznetsov et de moindres figures, après Eikhe et Roudzoutak. « Plusieurs milliers d'honnêtes et innocents communistes sont morts par suite de cette monstrueuse falsification des procès... », dit-il (mais combien de milliers?) Iéjov envoyait à Staline des listes de gens à exécuter, et rien qu'en 1937-1938, Staline avait approuvé « 383 listes de plusieurs milliers de serviteurs du Parti, des Soviétiques, etc. » (Mais cela fait combien de milliers? Combien de dizaines ou de centaines de milliers?)

Maintenant, on réhabilite... Déjà, la Cour suprême « a réhabilité 7.679 personnes, dont de nombreuses à titre posthume » (*sic*). Mais combien à titre posthume? Jusqu'à présent, Boubnov et Kossariév sont seuls nommés comme survivants. Khrouchtchev parle d'« arrestations en masse », de « répressions en masse », des « pertes énormes de cadres » sans rime ni raison, de la « suspicion malade » de Staline, lequel voyait partout des « ennemis » et des « espions », et qui « annihilait les gens moralement et physiquement ». Et il reparle des tortures. « Comment se peut-il qu'une personne confesse des crimes qu'elle n'a pas commis? D'une seule manière, à la suite de méthodes physiques de pression, de tortures, l'amenant à un état d'inconscience, de privation de son jugement, de renoncement à sa dignité humaine ». Voilà qui répond une fois pour toutes aux questions posées en Occident sur le « mystère des aveux ». Un message de Staline aux autorités en 1939 prescrivait les « méthodes de pression physique » (lire : tortures). Comment Kossior et Tchoubar ont-ils pu s'avouer ennemis du peuple? Seulement après « de longues tortures ». Et plus loin, à propos « d'excellents cadres militaires », quelques-uns ont survécu aux « sévères tortures » pour se conduire en héros pendant la guerre, mais seuls Rokossovski et deux autres sont mentionnés : « De nombreux commandants périrent dans les camps et les prisons, l'armée ne les revit jamais plus »...

✱

« Staline décidait de tout par lui-même », les arrestations, les exécutions capitales. « Nous accusons Iéjov », poursuit Khrouchtchev, mais « Iéjov aurait-il pu arrêter Kossior, par exemple, à l'insu de Staline?... Il est clair que la décision sur ces questions a été prise par Staline... » Et plus loin : « Tout dépendait de la volonté d'un seul homme. » Mais ensuite, ayant répété que Staline « décidait de tout, tout seul, sans considération pour qui ou quoi que ce fût », il accuse Béria d'avoir « assassiné des milliers de communistes et de Soviétiques loyaux » (mais combien de milliers?) comme si Béria n'était pas aux ordres de Staline. « Ce scélérat a gravi les diffé-

rents échelons en passant sur un nombre énorme de cadavres », ajoute-t-il (mais quel nombre énorme?). Sans ce nombre énorme de cadavres, Khrouchtchev ne serait pas secrétaire du Parti.

A l'instar de Staline, il traite Béria d'« ennemi féroce de notre Parti », d'« agent d'un service d'espionnage étranger », bien entendu sans preuves ni vraisemblances. Il rappelle les « méthodes bestiales de Béria » dans certaines affaires (encore les tortures), les cruautés infligées à la famille d'Ordjonikidzé (suicide de l'un (6), « liquidation » de l'autre, etc.), et demande « comment Béria, qui avait liquidé des dizaines de milliers de personnes, n'a pas été démasqué du vivant de Staline » (mais combien de dizaines de milliers?). Réponse : « Béria aidait Staline en tout et agissait avec son appui ». En Géorgie, « des milliers de personnes innocentes furent victimes » (encore des milliers, mais combien?). Tout cela « sous la direction « géniale » de Staline, le « grand fils de la nation géorgienne », comme les Géorgiens aiment appeler Staline » (langage typique de chauvin *vrai-Russe*...).

Khrouchtchev avait taxé Staline de « suspicion malade », et qualifié de « folles » les accusations portées contre d'excellents staliniens. Il souligne que le tortionnaire en chef, après la guerre, « devint encore plus capricieux, irritable et brutal », que « sa folie de la persécution atteignit des proportions incroyables », que sa crainte d'une sécession de la Géorgie était, « bien entendu, une folie », qu'il avait la « folie des grandeurs », qu'il était « mégalomane » et soupçonnait non seulement des individus mais « des partis et des nations entières ». Il rapporte encore sur Staline quantité de « faits honteux » et le ridiculise d'avoir écrit sur soi-même des louanges délirantes, de s'être attribué le *Précis d'Histoire du Parti* dont il n'est pas l'auteur et qui lui prête des mérites fantasmagoriques. Après quoi, le même Khrouchtchev affirme sans rire que « Staline était l'un des plus forts marxistes », ayant « incontestablement rendu de grands services au Parti » et « convaincu d'agir dans l'intérêt de la classe laborieuse... pour la victoire du socialisme et du communisme ».

Ce tissu d'assertions incohérentes offre au moins l'avantage de montrer ce que les communistes actuels entendent par « marxisme » et à quel point se leurrent ceux qui ont cru à une rupture avec le stalinisme. Khrouchtchev répète une fois de plus que tout allait bien tant que Staline, dans « la voie léniniste correcte », combattait « les trotskistes, les zinovévistes, les droitiers et les nationalistes bourgeois », c'est-à-dire presque tout le monde, mais que les choses ont mal tourné quand le détraqué « commença d'avoir recours aux méthodes terroristes contre d'honnêtes citoyens soviétiques », c'est-à-dire contre sa propre clique. Autrement dit, les gens de l'actuel Politburo en tiennent toujours pour le stalinisme, quitte à en éliminer les traits pathologiques du « mégalomane » affligé de « suspicion malade », atteint de « folie de la persécution » et de « folie des grandeurs ». La « destalinisation » est une notion occidentale qui n'a pas cours sous les épigones de Staline.

B. SOUVARINE.

(5) Il y eut deux frères Mejlaouk : Ivan, adjoint au président du Conseil des Commissaires, et Valerian, gérant (*oupravdiel*) du Soviet suprême. Ivan Mejlaouk vint en France comme Commissaire général du gouvernement de l'U.R.S.S. pour inaugurer, le 25 mai 1937, le pavillon soviétique à l'Exposition Internationale. Ils ont péri en tant que Lettons, selon R.V. Ivanov-Razoumnik.

(6) Cf. *La suppression de S. Ordjonikidzé et du professeur D.D. Pletnev* (témoignage de M^{me} N. Magus, assistante du Docteur Pletnev), dans le *B.E.I.P.I.*, n° 83, février 1953.

Première partie

DE LA MORT DE STALINE AU XX^e CONGRÈS DU P.C.U.S.

I. — L'Union Soviétique

Les derniers mois : Vers une nouvelle terreur ?

LE XIX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, qui se tint à Moscou du 5 au 14 octobre 1952, avait entériné une importante décision concernant la structure du Parti (qui cessa également à partir de cette date de s'intituler bolchevik, P.C. (b.) : Le Bureau politique prit le nom de Præsidium, et le nombre de ses membres fut porté de douze à trente-six, vingt-cinq titulaires et onze suppléants (1).

Il était ainsi composé :

Præsidium du Comité Central

Membres :

J. Staline	V. Malychév
V. Andrianov	L. Melnikov
A. Aristov	A. Mikoïan
L. Béria	N. Mikhaïlov
N. Boulganine	V. Molotov
K. Vorochilov	M. Pervoukhine
S. Ignatiev	P. Ponomarenko
L. Kaganovitch	M. Sabourov
D. Korotchenko	M. Souslov
V. Kouznetsov	N. Khrouchtchev
O. Kuusinen	D. Tchesnokov
G. Malenkov	N. Chvernîk
	M. Chkiriatchev

Membres suppléants :

L. Brejnev	A. Kossyguine
A. Vychinski	N. Patolichev
A. Zverev	N. Pegov
N. Ignatov	A. Pozanov
I. Kabanov	I. Tevossian
	P. Youdine

Pour tous ceux qui connaissent les méthodes de travail bolcheviques, cette transformation ne pouvait avoir qu'un sens : le Politburo devenait un organe décoratif, comme le Comité central l'était devenu avant lui. Car, à l'époque où le Comité central du Parti bolchevik avait été gonflé jusqu'à comprendre de vingt à vingt-cinq membres, le Politburo avait été formé, précisément pour faire à sa place le travail dont il était devenu incapable. Un organisme de vingt-cinq membres, au surplus dispersés, ne pouvait pas diriger effectivement le Parti et l'Etat, mais sept membres éminents, presque toujours présents à Moscou, pouvaient le faire. Le Secrétariat du Comité central, désigné au Congrès de 1952, devait remplacer en fait le Politburo, comme autrefois celui-ci avait pris la place du Comité cen-

tral. Le Secrétariat du Comité central se composait de dix membres, dont le premier était Staline en personne :

Secrétariat du Comité Central

J. Staline	N. Mikhaïlov
A. Aristov	N. Pegov
L. Brejnev	P. Ponomarenko
N. Ignatov	M. Souslov
G. Malenkov	N. Khrouchtchev

On peut affirmer aujourd'hui — ce qui n'était alors qu'une hypothèse — que le passage du Bureau politique au præsidium était pour ceux qui avaient fait partie de celui-là une demi-disgrâce, et le prélude à une disgrâce totale. Khrouchtchev, en effet, a interprété ainsi cette transformation : « *On peut supposer* », a-t-il dit, au terme de son rapport secret du 26 février 1956, « *qu'elle avait pour objet l'élimination future des anciens membres du Politburo, ce qui aurait permis de recouvrir d'un voile de silence tous les actes honteux de Staline.* »

On sait, grâce à ce même rapport, que Molotov, Mikoïan et Vorochilov étaient tout particulièrement menacés.

Le complot des médecins

L'inquiétude dut être à son comble, dans l'entourage de Staline, quand la *Pravda* publia, le 13 janvier 1953, un communiqué annonçant la découverte d'un complot de médecins.

La veille, selon la meilleure tradition stalinienne, le vieux despote, accompagné de Molotov, Malenkov, Béria, Vorochilov et Khrouchtchev, se rendit à un grand gala polonais avec la participation des chanteurs, de l'orchestre, des chœurs et du ballet de l'Opéra polonais de Poznan.

Le communiqué du 13 janvier 1953 était ainsi rédigé :

« *Il y a un certain temps, les organes de la sécurité d'Etat ont démasqué un groupe de méde-*

(1) On trouvera dans *Cahiers du Communisme*, novembre 1952, différents documents du XIX^e Congrès : Discours de Staline, rapport de Malenkov, discours de Molotov, Béria, Boulganine, Mikoïan, Souslov, Kaganovitch, Vorochilov, les directives au sujet du V^e plan quinquennal, une chronique et les résolutions du Congrès, la composition du nouveau Comité central.

cins terroristes qui avaient pour but d'abrèger la vie des militants actifs de l'Union soviétique.

« Ce groupe terroriste comprend le professeur Vovsi, le professeur Vinogradov, le professeur M. Kogan, le professeur B. Kogan, le professeur Iegorov, le professeur A. Feldman (oto-rhino), le professeur Etinguer, le professeur A. Grinstein (neurologues), le médecin G. Mayarov. Par les documents, les recherches scientifiques, les conclusions des experts médicaux et par les aveux des inculpés, il est établi que les criminels, ennemis cachés du peuple, ont, par de mauvais traitements, abrégé la vie de leurs malades...

« Les médecins criminels ont tenté de saper la santé des cadres dirigeants militaires de l'Union soviétique, de les arracher à leur activité et d'affaiblir ainsi la défense du pays. Ils ont essayé de mettre hors de service le maréchal A. Vassilievski et le maréchal Govorov, le général d'armée Chetmenko, le maréchal Koniev, l'amiral G. Levchenko et d'autres encore, mais leur arrestation a désorganisé leurs plans criminels et les criminels n'ont pu atteindre leur but.

« Il est établi que tous ces médecins assassins devenus des monstres du genre humain qui ont foulé aux pieds le drapeau sacré de la science et ont profané l'honneur des hommes de science, étaient des agents à gages des services d'espionnage étrangers.

« La majorité des participants du groupe terroriste : M. Vovsi, B. Kogan, A. Feldman, A. Grinstein, Etinguer et les autres, étaient liés avec l'organisation nationaliste bourgeoise juive internationale « Joint » (1), créée par le service d'espionnage américain pour apporter une aide matérielle aux Juifs dans les autres pays. En fait, cette organisation mène, sous la direction des services d'espionnage américains, une large activité d'espionnage terroriste et de sape dans une série de pays, y compris l'Union soviétique. L'inculpé Vovsi a déclaré, au cours de l'enquête, qu'il a reçu des Etats-Unis des directives « pour l'extermination des cadres dirigeants de l'U.R.S.S. », de l'organisation « Joint » par l'intermé-

diaire du médecin Chimelovitch et d'un nationaliste bourgeois bien connu, Michoels.

« Les autres participants du groupe terroriste : V. Vinogradov, M. Kogan, P. Iegorov, étaient des agents du service d'espionnage anglais.

« L'enquête sera terminée prochainement. »

Le même numéro de la Pravda commentait en ces termes la découverte du complot :

« Dans tous les secteurs de l'édification économique et culturelle, nous remportons des succès. De ces faits, certains tirent la conclusion que le danger de sabotage, de diversion, d'espionnage se trouve dès maintenant écarté, que les magnats du monde capitaliste peuvent renoncer à leurs tentatives de mener une activité de sape contre l'U.R.S.S.

« Mais, seuls, des opportunistes de droite, des gens qui s'en tiennent à un point de vue antimarxiste d'« extinction » de la lutte des classes, peuvent penser et raisonner ainsi. Ils ne comprennent pas, ou ne peuvent pas comprendre, que nos succès conduisent non à l'extinction mais à l'aggravation de la lutte, que plus nous progresserons avec succès et plus la lutte des ennemis du peuple, condamnés à périr, amenés au désespoir, sera aiguë.

« C'est ce qu'enseigne l'immortel Lénine, c'est ce qu'enseigne le camarade Staline...

« Outre ces ennemis, nous en avons encore un : l'insouciance des hommes de chez nous. On peut ne pas douter que tant qu'existera chez nous l'insouciance, existera aussi le sabotage. Par conséquent, pour liquider le sabotage, il faut en finir avec l'insouciance dans nos rangs. »

Cette critique de l'insouciance de certains, le reproche formulé dans le même article contre les organes de sécurité d'Etat pour leur « manque de vigilance » étaient lourds de menaces. Il était clair — tout d'abord pour l'entourage de Staline — qu'une nouvelle épuration se préparait, et qu'elle atteindrait sans aucun doute des membres dirigeants du Parti et de l'Etat.

Il était grand temps que Staline mourût.

La mort de Staline

Le 4 mars 1953, un communiqué de l'agence TASS fit l'effet d'une bombe : dans la nuit du 1^{er} au 2 mars, le camarade Staline avait été atteint d'une hémorragie cérébrale. « Les meilleurs spécialistes médicaux sont appelés à soigner le camarade Staline... Le traitement se poursuit sous la surveillance continuelle du Comité central et du gouvernement soviétique. »

Le 6 mars 1953, un communiqué annonçait la mort de Staline :

« Chers camarades et amis,

« Le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. et le Præsidium du Conseil suprême de l'U.R.S.S. annoncent, avec une profonde douleur, au Parti et à tous les travailleurs de l'Union soviétique que le 5 mars à 21 h. 50, après une grave maladie, le président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Yossef Vissarionovitch Staline est décédé...

« Avec Lénine, le camarade Staline a créé le puissant Parti communiste, l'a éduqué et aguerri.

« Avec Lénine, le camarade Staline a été l'inspireur et le chef de la grande Révolution socia-

liste d'octobre, le fondateur du premier Etat socialiste du monde.

« Poursuivant l'œuvre immortelle de Lénine, le camarade Staline a conduit le peuple soviétique à la victoire historique et mondiale du socialisme dans notre pays. Le camarade Staline a mené notre pays à la victoire contre le fascisme dans la seconde guerre mondiale, ce qui a apporté un changement radical sur toute la scène internationale. Le camarade Staline a doté le Parti et le peuple entier d'un grand et lumineux programme destiné à l'édification du communisme en U.R.S.S.

« La mort du camarade Staline, qui est l'homme qui a voué toute sa vie au service désintéressé de la cause du communisme, est une irréparable perte pour le Parti, pour les travailleurs de l'Union soviétique et pour le monde entier.

« La nouvelle de la mort du camarade Staline sera une peine profonde pour le cœur des travailleurs, pour les membres des kolkhozes, pour

(1) Joint : American Joint Distribution Committee, association d'aide aux réfugiés juifs, dont le siège est à New-York.

L'approbation des médecins communistes français

« Un groupe de médecins terroristes vient d'être découvert en Union Soviétique. Ils ont attenté à la vie des dirigeants de l'U.R.S.S. Ils ont été démasqués comme des agents des services de renseignements américains. Certains d'entre eux avaient été recrutés par l'intermédiaire du *Joint*, organisation sioniste internationale.

« Les médecins français estiment qu'un très grand service a été rendu à la cause de la paix par la mise hors d'état de nuire de ce groupe de criminels d'autant plus odieux qu'ils ont abusé de la confiance naturelle de leurs malades pour attenter à leur vie.

« Les agents français et sionistes des services américains en France essaient de surprendre la bonne foi du corps médical français en lui demandant de se solidariser avec des criminels. Ils nient les crimes eux-mêmes, sans avancer d'autres arguments que leur monstruosité, alors que l'histoire récente des crimes médicaux nazis est là pour nous prouver jusqu'à quel degré de perversion ont pu être entraînés certains membres d'un corps médical qui, dans sa totalité, les rejette de son sein et leur dénie le droit au beau titre de médecin...

« Ils osent accuser l'Union Soviétique d'antisémitisme alors que le pays du socialisme, le premier, a extirpé les racines mêmes de toute discrimination raciale et que l'antisémitisme y est puni par la loi.

« Nous faisons confiance aux membres du corps médical français pour réprover ces crimes et pour repousser les manœuvres de leurs complices français qui tentent de falsifier les faits. Ils apporteront ainsi une contribution importante à la lutte du peuple français pour son indépendance nationale et pour la défense de la paix. »

Paris, le 23 janvier 1953.

Docteurs YVES CACHIN, HENRI CHRÉTIEN, JEAN DALSACE, HECTOR DESCOMPS, PIERRE FRUMUSAN, PAUL HERTZOG, H.-P. KLOTZ, VICTOR LAFFITTE, RAYMOND LEIBOVICI, JEANNE LÉVY.

(L'Humanité, 27-1-1953.)

les intellectuels et pour tous les travailleurs de notre patrie. Elle sera une peine profonde pour les cœurs des combattants de notre glorieuse armée et de notre glorieuse marine, comme pour les cœurs de millions de travailleurs dans tous les pays du monde.

« Dans ces jours de tristesse, tous les peuples de notre pays se regroupent encore plus étroitement dans la grande famille qu'ils composent sous la direction éprouvée du Parti communiste créé et édifié par Lénine et Staline... »

« Notre Parti communiste est la grande force qui oriente et dirige le peuple soviétique dans la lutte pour l'édification du communisme. L'unité d'acier et la cohésion monolithique des rangs du Parti sont la principale condition de sa force et de sa puissance. Notre tâche est de veiller comme sur la prunelle de nos yeux à l'unité du Parti... Le Parti considère comme une de ses tâches essentielles l'éducation des communistes et de tous les travailleurs dans un esprit de haute vigilance politique, d'intransigeance et de fermeté dans la lutte contre les ennemis intérieurs et extérieurs... »

« Le nom immortel de Staline vivra toujours au cœur du peuple soviétique et de toute l'humanité progressiste. »

Personne ne pouvait alors rien savoir de précis sur la mort de Staline, et aujourd'hui encore

on en est réduit aux hypothèses. Il se peut qu'il soit mort de mort naturelle. Mais les doutes qu'on a émis à ce sujet ne peuvent être écartés.

Ceux qui entouraient Staline et ceux qui l'ont soigné disparurent peu de temps après lui, ou du moins on n'entendit plus parler d'eux.

Son fils Vassili, lieutenant général de l'aviation, commandant des forces aériennes de Moscou qui, depuis 1949, dirigeait chaque année la revue des forces aériennes qui se déroule le 23 août à Touchino près de Moscou, n'assista pas aux funérailles de son père. Il n'apparut pas davantage au défilé de Touchino et l'on ignore ce qu'il est devenu. Le lieutenant général Poskrebichev, secrétaire personnel de Staline, disparut lui aussi en même temps que son maître. Le ministre de la Santé publique, A.F. Tretiakov, qui « surveilla » les médecins chargés de soigner Staline, fut maintenu à son poste, et le gouvernement formé par Malenkov au lendemain de la mort de Staline. Mais ce ne fut pas pour longtemps; dès l'année suivante, c'est Maria Kovriguina que l'on trouve à ce poste, et la nouvelle affectation de Tretiakov n'a pas été révélée. Les trois commandants militaires de Moscou au moment de la mort de Staline, les généraux : Spiridov, commandant du Kremlin, K.R. Sinilov, commandant de la garnison, et Paul Artémievitch Artémiev, commandant de la région militaire de Moscou, membre suppléant du Comité central depuis le XIX^e Congrès, en octobre 1952, disparurent peu après, les deux premiers après la chute de Béria, le troisième à un moment mal défini. Il commandait encore la parade du 1^{er} mai 1953 sur la Place Rouge; bientôt après, le général Moskalenko occupait son poste.

Harrison E. Salisbury qui était, à cette époque, correspondant du *New York Times* à Moscou, fut, parmi ceux qui rentraient de Russie, le premier à formuler l'hypothèse de l'assassinat de Staline : « *Je crois bien que la raison réelle de la « maladie et de la mort » de Staline ne sera jamais connue avec certitude. Il n'est pas du tout impossible qu'il ait été assassiné par un groupe de ses proches collaborateurs, des gens qui gouvernent actuellement la Russie.* »

Le rapport secret de Khrouchtchev du 25 février 1956, confirmant l'intention de Staline de supprimer certains membres du Politburo, est venu appuyer cette hypothèse, que la « déstalinisation » elle aussi renforce.

Les funérailles eurent lieu le 9 mars. Les discours y furent prononcés par Malenkov, Béria et Molotov.

Le remaniement des organismes directeurs

La mort de Staline n'était pas vieille de vingt-quatre heures qu'avec une promptitude remarquable ses successeurs faisaient connaître, le 6 mars dans la soirée, la nouvelle organisation de l'appareil directorial de l'U.R.S.S. Le long communiqué qui l'annonçait commençait ainsi :

« Le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. et le Præsidium du Conseil suprême de l'U.R.S.S., en ce moment difficile pour notre Parti et notre pays, estiment que la tâche la plus importante du Parti et du gouvernement est d'assurer sans interruption et de façon correcte la direction de toute la vie du pays, ce qui demande le plus grand degré d'unité de direction et la

prévention de toute sorte de désarroi et de panique, afin, par ce moyen, d'assurer inconditionnellement la mise en pratique avec succès de la politique élaborée par notre Parti et par le gouvernement, à la fois en ce qui concerne les affaires intérieures et les affaires internationales.»

Les mesures les plus importantes concernaient la direction du Parti. Montrant ainsi clairement qu'ils n'avaient pas apprécié la réorganisation imposée par Staline lors du XIX^e Congrès, ils s'employèrent à rétablir la situation antérieure au mois d'octobre 1952, Staline en moins. Le Bureau politique garda le nom de Præsidium, mais il fut réduit à dix membres. Les anciens y demeurèrent, les nouveaux venus furent éliminés. Le nouvel organisme fut ainsi constitué :

Præsidium du Comité Central

Membres :

Malenkov	Boulganine
Béria	Kaganovitch
Molotov	Mikoïan
Vorochilov	Sabourov
Khrouchtchev	Pervoukhine

Membres suppléants :

Chvernik	Melnikov
Ponomarenko	Baguïrov

Ignatiev, Pospelov et Chataline devenaient secrétaires du Comité central. Khrouchtchev était relevé de sa fonction de premier secrétaire du Comité de Moscou pour pouvoir « se concentrer sur son travail au sein du Comité central du Parti ».

On annonçait en même temps que G. Malenkov devenait président du Conseil, assisté de quatre vice-présidents : Béria, Molotov, Boulganine et Kaganovitch, que le maréchal Vorochilov remplaçait N. Chvernik à la présidence du Præsidium du Soviet suprême, que les ministères de la Sécurité d'Etat et de l'Intérieur étaient fondus en un seul et confiés à Béria. Molotov reprenait les Affaires étrangères. Mikoïan le Commerce intérieur et extérieur. Boulganine la Défense nationale.

Malenkov apparut pendant quelques jours comme le vrai successeur de Staline. Il cumulait

les fonctions de secrétaire du Parti et de président du Conseil.

Le jour de la mort de Staline, et quelques jours suivants, la *Pravda* cita des paroles de Malenkov et de lui seul. Les *Izvestia* publièrent, le 9 mars, une photo de Staline et de Malenkov avec une petite fille et le lendemain, la *Pravda* reproduisit une photographie truquée de Malenkov en compagnie de Staline et de Mao Tsé-toung. (Sur la photographie authentique, les personnages étaient beaucoup plus nombreux et Malenkov n'y occupait pas une place de premier plan.)

Cela ne dura pas plus d'une semaine.

Le Comité central du Parti bolchevik se réunit le 14 mars et le 21 seulement était publié un communiqué où on lisait :

« L'Assemblée plénière du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. qui s'est tenue le 14 mars 1953, a pris les décisions suivantes :

« 1) Satisfaire à la demande du camarade G.M. Malenkov, président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., en le libérant de ses fonctions de secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique;

« 2) Elire au secrétariat du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. les camarades suivants : N.S. Khrouchtchev, M.A. Souslov, P.N. Pospelov, N.N. Chataline, S.D. Ignatiev. »

Malenkov ne fut donc que sept jours l'héritier de Staline dans les fonctions cumulées de président du gouvernement et de secrétaire du Comité central. Quant au secrétariat du Comité central, des neuf membres — abstraction faite de Staline — nommés à l'issue du XIX^e Congrès, deux seulement restaient en place : Khrouchtchev et Souslov.

Le lendemain, le 15 mars 1953, le Soviet suprême, sur la proposition de Béria, approuvait la désignation de Malenkov comme président du gouvernement. Depuis ce jour, on ne cita plus séparément le nom de Malenkov; son nom ne fut plus imprimé en gros caractères, mais de la même façon que les noms des premiers vice-présidents du gouvernement soviétique. Les photos de Malenkov disparurent également. Désormais, à la place de Malenkov seul, on mentionnait le « triumvirat » Malenkov-Béria-Molotov. On parla, en Occident, d'une nouvelle « troïka », analogue à celle que formaient, après la mort de Lénine, Staline, Zinoviev et Kamenev.

Le début du « dégel »

La période du triumvirat (pour autant que cette expression corresponde à une réalité) fut marquée par des mesures qui firent sensation et donnèrent lieu à d'innombrables commentaires sur le « dégel », la détente, l'évolution du régime soviétique vers des formes plus libérales.

Le 27 mars 1953, le Præsidium du Soviet suprême publiait un décret portant amnistie de certaines catégories de condamnés et projet de révision de la législation pénale de l'U.R.S.S.

Décret du Præsidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. sur l'amnistie (27 mars 1953)

« Par suite de la consolidation du régime soviétique social et d'Etat, et de l'élévation du bien-être et du niveau culturel de la population, par suite de l'élévation du niveau de conscience des citoyens et de leur attitude honnête envers l'exécution de leur

devoir social, la légalité et l'ordre légal socialiste ont été fortifiés, et la criminalité a notablement diminué dans le pays.

« Le Præsidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. estime que, dans ces conditions, il n'est pas indispensable de continuer à détenir dans les lieux où elles sont enfermées les personnes coupables de crimes — ne présentant pas un grand danger pour l'Etat — et qui ont prouvé, par leur attitude honnête envers le travail, qu'elles pouvaient revenir à une honnête vie de labeur et devenir des membres utiles de la société.

« Le Præsidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. décide de :

« 1^o Libérer des lieux de leur détention et des autres mesures de châtement qui ne présentent point de relation avec la privation de liberté, les personnes condamnées pour une durée allant jusqu'à cinq années incluses;

« 2^o Libérer des lieux de détention les condamnés — indépendamment de la durée de la peine — pour des crimes de forfaiture et des crimes administratifs, ainsi que pour des crimes militaires prévus par les articles 193-4 (paragraphe « A »), 193-7, 193-8, 193-10,

193-10 « A », 193-14, 193-15, 193-16, 193-17 (paragraphe « A ») du Code pénal de la R.S.F.S.R. et par les articles correspondants des Codes pénaux des autres Républiques de l'Union;

« 3° Libérer des lieux de détention — indépendamment de la durée de la peine infligée — les personnes condamnées suivantes : femmes ayant des enfants âgés de moins de dix ans et femmes enceintes; mineurs jusqu'à dix-huit ans; hommes âgés de plus de cinquante ans et femmes âgées de plus de cinquante ans, ainsi que les personnes condamnées souffrant de maladies incurables;

« 4° Réduire de moitié la durée de la peine infligée pour les personnes condamnées à une privation de liberté pour une durée supérieure à cinq années;

« 5° Suspendre toutes les instructions judiciaires et les affaires non examinées par les tribunaux et concernant les crimes suivants commis avant la publication du présent décret :

« a) Pour lesquels la loi prévoit une peine d'emprisonnement pour une durée allant jusqu'à cinq ans ou d'autres mesures de châtement, qui ne présentent point de relation avec la détention dans les lieux d'emprisonnement;

« b) Crimes de forfaiture, crimes administratifs et militaires, énumérés dans l'article 2 du présent décret;

« c) Crimes commis par des personnes entrant dans la catégorie de l'article 3 du présent décret;

« En ce qui concerne les autres affaires de crimes commis avant la publication du présent décret, et pour lesquels la loi prévoit un emprisonnement pour une durée supérieure à cinq années, le tribunal, s'il reconnaît nécessaire d'infliger une peine d'emprisonnement d'une durée non supérieure à cinq années, libère l'accusé de sa peine. Si le tribunal reconnaît nécessaire d'infliger une peine d'emprisonnement pour une durée supérieure à cinq années, il réduit dans ce cas la durée de la peine de moitié;

« 6° Réhabiliter et restituer leurs droits électoraux aux personnes jugées antérieurement et ayant subi leur peine ou libérées par anticipation de leur peine par le présent décret;

« 7° Ne pas appliquer l'amnistie aux personnes condamnées pour une durée supérieure à cinq années pour des crimes contre-révolutionnaires, pour des pillages importants de la propriété socialiste, pour le banditisme et l'assassinat prémédité;

« 8° Reconnaître indispensable de réviser la législation pénale de l'U.R.S.S. et des Républiques de l'Union afin de remplacer les poursuites pénales pour certains délits de forfaiture, certains autres délits administratifs ou de la vie courante et autres délits moins dangereux, par des mesures d'ordre administratif et disciplinaire, et d'adoucir les poursuites pénales pour divers crimes;

« Charger le ministère de la Justice de l'U.R.S.S. d'élaborer dans un délai d'un mois les propositions correspondantes et les soumettre à l'examen du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., pour leur remise au Præsidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. »

Le Président du Soviet Suprême
de l'U.R.S.S.,
K. VOROCHILOV.

Le Secrétaire du Præsidium
du Soviet Suprême de l'U.R.S.S.,
N. PEGOV.

(Source : Radio-Moscou, 28-3-53.)

*

Le 31 mars, un décret du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et du Conseil des ministres imposait une baisse des prix qui devait entraîner une augmentation de 53 milliards de roubles de la masse des salaires. (La baisse décrétée en 1952 n'avait fait bénéficier la population que d'une « remise » de 27,5 milliards de roubles.)

Réhabilitation des médecins

Mais c'est le communiqué publié le 4 avril par le Ministère de l'Intérieur de l'U.R.S.S. qui devait avoir le plus grand retentissement : il

annonçait la réhabilitation des médecins accusés de complot en janvier 1953, et reconnaissait que des aveux leur avaient été arrachés « par des moyens rigoureusement interdits par la loi soviétique », c'est-à-dire par la torture.

Voici ce communiqué :

« Le Ministère de l'Intérieur de l'U.R.S.S. a procédé à une vérification minutieuse de tous les documents et données ayant trait à l'affaire du groupe de médecins accusés de sabotage, d'espionnage et d'actes de terrorisme commis à l'égard de hautes personnalités de l'Etat soviétique.

» A la suite de cette vérification il est établi que le professeur M. S. Vovsi, le professeur V. N. Vinogradov, le professeur P. B. Kogan, le professeur R. Kogan, le professeur P. I. Egorov, le professeur A. I. Feldman, le professeur Y. G. Etinger, le professeur V. N. Vassilenko, le professeur A. M. Grinstein, le professeur V. F. Zelenine, le professeur B. S. Preobrajenski, le professeur N. A. Popova, le professeur V. V. Zakussov, le professeur N. A. Cherechevski, le docteur O. I. Maïorov, ont été arrêtés par l'ancien Ministère de la Sécurité d'Etat illégalement et sans aucun fondement.

» La vérification a démontré que les accusations formulées contre les personnes ci-dessus mentionnées sont mensongères et que les documents sur lesquels était basée l'accusation étaient eux-mêmes sans fondement.

« Il est établi que les dépositions faites par les personnes arrêtées, lesquelles ont soi-disant confirmé les accusations dont elles ont été l'objet, ont été obtenues par les collaborateurs de la section d'instruction de l'ancien Ministère de la Sécurité d'Etat par des moyens rigoureusement interdits par la loi soviétique.

» D'après les résultats des investigations faites par une commission spécialement désignée par le Ministère de l'Intérieur de l'U.R.S.S. pour procéder à l'examen de cette affaire, il ressort que les personnes impliquées dans cette affaire sont complètement lavées des accusations de terrorisme et d'espionnage basées sur l'article 4, paragraphe 5, du Code de procédure criminelle de la R.S.F.S.R. Elles sont en conséquence remises en liberté.

» Les personnes responsables de la conduite irrégulière de l'instruction sont arrêtées et seront poursuivies selon la loi pénale. »

Le 7 avril, on apprit que Semian D. Ignatiev, ministre de l'Intérieur au moment de la découverte du complot des médecins, promu au lendemain de la mort de Staline membre du secrétariat du Comité central, avait été relevé de ces fonctions et Rioumine, son adjoint au Ministère, arrêté. (Le sort de ces deux hommes devait être très différent : après la chute de Béria, S.D. Ignatiev fut réintégré dans l'appareil du Parti comme secrétaire pour la Bachkirie et entra au Comité central du Parti après le XX^e Congrès; Rioumine, lui, fut exécuté.)

La direction collective

Au cours d'avril, apparut une formule entièrement nouvelle par rapport à l'époque stalinienne : celle de la *direction collective*. Le 16 avril, la *Pravda* publiait un article où, pour la première fois, le principe de la direction collective était donné comme la nouvelle règle d'or dans la vie intérieure du Parti. Un certain Slepov y partait en guerre contre les « petits dictateurs » qui sévissaient dans le Parti : « *L'un des principes fondamentaux du Parti est la décision collective quand il s'agit de problèmes importants à la vie du Parti... Nous trouvons encore des chefs qui violent le principe de la direction collective, qui règlent des questions importantes par leur seule décision, sans consulter les membres du Bureau... Les dirigeants ne doivent pas considérer les critiques que l'on fait d'eux comme un affront personnel. Ils doivent être capables d'accepter les critiques courageusement et ils doivent se montrer prêts à courber leur volonté sous la volonté de la collectivité. Sans ce courage, sans la capacité de surmonter sa vanité personnelle et de courber sa volonté sous la volonté de la collectivité, il ne peut pas y avoir de direction collective, pas de collectivité.* »

La disparition du culte de Staline

La glorification de Staline avait pris, dans les derniers mois de sa vie, des proportions démentielles. Le 21 décembre 1952, la célébration de son anniversaire fournit l'occasion de dithyrambes sans précédent. Déjà les premiers signes d'une déification étaient apparus. Le 26 octobre 1952, la *Komsomolskaïa Pravda* avait consacré un long article en première page à l'amour que Staline portait aux enfants polonais! C'était déjà beaucoup. Mais le plus remarquable y était que les adjectifs et les substantifs relatifs à Staline étaient écrits en lettres majuscules. Au milieu même des phrases, on écrivait : Il, Lui, Son, etc. Le calendrier soviétique pour 1953, imprimé en 15 millions d'exemplaires (ce qui en fait la publication la plus répandue en U.R.S.S.), mentionnait 367 fois le nom de Staline; la date de chacun de ses articles ou discours y avait été inscrite comme date historique; ses mérites et ses vertus étaient exaltés dans 20 poèmes, intégrés dans le calendrier, et il y figurait 12 portraits de Staline à des dates différentes. Il arrivait fréquemment que le nom de Staline fût mentionné une centaine de fois dans un seul numéro de la *Pravda*.

Un changement radical et rapide se produisit dès la mort de Staline. On ne se livrait à aucune attaque contre lui, mais, tacitement, ses héritiers procédaient déjà à son effacement. On en eut la preuve lorsque parut le *Dictionnaire de la langue russe*, de S.I. Ojegov, édition de 1953, qu'il faut comparer à l'édition de 1952. « *A cette troisième édition stéréotype, dit l'avant-propos, quelques corrections indispensables seulement ont été faites.* » Et l'indication du tirage mentionne la date du 12 mars 1953. Ainsi, les corrections indispensables, sur les matrices stéréotypes, sont de la première semaine après la mort de Staline. Mais quelles corrections?

Voici l'une d'entre elles :

Page 704, le substantif *stalinienn* est défini, édition de 1952 : « *Membre du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique, fidèle disciple du marxisme-léninisme, inébranlablement dévoué à la cause de Lénine-Staline* ». Edition de 1953 : le substantif *stalinienn* est supprimé.

Il y en avait plusieurs dizaines de ce genre : « *La conclusion s'impose : entre le 5 et le 12 mars 1953, les « fidèles disciples » ont cessé d'être staliniens et condamné la légende de Staline* » (B. Souvarine, *Le Figaro*, 23 mars 1954).

La seconde semaine qui suivit la mort de Staline apportait des signes révélateurs de la suppression du culte de Staline. Des articles de la *Pravda* disparurent tous les dithyrambes à Staline. Son nom était encore quelquefois mentionné. A vrai dire, deux articles signés par des dirigeants du Parti bolchevik, rendirent un hommage spécial à Staline au cours de cette deuxième semaine.

Le premier (18 mars), écrit par D. Tcheshnokov, était consacré au thème « *Staline et l'Etat soviétique* », avec les habituelles citations de Staline, auteur de la « *Constitution Stalinienne* ». Or, le sort de Tcheshnokov illustre parfaitement l'inopportunité de son article : nommé par Staline membre du présidium (Politburo) à l'issue du XIX^e Congrès, il était l'un de ces nouveaux promus appelés à remplacer la vieille garde stalinienne, vouée à l'extermination. Il fut rayé avec les autres de la liste du Politburo au lendemain du 6 mars. Mais il demeurait membre du Comité central; son article l'en fit écarter et

l'on cherche, en vain, son nom parmi les 1.356 délégués au XX^e Congrès.

Le 19 mars 1953, L. Melnikov publiait un article dans la *Pravda* où Staline était cité vingt-quatre fois comme « *notre chef et notre maître* ». Ce L. Melnikov était également un des nouveaux promus au Politburo stalinienn après le XIX^e Congrès; il était aussi secrétaire du Comité central du P.C. d'Ukraine. Rétrogradé après le 6 mars au poste de membre suppléant du Politburo, il devait être écarté le 13 juin 1953 du secrétariat du Comité central du P.C. d'Ukraine et du Politburo du P.C. soviétique.

Ainsi, les deux seuls hommes qui entonnèrent la louange de Staline après sa mort, et qui tous deux étaient de ses nouveaux favoris, furent désavoués et épurés; depuis lors, il ne s'est plus trouvé un seul chef bolchevik pour glorifier Staline dans les colonnes de la *Pravda*.

Un mois après la mort de Staline, son nom était devenu presque introuvable dans les journaux où il abondait précédemment : dans le *Troud*, organe des syndicats, du 31 mars, pas une seule fois; dans *Komsomolskaïa Pravda*, organe des Jeunesses communistes, des 3 et 5 avril, aucune mention de Staline; dans la *Literaturnaïa Gazetta*, organe des écrivains, du 2 avril, son nom est cité une seule fois. Personne ne pouvait douter que le silence systématique fût l'effet d'une consigne du Kremlin (comme l'était précédemment la glorification de Staline).

Après la chute de Béria, cet « *anti-stalinisme* » s'enrichit d'un élément nouveau : l'expression « *culte de la personnalité* » apparut dans la propagande soviétique, avec références à Marx et Lénine, mais toutefois sans qu'il fût mentionné qu'il s'agissait de Staline.

En août 1953, le Soviet suprême, se réunit en session régulière pour entendre un rapport de Malenkov et « *approuver* » l'élimination de Béria. Bien que les discours furent très nombreux et copieux selon l'habitude soviétique, le nom de Staline ne fut mentionné qu'en passant. Ce même mois fut publié par l'*Agitprop* du Comité central un document consacré au cinquantième anniversaire de la fondation du Parti bolchevik, relatant en résumé toute l'histoire du communisme russe. Le nom de Staline n'y était mentionné que cinq fois, alors que celui de Lénine y figurait à soixante-sept endroits.

Le 5 décembre 1953, la journée de la Constitution soviétique fut célébrée comme d'habitude, mais avec une modification importante : ni la radio de Moscou, ni l'agence Tass, ni la *Pravda*, ni les *Izvestia* ne mentionnèrent le nom de Staline : la Constitution avait cessé d'être stalinienn!

L'anniversaire de la naissance de Staline, célébré avec un tapage sans précédent le 21 décembre 1952, passa inaperçu en 1953. Ni la radio de Moscou, ni la *Pravda* n'y firent la moindre allusion.

Au contraire, le 5 mars 1954, premier anniversaire de la mort de Staline, tous les journaux soviétiques publièrent un portrait, en première page, de Staline. L'éditorial de la *Pravda*, sur lequel furent calqués les editoriaux de tous les autres journaux, le présentait comme « *le grand continuateur de l'œuvre immortelle de V.I. Lénine, comme un « fils fidèle du Parti », un « élève talentueux et disciple de Lénine », l'épithète de génial étant réservée désormais exclusivement à Lénine.* »

Mais ce n'était même pas une halte dans l'abolition de son culte et « des neuf dixièmes de sa légende ». Le 21 avril 1954, on apprenait que la formule du serment des jeunes pionniers avait été modifiée. L'ancien texte : « *défendre fermement les idées de Lénine-Staline pour la victoire du communisme* », était remplacé par une nouvelle rédaction : « *être fidèle aux enseignements de Lénine et défendre fermement notre Parti pour la victoire du communisme* ».

Le 6 novembre 1954, lors de la fête de la Révolution d'octobre, M. Sabourov, vice-président du gouvernement et membre du Politburo, chargé du discours habituel au nom de la direction soviétique, ne mentionna pas une seule fois le nom de Staline, alors qu'il citait Lénine huit fois.

Le 21 décembre 1954, soixante-quatrième anniversaire de la naissance de Staline, Mitine, membre du Comité central du Parti, fut chargé de rappeler le rôle du disparu : il avait été le fidèle disciple de Lénine, et son camarade ! Il avait « *introduit quelques points nouveaux dans la théorie marxiste-léniniste* », mais il n'était que « *compagnon d'armes* » de Lénine, comme Molo-

tov, Vorochilov, Kaganovitch, Mikoïan. Ce même jour, le Comité des « *Prix Staline de la Paix* », décerna encore ses prix sous l'égide de Staline : ce devait être la dernière fois.

La démission de Malenkov, en février 1955, donna lieu à de nombreux commentaires et hypothèses sur la résurrection du culte de Staline, car Khrouchtchev, de façon parfaitement arbitraire, était tenu en Occident pour un pur stalinien. En réalité, le « *déboulonnage* » de Staline prit alors une allure encore plus rapide. Le meilleur exemple en est fourni par les éditions successives du calendrier soviétique. Cette même publication qui, dans son édition préparée pour l'année 1953, mentionnait le nom de Staline trois cent soixante-sept fois, n'en contenait plus, en 1955, que dix-neuf mentions, et quatre seulement dans l'édition de 1956 : à la date de sa naissance, à celle de sa mort, et à la date des articles qu'il publia en 1906 sur le socialisme et l'anarchisme ! Ce qui constitue, quand on connaît l'insignifiance de ces articles, un véritable affront.

Deux mois plus tard, Khrouchtchev prononçait à huis clos, devant le XX^e Congrès, son célèbre réquisitoire.

La fin de Béria

En même temps qu'apparaissait la formule de la « *direction collective* », on vit disparaître progressivement la mention du « *triumvirat* » Malenkov-Béria-Molotov. Le 2 mai, la *Pravda* citait deux fois ces trois noms, dans son éditorial et dans le discours prononcé la veille par le maréchal Boulganine. Puis, ce fut le silence jusqu'au 10 juin. Ce jour-là, la *Pravda* publiait une circulaire rédigée à l'intention des écoles de propagande, sur le thème : le Parti communiste, force dirigeante du peuple soviétique. Les trois « *triumvirs* » y étaient mentionnés côte à côte.

Ce devait être la dernière fois.

Le 28 juin, la *Pravda* publiait en première page un communiqué concernant la représentation de l'opéra « *Les Dékabristes* ». Il se terminait ainsi : « *A ce spectacle, assistaient les dirigeants du Parti et du gouvernement : les camarades G.M. Malenkov, V.M. Molotov, K.E. Vorochilov, N.S. Khrouchtchev, N.A. Boulganine, L.M. Kaganovitch, A.I. Mikoïan, M.Z. Sabourov, M.G. Pervoukhine, N.M. Chvernik, P.K. Ponomarenko, V.A. Malychev.* »

Deux noms manquaient sur cette liste des membres du Politburo. Celui de L. Béria et celui de son ami M.D. Baguïrov, membre suppléant.

Cette absence était insolite. Mais la nouvelle de la liquidation de Béria ne devait être connue que deux semaines plus tard.

Le 10 juillet 1953, la *Pravda* publiait ces deux communiqués :

1) « *Communiqué d'information sur l'Assemblée plénière du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique :*

« *Le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique s'est réuni ces jours-ci en Assemblée plénière. Après avoir entendu et discuté le rapport du Présidium du C.C., présenté par le camarade G. Malenkov, sur les agissements criminels de L. Béria, dirigés contre le Parti et contre l'Etat, visant à saper l'Etat soviétique dans l'intérêt du capital étranger et qui se sont traduits par des tentatives perfides de placer le ministère de l'Intérieur de l'U.R.S.S. au-dessus*

du gouvernement et du Parti communiste de l'U.R.S.S., l'Assemblée plénière du C.C. du P.C.U.S. a décidé de radier L. Béria du C.C. du P.C.U.S. et de l'exclure du Parti communiste de l'Union soviétique en tant qu'ennemi du Parti communiste et du peuple soviétique.

2) « *Au Présidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.*

« *Etant donné la mise en lumière, ces temps derniers, des agissements criminels de L. Béria, dirigés contre l'Etat et visant à saper l'Etat soviétique dans l'intérêt du capital étranger, le Présidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a décidé, après avoir examiné le communiqué du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. sur cette question :*

« a) *De relever L. Béria du poste de premier vice-président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. et du poste de ministre de l'Intérieur de l'U.R.S.S.*

« b) *De transmettre l'affaire concernant les agissements criminels de L. Béria à la Cour suprême de l'U.R.S.S. »*

L'éditorial de la *Pravda* du même jour (« *L'unité inébranlable du Parti, du gouvernement, du peuple soviétique* »), après s'être félicité de l'élimination de Béria, apportait une nouveauté importante : la formule de la direction collective devait être valable désormais non seulement pour les organismes inférieurs, mais aussi pour le Comité central : « *La force de notre direction réside dans son caractère collectif, cohérent et monolithique... Seule l'expérience politique collective, seule la sagesse collective du Comité central, qui se fonde sur la base scientifique de la théorie marxiste-léniniste, assure la justesse de la direction du Parti et du pays, l'unité et la cohérence inébranlable des rangs du Parti, le succès de l'édification du communisme dans notre pays.* »

Venait à l'appui de cette thèse un texte de Marx condamnant le culte de la personnalité (la même citation réapparaîtra dans le rapport secret de Khrouchtchev, le 25 février 1956). L'article n'invoquait, outre Marx, que Lénine : le nom de Staline était passé sous silence.

Depuis lors, le principe de la direction collective a été constamment réaffirmé comme devant être à la base de tout le travail du Parti bolchevik, depuis les sections de base jusqu'au Comité central. Le même mois de juillet, le document officiel célébrant le cinquantenaire du Parti ne se bornait pas à réaffirmer ce principe : il s'ingéniait à montrer qu'il n'avait pas cessé d'être respecté dans le Parti depuis 1903!

L'affaire Béria devait avoir deux autres périétés.

Le 17 décembre 1953, la *Pravda* annonçait que l'instruction de l'affaire était terminée. Le 25 décembre, un communiqué publié par les *Izvestia* annonçait que la Cour suprême de l'U.R.S.S., siégeant en séance spéciale, du 18 au 23 décembre, avait jugé le traître Béria et ses complices. Les deux chefs principaux d'accusation étaient les suivants :

1) « Le tribunal a établi que le début de l'activité criminelle de trahison de Béria et de l'établissement des liens secrets entre lui et les services de renseignements étrangers remonte au temps de la guerre civile quand, en 1919, se trouvant à Bakou, Béria a trahi et est entré comme agent secret au service de renseignements du gouvernement réactionnaire moussavatiste en Azerbedjan, agissant sous le contrôle des services de renseignements anglais. »

2) « Etant devenu, en mars 1953, ministre de l'Intérieur de l'U.R.S.S., l'accusé Béria, en se préparant à s'emparer du pouvoir, se mit à pousser avec insistance les membres de son groupe de comploteurs vers des postes de direction, aussi bien à l'appareil central du ministère de l'Intérieur que dans ses organismes locaux; Béria et

ses complices ont sévi contre les travailleurs honnêtes du ministère de l'Intérieur qui refusaient d'exécuter les ordres des comploteurs. »

Exactement une année plus tard, le 25 décembre 1954, un peu plus d'un mois avant la démission de Malenkov (deux coïncidences qui ne doivent pas être entièrement fortuites), un autre communiqué de la Cour suprême de l'U.R.S.S. fit connaître :

« L'accusé Abakoumov, qui avait été placé par Béria au poste de ministre de la Sécurité d'Etat de l'U.R.S.S., avait participé directement au groupe criminel des comploteurs et exécuté les tâches assignées par Béria contre le Parti communiste et le gouvernement soviétique.

« Le Collège militaire de la Cour suprême de l'U.R.S.S. a condamné l'accusé Abakoumov et ses complices Léonov, Komrarov et Likhachev à être passés par les armes. Les autres accusés ont été condamnés à diverses peines de prison.

« La sentence a été exécutée. »

Au retour de la délégation du Parti Socialiste S.F.I.O. en Union Soviétique, le bruit courut que, dans une conversation avec l'un des membres de cette délégation, Khrouchtchev aurait fait un récit précis de la façon dont Béria fut liquidé. Il aurait été abattu d'une balle dans la nuque à la sortie d'une séance du Politburo, au cours de laquelle ses collègues, persuadés qu'il complétait contre eux et voulait monopoliser le pouvoir, l'avaient mis en accusation. L'exécuteur des hautes œuvres aurait été Mikoïan (peut-être seulement parce qu'à la sortie il se trouvait le mieux placé).

Ces informations, qui furent imprimées, n'ont reçu jusqu'à ce jour aucun démenti valable.

Premières révoltes

Quatre mois ne s'étaient pas écoulés depuis la mort de Staline que le monde communiste était secoué par trois mouvements de révolte. Deux en juin sur sa périphérie géographique : en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale; le troisième, en juillet et août, sur ce qu'on pourrait appeler sa périphérie sociale : à Vorkouta, l'un des principaux centres de l'univers concentrationnaire, en Union soviétique même.

Les raisons de mouvements de ce genre sont toujours multiples et complexes. Mais il semble qu'on puisse les chercher dans les cas présents en deux directions à la fois :

— la mort de Staline et les manifestations du « libéralisme » de ses successeurs, tout superficiel qu'il fût, encouragea à la résistance ouverte ceux à qui la terreur stalinienne avait enlevé tout espoir et toute envie de faire entendre la moindre protestation;

— l'accentuation des prélèvements faits sur la production des démocraties populaires par les dictateurs soviétiques pour mettre plus de biens de consommation à la disposition de la population russe afin de prévenir les manifestations de son mécontentement, provoqua une chute brutale du niveau de vie dans la périphérie de l'empire soviétique. (Sur ce mécanisme, voir plus loin l'étude de Lucien Laurat : *L'Economie soviétique de 1953 à 1956*.)

Les troubles en Tchécoslovaquie (juin 1953)

La « réforme monétaire », décidée par le gouvernement de Prague le 30 mai 1953, provoqua un vaste mouvement de protestation de la classe ouvrière dans tout le pays.

La réforme comportait trois séries de mesures :

1) un changement d'unité monétaire : une nouvelle couronne était créée; elle était échangée contre cinq anciennes couronnes, avec cette restriction importante que, au-dessus de 300 couronnes, l'échange se ferait à 1 couronne nouvelle contre 50 anciennes, ce qui constituait — même pour la petite épargne (et la grosse est rare en démocratie populaire) — une expropriation sans précédent;

2) un blocage avec confiscation des comptes en banque et de l'épargne;

3) la suppression du rationnement et un rajustement des prix.

La comparaison des salaires en billets neufs avec les prix du marché désormais unique faisait ressortir que le pain allait augmenter de près de 100 %, le beurre de 175 %, et d'autres marchandises dans des proportions même plus fortes. Les salaires augmentaient de 13 à 18 % et le coût de la vie de 100 à 150 %!

La réforme monétaire atteignait surtout la classe ouvrière, obligée désormais de travailler plus pour essayer de compenser le décalage entre le salaire et le coût de la vie; elle n'en fut pas moins saluée par la presse gouvernementale comme une grande victoire du socialisme et du prolétariat tchécoslovaque. On pouvait lire dans les journaux, dans un style à la G. Orwell : « Les travailleurs des villes et des campagnes font unanimement l'éloge de la réforme monétaire et de la suppression du rationnement. »

Dès le 1^{er} juin, une première émeute se produisit à Pilsen, centre industriel très important, mais, en dépit de son étendue, elle resta complè-

tement ignorée du monde occidental. La *Pravda*, organe régional du Parti communiste tchécoslovaque, publia le 5 juin 1953 un article qui laissait entrevoir la portée sérieuse de ce mouvement ouvrier. On y lisait :

« Bien que le Parti et le Gouvernement eussent expliqué, avant le 1^{er} juin, le sens des mesures prises le 30 mai à toute la population, un certain nombre de citoyens inconscients de la ville de Pilsen se sont laissés séduire par les éléments bourgeois et provocateurs le 1^{er} juin 1953, et entraînés à des excès. Ils ont ajouté foi aux insinuations bourgeoises selon lesquelles la réforme monétaire et les mesures concernant le rationnement étaient dirigées contre le peuple. Ils ont cru qu'ils ne pourraient vivre avec les nouveaux billets, que leurs salaires étaient la proie des voleurs, qu'ils auraient faim, etc. La réaction a utilisé leurs doutes et les a littéralement entraînés dans une manifestation contre l'Etat dont les mots d'ordre n'avaient rien de commun avec les mesures du Parti et du Gouvernement. La réaction a ainsi jeté le masque sur ses véritables intentions : détruire le gouvernement des ouvriers et des paysans et restaurer le système des capitalistes et des exploités dans notre pays. Pilsen devait, dans son esprit, devenir la base de départ d'un putsch révolutionnaire en Tchécoslovaquie.

« Il est clair aujourd'hui que les provocations de lundi à Pilsen étaient soigneusement préparées. L'attaque des éléments bourgeois fanatisés était dirigée contre les positions-clés de la classe ouvrière dans la ville. Il s'agissait de s'emparer de ces positions et de les remettre aux mains de la bourgeoisie.

« Cette attaque a surpris les ouvriers de Pilsen. Ils n'ont pas compris immédiatement sa portée et n'ont pas déclenché la contre-attaque qui aurait permis d'anéantir dans l'œuf la provocation projetée. C'est seulement quand les organisateurs du putsch découvrirent la totalité de leurs desseins que nos travailleurs saisirent le danger qui menaçait et qu'ils liquidèrent la bande des fauteurs de troubles avec l'aide des organes de sécurité... »

« Mais il ne s'agit pas seulement de provocateurs issus des rangs de la réaction. Le fait que les insurgés contre-révolutionnaires ont été finalement dispersés ne signifie pas que l'on puisse considérer les événements de lundi comme clos. Car, c'est un fait, à la honte de Pilsen et de ses travailleurs, que ceux-ci en fin de compte ont accepté de voir leur ville servir de cible aux attaques inouïes déclenchées contre notre indépendance nationale et notre éducation socialiste. C'est notre honte que des émules des gangsters américains aient pu à Pilsen fouler aux pieds les portraits de Staline et de Gottwald, que le drapeau glorieux de l'Union soviétique, notre libératrice et notre invincible protectrice, ait pu être profané. On ne peut taire le fait que les ouvriers des usines qui portent le grand nom de Lénine n'ont pas empêché à temps les saccages dus aux éléments réactionnaires. »

Pilsen n'était pas le seul théâtre de la révolte ouvrière; Ostrava, capitale du bassin houiller de la région qui fournit au pays 80 % de son charbon, connut aussi un vaste mouvement de protestation dont on trouvait l'écho, le 5 juin, dans les colonnes de *Nova Svoboda* : « Des provocateurs se sont trouvés pour se prêter aux tentatives désespérées de la bourgeoisie de sauvegarder ses privilèges. Il s'est trouvé des ouvriers rétrogrades pour mordre à l'hameçon de ces provocateurs et se livrer en plusieurs lieux d'Ostrava à de graves infractions à la discipline d'Etat et à la discipline du travail. »

Zapotocky, président de la République et ancien leader de la C.G.T. tchécoslovaque dut lui-même aller parler aux ouvriers de la plus grande usine de Prague, C.K.O., le 10 juin. Il reconnut que la réforme monétaire avait atteint les ouvriers au même titre que les autres couches de la population. « Il y a ici une question importante, déclara-t-il. Est-ce que les travailleurs eux-mêmes n'auraient pas été lésés par la réforme monétaire ? Il est inutile de le cacher. Oui, une partie des travailleurs a été également obligée de supporter certains sacrifices. » (*Prace*, 11 juin 1953.)

Mais, tout en reconnaissant la légitimité du mécontentement des salariés, Zapotocky n'en déclara pas moins que les désordres étaient le fait de provocateurs.

Fait assez significatif : parmi les provocateurs et fauteurs de troubles, les dirigeants communistes ne firent pas figurer les agents des services occidentaux. Ils s'en prirent plus classiquement, d'une part à la bourgeoisie, d'autre part aux socialistes.

« Les mesures prises par le Parti et le gouvernement », lisait-on dans *Prace* le 14 juin, « ont durement frappé les anciens capitalistes. Or, ceux-ci travaillent aujourd'hui comme ouvriers. Ils ont donc commencé à expliquer que la réforme monétaire était dirigée contre les ouvriers. Ils ont commencé à protester contre elle au nom des ouvriers, certains personnellement et publiquement, les autres en mettant en avant des ouvriers inexpérimentés et séduits. Ils ont commencé à divulguer des mensonges et à brouiller l'eau, non dans l'intérêt des vrais ouvriers, mais pour conserver l'argent qu'ils ont gagné au marché noir... »

Après les bourgeois, voici les socialistes.

« A Hronov, dans les années antérieures, c'étaient les socialistes de droite qui détenaient les positions les plus fortes... Les résidus de ces influences se sont manifestés dans l'attitude opportuniste de certains fonctionnaires des usines de Hronov. L'organisation syndicale n'a pas rempli sa mission qui était d'éduquer les travailleurs dans l'esprit des nouvelles tâches du mouvement syndical révolutionnaire et elle n'a pas combattu les influences opportunistes. » (*Praca*, 14 juin 1953.)

De même, *Rude Pravo*, le 10 juin, vitupérait le social-démocratie et les hommes qui en sont marqués : « Ils parlent faussement des intérêts de la classe ouvrière, mais ils en sont les pires ennemis, car ils cherchent à détourner notre peuple travailleur de son intérêt principal, qui est d'édifier une société nouvelle. »

Ces troubles ouvriers révélèrent un fait de la plus haute importance — qui devait se retrouver par la suite dans toutes les émeutes anti-communistes. Au moment décisif, non seulement les fonctionnaires du parti et des syndicats fléchissent et hésitent devant la répression brutale, mais une partie d'entre eux s'associe à l'anti-communisme général.

« Nous serions de mauvais communistes », déclarait Zapotocky au congrès du P.C. slovaque, « si nous ne voyions que les côtés de lumière, sans voir les côtés d'ombre. Au cours de cette épreuve, les faiblesses de notre Parti se sont révélées, celles de notre travail politique de base auprès du Mouvement syndical révolutionnaire et du mouvement de jeunesse, sur le plan idéologique et ailleurs. » (*Prace*, 14 juin 1953.)

En effet, des communistes ne s'étaient pas battus en faveur des décisions du Parti et du Gouvernement; d'autres avaient pris parti contre elles.

« Certains communistes n'ont pas su résister à l'épreuve. Ils se sont révélés comme n'étant pas des communistes, mais des propriétaires ne se souciant que d'eux-mêmes et de leurs intérêts personnels au lieu de penser au salut de tous les travailleurs et de leur Etat. Pour des questions secondaires, certains ont perdu de vue la tâche principale, le respect de la discipline de l'Etat... De tels communistes se sont évidemment retrouvés, qu'ils l'aient voulu ou non, dans les mêmes rangs que les résidus de la bourgeoisie. » (Rude Pravo, 5 juin 1953.)

Révolte en Allemagne Orientale

A l'inverse des désordres populaires de Tchécoslovaquie, l'émeute ouvrière de Berlin-Est s'est déroulée sous les yeux des Occidentaux. Le monde libre a donc pu se rendre compte de son étendue, en dépit de tous les efforts des Soviétiques et de leurs serviteurs pour en diminuer l'importance. Mais les événements analogues qui se sont déroulés au même moment en Allemagne orientale n'ont pas eu les mêmes témoins et l'opinion occidentale s'est rapidement habituée à parler de la révolte à Berlin-Est, au lieu de parler de la révolte sur l'ensemble de l'Allemagne orientale.

Les raisons d'un soulèvement général s'accumulaient depuis 1952, date à laquelle l'« édification du socialisme » prit une allure vertigineuse. La collectivisation accélérée, l'industrialisation forcée, l'une et l'autre conçues sans qu'il soit tenu compte ni des besoins du pays, ni des intérêts de la classe ouvrière, provoquèrent un exode gigantesque vers Berlin-Ouest et, dans le pays même, aboutirent à une crise du ravitaillement, combinée avec la hausse des prix et l'augmentation des normes socialistes du travail.

Tant que Staline vivait, le gouvernement communiste se félicitait des « succès remportés » sans souffler mot de la situation réelle dans le pays. Mais après le 5 mars 1953, la tension devenant plus grande, d'autant plus que les exigences économiques de l'U.R.S.S. s'étaient encore accrues, le Bureau Politique dut faire marche arrière. Le 9 juin, il avoua que de graves erreurs avaient été commises et annonça un « cours nouveau ». Sans doute était-ce déjà trop tard, car le mouvement de protestation, exprimé notamment par les grèves des ouvriers, prit des proportions immenses pour se transformer en une émeute populaire.

Le 16 juin 1953, à 7 heures du matin, les ouvriers du bâtiment de la « Staline-Allee », mécontents de la diminution des salaires et de l'augmentation des normes, cessèrent le travail et descendirent dans la rue. Ils n'étaient pas plus de quatre-vingts au départ, mais leurs rangs grossirent rapidement. Le premier cordon de police qu'ils rencontrèrent fut rapidement débordé. A midi, les masses ouvrières, accourues de plusieurs points de Berlin-Est, se réunirent devant le siège du gouvernement à la Wilhelmstrasse. A défaut d'Ulbricht et de Grotewohl qui ne se montrèrent pas, le ministre de l'industrie, F. Selbmann essaya de calmer la foule : « Je suis moi-même un ouvrier », cria-t-il à la masse; il reçut cette réponse : « Mais tu l'as précisément oublié ». Les manifestants se répandirent à travers la ville et, dès que le cortège passait devant un chantier, les ouvriers cessaient le travail et suivaient. La grève fit ainsi tache d'huile. Bientôt les manifestants ajoutèrent des revendications politiques aux revendications économiques et sociales. De grandes pancartes apparurent, réclamant la suppression des normes, la baisse des prix, la démission du gouvernement et des élections libres au scrutin secret. Les groupes de combat du S.E.D.,

composés des fonctionnaires du Parti et de la jeunesse, étaient incapables de retenir la foule; la police n'y arrivait pas davantage et, au début de la soirée, les emblèmes du gouvernement communiste furent détruits.

Le lendemain, le 17 juin, les premiers tanks soviétiques apparurent dans les rues et, dans la journée, deux divisions motorisées (25.000 soldats) occupèrent Berlin-Est. Mais le mouvement de masse reprit avec plus de vigueur que le jour précédent.

Dès 7 heures du matin, des cortèges, formés dans les quartiers extérieurs de la ville, se dirigèrent vers le centre; la grève était devenue générale, et la population tout entière, la jeunesse en avant-garde, descendit dans la rue. Les ouvriers arrivaient par milliers des grandes fabriques et, dès 9 heures, une foule de plusieurs milliers de manifestants tentèrent de s'emparer d'assaut des bâtiments du gouvernement. Une première baraque de la Police politique fut incendiée. Le drapeau rouge qui flotte sur la Porte de Brandebourg fut arraché et brûlé. Les premières victimes tombèrent sur l'Alexanderplatz, et à midi les tanks soviétiques se dirigèrent vers les centres principaux de la ville. A 13 h. 30, le commandant du secteur soviétique de Berlin, le général Dibrova, proclama l'état de siège. A partir de 15 heures, le crépitement des mitrailleuses et des canons soviétiques résonna dans la ville. La foule incendia plusieurs bâtiments du gouvernement et du Parti. Les rues de Berlin-Est ne retrouvèrent leur calme qu'à 21 heures.

Dans la zone soviétique tout entière, l'émeute de Berlin-Est fut le signal d'un soulèvement général : Rostock, Rathenow, Kirchmöser, Brandenburg-Havel, Magdebourg, Falkensee, Bitterfeld, Köthlen, Halle, Mersebourg, Cera, Wissenfels, Leipzig, Dresde, Görlitz, Cottbus, Fürstemberg-sur-l'Oder, Iéna, Ludwigsfelda, sans compter plusieurs mouvements de protestation dans les communautés paysannes connurent l'émeute le 16 ou le 17 juin 1953.

A titre d'exemple, citons le déroulement de l'action révolutionnaire dans deux endroits, connus avant l'époque de Hitler pour leurs fortes sympathies au communisme. Les Usines de Leuna étaient un bastion d'action communiste depuis les débuts du mouvement communiste en Allemagne. En mars 1921, lors d'une tentative avortée d'un coup de force communiste, ces usines avaient soutenu l'action du P.C. allemand. Le 17 juin 1953, les 28.000 ouvriers s'associèrent immédiatement à la grève. Des orateurs prirent la parole. La première revendication formulée était le rétablissement des anciens salaires, la seconde le désarmement de la police de protection dans l'usine et enfin la disparition du nom d'Ulbricht à l'entrée des usines. Les ouvriers se rendirent immédiatement à l'endroit où reposait le buste d'Ulbricht et le renversèrent. Ils se dirigèrent ensuite vers la ville de Mersebourg. En route, ils entamèrent l'hymne national allemand et la population acclamait les manifestants. Arrivés devant le siège de la F.D.J. (Jeunesses communistes) de Mersebourg, les ouvriers envahirent le bâtiment et saccagèrent les locaux, déchirant les portraits de Pieck et de Grotewohl. Ils se dirigèrent ensuite vers la prison, mais la foule avait déjà libéré les détenus.

A Leipzig, les ouvriers proclamèrent la grève générale et prirent d'assaut le siège de la F.D.J. : tous les portraits, à l'exception de celui de Karl Marx, furent décrochés et brûlés. Ensuite les manifestants continuèrent leur marche vers la prison et en dépit des forces considérables de la police, bien armée par surcroît, en un quart

d'heure les portes de prison furent enfoncées; les policiers qui battaient en retraite se barricadèrent au quatrième étage et ouvrirent le feu, aidés bientôt par neuf camions, pleins de soldats soviétiques. Les ouvriers furent obligés de se retirer, avec vingt-sept camarades blessés. Le siège de l'Association de l'Amité germano-soviétique fut mis en flamme, de même que celui de *Tägliche Rundschau*, quotidien officieux de l'occupant.

**

Dès que l'émeute fut étouffée, les représailles déferlèrent sur le pays. Le nombre exact des victimes n'est pas facile à connaître. Le chancelier Adenauer déclara le 1^{er} juillet 1953 devant le Parlement allemand que, d'après les informations soviétiques, vingt-cinq personnes auraient été tuées et trois cent quatre-vingt-huit blessées. D'après les informations du gouvernement allemand, on avait, à titre de représailles, exécuté quarante-deux condamnés à mort et arrêté vingt-cinq mille personnes. Le premier fusillé fut un ouvrier de trente-cinq ans, domicilié à Berlin-Est : Willy Götting; la plupart des fusillés étaient des ouvriers, mais on fusilla aussi en vertu de la loi martiale des membres de la Police populaire.

La grève de Vorkouta

Fait inhabituel, oublié depuis la guerre d'Espagne et les procès contre les chefs bolcheviks, le P.C. de l'U.R.S.S. organisa des meetings à travers l'Union Soviétique pour condamner l'émeute en Allemagne orientale. La presse en rendit compte. Ainsi furent connues l'existence et l'étendue du soulèvement. Même les prisonniers enfermés dans les camps de concentration et de travaux forcés en furent informés, grâce à la *Pravda* collée au mur des cantines. La nouvelle fut certainement de nature à encourager l'action gréviste à Vorkouta.

Capitale de la région arctique de l'U.R.S.S., Vorkouta est essentiellement formée de trente puits de mine, dont l'exploitation est assurée par autant de camps de concentration, qui comprennent chacun environ 3.500 déportés, soit au total 100.000 bagnards environ. L'administration des mines est du ressort du ministère de l'industrie charbonnière, les camps dépendent du M.G.B. Treize d'entre eux, les camps-régime, réservés aux détenus politiques jugés particulièrement dangereux, sont sous le commandement direct d'un général du M.G.B., Derevianko. Les dix-sept autres camps, ou Vorkouta Camps sont soumis à une discipline moins rigoureuse.

La journée commence à 8 heures du matin par le petit déjeuner. Après viennent l'appel et la répartition des équipes. La journée de travail prend fin à 16 heures. Les déportés rentrent alors au camp et reçoivent leur second repas. La ration journalière totale est de 800 grammes de pain, deux fois 750 grammes de soupe, deux fois de 250 à 300 grammes de *cacha* (bouillie), 50 à 70 grammes de poisson ou de viande, 18 à 20 grammes de graisse, un petit pain blanc et 25 grammes de sucre.

Le régime s'est quelque peu amélioré par rapport à ce qu'il était avant ou durant la guerre. En 1949, tous les condamnés de droit commun furent écartés des camps-régime, ce qui rendit la vie plus facile aux « politiques ». La ration de pain passa de 700 grammes à 800 grammes. Le salaire — pour la norme remplie — est de 150 roubles par mois, au lieu de 50. Les déportés peuvent écrire deux fois l'an à des parents, et

recevoir colis et lettres en nombre illimité. Au total, en 1952, si les déportés ne mangeaient pas encore entièrement à leur faim, ils ne souffraient plus de la famine...

Le 20 juillet 1953, une grève éclata dans plusieurs camps de Vorkouta. Elle commença au camp n° 7, par un mouvement de protestation de déportés nouvellement arrivés de Karaganda. Il en était venu plein une cinquantaine de wagons, renfort nécessité par l'extension des travaux et de nombreux accidents, et l'on avait promis, aux gens de Karaganda, qui connaissaient là où ils étaient une demi-liberté, des conditions encore meilleures. Ils protestèrent quand ils furent soumis aux conditions de Vorkouta et, l'administration du camp leur ayant déclaré qu'elle n'était pas tenue par les promesses faites à Karaganda, ils décidèrent de ne pas se rendre au travail. Ils entraînèrent à leur suite tous les autres détenus du camp n° 7 d'où la grève gagna les camps 14, 16 et 29, puis le camp 6 (1).

Dès l'arrêt du travail, la direction usa de promesses et de menaces. Elle publia un communiqué assurant que les prisonniers ne seraient plus enfermés à clé la nuit, que les grilles seraient enlevées des fenêtres, que les numéros que les prisonniers portaient au bras gauche et à la jambe droite seraient supprimés. Chaque prisonnier aurait le droit d'écrire une lettre par mois, et, sur autorisation du général Derevianko, pourrait recevoir la visite de ses parents une fois l'an. Des demandes de révision de procès et des recours en grâce pourraient être adressées par chaque prisonnier à la Commission spécialement envoyée de Moscou et présidée par le général Maslénikov.

Immédiatement, les prisonniers enlevèrent serres, grilles et numéros. Quant à la promesse d'une visite des parents, ils la savaient entièrement gratuite, les frais de voyage constituant un obstacle suffisant à la réalisation : dans les cinq mois qui suivirent, il n'y eut qu'une visite. De même pour le dernier point : tous les prisonniers qui formulaient une demande de révision ou un recours, reçurent de la Commission qui siégea huit jours une réponse-standard ainsi conçue : « *Votre demande a été examinée. Votre condamnation est pleinement justifiée. Il n'existe aucune raison de procéder à une révision. Vous serez relâché à l'expiration de votre peine.* »

Au troisième jour de grève au camp n° 6, le général Derevianko vint en personne haranguer les grévistes. Il commença par vanter les avantages de la vie des camps et la bonne volonté de l'administration. « *Vous savez bien vous-mêmes comment l'administration s'est efforcée et s'efforce constamment d'améliorer la situation. Elle a supprimé les anciennes baraques et elle en a fait construire de plus grandes et de plus belles. Une nouvelle ambulance est en construction. Au réfectoire, le pain est sur les tables. Vous pouvez en prendre autant que vous en voulez. Personne ne souffre plus de la faim. Et ce n'est que le commencement.* »

Après vinrent les menaces : « *Il est insensé de votre part de vous laisser entraîner par quelques provocateurs à cesser le travail. Ainsi, vous empêchez les améliorations prévues. Je sais que vous n'êtes pas coupables. Les coupables, ce sont les ennemis du peuple et de l'Union Soviétique qui vous ont harangués. Dans les autres camps,*

(1) Dans ce camp se trouvait un médecin autrichien, Scholmer, qui devait être libéré quelques mois plus tard. Son récit : « *La Grève de Vorkouta* » (Amiot-Dumont, 1954), que de nombreux témoignages oraux ont confirmé, est la source principale sur cet événement.

ces sales individus ont déjà reçu une punition méritée. C'est ce qui arrivera également ici.»

Le général faisait allusion notamment aux présailles qui atteignirent le camp 29, où les troupes du M.G.B. se conduisirent de façon bestiale. Elles encerclèrent le camp, puis le prirent d'assaut. Les prisonniers qui refusèrent de se rendre furent massacrés. Un chirurgien, le Doc-

teur Blagodatov, appelé pour des interventions d'urgence, raconta à Scholmer : « En entrant dans le camp, j'y trouvai environ deux cents blessés, en majorité grièvement. Soixante-quatorze victimes de la fusillade étaient déjà mortes. Nous avons fait des opérations de jour et de nuit, mais chaque jour des prisonniers mouraient des suites de leurs blessures. »

La politique de « détente »

La politique poursuivie par Staline à partir de 1947 avait obligé les Occidentaux à réviser leurs conceptions — leurs illusions — sur leur allié de la veille et à prendre des mesures de sécurité. Le Pacte atlantique avait été signé en avril 1949, mais Staline ne s'arrêta pas en chemin pour autant. En juin 1950, il jeta la Corée du Nord dans la guerre. Lorsqu'il apparut qu'elle était incapable de la gagner, même avec le concours des « techniciens » soviétiques, il poussa les Chinois dans le conflit. La situation fut

stabilisée, mais elle était militairement insoluble : les Chinois ne pouvaient pas chasser les Américains et ceux-ci ne voulaient pas mener la guerre contre la Chine. La seule solution logique était l'armistice; l'Occident y était prêt, mais Staline resta muet.

La guerre de Corée eut une conséquence directe en Europe : le début de la réintégration de l'Allemagne dans le bloc occidental, réintégration d'autant plus nécessaire que Moscou réarmait ouvertement ses satellites, y compris l'Allemagne orientale. La politique systématiquement hostile de Staline renforçait la solidarité du monde occidental. Staline ne voulait à aucun prix d'une guerre générale, mais il ne voulait pas non plus de la paix. Il entretenait une tension permanente en Europe et maintenait des guerres locales en Asie, Corée, Indochine, Malaisie, etc. Dans cette tension internationale, les complications politiques et militaires, sans être ni dans les intentions ni dans l'intérêt de Moscou, n'étaient pas complètement exclues.

La politique extérieure de Staline allait à l'encontre des principes élémentaires du léninisme-stalinisme : le vieux despote enseignait la nécessité d'exploiter et d'aggraver les contradictions entre les puissances capitalistes, et, par sa politique, il cimentait leur solidarité. Les successeurs de Staline firent l'effort pour mettre en accord ses conseils et la diplomatie soviétique.

Dans son oraison funèbre, devant la dépouille de Staline, le nouveau président du gouvernement, Malenkov, réitéra solennellement la volonté soviétique de « coexistence pacifique ». « L'Union soviétique a toujours pratiqué et pratique une politique conséquente de maintien et de consolidation de la paix, une politique de lutte contre la préparation et le déclenchement d'une guerre nouvelle, une politique de coopération internationale et de développement des relations d'affaires avec tous les pays, politique qui s'inspire des principes léninistes-staliniens de la possibilité de la coexistence prolongée et de la compétition pacifique entre les deux systèmes différents : le système capitaliste et le système socialiste » (*L'Humanité*, 10 mars 1953).

Des paroles analogues avaient été prononcées à maintes reprises par Staline lui-même, mais durant la guerre froide il les faisait suivre presque immédiatement de menaces et d'insultes à l'adresse des Occidentaux. Cette fois, des gestes suivirent qui montrèrent à la fois que la politique extérieure soviétique était entrée dans une phase nouvelle, et qu'elle n'allait pas très avant cependant dans les innovations.

Le chef de la délégation chinoise aux funérailles de Staline, Tchou En Lai, ministre des Affaires étrangères, fit, le 30 mars 1953, dès son retour de Moscou, une déclaration retentissante au sujet de la question la plus litigieuse de la guerre de Corée : celle des prisonniers de guerre. Jusqu'alors les communistes n'évoquaient ce problème que pour torpiller toute discussion en vue d'un armistice. Brusquement, ils acceptèrent la proposition qu'ils avaient combattue jusqu'à la

Le dernier conseil de Staline

« De l'inévitabilité des guerres entre les pays capitalistes »

« Certains camarades affirment qu'étant donné les nouvelles conditions internationales après la deuxième guerre mondiale, les guerres entre pays capitalistes ne sont plus inévitables. Ils estiment que les contradictions entre le camp du socialisme et celui du capitalisme sont plus fortes que les contradictions entre pays capitalistes; que les Etats-Unis d'Amérique ont suffisamment mis les autres pays sous leurs ordres pour les empêcher de se faire la guerre et de s'affaiblir mutuellement; que les hommes avancés du capitalisme sont trop instruits par l'expérience des deux guerres mondiales qui ont porté un sérieux préjudice à l'ensemble du monde capitaliste, pour se permettre d'entraîner à nouveau les pays capitalistes dans une guerre entre eux...

« Ces camarades se trompent. Ils voient les phénomènes extérieurs affleurant à la surface, mais ils n'aperçoivent pas les forces profondes...

« En apparence, la « sérénité » règne partout... Mais on aurait tort de croire que cette « sérénité » puisse se maintenir « pour l'éternité », que ces pays supporteront sans fin la domination des Etats-Unis d'Amérique... Peut-on imaginer que l'Angleterre et la France supporteront sans fin la situation actuelle, quand les Américains, à la faveur d'une « aide » accordée au titre du « plan Marshall », s'installent dans le système économique de la Grande-Bretagne et de la France, dont ils veulent faire un appendice de l'économie américaine ?...

« On dit que les contradictions entre capitalisme et socialisme sont plus fortes que celles existant entre les pays capitalistes. Théoriquement, c'est juste, bien sûr. C'était juste aussi avant la deuxième guerre mondiale. C'est ce que comprenaient plus ou moins les dirigeants des pays capitalistes. Et, cependant, la deuxième guerre mondiale n'a pas commencé par la guerre contre l'U.R.S.S. mais par une guerre entre pays capitalistes. »

Staline. « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. » in *Cahiers du Communisme* (novembre 1952, pp. 24-25).

Ce texte est d'août 1952. Il inaugure le retour à une phase d'utilisation des contradictions capitalistes en politique extérieure. Ses héritiers n'eurent qu'à suivre la voie indiquée.

mort de Staline : « *Confier (les prisonniers qui ne veulent pas être rapatriés) à une puissance neutre afin d'assurer une juste solution à la question de leur rapatriement.* »

« *Nous proposons qu'après la cessation des hostilités, ceux de nos soldats prisonniers, qui, sous l'intimidation et les mesures d'oppression du camp adverse, craignent de rentrer dans leurs foyers soient remis à un Etat neutre et que toutes les explications leur soient fournies par les parties intéressées...* » Le 2 avril, Molotov se déclarait d'accord avec la proposition de Tchou En Lai.

(De ce fait, les négociations d'armistice en Corée, bloquées depuis des mois, aboutirent rapidement, le 11 avril, à un premier accord sur le rapatriement des prisonniers de guerre, malades ou blessés; après de nouveaux attermoissements, la convention d'armistice devait être signée à Pan-Mun-Jon le 27 juillet 1953.)

En dépit des graves incidents aériens qui suivirent la mort de Staline (un avion américain abattu le 11 mars, un avion britannique abattu le 13 mars par des avions soviétiques) et du veto mis par l'U.R.S.S. le 13 mars à l'élection de M. Lester Pearson, ministre canadien des Affaires étrangères, à la succession de M. Trygve Lie comme secrétaire de l'O.N.U., les gouvernements occidentaux avaient tout de suite déclaré que la disparition de Staline accroissait les chances de paix : tels furent par exemple les propos de M. Dulles le 9 mars 1953. Divers gestes de courtoisie internationale (le 20 mars, par exemple, M. Molotov informait le gouvernement britannique qu'il avait entrepris des démarches auprès des Nord-Coréens pour faire libérer des Britanniques internés depuis le début des hostilités; même assurance le 27 mars à l'ambassadeur de France à Moscou concernant ces ressortissants britanniques), la concession faite au sujet des prisonniers coréens ou chinois qui refusaient le rapatriement, les mesures d'amnistie prises en U.R.S.S. le 27 mars, et la réhabilitation des médecins le 4 avril persuadèrent les chefs d'Etat d'Occident qu'il y avait quelque chose de changé, et ceux-ci agirent en conséquence.

Le président Eisenhower (entré en fonction en janvier) déclarait le 16 avril : « *Le monde entier sait qu'une ère a pris fin avec la mort de Staline* »; les nouveaux dirigeants avaient l'occasion d'aider à changer le cours de l'histoire. Et le chef d'Etat américain proposait à la discussion un plan de paix.

Fait inouï : le 25 avril (après une semaine de réflexion), la *Pravda* reproduisit ce discours, tout en réaffirmant sur chaque point la position soviétique.

De son côté, le 20 avril, M. Churchill, qui, deux jours auparavant, avait salué la nouvelle chance que donnait au monde l'arrivée d'hommes nouveaux au pouvoir en U.R.S.S., lançait l'idée d'une « *conférence à l'échelon le plus élevé, même si cette conférence devait être officieuse et d'un caractère privé* ». Il devait reprendre ces propositions dans un discours aux Communes, le 11 mai : « *la conférence devrait avoir lieu à l'échelon le plus élevé, comprendre le moins de puissances possible et se dérouler à huis clos* ».

(La presse soviétique, commentant ce discours, mit surtout l'accent sur les divergences entre les propositions de la Grande-Bretagne et celles des Etats-Unis.)

Sans définir une nouvelle politique, les dirigeants soviétiques continuent la politique des gestes de courtoisie (grâce du journaliste amé-

L'invitation à la France

« Qu'elle se présente dans son ancien accoutrement ou bien derrière le paravent de la C.E.D., l'Allemagne militariste est l'ennemi mortel de la France et des autres Etats voisins. C'est pourquoi toute tentative d'attacher la France à la C.E.D. équivaudrait à livrer la France aux revanchards allemands.

« La nation française cherche une issue à l'impasse où la France a été engagée par suite de sa subordination au diktat étranger. Incontestablement, cette issue existe. C'est le retour à une politique extérieure distincte, indépendante, qui renforcera la sécurité du pays et correspondra aux intérêts de la renaissance de la France.

« Nous souhaitons chaleureusement au peuple français, avec lequel notre peuple est lié par une longue amitié et par le sang versé en commun dans la lutte contre l'ennemi commun : les militaristes allemands, des succès dans cette voie. Nous n'oublions pas que l'Union Soviétique et la France sont liées par un traité d'alliance et d'assistance mutuelle qui peut servir de base pour le développement et la consolidation des relations entre nos pays et contribuer à assurer la sécurité européenne. »

MALENKOV. Discours du 8 août 1953.

ricain Oatis, condamné à Prague à dix ans de prison en 1951 pour « espionnage »; visas de sortie à deux Soviétiques, épouses de citoyens américains; adoucissement des restrictions apportées aux déplacements des diplomates étrangers en U.R.S.S., etc.) — gestes qui sont aussitôt montés en épingle par l'ensemble de la presse occidentale.

En même temps, des gestes plus importants contribuent à créer en Occident la croyance à un renversement prochain (sinon déjà réalisé) de la politique étrangère soviétique :

Le 6 juin, Molotov propose que l'U.R.S.S. et la Yougoslavie élèvent leurs missions diplomatiques au rang d'ambassade, ce que Tito accepte le 15.

Le 10 juin, il est révélé que l'U.R.S.S. a adressé le 30 mai au gouvernement turc une note par laquelle elle renonçait à toutes ses revendications antérieures sur des territoires turcs (Arménie).

Le 20 juillet, après un échange de notes dont le gouvernement d'Israël avait pris l'initiative le 28 mai, les relations étaient rétablies entre Israël et l'U.R.S.S. (1).

(1) Elles avaient été rompues le 12 février à la suite d'un attentat contre la légation soviétique à Tel-Aviv, malgré les excuses du gouvernement israélien; en vérité, l'attentat servit de prétexte. La rupture des relations diplomatiques fait partie de la politique antisémite dont la « découverte du complot des médecins » avait été une autre manifestation. La note soviétique du 12 février était ainsi conçue :

« Le 9 février, sur le territoire de la légation de l'U.R.S.S. en Israël, des criminels, que la police a visiblement laissé faire, ont provoqué une explosion à la bombe, à la suite de quoi la femme du ministre K.V. Erchov, la femme d'un employé de la légation, A.P. Syssoliev, et un employé de la légation, I.G. Grichine, ont été grièvement blessés. L'explosion a endommagé l'immeuble de la légation de l'U.R.S.S.

« Le 10 février, le président et le ministre des Affaires étrangères d'Israël ont adressé à la légation de l'U.R.S.S. des lettres dans lesquelles ils présentent leurs excuses pour le crime commis et déclarent que le gouvernement d'Israël condamne cet acte criminel et prend des mesures pour trouver et punir les criminels.

« Cependant, à la lumière des faits indiscutables et généralement connus de la participation de représentants du gouvernement d'Israël à la campagne de haine et d'hostilité contre l'Union Soviétique et à l'incitation à des actes d'hostilité contre l'Union Soviétique, il est absolument évi-

Le 15 juillet, à la suite de la conférence tenue à Washington entre leurs ministres des Affaires étrangères, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France adressaient à l'U.R.S.S. une note dans laquelle ils proposaient la réunion vers la fin du mois de septembre d'une conférence à quatre des ministres des Affaires étrangères pour régler le problème allemand.

Le 4 août, réponse soviétique favorable « à une conférence des ministres des Affaires étrangères qui examinerait les mesures aptes à réaliser une diminution générale de la tension internationale, y compris... la question de l'interdic-

Hypothèses sur la « nouvelle » politique

1° La politique de négociations et d'apparente amitié avec les puissances « capitalistes » ou une partie d'entre elles n'était pas nouvelle. Voir la politique de Staline, notamment de 1934 à 1939 à l'égard de la France, à l'égard des alliés de 1941 à 1947.

2° Il n'est pas impossible que Staline ait projeté, dès 1952, d'user à nouveau de négociations et de manœuvres diplomatiques pour dissocier le « camp impérialiste » en utilisant les « contradictions » entre les différentes nations occidentales.

3° Les difficultés économiques et sociales à l'intérieur de l'U.R.S.S., puis dans les satellites, et la nécessité d'apporter aux populations quelques satisfactions matérielles imposaient aux dirigeants soviétiques de se décharger de fardeaux très lourds comme celui de la guerre de Corée ou (dans une certaine mesure) de la course aux armements et aux effectifs (voir plus loin : la politique économique de l'U.R.S.S. de 1953 à 1956).

4° L'organisation européenne — l'Allemagne y compris — arrivait au point décisif. Le marché commun du charbon et de l'acier commence à fonctionner en février 1953. Malgré des difficultés, le traité instituant la C.E.D. semble devoir entrer dans les faits. Il est ratifié par le Bundestag en mars. La politique de détente devait être un des éléments essentiels dans l'échec de l'armée européenne : les dirigeants soviétiques ont gagné les « Européens » de vitesse.

5° Les offres des Occidentaux en vue de la négociation et de l'établissement de relations de bon voisinage étaient trop nombreuses, trop spectaculaires et trop évidemment sincères pour que les dirigeants soviétiques ne profitassent pas de l'occasion qui s'offrait. Peut-être étaient-ils obligés, dans une certaine mesure, de tenir compte de l'effet que les propositions occidentales produisaient sur la population soviétique.

dent que les déclarations et les excuses du gouvernement d'Israël à propos de l'acte terroriste du 9 février contre le territoire de la légation soviétique constituent une manœuvre hypocrite dont le but est de couvrir les traces du crime commis contre l'Union Soviétique et d'étudier la responsabilité que le gouvernement porte dans ce crime.

« Ce ne sont pas seulement les articles publiés dans la presse des partis dirigeants d'Israël qui portent un caractère de provocation, mais également les discours prononcés au Parlement par les représentants de ces partis et les membres du gouvernement d'Israël, particulièrement le discours prononcé le 19 janvier de cette année par le ministre des Affaires étrangères Sharett, qui a ouvertement incité à des actes hostiles contre l'Union Soviétique. « L'acte terroriste qui s'est produit le 9 février témoigne de l'absence en Israël des conditions élémentaires pour une activité diplomatique normale des représentants de l'Union Soviétique.

« Considérant ce qui précède, le gouvernement soviétique rappelle le ministre de l'Union Soviétique et le personnel de la légation soviétique en Israël et cesse ses relations avec le gouvernement d'Israël.

« Le gouvernement soviétique déclare, en même temps, qu'il est impossible que la légation d'Israël séjourne plus longtemps à Moscou et demande que le personnel de la légation quitte sans retard le territoire de l'Union Soviétique. »

(L'Humanité, 13-2-53.)

tion des bases militaires étrangères sur le territoire d'autres pays » — conférence à laquelle le problème allemand pourrait être discuté.

Le 8 août, devant le Soviet suprême, Malenkov présentait un rapport sur la situation intérieure et extérieure. Après avoir annoncé que l'U.R.S.S. possédait la bombe à hydrogène (« Le gouvernement estime nécessaire d'annoncer au Soviet suprême que les Etats-Unis n'ont plus le monopole dans la production de la bombe à hydrogène »), il examina les différents problèmes de la politique internationale.

Dans la grande presse française, ce discours fit une forte sensation, parce que l'on crut y voir l'annonce d'un renversement de la politique économique (priorité enlevée à l'industrie lourde, c'est-à-dire à l'industrie de guerre — ce qui n'était pas) et une affirmation d'une politique de paix : « Il n'est pas aujourd'hui de question litigieuse ou en suspens qui ne puisse être résolue par la voie pacifique sur la base d'une entente mutuelle entre les parties intéressées. Cela concerne également les questions litigieuses existant entre les U.S.A. et l'Union soviétique. Nous étions et nous sommes pour la coexistence pacifique entre les deux systèmes. »

En fait, le discours n'apportait pas dans l'attitude soviétique le changement profond qu'y crurent voir bien des Occidentaux. La politique qui s'en dégageait, comme elle se dégageait de l'action menée depuis la mort de Staline, pouvait se résumer en quelques points.

1° Mettre fin aux guerres chaudes locales comme en Corée (au Viet-Nam, Ho Chi Minh donnera au journal suédois *Expressen*, qui la publiera le 29 novembre 1953, une interview où il se disait prêt à accepter des propositions françaises d'armistice). C'est par des manœuvres politiques et des actions de masse dirigées par l'intermédiaire des Partis communistes que l'U.R.S.S. étendra son empire.

2° Reprendre avec les puissances occidentales le dialogue interrompu depuis 1949. L'organisation du monde libre avait été la conséquence directe des menaces soviétiques; il fallait rattraper par la négociation ce que la guerre froide avait fait perdre. Grâce à des méthodes dilatoires, et avec des concessions sur des points secondaires, il serait possible d'ébranler l'édifice de la défense occidentale avant qu'il soit achevé (et d'en empêcher l'achèvement) (1).

3° Exploiter et aggraver les dissensions dans le camp de l'impérialisme :

a) En isolant les Etats-Unis de leurs alliés en Europe, en Amérique du Sud et en Asie.

b) En exploitant des antagonismes historiques, comme celui de la France et de l'Allemagne (Malenkov le 8 août offrait à la France l'alliance de l'U.R.S.S. contre un renouveau du péril allemand; le 15 août, une note soviétique condamne la C.E.D., non plus parce qu'elle rendrait des soldats à l'Allemagne, mais parce qu'elle ferait de l'Allemagne un « Etat dépendant soumis aux trois puissances qui, malgré l'abrogation formelle du statut d'occupation, laissent leurs troupes sur le territoire de l'Allemagne avec des droits illimités d'ingérence dans ses affaires intérieures, ce qui maintient pour de longues années l'asservissement de la population de l'Allemagne occidentale », langage diamétralement opposé à celui des communistes français, comme à celui de Malenkov le 8 août, mais langage destiné au public allemand).

c) En cessant de présenter comme des agents de l'impérialisme américain, les gouvernements

(1) Malenkov, le 8 août, ne fit même pas mention des propositions Churchill du 20 avril et du 11 mai.

neutralistes, notamment celui de Nehru (« *La position d'un grand Etat comme l'Inde a une immense importance pour la consolidation de la paix en Orient. L'Inde a apporté une contribution importante aux efforts des pays épris de paix visant à faire cesser la guerre en Corée. Nos relations avec l'Inde se consolident, nos liaisons culturelles et économiques se développent. Nous espérons qu'à l'avenir les relations entre l'Inde et l'Union Soviétique se développeront et se con-*

solideront sous le signe de la collaboration amicale. » Malenkov, discours du 8 août 1953).

Cette « nouvelle » politique soviétique n'était pas sans apporter des contributions qui n'étaient pas négligeables à l'apaisement universel, notamment la fin de la guerre en Corée. Mais la Conférence de Berlin ne devait pas tarder à montrer que les « nouveaux » dirigeants soviétiques n'étaient pas disposés à aller très loin dans la voie des concessions.

« Détente » économique

Trois discours sensationnels parurent marquer, aux yeux des Occidentaux, dont beaucoup en restent encore convaincus, un renversement complet de la politique économique de l'U.R.S.S., d'août à septembre 1953.

a) Le 8 août 1953, Malenkov, évoquant les questions économiques déclarait :

« *Maintenant, sur la base des succès remportés dans le développement de l'industrie lourde, toutes les conditions sont réunies chez nous pour organiser un essor rapide de la production des objets de consommation courante... Le volume de la production des objets de consommation ne peut nous satisfaire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la possibilité de développer l'industrie légère et l'industrie alimentaire au même rythme que l'industrie lourde. A l'heure actuelle, nous pouvons et, par conséquent, nous devons pousser au maximum le développement de l'industrie légère, pour assurer une élévation plus rapide du niveau de vie matériel et culturel du peuple. Durant une longue période, nous avons consacré l'essentiel des investissements au développement de l'industrie lourde et des transports... Le gouvernement et le Comité Central du Parti considèrent qu'il est indispensable d'augmenter sensiblement les investissements consacrés aux industries légère et alimentaire.* »

On crut avoir le droit de conclure, en Occident, que les Soviétiques abandonnaient le principe de la PRIORITE DE L'INDUSTRIE LOURDE.

En réalité, Malenkov avait pris le plus grand soin à affirmer le contraire : « *Nous continuerons à développer au maximum l'industrie lourde : la métallurgie, l'industrie des combustibles, les industries énergétique, chimique, forestière, l'industrie des combustions mécaniques, l'industrie du bâtiment... Nous devons toujours nous rappeler que l'industrie lourde est la base essentielle de notre économie socialiste, car, sans son dévelop-*

pement, on ne peut assurer le développement continu de l'industrie légère, le développement des forces productives de l'agriculture, ni renforcer la capacité de défense de notre pays. »

On verra — par l'étude de Lucien Laurat qui figure plus loin — que la priorité de l'industrie lourde ne fut jamais contestée dans la pratique. Mais la croyance qu'on en eut en Occident fut l'un des facteurs importants de la « détente ».

b) Le 3 septembre 1953, N. Khrouchtchev faisait devant le Comité Central un rapport sur l'agriculture. (Il ne fut publié que le 15 septembre dans la *Pravda*.) Il était sensationnel de deux points de vue.

Il révélait l'état désastreux de l'agriculture soviétique, en particulier de l'élevage. Il contenait en effet le tableau suivant (en millions de têtes) :

	Bovins		Porcs	Moutons Chèvres	Chevaux
	Ensemble	Vaches			
1916	58,4	28,8	23	96,3	38,2
1928	66,8	33,2	27,7	114,6	36,1
1941	54,5	27,8	27,5	91,6	21
1953	56,6	24,3	28,5	109,9	15,3

Il affirmait que la raison de cette déficience de l'agriculture était l'oubli d'« *un des principes fondamentaux de l'économie socialiste : le principe de l'intérêt matériel d'une entreprise et de chaque travailleur en particulier dans le fruit de son travail* ». Il fallait tenir compte de « *l'intérêt matériel des kolkhozes et des kolkhoziens* », et pour cela diminuer les quantités fixées pour les livraisons obligatoires, et élever les prix auxquels ces livraisons étaient faites.

Ces concessions faites aux paysans faisaient oublier que Khrouchtchev ne cédait rien sur les principes : « *Le principal moyen de résoudre le problème de l'élevage était et demeure l'essor de l'élevage collectif* », et qu'il annonçait une mesure qui accentuait encore l'étatisation de l'agriculture : les kolkhozes ne pourraient plus posséder en propre ni leurs machines, ni leurs machinistes. Machines et machinistes seraient désormais concentrés tous dans les Sections de Machines et Tracteurs (S.M.T.). De ce fait, les paysans perdaient une partie de ce qu'il leur restait d'indépendance.

c) Le 17 octobre, Mikoïan faisait, à la Conférence des travailleurs du commerce, un rapport sur les problèmes commerciaux en U.R.S.S.

Il annonçait, lui aussi, le développement de la production des biens de consommation (voir plus loin l'étude de Lucien Laurat), et soulignait la nécessité d'« *élever l'art du commerce* », en particulier l'art de la publicité.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

La conférence de Berlin

(25 janvier-18 février 1954)

Fidèles à leur tactique d'atermoiements, les Soviétiques mirent du temps à répondre favorablement à la proposition occidentale du 15 juillet, proposant une conférence à quatre, sur le problème allemand.

Il fallut de nombreux échanges de notes (1) pour aboutir à la fixation d'une date et d'un lieu pour la Conférence qui s'ouvrit à Berlin le 25 janvier 1954 (avec la participation de MM. Dulles, Molotov, Eden et Bidault).

L'attitude soviétique durant les vingt-sept séances de la Conférence fut marquée par la même volonté de ne pas aboutir sur les problèmes décisifs, et de rejeter sur les Occidentaux les responsabilités de l'échec.

Dès la première séance de la conférence de Berlin, M. Molotov proposa de s'occuper d'abord des causes générales de tension internationale, et d'y apporter ce qu'il présentait comme le meilleur remède : reconnaître officiellement le gouvernement communiste qui s'est imposé en Chine, inviter ses représentants à la négociation, transformer la conférence à quatre en conférence à cinq. D'emblée, M. Molotov formulait une proposition qu'il savait moralement et politiquement inacceptable par les Occidentaux, et il n'offrait d'ailleurs aucune contrepartie ou compensation pour l'éventualité où cette énorme concession lui aurait été consentie.

Les cinq premières séances furent donc occupées par cette proposition, avant que l'on pût en venir à la question allemande.

De la cinquième à la quatorzième séance (29 janvier au 9 février), la discussion porta sur le sort de l'Allemagne. Les Occidentaux déclarèrent que le traité de paix devait être signé par un gouvernement allemand, issu d'élections démocratiques dans toute l'Allemagne. M. Molotov s'ingénia à rendre ces élections impossibles, en réclamant qu'elles soient « organisées » par un gouvernement allemand à participation communiste, formé sur le modèle des gouvernements à participation communiste qui ont été installés en 1944-1945 dans les pays d'Europe orientale et les ont conduits à l'état de « démocraties populaires ». M. Molotov mit un acharnement tout particulier à refuser que les élections allemandes se déroulent avec la garantie d'un contrôle international.

(Telle qu'elle apparut à travers les déclarations de Molotov, la politique soviétique à l'égard de l'Allemagne peut se définir de la façon suivante :

1° Réunification de l'Allemagne si elle peut être obtenue dans des conditions politiques qui rendent fatale sa soviétisation.

2° Sinon, maintien de la division actuelle, avec intégration (déjà très poussée) de l'Allemagne orientale au bloc soviétique.

(1) En voici l'énumération :

Note occidentale du 15 juillet; note soviétique du 4 août; deuxième note soviétique du 15 août, contredisant la précédente; note occidentale du 2 septembre; note soviétique du 28 septembre; note occidentale du 18 octobre; note soviétique du 3 novembre (= « le *regel de la banque* », G. Bidault); note occidentale du 16 novembre; note soviétique du 26 novembre; note occidentale du 8 décembre; note soviétique du 26 décembre.

On est là en présence de manœuvres dilatoires visant à user les nerfs des Occidentaux.

3° Refus d'élections libres sur tout le territoire de l'Allemagne, car elles feraient apparaître que les Allemands de la zone soviétique se prononcent contre le communisme.

4° Effort systématique pour ranimer l'antagonisme franco-allemand, notamment en travaillant à dresser les Français contre l'Allemagne et les Allemands contre la France : cela pour empêcher l'organisation, en Europe occidentale, d'une défense commune, militaire et politique, contre le communisme soviétique.)

Même atermoiement sur le problème autrichien.

A la 17^e séance (12 février), on introduisit la délégation autrichienne, et son président, M. Figl, déclara notamment :

« *Le traité n'étant toujours pas conclu, on en est arrivé à cette situation lamentable que le pays qui a été la première victime de l'agression nazie est aujourd'hui le dernier à attendre sa pleine liberté et sa souveraineté, et cela pour des raisons dont il n'est nullement responsable.* »

M. Dulles (même séance), fit lui aussi remarquer :

« *L'Autriche n'a pas commis d'agression, l'Autriche n'est pas un ennemi vaincu.* »

Mais M. Molotov réaffirma la volonté soviétique de « *différer jusqu'à la conclusion du traité de paix avec l'Allemagne le retrait des troupes stationnées sur le territoire de l'Autriche* » (même séance).

Or, les obstacles accumulés par le gouvernement soviétique remettaient aux calendes grecques la signature d'un traité de paix avec l'Allemagne.

Il était inévitable dans ces conditions que les quatre ministres se séparassent le 18 février sans avoir pu se mettre d'accord ni prendre une décision sur aucun des problèmes qui avaient été l'objet des discussions pendant vingt-cinq jours.

On s'entendit seulement pour réunir une autre conférence qui traiterait d'autres questions : une conférence sur l'Asie à Genève en avril.

Deux traits sont à remarquer dans l'attitude de l'U.R.S.S. — en plus de la volonté de ne pas aboutir.

D'abord, le désir d'entretenir ou de ranimer l'antagonisme franco-allemand qui se manifeste dans les propos différents de M. Molotov au sujet de la C.E.D., selon qu'il pense à l'opinion française ou à l'opinion allemande.

Pour la première, il affirme que la C.E.D. provoquerait la renaissance du militarisme allemand; pour la seconde, que l'Allemagne serait réduite à état de semi-vassalité. Voici à ce sujet les propos de Molotov :

« *Aux termes des accords de Bonn et de Paris, on essaie de maintenir l'Allemagne occidentale, pour une durée de cinquante ans, dans la situation d'un pays semi-occupé, privé de son indépendance nationale et de sa souveraineté en matière de politique étrangère... Le traité de Versailles lui-même ne visait pas à priver le peuple allemand de ses droits d'une manière aussi éternelle.* » *Le projet soviétique de traité de paix avec l'Allemagne prévoit que l'Allemagne aurait ses*

forces armées nationales, indispensables à la défense du pays.» (7^e séance, 1^{er} février.)

« Par son adhésion à la C.E.D. l'Allemagne occidentale ne peut pas être libre dans ses affaires intérieures. Elle ne sera pas libre, non plus, dans ses affaires extérieures... Et les accords de Bonn ont pour but de lier d'avance les mains de l'Allemagne réunifiée... Il est aisé de comprendre qu'il ne reste ainsi aucun vestige d'une liberté véritable de l'Allemagne. » (9^e séance, 3 février.)

Ce qui faisait dire à M. Bidault (8^e séance, 2 février) :

« M. Molotov fait à la C.E.D. le reproche contradictoire de maintenir l'Allemagne sous un régime d'occupation quasi permanent et de laisser en même temps les mains libres aux militaristes allemands (1). »

En second lieu, sentant que l'idée européenne possédait un grand pouvoir d'attraction (ou, selon le langage communiste, un caractère « mobilisateur »), les Soviétiques la repriment à leur compte afin de jeter ainsi la confusion dans les esprits.

C'est au cours de la 7^e séance (1^{er} février) que M. Molotov lança : « L'Europe comprend non pas six, mais trente-deux Etats. » Il revint sur cette idée le 10 février (15^e séance).

« On nous demande quelle solution de remplacement il y aurait à substituer à la C.E.D. si l'on renonçait à la créer. On s'intéresse particuliè-

rement à cette question en France, ce que nous jugeons parfaitement naturel.

« Il faut traduire dans la pratique l'idée de la sécurité collective pour tous les peuples européens. Le 2 septembre 1947, un traité d'assistance mutuelle entre les pays d'Amérique a été conclu à Rio-de-Janeiro. On se demande pourquoi, si un traité d'assistance mutuelle a pu être conclu entre les pays d'Amérique, un traité européen de sécurité collective, par exemple, serait inadmissible. Il n'y a aucune raison de repousser une proposition de ce genre.

« L'U.R.S.S. estime qu'il importe de créer un système général de sécurité collective européenne. Ce système devrait prévoir une coopération étroite de tous les Etats européens en vue d'empêcher toute violation de la paix en Europe et d'opposer la résistance indispensable en cas de violation de la paix... »

« La conclusion d'un traité général européen de sécurité collective répondrait à l'objet des aspirations les plus profondes des peuples de l'Europe et à l'affermissement de la paix. »

Molotov ajoutait que les Etats parties au traité inviteraient les Etats-Unis et la Chine Populaire à envoyer des observateurs dans les organismes créés conformément au traité. Ainsi, les Etats-Unis étaient exclus du traité, ce qui revenait à briser l'alliance atlantique et à la remplacer par une alliance entre l'U.R.S.S. et l'Europe occidentale ! (2)

1955. — La grande offensive diplomatique

À l' lendemain de la mort de Staline, le pouvoir sembla revenir au triumvirat Malenkov-Béria-Molotov, dans lequel Malenkov semblait exercer la prééminence. Mais, une semaine ne s'était pas écoulée que Malenkov cessait de cumuler les fonctions de président du Conseil et de secrétaire du Parti — et, perdant les secondes, il conservait les moins importantes. Béria, plus dangereux parce qu'il avait la maîtrise de la police, fut mis rapidement hors d'état de nuire. Molotov, le moins dangereux parce qu'il ne disposait pas d'appareil à lui, fut simplement réprimandé, à deux occasions, dans la *Pravda* en mars 1955 et dans *Kommunist* en octobre. Quant à Malenkov, il devait perdre la présidence du Conseil moins de deux ans après avoir abandonné le secrétariat du Parti.

L'éclipse de Malenkov

La dernière déclaration publique de Malenkov comme président du gouvernement date du 31 décembre 1954. A la question posée par un journaliste américain sur les causes de tension entre

l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, Malenkov avait fait la réponse suivante, qui était parfaitement dans la ligne de la politique soviétique du moment :

« Les causes principales de tension dans les relations entre l'Union soviétique et les Etats-Unis consistent dans l'orientation prise par certains milieux américains vers le rétablissement d'une armée de la revanche en Allemagne occidentale, la course aux armements et la création d'un réseau de bases militaires américaines autour de l'Union soviétique et d'autres Etats pacifiques, ce qu'il est impossible de considérer autrement que comme la préparation d'une nouvelle guerre. Il est connu de tous qu'actuellement, par la faute des puissances occidentales, qui ont conclu les accords de Londres et Paris s'aggrave la menace contre la paix et augmente le danger de guerre.

« Afin d'éliminer la tension des relations entre l'Union soviétique et les Etats-Unis, afin d'établir une base solide pour un développement favorable de la coopération pacifique entre nos deux pays, il est nécessaire de mettre fin à l'orientation vers

(1) L'accusation de remettre en selle les officiers qui servirent sous Hitler est d'autant plus étonnante que le gouvernement de l'Allemagne orientale utilise jusque dans les formations de l'armée et de la police d'anciens officiers hitlériens et que, dans la note du 10 mars 1952, l'U.R.S.S. avait admis cette réintégration des hitlériens dans l'armée pour l'ensemble de l'Allemagne. Voici le texte en question :

« Tous les anciens membres de l'armée allemande, y compris les officiers et les généraux, tous les anciens nazis, à l'exception de ceux qui purgent des peines infligées par les tribunaux pour des crimes précis, auront des droits politiques et civiques égaux à ceux des autres citoyens allemands pour pouvoir participer à la création d'une Allemagne démocratique et pacifique... L'Allemagne sera autorisée à posséder des forces armées nationales terrestres, aériennes et navales, essentielles pour la défense de son territoire. »

(2) Molotov négligea d'énumérer les 32 Etats qui, selon lui, formaient l'Europe. La liste en a été donnée le 29 février par *Neue Zeit*, le journal communiste sarrois,

et par *France Nouvelle*, hebdomadaire central du P.C.F., le 6 mars. Ce sont :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. U.R.S.S. (partie européenne) (sic). | 16. France. |
| 2. Ukraine (sic). | 17. Espagne. |
| 3. Pologne. | 18. Suède. |
| 4. Roumanie. | 19. Finlande. |
| 5. Biélorussie (sic). | 20. Norvège. |
| 6. Tchécoslovaquie. | 21. Italie. |
| 7. Bulgarie. | 22. Allemagne occidentale. |
| 8. République carélo-finnoise (sic). | 23. Yougoslavie. |
| 9. République démocratique allemande. | 24. Grèce. |
| 10. Hongrie. | 25. Portugal. |
| 11. Lithuanie (sic). | 26. Autriche. |
| 12. Lettonie (sic). | 27. Danemark. |
| 13. Estonie (sic). | 28. Suisse. |
| 14. Moldavie (sic). | 29. Pays-Bas. |
| 15. Albanie. | 30. Belgique. |
| | 31. Turquie (partie européenne). |
| | 32. Luxembourg. |

La Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Islande ne figuraient pas dans l'Europe Molotov.

la restauration du militarisme allemand, qui a apporté des calamités incalculables à l'humanité, de faire cesser la course aux armements et d'en finir avec la politique d'encerclement des Etats pacifiques par des bases militaires.»

Mais, dans la presse soviétique, des faits insolites se firent remarquer au cours de décembre et de janvier. Le 21 décembre 1954, l'anniversaire de la naissance de Staline fut célébré; mais on souligna plus la continuité de la politique de la nouvelle direction qu'on ne glorifia le despote mort. Le 24 décembre, un communiqué laconique annonçait l'exécution d'Abakoumov et de ses complices, dont on disait simplement qu'ils avaient été les complices de Béria. La présentation des faits et la relation des interventions oratoires de Khrouchtchev (de plus en plus prolixes) différaient sensiblement dans la *Pravda*, organe du Parti, et les *Izvestia*, organe du gouvernement.

Le 12 janvier 1955, les autorités soviétiques d'occupation en Autriche saisirent le numéro de l'*Arbeiter Zeitung*, organe du Parti socialiste autrichien, dont l'éditorial, faisant état des différences constatées entre ces deux journaux de Moscou, concluait qu'il existait des tiraillements entre Malenkov et Khrouchtchev. Le 25 janvier se réunit le Plénum du Comité central bolchevik. Khrouchtchev y fit l'inévitable rapport-fleuve sur l'éternel thème de l'économie soviétique. Après avoir glorifié Lénine, sans oublier de mentionner Staline, il attaquait violemment les « déviationnistes de droite », identifiant leur position à la calomnie du Parti et rappelant le souvenir de Rykov (qui fut président du Conseil comme Malenkov) et de Boukharine.

Ce n'est que le 3 février que ce rapport kilométrique fut publié dans la *Pravda*; le 8 février, on apprenait la démission de Malenkov par une déclaration écrite qui disait :

« Je vous prie de porter à la connaissance du Soviet suprême de l'U.R.S.S. ma demande d'être libéré de mes fonctions de président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.

« Ma demande est motivée par la nécessité du renforcement de la direction du Conseil des ministres en vue de la nomination au poste de président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. d'un autre camarade plus expérimenté dans le travail d'Etat.

« Je vois clairement que, dans l'exécution des fonctions complexes et pleines de responsabilités de président du Conseil des ministres, se font sentir de manière négative à la fois mon expérience insuffisante du travail local (?) et le fait que je n'ai jamais eu, dans le gouvernement ou dans l'administration, à diriger une branche de l'économie nationale.

« Je me considère également tenu de déclarer qu'actuellement, alors que le Parti communiste de l'Union soviétique et les travailleurs de notre pays consacrent tous leurs efforts à un développement plus rapide de l'économie agricole, j'aperçois, d'une manière particulièrement claire, les torts et la responsabilité qui m'incombent dans les insuffisances qui se sont fait jour dans l'économie agricole. En effet, durant plusieurs années, j'ai été chargé de contrôler et de diriger les principaux organismes agricoles et de diriger le travail des organisations locales du Parti et des Soviets dans le domaine de l'économie agricole. »

La plupart des commentateurs occidentaux interprétèrent cette démission comme une victoire des « durs », c'est-à-dire de ceux qui auraient été à l'intérieur pour la priorité de l'industrie lourde, à l'extérieur pour un durcissement de l'attitude à l'égard de l'Occident.

C'était là des interprétations purement hypothétiques, et pratiquement dénuées de tout fondement. D'abord, et surtout, parce qu'il n'y a vraisemblablement jamais eu de « politique Malenkov ». La politique poursuivie du temps où il était président du Conseil était décidée par le Bureau politique comme elle le fut après sa démission. D'autre part, Malenkov n'avait jamais renié le principe de la priorité de l'industrie lourde. Enfin, non seulement son « départ » ne devait pas entraîner un raidissement de la politique extérieure de l'U.R.S.S., mais il coïncide à peu près avec une accentuation marquée de la politique de détente.

En vérité, il n'est personne en Occident qui puisse connaître les raisons exactes de la démission de Malenkov. Peut-être faut-il accepter à la lettre l'argument avancé dans sa lettre, à savoir son insuffisance à diriger techniquement le travail gouvernemental. Peut-être faut-il voir dans l'allusion à la politique agricole l'écho d'un conflit entre lui et Khrouchtchev — qui se mêle depuis longtemps des affaires de l'agriculture.

Une chose est certaine et l'était dès le premier jour : Malenkov n'était pas tombé en « disgrâce » puisqu'il demeurait au Politburo, seul organe disposant véritablement du pouvoir en U.R.S.S. (1).

La grande année diplomatique

Les premiers mois de l'année restèrent marqués — sur le plan diplomatique — par le ton menaçant qui avait été celui de l'U.R.S.S. durant le second semestre de 1954 qui avait vu le rejet de la C.E.D., mais la signature des accords de Londres qui rendaient à l'Allemagne occidentale le droit d'avoir une armée.

Mettant à exécution des menaces proférées pendant que les parlements de Grande-Bretagne et de France débattaient du réarmement de l'Allemagne (voir plus loin : *Pressions soviétiques sur la France contre la ratification des accords de Paris*), le Soviet Suprême abrogeait, le 7 mai, les traités franco-soviétique et anglo-soviétique. (En fait, l'annulation faite selon une procédure parlementaire anormale avait été demandée le 9 avril.)

Le 20 avril, Khrouchtchev annonçait l'institution d'un commandement unifié des forces de l'Est. Une conférence des pays du bloc oriental se tint à cet effet à Varsovie du 11 au 14 mai. Le traité qui y fut signé ne faisait que consacrer (en la voilant en partie) la situation déjà existante.

Mais ce n'était là que la fin d'une phase déjà dépassée dans la politique soviétique. Car l'année devait être marquée par des gestes spectaculaires en faveur de la détente. On en peut retenir quatre qui sont :

- 1) *Avril 1955* : Voyage du chancelier autrichien Raab à Moscou, qui aboutit à l'accord soviéto-autrichien sur la signature du traité d'Etat;
- 2) *Mai 1955* : Voyage de Boulganine, Khrouchtchev et Mikoïan en Yougoslavie;
- 3) *Juillet 1955* : La Conférence des quatre grands à Genève;
- 4) *Septembre 1955* : Voyage du chancelier Adenauer à Moscou.

Ces quelques mois marquèrent le point culminant de l'opération de détente, amorcée avec prudence dès la mort de Staline.

(1) Le 24 janvier, Mikoïan avait été libéré, sur sa demande, de ses fonctions de ministre du Commerce intérieur.

Le Traité d'Etat autrichien.

Les alliés avaient reconnu le droit à l'indépendance de l'Autriche dans leur déclaration de l'automne 1943. Après la fin des hostilités, la commission chargée d'élaborer un Traité d'Etat siégea des centaines de fois et, chaque fois, les propositions occidentales se heurtèrent au veto soviétique. En 1949, un projet de Traité d'Etat fut établi, mais depuis lors les Soviétiques multiplièrent les arguties et les manœuvres pour empêcher l'application : il était visible qu'ils ne voulaient pas évacuer l'Autriche. Subitement, en avril 1955, ils acceptèrent comme base de l'accord ce même projet de 1949 qu'ils avaient jusqu'alors systématiquement refusé.

Le 11 avril 1955, le chancelier Raab se rendit à Moscou et, trois jours plus tard, record de rapidité, un communiqué faisait savoir les principaux points des conversations et de l'accord :

« 1) L'U.R.S.S. accepte de signer le projet de Traité d'Etat rédigé le 6 septembre 1949 sans en modifier les termes;

« 2) L'Autriche obtient une entière indépendance économique;

« 3) L'Autriche s'engage à suivre une politique libre de toute alliance militaire (soit une neutralité analogue à celle de la Suisse ou de la Suède);

« 4) L'Union soviétique promet de libérer tous les prisonniers de guerre autrichiens;

« 5) L'U.R.S.S. renonce au contrôle et à l'exploitation des puits de pétrole de Zisterdorf à condition que lui soit fournie au cours des six années à venir une certaine quantité de carburant;

« 6) L'Union soviétique est disposée à abandonner ses revendications sur les biens (allemands) de la Société de navigation danubienne. »

Le mois suivant, le Traité d'Etat autrichien était signé à Vienne par les ministres des Affaires étrangères des quatre puissances occupantes (15 mai 1955).

Le voyage de Boulganine, Khrouchtchev et Mikoïan en Yougoslavie (26 mai-2 juin 1955).

(Sur ce voyage voir plus loin le chapitre III, consacré à la Yougoslavie.)

La Conférence des Quatre Grands et « l'esprit de Genève ».

Du 17 au 24 juillet 1955, la Conférence de Genève réunit les chefs de quatre grandes puissances : Eisenhower pour les Etats-Unis d'Amérique, Boulganine (accompagné de Khrouchtchev) pour l'Union Soviétique, Eden pour la Grande-Bretagne et Edgar Faure pour la France. Trois points figuraient à l'ordre du jour : sécurité européenne et réunification de l'Allemagne, désarmement, et développement des contacts entre l'Est et l'Ouest. Deux autres questions furent soulevées, sans que l'accord se fit pour qu'elles fussent mises à l'ordre du jour. Les Etats-Unis demandèrent que l'on évoquât la situation des pays de l'Europe orientale. Boulganine s'y opposa. Par contre, il demanda qu'il fût discuté de l'admission de la Chine communiste à l'O.N.U. et de la reconnaissance de ses revendications pour Formose, ce que les trois Occidentaux refusèrent.

Sur la première question : *sécurité européenne et réunification de l'Allemagne*, deux thèses s'affrontèrent. Selon les Occidentaux, la priorité devait être donnée à la réunification de l'Allemagne par la voie d'élections libres, sous le contrôle d'une commission internationale. Quant à la sécurité, les Occidentaux n'acceptaient pas que

l'O.T.A.N. fût remis en cause. Au contraire, le système de contrôle et de limitation des armements, prévus dans le Traité de Paris, pourrait servir d'exemple au bloc militaire oriental, qui venait d'être formé officiellement par le pacte de Varsovie, en mai 1955.

La position soviétique éloignait toute solution par la voie des élections libres. L'U.R.S.S. préconisait d'abord la conclusion d'un pacte de sécurité collective auquel adhèreraient l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, ce qui équivaldrait de mettre sur un pied d'égalité un gouvernement librement choisi par les élections et l'équipe de Pankow, nommée et imposée par l'occupant soviétique. Le désaccord était total sur le moyen de réaliser l'unification allemande et sur la date à laquelle elle deviendrait effective.

La déclaration finale se borna à donner quelques directives assez vagues aux ministres des Affaires étrangères, appelés à se réunir au mois d'octobre suivant à Genève : « *La conclusion d'un pacte de sécurité concernant l'Europe ou une partie de l'Europe, comprenant une clause par laquelle les pays membres accepteraient l'obligation de ne pas recourir à la force et de refuser toute assistance à un agresseur; la limitation, le contrôle et l'inspection en ce qui concerne les forces armées et l'armement; l'établissement d'une zone entre l'Est et l'Ouest où le déploiement des forces armées ferait l'objet d'un accord commun... Les chefs de gouvernement, conscients de leur responsabilité commune en ce qui concerne le règlement de la question allemande et la réunification de l'Allemagne, sont convenus que le règlement de la question allemande et la réunification de l'Allemagne au moyen des élections libres s'effectueraient conformément aux intérêts nationaux du peuple allemand et dans l'intérêt de la sécurité de l'Europe.* »

Le deuxième point : le *désarmement*, avait déjà donné lieu à des discussions interminables, autrefois à la S.D.N., depuis à l'O.N.U. Il fut décidé de renvoyer cette question à la commission spécialisée de l'O.N.U. : elle devrait étudier les projets soumis par chacun des grands pour résoudre le problème du désarmement. Il y eut, dans ces discussions fort ternes, un moment spectaculaire, ce fut quand Eisenhower fit la proposition inattendue et sensationnelle d'échanger les plans d'installations militaires et de permettre à chacun de faire sur le territoire de l'autre des reconnaissances aériennes. La délégation soviétique évita de faire une réponse nettement négative, mais se garda bien d'accepter l'offre qui lui était faite. La déclaration finale relative au désarmement se contentait de formules très générales :

« *Poursuivre leurs efforts communs pour mettre sur pied un système de désarmement satisfaisant par l'intermédiaire du sous-comité de la commission des Nations Unies pour le désarmement; donner pour instruction à leurs représentants au sous-comité de prendre en considération pour leurs travaux les vues et les propositions présentées par les chefs de gouvernement au cours de cette conférence; proposer que la prochaine réunion du sous-comité ait lieu le 29 août à New-York; charger les ministres des Affaires étrangères de prendre acte des travaux de la commission du désarmement... »*

Troisième point : *les contacts entre l'Est et l'Ouest*. Sans accepter la proposition occidentale d'établir la libre circulation des hommes et des idées dans deux sens (et pas seulement dans un seul), les Soviétiques se déclarèrent prêts à améliorer l'état actuel des échanges (en quoi ils pensaient beaucoup plus aux produits stratégiques occidentaux qu'aux idées occidentales). La déclaration finale fixait la tâche suivante aux ministres

des Affaires étrangères : « Ils devront charger des experts d'étudier toutes mesures, y compris celles qui peuvent être prises par des organismes et des agences des Nations Unies qui seraient susceptibles : a) de conduire à l'élimination progressive des obstacles qui entravent la libre communication et le commerce pacifique entre les peuples; b) de provoquer entre les pays et les peuples les échanges et les contacts plus libres qui correspondent à leur intérêt mutuel. »

Aucune de ces décisions n'avait un caractère concret et précis. Les esprits avisés ne pouvaient voir là que de bonnes paroles destinées à voiler des désaccords fondamentaux, et, de la part des Soviétiques, une volonté bien arrêtée de ne renoncer à rien. Mais il n'en fallait pas plus à la propagande communiste pour alimenter sa campagne de « désarmement moral » de l'Occident. On lança une nouvelle formule : on parla de « l'esprit de Genève ». L'expression était habile puisqu'elle mettait au service de la politique soviétique de détente ce qui restait attaché de pacifisme et de « briandisme » au nom même de Genève. Il n'est pas certain que même des hommes d'Etat ne se soient pas laissés prendre dans une assez large mesure à ce qui n'était qu'un habile artifice publicitaire. Ils n'allaient pas tarder à être guéris de cette illusion. Mais l'opinion en fut imprégnée plus durablement.

Voyage du Chancelier Adenauer à Moscou.

L'Allemagne a toujours été au centre des préoccupations soviétiques, et c'est là beaucoup moins un héritage du tsarisme, moins un fait russe qu'un fait communiste. Dès sa fondation, tout au début du siècle, le Parti Bolchevik eut les yeux tournés vers l'Allemagne, vers la social-démocratie allemande, église (ou reliqua) du marxisme. En 1917, convaincu que le socialisme ne pouvait être instauré dans un pays qui, comme la Russie, n'en était encore qu'au commencement de l'ère capitaliste, Lénine, maître d'un pouvoir qu'il ne croyait guère durable, mettait tous ses espoirs dans une révolution socialiste allemande qui aurait donné à son tour le signal de la révolution en France et en Grande-Bretagne, et qui serait venue économiquement au secours des révolutionnaires de Russie. Après l'échec des tentatives révolutionnaires de 1919 et de 1923, il fallut abandonner ces espérances. Mais elles n'avaient pas entièrement disparu en 1933. Si — d'ordre de Moscou — le P. C. allemand aida Hitler à renverser la République de Weimar et une social-démocratie tenue pour le principal obstacle à la révolution communiste, c'est parce qu'on était convaincu, au sommet de l'Internationale, qu'Hitler ne serait qu'un « épisode », et que, sur ses ruines rapides, le P.C.A. triompherait. On se souvient comment Staline, bientôt détrompé sur la solidité du pouvoir de Hitler s'employa à détourner vers l'Ouest l'agressivité hitlérienne [attisant la querelle franco-allemande grâce au Parti communiste français soudain devenu puissant grâce au Front Populaire et patriote jusqu'au plus abject chauvinisme par la grâce d'un communiqué du Kremlin], signant au moment décisif avec Hitler un pacte qui donnait au Fuehrer toute sa liberté et rendait la guerre inévitable.

A la fin de la seconde guerre mondiale, l'U.R.S.S. s'employa d'abord à ruiner économiquement l'Allemagne, puis à étendre sur elle sa domination. Sans doute pensa-t-elle un moment exercer son influence jusqu'aux frontières occidentales de l'Allemagne grâce à l'occupation quadripartite (ses tentatives pour participer au contrôle de la Ruhr sont à cet égard caractéristiques). Devant l'opposition alliée, elle préféra séparer la zone qu'occupaient ses troupes du reste du pays. Sa

politique fut dès lors de « soviétiser » l'Allemagne orientale et de l'intégrer au plus vite dans le bloc soviétique, tandis que l'Allemagne occidentale serait maintenue dans un état de faiblesse permanente, à la fois par l'agitation à l'intérieur dans la mesure où l'on y pourrait susciter à nouveau un mouvement communiste, et en creusant entre elle et le reste de l'Occident un fossé de méfiances et d'animosités que les souvenirs encore vivants de la guerre permettaient d'entretenir aisément.

Le déclenchement de la guerre froide, l'offensive communiste en Corée et tout le déploiement des menaces soviétiques enlevèrent toute efficacité à la politique stalinienne de division de l'Occident sur le Rhin. L'Allemagne occidentale fut progressivement réadmise dans le concert de l'Occident, et la propagande communiste dans le monde entier ainsi que la diplomatie soviétique s'employèrent à empêcher cette intégration de l'Allemagne au bloc occidental que le Kremlin avait lui-même précipitée. La République de Bonn fut dénoncée comme un repaire d'hitlériens, et le Chancelier Adenauer, champion de « l'Occidentalisation » de l'Allemagne dénoncé comme un revanchard, un militariste, un fauteur de guerre. Il n'est guère d'hommes d'Etat que la presse communiste mondiale ait plus cruellement et plus continuellement insultés que lui.

Quand la ratification des accords de Londres et de Paris eut rendu définitive l'intégration de l'Allemagne fédérale à l'Occident, les héritiers de Staline changèrent brusquement d'attitude à l'égard du Chancelier de Bonn, comme leur maître l'avait fait en 1939 à l'égard d'Hitler, et, parmi leurs grandes initiatives spectaculaires de 1955, ils invitèrent le Chancelier Adenauer à Moscou.

Ils espéraient ainsi provoquer un surcroît de confusion dans le camp occidental et en Allemagne occidentale. La politique des menaces avait donné des résultats inverses de ceux que l'on escomptait. Il fallait essayer de la politique du sourire et du dialogue, dont tout semblait démontrer qu'elle possédait une puissance de « pourrissement » à peu près irrésistible.

On sent d'ailleurs, dans la politique des dirigeants soviétiques durant l'année 1955 (et une partie de 1956) une sorte d'infatuation, une confiance illimitée en soi-même, en même temps qu'un total mépris de l'adversaire : il semble qu'on ait cru au Kremlin que jeter le désordre en Occident avec les armes de la détente, du dialogue et de la cordialité était à la fois facile et sans danger pour l'U.R.S.S. Et il est vrai que la confusion fut accrue en Occident et la volonté de résistance amoindrie, mais les mois à venir devaient montrer que cette politique (pour la première fois) semait le désordre dans le camp soviétique lui-même.

Avec le Chancelier Adenauer, les Soviétiques rencontrèrent plus de difficultés à manœuvrer qu'avec la plupart des autres hommes d'Etat occidentaux, et finalement les pourparlers n'aboutirent à rien d'autre que l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Bonn, ainsi qu'en témoigne le communiqué publié à l'issue des conversations qui durèrent du 9 au 13 septembre :

« Durant les pourparlers, qui se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension mutuelle, un large et sincère échange de vues a été effectué sur la question des relations entre l'Union soviétique et la République fédérale allemande. »

« Pendant les entretiens, la question de l'établissement de relations diplomatiques entre l'Union soviétique et la République fédérale allemande a été examinée. »

« Un accord a été réalisé, qui a trouvé son expression dans un échange de lettres analogues entre les deux parties (compte tenu de l'obtention de l'approbation du gouvernement fédéral et du Bundestag ainsi que du présidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.) sur l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays, la création dans ce but d'ambassades à Moscou et à Bonn et l'échange de représentants diplomatiques ayant rang d'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires.

« Les deux délégations sont tombées d'accord sur le fait que l'établissement de relations diplomatiques servira au développement de la compréhension mutuelle et de la coopération entre l'U.R.S.S. et la République fédérale allemande, et ce dans l'intérêt de la paix et de la sécurité en Europe.

« Les deux parties considèrent que l'établissement et le développement de relations normales entre l'U.R.S.S. et la République fédérale allemande contribueront à la solution des questions en suspens concernant toute l'Allemagne, et devront par là même aider à résoudre le principal problème national du peuple allemand : le rétablissement de l'unité de l'Etat démocratique allemand. »

La conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève (1)

La réunion des Quatre avait décidé que les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d'U.R.S.S. et de France se réuniraient à Genève au mois d'octobre 1955, et que l'ordre du jour de la Conférence comporterait à nouveau les trois points suivants : la sécurité en Europe et l'Allemagne, le désarmement et le développement des contacts entre l'Est et l'Ouest. La conférence qui réunissait MM. F. Dulles, Mac Millan, Molotov et Pinay, s'ouvrit le 27 octobre et contre toute attente prolongea ses travaux jusqu'au 16 novembre dans l'espoir de ne pas avouer son impuissance à avancer d'un seul pouce la solution de ces trois problèmes importants. La rencontre des Quatre Grands, brève et de caractère général, avait pu se terminer par une déclaration vague où les bonnes intentions des interlocuteurs pouvaient d'autant mieux s'exprimer qu'aucune solution concrète n'y était esquissée. Ce que la propagande communiste appelait « l'esprit de Genève » n'était que paroles vaines ou mensongères. Quand il fallut en venir à des réalisations concrètes, on put se rendre compte que l'esprit de Genève n'était qu'un néant habillé d'illusions.

Point I. — Sécurité européenne et réunification allemande.

Au cours de la deuxième séance, le 28 octobre, Molotov déposa une proposition de traité de sécurité collective entre tous les Etats existants en Europe, analogue à celui déjà présenté à la conférence de Berlin, en janvier 1954. Ce traité devait englober les deux Etats allemands, mettant sur le pied d'égalité l'Allemagne occidentale, avec son gouvernement démocratique et l'Allemagne orientale avec le gouvernement imposé par Moscou. En outre, cette proposition consacrait implicitement le partage de l'Allemagne, puisqu'elle ne disait rien d'une éventuelle réunification allemande.

Au cours de la séance suivante les ministres

occidentaux soulignèrent le caractère anormal d'une telle proposition qui faisait litigieuse la réunification de l'Allemagne que la diplomatie soviétique et la propagande communiste n'avaient jamais cessé de mettre en avant. Pressé de questions, M. Molotov s'obstina à ne pas répondre ou à éluder. On crut avoir le droit d'espérer qu'il reviendrait avec des consignes nouvelles lorsqu'il se rendit à Moscou pour assister à la cérémonie du 7 novembre, mais ces illusions furent rapidement dissipées.

Dès son retour, le 8 novembre, il déclara :

« Les propositions occidentales ont pour but de promouvoir la remilitarisation, non seulement de l'Allemagne occidentale, mais également celle de l'Allemagne orientale qui se trouverait entraînée elle aussi dans le bloc nord-atlantique dirigé contre l'U.R.S.S. Un tel but ne peut être accueilli avec sympathie par l'U.R.S.S.

« Lorsqu'on veut élaborer des propositions qui soient acceptables en ce qui concerne une véritable réunification de l'Allemagne, il est indispensable de connaître le point de vue non seulement de la République fédérale, mais également celui de la R.D.A. Il existe non pas un seul Etat, mais deux Etats sur le territoire allemand.

« La création de la R.D.A. a représenté un tournant dans l'histoire de l'Allemagne ainsi d'ailleurs que dans l'histoire de l'Europe entière. Les masses laborieuses allemandes ont eu pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne la possibilité de jouir d'une vraie patrie allemande, où le peuple allemand lui-même serait le maître.

« La participation des deux Allemagnes à un système de sécurité européenne représenterait une contribution sérieuse à la création de conditions pacifiques dans le développement des pays européens.

« Le plan d'élections pour l'ensemble de l'Allemagne ne tient absolument pas compte de la situation réelle telle qu'elle se présente en Allemagne, étant donné que la question de l'organisation de telles élections n'est pas encore mûre. Même si nous étions disposés à accepter un tel plan, nous ne pourrions le mettre en œuvre sans l'accord des Allemands eux-mêmes.

« Enfin, cette fusion artificielle de l'Allemagne au moyen d'élections que l'on appelle libres, conduirait à priver les travailleurs de la R.D.A. des avantages qu'ils ont conquis. Cela est naturellement impossible.

« C'est seulement en tenant compte de l'existence de deux Etats allemands, et du fait que la réunification de l'Allemagne ne peut être obtenue que par un accord de ces deux Etats, qu'il sera possible de trouver une solution acceptable du problème allemand... Le problème de la réunification allemande ne peut être résolu que d'une manière progressive, étape par étape, au moyen d'un rapprochement et d'une collaboration entre la R.D.A. et la R.F.A. »

Les discussions se prolongèrent jusqu'à la dernière séance, le 16 novembre sans aboutir à aucun résultat.

Point II. — Le désarmement.

L'examen de la question du désarmement commença le 10 novembre et dura trois jours. La proposition faite par le Président Eisenhower à la Conférence de juillet avait dans une certaine mesure renouvelé le problème et permis d'entrevoir des solutions pratiques. A ce moment, les délégués soviétiques — pour ne pas tuer dans l'œuf « l'esprit de Genève » — avaient évité de répondre. Mais, en octobre, Molotov était chargé de dissiper, là-dessus, toutes les illusions. Il rejeta l'offre d'Eisenhower :

(1) Bibliographie : Sur cette conférence, voir : « La Conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève », une brochure 48 pages, Supplément d'Est & Ouest, 1-1-1956.

« Lors de la Conférence des chefs de gouvernement, le président Eisenhower a déposé une proposition relative à la reconnaissance aérienne et à l'échange d'informations militaires. Notre attitude en face de cette proposition dépend de la mesure selon laquelle son adoption pourrait contribuer à la réduction des armements et à la diminution du danger d'une guerre atomique. Il nous faut reconnaître que cette proposition ne correspond malheureusement pas à ces exigences. Elle est complètement séparée des mesures tendant à arrêter la course aux armements. Le fait d'adopter cette proposition ne diminuerait pas le danger d'une nouvelle guerre. Elle ne garantit d'aucune façon l'impossibilité d'une attaque par surprise. »

Durant trois séances, M. Molotov s'en tint à cette attitude : qu'on prenne des décisions de désarmement, et tout d'abord que l'on interdise l'emploi des armes atomiques. On verra ensuite à s'occuper de la question du contrôle. La discussion tournait au dialogue de sourds. Elle s'acheva sans résultat.

Point III. — Les contacts entre l'Est et l'Ouest.

Les Occidentaux nourrissaient (assez naïvement) l'espoir qu'il serait plus aisé d'aboutir sur le troisième point de l'ordre du jour. Les héritiers de Staline n'avaient-ils pas mis au premier plan de leur propagande (et, croyait-on, de leurs préoccupations) le thème des échanges entre l'Est et l'Ouest. A les en croire, c'était les Occidentaux qui s'opposaient à la libre circulation, d'un monde à l'autre, des hommes, des idées et des marchandises, et, sans d'ailleurs y parvenir, la propagande communiste en Occident essayait de reprendre, à son compte le slogan du rideau de fer. Selon elle, ce rideau, c'est l'Occident qui l'avait baissé !

Les ministres Occidentaux semblent s'être flattés, étant donné ce nouveau langage, d'aboutir à des résultats concrets, faibles sans doute, mais réels.

C'est dans ce dessein que la délégation française parlant au nom des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, soumit à M. Molotov des positions très précises qui peuvent se résumer en dix-sept points. Les Soviétiques y firent des réponses rien moins qu'encourageantes.

PROPOSITIONS OCCIDENTALES DU 31 OCTOBRE	REPOSE SOVIETIQUE DU 14 NOVEMBRE
1. Libre échange d'informations et d'idées. Suppression progressive de la censure.	Non.
2. Ouverture de centres d'informations dans les capitales.	Non. (Ingérence dans les affaires intérieures, ce serait des centres d'espionnage.)
3. Publication de revues dans les capitales respectives.	Non. (Finalement un numéro de la revue américaine <i>America</i> a paru à Moscou en 1956.)
4. Vente libre de journaux, revues, livres.	Non.
Echanges des mêmes.	Oui, en principe, selon accords.
5. Echange de publications officielles.	Oui, selon cas d'espèces, et accords entre Etats.

6. Echange de films.	Oui, avec les mêmes réserves.
7. Echange d'expositions.	Oui, avec les mêmes réserves.
8. Cesser le brouillage de la radio.	Non (Implicite).
9. Echange de programmes radio.	Oui, avec réserves.
10. Facilités pour les correspondants de presse.	Pas de réponse (non implicite).
11. Facilités pour le tourisme.	Oui, pour les groupes officiellement organisés.
Meilleur change pour le rouble.	Non. (Ingérence dans les affaires intérieures.)
12. Facilités pour voyages individuels de savants, étudiants, professionnels.	Oui, selon cas d'espèce.
13. Organisation de congrès de savants, étudiants.	Oui.
14. Echanges de « réalisations » dans les domaines sportifs et culturels.	Oui.
15. Echange d'étudiants.	Oui, avec réserves.
16. Libres déplacements des missions diplomatiques.	Pas de réponse. (A traiter par négociations directes.)
17. Echange de facilités pour trafic aérien.	Non.

M. Molotov se tira de cette discussion difficile en tenant les propos les plus violents : « Je peux affirmer », déclara-t-il, « que l'U.R.S.S. s'est opposée dans le passé et continuera à s'opposer dans l'avenir à ce « libre échange des idées » qui en fait n'est qu'une libre propagande pour la guerre, une libre propagande pour une agression atomique, une propagande qui est incompatible avec les intérêts de la paix... Il y a une propagande qui se fait contre le véritable socialisme et la véritable démocratie. »

Par cette attitude, les Soviétiques montraient qu'ils n'avaient pas la moindre envie de faciliter des échanges réels entre le bloc soviétique et l'Occident. Il fallait d'ailleurs beaucoup de naïveté pour s'attendre à une attitude contraire de leur part. En effet, les Occidentaux ne leur offraient aucune possibilité nouvelle de propagande en Occident, puisque depuis quarante ans, l'U.R.S.S. y jouit des plus grandes libertés pour y faire défendre sa politique et répandre ses idées, soit directement, soit par l'intermédiaire des partis communistes. On voit mal pourquoi, elle eut, en échange de rien, accordé aux Occidentaux ce que les dirigeants soviétiques les ont toujours soigneusement empêchés de faire : entrer en contacts directs et sincères avec la population soviétique.

La Conférence de Genève se termina donc par un échec complet. L'« esprit de Genève », qui n'avait jamais été qu'un fantôme, perdit jusqu'aux apparences de la vie.

Toutefois, si les hommes d'Etat occidentaux les plus optimistes étaient du coup éclairés sur l'évolution « libérale » et « démocratique » des nouveaux dirigeants soviétiques, la propagande soviétique réussit encore à maintenir, voire à développer, dans une large partie de l'opinion occidentale, les illusions de la détente.

L'Économie Soviétique de 1953 à 1956

Pour avoir une vue d'ensemble de l'évolution économique soviétique depuis la mort de Staline, il importe d'avoir toujours présents à la mémoire les faits capitaux suivants :

1° La dégradation économique avait commencé dès avant la mort du despote; dès 1952, le deuxième plan quinquennal d'après guerre, lancé en 1951, se heurtait à de sérieuses difficultés;

2° Les fonds supplémentaires qu'on espérait tirer de la spoliation des pays satellites pour accélérer l'industrialisation soviétique s'étaient amenuisés parce que la politique économique imposée aux satellites avait jeté ceux-ci dans le marasme (1);

3° La crise de l'agriculture, et notamment de l'élevage, avait atteint une acuité telle que la charpente économique tout entière commençait à s'en ressentir;

4° La guerre de Corée exigeait un effort supplémentaire dans l'immédiat et, ayant enfin

secoué la léthargie de l'Occident qui recommençait à s'armer, obligeait le Kremlin à envisager pour les années à venir un développement encore plus rapide de l'industrie de guerre.

Ces faits, antérieurs à la mort de Staline, auraient de toute façon suscité des difficultés sérieuses dans le courant de 1953. Ce n'est donc pas la mort de Staline qui est à l'origine de la crise, avouée par ses successeurs en automne 1953. Mais elle l'a *aggravée* en forçant la nouvelle équipe, contrainte de consolider son pouvoir, à faire des concessions, incompatibles avec ses possibilités, au mécontentement populaire subitement décomprimé par la disparition du tyran.

C'est pourquoi tout aperçu de l'évolution économique de l'U.R.S.S. depuis la mort de Staline doit consacrer une place importante à l'inventaire de l'héritage.

INVENTAIRE DE L'HÉRITAGE

L'année 1952 avait retenti de chants de triomphe, depuis la publication de la brochure de Staline en août (2), en passant par l'adoption du plan quinquennal en octobre et par les cérémonies du 7 novembre, jusqu'au soixante-troisième anniversaire de Staline en décembre. Jamais, à en croire les proclamations officielles, l'économie soviétique n'avait été aussi prospère, ni l'U.R.S.S. aussi puissante. Cependant, en dépit de la rareté des données alors disponibles, l'observateur attentif pouvait déceler quelques signes de faiblesse.

Difficultés pétrolières.

Le principal de ces indices concernait l'industrie pétrolière. Le plan qu'on venait d'officialiser ne prévoyait qu'une production de 70 millions de tonnes contre 47,5 millions prévus pour 1937, soit un accroissement inférieur à 50 %. Bien que ces 70 millions de tonnes excédassent de 17 % le minimum de sécurité indiqué par Staline en 1946, elles apparaissaient nettement insuffisantes pour assurer la motorisation rapide de l'agriculture, sans laquelle l'accroissement de la production des céréales, qu'on voulait porter de 124 millions de tonnes à 182 millions en 1955, ne semblait point réalisable. L'U.R.S.S. ne comptait un tracteur que pour 400 hectares; en Angleterre, on en compte un pour 23 hectares, en Suisse un pour 25 hectares. Dans ces conditions, on aurait pu s'attendre à des prévisions particulièrement ambitieuses quant à la production des tracteurs, cela d'autant plus que l'effectif des chevaux ne devait augmenter que de 10 à 12 % dans l'ensemble de l'agriculture et de 14 à 16 % dans les kolkhozes. Or, la production des tracteurs ne devait s'accroître que de 19 % et celle des automobiles de 20 %, objectifs éminemment modestes quand on songe que la production industrielle globale devait augmenter de 70 %. Cela ne pouvait s'expliquer que par la pénurie relative du pétrole.

Deux passages du plan sont à ce sujet hautement significatifs. Le paragraphe 8, consacré à la production du gaz, préconise « son emploi comme carburant pour les automobiles »; au

paragraphe 10, on trouve cette phrase : « Augmenter considérablement la production de camions Diesel et aussi d'automobiles à gazogène ». L'industrie pétrolière restait donc le talon d'Achille de l'économie soviétique — le nouveau plan le disait en toutes lettres.

Crise de l'élevage.

Le communiqué du Bureau central de la Statistique, publié le 23 janvier 1953, montrait que l'économie soviétique était en perte de vitesse. Le ralentissement affectait à la fois la production, tant industrielle qu'agricole, la productivité, les revenus des salariés et des kolkhoziens, ainsi que le revenu national. La situation de l'élevage était particulièrement mauvaise : en parlant de l'accroissement de l'effectif du cheptel, le communiqué du 23 janvier s'abstenait de mentionner les bovins, se contentant d'indiquer que le nombre de vaches avait augmenté de 6 % dans les kolkhozes et de 5 % dans les sovkhoses; or, l'augmentation aurait dû être de 16 % puisque le plan adopté en octobre 1952 prévoyait un accroissement de 100 % au cours de la période quinquennale. L'augmentation n'était que de 4 % pour les porcs (le plan avait prévu 14 %) et de 7 à 8 % pour les moutons (le plan avait prévu 13 %). Mais le communiqué restait muet sur l'accroissement du cheptel dans le secteur privé. Cette absence de données relatives au mouvement de l'ensemble du troupeau et le mutisme complet quant aux bovins, même dans les kolkhozes et les sovkhoses, autorisaient des conclusions assez pessimistes. Celles-ci furent confirmées en septembre par Khrouchtchev.

D'après les chiffres dissimulés en janvier et rendus publics en septembre, la situation du troupeau était la suivante (en millions de têtes à la fin de chaque année) :

(1) C'est en été et en automne 1953 que les chefs des « démocraties populaires » firent leurs premiers aveux de faillite.

(2) *Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.* (trad. française dans *Les Cahiers du Communisme*, numéro spécial, novembre 1952).

Tableau I. — Le cheptel soviétique (Total)

	1950	1951	1952	De 1951 à 1952	Ryth- me prévu par le P.Q.
Bovins	57,1	58,8	56,6	- 4 %	+ 6 %
dont vaches ..	24,3	24,9	24,3	- 2 %	+ 16 %
Ovins et caprins.	99,0	107,6	109,9	+ 2 %	+ 13 %
Porcins	24,4	27,1	28,5	+ 5 %	+ 14 %

Cette diminution ou stagnation était imputable aux brimades infligées au secteur privé, dont l'évolution se présentait comme suit (en millions de têtes à la fin de chaque année) :

Tableau II. — Le cheptel soviétique privé

	1950	1951	1952	De 1951 à 1952	De 1950 à 1952
Bovins	24,8	24,4	21,7	- 11 %	- 13 %
dont vaches ..	16,0	15,5	14,4	- 7 %	- 10 %
Ovins et caprins.	21,5	27,7	22,0	- 21 %	+ 2 %
Porcins	8,5	8,8	8,0	- 10 %	- 6 %

Ralentissement du rythme de la production industrielle.

Le rythme de la production industrielle s'était également ralenti, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

Tableau III. — Le rythme de la production industrielle

	Prévisions du plan		Résultats		
	Ac- crois- se- ment en cinq ans	Ryth- me sur annuel	1952 sur 1951	1951 sur 1950	1950 sur 1949
Fonte	76 %	13 %	14 %	14 %	17 %
Acier	62	10	10	15	17
Laminés	64	11	12	15	16
Houille	43	7	7	8	11
Pétrole	85	14	12	12	13
Electricité	80	13	13	14	16
Cotonnades	61	10	6	22	8
Lainages	54	9	8	18	3
Viande	92	15	15	12	35
Beurre	72	12	4	6	7
Huile	77	13	9	12	14
Conserves	110	18	11	18	33
Sucre	78	13	3	18	23
Ensemble de la production in- dustrielle	70 %	12 %	11 %	16 %	23 %

Dans l'ensemble, le rythme d'accroissement prévu par le cinquième plan est plus faible que celui du plan précédent dont la dernière année figure au tableau III. Cela s'explique par le fait que le quatrième plan était essentiellement un plan de *reconstruction*, destiné à réparer et à remettre en marche un potentiel d'ores et déjà existant, quoique durement éprouvé par la guerre,

tandis que le cinquième plan devait élargir le potentiel pour agrandir la production.

D'autre part, les pourcentages s'amenuisent nécessairement si l'on rapporte des grandeurs absolues égales ou même légèrement croissantes à une base qui ne cesse de s'élever. Mais dans bien des cas — et c'est cela qui importe — le ralentissement de la production est très sensible en 1952 par rapport aux années précédentes, et l'accroissement tombe souvent au-dessous du rythme prévu.

Difficultés diverses.

Ce ralentissement s'observe dans tous les domaines. Nous ne relèverons ici que les indices les plus caractéristiques de cette perte de vitesse au cours des deux premières années du nouveau plan, en y comparant l'année 1950, dernière année du plan précédent.

Tableau IV. — Nombre d'ouvriers et d'employés (millions)

		Accroissement
1949	37,2	
1950	39,2	2 (+ 5,4 %)
1951	40,8	1,6 (+ 4,1 %)
1952	41,7	0,9 (+ 2,2 %)
Prévisions du plan	45,1 (a)	1,2 (+ 3 % (b))

(a) En 1955. — (b) Accroissement annuel moyen.

Tableau V. — Nombre de spécialistes et techniciens sortant des écoles professionnelles

		Diminution
1949	723.000	
1950	494.000	229.000 (— 68 %)
1951	363.000	131.000 (— 26 %)
1952	326.000	37.000 (— 11 %)

Ici, le ralentissement, loin de s'accélérer, tend à s'amortir. Cela tient, d'une part, à ce que le retard causé par la guerre dans la formation des jeunes, et qui a fait affluer vers les écoles techniques un nombre plus important d'élèves au lendemain de la guerre, se comble graduellement. D'autre part, la période des « classes creuses » due au massacre des « koulaks » au début des années 1930 et se traduisant par une forte dénatalité et par un accroissement de la mortalité infantile, prenait fin vers 1950. Toujours est-il que le nombre des techniciens et des spécialistes supplémentaires, s'amenuisant d'année en année, était particulièrement bas en 1952, ce qui ne pouvait pas ne pas retentir sur la productivité. Selon le plan, le rendement dans l'industrie devait s'accroître de 50 % en cinq ans, soit plus de 8 % en moyenne. Ce rythme baissa brusquement en 1952 :

Tableau VI. — Accroissement du rendement

1950	12 %
1951	10 %
1952	7 %
Prévision du plan	8 %

Les chiffres officiels relatifs au rendement sont fort sujets à caution; personne ne sait au juste par quels artifices les statisticiens soviétiques les

calculent. Ce ne sont donc pas les pourcentages en soi qui méritent d'être pris au sérieux, mais la tendance que révèle leur comparaison d'une année à l'autre, la méthode par laquelle ils ont été obtenus restant la même.

La même observation s'applique au mouvement du revenu national. Les pourcentages d'accroissement du revenu national sont fantaisistes, mais leur comparaison est intéressante :

1950	21 %
1951	12 %
1952	11 %
Prévisions du plan	10 à 11 %

En outre, on enregistrait un ralentissement sensible de la production d'outillage agricole :

	Tracteurs (15 CV)	Combinés auto- tractés	Camions
1949	150	12	64
1950	184	23	82
1951	137	29	59
1952	131	21	57
Diminution en 1952	29 % (a)	28 % (b)	30 % (a)

(a) Par rapport à 1950.
(b) Par rapport à 1951.

Toutes les données dont nous venons de faire état, à l'exception de la plupart de celles qui se rapportent à l'élevage, étaient du domaine public depuis janvier 1953. Les dirigeants soviétiques en connaissaient encore d'autres, que le commun des mortels n'apprit qu'au mois d'août, lorsque fut publié le budget pour 1953.

En rendant compte de l'exécution du budget de 1952, M. Zverev, ministre des Finances, s'abstint d'indiquer ce qu'avaient rapporté l'impôt sur le chiffre d'affaires et les impôts directs. Les rentrées provenant de ces deux postes avaient donc dû rester particulièrement au-dessous des prévisions.

D'autre part, le budget pour 1952 avait prévu 180,4 milliards de roubles pour le financement de l'économie nationale; il ne fut effectivement dépensé que 178,8 milliards. Or, les 180,4 milliards prévus n'excédaient que de 1 milliard, soit 0,5 %, les sommes réellement dépensées en 1951, et les 178,8 milliards effectivement dépensés en 1952 étaient inférieurs aux dépenses effectives de 1951 (179,4 milliards). Pour que le gouvernement acceptât un tel arrêt dans une expansion dont il ne cessait de souligner la nécessité, il fallait manifestement que l'économie fut incapable de donner davantage.

Elle l'était effectivement. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner de plus près l'évolution des bénéfices du secteur collectivisé :

	Prévisions	Réalisation	Moins-value
1950	70,7	65,5	8 %
1951	76,8	74,5	3 %
1952	88,1	?	?

Le mutisme de M. Zverev sur les résultats de 1952 était de mauvais augure. La moins-value a dû être considérable puisque les rentrées budgétaires, au titre du prélèvement sur les bénéfices, accusaient, elles aussi, une moins-value insolite, bien que l'Etat — l'Etat soviétique plus encore que d'autres — ait l'habitude de se servir le premier. Le tableau ci-dessous est assez explicite :

	Prévisions	Réalisation	Plus-value ou moins-value
1950	40	40,4	+ 1 %
1951	47,2	47,8	+ 1 %
1952	61,8	58,4	- 6 %

Au début de 1953, la situation était donc la suivante : stagnation de l'agriculture, recul de l'élevage, ralentissement de la production industrielle et du rendement, approvisionnement insuffisant de l'agriculture en engins mécaniques, rentabilité brusquement réduite du secteur collectif. Il était devenu visible que l'économie soviétique faiblissait sous l'effort démesuré que lui imposait le surarmement aggravé par la guerre de Corée. Au cours des années précédentes, les dirigeants avaient pu accorder à la population une légère amélioration de ses conditions de vie, tout en poursuivant le développement des investissements stratégiques et l'accroissement du potentiel militaire direct du pays. Les chiffres publiés le 23 janvier 1953 montrent qu'il était devenu impossible de mener de pair ces deux tâches et qu'il fallait désormais choisir, non point entre les canons et le beurre — ce choix ayant été fait depuis longtemps — mais entre les canons et le pain quotidien. La poursuite du surarmement imposait dorénavant une nouvelle compression du pouvoir d'achat de la population. Les chiffres ci-dessus indiquent qu'au début de 1953, l'économie soviétique n'était guère en mesure de mettre à la disposition des consommateurs beaucoup plus de marchandises qu'en 1952, alors que le pouvoir d'achat de ces mêmes consommateurs se trouva brusquement accru de 35,7 milliards de roubles, somme représentant l'emprunt forcé de mai 1952. Cet emprunt ayant été souscrit (l'Etat l'accapare par des retenues mensuelles sur les salaires et traitements), le pouvoir d'achat supplémentaire jusque là virtuel devait désormais se manifester comme demande effective.

On conçoit dès lors l'embarras où se trouvaient les dirigeants soviétiques devant le budget de 1953. C'est le budget qui redistribue le revenu national et qui en détermine le partage en fonds de consommation et fonds d'accumulation, en subdivisant ce dernier en investissements stratégiques et en investissements dans les branches travaillant pour la consommation. C'est le budget qui fixe le montant de l'emprunt forcé, ponction supplémentaire sur le pouvoir d'achat de la population. Devant la pénurie aggravée où se trouvait l'U.R.S.S. au début de 1953, Staline hésitait à prendre des décisions et c'est ainsi que s'explique la non-convocation du Soviet Suprême pour le début de mars, date habituelle de l'adoption du budget. Cet ajournement n'a rien à voir avec la mort de Staline. Si l'on avait eu l'intention de convoquer le Soviet Suprême à la date habituelle, on l'aurait convoqué au cours de la seconde moitié de février, donc du vivant de

Staline. Mais le Soviet Suprême ne fut pas convoqué. Il ne fut réuni précipitamment en mars que pour régler la succession.

Il est possible, voire probable, que des divergences se soient manifestées entre les dictateurs, mais rien ne permet de l'affirmer d'une manière absolue (3). Par contre, il est certain que Staline défendit jusqu'à sa fin sa thèse bien connue selon laquelle le développement des industries produi-

sant des moyens de production doit avoir priorité sur la consommation; cette thèse, réaffirmée avec force dans son écrit publié en août 1952, servit de *leitmotiv* à de nombreux articles de la presse soviétique, en janvier et février 1953. La mort du despote survint avant que le Politburo eût fixé les grandes lignes du budget, bien plus difficile à établir que ceux des années précédentes.

LE « COURS NOUVEAU » (1953-1954)

On imagine sans peine les effets produits par la disparition du tyran sur les foules opprimées et pressurées, qui ont dû s'en promettre un soulagement rapide de leur misère. La mise en garde contre la « panique » et le « désarroi », qu'on trouve dans le communiqué officiel au lendemain de la mort de Staline, en dit long à cet égard. La pénurie qui régnait sur tous les marchés avait aggravé le malaise dans toutes les couches de la population. Aussi les successeurs se trouvèrent-ils devant la nécessité de jeter rapidement du lest pour empêcher la « panique » et le « désarroi » d'éclater ouvertement; d'autre part, il leur fallut soigner leur popularité. D'où le décret d'amnistie et la mise en sourdine de la politique de russification à outrance. Quant aux satisfactions matérielles dont les consommateurs étaient avides, le calendrier vint opportunément au secours des nouveaux maîtres : on était en mars, mois des baisses des prix devenues traditionnelles depuis 1949, et une nouvelle baisse fut effectivement décrétée le 31 mars.

Accroissement du pouvoir d'achat.

Cette baisse des prix, imposée par les circonstances, était cependant loin de cadrer avec des possibilités économiques plus que limitées. La production soviétique n'était déjà pas en mesure de satisfaire la demande accrue résultant de la baisse de 1952; une nouvelle baisse devait aggraver le déséquilibre entre l'offre et la demande. Aussi est-il douteux que les dirigeants soviétiques aient envisagé une baisse au début de 1953, et, s'ils y ont réellement songé, elle ne pouvait être, dans leur esprit, que des plus modestes. Or, il se trouve que la baisse décrétée le 31 mars 1953 et entrée en vigueur le 1^{er} avril, fut beaucoup plus forte que celle des deux années précédentes : elle faisait aux consommateurs un cadeau de 53 milliards de roubles, alors que celle de 1952 ne leur avait accordé que 28 milliards et celle de 1951, 34,5 milliards. Encore

convient-il de rappeler que la baisse de 1951 avait été intégralement résorbée dans l'immédiat par l'emprunt forcé; en 1952, l'emprunt excédait même de 7,7 milliards le montant de la baisse.

Le pouvoir d'achat, en 1953, se trouva brusquement accru de près de 100 milliards de roubles : aux 35,7 milliards de l'emprunt forcé de 1952 vinrent s'ajouter les 53 milliards de la baisse et 9,8 milliards représentant le service de la dette publique, soit au total 98,5 milliards.

Ce pouvoir d'achat additionnel de 98,5 milliards de roubles est le triple de celui qui avait été accordé aux consommateurs en 1951 et en 1952. Vu les baisses intervenues depuis 1950, ces 98,5 milliards représentent une valeur réelle supérieure aux 110,1 milliards dont le pouvoir d'achat s'était accru en 1950. La production soviétique se trouva donc dans l'obligation, à partir du 1^{er} avril, de faire face à une demande supplémentaire de près de 100 milliards de roubles, soit environ 15 % du revenu national.

Spoliation renforcée des satellites.

Au lendemain de cette baisse imposée par les circonstances, les successeurs de Staline se trouvaient donc dans une impasse. Plusieurs solutions, les unes aussi périlleuses que les autres, s'offraient à eux. Ils pouvaient reprendre une grande partie du pouvoir d'achat supplémentaire par un nouvel emprunt forcé, qui devait être supérieur à celui des années précédentes; mais ils risquaient alors d'attiser le mécontentement de la population, que la baisse était destinée à apaiser. Ils pouvaient débloquer des stocks, il n'y a aucun doute quant à l'existence de réserves considérables en vue d'une guerre; mais ils devaient alors pratiquer une politique extérieure diamétralement opposée à celle de Staline. Ils pouvaient renforcer le pillage des Etats satellites, pillage qui avait fourni jusqu'alors un appoint appréciable au ravitaillement de l'U.R.S.S.; mais ils risquaient de braquer les satellites contre l'hégémonie soviétique. Ils pouvaient recourir à des importations massives, mais cela impliquait le renversement de leur politique autarcique et une véritable reprise des échanges avec le monde occidental.

Le mois de mai — mois où le gouvernement émettait habituellement l'emprunt forcé —

(3) On a des échos de ces divergences dans le rapport secret de N. Khrouchtchev (voir plus loin) en ce qui concerne les questions agricoles :

« Lorsqu'il [Staline] fut informé, au cours d'une discussion, que la situation de l'agriculture était difficile et que celle de l'élevage et de la production de la viande était spécialement mauvaise, une commission fut formée et chargée du soin de rédiger une « résolution » intitulée « Moyens à employer en vue d'accroître l'élevage dans les kolkhozes et les sovkhozes ». Nous mimés sur pied ce projet. Naturellement, nos propositions à l'époque n'envisageaient pas toutes les possibilités, mais nous avions cependant préconisé des méthodes en vue d'accroître l'élevage dans les kolkhozes et les sovkhozes. Nous suggérons alors d'augmenter le prix du bétail, afin de stimuler par ce biais les travailleurs des kolkhozes et des S.M.T. Mais notre projet ne fut pas accepté. Il allait être entièrement écarté en février 1953. »

L'emprunt forcé

Chaque année, depuis 1949, les dirigeants soviétiques procèdent (généralement en mars) à une baisse des prix, et font connaître le montant du cadeau ainsi fait aux consommateurs. Quelques semaines après, ils procèdent à un emprunt auquel les salariés sont contraints de souscrire, et dont le premier objet est d'éponger dans l'immédiat la plus large part du pouvoir d'achat dégagée par la baisse des prix.

Voici comment baisses et emprunts ont évolué depuis 1949 (en milliards de roubles).

	Baisse	Emprunt
1949	71	27,6
1950	110	31
1951	34,5	34,5
1952	28	35,7
1953	53	15,3
1954	20	17,5
1955	0	30,5

s'écoula sans qu'il fut question d'un nouvel emprunt : les dirigeants n'osèrent reprendre immédiatement le pouvoir d'achat qu'ils venaient d'accorder. Peu enclins à s'adresser au monde « capitaliste », ils préférèrent renforcer la spoliation des pays satellites, où la pénurie s'aggrava brusquement, en avril et en mai.

Le 1^{er} juin, ce fut la « réforme monétaire » en Tchécoslovaquie; elle provoqua des troubles dont la forme contagieuse contraignit les dirigeants de l'Allemagne satellite à renverser leur politique économique à la date du 11 juin, afin de prévenir des événements semblables. Mais ils s'y prirent trop tard et l'émeute ouverte éclata le 17 juin. Au cours des mois d'avril et de mai, le Kremlin avait trop tiré sur la corde. Pendant ces deux mois, au cours desquels la situation alimentaire et l'approvisionnement en articles de première nécessité en général empirèrent sensiblement dans tous les pays du glacis, la demande supplémentaire de la population soviétique fut satisfaite essentiellement, sinon exclusivement, grâce à des prélèvements renforcés sur la production des pays satellites.

Ce n'est point une hypothèse : la preuve en est fournie par le communiqué officiel de la Direction centrale de la Statistique de l'U.R.S.S. relatif à l'accomplissement du plan au cours du premier semestre 1953, que publiait la presse soviétique du 17 juillet 1953.

On y apprend qu'« au premier semestre 1953 la vente des marchandises à la population par le commerce d'Etat et par les coopératives s'est accrue de 15 % par rapport au premier semestre 1952 ». En même temps, ce communiqué révèle que les ventes effectuées au deuxième trimestre 1953 excédaient de 23 % celles du deuxième trimestre 1952. Il suffit d'un rapide calcul pour se rendre compte que, dans ces conditions les ventes au premier trimestre 1953 n'ont dû guère dépasser de plus de 4 à 5 % celles du premier trimestre 1952. D'où vient ce bond impressionnant de 4 à 5 % au premier trimestre à 23 % au deuxième trimestre. Le communiqué de la Direction centrale de la Statistique dit textuellement (c'est nous qui soulignons) :

« Au deuxième trimestre 1953, à la suite de la baisse des prix, de l'accroissement de la production des marchandises de grande consommation et de l'application d'AUTRES MESURES GOUVERNEMENTALES en vue d'agrandir les fonds de marchandises, il a été vendu à la population 23 % de produits alimentaires et industriels de plus qu'au deuxième trimestre 1952. »

Il n'est spécifié nulle part quelles sont ces « autres mesures » prises par le gouvernement. Pour le mois d'avril et de mai, il ne peut évidemment s'agir que d'importations massives en provenance des pays satellites. En ce qui concerne l'« accroissement de la production des marchandises de grande consommation », cette affirmation est catégoriquement démentie par les chiffres mêmes qu'on trouve dans ledit communiqué, qui indique les pourcentages d'accroissement de la production et de la vente de nombreux produits.

L'emprunt.

Le pillage des satellites étant devenu difficile, sinon impossible, les nouveaux maîtres du Kremlin durent désormais rechercher d'autres moyens pour satisfaire la demande excédentaire due à la baisse des prix que les remous consécutifs à la mort de Staline les avaient contraints de concéder. C'est alors, à la date du 25 juin, au lendemain des émeutes en Allemagne orientale et avec un retard de sept semaines, que les successeurs

de Staline se décidèrent à lancer un *emprunt forcé* pour réduire, au moins dans une certaine mesure, la demande excessive. De même qu'ils avaient cru pouvoir éviter la baisse des prix, ils avaient espéré pouvoir éviter l'emprunt : dans les deux cas, les événements leur forcèrent la main. Le montant de cet emprunt était, cette fois-ci, ridiculement modeste : 15 milliards de roubles, et il rapporta effectivement 15,3 milliards, moins de la moitié de ce qui avait été demandé et obtenu chaque année depuis 1950, et un peu plus de la moitié de l'emprunt de 1949.

Cependant, le pouvoir d'achat supplémentaire à résorber était de près de 100 milliards. Après la ponction de l'emprunt, il restait encore une demande excédentaire de 85 milliards. En supposant que la spoliation aggravée des pays satellites en avril et en mai, ainsi que l'accroissement très modeste de la production soviétique elle-même aient fourni des marchandises d'une valeur de 5 milliards de roubles, le déficit d'approvisionnement se réduisait à 80 milliards de roubles.

Accroissement improvisé de la production.

Il fallut donc de toute urgence, l'appoint des satellites faisant désormais défaut, trouver dans l'économie soviétique elle-même les marchandises correspondant à la demande excédentaire. On pouvait les trouver dans l'immédiat en recourant aux stocks de l'armée ou à la fraction de la production courante destinée à ces stocks. A plus longue échéance cependant, il fallait réorienter la production en abandonnant ou en atténuant l'impératif stalinien qui accorde la priorité absolue à la production des biens d'investissement. Point ne fut besoin d'attendre longtemps : dès le 8 juillet, on trouvait dans l'éditorial de la *Pravda*, la phrase que voici (c'est nous qui soulignons) :

« Pendant l'année en cours, conformément aux instructions du gouvernement relatives à un élargissement considérable de la production de marchandises pour la population, en sus du plan annuel des ventes établi précédemment, on a recherché des sources supplémentaires pour agrandir la production des marchandises de large consommation pour un montant de plus de 20 milliards de roubles. »

De même, on lisait dans la *Pravda* du 15 juillet :

« L'immense souci que prend le gouvernement soviétique du bien-être des travailleurs est attesté par le fait que, ces tout derniers temps, il a recherché en supplément des ressources pour produire des marchandises de large consommation pour plus de 20 milliards de roubles. »

Les mots « ces tout derniers temps » indiquent que la décision d'élargir la production d'objets de consommation fut certainement postérieure aux troubles en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale et qu'elle fut prise très probablement en même temps que la résolution de lancer l'emprunt limité à 15 milliards de roubles. Obligés de ne réduire la demande que dans des proportions modestes, les dirigeants furent contraints de faire quelque chose pour augmenter l'offre.

Enfin, à la date du 17 juillet, le communiqué de la Direction centrale de la Statistique de l'U.R.S.S. relatif aux résultats du premier semestre 1953, confirme officiellement ce qui, jusqu'alors, n'avait été indiqué qu'en passant :

« Le gouvernement a établi en 1953 un programme supplémentaire pour la production et la mise en vente à la population de marchandises de large consommation d'un montant supérieur à 20 milliards de roubles. »

Le déficit d'approvisionnement, qui était de près de 100 milliards de roubles après la baisse du 1^{er} avril, et que la spoliation accentuée des satellites et l'emprunt forcé du 25 juin avaient ramené à 80 milliards environ, se trouve ainsi réduit à un peu moins de 60 milliards. Mais, même diminué de près de moitié, ce pouvoir d'achat excédentaire demeurait trop lourd.

Ce n'est qu'au mois de septembre qu'on apprenait que, pour faire face à ce déficit d'approvisionnement, l'U.R.S.S. avait importé plus de 30.000 tonnes de beurre (danois, australien, hollandais et néo-zélandais) dès le mois de juillet — c'est-à-dire tout de suite après les événements de Tchécoslovaquie et d'Allemagne orientale — et qu'elle continuait d'en importer. Des négociations russo-australiennes pour des achats massifs de viandes et de conserves étaient en cours, et des importations massives de denrées alimentaires, d'autres objets de consommation courante et de laine allaient s'effectuer en 1953 et 1954. N'ayant rien à offrir en échange, l'U.R.S.S. dut payer ces achats en exportant de l'or.

Le budget de 1953.

Le Soviet Suprême fut réuni au début du mois d'août, avec cinq mois de retard, pour voter le budget.

A première vue, ce budget ne se distinguait guère des précédents : rien, dans sa présentation ni dans son contenu, n'indiquait les difficultés qui tenaient les dictateurs en haleine. Seuls, les allègements fiscaux consentis aux paysans révélaient le commencement d'un semblant de tournant, et la brusque augmentation des dotations accordées à l'agriculture laissait supposer un certain malaise dans le secteur agricole. Le silence que gardaient les dirigeants sur les « *grands travaux staliniens de transformation de la nature* » indiquait une nouvelle orientation des investissements.

Les discours officiels insistaient davantage sur la nécessité d'accroître la consommation, sans cependant dévier d'un pouce de l'intangible postulat stalinien de la priorité de l'industrie lourde. Voici ce que déclarait Malenkov dans son discours du 8 août 1953 :

« On sait que le cinquième plan se proposait d'accroître en 1955, par rapport à 1950, d'environ 65 % la production des objets de consommation. Nous avons la possibilité de développer cette production à une telle échelle que cette tâche du plan pourra être accomplie considérablement plus tôt. »

Mais il s'empressait d'ajouter :

« Nous continuerons de développer de toutes manières l'industrie lourde, la métallurgie, les industries des combustibles et de l'énergie, l'industrie chimique, la construction mécanique, les transports. Nous devons toujours nous rappeler que l'industrie lourde est la base première de notre économie socialiste... » (4)

Deux jours plus tôt, le ministre des Finances Zverev avait tenu le même langage :

« Sur les crédits budgétaires affectés cette année au développement de l'économie nationale, en dehors des fonds propres des entreprises, un montant de 82,6 milliards de roubles sera consacré au financement de l'industrie, ET AVANT TOUT DE L'INDUSTRIE LOURDE (c'est nous qui soulignons), base de l'essor continu de l'ensemble des branches de l'économie nationale. »

En scrutant les prévisions du budget pour 1953, on avait l'impression que l'effort d'investissement tendait à se relâcher. Voici comment les dépenses avaient évolué depuis 1950 (= 100), dernière année du précédent plan quinquennal (tabl. XI).

Base 100 en 1950	1951 (exécution)	1952 (exéc.)	1953 (prévis.)
Dépenses budgétaires totales	107,2	111,3	128,3
Financement de l'économie nationale	113,9	113,4	122,1

On s'aperçoit qu'en 1951 et 1952 l'accroissement des sommes destinées au financement de l'économie nationale dépassait l'accroissement du total des dépenses budgétaires, bien que 1952 accusât déjà un certain recul. Les prévisions de financement pour 1953 marquaient un renversement de la tendance, puisque les dépenses budgétaires totales devaient augmenter plus vite. Pour y voir plus clair, il faut tenir compte, en outre, des dotations extra-budgétaires qui devaient — en principe — provenir des « *fonds propres* » des entreprises, autrement dit de l'autofinancement.

En tenant compte de ces fonds supplémentaires, on obtient le tableau XII, fondé sur les prévisions pour chaque année :

(4) Texte français du discours de Malenkov dans *Paix et Démocratie* (18 septembre 1953), édition française de l'organe du Kominform, *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire!*

Tableau XII. — Investissements (milliards de roubles)

	1950	1951	1952	1953	1953 (% de 1950)
<i>Investissements industriels</i>					
Budget	106,5	98	98,1	106,7	100 %
Autofinancement	29,1	34	143,1	33,9 (a)	116,5 %
Total	135,6	132	45	140,6	103,7 %
<i>Agriculture</i>					
Budget	34,2	39	34,7	39,9	117 %
Dotations spéciales (b)				13,6	
Total	34,2	39	34,7	53,5	156 %

(a) En plus de ces 33,9 milliards provenant de l'autofinancement proprement dit, M. Zverev prévoyait 15,5 milliards à tirer de la « *baisse des prix de gros et des tarifs* », c'est-à-dire d'une opération purement comptable. — (b) M. Zverev indiquait que ces 13,6 milliards devaient être fournis par le budget, sans spécifier à quel chapitre il comptait les imputer.

Il n'était question nulle part de la poursuite des « grands travaux stalinien », ce qui permettait de supposer — les faits l'ont confirmé depuis — que cette œuvre ne serait poursuivie que dans la mesure où il serait impossible de l'arrêter brutalement et que les sommes destinées à cet usage recevraient une autre affectation.

Or, c'est précisément là que les successeurs de Staline espéraient trouver les fonds nécessaires au développement des industries travaillant pour la consommation sans porter atteinte à la priorité de l'industrie lourde. Les « grands travaux stalinien » avaient dévoré une trentaine de milliards de roubles par an : le produit des emprunts officiellement destinés à cette entreprise. En les abandonnant au moins en partie, on pouvait ainsi dégager des fonds pour les industries de consommation, sans désavantager en rien l'industrie lourde.

Les mesures d'octobre et novembre.

Tout indique donc qu'au moment de la session du Soviet Suprême, les nouveaux maîtres avaient encore espéré s'en sortir par un renversement graduel de la vapeur, tel qu'il était amorcé dans le budget, et sans sonner le tocsin. S'ils se décidèrent brusquement à jouer cartes sur table à peine un mois plus tard, c'est que la situation avait dû s'aggraver rapidement dans le courant du mois d'août et leur imposer les aveux que l'on sait.

Au cours du mois d'août 1953 encore, après la session du Soviet Suprême où l'on avait décidé d'accorder des avantages fiscaux aux ruraux et promis quelques satisfactions aux consommateurs, rien n'annonçait un changement radical de la politique traditionnelle.

Or, voici les principaux événements qui se succédèrent à partir de la mi-septembre :

— 13 septembre. — La presse soviétique publie une ordonnance du Comité central du Parti communiste, prise le 7 septembre, en vue du développement de l'agriculture. Cette ordonnance tient quatre pages entières de la *Pravda*.

— 15 septembre. — Publication du texte du rapport présenté par Khrouchtchev, le 3 septembre, à ce même Comité central et à la suite duquel fut adoptée l'ordonnance du 7 septembre. (Il fallut donc quatre jours de discussion avant que le Comité central pût se mettre d'accord sur les conclusions à tirer du rapport Khrouchtchev et six à huit jours ensuite pour expurger le rapport et l'ordonnance de tout ce qu'ils pouvaient contenir de trop révélateur, puisqu'ils ne furent publiés que le 13 et le 15 septembre. Le discours de Khrouchtchev occupe cinq pages et demie de la *Pravda*.) (5)

— 26 septembre. — Publication d'une ordonnance du Conseil des ministres et du Comité central, relative au développement de l'élevage : trois pages et demie de la *Pravda*.

— 29 septembre. — Publication d'une ordonnance du Conseil des ministres et du Comité central en vue d'accroître la production des pommes de terre et des légumes par les kolkhozes et sovkhoses : deux pages et demie de la *Pravda*.

— 1^{er} octobre. — Publication d'une ordonnance du Conseil des ministres et du Comité central visant à améliorer le fonctionnement des M.T.S. (Stations de machines et tracteurs) : deux pages de la *Pravda*.

— 23 octobre. — Publication d'une ordonnance du Conseil des ministres et du Comité

central en vue du développement du Commerce : deux pages de la *Pravda*.

— 25 octobre. — Publication du texte d'un discours prononcé le 17 octobre par M. Mikoïan, ministre du Commerce intérieur, devant une assemblée de fonctionnaires commerciaux et commentant l'ordonnance publiée l'avant-veille, mais certainement antérieure à ce discours ; trois pages et demie de la *Pravda* (6).

— 28 octobre. — Publication d'une ordonnance du Conseil des ministres et du Comité central relative à l'élargissement de la production des produits industriels de large consommation et à l'amélioration de leur qualité ; deux pages et demie de la *Pravda* (6).

Soit, en l'espace de six semaines, plus de vingt-cinq pages de l'organe officiel du Parti communiste de l'U.R.S.S., consacrées à des documents officiels, sans compter les copieus commentaires.

Précipitation.

La rapide succession de tous ces décrets et ordonnances dénote une indéniable précipitation, laquelle ressort tout particulièrement de l'ordonnance du 28 octobre. Voici les principales fabrications que celle-ci impose aux différents ministères industriels :

Ministères	Objets à fabriquer
	Lessiveuses.
	Frigidaires électriques.
Industries de l'aviation..	Moteurs à vélos.
	Batteries de cuisine aluminium.
	Lits métalliques.
Industrie de la construction mécanique	Montres.
	Bicyclettes.
	Frigidaires électriques.
Industrie de l'armement.	Appareils photographiques.
	Bicyclettes.
	Frigidaires électriques.
	Lits métalliques.

Un coup d'œil sur cette liste suffit pour susciter une réflexion qui ne peut pas ne pas venir à l'esprit : *on devait être terriblement pressé pour recourir à de tels moyens de fortune !* La pénurie devait être poignante pour acculer le gouvernement à une telle précipitation, sinon on aurait pu attendre que les investissements enfin décidés produisissent leurs effets. Cette reconversion ne fut point une opération préparée de longue main et mise en œuvre selon un plan dûment mûri ; elle ressemblait davantage à une *déroute survenant en pleine panique*.

Tout indique donc qu'il ne s'agissait pas d'un virage effectué de plein gré et procédant de la volonté délibérée de rompre avec les idées directrices de Staline, mais bien d'un retournement imposé par les circonstances. Les successeurs de Staline ont agi sous l'empire de la nécessité. Il ressortait de la succession des mesures prises depuis la baisse des prix décrétée le 31 mars 1953 que ce « tournant » ne se présentait pas comme un ensemble articulé de dispositions

(5) Textes français du rapport dans *Documentation française. Notes et Etudes documentaires*, n° 1796, 24 octobre 1953, et de l'ordonnance dans *Paix et Démocratie*, 18 septembre 1953.

(6) Textes français du rapport Mikoïan et de l'ordonnance du 28 octobre 1953 dans *Documentation française. Notes et Etudes documentaires*, n° 1808, 27 novembre 1953.

depuis longtemps prévues, préparées de longue main et aboutissant logiquement à la reconversion, dont la véritable ampleur ne fut définie que par les décrets publiés après le 23 octobre (7).

Tout, au contraire, dénotait l'hésitation, le désarroi et la précipitation; on décrétait la baisse des prix alors que la production ne permettait pas de satisfaire la demande ainsi accrue; les dirigeants le savaient si bien que, du vivant de Staline encore, ils avaient renoncé à publier le budget à la date habituelle. Après la baisse, on hésita et on tarda à émettre l'emprunt forcé nécessaire pour reprendre le pouvoir d'achat si imprudemment concédé; on fixa le montant de cet emprunt — lorsqu'on dut enfin s'y résigner après les émeutes de la Tchécoslovaquie et de l'Allemagne de l'Est — à un chiffre nettement insuffisant; après quoi, on se vit contraint, dès juillet, à des importations massives de denrées alimentaires. On ne fit « voter » qu'au mois d'août le budget généralement publié et entériné au début de mars. Ce budget contenait bien quelques concessions aux paysans, mais rien, dans le chapitre des investissements, ne laissait prévoir la reconversion industrielle du mois

d'octobre. On ne se résigna aux mesures destinées à assainir l'agriculture et l'élevage qu'au mois de septembre, alors que ces mesures, à l'approche de l'hiver (qui arrive plus tôt en Russie qu'en Occident), venaient manifestement trop tard. Pour accélérer la production d'objets de consommation d'origine industrielle, on ne se contenta pas de décider l'investissement de nombreux milliards supplémentaires; on était tellement pressé que des branches travaillant pour l'armement et pour l'équipement furent subitement chargées de fabriquer des batteries de cuisine, des bicyclettes et des lits métalliques.

Il y eut donc un changement opéré par secousses successives, une suite d'improvisations forcées dont chacune répondait à un événement imprévu et entraînait à son tour d'autres improvisations allant au delà de ce que les dictateurs avaient l'intention de concéder. C'est ainsi qu'ils en arrivèrent à réviser en cours de route le plan quinquennal adopté à peine un an plus tôt et à modifier en octobre des données importantes du budget décidé au mois d'août. La pression des circonstances devait être bien forte pour les déterminer à faire fi du sage dicton selon lequel on ne change pas de chevaux au milieu du gué.

LA FIN DU « COURS NOUVEAU » OU DES PROMESSES EXALTANTES A LA RÉALITÉ

En inaugurant le « cours nouveau », les successeurs avaient fait des promesses que l'économie était incapable de tenir, à moins d'une réorganisation fondamentale impliquant l'abandon définitif de la politique stalinienne de surarmement. Mais les héritiers n'y ont jamais renoncé : ils espéraient augmenter la production agricole et améliorer l'élevage grâce aux mesures prises en août et en septembre 1953 et à la campagne de défrichement des terres vierges lancée en mars 1954 (8), et accroître la production des objets de consommation d'origine industrielle en transférant à l'industrie de transformation les fonds considérables économisés par la suspension des « grands travaux staliniens ». Jusqu'à ce que ces mesures produisissent leurs effets, la soudure devait être assurée par des importations de denrées alimentaires et par l'industrie lourde (et de guerre), chargée de produire des batteries de cuisine, des lits métalliques, des bicyclettes et des lessiveuses.

Echec du cours nouveau.

Mais le redressement de l'agriculture et de l'élevage demeura un vœu stérile (on le verra plus loin), et les fonds économisés sur les « grands travaux staliniens » furent engloutis par la bureaucratie et dilapidés par une gestion imprévoyante. Dès le début de 1954, le « cours nouveau » battait de l'aile.

Le premier indice fut la modicité de la baisse des prix d'avril 1954; le second, le budget pour 1954 présenté par M. Zverev au mois d'avril; le troisième, le bilan économique du premier semestre 1954, publié le 23 juillet, et enfin la campagne tapageuse, commencée dès septembre, et atteignant son apogée en janvier-février 1955, sur la « priorité de l'industrie lourde », priorité que personne n'avait jamais contestée... mais il était plus anodin d'user de cette formule que d'affirmer (ce qu'on ne faisait qu'avec discrétion) que la consommation ne pouvait se développer

plus vite que les industries de base. La baisse de 1954 avait été plus que modeste. Celles attendues en 1955 et 1956 ne furent pas décrétées du tout... Le tableau ci-dessous résume la situation quant aux principales denrées :

Tableau XIII. — Baisse des prix

	Avril 1953	Avril 1954	Avril 1955
Pain de seigle....	10 %	8 %	néant
Pain blanc et de fantaisie	10 %	5 %	—
Pâtes	10 %	5 %	—
Farine	10 %	5 %	—
Thé	20 %	10 %	—
Viande et charcuterie	15 %	néant	—
Poisson	10 %	—	—
Matières grasses...	10 %	—	—
Oeufs	10 %	—	—
Légumes et pommes de terre....	50 %	—	—
Sucre	10 %	—	—

La baisse ne fut si insignifiante que parce que l'économie soviétique était incapable de donner davantage et qu'il était impossible de maintenir le rythme des importations de denrées alimentaires. Par rapport à 1953, les ventes au détail marquent un sensible ralentissement de la cadence :

(7) Tous les décrets antérieurs au 23 octobre n'ont trait qu'à l'agriculture et à l'élevage. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'on se préoccupe aussi du commerce et de l'industrie.

(8) Texte français de la décision du 2 mars 1954 « sur l'augmentation continue de la production des céréales dans le pays et sur la mise en valeur des terres vierges et incultes » dans *Paix et Démocratie* (12 mars 1954).

Tableau XIV. — Progression des ventes au détail

	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 54 sur 1 ^{er} sem. 53	1954 sur 1953
Total	15 %	10 %	21 %	21 %	18 %
Viande	32 %	10 %	36 %	30 %	16 %
Charcuterie	29 %	(a)	36 %	30 %	16 %
Poisson	14 %	13 %	8 %	24 %	18 %
Beurre	10 %	17 %	36 %	28 %	7 %
Autres matières grasses	40 %	17 %	19 %	13 %	22 %
Lait et produits laitiers	35 %	17 %	(a)	21 %	10 %
Œufs	20 %	9 %	16 %	(a)	6 %
Sucre	29 %	26 %	23 %	14 %	10 %
Confiserie	13 %	19 %	12 %	14 %	11 %
Fromage	(a)	(a)	28 %	(a)	13 %
Cotonnades	18 %	(a)	22 %	19 %	18 %
Lainages	(a)	(a)	18 %	56 %	25 %
Soieries	26 %	20 %	45 %	45 %	28 %
Chaussures cuir	11 %	15 %	29 %	24 %	22 %
Vêtements	(a)	11 %	29 %	24 %	22 %
Bonneterie	(a)	17 %	23 %	24 %	23 %
Bas et chaussettes	(a)	11 %	31 %	31 %	24 %

(a) Chiffres non communiqués, donc insignifiants ou négatifs.

La comparaison des deux dernières colonnes est particulièrement intéressante. La progression pour l'année 1954 tout entière étant plus faible que celle qu'on avait enregistrée au premier semestre 1954 par rapport au semestre correspondant de l'année précédente, le ralentissement a dû être bien plus sensible encore au deuxième semestre 1954. Si, pour ne prendre que le beurre, la progression a été de 28 % au premier semestre (contre 36 % l'année précédente) et tombe à 7 % pour l'année tout entière, on peut imaginer que la progression au deuxième semestre a été quasi nulle. Dans l'ensemble, il y a un ralentissement certain par rapport à 1953 et, le ralentissement pour toute l'année étant plus fort que celui constaté au premier semestre 1954 — on est en droit de conclure que la progression au deuxième semestre 1954 n'a pas été beaucoup plus notable que celle enregistrée en 1952 par rapport à 1951.

Ce qui frappe tout particulièrement, c'est que cette pénurie succédait aux promesses les plus exaltantes qui aient été faites à la population depuis un quart de siècle. En effet, c'est à partir

d'octobre 1953, que l'amélioration du train de vie devint le slogan de tous les articles, le *leit-motiv* de tous les discours, le refrain de toutes les motions. Jusqu'à 1953, le régime n'avait fait que des promesses modérées et, de temps à autre, il accordait quelque chose, peu de chose. Depuis que les promesses exaltantes sont à l'ordre du jour, on n'accorde plus rien du tout.

On n'accorde plus rien non seulement parce qu'on ne peut rien accorder, mais encore parce que l'atmosphère sociale n'est plus celle de 1953. Au lendemain de la mort de Staline, le mécontentement diffus de la masse amorphe et atomisée avait trouvé des porte-parole dans une fraction des bénéficiaires du régime qui, largement pourvus de l'indispensable, étaient désireux de se procurer le superflu auquel aspire toute classe régnante. C'est à ces couches moyennes de la nouvelle bourgeoisie soviétique que le « cours nouveau » avait effectivement apporté les satisfactions réclamées. Le tableau ci-dessous le prouve :

Tableau XV. — Accroissement de la production

	Rythme annuel prévu par le P.Q.	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 54 sur 1 ^{er} sem. 53	1954 sur 1953
Viande	15	12	15	12	2	9
Beurre	12	6	4	3	(a)	2
Huile	13	12	9	16	17	11
Conserves	17	18	11	14	5	16
Sucre	13	18	3	12	(a)	(a)
Poisson	10	22	(a)	3	13	14
Cotonnades	10	22	6	5	3	6
Lainages	9	13	8	9	19	17
Chaussures	9	17	5	4	10	7
Soieries	34	29	29	78	57	29
Bicyclettes	78	43	43	15	30	25
Machines à coudre	33	20	20	24	25	29
Montres	27	9	9	22	29	28
Appareils de T.S.F.	16	6	6	27	7	76
Phonographes	24	23	23	26	32	31
Pianos	21	18	18	23	24	21
Frigidaire	(a)	(a)	(a)	59	216	92
Aspirateurs	(a)	(a)	(a)	100	349	190
Motocyclettes	2	2	(a)	37	66	44

(a) Chiffre non communiqué, donc insignifiant, nul ou négatif.

On s'aperçoit immédiatement que le rythme d'accroissement reste rapide, et qu'il s'est même accéléré (bicyclettes, motocycles, machines à coudre, montres, appareils de T.S.F., phonographes, frigidaires, aspirateurs) pour la plupart des produits entrant dans la consommation de la nouvelle bourgeoisie. Par contre, les objets de consommation courante, notamment les chaussures et les cotonnades, demeurent défavorisés. Le relèvement accéléré de la production des laines (on a importé des quantités massives de laine) s'est avéré indispensable, cette branche ayant été négligée depuis longtemps bien plus encore que les autres, de sorte que la pénurie était devenue insupportable. Malgré le « cours nouveau » proclamé en automne 1953, le rythme d'accroissement s'est ralenti en 1954 pour la viande, le beurre, l'huile et le sucre; il s'est maintenu pour les conserves et ne s'est accéléré que pour le poisson. Sauf pour le poisson, il est même resté inférieur, et parfois sensiblement inférieur, aux prévisions du plan, que les dirigeants trouvaient trop modestes en août 1953.

Crise agricole et crise de l'élevage.

Dans son discours du 8 août 1953, Malenkov avait déclaré : « Notre pays a suffisamment de blé » (9). Au début de mars 1954, en présentant un long rapport sur la situation précaire de l'agriculture, Khrouchtchev avouait que « la production de céréales ne couvre pas les besoins croissants de la population ». Pour y remédier, il estimait qu'il faudrait augmenter de 35 à 40 % la production des céréales, ce qui nécessitait la conquête sur la nature de 13 millions d'hectares supplémentaires à défricher en Sibérie et en Kazakhstan. La campagne fut lancée et la presse soviétique en retentit pendant tout le printemps et l'été 1954 à longueur de colonnes.

Pendant toute l'exécution du cinquième plan, la récolte céréalière était en effet demeurée

stagnante. Les rapports annuels l'indiquaient comme suit :

1950....	7,6 milliards de pouds (a)
1951....	7,4 milliards de pouds
1952....	8 milliards de pouds
1953....	« récolte voisine de celle de 1952 »
1954....	« plus élevée qu'en 1953 »

(a) 1 poud = 16 kg 4.

Ce n'est que grâce au rapport présenté par Khrouchtchev en février 1956 qu'on apprit enfin la signification réelle de ces termes sibyllins. Les indices de la récolte céréalière indiqués par Khrouchtchev permettent de calculer les quantités récoltées :

	Indices	Millions de tonnes
1950.....	100	124,5 (= 7,6 milliards de pouds)
1951.....	97	120,8
1952.....	113	140,7
1953.....	101	125,7
1954.....	105	130,7
1955.....	129	160,6

Ces chiffres indiquent la récolte sur pied, dite biologique. La récolte réellement engrangée étant de 20 à 25 % inférieure, on n'a donc atteint, en 1955, qu'entre 120 et 129 millions de tonnes, contre 146 millions prévues par le plan.

Les résultats de l'opération de défrichement s'énoncent donc comme suit :

	1950	1953	1954	1955	Prévu par le P.Q.
Superficie céréalière (millions d'hectares).....	103,3	110,8	116	131	107
Récolte réelle (millions de tonnes).....	100	101	105	129	146
Rendement effectif à l'hectare (quintaux).....	9,7	9,1	9,1	10,2	13,6

De 1953 à 1955, période proprement dite de l'opération Khrouchtchev, l'évolution est la suivante :

Accroissement

Superficie céréalière	18 %
Récolte	28 %
Rendement	12 %

Pour toute la période quinquennale 1950-1955, les résultats sont les suivants :

Accroissement

	Réalisation	Prévision
Superficie	+ 26,8 %	+ 3,6 %
Récolte	+ 29 %	+ 46 %
Rendement	+ 5 %	+ 42 %

Le plan publié en 1952 n'avait évidemment pas prévu l'effort exceptionnel que représentait l'opération de défrichement. En dépit de cet effort

exceptionnel, les résultats de 1955 représentent les pourcentages ci-dessous des prévisions :

Superficie	122 %
Récolte	88 %
Rendement	75 %

Pour obtenir une récolte inférieure de 12 % aux prévisions, et un rendement inférieur aux prévisions de 25 %, le tableau XIX indique les moyens vraiment extraordinaires qu'il fallut mettre en œuvre :

(9) En octobre 1952, au XIX^e Congrès — en présence de Staline — Malenkov avait été encore plus optimiste : « Le problème céréalière, considéré auparavant comme le plus urgent et le plus grave, a été résolu avec succès, définitivement et sans retour », avait-il déclaré (Texte français de son discours dans *Cahiers du Communisme*, novembre 1952, p. 116.)

Tableau XIX. — Efforts en faveur de l'agriculture

Dotations à l'agriculture (1954 et 1955)	140 milliards de roubles
Investissements dans l'agriculture (1954 et 1955)	34,4 milliards de roubles
Tracteurs livrés à l'agriculture	404.000 unités de 15 CV
Camions livrés à l'agriculture	228.000 unités
Combinés autotractés (1954)	17.000 unités
Combinés au total (1954 et 1955)	83.000 unités

En ce qui concerne l'élevage, les promesses faites en septembre 1953 se confrontent comme suit avec les résultats :

Tableau XX. — Elevage (en millions de têtes)

	Promesses pour octobre 1954 (a)	Effectifs octobre 1954	Promesses du P.Q. pour 1955	Effectifs octobre 1955	Effectifs 1928 (b)	Promis en 1929 pour 1933
Bovins	65,9	64,9	67,5	67,1	70,5	80,9
dont vaches	29,2	27,5	?	29,2	30,7	36,5
Ovins et caprins	144,4	136,8	153,4	142,6	146,7	160,9
Porcs	34,5 (c)	51,1	34,9	52,2	26	34,8

(a) Faites par Khrouchtchev en septembre 1953. — (b) Dernière année avant les plans quinquennaux et avant la collectivisation forcée de l'agriculture; entre 1928 et 1955, la population s'est accrue de 33 %. — (c) Quinze jours après la publication des objectifs fixés par Khrouchtchev pour octobre 1954, on s'aperçut qu'il y avait, dès octobre 1953, 47,6 millions de porcs, donc 13,1 millions de plus que prévus pour un an après.

Abstraction faite des porcs, les promesses de Khrouchtchev ne furent donc pas tenues : les résultats de 1954 étaient inférieures aux promesses de 2 % pour les bovins, de 6 % pour les vaches et de 5 % pour les ovins et caprins. En octobre 1955 encore, l'effectif des ovins et caprins était au-dessous de celui prévu pour octobre 1954; les résultats d'octobre 1955 étaient les suivants :

Tableau XXI. — Elevage (octobre 1955)

	Par rapport aux prévisions du P.Q. pour 1955	Par rapport aux effectifs de 1928 (a)	Par rapport aux promesses faites pour 1933 (b)
Bovins	99 %	95 %	83 %
dont vaches	?	95 %	82 %
Ovins et caprins ..	90 %	97 %	88 %

(a) Pour une population augmentée d'un tiers.
(b) Terme du premier P.Q.

Ces chiffres prouvent que la poursuite du « cours nouveau » était devenue impossible. En même temps se multipliaient les indices de la dégradation progressive de l'industrie.

Modestie des objectifs du VI^e Plan quinquennal.

La crise de l'agriculture et de l'élevage n'est pas le seul goulot d'étranglement de l'économie soviétique. L'industrie continue de travailler à perte, et les sommes que l'Etat lui prodigue, soit comme subventions, soit pour les investissements, représentent toujours plus du double de ce qu'il en tire. En dépit de tous les efforts, la rentabilité, insuffisante et souvent négative, ne cesse de se dégrader davantage.

Dans ces conditions, le sixième plan quinquennal (le troisième d'après-guerre) s'ouvre sous des auspices plutôt sombres. Ainsi qu'il ressort des données adoptées en février 1956, on se propose de maintenir pour la production industrielle le rythme d'accroissement du plan précédent. Mais on prévoit un ralentissement du rythme des investissements et un accroissement moins rapide des effectifs de la main-d'œuvre :

Tableau XXII. — Ralentissement économique

	V ^e P.Q.		VI ^e P.Q.
	Prévu	Réalisé	Prévu
Investissements ..	+ 100 %	+ 91 %	+ 67 %
Nombre de salariés	+ 15 %	+ 22 %	+ 15 %
Prix de revient industriel	- 25 %	- 23 %	- 17 %

L'éloquence de ces chiffres est évidente. Les investissements prévus n'augmenteront que de 67 %, alors que jusqu'ici, on avait doublé les sommes à investir d'un quinquennat à l'autre. Le plan précédent n'avait pu être réalisé — très partiellement puisque les principales industries de transformation n'ont pas atteint les objectifs — qu'avec une main-d'œuvre beaucoup plus nombreuse que celle prévue : 22 % au lieu de 15 %, soit 2,9 millions de plus. Cette fois-ci, on veut augmenter la production d'à peu près autant que pendant le quinquennat précédent, mais avec des investissements augmentant plus lentement et avec une main-d'œuvre qui ne doit s'accroître que de 7,1 millions, alors que l'accroissement avait été de 8,7 millions entre 1950 et 1955 (contre 5,8 millions prévus). Malgré les performances accrues qu'on exige, on ne se propose de réduire le prix de revient que de 17 % contre une réduction de 25 % (prévisions) ou de 23 % (réalisations) pendant le quinquennat précédent.

Ces chiffres ne semblent guère empreints d'optimisme, et ils le paraissent encore moins quand on sait que bien plus que tous les plans précédents, le plan actuel repose avant tout sur l'amélioration du rendement et sur le relèvement de la productivité, autrement dit sur ce que les dirigeants soviétiques appellent la *mobilisation des « réserves internes » de l'économie.*

Mobilisation des réserves internes.

Les « réserves internes » de l'économie soviétique sont en effet immenses. Les dirigeants de l'U.R.S.S. désignent par ce terme le potentiel inutilisé ou mal utilisé en outillage, en main-d'œuvre et en capitaux dont dispose le pays. Du fait de l'indescriptible chaos qui règne dans l'économie soviétique, il suffirait d'une gestion tant soit peu rationnelle pour en tirer infiniment plus qu'elle ne donne effectivement.

Dans un rapport présenté en juillet 1955 (*Pravda* du 17 juillet 1955), le maréchal Boulganine a révélé des faits ahurissants qui illustrent l'incroyable gabegie qui règne dans l'industrie soviétique. Nous n'en reproduisons ci-dessous que quelques passages montrant qu'il ne s'agit pas de faits isolés, mais d'une gangrène générale.

« En 1940, déclarait Boulganine, dans les mines du ministère de l'Industrie charbonnière, il n'y avait que 24 combinés tandis qu'en 1954 il y en avait 1.600; les machines de chargement de roche étaient 36 et sont devenues plus de 3.000; le nombre de wagons électriques a augmenté de près de six fois. Malgré cela, LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE CHARBONNIÈRE NE DÉPASSAIT QUE DE PEU, EN 1954, LE NIVEAU DE 1940.

« L'Etat a investi d'énormes sommes dans la mécanisation de l'industrie forestière. Les entreprises forestières avaient, l'an dernier, par rapport à 1940 : près de six fois et demie plus de tracteurs, près de trois fois plus de camions automobiles, plus de sept fois plus de locomotives et de motrices. Ces entreprises disposent de plus de 120.000 scies électriques, lesquelles n'existaient pas du tout avant la guerre. OR, LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL SUR LES CHANTIERS D'ABATTAGE ET DE FLOTTAGE S'EST ACCRUE PAR RAPPORT A L'AVANT-GUERRE DE 6 % SEULEMENT.

« Il existe également chez nous des cas où de nombreuses machines nationales et importées restent inutilisées pendant des années, immobilisées dans les entrepôts, où elles vieillissent. Au début de 1955, pour l'ensemble des ministères et services, il y avait pour environ 13 milliards de roubles d'équipement inutilisé dont pour plus de 5 milliards et demi de matériel dépassant le niveau réglementaire des stocks.

« Dans l'industrie charbonnière, restent inutilisés à peu près un tiers des combinés, des machines de boilage et de chargement de charbon, et plus d'un quart des appareils de chargement de roche. Dans les entreprises du ministère de la Métallurgie, les arrêts des jours Martin ont atteint l'an dernier 14 % et ceux des laminoirs dans certaines usines métallurgiques ont atteint 20 à 30 % de la durée du travail nominale.

« En 1954, les pertes de temps de travail dans l'industrie se sont élevées à plus de 40 millions d'hommes-journées, dont 18 millions par suite d'arrêts. En même temps, le travail hors norme représentait 11 millions d'hommes-journées. Par suite des pertes de temps de travail en 1954, il y eut un manque à produire de plus de 10 milliards de roubles. »

Les passages ci-dessus se passent de commentaires. Ils donnent une idée de l'ampleur des « réserves internes » qu'une gestion rationnelle de l'économie pourrait mobiliser. On trouve des indications encore plus précises dans le texte du sixième plan. Sur les quantités dont la production doit s'accroître entre 1955 et 1960, les pourcentages suivants devront être tirés du potentiel d'ores et déjà installé (nous ne donnons que quelques exemples) :

Fonte et charbon	35 %
Laminés	40 %
Acier	47 %
Turbines hydrauliques	54 %
Automobiles	55 %
Nickel	60 %
Sucre	63 %
Transformateurs	64 %
Tracteurs	69 %
Vitres	86 %
Voitures de chemin de fer..	89 %

Si ce programme pouvait être réalisé, il serait en effet possible d'atteindre les objectifs de 1960 avec un accroissement moindre des investissements (67 % au lieu de 100 %). Mais les tares dénoncées par le maréchal Boulganine tiennent au régime lui-même. Il n'y a aucune raison de supposer qu'on réussisse à accomplir d'ici 1960 ce à quoi on s'est essayé en vain depuis plus de trente ans. Le scepticisme qui règne à cet égard jusque dans les sphères dirigeantes est attesté par le fait déjà signalé qu'on se propose de n'abaisser cette fois-ci le prix de revient dans l'industrie que de 17 %, alors que le plan précédent avait prescrit une réduction de 25 %.

Dégradation de la rentabilité.

Cette mobilisation des réserves internes risque d'ailleurs, pour une autre raison encore, de ne pas répondre aux espérances des dictateurs. L'outillage accumulé depuis des années et si insuffisamment utilisé jusqu'ici ne sera évidemment pas à la hauteur de la technique de 1960; il aura vieilli et il faut, en outre, se demander s'il sera matériellement en mesure de fonctionner, étant donné la négligence et l'incurie avec lesquelles les machines sont entretenues dans les usines russes.

Le mauvais entretien de l'outillage se répercute forcément sur la rentabilité des entreprises. L'usure trop rapide du capital fixe fait monter le prix de revient de l'unité produite au-dessus des prévisions. Les arrêts fréquents dénoncés par Boulganine ont le même effet puisque l'amortissement, se répartissant sur un nombre réduit d'unités, fait enfler le coût de l'unité. Il en résulte une compression sensible de la marge bénéficiaire, et dans bien des cas le prix de revient s'élève au-dessus du prix de vente. C'est ce qui explique le nombre impressionnant des entreprises déficitaires. Dans son discours budgétaire du 26 décembre 1955 (*Pravda* du 27 décembre 1955), Zverev a d'ailleurs avoué que le pourcentage des entreprises déficitaires est de 17,7 % dans la grosse construction mécanique, de 20,4 % dans l'industrie des matériaux de construction et de 25,5 % dans celle des denrées alimentaires. La situation n'est assurément pas meilleure dans les autres industries.

Il en résulte qu'une fraction croissante des sommes énormes que l'Etat prévoit annuellement dans son budget pour le « financement de l'économie nationale » doit être consacrée à couvrir des déficits au lieu de servir au développement de l'outillage, de même qu'une partie des fonds figurant dans la rubrique des « investissements » ne sert qu'à remplacer des machines prématurément usées au lieu de représenter réellement un outillage additionnel. Il y a donc une double dégradation : d'une part, dans le total des sommes consacrées au financement de l'économie nationale, les subventions pures et simples, destinées à combler des déficits, augmentent au

détriment des investissements et, d'autre part, dans le total de ces derniers, les investissements effectifs reculent devant la simple conservation du potentiel existant du fait que beaucoup de machines neuves ne font que remplacer des machines prématurément usées.

En ce qui concerne ce dernier pronomène, nous manquons de données chiffrées précises, mais les indications fournies par Boulganine en juillet 1955 permettent de se faire une idée de son ampleur. Quant au recul des investissements devant les subventions, il est attesté par les rapports budgétaires que Zverev présente chaque année au Soviet suprême. Comme M. Zverev se borne à faire état des objectifs — son silence quant à l'exécution indique d'ailleurs que les résultats sont de beaucoup inférieurs aux prévisions — nous ne pouvons nous référer, ci-dessous, qu'aux prévisions. Nous indiquons le total des sommes affectées au financement de l'économie nationale (de source budgétaire et de source extra-budgétaire) et la part qui est destinée aux investissements (en milliards de roubles) :

	1953	1954	1955	1956
Financement (total) ..	290,5	326,7	335,3	346,9
Investissements	156,1	184,9	167,2	160,8
Subventions	134,4	141,8	168,1	186,1
Pourcentage des subventions	46 %	43 %	50 %	54 %

Pour la première année du nouveau plan quinquennal, on prévoit donc que, pour plus de la moitié, les sommes destinées à l'économie nationale devront combler des déficits, et non point élargir le potentiel existant. De 1953 à 1956, les subventions augmentent de 38 %, et les investissements ne s'accroissent que de 3 %.

Conflit entre le surarmement et la surindustrialisation.

Depuis le début de l'ère des plans quinquennaux, les buts ambitieux de Staline se heurtent à la persistante pénurie de capitaux, propre à tous les pays sous-développés. Pendant le premier plan (1928-1932), il fallut supprimer le beurre pour avoir des machines. A partir du deuxième, qui débuta au moment même où Hitler prit le pouvoir en Allemagne, la tâche se compliqua pour Staline. Alors que Goering pouvait se contenter du choix entre le beurre et les canons — l'Allemagne disposant d'assez de machines pour produire des engins de guerre — Staline devait, tout en renonçant au beurre, fabriquer, en plus des canons, des machines susceptibles de produire des canons. Cette tâche excédait de toute évidence les faibles possibilités de l'économie soviétique. L'U.R.S.S. ne put survivre à l'attaque allemande que grâce à l'aide américaine.

La guerre terminée, Staline et ses actuels héritiers reprirent leur politique économique d'avant guerre. En négligeant complètement les besoins de la population, l'agriculture, l'élevage et les industries travaillant pour la consommation, ils forcèrent le développement à outrance de l'industrie de guerre et de l'industrie lourde, indispensable nourricière de l'industrie de guerre. Les faibles ressources en capitaux étaient presque exclusivement destinées à cet objectif, et le travail forcé des prisonniers de guerre et des dé-

portés des pays baltes et des autres régions annexées devait remplacer celui des soldats soviétiques qui étaient restés sur les champs de bataille.

Ainsi que nous le disions, en parlant du « cours nouveau », le pillage des territoires annexés et des pays satellites ne peut plus continuer parce qu'il ne reste plus grand-chose à piller. La crise qui s'est emparée de tous les pays satellites limitera encore davantage ces possibilités. La main-d'œuvre esclave des camps de concentration a succombé à la mortalité extrêmement élevée qui y est de règle. Il n'y a aucune possibilité de retrouver plusieurs millions de nouveaux prisonniers de guerre ni de nouveaux territoires à annexer puisque le Kremlin, en proie à la révolte ouverte de ses victimes, redoute une guerre. Pour comble de malheur, les successeurs de Staline se trouvent en face d'une sensible pénurie de main-d'œuvre indigène : le principal goulot d'étranglement qu'ils ont à affronter est constitué par deux périodes de classes creuses.

Le massacre des « koulaks » (1930-1933), avec la dénatalité qui en fut le résultat, a vidé les casernes voici quelques années, et il réduit aujourd'hui la main-d'œuvre valide et le contingent militaire mobilisable. La dénatalité des années de guerre (1941-1945) ne tardera pas à se répercuter sur l'effectif des apprentis et des jeunes ouvriers dans les usines et dans les campagnes.

Les successeurs de Staline se sont rendu compte de cette grave situation. Ils savent que leurs ressources modestes ne leur permettent pas de mener de pair toutes les tâches qu'ils voudraient accomplir : développer à la fois l'industrie lourde et l'industrie de guerre, restaurer l'élevage et l'agriculture, assurer un niveau d'existence relativement supportable à la population et, par-dessus le marché, concurrencer victorieusement le monde libre dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine sous-développées. Obligés d'adapter leurs objectifs à leurs ressources limitées, ils ont fait un choix provisoire, en ralentissant le développement de leur industrie de guerre, trop en flèche par rapport aux industries de base, pour développer celles-ci davantage puisque l'essor de l'industrie de guerre dépend de l'essor préalable de l'industrie lourde. Le conflit entre le surarmement et la surindustrialisation est ainsi franché, du moins pour l'avenir immédiat, en faveur de la surindustrialisation, l'U.R.S.S. n'ayant ni assez de capitaux ni assez de main-d'œuvre pour mener de front ces deux tâches.

Mais même la seule surindustrialisation se heurtera, au cours du présent quinquennat, à des obstacles. Les distorsions infligées à l'économie soviétique depuis un quart de siècle ont abouti à une telle dégradation de l'industrie de consommation et surtout de l'agriculture que le maintien pur et simple de la consommation par tête d'habitant, c'est-à-dire le développement de ces branches à un rythme égal à celui de l'accroissement de la population, exige des investissements exceptionnels. L'état actuel de l'agriculture soviétique rend le pays extrêmement vulnérable en cas de conflit armé. Jusqu'ici, au cours de chaque quinquennat, on a sacrifié le secteur travaillant pour la consommation chaque fois que les ressources disponibles s'avéraient insuffisantes. Cette fois-ci, ce secteur ne pourra plus être sacrifié; aussi est-il probable que même les objectifs assignés à l'industrie lourde devront être réduits en cours de route.

II. — Les démocraties populaires

La Pologne

Durant les huit jours qui suivirent l'annonce de la mort de Staline, les journaux polonais ne parlèrent que de lui. Le 9 mars, jour de ses obsèques, fut décrété jour de deuil national. Par décision du Comité Central, du Conseil des Ministres et du Conseil d'Etat, la ville de Katowice changea son nom contre celui de *Stalinograd* et le Palais de la Science et de la Culture en construction à Varsovie fut baptisé Palais Joseph Staline.

Le 11 mars, la *Pravda* publiait un article de B. Bierut, président du Comité Central du Parti ouvrier unifié et président du Conseil des Ministres : *Staline, créateur de l'intransigeante, fraternelle unité des nations libres*. Le 28 mars, à la 8^e réunion plénière du Comité Central, il prononça l'éloge funèbre du défunt : il exalta « les enseignements immortels du camarade Staline », sa constante sollicitude à l'égard de la Pologne et « l'intérêt qu'il montra entre les deux guerres pour le parti communiste polonais », ce qui est vraiment un comble. (Cf. *Nowe Drogi* : les voies nouvelles, 1953, n° 3, pp. 55-88.)

C'est l'apogée. A partir de cette date, le culte de Staline s'estompe. Son nom se fait rare. Dès avril, il est des numéros de *Trybuna Ludu*, où il n'est déjà plus mentionné du tout. Bientôt, il aura totalement disparu.

Fait significatif. Cette éclipse quasi totale s'accompagne d'une éclipse partielle de ce qui porte le nom soviétique. On ne cite guère Malenkov ou Molotov. L'« enthousiasme indescriptible » n'est plus de rigueur pour les « héros » de l'U.R.S.S., les réalisations, l'exemple, l'aide soviétiques. Il semble que les dirigeants communistes polonais eux-mêmes aient droit à moins de superlatifs que par le passé, et que l'on fasse moins de place, dans les écoles, à la formation idéologique.

Le 5 mars 1954, le premier anniversaire de la mort de Staline donna encore lieu à des hommages et des cérémonies, mais d'un type plus normal.

Campagne antiallemande

Les révoltes de juin 1953 en Allemagne et en Tchécoslovaquie eurent leurs répercussions sur la politique polonaise. La presse passa sous silence les émeutes de Tchécoslovaquie, qui auraient pu être de mauvais exemples pour la population polonaise. Mais elle fit une large place à celles de Berlin-Est, qu'elle présenta comme machinées par les services de renseignements allemand et américain, aidés des néo-nazis, avec des intentions de révisionnisme. Ainsi l'antigermanisme de la population polonaise devait-il la retenir d'éprouver de la sympathie à l'égard de la révolte ouvrière et juvénile d'Allemagne orientale. Et, en effet, les masses polonaises ne bougèrent pas.

La volonté de faire diversion apparut nettement dans la multiplication des manifestations patriotiques et antiallemandes organisées en Pologne après les émeutes de Berlin :

22 juillet : Parade militaire à Stalingrad en présence du Maréchal Rokossovski.

6 septembre : Défilé de 60.000 ouvriers agricoles de choc à Szczecin en présence de Bierut, qui prononça un discours d'un antigermanisme agressif.

27 septembre : Manifestation de 100.000 habitants de Silésie à Gross-Rosen, à l'emplacement de l'ancien camp de concentration allemand.

11 octobre : Manifestation à Grunwald (Prusse orientale) où en 1410 les troupes polonaises, lithuaniennes et ruthènes portèrent le coup de grâce à l'Ordre Teutonique.

12 octobre : Manifestation antiallemande de la « Journée du Soldat » :

Cette exaltation de l'esprit nationaliste s'accompagnait de deux traits caractéristiques. Sans libérer les sentiments soviétiques de la population polonaise, les dirigeants polonais leur faisaient une certaine place : contrairement à une tendance constante depuis plusieurs années, ils laissèrent séparer le passé historique de la Pologne de celui de la Russie, et ils permirent que l'effort militaire des Polonais durant la Deuxième Guerre Mondiale et leur apport à l'œuvre de libération nationale ne fussent plus diminués.

D'autre part, tout en donnant libre cours à l'antigermanisme, les dirigeants polonais s'employaient à consolider dans l'opinion et dans les faits les relations entre la Pologne et la République Démocratique Allemande. Suivant l'exemple de l'U.R.S.S. et sous sa pression, le 15 août, le gouvernement de Varsovie renonça, à dater du 1^{er} janvier 1954, aux dommages de guerre qui devaient lui être versés par l'Allemagne de l'Est. Grotewohl et Ulbricht remercièrent la nation polonaise de ce don généreux. Le 7 octobre, les missions diplomatiques des deux pays à Pankow et à Varsovie furent élevées au rang d'ambassades. En même temps se multipliaient les visites, excursions, expositions d'un pays à l'autre.

Le Deuxième Congrès du P.O.P.U.

Le premier congrès du Parti Ouvrier Polonais Unifié (le P.C. de Pologne) — celui de l'unification — avait eu lieu du 16 au 21 décembre 1948. Le Comité Central, dans sa 9^e réunion plénière (29-30 octobre 1953) décida que le 2^e congrès s'ouvrirait le 16 janvier 1954.

Les résolutions prises avaient été marquées par les références aux « principes léninistes », le souci de respecter la « légalité révolutionnaire » et la nécessité de développer « l'initiative des masses » au moyen de « stimulants économiques ».

Différé par suite de la Conférence de Berlin, le Congrès s'ouvrit à Varsovie le 10 mars. Il devait poursuivre ses travaux jusqu'au 16. Parmi les délégations des partis frères, la plus nombreuse était celle du P.C. de l'U.R.S.S. On y remarquait N. Khrouchtchev, A. Korneitchouk, représentant le P.C. d'Ukraine, J. Avkimovitch, du P.C. de Biélorussie.

Les statuts du Parti furent modifiés selon l'esprit nouveau de la séparation des pouvoirs et de la direction collective. Le poste de président (qui constituait une anomalie dans l'ensemble des P.C.) fut supprimé ; celui de secrétaire général ne fut pas rétabli, cela, selon Ochab, « pour mettre plus fortement en relief la responsabilité collective qui est le principe essentiel du Comité Central et du Parti à tous les degrés ».

Le 17 mars 1954, le Comité Central approuva la composition du Bureau Politique, dont la liste fut publiée par la presse dans l'ordre suivant :

Bureau Politique du P.O.P.U.

Boleslas Bierut.
Alexandre Zawadski.
Joseph Cyrankiewicz.
Hilaire Minc.
Zenon Nowak.
Constantin Rokossowski.
Edouard Ochab.
Jacob Berman.
François Mazur.
François Jozwiak.
Stanislas Radkiewicz.
Ladislas Dworakowski.
Romain Zambrowski.

Suppléants :

Hilaire Chelchowski.
Adam Rapacki.

En tenant compte de leurs attributions particulières dans le parti et dans l'Etat, on pouvait distribuer les membres du Bureau Politique en deux groupes :

a) Direction du Parti.

B. Bierut, premier secrétaire du C.C.
F. Jozwiak, président de la Commission de contrôle du Parti, ministre du Contrôle d'Etat.
E. Ochab, secrétaire du C.C.
F. Mazur, secrétaire du C.C.
L. Dworakowski, secrétaire du C.C.
R. Zambrowski.

b) Direction de l'Etat.

A. Zawadski, président du Conseil d'Etat.
J. Cyrankiewicz, président du Conseil des ministres.
H. Minc, premier vice-président du Conseil des ministres.
Z. Nowak, premier vice-président du Conseil des ministres.
J. Berman, vice-président du Conseil des ministres.
C. Rokossowski, ministre de la Défense Nationale.
S. Radkiewicz, ministre de la Sécurité publique.
A. Rapacki, ministre des Ecoles Supérieures.
H. Chelchowski.

Le 22 avril, l'ambassadeur soviétique à Varsovie, G. Popov (en poste depuis le 22 juin 1953) était remplacé par un des communistes qui faisaient partie de la délégation du P.C. de l'U.R.S.S. au 2^e Congrès, Nicolas Mikhaïlov, premier secrétaire du Comité régional de Moscou du P.C. de l'U.R.S.S.

Le cours nouveau

Lors du 2^e Congrès du P.O.P.U., il n'avait pas été changé grand-chose à la direction du Parti et de l'Etat. Des mesures marquées d'un esprit nouveau furent prises à la fin de 1954.

Le 25 septembre 1954, une loi modifia les anciennes divisions territoriales. Le nombre des communes rurales fut porté de trois mille à huit mille, et chacune fut pourvue d'un Conseil Populaire. Le 5 décembre, on procéda aux élections des Conseils Populaires des divers échelons (communaux, départementaux, etc.). Elles offrirent ce caractère particulier que le nombre des voix obtenues par les listes uniques n'attei-

gnit pas les 99 % habituels. Dans un certain nombre de communes, plus de 50 % des électeurs inscrits n'avaient pas pris part au vote, et il fallut un second tour de scrutin.

Plus importantes furent les mesures réorganisant la police.

A l'instar de l'U.R.S.S., le Conseil d'Etat prit le 7 décembre 1954 un décret portant réorganisation des organismes de la Sécurité publique. Le Ministère de la Sécurité publique, créé le 31 décembre 1944, et dont le titulaire, depuis cette date, était Stanislas Radkiewicz et le contrôleur, délégué par le Bureau politique, Jacob Berman, était supprimé. Ses différents services furent répartis entre des organismes nouvellement créés, le Ministère de l'Intérieur, et le Comité aux Affaires de la Sécurité publique auprès du præsidium du Conseil des ministres. Le même jour, Stanislas Radkiewicz fut nommé ministre des Fermes d'Etat en remplacement de Hilaire Chelchowski.

Jusqu'alors les quelques concessions faites dans le domaine économique ou idéologique s'étaient accompagnées d'une consolidation de l'appareil policier. On s'en était aperçu à l'automne 1953 et durant l'année qui suivit. Ce n'est pas un hasard si le 22 juillet 1954, jour de la fête nationale (10^e anniversaire de la République populaire), S. Radkiewicz avait adressé à toutes les formations de police un ordre du jour les invitant à une vigilance accrue.

La réforme du 7 décembre fut, elle aussi, présentée comme un renforcement des services de la sécurité intérieure. Telle était la thèse qu'exposait le 9 décembre *Trybuna Ludu*, l'organe central du Parti :

« Cette réorganisation a été dictée par la nécessité de rendre plus efficaces les organismes de la Sécurité et de l'ordre public, de donner un plus haut degré d'actualité à cet important service d'Etat. Les masses populaires espèrent que la Milice civique remplira son devoir mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, veillera sur la légalité populaire, combattra plus efficacement les délits contre l'ordre public dans les villes comme dans les campagnes, protégera le patrimoine national des voleurs et des fraudeurs, assurera la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, combattra avec plus d'énergie les voyous et l'amoralité, et poursuivra les délits commis contre les intérêts de la collectivité.

« Le comité aux Affaires de la Sécurité publique auprès du præsidium du Conseil des Ministres a pour tâche principale de porter à un plus haut degré la lutte contre l'activité que l'ennemi dirige contre le régime politique de la Pologne populaire. L'appareil des services du Comité, libéré des tâches supplémentaires, fondant son activité sur les principes inébranlables de l'idéologie et de la morale socialistes, agissant dans le cadre des lois en vigueur, gardien de la légalité révolutionnaire du peuple, pourra faire porter tous ses efforts sur la lutte contre l'activité ennemie. »

Il y avait toutefois d'autres raisons à cette réorganisation. La liquidation de Béria et les purges qui s'ensuivirent dans la police politique de l'U.R.S.S. avaient entraîné des épurations parmi « les spécialistes de la police soviétique » qui avaient été envoyés en Pologne. Il s'ensuivit des révélations assez gênantes. En particulier, un des hauts fonctionnaires de la Sécurité, directeur adjoint du 10^e département (affaires concernant des détenus communistes) Joseph Swiatlo réussit à s'enfuir à l'automne 1953, et il publia aux Etats-Unis une série d'articles où il décrivait les méthodes employées

Les effectifs du P.O.P.U.

D'après le rapport de Bierut au 2^e Congrès du Parti ouvrier polonais unifié, les effectifs du parti auraient évolué de la façon suivante :

1949.....	1.368.759	1952.....	1.146.928
1950.....	1.240.965	1953.....	1.226.718
1951.....	1.138.430	1954.....	1.296.938

(Ces nombres comprennent les « candidats », environ 15 % du total.)

La composition sociale, selon le même rapport, se serait modifiée ainsi (en pour cent) :

	Ouvriers	Paysans	Travailleurs intel- lectuels	Autres
Déc. 1948	57,3	22,1	17,1	3,5
Fév. 1954	48,3	13,2	36,4	2,1

par les services de la police politique, ainsi que l'espionnage permanent que celle-ci exerçait sur les membres du Bureau politique et du Comité Central.

Tout ce remue-ménage aboutit, dès le dernier trimestre de 1954, à la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Les milieux officiels en donnèrent cette explication :

« Des citoyens, victimes de violation de la légalité populaire, viennent d'être libérés et ils ont obtenu pleine et entière satisfaction; tout sera mis en œuvre pour leur permettre de reprendre une vie normale ainsi que le travail. Le Parti veut réhabiliter tous ses membres injustement accusés et les assure qu'ils seront intégrés de plein droit. » (Renforçons la légalité populaire, dans *Nowe Drogi*, n° 12, déc. 1954.)

Le 23 décembre 1954, un décret du Conseil d'Etat démantelait une autre forteresse de la terreur policière : il supprimait la *Commission spéciale pour la lutte contre les abus et préjudices économiques*.

Fief de Roman Zambrowski, membre du Politburo, cette Commission procédait à des condamnations plus ou moins arbitraires qui envoyaient des gens par voie administrative, dans les camps de travail pour une période allant de quelques mois à deux ans.

Ce n'était pas terminé. La troisième réunion plénière du Comité central (21-24 janvier 1955) se préoccupa de l'*Information militaire* (contre-espionnage) et de la *police politique*, en vue de renforcer sur elles le contrôle du parti. Les délibérations de cette réunion plénière n'ont pas été rendues publiques. Toutefois les déclarations ultérieures ont fait connaître que maints détails épouvantables de l'activité de la *Bezpieka* (abréviation péjorative, donnée par les Polonais à la Sécurité publique) y avaient été dévoilés et les premières épurations portées à la connaissance du Comité central :

J. Rozanski, directeur du Département de l'Instruction de l'ancien Ministère de la Sécurité, fut arrêté; R. Romkowski, vice-ministre, membre du Comité Central, et A. Fajgin, directeur du 10^e Département, furent exclus du parti et, bientôt, arrêtés. De nombreux officiers de l'Information militaire furent traduits en justice pour avoir « violé la légalité révolutionnaire » et « pratiqué la "bériovchtchina" ».

Après avoir disloqué « l'Etat dans l'Etat » (la police politique) les gouvernants communistes limitèrent les attributions de l'Information et des tribunaux militaires. Par décret du 5 avril 1955, toutes les affaires (à l'exception de celles qui

relevaient d'espionnage), furent soumises à la compétence des tribunaux civils.

Dé même, l'important Ministère du Contrôle d'Etat passa des mains de François Jozwiak-Witold, policier dans l'âme, qui devint vice-ministre, remplacé au poste de ministre par R. Zambrowski, devenu à cette époque plus modéré (16 avril).

La lutte contre la bureaucratie outrancière fut amorcée par le décret du *praesidium* du gouvernement (du 5 mai 1955) qui prescrivait la suppression des excès administratifs, paperasserie, etc.

Parallèlement à ces changements, d'autres se poursuivaient non moins significatifs, telle la réhabilitation des chefs du P.C. de Pologne assassinés par Staline dans les années 1936-1938.

Le signal en fut donné par J. Kowalski, un historien qui jusqu'alors avait toujours été dans la ligne stalinienne. Exposant dans *Nowe Drogi* (n° 76, avril 1955), « les idées de Lénine », il mentionna quatre noms qui, depuis 1937-38, avaient disparu de l'historiographie communiste, ceux de A. Warszawski (alias A. Warski), de Maria Koszutska (Véra Kostrzeva), de J. Heryng (J. Ryng) et d'Edouard Prochniak (Sever).

Quelques semaines plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de Lénine (21 avril), *Trybuna Ludu* reproduisait les photographies de Warski et de Koszutska, alors que dans le texte, étaient mentionnés les noms de Marx Horwitz et de Walecki. Parmi les chefs de l'ancien P.C. de Pologne, outre Warski, Koszutska, Prochniak et Ryng, déjà cités, trois autres militants connus rentrèrent en grâce à titre posthume : Jean Paszyn, Witold Tomorowicz et Julien Lenski (Leszczynski).

En fait de réhabilitation historique, la Pologne se trouvait, semble-t-il en avance sur l'horaire soviétique.

La vie intellectuelle et culturelle

Dès l'automne de 1953, un tournant très net se dessina dans le domaine intellectuel.

a) L'enseignement.

Il fut inauguré par une vaste discussion sur l'enseignement et l'éducation. Elle s'ouvrit dans l'ensemble de la presse le 3 septembre 1953 et dura jusqu'au 11 avril 1954. Elle commença par la critique des mauvais résultats des examens du baccalauréat de juin 1953, puis, passant de l'école à l'université, elle toucha presque tous les problèmes intellectuels et moraux de la jeunesse polonaise. Les programmes et les méthodes d'enseignement, les manuels scolaires furent soumis à une critique sévère. Les instituteurs et professeurs, les parents d'élèves, les écrivains et journalistes qui prirent part à la discussion en adressant leurs observations aux journaux, condamnèrent les schémas et les clichés politiques en usage dans l'enseignement d'histoire et de littérature. Ils flétrirent « l'école usine de production », le mensonge qui y régnait, la politisation de rigueur, la pression exercée par les bureaucrates sur les enseignants. Le surmenage de ces derniers, consécutif aux « occupations extra-scolaires », l'ennui mortel imposé aux élèves furent l'objet d'articles véhéments.

Quelques réformes s'ensuivirent « Les instances du Parti doivent se soucier davantage de l'École », titrait *Trybuna Ludu* le 1^{er} novembre 1953 et bientôt (les 10 et 11 décembre), les recteurs et doyens des écoles supérieures d'Economie tinrent une conférence nationale qui avait pour but de relever le niveau des études. Les conférences de ce genre se multiplièrent : celle du Comité des Sciences pédagogiques de l'Académie des Sciences (du 15 au 17 décembre) fut

consacrée à la réforme des programmes d'enseignement; celle des recteurs et doyens des universités (les 9 et 10 janvier 1954) au relèvement de l'enseignement universitaire; celle des recteurs et doyens des écoles techniques supérieures à la formation professionnelle et politique des jeunes gens fréquentant ces écoles.

Le mouvement général de révision, encore bien timide, s'étendit jusqu'à l'Institut de Formation des Cadres scientifiques du Parti, qui, par décision du secrétariat du Comité central (en date du 15 janvier 1954), fut transformé en Institut des Sciences sociales.

A la fin de la même année (22 décembre 1953), le Comité central du Parti convoqua une conférence consacrée aux problèmes de l'éducation de la jeunesse qui mit en question certaines « vérités » proclamées jusqu'alors.

Le mouvement eut ses premiers résultats concrets au deuxième trimestre de 1954. Ils se traduisirent par la modification des programmes des écoles supérieures techniques : on mit davantage l'accent sur les travaux pratiques et de laboratoire, on proposa l'enseignement d'une langue étrangère occidentale en plus de la langue russe, jusqu'ici la seule admise et obligatoire (mai 1955).

b) Remous dans le monde des Lettres et de la Science.

Dans le même temps, en rapport avec la discussion sur l'enseignement ou indépendamment d'elle, parurent de nombreux articles consacrés aux problèmes littéraires, traités autrement que dans le passé. C'est ainsi que Georges Putrament, membre du Comité central et secrétaire général de l'Association des Ecrivains Polonais, publia dans *Nowa Kultura* (*La Culture Nouvelle*) du 18 octobre 1953 un article où il critiquait la conception simpliste et schématique des « deux courants » dans la littérature polonaise d'entre les deux guerres. Pour réhabiliter les écrits des auteurs « bourgeois », jusqu'ici à l'index, il expliquait que la grande majorité des écrivains d'entre les deux guerres exprimaient « objectivement » ou « subjectivement » l'idéologie démocratique, progressiste et s'étaient associés à la lutte des masses laborieuses.

A la même occasion, Putrament critiqua l'Institut des Etudes Littéraires.

Au même moment, le 25 octobre 1953, l'Académie Polonaise des Sciences commença les travaux consacrés à la Renaissance en Pologne, ce qui apporta une sorte de repos au monde intellectuel. La Renaissance en Pologne, période riche en idées, écrits littéraires et philosophiques, étroitement liée à la culture latine, était de celles où l'on ne pouvait aucunement se référer à l'influence russe.

A partir de la fin de 1953, apparaissent également les premiers efforts tendant à se rapprocher de la civilisation occidentale, surtout de la France. Deux expositions furent ouvertes à Varsovie : l'une organisée au Club International de la Presse et du Livre, consacrée au Livre français traduit en polonais, l'autre, inaugurée le 9 décembre au Musée national de « Zacheta » présente les tapisseries d'art françaises (Lurçat, J. Picart-Ledoux, M. Gromaire, etc.).

Simultanément, aux Archives Nationales de Paris s'ouvrait une exposition des documents de l'amitié franco-polonaise, inaugurée en présence de P. Ogrodzinski, chargé d'affaires polonais à Paris.

De telles entreprises se multiplièrent au cours de 1955.

Les représentations théâtrales polonaises à Paris furent suivies par les visites du *Théâtre populaire* de J. Vialar et d'autres artistes français en Pologne. Visites qui suscitèrent les marques de sympathie, voire d'enthousiasme, qui ne s'expliquaient pas que par l'amour des Polonais pour l'art, mais aussi par leur joie de voir se renouer les anciens rapports franco-polonais, ne fût-ce que sur le plan artistique. D'ores et déjà, à la faveur des changements survenus depuis peu, un besoin accru se fit sentir en Pologne de briser les entraves imposées dans la période stalinienne et de rétablir les relations culturelles avec l'Occident.

Le IV^e Congrès des Ecrivains Polonais (tenu du 8 au 11 juin 1954) marqua une date dans la vie intellectuelle. Les écrivains osèrent réclamer la liberté « du travail créateur ». Mieux encore : ils s'en prirent à « la censure bureaucratique » et révélèrent comment elle mutilait les textes littéraires, les modifiait, les accommodait selon les exigences « idéologiques », etc. L'hebdomadaire *Nowa Kultura*, organe de l'Association des Ecrivains, publia toutes les critiques, réclamations et protestations (dans ses numéros des 13 et 20 juin 1954).

Un an après le Congrès des Ecrivains, le poète connu Adam Wazyk fit paraître dans *Nowa Kultura* (du 21 août 1955) son *Poème pour adultes* qui traduisait toute la tristesse et le désespoir de la réalité polonaise, sociale, politique et culturelle. Le *Poème*, œuvre d'un membre du Parti, contribua grandement à encourager la révolte déjà latente des intellectuels.

Elle grondait aussi chez les étudiants. L'hebdomadaire de ces derniers *Po prostu* (*Tout simplement*), après avoir effectué des transformations à la rédaction et changé de présentation (septembre 1955), se plaça à la tête du mouvement. Il devait jouer un rôle important dans les agitations qui allaient venir.

La vie sociale

Rien ne se produisit jusqu'à l'automne 1953 qui présageât le moindre changement à l'égard des travailleurs.

En avril encore, Victor Klosiewicz, président du Conseil central des syndicats, insistait sur l'émulation au travail. Le 10 mai, il annonçait dans l'organe syndical *Glos Pracy* le reclassement des travailleurs et l'élévation des normes de production.

En effet, en juin et juillet, le gouvernement de Varsovie effectua l'opération, bien douloureuse pour plusieurs catégories de travailleurs (bâtiment, métallurgie, fermes d'Etat), qui consistait à augmenter les normes de 4 % à 40 %, selon la catégorie; les ouvriers furent soumis à un examen professionnel à la suite duquel un grand nombre d'entre eux furent déclassés avec préjudice matériel. Il en résulta un mécontentement général dans le monde du travail. *Glos Pracy* (*La Voix du travail*) écrivait, le 9 juin : « Les nouvelles normes introduites dans le bâtiment et dans la métallurgie provoquent la résistance enragée de l'ennemi. »

En octobre 1953, on vit se dessiner un tournant économique et social.

a) Problème du niveau de vie.

Le Comité central du Parti ouvrier unifié, réuni le 29 octobre, décida de ralentir le rythme de l'industrialisation, notamment dans l'industrie lourde, prévu par le plan sexennal. En 1955, sa dernière année, 63,5 % de la production globale (grande et moyenne industries) devaient être

consacrés aux moyens de production (1). Sous la pression des nécessités économiques, le Comité central décida de maintenir l'égalité entre biens d'équipement et biens de consommation (50 % contre 50 %).

Du coup, il abandonna la politique préconisée jusqu'alors, selon laquelle les investissements devaient dépasser un quart du revenu national. Ceux-ci ont atteint, de 1950 à 1953, respectivement pour chaque année : 22,7 %, 28 %, 26,9 % et 25,1 %. Désormais, le Comité central admit qu'ils fussent, pour les deux dernières années du plan, de l'ordre de 19 ou de 20 %. Dans le même temps, ces investissements devaient changer d'orientation : maintenus au même niveau pour l'industrie lourde, (en chiffres absolus, mais moins en %), ils furent accrus en faveur de l'agriculture (de 80, voire de 100 % par rapport à 1953) et des industries qui contribuaient directement à élever le niveau de vie de la population.

Ces modifications devaient entraîner un ralentissement du rythme de la production, dont l'accroissement ne dépasserait plus 11 ou 12 % par an. Les gouvernants communistes se proposaient de combler la différence par la réduction des frais de production, jusqu'ici démesurément élevés, et par l'amélioration de la qualité des articles industriels. Ils escomptaient ainsi obtenir, en 1954-1955, des économies d'une valeur dépassant 20 milliards de zlotys. Somme très considérable, puisqu'elle représentait 12 % de la masse globale des salaires destinée, dans la même période, à l'ensemble des travailleurs occupés dans le secteur nationalisé (près de 6.000.000 de personnes).

C'était donc grâce à l'augmentation de la productivité et à la modification des investissements que le Comité central espérait élever le niveau de vie de la population polonaise.

C'est dans ce sens que B. Bierut présenta les modifications à la réunion plénière du Comité central du 29 octobre, dans son exposé : *Les tâches du Parti dans la lutte pour l'accroissement du niveau de vie des masses lors de la période actuelle de l'éducation du socialisme.*

Mais il fallait accorder aux travailleurs des concessions plus substantielles et plus immédiates et le Conseil des ministres, par décret du 14 novembre 1953, ordonna une baisse des prix qui devait rapporter à la population laborieuse une économie annuelle d'environ 4.500.000 zlotys.

b) Critique de l'activité syndicale.

A la douzième réunion plénière du Conseil central des syndicats (10 décembre 1953), il fut fort discuté des tâches des organisations syndicales en vue de relever le niveau de vie et de renforcer l'alliance des ouvriers et des paysans. Dans un exposé de plusieurs heures, Victor Klosiewicz s'employa à démontrer que les travailleurs n'étaient pas « l'objet des préoccupations de la direction syndicale ». Il releva, en outre, que ni les directions d'entreprises, ni les organisations syndicales ne se conformaient à la législation sociale en vigueur, notamment en ce qui concerne le travail des femmes et des jeunes ouvriers. Les sommes destinées à la sécurité et à l'hygiène du travail, étaient détournées pour d'autres buts. Il en était de même des crèches, des pouponnières, des écoles maternelles, etc., dont le nombre ne suffisait pas aux besoins des femmes employées dans l'industrie.

C'était la première fois que les « insuffisances » qui existaient dans le domaine social étaient relevées et critiquées aussi sévèrement par un représentant officiel, le président de la centrale syndicale.

Klosiewicz reconnut d'ailleurs : « *Le manque d'une activité suffisante de nos syndicats en ce qui concerne l'existence matérielle des travailleurs aboutit à ceci qu'aux yeux des masses syndiquées, le syndicat n'est ni le véritable représentant des travailleurs, ni le défenseur de leurs intérêts; elles considèrent la section syndicale comme un auxiliaire de l'administration, qui limite ses fonctions à la seule mobilisation pour la production.* »

En fait, depuis cette réunion plénière, les gouvernants polonais consacrerent une place de plus en plus importante aux questions syndicales et s'efforcèrent de lâcher du lest en faveur des travailleurs.

A la treizième réunion plénière du Conseil des syndicats (2 mars 1954), l'appel, précédemment lancé pour l'émulation au travail en l'honneur du II^e Congrès du Parti, fut réitéré. Mais on décida également d'instituer les conventions collectives d'entreprises, qui devaient encourager les ouvriers et leur rendre confiance dans les organisations syndicales.

Le II^e Congrès du P.O.P.U. (Parti ouvrier polonais unifié) prit une résolution relative au relèvement du niveau de vie : « *Au cours de 1954-1955, les conditions doivent être créées pour accroître de 15 à 20 % les salaires réels des ouvriers, des employés et des paysans laborieux (il s'agit bien de « paysans » et non d'ouvriers agricoles. N.D.L.T.). Cet accroissement sera réalisé au moyen d'une baisse progressive sur les prix des articles d'usage courant, d'une augmentation de salaires, proportionnée au rendement du travail, et du réajustement des salaires de certaines catégories d'ouvriers et d'employés ainsi que par la production accrue des exploitations agricoles individuelles.* »

Cette résolution fut suivie de celle du Comité central du P.O.P.U., réuni en avril 1954. Après avoir souligné toutes les insuffisances de l'activité syndicale, elle encouragea les syndicats à défendre les intérêts des travailleurs. Ainsi, le signal était donné en vue du troisième congrès syndical, convoqué pour le début de mai.

En attendant, une deuxième baisse des prix de certains articles de consommation fut effectuée (le 3 mai 1954). Les traitements des enseignants furent rajustés et, presque en même temps, ceux des médecins ainsi que les salaires des mineurs et des cheminots.

Mais ces mesures spectaculaires restèrent pour la plupart sans effet par suite de la crise croissante du ravitaillement. En outre, le niveau général de vie ne pouvait pas s'élever, tant que les économies sur les frais de production n'auraient pas atteint les 20 milliards de zlotys prévus. Or, par rapport à 1953, ces frais ne diminuaient pas, mais ils augmentaient.

*

Le troisième congrès syndical, tenu du 5 au 9 mai 1954, n'apporta aucune solution aux problèmes les plus préoccupants pour les travailleurs, mais il révéla par la bouche de son principal représentant tous les maux dont souffrait la classe ouvrière.

Avec leurs 4.500.000 adhérents, groupés en vingt et une fédérations, plus d'un million de militants responsables (soit un pour quatre syndiqués), auxquels s'ajoutaient environ 189.000

(1) Le plan sexennal est étudié en détail par J. Malara et L. Rey : *La Pologne d'une occupation à l'autre (1944-1952)*, Paris, Edition du Fuseau, 1952.

hommes de confiance, les organisations syndicales traversaient une crise aiguë.

Victor Klosiewicz reconnaissait le manque de confiance des travailleurs dans leurs organisations professionnelles.

Au cours de 1954 et 1955, les syndicats se virent assigner par le gouvernement de nouvelles branches d'activité. C'est ainsi qu'à partir du 1^{er} décembre 1954, ils furent habilités à contrôler l'hygiène et la sécurité du travail dans les entreprises industrielles et, en général, sur le lieu de travail. Dès la mi-février 1955, ils eurent à assurer la gestion de la Sécurité sociale. Le 21 octobre suivant, les organisations syndicales mirent sur pied des « jurys d'honneur » d'entreprises, qui devaient résoudre les litiges entre employeurs et salariés. Par décret du présidium du Conseil des ministres (du 14 décembre 1955), ces jurys entrèrent officiellement en vigueur à partir du 1^{er} janvier 1956.

D'autres concessions furent encore accordées aux travailleurs.

Le 22 avril 1955, une décision du Comité central du P.O.P.U. et un décret du conseil des ministres effectuèrent une troisième baisse des prix portant sur les denrées alimentaires et les articles industriels vendus au commerce de détail, ainsi que sur certains services (coiffeurs, bains, etc.). Le 31 mai de la même année, le décret du Conseil d'Etat atténuait plusieurs stipulations de la loi « sur la discipline socialiste du travail » du 19 avril 1950.

Le 3 juin 1955, la cinquième réunion plénière du Conseil central des syndicats examinait les problèmes touchant la santé des ouvriers. Et le 12 novembre suivant, le présidium du gouvernement prit un décret relatif « à l'amélioration des conditions d'existence des jeunes ouvriers du sous-sol et de ceux qui logent dans les Maisons du Mineur ».

Enfin, le 22 décembre, le Conseil des ministres mit sur pied « les commissions départementales (de voïévodies) des prix », chargées du contrôle des prix de détail.

Toutefois, ces concessions restaient pour une large part lettre morte, la bureaucratie empê-

chant leur mise en application. Loin d'apaiser le mécontentement des travailleurs, elles tendaient à en accroître les manifestations, puisqu'elles constituaient une reconnaissance de son bien-fondé. L'opinion fut émue davantage encore par le retentissant discours prononcé à Katowice par Hilair Minc — son chant du cygne. En s'étayant sur les chiffres falsifiés de l'Office central de Statistique, Minc osa affirmer que les salaires réels s'étaient en moyenne accrus de 26 à 27 %, par rapport à 1949, alors que de l'avis des salariés, l'accroissement était nul; certaines catégories d'entre eux avaient même vu leurs salaires sensiblement diminués.

Vers la fin de 1955, la coupure entre les dirigeants et la population laborieuse se révélait plus profonde que jamais. Aussi, pour renouer le dialogue et créer ce que les communistes appellent « l'initiative des masses », le Parti se décida-t-il à un geste hardi. Le 30 novembre 1955, R. Zambrowski, membre du Bureau politique et ministre du Contrôle d'Etat, prononça à l'assemblée des activistes du Parti et des services administratifs d'Etat, un grand discours, devenu depuis célèbre, sur « une plus grande participation des masses à la gestion des entreprises ». Aussitôt, le Comité central du P.O.P.U. prit la résolution (2 décembre 1955) d'associer les organisations du Parti ainsi que le personnel des entreprises à l'élaboration, avant le 1^{er} mars 1956, du projet du plan quinquennal (1956-1960) pour chaque établissement. Cette innovation permit aux travailleurs de se réunir dans les usines et de discuter ouvertement leurs revendications, voire de dénoncer vivement les principales causes de leur mécontentement.

Cette résolution et le remous général qu'elle provoqua dans la classe ouvrière obligèrent les syndicats à effectuer un grave tournant. A la septième réunion plénière du Conseil central (13-14 janvier 1956), il fut déclaré que la principale fonction des organisations syndicales était la défense des intérêts professionnels des travailleurs et cela à tous les échelons syndicaux, y compris les sections d'usines et les comités d'entreprises.

L'Allemagne orientale

LA mort de Staline surprit le *Parti socialiste unitaire* (S.E.D.) de l'Allemagne orientale dans une situation intérieure encore assez instable. De tous les partis formés après la guerre dans les pays de démocratie populaire, il était celui dans lequel le processus de bolchevisation était le moins avancé. C'est au Congrès des 21 et 22 avril 1946 que la fusion s'était opérée entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Bien que le premier fut numériquement plus fort, les organismes directeurs avaient été composés sur un mode paritaire : l'un des deux présidents (Pieck) était communiste, l'autre (Grotewohl) socialiste, et il y avait au C.C. 40 socialistes et 40 communistes.

Le troisième congrès, en juillet 1950, avait mis fin à cette égalité. Il n'y eut plus dès lors que 10 anciens socialistes contre 34 communistes au Comité central, et le Bureau politique compta 7 communistes et 2 anciens socialistes plus 5 suppléants communistes contre 1 ancien socialiste.

Depuis lors, l'épuration du Parti se poursuivait, frappant à la fois les anciens socialistes et d'anciens communistes, en particulier ceux qui

avaient pris part à l'organisation et aux combats des *brigades internationales* durant la guerre d'Espagne. Au début de 1953, de nouvelles mesures d'exclusion étaient déjà prévisibles. Retardées peut-être par la mort de Staline, elles ne furent annoncées que le 15 mai par un communiqué du C.C. du S.E.D. Elles visaient notamment Franz Dahlem, un ancien des brigades, chef de la section des cadres du Parti.

L'Allemagne orientale se trouvait, d'autre part, en pleine crise. En particulier, d'ordre de Moscou, Ulbricht avait, durant l'été de 1952, souligné devant le Comité central la nécessité d'accélérer le rythme de la collectivisation agricole. Il en était résulté, non seulement un exode accru de la population rurale vers l'Allemagne de l'Ouest, mais une chute considérable de la production et des livraisons à l'Etat, et, par suite, une grave crise du ravitaillement. En même temps, diverses mesures visaient à la liquidation de ce qui restait de la bourgeoisie — et le plan quinquennal, mis en route en 1951, provoquait comme partout un mécontentement accru des ouvriers de l'industrie, contraints à un effort de production accru, sans amélioration correspondante des salaires.

Le Bureau politique du S.E.D. 1950-1953

<i>Titulaires :</i>	<i>Suppléants :</i>
Pieck	Schmidt
Grotewohl	Honecker
Ulbricht	Mückenberger
Zaisser	Ackermann
Matern	Herrnstadt
Dahlem	Jendretzky
Oelsnerr	
Ebert	
Rau	

Il semble que la mort de Staline et les libéralités économiques auxquelles les nouveaux maîtres de l'U.R.S.S. se livrèrent alors à l'intérieur des frontières soviétiques se soient traduites par une aggravation des exigences économiques de Moscou à l'égard de l'Allemagne orientale (comme de la Tchécoslovaquie et des autres pays satellites). Toujours est-il que des ordonnances prises en avril augmentèrent les prix, les cartes d'alimentation furent retirées à certaines catégories de la population, les normes de production accrues dans les usines et sur les chantiers. Bref, on assista alors à une vaste opération de réduction du pouvoir d'achat des masses.

Dans les premiers jours de juin — éclairés peut-être par les désordres qui éclatèrent en Tchécoslovaquie dès le 1^{er} juin, sentant sans doute s'enfler dangereusement le mécontentement de la population allemande, les dirigeants communistes voulurent faire marche arrière. Le 11 juin, un communiqué annonçait qu'on allait « corriger les fautes commises dans les domaines les plus divers par le gouvernement et les organismes administratifs d'Etat » et améliorer « le niveau de vie des ouvriers et des travailleurs intellectuels, des paysans, des artisans et des autres couches de la classe moyenne ».

Il était déjà trop tard. Le 17 juin, l'insurrection éclatait dans les conditions relatées précédemment (chapitre I : Union soviétique) sous le titre : *Premières révoltes.*

Les suites du 17 juin

Au lendemain de l'insurrection, deux séries de conséquences étaient prévisibles : la répression contre la population, l'accentuation de la crise au sein du S.E.D.

Le « rétablissement de l'ordre » se fit selon un processus qu'on devait retrouver plus tard.

Les dirigeants communistes s'employèrent d'abord à établir deux ordres de responsabilité. Ils ne pouvaient nier les origines économiques et sociales du mécontentement populaire. Ils les reconnurent donc, feignant ainsi de donner cause gagnée aux émeutiers. Mais en même temps, ils assuraient que le mécontentement explicable des travailleurs avait été mis à profit par des provocateurs au service des impérialistes étrangers.

Grotewohl énonçait ces deux explications dans le discours qu'il prononça quelques jours après la révolte devant les ouvriers de la fabrique : « Karl Liebknecht » : « *Les agents du capitalisme de monopole allemand et étranger ont profité des erreurs que nous avons commises pour égarer une partie de la classe ouvrière. Si les éléments fascistes jettent leur mèche sur le béton, rien ne peut se produire. Mais s'ils la jettent sur une matière inflammable concentrée, alors naturel-*

lement certaines explosions doivent se produire » (Neues Deutschland, 25 juin 1953).

L'accent était mis ce jour-là sur les « fautes » du gouvernement; c'est qu'on était encore tout près de l'émeute. Mais, il était difficile de le déplacer et de dénoncer au premier chef les « agents de l'étranger ».

En vertu de cette explication double, deux séries de mesures furent prises: on essaya d'apaiser momentanément la colère populaire en améliorant le ravitaillement, en débloquent des contingents importants de marchandises, en rapportant les hausses de prix décidées deux mois plus tôt, en augmentant les pensions de retraites, etc. (ordonnances du 25 juin). En même temps, on procédait à des mesures de répression. Les procès se multiplièrent, dont beaucoup se terminèrent sur des verdicts de condamnation à mort, et les camps de concentration reçurent de nouveaux contingents de prisonniers.

Autre trait significatif (et qui se retrouvera trois ans et demi plus tard en Hongrie) : l'intervention de l'Armée rouge fut célébrée à l'envi. « *Les soldats soviétiques ont rendu un service inestimable à notre peuple et à toute l'humanité éprise de paix par leur intervention du 17 juin* », déclarait Grotewohl à Leipzig devant les ouvriers d'une usine qui porte son nom. Et, parlant aux ouvriers d'une fabrique de Berlin-Est. F. Ebert fut encore plus explicite : « *Voulez-vous encore une fois avoir un 30 janvier 1933? s'écria Friedrich Ebert. Sur quoi les ouvriers répondirent: Non. C'est précisément l'intervention de l'armée soviétique qui a écarté ce danger, expliqua le camarade Ebert.* » (Neues Deutschland, 25 juin 1953.)

Fait curieux, qu'on n'avait pas vu depuis la guerre d'Espagne : à partir du 25 juin, le P.C. de l'U.R.S.S. organisa dans les grandes usines soviétiques des meetings ouvriers, pour associer les travailleurs soviétiques à la répression exercée à Berlin par l'Armée rouge. « *Dans les rues de Berlin se sont heurtées, le 17 juin, les forces de guerre et les forces de paix. La victoire a été remportée par les forces de paix, par les constructeurs des forces du peuple. Il en sera ainsi à l'avenir* », s'écria un orateur parlant aux ouvriers de la fabrique Lénine à Moscou (Pravda, 26 juin 1953).

Était-ce pour ôter aux ouvriers soviétiques l'envie de se joindre à une insurrection éclatant dans les démocraties populaires, en les faisant douter de la signification exacte de cette insurrection, et en leur donnant la certitude de l'échec?

La réorganisation du parti

Dès que l'Armée rouge eut rétabli l'ordre dans le pays, le Bureau politique examina la politique du Parti dans son ensemble. L'attaque fut menée par deux hommes qui se sentaient menacés depuis longtemps : Wilhelm Zaisser, le fameux général Gomez des Brigades internationales, et Rudolph Herrnstadt qui, à cause de ses origines juives, avait senti peser sur lui de lourdes menaces lors du procès Slansky et de la « décuverte » du « complot des médecins » à Moscou.

Zaisser et Herrnstadt déclarèrent que la direction du Parti avait failli à son devoir, que la politique d'Ulbricht avait échoué et que la réussite du « nouveau cours » exigeait le changement du secrétaire général du S.E.D. Une commission fut formée pour déterminer les responsabilités encourues le 17 juin. Zaisser et Herrnstadt maintinrent leur opinion et Zaisser proposa la nomi-

nation de Herrnstadt au poste de secrétaire du Parti à la place d'Ulbricht.

Zaisser et Herrnstadt formaient ainsi une « fraction » dans le Politburo du S.E.D. Et ils n'étaient pas seuls. Ulbricht lui-même devait déclarer à la séance plénière du Comité central du 24 juillet 1953, que « le camarade Anton Ackermann avait soutenu activement la position des camarades Herrnstadt et Zaisser ». Deux autres membres suppléants du Politburo, Eli Schmidt et Hans Jendretsky, soutenaient également le point de vue de Herrnstadt et Zaisser.

Ulbricht ne resta pas inactif devant ces attaques. Il contre-attaqua. Il reprocha à Zaisser d'avoir organisé de telle façon son ministère de la sécurité d'Etat qu'il l'avait complètement isolé de la direction du Parti. Zaisser, de plus, aurait préconisé une politique antisocialiste et « capitulaire ». Et, enfin, argument massue, « le ministère de la sécurité d'Etat a complètement manqué à sa tâche contre les agences ennemies ». A Herrnstadt, Ulbricht reprocha d'avoir « à partir du 9 juin, publié dans Neues Deutschland, des articles qui constituaient un appui direct aux grévistes et présentaient les décisions du Parti en vue d'écarter certaines erreurs, comme la réalisation des revendications des grévistes » (Neues Deutschland, 31 juillet 1953).

D'après le même journal, la lutte entre les deux fractions se poursuivit durant plusieurs semaines. Et il est de fait qu'Ulbricht était loin encore d'avoir éliminé tous ses adversaires. Un simple coup d'œil sur la composition du Bureau politique élu au Congrès de 1950 le prouve. Sur les quinze membres et membres suppléants qui le composaient, deux étaient hors de cause : Dahlem, déjà exclu, et Pieck, en convalescence en U.R.S.S. Des treize membres restants, cinq appartenaient à la fraction Zaisser-Herrnstadt. Quant aux autres, la presse ne fit pas état de l'appui qu'ils purent apporter à Ulbricht. Parmi eux, figuraient les trois anciens socialistes qui restaient du Bureau politique : Grotewohl, Ebert et Mückenberger; si Ulbricht disposa de la supériorité numérique, il la devait aux voix socialistes. Au contraire, les membres du groupe Zaisser-Herrnstadt étaient tous des communistes de toujours.

La victoire d'Ulbricht, soutenu par les Soviétiques, se traduisit par une modification importante de la composition du Bureau politique.

L'ancien comptait neuf membres et six membres suppléants; le nouveau n'eut plus que quatre suppléants. Zaisser était écarté, ainsi que Schmidt, Ackermann, Herrnstadt et Jendretzky. Furent promus membres du Politburo : Wili Stoph et Karl Schirdewan qui n'étaient pas membres suppléants du Politburo, le second n'était pas même membre du Comité central. Wili Stoph était membre du secrétariat du S.E.D. et, depuis 1952, ministre de l'Intérieur. Schirdewan, qui débuta comme secrétaire du Parti en Saxe, avait été nommé chef de la commission occidentale du S.E.D. Les deux nouveaux suppléants étaient Bruno Leuschner, chef de la commission du plan, et Herbert Warnke, président des syndicats en Allemagne orientale.

Ulbricht fut élu de nouveau à l'unanimité premier secrétaire du Comité central.

Bureau politique du S.E.D. en 1953

Membres titulaires :	Membres suppléants :
Ebert	Honecker
Grotewohl	Leuschner
Matern	Mückenberger
Oelssner	Warnke
Pieck	
Rau	
Schirdewan	
Stoph	
Ulbricht	

Le IV^e Congrès du S.E.D., qui se réunit le 30 mars 1954, ne fut accompagné d'aucun changement dans la composition du Bureau politique.

Parlant de la composition sociale du Parti, qui comptait alors 1.200.000 membres, Schirdewan, successeur de Franz Dahlem au secrétariat à l'organisation, déclara que la majorité des effectifs du S.E.D. était formée de fonctionnaires, les ouvriers n'y figurant que pour 39 %.

La Tchécoslovaquie

STALINE mourut le 5 mars à 21 h. 50. Le 6 mars au soir, la radio de Prague diffusait son panégyrique funèbre rédigé par K. Gottwald, président de la République tchécoslovaque et président du Bureau politique du P.C., qui partit immédiatement pour Moscou. Le 9 mars, il assistait aux funérailles de Staline. Il revint le 11 et passa en revue la garde d'honneur. La photographie de cette cérémonie, parue dans *Rude Pravo* le 12, montrait un homme qui paraissait en parfaite santé. C'est ce même 12 mars qu'il tomba malade. Il mourut le 14 mars à 11 heures du matin.

Cette mort brutale parut suspecte. Gottwald n'avait que cinquante-six ans. On le pensait sain et robuste, malgré des abus de boisson. Il était suivi toujours et partout par ses médecins.

Le 15 mars, le Comité central du P.C. tchécoslovaque publiait un communiqué sur la maladie de Gottwald :

« Pour sauver la vie du camarade Gottwald, on a entrepris tout ce qu'il était humainement possible d'entreprendre. Une grande aide vrai-

ment fraternelle avait été apportée au peuple tchécoslovaque par le gouvernement de l'Union soviétique : au chevet du malade se trouvaient les meilleurs médecins de l'U.R.S.S. et de Tchécoslovaquie. »

Pourquoi trois médecins soviétiques étaient-ils là? L'école médicale de Prague a été renommée de tous temps et les spécialistes appelés, les professeurs Prochazka, Charvat, Jirasek et Divis, connus depuis longtemps suffisaient pour soigner le malade.

Le corps médical était ainsi constitué :

Soviétiques : l'académicien Bakulev, le professeur Markov, la doctoresse Fédrova.

Tchécoslovaques : professeur Prochazka, professeur Charvat, professeur Jirasek, professeur Divis, docteur Jonas, docteur Karpisek, docteur Zavodny, docteur Spacek.

Ces quatre derniers étaient membres du Parti.

Au moment du procès de Slansky, l'un d'eux, le docteur Spacek, avait écrit : « Dans sa meute de sans caractère, il ne manque vraiment rien

puisqu'il y figure même un médecin, le professeur d'Université V. Haskovec. Par bonheur, la vie qui nous est la plus chère (= celle de K. Gottwald) a été arrachée à temps à ses mains criminelles » (*Rude Pravo*, 26 décembre 1952).

C'est donc un homme prêt à toutes les besognes — même à accuser mensongèrement un confrère — que le Parti avait appelé au chevet de Gottwald. Une telle présence n'est pas pour apaiser les soupçons.

« Le camarade Gottwald a appris des bolcheviks soviétiques à tordre le cou aux capitalistes et il a appris également à tordre le cou aux ennemis des ouvriers qui s'étaient introduits dans le Parti », lisait-on dans le *Rude Pravo* du 22 novembre 1952 à l'occasion du procès Slansky.

Trois mois et demi après, Gottwald mourait. Lui avait-on, à lui aussi, tordu le cou, pour parler ce noble langage? Et sa mort soudaine fut-elle la continuation de la vaste « épuration » qui, en 1952, avait fait tant de victimes dans les organismes directeurs du Parti? On ne sait.

Après tout, on peut mourir aussi de mort naturelle en régime communiste.

Le 21 mars, Zapotocky, jusque-là président du Conseil, était nommé président de la République, et Ziroky, ministre des affaires étrangères, prit la présidence du Conseil.

**

On aura lu, par ailleurs, dans la partie consacrée à l'Union soviétique, le chapitre ayant trait à la réforme monétaire (30 mai 1953) et à la révolte ouvrière (juin 1953). (Voir pages 12 et 13.)

Le X^e Congrès du P.C. tchécoslovaque

Le IX^e Congrès du P.C. tchécoslovaque s'était tenu en 1949. Le X^e s'ouvrit à Prague le 11 juin 1954 en présence de Nikita Khrouchtchev. Celui-ci rappela que « c'était à Prague, il y a quarante-deux ans, que Lénine avait chassé les opportunistes du Parti communiste », et ce rappel était plein d'opportunité devant le Congrès d'un Parti qui sortait d'une vaste épuration et qui n'avait pas encore achevé sa bolchevisation intérieure. N'y demeurait-il pas encore d'anciens socialistes, comme Fierlinger, l'ancien président du Parti social-démocrate, qui consacra son discours au Congrès à la critique des déviations de gauche, type Slansky, et des déviations de droite, c'est-à-dire aux résidus de l'idéologie pourrie de la bourgeoisie et de la social-démocratie?

Trois rapports « kilométriques » furent présentés au Congrès. Celui de Novotny, premier secrétaire, portait sur l'activité du Parti depuis le Congrès de 1949 et sur ses tâches d'avenir. Siroky parla, durant quatre heures, des « directives pour le plan économique pour l'année 1955 » et des « mesures en vue d'augmenter la production agricole au cours des deux-trois années à venir ». Le troisième rapport, présenté par Pasek, cinquième secrétaire du Parti, portait sur les modifications des statuts adoptées par la conférence du P.C. en décembre 1952, ainsi que sur la désignation des nouveaux membres du Comité central.

En vertu de ces modifications, le Presidium devenait un Bureau politique, et les secrétariats pour les questions politiques et pour les questions administratives étaient réunis en un seul. Le Comité central n'aurait plus que 84 membres. Des membres du C.C. désignés en 1949, 33 seulement figurèrent dans le nouveau. Du reste de l'effectif, outre ceux qui étaient morts de

mort naturelle, 7 avaient été pendus, 21 étaient en prison, 35 avaient disparu à la suite de purges normales.

Les modifications apportées à l'organisation du Parti visaient, d'une part, à affirmer le principe de la direction collective, selon le goût du jour, et à accroître l'emprise du Parti sur les différents rouages de la société et de l'Etat (tâche qui n'était pas encore achevée dans la plus récente des démocraties populaires).

Touchant la direction collective, le rapporteur constata :

« L'expérience montre que, parallèlement aux critères du principe de la direction collective, se développe le culte nuisible des personnalités qui mène à la louange de ses propres mérites, à l'orgueil et, finalement, aux troubles de la critique et de la discipline dans le Parti et dans l'Etat. Les travailleurs qui ne respectent pas la force et la sagesse collectives sont de mauvais travailleurs. »

Le nouvel article 26 des statuts disait :

« Le fondement inébranlable de la démocratie au sein du Parti est le principe de la direction collective. Dans les actions et les décisions, la direction collective constitue le plus haut principe pour tous les organes du Parti, depuis le Comité central jusqu'aux organisations de base. L'application de ce principe donne la garantie que les décisions prises sont correctes et elle assure de larges possibilités d'initiative aux masses dans le Parti. Le principe de la direction collective n'affaiblit nullement la responsabilité personnelle. Le culte des personnes est en contradiction avec les principes de Marx et de Lénine. »

Le Congrès joignit d'ailleurs la pratique à l'affirmation du principe. Les noms de Staline et de Gottwald n'y furent mentionnés que sporadiquement. Un seul orateur prononça le nom de Zapotocky, M. Slechta, représentant de la fraction du Front populaire dite « socialistes nationaux », invité à venir saluer le Congrès. Zapotocky ne joua, d'ailleurs, dans ce Congrès, qu'un rôle secondaire : il présida les séances d'ouverture et de clôture, et ne présenta aucun rapport spécial, comme Gottwald le faisait dans toutes les assises du Parti.

Novotny, dans son rapport, avait dénoncé la conception opportuniste du rôle du Parti et rappelé que « le Parti est la force directrice qui ne peut pas être placée au même rang que l'appareil de l'administration d'Etat et les autres organismes extérieurs au Parti ».

En vertu de ce principe, l'article 70 des statuts donnait aux organisations du Parti un plus grand rôle dans l'économie et l'administration, l'article 72 plus de poids dans l'armée :

« ART. 70. — Pour élargir les tâches des organisations de base dans les entreprises de production et de commerce, y compris les stations des machines et tracteurs et les fermes d'Etat, et pour augmenter leur responsabilité dans le travail de ces entreprises, les organisations de base ont le droit de contrôler les activités de la direction de ces entreprises : cela signifie qu'elles doivent être en contact direct avec la direction de l'entreprise, se sentir responsables pour l'exécution des tâches et, sans chercher à remplacer les organes de direction, elles doivent attirer l'attention sur les défauts constatés et aider à leur correction. »

« Les organisations du Parti au sein des ministères et autres institutions administratives, centrales, régionales et de districts ne peuvent pas se prévaloir de ce droit de contrôle, étant donné

les conditions spéciales de travail dans ces institutions. Mais elles sont tenues d'attirer l'attention sur ces défauts ou manquements dans le travail de ces institutions et de leurs fonctionnaires et d'envoyer leurs observations et rapports au Comité central du Parti, ainsi qu'à l'administration centrale compétente.»

« ART. 72. — Les membres du Parti et les candidats au sein de la force armée sont groupés dans les organisations de base du Parti par unités de l'armée. Ces organisations sont formées et travaillent sur les directives du Comité central. »

Ainsi, à un moment où on laissait entendre en U.R.S.S. et dans d'autres pays communistes que le régime se « libéralisait », en Tchécoslovaquie, où le Parti n'avait pas encore achevé sa bolchévisation, le processus de main-mise universelle du P.C. sur l'Etat et la société se poursuivait. « Il faut terminer l'édification du réseau des organisations de base dans les entreprises et les villages », énonça Novotny.

Pour que le Parti puisse asseoir plus fortement encore sa dictature, il fallait que lui-même éliminât de son sein toutes les faiblesses, et Novotny dénonça « les opportunistes, les petits-bourgeois

et les traditions social-démocrates qui influencent toujours certains éléments dans le Parti ». « Lors des élections de mai dernier », déclara-t-il, « ces éléments ont voulu faire valoir les principes de la démocratie pure et au-dessus des classes. »

Aussi, assura-t-il que le Parti devait porter toute son attention « sur le relèvement du niveau idéologique de ses membres et chercher à préserver ses rangs par des purges ».

Toutefois, le Front populaire restait la base de la politique intérieure, et, au sein de ce Front, les communistes devaient se débarrasser de l'esprit de caste et du sectarisme et respecter les non-communistes.

Le bureau politique du P.C. tchécoslovaque en 1954

Antonin Novotny, premier secrétaire.
Antonin Zapotocky.
Viliam Siroky.
Karol Bacilek.
Alexej Cepicka.
Jaromir Dolansky.

La Hongrie

LA mort de Staline donna lieu en Hongrie aux mêmes débordements d'une douleur dont il était visible à l'exagération même qu'elle était fautive, qu'elle était feinte. Journalistes et hommes de lettres rivalisèrent dans la flagornerie funèbre avec les fonctionnaires du Parti. Et sans doute pourrait-on s'épargner la peine de citer le moindre de ces textes, mais il est bon de savoir jusqu'où l'intelligence humaine peut descendre. Et n'est-ce pas d'ailleurs l'abjection à laquelle ils furent si longtemps condamnés qui explique les sursauts de 1955, la révolte de 1956?

Rakosi avait donné la la : « Le peuple hongrois garde avec amour dans son cœur le nom de notre libérateur, de l'homme qui a ouvert toute grande à notre jeunesse la porte de l'avenir : notre Père Staline ».

Le rédacteur en chef du *Magyar Nemzet*, M. Ivan Boldizsar, un homme pourtant imprégné de culture occidentale, parlant français, marié à une Française, renchérisait :

« Il n'est pas un seul homme qui oubliera jamais, même s'il doit vivre cent ans, le jour où son père bien aimé est mort; il n'y a pas un seul être qui oubliera ce 6 mars... C'est avec son nom que notre pays se construit. Ceux qui vont en pèlerinage devant sa statue se rappellent les plus beaux souvenirs de leur vie. Lorsque notre petit garçon a pleuré de faim, Staline lui a envoyé du blé. Lorsque nous étions sur le point de ne pouvoir continuer notre reconstruction, c'est Staline qui nous a conseillé. Le nom de Staline veut dire pour le monde entier : « Paix ». Mais, pour nous, Hongrois, il veut dire aussi « Liberté ». Le nom de Staline vit intensément dans le cœur de chaque Hongrois... » Et voici les poètes.

Tamas Aczol :

« ...Tu dis qu'il est mort?
Que nous portons son deuil?
Oublies-tu que sa lutte ne prit jamais fin
Qu'il ne connut jamais de repos.
Son cœur, Son cœur battait pour nous,
Son cœur, Son cœur fut le cœur du peuple,
Et jamais, jamais il ne cessera de battre. »

(Szabad Nep. 7 mars 1953.)

Lajos Konya :

« ...Le monde entier n'est qu'un sanglot dou-
[loureux

Deux milliards de cœurs rugissent

Deux milliards de voix s'élèvent vers le ciel...

Nous élevons notre cœur vers le firmament

Comme la carte de notre Parti :

Nous votons. Et dans le calice pourpre couleur

De notre cœur, une phrase bat et chante :

« Nous vaincrons en Toi, en restant Tes fils
[fidèles. »

(Szabad Nep. 8 mars 1953.)

Gabor Devecseri :

« La nouvelle de mort fend notre cœur, notre
[chair

Que notre voix devienne sobre,

Que le battement de notre cœur devienne acte

Que notre douleur ne chante pas comme la voix
[du pipeau

Mais sonne comme un cor de bataille...

Gloire à toi, Staline. Notre cœur monte la garde

Gloire à ton œuvre, que la mort jamais ne pourra
[vaincre. »

(Szabad Nep. 9 mars 1953.)

Les événements devaient éclairer les plus aveugles sur la sincérité de ces sentiments. Et si la révolution hongroise fut une révolution de la faim, de la liberté et de l'indépendance nationale, elle fut aussi une révolution de la honte. Un moment où des hommes n'ont plus supporté d'écrire le contraire de ce qu'ils pensaient.

Le gouvernement Nagy

(4 juillet 1953 - 14 avril 1955)

Quand Staline mourut, le Parti communiste hongrois venait tout juste de franchir la dernière étape de sa marche vers la conquête du pouvoir. Depuis le 14 août 1952, Rakosi, secrétaire général du Parti, était président du Conseil, et il n'y avait pas dans son gouvernement un seul ministre qui ne fût pas communiste. Maître du Parti et de l'Etat, Rakosi semblait au sommet de sa puissance.

Toutefois, au sein du Parti, il n'avait pas encore assuré totalement son pouvoir. Rajk était mort, pendu. Kadar, accusé lui aussi de titisme, était en prison. Mais Imre Nagy, pour qui Rakosi éprouvait une vive animosité personnelle depuis l'avant guerre, était rentré au Bureau politique avant le II^e Congrès du Parti (mai 1951. Il en avait été écarté en 1949) et, depuis 1952, il était l'un des vice-présidents du gouvernement.

En dépit des difficultés économiques provoquées par l'accélération de l'industrialisation et de la collectivisation agraire, — et accrues par les prélèvements accélérés de l'U.R.S.S. dans le premier semestre de 1953, — le conflit latent n'aurait peut-être pas pris une tournure défavorable à Rakosi, si de Moscou n'avait été lancé le mot d'ordre de la direction collective et donné l'exemple de la séparation des pouvoirs.

Le 4 juillet 1953, Rakosi abandonna la présidence du Conseil à Imre Nagy (1). Il gardait pour lui le poste essentiel : le secrétariat du Parti. Mais Nagy disposait désormais d'une tribune d'où il pouvait être entendu, et c'est lui qui devait bénéficier de l'instauration du « cours nouveau ». Puisque Moscou avait donné l'exemple, il était permis de dénoncer (en ne sortant pas de certaines limites) les abus du régime policier, les « violations de la légalité socialiste ». D'autre part, après les troubles de Tchécoslovaquie, les émeutes de l'Allemagne orientale, la tactique générale était de procéder à une sorte de repli économique, limité et provisoire, mais qui devait avoir quelque chose d'assez spectaculaire, puisqu'il s'agissait d'apaiser ou de prévenir les mécontentements. Le grand discours que prononça Imre Nagy, le 4 juillet 1953, pour dénoncer la politique poursuivie auparavant, était donc beaucoup plus orthodoxe qu'on ne le crut alors, et qu'on ne le croit encore. Quelle que fût sa pensée sur le fond des choses, — et même s'il avait été choisi parce que l'on pensait que cette politique « libérale » était mieux dans ses cordes que dans celles de Rakosi, il ne s'écartait pas de la « ligne générale ».

Nagy avait dénoncé dans son discours la tyrannie du régime et les erreurs commises dans le domaine économique, aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture. Voici quelques fragments de son discours.

a) Contre les abus de la police :

« Nos organes policiers et judiciaires, ainsi que les conseils locaux ont manqué aux principes démocratiques et la légalité elle-même a souvent été trahie... Le nombre excessif des actions judiciaires, les méthodes administratives mises en vigueur, le grand nombre des irrégularités dans l'établissement des listes de koulaks, de la collecte et de la livraison des céréales, des impôts, de la répartition des terres, ainsi que des chicanes sans nombre ont éveillé dans l'esprit des travailleurs une profonde méfiance vis-à-vis de l'administration de l'Etat, ont heurté le sentiment de la justice, ébranlé la confiance dans les lois et détérioré les relations entre la population rurale et les conseils locaux.

... « La grossièreté, la rigidité et le manque de compréhension avec lesquels les simples citoyens qui venaient exposer leurs problèmes dans les bureaux du pouvoir public ont été reçus et traités d'une manière bureaucratique justifient la critique la plus sévère... Des personnes ont subi un traitement injuste. L'institution de l'internement administratif a contribué aussi au déclin de la légalité... »

Ce n'est pas — sauf peut-être ce dernier trait — au système lui-même que s'en prenait Nagy, ni directement aux maîtres du régime, mais à des irrégularités, des erreurs, des entorses, des

exagérations dans l'application de lois ou de principes bons en eux-mêmes.

b) Politique agricole :

C'est le point sur lequel Nagy insista le plus, parce que le mécontentement était plus profond dans la population paysanne que partout ailleurs, et aussi parce que Nagy porte depuis toujours un intérêt particulier aux questions agricoles. Il était d'ailleurs ministre de l'Agriculture dans le premier gouvernement (non communiste) qui, au lendemain de la guerre, mit en œuvre la réforme agraire première manière, celle qui partagea les terres et permit aux paysans d'accéder à la propriété privée, le contraire de la collectivisation décrétée cinq ans plus tard.

« Il était prématuré de pousser la collectivisation à cet excès, car l'organisation exagérée de coopératives agricoles (= de kolkhozes) a eu une influence néfaste aussi bien sur le plan politique qu'économique. L'incertitude ressentie par les paysans dans ce domaine a causé un vaste recul de la production agraire. Le gouvernement considère donc de son devoir de ralentir le rythme de constitution des coopératives pour rassurer la paysannerie et lui garantir une atmosphère de sécurité dans le travail. Le gouvernement veut rendre à chaque citoyen la possibilité de reprendre le travail agraire individuel et de quitter les coopératives à la fin de l'année agricole. »

Le programme agraire présenté par Nagy pouvait se résumer ainsi :

1. Les investissements agricoles seront augmentés au détriment des investissements industriels;
2. La propriété paysanne sera défendue. La collectivisation cessera;
3. Les exploitations individuelles seront aidées par des subventions;
4. La liste des koulaks sera supprimée et il sera mis fin aux mesures excessives prises contre les koulaks;
5. Il ne sera plus obligatoire d'adhérer aux exploitations collectives. Chacun agira à sa guise;
6. Les membres des kolkhozes seront autorisés à revenir à l'exploitation individuelle s'ils le désirent. Les kolkhozes dont les membres l'auront décidé à la majorité seront dissous;
7. Il sera permis de prendre et de donner des terres à bail;
8. Le niveau de vie de la population rurale devra être amélioré, les dettes envers l'Etat seront révisées, les amendes pour défaut de livraisons ne seront plus exigées.

Ces réformes constituaient un changement de l'orientation de la politique agricole dont Nagy lui-même n'avait sans doute pas mesuré toutes les conséquences (2).

(1) Imre Nagy avait déjà été président du Conseil du 4 février 1946 au 30 mai 1947.

(2) Quelle était l'opinion de Nagy lui-même ? Quelques semaines auparavant, il avait été reçu à l'Académie et son discours de réception fut publié dans la revue *Társadalmi Szemle* (juillet 53) sous le titre : « Quels problèmes pose, dans les démocraties populaires, le passage au système capitaliste au système socialiste. » On y lisait : « La transformation de l'agriculture individuelle en agriculture collective n'a pas seulement une importance primordiale au point de vue agraire : la disparition de la possession personnelle des machines et des instruments de culture donne un grand essor à l'économie tout entière. C'est par ce moyen que l'économie sera socialisée dans tous les domaines. Staline nous l'a appris : les deux piliers de l'économie ne peuvent reposer sur des systèmes différents, car cette divergence entraînerait la rupture. C'est pourquoi notre premier et principal devoir est l'organisation socialiste de l'agriculture. »

Nagy n'aurait plus été communiste s'il avait pensé autrement. Peut-être les mesures qu'il préconisait en juillet 1953 lui semblaient-elles pouvoir être mises sur le même plan que le fameux article de Staline : « *Le vertige du succès* », qui, le 2 mars 1930, marqua un arrêt (et un repli temporaire) dans la politique de collectivisation des terres.

Les difficultés du « Cours Nouveau »

Le « cours nouveau » ainsi annoncé par Nagy se heurta tout de suite à des difficultés considérables.

Les plus graves vinrent des paysans. Ceux-ci crurent qu'ils avaient toute liberté pour choisir le mode qui leur conviendrait le mieux. En grand nombre, ils commencèrent à quitter les kolkhozes. Il fallut que le Parti déployât, dans sa presse et ses organisations, toute son énergie pour limiter le mouvement. On fit d'abord valoir qu'il fallait attendre la fin de l'année agricole. Après quoi, le gouvernement publia le 4 octobre le décret définissant les conditions dans lesquelles il était possible de quitter le kolkhoze ou de le dissoudre : elles étaient draconiennes.

Malgré cela, Rakosi déclarait le 31 octobre devant le Comité central que 10 % des coopératives avaient été dissoutes au cours de l'été (3).

Devant les conséquences imprévues de la nouvelle politique (que Nagy n'avait certainement pas décidé seul), et sans doute aussi par hostilité à cette politique elle-même et à celui qui l'incarnerait, Rakosi s'éleva dès le 12 juillet 1953 — dans un discours à Budapest — (de façon à peine voilée) contre les mesures annoncées le 4 juillet par Imre Nagy. Il fut ferme en particulier sur la question agraire.

« Seuls, les fainéants et les bons à rien veulent quitter les kolkhozes. Nous devons déclarer clairement que le gouvernement et le Parti continuent à considérer que c'est l'agriculture qui rendra possible et fertile l'évolution des villages. C'est pourquoi nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'organisation des kolkhozes. Nous n'accepterons pas que les résultats déjà atteints dans le cadre de la socialisation rurale soient anéantis... Nous devons prendre des mesures très énergiques vis-à-vis des koulaks qui considèrent les mesures que nous venons de prendre comme un signe de faiblesse. Le koulak, même s'il ne se trouve pas sur la liste, reste un koulak. »

Rakosi s'adressait aussi aux ouvriers, d'un ton qui n'était pas moins menaçant :

« Celui qui prétend que maintenant nous devons ralentir le rythme du travail, que nous devons diminuer les normes... fait le jeu de l'ennemi. »

Cette espèce d'opposition entre les deux hommes qui finissait par apparaître comme une opposition entre deux politiques, se manifesta tout particulièrement au III^e Congrès du Parti des travailleurs hongrois, en mai 1954. Nagy et Rakosi y prononcèrent tous deux des discours « kilométriques ». Nagy, allant plus loin, semblait-il, qu'aucun autre dans le bloc soviétique, osa affirmer que « la priorité absolue accordée à l'industrie lourde avait été une grave erreur qui avait entraîné de graves perturbations dans la vie économique ». Il se prononça pour l'accroissement de la production des biens de consommation et le relèvement de la production agricole. Il souligna « la résistance de la bureaucratie au transfert des crédits au profit de l'industrie des biens de consommation ». Il déplora « la stagnation du niveau de vie des ouvriers » et alla jusqu'à dénoncer « la façon dictatoriale avec laquelle le régime policier avait sévi contre des innocents ».

Toutes ces critiques, bien qu'impersonnelles, portaient contre Rakosi dans la mesure où, par suite du « culte de la personnalité », il avait incarné le régime et la politique suivie jusqu'en juillet 1953.

Toutefois, sa puissance n'était pas véritablement ébranlée, puisqu'il conservait le poste de premier secrétaire du Comité central.

En octobre et novembre 1954, alors qu'il passait des vacances en U.R.S.S., il parut que son étoile pâlisait.

On ne devait pas tarder à s'apercevoir qu'il n'en était rien.

**

Les intellectuels : La proclamation du cours nouveau eut sur les intellectuels un effet à peu près aussi soudain et tout aussi profond que sur les paysans. Presque tous firent leur autocritique, et, bien que ce fût encore dans un style qui se sentait des déclamations de naguère, cette fois c'était librement qu'ils parlaient.

Voici, choisi entre beaucoup d'autres, le *mea culpa* d'un écrivain communiste connu, Tibor Tardos :

« Avec discipline et fièrement, j'ai arraché de moi l'habitude de lire un journal vrai, d'écouter une radio véridique, qui auraient nourri ma pensée d'informations vivantes. Et je me suis déshabitué aussi d'avoir des connaissances multiples... Et j'ai commencé à oublier qu'il existe de par le monde des films où se meuvent des hommes qui vivent, où les rues sont des vraies rues, où le bon n'est pas toujours récompensé, où le méchant n'est pas toujours puni. Et j'ai désappris la vraie conversation. Je suis allé dans les usines, et dans les cours des écoles des villages — et si j'ai entendu de quelques-uns des plaintes, j'ai expliqué que c'étaient des exceptions et des exagérations, et parfois j'ai pensé même : « C'est la voix de l'ennemi... ». Et le temps est venu où, tout d'un coup, nous avons expulsé de notre âme le respect même de la vie humaine, et où nous l'avons sacrifié à la croyance. Et nous, qui avons parié jadis sur le pouvoir vertigineux de la pensée, nous nous sommes retrouvés avec un cœur pur comme le cristal, mais la tête vidée, comme les amphores desséchées dans les vitrines des musées. Et les amphores hochaient la tête à tout. »

Quand Nagy fut écarté du pouvoir, cet état d'esprit ne devait pas disparaître. Le « cours nouveau » avait ainsi affaibli l'un des piliers du régime : le consentement au mensonge servile des intellectuels — journalistes et écrivains au premier rang.

Le retour de Rakosi

Le 9 mars 1955, le Comité central du Parti publiait une longue déclaration dans laquelle Imre Nagy était accusé de tromper la classe ouvrière par « des promesses gratuites et démagogiques » et de pratiquer une politique antimarxiste. Il était rendu responsable des déficiences de l'industrie hongroise en 1954. Le Comité central réclamait « l'isolement et la liquidation totale de cette idéologie nuisible de droite... Ces conceptions « droitières » ont pu devenir dangereuses dans notre Parti et dans notre Etat du fait que le camarade Imre Nagy soutenait ces conceptions antimarxistes dans ses discours et ses articles, et surtout du fait qu'il en était le porte-parole. L'un des traits fonda-

(3) Dès que le discours de Nagy fut connu des paysans, une sorte de fièvre s'empara de la paysannerie. On voulut appliquer tout de suite la nouvelle politique sans attendre la parution des textes législatifs. Il y eut des désordres nombreux, des commencements d'émeutes et de jacqueries : par certains côtés, ce fut une espèce de répétition générale de ce qui devait se passer en octobre et novembre 1956.

mentaux de la ligne de conduite de droite du camarade I. Nagy est manifeste dans le fait qu'il a sous-estimé et nié les magnifiques victoires remportées par le Parti et que régulièrement il en a tu les résultats ».

Le 14 avril, le Comité central du P.C. hongrois, réuni en séance plénière, relevait I. Nagy de ses fonctions de président du Conseil et l'expulsait du Bureau politique et du Comité central du Parti, parce qu'il avait « appliqué, en sa qualité de membre du Bureau politique et en celle de président du Conseil, une politique qui était en contradiction complète avec la politique du Parti, les intérêts de la classe ouvrière, de la démocratie populaire et de la paysannerie laborieuse. » De Hegedus le remplaçait à la présidence du Conseil.

Sa dégradation politique ne devait pas en

rester là puisqu'il dut abandonner (19 mai 1955) toutes les fonctions qu'il occupait à la direction du Front national et, qu'en définitive, il fut exclu du Parti en novembre 1955.

Le Bureau politique du Parti des Travailleurs hongrois en 1954

Mathias Rakosi, premier secrétaire
Imre Nagy
Mihaly Farkas
Andars Hegedus
A. Apro
I. Hidas
L. Acs
B. Szalai

La Roumanie

Les réactions des communistes roumains après la mort de Staline offrent un bon exemple de l'ignorance dans laquelle les nouveaux dirigeants soviétiques (qui, en ceci, n'innovaient en rien) laissèrent jusqu'au dernier moment les communistes des différents pays des décisions sensationnelles qu'ils allaient prendre.

Après le « meeting de deuil », les chefs communistes roumains intensifièrent leur campagne pour la « vigilance ». Tel était le mot d'ordre lancé par les dirigeants soviétiques annonçant la mort de Staline. Mais, ne prévoyant pas ce qui allait se produire, les Roumains continuèrent sur la lancée des mois précédents. L'ennemi principal restait l'impérialisme américain, mais, comme l'avait montré le « complot des médecins », le judaïsme international était l'instrument principal de son action antisoviétique. Ainsi, la *Scanteia* du 7 mars, en faisant le bilan des « sabotages impérialistes » au cours de la dernière année insistait sur l'« activité monstrueuse du groupe de médecins assassins de Moscou qui a montré le vrai visage du sionisme international et de l'organisation national-bourgeoise « Joint », une des plus ignobles agences de l'impérialisme américain ».

« L'impérialisme américain, avec la complicité de l'Etat d'Israël et ses officines diplomatiques, a organisé un vaste réseau d'espionnage et de diversion dans le camp des pays socialistes. »

Cette agitation antioccidentale s'est poursuivie pendant tout le mois de mars. La *Romania Libera* du 12 mars, par exemple, consacrait des pages entières à la « guerre bactériologique » en Corée, mais « l'activité criminelle des agents sionistes » restait son sujet favori. Le 3 avril encore, un jour avant la réhabilitation des « assassins en blouse blanche » à Moscou, le journal écrivait : « La découverte d'un groupe de médecins criminels en U.R.S.S. a mis en évidence l'activité criminelle d'espionnage et de diversion déployée par l'organisation sioniste internationale, cette ignoble agence anglo-américaine. »

L'article, d'où ce passage est extrait, faisait l'historique de « l'attitude pro-fasciste et antisémite » des organisations juives de Roumanie : « Les dirigeants sionistes ont soutenu les hitlériens et les serviteurs du gouvernement Antonesco. Ils ont aidé ce dernier à mener sa guerre d'agression contre l'Union soviétique. Le personnage le plus sinistre parmi les dirigeants des nationalistes juifs est l'espion impérialiste Eugène

Fildermann (président de la communauté de Roumanie de 1940 à 1945). En 1941, après l'agression d'Antonesco contre l'Union soviétique, il s'est déclaré solidaire avec ce criminel de guerre et a même demandé que les Juifs soient reçus dans les rangs de l'armée, afin de pouvoir « montrer leur attachement envers le pays ». En outre, Fildermann a fait son possible pour empêcher la formation d'une alliance mondiale contre Hitler. Dans un télégramme adressé aux organisations sionistes américaines, il presse celles-ci d'intervenir auprès du gouvernement des Etats-Unis pour que ce dernier ne déclare pas la guerre à l'Allemagne. »

Cette campagne antioccidentale et antisémite s'arrêta brusquement après la publication à Moscou, le 4 avril, du communiqué réhabilitant les médecins. Instruits par cette mésaventure, les directeurs des journaux roumains renoncèrent du même coup à tout commentaire « original » en matière de politique étrangère. Ils se bornèrent à reproduire en dernière page, sans les commenter, les dépêches de l'agence Tass annonçant les initiatives soviétiques. Par ailleurs, à l'exemple du décret soviétique du 27 mars 1953, les communistes roumains décrétèrent une amnistie le 4 avril. Ce décret était à peu près calqué sur celui du gouvernement soviétique.

Le « tournant économique » (août 1953)

Le 23 août 1953, devant le Comité central du P.C. roumain, Gheorgiu Dej, secrétaire général du Parti et président du Conseil, annonçait — comme ses collègues d'U.R.S.S., de Hongrie et d'ailleurs — la nouvelle orientation de la politique économique :

« Analysant les résultats obtenus par le Parti et par le gouvernement dans les domaines économiques, social et culturel, le Comité central a constaté qu'à côté des succès déjà enregistrés, notre politique économique a de sérieuses lacunes. Par conséquent, le Comité central a décidé de consacrer toute son attention à la liquidation de ces lacunes. »

« En premier lieu, l'effort d'industrialisation, surtout en ce qui concerne l'industrie lourde, a conduit à des investissements trop importants dans ce secteur par rapport au revenu national. Sans avoir procédé à une étude approfondie, on a lancé le mot d'ordre : réalisation du plan de cinq ans en quatre ans — mot d'ordre qui

ne tient pas compte des possibilités réelles de notre économie.

« Ainsi on a réparti d'une manière injuste le revenu national entre les deux grands fonds : le fonds d'accumulation et le fonds de consommation. L'effet de cette répartition injuste a été que le niveau de vie de la classe ouvrière n'a pas augmenté en rapport avec les possibilités économiques du pays.

« Une autre conséquence de la priorité accordée à l'industrie lourde a été que l'agriculture, une des principales branches de notre économie, et l'industrie de consommation ne se sont pas développées d'une manière satisfaisante.

« L'agriculture possède de grandes réserves et de vastes possibilités de progrès, mais on n'y a pas accordé la priorité nécessaire à la propriété privée. Celle-ci livre pourtant 75 % de nos céréales. La propriété privée petite et moyenne n'a pas reçu les crédits nécessaires à l'acquisition de l'outillage et des engrais. Les fermes d'Etat ont bénéficié de larges crédits qu'elles n'ont pas su utiliser d'une manière positive, à cause de la mauvaise organisation du travail et d'une administration déficiente.

« La branche la plus négligée de l'agriculture est l'élevage. Le cheptel s'est refait lentement, en atteignant, pour certaines espèces, le niveau d'avant guerre » (en 1944, à l'arrivée des Russes, il était de 10 % supérieur à l'avant guerre. N.D.L.R.); « il reste toutefois trop réduit par rapport à la population.

« Les réseaux de distribution du commerce de l'Etat ne sont pas satisfaisants. Les marchandises n'arrivent qu'avec un grand retard et souvent détériorées dans les quartiers ouvriers ou dans les campagnes. »

Diverses mesures furent prises, en application de cette nouvelle politique. La plus importante touchait les sovkhoses, ou fermes d'Etat.

« La tâche principale des sovkhoses, sera dorénavant d'assurer aux kolkhoses, aux associations agricoles et aux paysans individuels, des semences sélectionnées, des animaux de race, un choix sélectionné de vignes et d'arbres fruitiers » avait dit G. Dej. Cette tâche restreinte ne justifiait plus la mise à la disposition des fermes d'Etat de vastes surfaces. Aussi, sur les 1.200.000 hectares qui leur avaient été accordés, le gouvernement, par un décret du 18 octobre 1953, leur en reprit plus du tiers (448.000 hectares). Les terres ainsi rendues libres furent réparties entre les communes, les kolkhoses, les paysans individuels les plus mal pourvus et les exploitations annexées aux entreprises industrielles.

La fin des sociétés mixtes

Le 18 septembre 1954 était signé à Moscou par Kabanov, ministre du Commerce extérieur soviétique et Miron Constantinesco, vice-président du Conseil roumain, un accord prévoyant la remise au gouvernement de Bucarest des parts que l'U.R.S.S. possédait dans douze des quatorze sociétés mixtes soviéto-roumaines. Les deux branches dont l'exploitation restait commune étaient le pétrole et les assurances (*Sovrom-Petrole* et *Sovrom-Assigurari*). Étaient restitués à la République populaire roumaine les transports routiers, fluviaux, maritimes et aériens (*Sovrom Transports* et *Tars*), les institutions de crédit (*Sovrom-Banc*), les industries du bois et chimiques (*Sovrom-Lemn* et *Sovrom-Chim*), les usines de tracteurs (*Sovrom-Tractor*), l'exploitation du gaz naturel (*Sovrom-Gaz*), les houillères (*Sovrom-Carbune*), la métallurgie (*Sovrom-Metal*),

les entreprises de construction (*Sovrom-Construc-tiuni*), le « Combinat » pour la fabrication de l'outillage pétrolifère (*Sovrom-Utillaj-Petrolifer*) et les chantiers navals (*Sovrom-Naval*).

A la constitution des sociétés mixtes, l'Union soviétique avait toutefois assumé une obligation : elle s'était engagée à livrer de l'équipement au fur et à mesure de l'usure de l'outillage que possédaient les entreprises. Après dix années d'exploitation intensive, l'industrie roumaine donnait des signes inquiétants de fatigue. La contrebande organisée pour importer d'Occident des roulements à billes et des pièces de rechange ne suffisait pas à couvrir ses besoins. L'U.R.S.S. devait donc tenir ses promesses et fournir pour la première fois une contribution effective, afin de permettre le maintien de la production de son satellite. Au moment même où son aide devenait indispensable, elle préféra se dégager de ses obligations et vendre à sa voisine des parts qui ne lui avaient apporté jusqu'à présent que des bénéfices, mais qui pouvaient représenter des charges à l'avenir. S'il s'agissait de livrer de l'équipement à la Roumanie, les Russes préféreraient probablement le faire sur une base commerciale plutôt qu'en vertu d'un accord de « collaboration fraternelle ». De cette façon, ils vendraient au gouvernement de Bucarest à la fois le vieil équipement confisqué abusivement en 1944 et l'équipement nouveau dont la Roumanie avait besoin.

La séparation des pouvoirs

Il semble que les communistes roumains aient ressenti, au cours des années 1954 et 1955, quelques difficultés à s'adapter aux nouvelles directives soviétiques. La presse roumaine, surtout la *Scanteia*, organe officiel du Comité central, se montrait d'une prudence significative. Elle ne prenait position sur aucun des problèmes politiques et idéologiques d'actualité. Ses pages ressemblaient de plus en plus à celles d'un journal dont le rôle serait de diffuser les articles parus ailleurs. Les éditoriaux de la *Pravda*, les discours des dirigeants soviétiques et les dépêches de l'agence Tass sur l'amélioration des relations entre l'Est et l'Ouest étaient reproduits sans commentaires. Sur les affaires intérieures non plus, le journal n'exprimait pas d'opinions mais se contentait d'insérer des lettres de lecteurs qui exprimaient parfois des critiques assez vives.

Divers signes semblaient traduire un malaise intérieur. Les dirigeants ne se livraient à aucune manifestation publique. Leurs noms avaient presque disparu de la presse.

Le 20 février 1954, Gheorgiu Dej n'assista pas à la Journée des cheminots, organisée comme chaque année pour commémorer les grèves de Grivitzza (dont l'organisation est le haut fait de sa vie militante) et les journaux ne reproduisirent les discours prononcés à cette occasion que deux mois plus tard.

Le Congrès du Parti, fixé primitivement à mars 1954, fut ajourné une première fois au 30 octobre de la même année. Le 20 octobre, il était remis à nouveau, mais cette fois *sine die*.

Entre temps, il est vrai, le Comité central du Parti des travailleurs roumains s'était réuni : il avait entendu, le 20 avril 1954, un long rapport de G. Dej et entériné des décisions réorganisant la direction du Parti.

Depuis juillet 1952, Gheorgiu Dej était à la fois secrétaire général du Comité central et président du Conseil. Il était dès lors le plus puissant personnage du régime, et on le saluait du titre de « dirigeant du peuple roumain ». On pouvait

s'attendre à ce qu'il gardât le secrétariat du Parti au moment de la réorganisation d'avril 1954. Mais il conserva au contraire la présidence du Conseil, et, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il laissa le secrétariat du Parti à Georges Apostol, avec le titre de premier secrétaire.

Il est vrai que G. Apostol est un personnage de second plan, qui ne peut se prévaloir d'aucun mérite spécial dans le Parti et parfaitement incapable de disputer à Dej la préséance... C'est vraisemblablement pour cette raison que Dej lui fit confier le secrétariat; il s'agissait d'une solution provisoire.

Dans son discours du 20 avril 1954, G. Dej avait d'ailleurs énoncé l'une des causes de la lenteur apportée au remaniement de la direction en signalant l'une des préoccupations du Parti : le recrutement des militants : « *Les comités régionaux, départementaux et urbains n'ont pas réussi à grouper autour des organes de direction les 80.000 à 100.000 membres nécessaires à l'action du Parti* », déclara-t-il. Assurément, le Parti compte un plus grand nombre d'adhérents, mais c'est des militants dont Dej parlait ici.

Fixer dans un pays de 17 millions d'habitants les effectifs actifs du Parti à 100.000 membres semble un objectif modeste si l'on perd de vue la déclaration faite par Anna Pauker en juillet 1946 : elle reconnaissait qu'à l'arrivée de l'Armée rouge, il n'y avait en Roumanie que 1.000 communistes. Il est vrai qu'après le coup d'Etat de Vychinski de mars 1945, les demandes d'inscriptions dans les organismes annexes du Parti sont devenues très nombreuses, mais ces néophytes (comme le Comité central, dans sa séance plénière de septembre 1949, le reconnaissait) étaient « *des opportunistes qui espéraient qu'une carte de membre pouvait faire oublier l'activité politique qu'ils avaient déployée sous l'ancien régime* ».

A l'épuration des opportunistes, commencée en 1949, s'ajouta celle des sionistes, après le limogeage d'Anna Pauker. Une fois terminées ces opérations, le Parti se trouva de nouveau sans cadres. Pour combler cette lacune, il fallait procéder au recrutement des « éléments minoritaires », citoyens roumains d'origine allemande, hongroise et israéliite qui possédaient une « tradition de gauche ». Au sein de ce groupe ethnique avaient existé, sous l'ancien régime, des mouvements progressistes. Ainsi, des Hongrois de Transylvanie avaient constitué en 1936 un « mouvement ouvrier magyar », tandis que les Israélites et les Allemands étaient les militants les plus actifs du Parti social-démocrate roumain. Cette attitude des éléments minoritaires dans un pays qui, comme la plupart des Etats successeurs de l'empire de Habsbourg, est un carrefour de races, était une réaction contre certaines manifestations ultra-nationalistes du peuple majoritaire. C'est ainsi que l'ancien président du mouvement ouvrier magyar, Alexandre Magyorosh est devenu un des plus importants personnages du régime, membre du Bureau politique, c'est lui qui succéda à G. Apostol à la vice-présidence du Conseil en avril 1954. Ianosh Fazekash, l'ex-secrétaire général du mouvement ouvrier magyar, est devenu, le 20 avril 1954, secrétaire du Comité central du Parti communiste roumain.

Le deuxième congrès du Parti des Travailleurs roumains

Le premier Congrès du Parti des travailleurs roumains s'était tenu en 1948. Le second devait avoir lieu en février 1951. Puis, à la suite de

Un « militant » communiste roumain Georges Apostol

C'est par accident que Georges Apostol est devenu un des chefs communistes roumains. Ancien ouvrier des ateliers de réparation des chemins de fer roumains, il a participé à la grève des cheminots en février 1933, que Gheorgiu Dej est supposé avoir dirigée. S'il n'était pas parmi les organisateurs de cette grève, il eut néanmoins la chance, ou la malchance, d'en devenir le martyr. Pour mettre fin à l'agitation, des unités de l'armée reçurent l'ordre de disperser les ouvriers qui occupaient les ateliers. Selon les instructions du ministre de l'Intérieur, la troupe ne devait faire usage de ses armes que pour intimider les grévistes. Comme ces derniers résistaient, les soldats tirèrent une salve au-dessus de leurs têtes. Il y eut un blessé, Georges Apostol, qui, par sa taille, dominait ses camarades. Il dut être transporté d'urgence à l'hôpital. Il devait rester borgne.

Comme il ne pouvait plus, à cause de son infirmité, retourner à l'usine, il lui fallut trouver un autre métier. On lui accorda un bureau de tabac. En Roumanie, ceux-ci appartenaient, sous l'ancien régime, au Ministère des Finances et ils étaient attribués aux mutilés de guerre et aux accidentés du travail.

Pendant onze ans, Georges Apostol s'occupa de la vente des produits de la région, qui lui assurait une existence paisible. La politique ne semblait pas l'intéresser. Mais après l'arrivée de l'Armée rouge en Roumanie, en septembre 1944, on se souvint du « martyr » des grèves de Grivitza. Celui-ci dut abandonner le commerce des cigarettes pour devenir secrétaire général de la nouvelle C.G.T. En cette qualité, il était exhibé, à l'occasion des manifestations publiques des partis, avec son œil recouvert d'un bandeau noir.

crises diverses — dont celle qui aboutit à l'élimination d'Anna Pauker — il fut reporté à août 1953, puis à mars 1954, ensuite au 30 octobre de la même année (1). Il ne devait s'ouvrir, à Bucarest, que le 23 décembre 1955. Il dura jusqu'au 27.

Deux mois plus tôt, G. Dej avait troqué les fonctions de président du Conseil contre celles de premier secrétaire du Parti, à la place de Georges Apostol. La présidence était confiée à Chivu Stoica, lequel, à la différence de G. Apostol, est loin d'être un personnage de second plan. Il est au contraire un des rares communistes dont le nom ait été connu des ouvriers avant 1945, car il s'était occupé, avec l'accord des autorités « capitalistes », de l'organisation des syndicats. Il est un de ces « syndicalistes de service » comme il y en a eu un certain nombre avant la deuxième guerre mondiale en Roumanie, qui se présentaient à la fin du mois au ministère des Affaires intérieures du gouvernement « bourgeois » pour toucher une enveloppe. Ce fait n'est certainement pas inconnu de Gheorgiu Dej qui, ainsi, a barre sur Stoica. En le nommant président du Conseil, il savait qu'il n'avait rien à craindre.

Le Congrès n'apporta aucun changement à la composition du Bureau politique, qui resta ce qu'il était en 1952, au lendemain de l'élimination d'Anna Pauker, de Vasile Luka (2) et de Theohari Georges.

(1) En mars 1954, il fut reporté sous prétexte que les organes du Parti devaient accorder « la priorité aux travaux des champs ».

(2) Condamné à mort le 8 octobre 1954. Sa peine fut commuée en celle de travaux forcés.

Toutefois, une modification fut apportée à la composition du secrétariat du Parti. Miron Constantinesco, vice-président du Conseil, en fut exclu, tout en demeurant membre du Bureau politique. Il perdit, en outre, son poste de président du plan économique, qui fut confié à Manea Manesco, ministre des Finances, technicien qui ne fait partie ni du Bureau politique ni du Comité central. L'élimination de Miron Constantinesco, lauréat de la Faculté de Philosophie de Bucarest, ancien journaliste, s'explique sans doute par la rivalité entre lui et Joseph Kichinevski, l'homme chargé de diriger la propagande des « activistes » du Parti. Tous deux avaient l'ambition de contrôler les mêmes secteurs. Or, Kichinevski, d'origine israélite, représente dans le Parti communiste roumain non seulement les minorités ethniques à côté du Hongrois Alexandre Magyorosh, mais il a aussi la tâche, qui était jadis celle d'Anna Pauker, de rééduquer la population majoritaire imprégnée, sous l'ancien régime, de conceptions nationalistes sur l'histoire, sur la civilisation et sur l'ethnologie. Dans cette tâche, il était probablement soutenu par les Soviétiques dont la méfiance à l'égard du « chauvinisme roumain » s'est constamment manifestée depuis l'arrivée de l'Armée rouge dans ce pays.

Le Comité central issu de ce second Congrès présente une composition très différente de celle qu'il avait au lendemain du Congrès de 1948. Sur les 61 membres qu'il comptait, 29 seulement figuraient dans le Comité central de 1948. Les autres sont des inconnus, sélectionnés sans doute parmi les nouveaux inscrits.

En 1948, le P.C. roumain comptait 750.383 adhérents (tous de très fraîche date puisque en 1944 il n'y avait pas plus de 1.000 communistes

Le bureau politique du Parti des travailleurs roumains

Georges Gheorgiu Dej, secrétaire général.
Joseph Kichinevski.
Chivu Stoica.
Georges Apostol.
Alexandre Moghioros.
Emil Bodnaras (général).
Miron Constantinesco.
Constantin Parvulesco.
Petre Borila.
Alexandre Draghici.
Nicolas Ceausesco.

en Roumanie, à l'arrivée de l'Armée rouge). Au deuxième Congrès, G. Dej annonça que les effectifs s'élevaient à 595.398 inscrits. Il affirma, en outre, que dans leur « immense majorité », les membres du Parti avaient été recrutés de 1952 à 1955 (*Scanteia*, 25 décembre 1955). On est ainsi autorisé à conclure que les 154.985 qui représentent la différence entre les effectifs de 1948 et ceux de 1955 ne constituent qu'une fraction des épurés et que le Parti ouvrier roumain a procédé, en trois ans, à un renouvellement quasi total de ses effectifs.

Toujours d'après le rapport de G. Dej au Congrès, les effectifs actuels du Parti seraient formés pour 42,6 % d'ouvriers et de paysans — contre 37 % en 1948. Comme les classes moyennes sont à peu près inexistantes en Roumanie, il faut en conclure que 57 % des adhérents ont été recrutés dans l'ancienne bourgeoisie ou dans la nouvelle.

La Bulgarie

DE tous les partis communistes des démocraties populaires, le P.C. bulgare était vraisemblablement le plus stalinien. On se fera une idée de l'ardeur qu'il apportait à glorifier Staline et à répandre sa « pensée » à l'aide de quelques chiffres. La Bulgarie compte 7 millions d'habitants. Du 9 septembre 1944 à la fin de 1952, ont été publiés treize volumes des œuvres complètes de Staline, chacun tiré à 50.000 exemplaires. « *Le marxisme et la linguistique* » a eu quatre éditions, et au total, 70.000 exemplaires. On tira à 150.000 exemplaires le discours de Staline au XIX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. Du 9 septembre 1944 à la fin de 1952, le total des œuvres de Staline traduites en bulgare est de 68 avec 98 éditions et 2.808.000 exemplaires. Durant la même période, les ouvrages de Lénine qui ont été traduits en bulgare n'ont pas dépassé au total 135.000 exemplaires. (D'après *Rabotnitchesko Délo*. L'œuvre ouvrière 21-12-1952.)

La mort de Staline donna lieu à un vaste déploiement de consternation officielle.

Le 6 mars, le Comité central, le Conseil des ministres et le Præsidium du « Sobranié » (Parlement) adressèrent une proclamation spéciale au peuple bulgare, pour l'inviter « à forger une unité de fer et à renforcer sa vigilance ».

« Nous jurons de tenir encore plus fermement le drapeau de l'amitié bulgare-soviétique, de rester dans toutes les circonstances aux côtés de nos frères et sœurs soviétiques. »

Les jours suivants, on réunit tous les instructeurs du Parti pour leur donner le nouveau mot d'ordre : « Sans Staline dans la voie de Staline ».

Le jour des funérailles, les journaux bulgares parurent en édition spéciale avec un large cadre noir et ce titre : « *Que l'œuvre immortelle du grand chef, maître et père des peuples vive et persiste à travers les siècles* ». Le Bureau politique s'exprime dans l'édition de l'édition spéciale du *Rabotnitchesko Délo* intitulé : « *Reconnaissance éternelle au libérateur et au protecteur de notre peuple* » : « *Le nom de Staline est lié à tout ce qu'il y a de plus cher pour chaque cœur sincère bulgare* ». C'est Staline qui a dirigé Dimitrov, c'est lui qui a assuré le triomphe du régime démocrato-populaire, défendu l'honneur national, la liberté et l'indépendance de la Bulgarie contre les atteintes des impérialistes anglo-américains et de leurs valets balkaniques. Il a doté le pays du traité de paix, lui a livré des céréales, des fourrages et des matières premières; il a contribué d'une façon inappréciable à l'anéantissement des ennemis, établi les plans de l'industrialisation socialiste et de la collectivisation des terres, il a veillé à l'épanouissement de la culture bulgare...

« *Le jour où notre peuple se sépare de son libérateur et protecteur, de son maître et père I.V. Staline, au moment où l'on baisse les drapeaux des batailles, les travailleurs s'unissent encore plus étroitement et promettent devant sa chère mémoire d'être fidèles et dévoués jusqu'au dernier souffle à son œuvre immortelle. Le peuple bulgare jure devant le drapeau stalinien, le drapeau de l'amitié bulgare-soviétique, de travailler et de lutter sous l'égide du Parti communiste bulgare et du meilleur élève de Staline chez nous, le camarade Valko Tchervenkov, pour le triomphe total du socialisme dans notre Patrie, de*

Le bureau politique du P.C. bulgare après le VI^e Congrès (février 1954)

Valko Tchervenkov.
Gueorgui Damianov.
Anton Yougov.
Gueorgui Tchankov.
Raïko Damïanov.
Todor Jivkov.
Guorgui Tzankov.
Entcho Staïkov.
Ivan Mikhaïlov.

Secrétariat

Todor Jivkov, premier secrétaire.
Dimitar Ganev.
Boris Taskov.

rester dans le camp de la paix, de la démocratie et du socialisme, et en tête avec l'Union Soviétique de marcher inlassablement sur la voie consacrée par le génie de Staline.» (*Rabotnitchesko Déto* du 9-3-53.)

Tout ce deuil devait passer bien vite, et, en Bulgarie comme partout dans l'univers communiste, dès les premières semaines, le nom de Staline se fit plus rare; les citations de son œuvre disparurent. On cite désormais Malenkov, Beria et Molotov, et l'on parle de « direction collective ». Ce qui n'empêche pas qu'à tous les échelons du Parti ou des organisations de masse, tout continue comme par le passé.

La seule nouveauté, durant les six mois qui suivirent la mort du tyran, fut l'effort continu et divers du Parti et de son équipe dirigeante pour sortir de l'isolement où ils se trouvaient et établir le contact entre le régime et le peuple. Au cours de l'été, ils organisèrent de nombreuses manifestations patriotiques. C'est ainsi qu'on célébra les anniversaires de Christo Botev, héros de la renaissance bulgare, et d'Alexandre Stamboliïsky, fondateur de l'Union Agrarienne. A cette dernière manifestation, on vit sur la tribune le fils d'Alexandre Stamboliïsky, Arsène Stamboliïsky, qui était en prison depuis sept ou huit ans, pour avoir été un des partisans et des collaborateurs de Nicolas Petkov, chef de l'opposition au communisme de 1945 à 1947.

Y avait-il eu amnistie? Aucune loi ne fut publiée. Mais le 9 septembre 1953 (anniversaire de la prise du pouvoir par le P.C.) Tchervenkov annonça que des mesures de clémence avaient été prises. Dix prisons sur dix-neuf avaient été fermées. Tous les détenus politiques condamnés à des peines ne dépassant pas cinq ans, et en ayant purgé la moitié ou le tiers, avaient été libérés en août et dans les premiers jours de septembre. Ceux qui restaient avaient été transférés dans des camps de travail éducatif.

En novembre, deux des lois les plus draconiennes du régime, édictées peu de jours avant la mort de Staline (lors de la séance de février du « Sobranié ») sont abrogées : l'une permettait de condamner à mort quiconque tentait de quitter le pays sans autorisation, et de poursuivre les proches de ceux qui s'enfuyaient, même si ces proches étaient des mineurs, l'autre interdisait aux travailleurs de changer de lieu de travail.

Plus tardivement qu'ailleurs, l'équipe stalinienne au pouvoir avait donc suivi l'exemple de l'U.R.S.S. en matière d'amnistie. Elle devait le suivre aussi pour ce qui était de la « direction collective ».

Le VI^e Congrès du P.C. bulgare, qui se réunit le 25 février 1954, enregistra en effet une application de la séparation des pouvoirs. Le poste de

secrétaire général du Parti fut supprimé, et Valko Tchervenkov ne fut plus que Ministre Président. Il est vrai que son nom demeura en tête de la liste des membres du Bureau politique. Un premier secrétaire fut désigné : Todor Jivkov.

Seul fait remarquable de ce congrès, en dehors de cet alignement sur Moscou en fait de séparation des pouvoirs : le Comité central fut accru de 18 membres, dont plusieurs étaient des partisans de Kostov réhabilités.

Difficultés économiques

L'année 1955 s'écoula sous le signe de difficultés économiques accrues et de modifications inavouées dans l'orientation de la politique économique.

En règle générale, les plans ne sont pas exécutés. (*Rabotnitchesko Déto*, 28-12-1955.) Dans son rapport sur l'exécution du plan pour 1955, G. Tchankov, vice-président du Conseil et président de la Commission du Plan, déclarait que par suite des arrêts de travail et de l'absentéisme, 54.800 journées de travail avaient été perdues, ce qui avait entraîné un déficit de production de 800 millions de lévas (aux prix de 1939). Les statistiques, reproduites dans l'organe du Parti (14-12-1955) traduisent un chaos économique. Le désordre est dû à la non exécution des normes, aux fluctuations de la main-d'œuvre, à la modification apportée au plan quinquennal.

Cette modification n'est pas annoncée officiellement, du moins sur le moment. Plus tard, la propagande ne parlera plus du plan quinquennal, mais du « plan de perspectives triennales ». Tout est désormais concentré sur la production agricole — céréales, fourrages, bétail. Des crédits sont accordés à l'agriculture. Les paysans kolkhoziens et ceux qui consentent à entrer dans les kolkhozes bénéficient de certains avantages : amnistie fiscale, diminution de l'importance des livraisons obligatoires à l'Etat, etc.

Le 3 février 1956, Tchervenkov devait signer à Moscou un accord qui modifiait le rôle réservé à la Bulgarie dans l'ensemble de la production du bloc soviétique. Elle conserverait son caractère agricole, et ne développerait en fait d'industries, que la production de concentrés de minerais (car le sous-sol bulgare est très riche).

L'Albanie

L'ALBANIE, le plus petit des pays communistes d'Europe, est le plus fermé au monde occidental, en dépit de sa proximité géographique. L'Etat albanais reste le seul Etat communiste à ne pas avoir de relations diplomatiques normales avec l'Occident. A Tirana ne séjournent que les représentants de deux pays européens : la France et l'Italie. L'ouverture des frontières communistes aux touristes étrangers — grand fait spectaculaire de la détente — ne s'applique pas à l'Albanie.

Après la mort de Staline, les communistes d'Albanie se comportèrent pour ce qui était de la ligne « générale » comme ceux de tous les pays satellites. Lorsque Moscou proclama le principe de la direction collective et sépara les fonctions de président du gouvernement et de secrétaire du Parti, la même réforme, avec une année de retard, fut appliquée à Tirana. A l'époque de la guerre sainte contre Tito, *Enver Hodza* surpassait tous ses collègues du monde soviétique en fait d'injures, de procès et d'incidents anti-yougoslaves. N'était-il pas le voisin immédiat de

Tito? Lorsque Moscou changea de politique, Hodza fut désigné pour saluer le premier cette nouvelle attitude dans les colonnes de la *Pravda* bolchevik. A la nouvelle de la démobilisation de 640.000 soldats de l'Armée rouge, le gouvernement albanais annonça que 9.000 soldats de l'armée albanaise seraient renvoyés dans leurs foyers le 31 décembre 1955.

Cela ne veut évidemment pas dire que des problèmes spéciaux ne se posent pas aux communistes albanais et à Enver Hodza en particulier. Celui-ci s'est trouvé à maintes occasions obligé de résoudre le problème primordial : maintien de son pouvoir à l'intérieur du Parti communiste. Car il a dû manœuvrer, transiger, louvoyer certainement plus que tout autre leader communiste du bloc soviétique. Venu au poste de secrétaire général par la grâce des titistes yougoslaves et albanais, Hodza (ou Hoxha, selon la prononciation albanaise) a marché avec eux tant qu'ils lui parurent les plus puissants dans l'espace balkanique. A cette époque, son secrétaire adjoint au Comité central était *Kotsi Dzodzé* et à la VIII^e séance plénière du Comité central, au début de 1948, tous deux présidèrent à une épuration sévère du Comité central. L'une de leurs victimes fut *Mehmet Chehu*, alors membre suppléant du Comité central. Lorsque Staline condamna Tito, Hodza s'empessa de jurer fidélité à Moscou, et de trahir les titistes du Comité central. Avec l'aide de Chehu, il organisa leur liquidation et Chehu prit la place de Dzodzé. Cette situation dura jusqu'à la mort de Staline. En juillet 1953, Hodza fit semblant d'appliquer le nouveau principe de la direction collective, proclamé au Kremlin : il renonça aux postes de ministre de la Défense nationale et de ministre des Affaires étrangères, mais il conserva la double fonction de président du gouvernement et de secrétaire du Comité central. Son rival Chehu paya plus lourdement tribut au principe de la direction collective : il resta ministre de l'Intérieur, mais perdit son poste au Secrétariat du Comité central.

Le jeu des manœuvres et contre-manœuvres n'était pas encore à son terme : en juillet 1954, Hodza perdit à son tour une manche dans cette compétition sourde : il renonça à la présidence du gouvernement, qui échut à Mehmet Chehu. Il conservait toutefois l'essentiel : la fonction de secrétaire du Comité central.

Dans un discours, transmis par la radio de Tirana, le 20 juillet 1954, Hodza déclara devant le Plénum du Comité central : *« J'ai demandé au Comité central de me relever de ma fonction de président du Conseil des ministres et de me permettre ainsi de consacrer toute mon énergie au travail du Parti pour renforcer notre Parti, en accord avec mes camarades du Comité central... Le Comité central m'a chargé de proposer à l'Assemblée populaire de confier la formation du nouveau gouvernement au camarade Mehmet Chehu, membre du Comité central et du Bureau politique, fils loyal du parti et du peuple et chef plein d'expérience politique. »*

Chehu fut nommé à l'unanimité président du gouvernement, mais renonça à son poste de ministre de l'Intérieur.

On disait à l'époque que Hodza se trouvait à la veille de la chute; en août 1954, on parlait même de son arrestation imminente. Rien de tel ne s'est produit.

Dès la démission de Malenkov en 1955, Hodza apparut plus fréquemment comme porte-parole à la foi du Parti et de l'Etat albanais. C'est lui qui présenta la critique de la situation de l'agriculture albanaise, imitant en cela N. Khrouchtchev. Lors du remaniement ministériel de juin 1955, deux vice-présidents du gouvernement furent écartés,

dont l'un *Hysni Capo* était à la fois vice-président et ministre de l'Agriculture. Les difficultés agricoles servirent de prétexte à son renvoi; la cause véritable en était que Capo, de même que l'autre vice-président démissionnaire *Tuk Jakova*, avait proposé en juillet 1954 le départ de Hodza de la présidence du Conseil des ministres et la nomination de Chehu.

A la mort de Staline, l'Albanie était le seul pays communiste qu'un pacte d'amitié ne liait pas à l'U.R.S.S. et le Parti communiste albanais était le seul des partis du bloc soviétique à ne pas avoir été admis dans le Kominform en 1947. C'étaient là des manifestations du mépris que Staline eut toujours pour les faibles.

Après sa mort, la situation changea. Le Kremlin manifesta un intérêt croissant à l'Albanie. C'est ainsi qu'elle fut admise à la conférence des pays satellites de Moscou, fin novembre 1954, et à la conférence de Varsovie en mai 1955, où fut signé le traité d'amitié et d'assistance mutuelle des pays communistes. L'acte avait de l'importance pour l'Albanie : pour la première fois elle se trouvait liée par un pacte militaire avec l'ensemble des pays communistes et tout particulièrement avec l'U.R.S.S. Au terme de ce traité, en cas d'agression contre un Etat signataire, tous les autres Etats signataires accorderont une assistance immédiate à la victime. Les dirigeants communistes albanais avaient le droit de dire qu'ils avaient arraché l'Albanie à son isolement.

Bureau politique du P.C. albanais en 1952

Enver Hodza, secrétaire général
Mehmet Chehu
Hysni Capo
Gogo Nushi
Bekir Baluku
Liri Belichova
Spiro Koleka

La fin de la querelle Tito-Moscou devait modifier brusquement la position politique et diplomatique albanaise. Au cours du conflit Staline-Tito, l'Albanie se trouvait enfermée entre deux pays « fascistes », selon le vocabulaire kominformiste : la Grèce et la Yougoslavie, et les incidents ne manquaient pas le long des frontières albanaises. Quand les rapports soviéto-yougoslaves redevinrent plus normaux, les incidents frontaliers diminuèrent pour cesser complètement entre l'Albanie et la Yougoslavie. Le « Comité de l'Albanie libre » formé et entretenu par le gouvernement yougoslave cessa toute son activité et Belgrade alla jusqu'à accorder à des représentants du gouvernement albanais le droit de pénétrer dans les camps de réfugiés albanais en Yougoslavie et d'y faire de la propagande en faveur du retour au pays. De son côté, le gouvernement albanais a mis fin aux innombrables procès montés contre les « espions titistes » de 1948 à 1953.

Toutefois, c'est entre la Yougoslavie et l'Albanie que le retour à des relations paisibles se fit avec le plus de lenteur, de prudence et de réticence. De nombreux communistes albanais, emprisonnés sous l'inculpation de titisme, ne furent pas relâchés, même après la visite de Boulganine et de Khrouchtchev à Tito, en mai 1955, et le gouvernement albanais se garda bien de rétablir la situation d'avant 1948, du temps où Belgrade était donné plus que Moscou en exemple aux communistes albanais. De tous les pays satellites, des délégations très diverses affluèrent bientôt vers la Yougoslavie. Il n'en vint pas d'Albanie.

III. — La Yougoslavie

QUAND mourut Staline, l'hostilité était à son comble entre l'Union Soviétique et la Yougoslavie. Les deux pays n'en étaient pas militairement aux prises : ceci mis à part, c'était la guerre. Entre la Yougoslavie et le bloc soviétique, toutes les relations avaient été rompues. C'est tout juste s'il y avait encore à Belgrade quelques chargés d'affaires des pays satellites. A Moscou, les communistes yougoslaves qui avaient quitté la Yougoslavie par hostilité à Tito et fidélité à Staline étaient à l'honneur. Dans la presse, à la radio, dans les assemblées de l'O.N.U., Soviétiques et Yougoslaves se faisaient une guerre sans merci. Dans chaque camp, on niait le caractère « socialiste » de l'autre : l'U.R.S.S., pour Tito, était un pays totalitaire; pour les Soviétiques, le régime yougoslave était un régime fasciste.

Dans les jours où le monde apprit la mort de Staline, des délégations de trois pays balkaniques : la Grèce, la Turquie et la Yougoslavie, étaient réunies à Belgrade en vue de conclure un traité d'amitié et d'alliance. Cet accord était la première alliance que Tito eût signée avec des pays du bloc atlantique. Il devait être le dernier.

Le traité stipulait, entre autres clauses :

ARTICLE I. — Dans le but d'assurer d'une manière permanente leur collaboration, les parties contractantes se consulteront sur tous les problèmes d'intérêt commun.

Les ministres des Affaires étrangères des parties contractantes tiendront conférence une fois par an ou plus fréquemment, si nécessaire, afin d'examiner la situation politique et de prendre des décisions déterminées conformément aux buts de ce Traité.

ARTICLE II. — Les parties contractantes ont l'intention de continuer à faire des efforts communs pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans leur région et à examiner en commun les problèmes de leur sécurité, y compris les mesures communes de défense qui pourraient s'avérer nécessaires au cas d'une agression non provoquée contre elles.

ARTICLE III. — Les états-majors des parties contractantes continueront leur collaboration afin de soumettre à leurs gouvernements des recommandations concernant les questions de défense déterminées par l'accord commun dans le but de prendre des décisions coordonnées.

ARTICLE VIII. — Ce traité n'affecte pas et ne peut être interprété comme affectant d'une manière quelconque les droits et obligations découlant pour la Grèce et la Turquie du Traité Nord-Atlantique du 4 avril 1949.

Devant la mort de Staline

Au lendemain de la mort de Staline, le premier commentaire titiste fut le suivant : « On considère à Belgrade que la mort de Staline ne peut pas ne pas avoir de conséquences graves pour l'U.R.S.S. en tant qu'Etat totalitaire. Il se pourrait même qu'elle devienne le signal de la désintégration du système bureaucratique et provoque des conflits entre les divers prétendants au poste de dictateur. En tout cas, le nouveau dictateur n'aura pas la force et l'autorité de Staline... On peut aussi s'attendre à ce que l'influence du gouvernement soviétique sur les partis kominformistes dans le monde faiblisse par suite de cet événement. » (Les Nouvelles yougoslaves, Paris, 7 mars 1953.)

Quelques jours plus tard, Tito partait en visite officielle à Londres, où il fut accueilli avec beaucoup de faste par la Cour royale et par le premier Churchill. A son retour à Belgrade, il prononça un discours où, pour la première fois, il formulait son opinion sur l'évolution soviétique et communiste à la suite de la mort de Staline :

« On nous a demandé [à Londres] ce que nous pensions de ce qui va arriver maintenant, après la mort de Staline. Sera-ce pire encore, sera-ce la guerre, ou, peut-être quelque chose de mieux, etc. Permettez-moi, camarades, de vous dire ici ce que j'en pense personnellement, ce que j'ai dit déjà là-bas. Staline est mort. Il est évident que nous avons eu de grandes difficultés, que les plus grandes dans notre histoire nous sont venues de lui, que nous sommes restés isolés et qu'à ce moment les chefs soviétiques, dirigés par lui, ont tenté d'écraser la Yougoslavie, de la subjuguier. Je pense qu'il a très vite compris qu'il s'était trompé, que les autres aussi s'étaient trompés. Bien sûr, nous n'avons pas l'habitude d'attaquer l'adversaire mort, de le critiquer et d'en médire, mais ce sont des faits historiques qu'on ne peut effacer. Cependant, il est une chose dont moi et beaucoup de mes collaborateurs nous étions convaincus : c'est que, tant que Staline vivra il ne commencera pas une nouvelle guerre qui pourrait déclencher le conflit mondial... Mais il a, de toutes ses forces, mené et dirigé la guerre froide, surtout contre notre pays. La question se pose : que va-t-il arriver après sa mort, maintenant que des hommes nouveaux — Malenkov et les autres — ont pris le pouvoir? Plus jeunes et plus ardents, ne commettront-ils pas des gestes inconsidérés, et même, peut-être, ne risqueront-ils pas la guerre? »

« Je puis dire ici : je ne suis pas un prophète, je ne puis prophétiser. Mais ce que je peux dire, me basant sur la connaissance des hommes et des faits de là-bas, me basant sur une estimation objective des choses, c'est que je pense qu'ils ne le feront pas. Je pense que, se rendant compte que les forces du monde éprises de paix augmentent sans cesse, ils vont s'efforcer de trouver une issue quelconque à l'impasse où les a poussés leur politique internationale d'après guerre. Je le pense. »

« Nous, en Yougoslavie, nous serions heureux s'ils reconnaissent un jour avoir eu tort envers notre pays. Cela nous réjouirait. Nous attendrons et nous verrons. »

« D'autre part, je peux dire que je ne crois pas qu'ils vont si vite mettre fin à la guerre froide. Il est probable qu'ils la continueront encore. Mais, camarades, toute guerre froide, quelque chère qu'elle soit, est certainement mille et mille fois moins chère que la guerre armée, qui peut provoquer la catastrophe de l'humanité. Je pense qu'un jour, lorsque sera établi l'équilibre armé, qui est presque établi aujourd'hui (les peuples épris de paix ont surtout l'avantage du potentiel économique), les hommes en Orient, comprendront cela et chercheront à sortir de l'impasse où ils se trouvent actuellement. » (Id., Paris, 11 avril 1953.)

Deux mois plus tard, lorsque la révolte ouvrière de Berlin-Est et de l'Allemagne orientale éclata, précédée des troubles en Tchécoslovaquie, l'attitude titiste fut très ferme, comme si Staline était encore au pouvoir au Kremlin :

« S'il y avait dans la conception stalinienne (à laquelle le Kremlin n'a pas encore renoncé) la moindre trace de socialisme, les révoltes, comme celles de Berlin et de Tchécoslovaquie, ne seraient ni possibles ni justifiées. Mais les révoltes se produisent comme conséquence inévitable de l'évolution de la conscience des masses ouvrières qui se sentent terriblement trompées par la démagogie « socialiste » du Kremlin, et qui ont compris que la voie où les pousse celui-ci, mène à la misère et à la perdition.

« Tout cela signifie qu'une nouvelle étape est commencée dans la sphère soviétique. On ne pourra plus, sans provoquer des répercussions sanglantes, continuer à garder le masque socialiste en montant des procès contre les « espions » et les « traîtres ». Dans cette nouvelle étape, inaugurée par les événements de Prague, de Brno, de Pilsen, d'Ostrava et de Berlin, les masses populaires manifestent leur volonté, cette volonté qui n'entre pas dans les calculs de la bureaucratie de Moscou. Le front de la peur et du silence est percé... Les masses laborieuses ont compris que ce qu'on leur vendait pour du socialisme était tout autre chose. » (o.c., 27 juin 1953.)

Cependant, trois semaines plus tard, interviewé à la suite du remaniement ministériel en Hongrie, le 4 juillet, qui amena Imre Nagy à la présidence du gouvernement, Tito fit entendre un autre son de cloche sur la politique menée par les successeurs de Staline :

D. — Pensez-vous que les changements actuels en Hongrie sont parallèles aux changements qui ont eu lieu en Yougoslavie et que ces changements en Hongrie sont arrivés brusquement ?

R. — Je ne dirais pas qu'ils sont arrivés brusquement. Ils se manifestent comme un reflet des événements de Yougoslavie, mais sous une forme un peu différente de la nôtre. Ce qui ne veut pas dire que, plus tard, ils n'évolueront pas dans ce sens. C'est ici que se réalisent nos thèses, exprimées dans la lettre à Staline et Molotov, sur les rapports entre les Etats, sur notre conception du droit de chaque peuple à disposer de lui-même et, en général, sur notre conception du développement intérieur d'un pays et sur les divers éléments dont dépend l'évolution intérieure normale, évolution qui ne peut être la même dans tous les pays. Les événements récents l'ont montré, et la Hongrie en est le meilleur exemple.

D. — Est-ce que vous considérez que les hommes nouveaux en Hongrie travaillent sans l'autorisation de l'Union soviétique ?

R. — Non ! Mais les dirigeants de l'Union Soviétique ont compris qu'ils doivent prendre un autre chemin, faire un détour, et orienter dans cette direction leurs hommes en Hongrie. Et c'est précisément cela qui est très important. Et c'est là que je vois un changement essentiel, et non seulement une nouvelle tactique, une manœuvre, comme on le pense en Occident. Les dirigeants soviétiques sentent réellement la nécessité de changer leur politique et d'adopter une autre position.

D. — Y voyez-vous le début d'un changement réel ?

R. — Certainement ! Peut-il y avoir un changement plus réel que lorsqu'on change tout l'appareil qui a été le représentant de la politique soviétique et qu'on le remplace par des gens que personne, pour ainsi dire, ne connaissait hier encore ? C'est une grande chose ! Et on ne s'y décide que difficilement, et lorsqu'on s'y décide dans un pays, cela veut dire qu'il en sera de même dans les autres : on change de politique administrative et économique. (Id., 18 juillet 1953.)

La *Pravda*, jusqu'à la mort de Staline, rivalisait avec la presse des pays satellites dans les attaques contre Tito. Le 9 janvier 1953, on y lisait encore un article de Pero Popivoda, président de la « Ligue des patriotes yougoslaves pour la lutte contre la clique Tito-Rankovitch et contre l'impérialisme américain ».

Premiers signes de changement

Mais, à partir de mars, la campagne de la presse soviétique contre Tito diminua en intensité pour disparaître bientôt. Dans les premiers mois qui suivirent la mort de Staline, la *Pravda* consacra très peu de place à la Yougoslavie et ne publia aucune attaque contre Tito. Le 1^{er} mai, le chargé d'affaires yougoslave fut invité, avec les autres diplomates, à assister à la parade à Moscou, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps. Les mots d'ordre rédigés à cette occasion par le Comité central du P.C. soviétique ne comportaient pas le salut habituel aux communistes yougoslaves restés fidèles au Kominform. Trois jours plus tard, Molotov reçut le chargé d'affaires yougoslave et, le 16 mai, on apprit que Moscou envoyait un nouveau chargé d'affaires à Belgrade, cette fois avec le titre d'ambassadeur.

Les satellites suivirent immédiatement cette politique plus souple de Moscou à l'égard de Tito. Quelques jours après la mort de Staline, l'équipe nationale yougoslave de ping-pong avait demandé des visas d'entrée en Roumanie afin de participer à un championnat international à Bucarest. Après un premier refus, le gouvernement roumain accorda les visas demandés, mais le gouvernement hongrois, présidé par Rakosi, s'obstina à refuser les visas de transit. En mai, l'équipe yougoslave de boxe put se rendre à Varsovie et l'équipe de basket-ball à Moscou pour participer à un championnat européen, faits sans précédent depuis 1948, car le conflit soviéto-yougoslave n'épargnait même pas les relations sportives.

Du plan sportif, les relations s'élargirent à la politique extérieure. Le premier signe vint de la Roumanie : la navigation sur le passage le plus étroit du Danube, les Portes de fer, était complètement désorganisée par suite du refus du gouvernement roumain d'établir la moindre coopération avec les Yougoslaves. Staline mort, le gouvernement yougoslave renouvela ses propositions antérieures et le gouvernement roumain se déclara prêt à entrer en pourparlers. Une commission mixte se réunit le 18 avril 1953 et le mois suivant les négociations aboutirent à la création d'une administration commune roumano-yougoslave. En juin 1953, se réunit la Commission danubienne, mise en sommeil en 1952, et un accord entre la Yougoslavie et l'ensemble des pays communistes riverains du Danube put être conclu.

Toutefois, les rapports entre le bloc soviétique et la Yougoslavie ne reprirent pas dès lors un caractère normal. En particulier, les incidents frontaliers continuèrent. Le général Roudolph Primorats, commandant des unités frontalières yougoslaves, déclarait, le 25 avril 1953 : « Le nombre des incidents que les pays kominformistes ont provoqués depuis le 8 mars, jour où le nouveau gouvernement soviétique a commencé ses manœuvres « pacifiques », a doublé par rapport à la période antérieure. » L'état-major yougoslave devait affirmer un peu plus tard que des mouvements de troupes dans les pays satellites, en direction de la Yougoslavie, avaient été remarqués vers le milieu de mai.

De même, l'année 1953 s'acheva sans que les échanges commerciaux aient été repris, ni renouées les alliances diplomatiques et militaires rompues en 1948. Enfin, les kominformistes

yougoslaves, réfugiés en U.R.S.S. et dans les pays satellites furent autorisés à poursuivre leur activité : tout au long de 1953, ils continuèrent leurs émissions à la radio des capitales satellites à destination de la Yougoslavie et leurs journaux paraissaient régulièrement dans tous les pays du bloc soviétique.

Ce n'est qu'au cours de 1954 que disparurent la plupart des griefs formulés par Tito contre le bloc soviétique. Après le rétablissement des relations diplomatiques normales, après la suppression de toutes les attaques dans la presse soviétique et satellite contre la Yougoslavie et après l'abandon des procès monstres contre les « espions titistes » dans les pays satellites, l'évolution de la politique de rapprochement marqua un temps d'arrêt pendant plusieurs mois. L'étape décisive ne fut franchie que dans les derniers mois de 1954. A Moscou, on avait seulement cessé de vitupérer Tito; on se mit à le complimenter. Le 20 octobre 1954, la *Pravda* célébrait pour la première fois depuis 1947, la libération de Belgrade et exaltait la fraternité d'armes entre les partisans de Tito, dont le nom était mentionné pour la première fois depuis la mort de Staline, et l'Armée rouge. Le 6 novembre, Maxime Sabourov, au nom du Politburo soviétique et du gouvernement, saluait le rapprochement entre Belgrade et Moscou, le même mois, la séance plénière du Comité central de la Ligue des communistes yougoslaves s'occupait de l'amélioration des rapports soviéto-yougoslaves. En ce même mois de novembre, les journaux des kominformistes yougoslaves, publiés dans les capitales satellites, furent supprimés. Le 29 novembre, lors de la fête nationale yougoslave, Malenkov, encore président du gouvernement, et Khrouchtchev burent à la santé du maréchal Tito.

La nomination de Boulganine au poste de président du gouvernement soviétique ne fit qu'accélérer le rapprochement soviéto-yougoslave : le 14 mai, on annonçait à Moscou que Boulganine, Khrouchtchev et Mikoïan allaient se rendre à Belgrade.

Le voyage de Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan à Belgrade

Le 14 mai, les *Izvestia* annonçaient qu'une délégation du gouvernement soviétique se rendrait à la fin du mois en Yougoslavie : ainsi en avait-il été décidé au terme de conversations diplomatiques entre les deux gouvernements. Et, de fait, le 26 mai, Boulganine, Khrouchtchev et Mikoïan arrivaient à l'aérodrome près de Belgrade (ce sera la même « troïka » qui se rendra à Pékin en octobre 1955).

Ce voyage fit sensation dans le monde et les dirigeants yougoslaves entreprirent tout de suite de rassurer l'opinion occidentale. Aussi bien, en dépit d'un grand étalage de cordialité et de l'affirmation de l'identité de leurs vues, les deux gouvernements étaient loin d'être d'accord. Les Soviétiques auraient désiré le rétablissement des relations de « Parti à Parti ». Tito s'en tint fermement à des conversations entre les représentants des deux Etats. Le premier communiqué du gouvernement yougoslave annonçant la venue des Soviétiques délimitait de cette façon les conversations prochaines, tandis que la presse soviétique soulignait que le chef de la délégation n'était pas Boulganine, président du Conseil, mais Khrouchtchev, secrétaire du P.C. (au contraire de ce qui devait se passer en juillet à Genève). Comme la question avait vraisemblablement été débattue dans les négociations préliminaires, on peut conclure que les Soviétiques

faisaient une ultime tentative pour forcer la main à Tito en le mettant en quelque sorte devant le fait accompli.

A la descente de l'avion, Khrouchtchev lut une déclaration. Elle s'adressait au « camarade Tito », aux « camarades membres du gouvernement et dirigeants de l'Union des communistes yougoslaves », et traduisait par ce seul fait un dernier effort pour mettre les conversations sous le signe des deux Partis. Mais le plus inattendu fut l'espèce de *mea culpa* collectif contenu dans la déclaration :

« Nous regrettons sincèrement ce qui s'est passé et nous rejetons résolument ce qui s'est accumulé au cours de cette période. De notre côté, nous classons sans aucun doute, dans ce qui s'est accumulé, le rôle provocateur joué dans les relations entre la Yougoslavie et l'Union soviétique par les ennemis du peuple actuellement démasqués, Béria, Abakoumov et autres. Nous avons étudié à fond les matériaux sur lesquels étaient fondés les lourdes accusations et outrages avancés alors contre les dirigeants de la Yougoslavie. Les faits montrent que ces matériaux ont été fabriqués par les ennemis du peuple, par les méprisables agents de l'impérialisme qui s'étaient infiltrés par la duplicité dans les rangs de notre Parti. »

Cette déclaration était sensationnelle, puisque les dirigeants soviétiques acceptaient de dire que la responsabilité de la rupture incombait entièrement à l'U.R.S.S. Mais, accuser Béria constituait un mensonge si grossier (presque injurieux s'adressant à un homme qui, mieux que les Occidentaux, savait que c'était un mensonge), que Tito dédaigna de répondre.

La rencontre de Belgrade n'aboutit pas au rétablissement des liens entre deux Partis communistes, ce qui était pour Tito une première victoire. Mais cela ne l'empêcha pas d'en remporter une seconde sur le plan idéologique. Les soviétiques reconnurent l'authenticité de son socialisme ainsi que la possibilité de formes différentes de développement socialiste. La déclaration commune publiée le 3 juin contenait, en effet, le passage suivant :

« Fidélité aux principes de respect mutuel et non-intervention dans les affaires intérieures, pour quelque raison que ce soit, de nature économique, politique ou idéologique, parce que les questions d'organisation intérieure, celles des différents systèmes sociaux et celles des formes différentes du développement socialiste concernent uniquement chacun des pays pris individuellement. »

Si, de par la volonté de Tito, l'accord entre les deux Partis n'était pas réalisé, l'entente soviéto-yougoslave en matière de politique internationale fut aisée à obtenir. Les deux parties étaient habituées à manier le même vocabulaire et à afficher les mêmes intentions quant à la « lutte pour la paix ».

« Indivisibilité de la paix, sur laquelle peut seule être fondée la sécurité collective. »

« Respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité et de l'égalité des Etats dans leurs relations mutuelles et leurs relations avec d'autres Etats. »

« La reconnaissance et le développement de la coexistence pacifique parmi les nations, indépendamment de leurs différences idéologiques et de la différence de leur ordre social, présupposent la coopération de tous les Etats dans le domaine des relations internationales en général, et plus particulièrement dans le domaine des relations économiques et culturelles : »

« Reconnaissance de principe que la politique des blocs militaires accroît la tension internationale, sape la confiance parmi les nations et augmente le danger de guerre.

« Les deux gouvernements accueillent favorablement les résultats de la conférence de Bandoeng, qui constituent une contribution importante à l'idée de coopération internationale, en ce sens qu'elle soutient les peuples d'Asie et d'Afrique pour renforcer leur indépendance politique et économique, et ils considèrent que tout ceci contribue à renforcer la paix du monde...

Les deux gouvernements décidaient en outre :

« 1. De prendre toutes mesures nécessaires pour établir les conditions normales de traités qui fourniront une base pour régler et assurer le développement normal de leurs relations dans le but d'élargir la coopération entre les deux pays, dans tous les domaines auxquels les deux pays s'intéressent;

« 2. En ce qui concerne les nécessités de renforcer les liens économiques et d'élargir la coopération économique entre les deux pays, ayant ce but en vue, les deux gouvernements sont convenus de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les conséquences de la disparition d'une base normale de traités dans les relations économiques entre les deux pays...

« Adoptant les recommandations des Nations Unies relatives au développement de la coopération de tous les pays pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques... »

Peut-on discerner les mobiles qui avaient poussé les Soviétiques à cette réconciliation spectaculaire avec Tito?

Il est possible qu'ils aient voulu refaire l'unité du monde communiste. Mais les concessions qu'ils faisaient pour y parvenir les conduisaient à payer bien cher un résultat sans grande importance, car le schisme titiste (une excommunication retournée en schisme) n'avait eu aucune répercussion sur la solidité du bloc soviétique. (Au contraire, la réintégration du communisme yougoslave dans le communisme mondial devait contribuer à introduire dans celui-ci des désaccords.)

Peut-être les dirigeants soviétiques désirèrent-ils aussi arracher Tito à l'emprise occidentale. Mais ils n'ignoraient pas — en dépit des injures déversées sur lui — que le dictateur yougoslave n'était nullement un agent de l'impérialisme américain, et que, s'il avait sollicité et reçu de l'Ouest des appuis matériels, il n'avait pas la moindre envie de se lier politiquement aux Occidentaux.

Il semble qu'on puisse chercher ailleurs la raison qui décida les Soviétiques : Tito paraissait prendre la tête d'une sorte de troisième force mondiale, dans laquelle auraient figuré l'Inde, et certains pays dits « arabes ». D'autre part, il avait noué des relations avec une partie du mouvement socialiste international — notamment avec des socialistes français et des travaillistes britanniques. Or, les dirigeants soviétiques désiraient précisément exercer leur influence et leur hégémonie sur ces deux secteurs du monde ou de l'opinion mondiale. La réconciliation avec Tito était un moyen d'y parvenir.

L'affaire Djilas

Milovan Djilas est né en 1911 dans le Monténégro, près de Kolasin. Il y fit ses études secondaires, puis vint à Belgrade en 1929 pour suivre

les cours de la Faculté des Lettres. C'est à ce moment-là qu'il débuta dans la littérature en publiant quelques poèmes, une nouvelle et deux ou trois essais littéraires. Bientôt, il s'engagea dans la voie de la propagande communiste. En 1932, il s'inscrivit au Parti communiste et devint rapidement l'un des chefs de la jeunesse communiste à l'Université de Belgrade. L'année suivante, il était arrêté pour son activité politique et condamné à trois ans de prison. Il purgea sa peine dans la prison de Sremska Mitrovica et c'est là qu'il se lia d'amitié personnelle avec les chefs communistes qui s'y trouvaient enfermés comme lui, notamment avec Mocha Piade, qui avait la responsabilité de l'éducation des cadres communistes en prison. Libéré, Djilas devait faire de rapides progrès dans la hiérarchie communiste.

1937 fut marqué par deux événements qui déterminèrent la politique du P.C.Y. pour les années suivantes : la liquidation de l'ancien C.C. du P.C.Y. qui avait à sa tête Milan Gorkitch (à l'exception d'un seul de ses membres, Tito), la découverte par la police yougoslave de l'organisation illégale du P.C.Y., ce qui entraîna l'arrestation de quelques centaines de communistes. Comme Djilas venait de sortir de prison, la police le laissa de côté. Or, juste à ce moment, Tito arrivait en Yougoslavie comme secrétaire du P.C.Y., investi par le Komintern du pouvoir de former un nouveau C.C., Djilas devint membre provisoire de ce nouveau C.C. et sa nomination fut ratifiée lors de la Conférence du P.C.Y. à Zagreb. Jusqu'au déclenchement de la guerre, Djilas vécut à Belgrade, sans être inquiété par la police, s'occupant de la traduction de romans russes.

Le 4 juillet 1941, lors de la réunion du P.C.Y. à Belgrade, qui se tint le lendemain du discours dans lequel Staline enjoignait aux communistes de tous les pays d'organiser la résistance contre l'Allemagne, la décision fut prise de former des détachements de partisans. Djilas fut nommé chef de l'insurrection au Monténégro. Il s'y rendit et y resta jusqu'à la fin du mois d'octobre, après quoi il rejoignit Ujice (Serbie occidentale) où s'était établi l'état-major du P.C.Y. A partir de ce moment-là, Djilas ne se sépara presque jamais de Tito. En 1942-1943, il eut avant tout la charge de la rédaction de l'organe du P.C.Y., la *Borba*. Pendant la « cinquième offensive », en mai-juin 1943, au cours de laquelle l'armée allemande encercla l'état-major du P.C.Y., il se sépara du gros des unités pour retourner au Monténégro, ce qui fait dire maintenant à ses ennemis qu'il déserta au moment le plus critique. Mais c'était un reproche qu'on ne lui faisait pas alors. Tito lui gardait toute sa confiance. C'est Djilas qui, au printemps 1944, conduisit à Moscou la délégation du gouvernement de Tito (et il fut reçu par Staline). Dès que le grade de général fut créé dans l'armée des partisans, il lui fut décerné, et dans le gouvernement formé à Belgrade le 9 mars 1945, il entra d'abord comme ministre pour le Monténégro, puis comme ministre sans portefeuille.

Ce fut encore Djilas qui, avec Kardelj, représenta le P.C.Y. à la réunion de Varsovie où fut formé le Kominform en septembre 1947. Quand éclata le conflit avec le Kominform, il dirigea toute la propagande anti-Kominform en Yougoslavie, ce qui lui valut d'être personnellement accusé par les staliniens d'être l'instigateur de l'attitude antisoviétique des Yougoslaves. Ce conflit dévoila d'ailleurs que Djilas, dès la fin de 1944, avait eu des démêlés avec les Soviets. Après l'entrée des troupes soviétiques et de celles de Tito à Belgrade, le Politburo du P.C.Y. avait

invité le chef de la mission militaire soviétique, le général Kornyeiev, à un entretien, pour attirer son attention sur certains incidents qui s'étaient produits à Belgrade et dont les soldats soviétiques étaient responsables. Au cours de la discussion, Djilas prit la parole et dit (selon Tito) que ces incidents étaient d'autant plus déplorables que les milieux réactionnaires yougoslaves les exploitaient pour montrer la différence de comportement entre la mission militaire anglaise et la mission militaire soviétique. Le général Kornyeiev envoya à Moscou un rapport sur cet entretien; Djilas, selon lui, aurait déclaré que les officiers soviétiques étaient, au point de vue moral, inférieurs aux officiers anglais. Au reçu de ce rapport, Staline envoya à Tito un télégramme de protestation : le « prétendu marxiste Djilas avait, à cause du comportement de quelques officiers soviétiques, oublié totalement la différence existant entre l'Armée socialiste soviétique, qui a libéré les peuples de l'Europe, et l'armée bourgeoise anglaise, dont le but est d'opprimer les peuples au lieu de les libérer ». Ce conflit s'aplanit provisoirement quand Tito se rendit à Moscou, en avril 1945, pour signer un accord diplomatique et militaire avec l'U.R.S.S.; il était accompagné de Djilas, qui s'excusa personnellement auprès de Staline. Mais on ne devait pas perdre le souvenir de ce conflit à Moscou, et, après 1948, Djilas fut accusé d'être l'inventeur de la théorie de « l'édification du socialisme yougoslave indépendamment de l'U.R.S.S. », ainsi que l'idée qu'il y avait « dégénérescence du P.C. russe ».

Djilas resta effectivement le principal théoricien du communisme yougoslave après 1948, notamment en ce qui concerne la critique du communisme soviétique. Il fut le premier, en 1950, à proclamer que le système soviétique n'était pas socialiste et à accuser Staline des crimes contre le peuple russe et le socialisme. Il fut également le premier chef communiste yougoslave à entrer en contact étroit avec les leaders socialistes occidentaux, notamment ceux de « gauche » comme A. Bevan. Il fit des voyages en Angleterre et dans d'autres pays occidentaux et se mit à étudier les divers théoriciens du socialisme, qu'il ne connaissait jusqu'alors qu'à travers les interprétations falsifiées staliniennes : les ouvrages de Karl Kautsky, de Rosa Luxembour, et même ceux de Boukharine lui ouvrirent de nouvelles perspectives socialistes.

La mort de Staline ne diminua en rien l'hostilité de Djilas au système soviétique et, à la différence des autres chefs communistes yougoslaves qui étaient prêts à normaliser les relations avec Moscou, non seulement sur le plan des Etats, mais même sur le plan idéologique, Djilas s'opposait à cette double réconciliation. De plus en plus, d'autre part, il se rendait compte de l'état déplorable des esprits dans le Parti communiste yougoslave. Il fit connaître le fruit de ses réflexions dans une série d'articles qu'il commença à publier dans la *Borba* en automne 1953. Parti de la critique du stalinisme, Djilas mit bientôt en doute le léninisme lui-même, ainsi que les principes d'organisation du communisme yougoslave. Il passa au crible l'organisation de l'Union des communistes yougoslaves, les syndicats et la jeunesse communiste; il réclama la suppression du centralisme démocratique et, finalement, la transformation de l'Union des communistes yougoslaves en une organisation aux buts purement éducatifs et idéologiques, ce qui voulait dire la disparition de l'appareil du Parti. La revendication de la démocratie d'abord à l'intérieur du Parti, puis en dehors se faisait de plus en plus nette dans ces articles et Djilas en vint à

écrire : « Seule la démocratie qui est en train de se développer dans notre pays est capable de résoudre les conflits de classe et de réduire les différences de classe existantes. »

Les autres chefs du P.C. yougoslave tardèrent à réagir, tandis que de nombreuses organisations locales, et notamment la jeunesse universitaire, saluaient ces thèses comme le premier signe de la démocratisation. Djilas précisait souvent qu'il exposait uniquement son point de vue personnel, mais le fait qu'il était le théoricien du Parti et que ses articles paraissaient dans l'organe du Parti firent croire à de nombreux communistes qu'il exposait les dernières directives officielles. Son élection, à l'unanimité comme il se doit, le 25 décembre 1953, à la présidence du Parlement yougoslave renforça encore cette opinion.

Plus Djilas en venait à critiquer la société communiste yougoslave, et plus il trouvait d'écho dans la population yougoslave. Finalement, la publication de son article : « Anatomie d'une morale », fit l'effet d'une bombe (janvier 1954). A travers des pseudonymes, faciles à déchiffrer pour tout lecteur yougoslave un peu averti, Djilas s'attaquait à un sujet tabou : les privilèges, l'arrivisme, la vanité, le luxe et la stupidité de la nouvelle classe dirigeante yougoslave. La revue qui publia cet article fut rapidement épuisée dans les librairies et, lorsqu'elle eut été interdite, les gens se faisaient passer des exemplaires dactylographiés de l'article de Djilas.

L'exclusion de Djilas

Le Comité exécutif (le Politburo) du P.C. yougoslave réagit immédiatement dans un communiqué du 9 janvier 1954; il reconnut que les articles de Djilas, surtout l'*Anatomie d'une morale*, avaient provoqué de la confusion dans les rangs du Parti, ordonna d'arrêter la publication de ces articles et convoqua le plenum du Comité central pour décider de cette affaire.

Le plenum, réuni le 15 janvier, décida d'exclure Djilas du Comité central, mais les discussions révélèrent un état d'esprit plus que confus dans les sommets de la hiérarchie communiste. Dans les moments dramatiques de la séance, plusieurs camarades de Djilas se désolidarisèrent de lui et finalement il n'eut comme défenseur que Vladimir Dedijer, le biographe de Tito.

Les représailles s'abattirent aussitôt sur Djilas. Il fut chassé de la villa qu'il habitait (de même que Dedijer de la sienne), privé de sa voiture et d'autres privilèges matériels, ses « électeurs » qui l'avaient élu deux mois auparavant avec une majorité de plus de 98 %, réclamèrent à l'unanimité l'annulation de son mandat; l'Association des écrivains yougoslaves l'exclut et même l'Association des pêcheurs à la ligne!

Une année plus tard, pour avoir donné une interview au *New York Times*, Djilas était traduit devant un tribunal et condamné, en janvier 1955, à dix-huit mois de prison avec sursis, pour propagande hostile à son pays : dans l'interview en question, il n'avait pas été plus loin que de se déclarer partisan de la création d'un deuxième parti en Yougoslavie, de tendance social-démocrate, où les marxistes et les non-marxistes auraient pu trouver leur place.

Surveillé par la police, Djilas ne pouvait trouver aucun emploi. Il tenta de publier son autobiographie, mais l'éditeur lui retourna son manuscrit sans le lire.

Ainsi vécurent-ils, lui et sa femme, en butte à d'innombrables tracasseries.

IV. — Les partis communistes d'Occident

Le Parti Communiste Français

QUAND survint la mort de Staline, le Parti communiste français sortait à peine d'une période de difficultés telles qu'il n'en avait plus connues depuis 1939.

Thorez, qu'une hémorragie cérébrale avait frappé en octobre 1950, était toujours en U.R.S.S., mais il avait repris la direction de la politique du Parti, grâce aux messagers qui faisaient la navette entre la France et l'Union soviétique. Cela n'empêcha aucunement les échecs de s'accumuler.

Echec de la grève générale du 12 février 1952

Pour protester contre l'interdiction des manifestations commémoratives de février 1934, la C.G.T., d'ordre du P.C., avait lancé pour le 12 février l'ordre de grève générale. Ce fut un fiasco total.

Une grève politique

La grève générale du 12 février 1952

Etienne Fajon : « La portée exceptionnelle de la grève d'hier provient du fait qu'elle est, et de loin, la grève politique la plus importante déclenchée en France depuis la guerre. » (*L'Humanité*, 13-2-52.)

André Marty : « Une grève directement politique » (id., 14-2-52) — ce qui laisse entendre clairement qu'il existe des grèves indirectement politiques.

Alain Le Léap : « Ceux qui se sont hier montrés timorés ont déjà compris l'erreur politique que représente leur hésitation... Parce que vous êtes mieux éduqués politiquement, vous devez faire le pas en avant vers ceux qui le sont moins et non pas les repousser. C'est comme cela que peut s'élever le niveau politique de la classe ouvrière. » (Id., 14-2-52.)

Quand Lecœur fut expulsé du Parti, on lui imputa la responsabilité de la grève malheureuse du 12 février 1952 :

« A la suite de l'interdiction de la manifestation du 12 février 1952, il avait été envisagé de laisser aux organisations syndicales et aux divers comités le soin de déterminer les meilleures formes de lutte, par industrie, entreprise, localité, etc. A cette orientation générale approuvée par le Bureau politique, fut substitué, sans nouvelle délibération de cet organisme, le mot d'ordre de grève de 24 heures. Lecœur joua un rôle décisif au sein du Secrétariat du Parti pour aboutir à ce changement de mot d'ordre. » (J. Duclos, XIII^e Congrès du P.C.F., *Cahiers du Communisme*, juin 1954, p. 709.)

Où l'on voit que le P.C.F. dirige la C.G.T.

Durcissement

Au début d'avril 1952, François Billoux revint de Moscou, apportant des instructions très précises de Thorez — qu'il publia sous une forme atténuée dans un article des *Cahiers du Communisme*, mai 1952 : « Organiser et diriger l'action unie des masses pour imposer une politique de paix et d'indépendance nationale. »

L'idée essentielle était exprimée dans ces deux

phrases : « Depuis que Maurice Thorez a solennellement attiré notre attention, au début de 1949, la lutte pour la paix reste toujours la question décisive... La campagne de propagande et d'explications... est à continuer, même à développer, mais il est maintenant nécessaire de s'orienter résolument vers l'action et l'organisation de l'action effective de cette action contre la guerre et ses préparatifs. »

Le mot d'ordre rapporté par Billoux avait — tel qu'on le retrouve dans le *Cahier* de Duclos (voir plus loin) — une forme moins enveloppée :

« Nous travaillons pour la défaite certaine de cette armée (= armée française) en Corée, au Viet-Nam, en Tunisie. »

L'échec du 28 mai

Arrestation et « libération » de Duclos

En application de cette tactique, le P.C.F., la C.G.T. et les Combattants de la Paix appelèrent le peuple de France et spécialement le peuple parisien à manifester le 28 mai contre la venue à Paris du général Ridgway.

Le peuple ne bougea pas. Mais, mobilisant ses groupes de choc, le P.C. organisa une véritable émeute, que la police ne brisa pas sans mal. Il y eut des millions de dégâts, plusieurs centaines de blessés, deux morts.

Le soir, Jacques Duclos était arrêté sur les lieux des combats où, très imprudemment, il était venu se rendre compte de l'importance des dégâts. Il était porteur d'un *Cahier* sur lequel il résumait, durant les séances du Bureau politique et du secrétariat, les interventions de ses collègues (1).

Pour protester contre l'arrestation de Duclos, les dirigeants communistes firent lancer par la C.G.T. le mot d'ordre de grève « à partir du 4 juin ». La Fédération C.G.T. des cheminots (dont le secrétaire général est *Tournemaine*, membre du C.C. du P.C.F.) annonça même « une grève illimitée » des chemins de fer.

Une fois de plus, ce fut un échec, pire que celui du 12 février 1952.

En dehors de quelques chantiers du bâtiment, de quatre usines métallurgiques de la banlieue

(1) André Stil, rédacteur à *L'Humanité*, avait été arrêté dès le 25 mai pour ses articles (dont Lecœur devait déclarer lui-même au Comité Central de décembre, qu'ils étaient « frénétiques »). Il fut relâché le 18 juillet 1952.

« L'arrestation de Duclos le 28 mai 1952 au soir a suspendu toute suite à l'affaire [Marty] soulevée le 26 et le 27. »

« Thorez étant malade et absent, Duclos arrêté, le Secrétariat général intérimaire me revenait de droit. »

« Lecœur s'y installa d'autorité. Il prit la présidence du Bureau politique le 30 mai. Aucun de ses membres ne protesta, ni même ne posa de questions. »

A. Marty, *L'affaire Marty*, Paris 1955, p. 32.

Comment fut arrêté Duclos

« Jacques Duclos [après sa libération] tenta de rendre responsable de son arrestation le camarade chargé de la sécurité. Ce camarade prit les devants en relatant dans un rapport les conditions dans lesquelles J. Duclos fut arrêté le soir de la manifestation contre Ridgway.

« Nous avons été prévenus (1) qu'un dispositif avait été mis en place par le Ministère de l'Intérieur, et que l'arrestation de militants était à craindre. J'ai discuté de ces questions avec J. Duclos; des mesures de précaution furent prises. J'en ai ensuite entretenu le responsable à la sécurité pour application.

« Voici ce qui fut décidé.

« Pour le siège du Parti, à l'exception d'un responsable et des camarades indispensables à la sécurité, tout le monde partirait à 15 heures, ce qui fut fait. Les membres du Bureau politique restaient à leurs occupations habituelles mais comme il ne faut jamais « laisser tous les œufs dans le même panier », Duclos et Lecœur quitteraient le siège du Parti et se rendraient dans un domicile autre que le leur pour passer la nuit.

« Malgré dix interventions du responsable à la sécurité, J. Duclos n'appliqua pas les décisions prises. Très tard, il quitta le siège du Parti déjà surveillé par la police. De là, au lieu de se rendre à l'endroit convenu, il se rendit au siège de l'*Humanité* et se fit arrêter comme un gros benêt dans les conditions que l'on connaît...

« J. Duclos était d'autant plus inexcusable qu'à la manifestation précédente contre Eisenhower le Secrétariat, à ma demande, lui avait voté un blâme pour s'être promené en voiture sur le lieu même de la manifestation où, n'ayant rien à faire, il risquait de fournir le prétexte à une provocation contre le Parti. »

A. Lecœur, *L'autocritique attendue*, p. 38.

(1) On a ici l'aveu que le P.C.F. entretient des intelligences dans les services de la police.

parisienne et de rares usines en province, nul ne suivit le mot d'ordre.

Les appels lancés les jours suivants ne devaient pas rencontrer plus d'écho.

J. Duclos fut libéré le 1^{er} juillet 1952 — mais ce ne fut pas là un effet de « la pression des masses ». Pierre Cot devait l'écrire tout crûment

Comment fut libéré J. Duclos

« En prison, J. Duclos, par l'intermédiaire de ses avocats et d'autres personnes, fit entreprendre des démarches compromettantes pour le Parti auprès de certaines personnalités de l'appareil d'Etat. Le secrétaire général fut mis au courant de ces démarches. Il demanda que la question fût soumise à l'ensemble de la direction. A ce moment, M. Thorez était encore persuadé que ces démarches étaient le fait de camarades non emprisonnés. Lorsqu'il apprit qu'elles émanaient de J. Duclos, on n'entendit plus parler de soumettre quoi que ce soit à qui que ce fût. La chose se termina par une « autocritique » sur le dos de l'auteur d'un article paru dans les *Lettres françaises*. Celui-ci fut tancé d'importance, bien que sa seule faute ait été de mentionner les couches sociales sur lesquelles J. Duclos emprisonné comptait essentiellement. »

A. Lecœur, o.c., p. 39.

dans les *Lettres Françaises* du 18 juillet : Duclos a dû sa mise en liberté aux alliés que compte le Parti communiste dans des couches sociales autres que la classe ouvrière (1). Affirmation que le Bureau politique laissa passer d'abord sans réagir, mais qui devait être vertement reprochée à P. Cot par Lecœur et par Duclos lui-même, lors de la session de décembre 1952 du Comité central.

L'Affaire Marty-Tillon

Le 26 mai 1952, Léon Mauvais — au nom du Bureau politique — avait accusé André Marty et Charles Tillon d'activités « fractionnistes ».

L'affaire fut évoquée à nouveau le 4 septembre devant le Comité central. Marty fut exclu du secrétariat, Tillon du Bureau politique — et tous les deux conviés à faire leur autocritique.

Le 7 décembre, le Comité central demandait que Marty fût exclu du Parti, ce qui fut fait le 23 décembre.

Quant à Tillon, qui refusa de faire son autocritique, mais qui, aussi, s'abstint de protester et se retira, il fut écarté en silence de toutes ses fonctions dans le Parti et organismes annexes, sans qu'une mesure d'exclusion fût prise contre lui.

Poursuites et arrestations

L'instruction ouverte après le 28 mai aboutissait le 8 octobre 1952 à l'arrestation de quatre dirigeants de l'U.J.R.F. : Guy Ducloné, Louis Baillet, Paul Laurent et Jean Meunier; le 10 octobre 1952, à celle d'Alain Le Léap, secrétaire général de la C.G.T.

Le 14 octobre 1952, le Parquet militaire de Paris avait demandé l'autorisation de poursuivre les députés communistes J. Duclos, A. Marty, E. Fajon, F. Billoux et R. Guyot. Le 15 octobre, le ministre de la Défense nationale transmettait à l'Assemblée nationale la demande du Parquet, accompagnée d'un volumineux dossier, paru au *Journal officiel* sous le numéro 4415, en annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre.

La même demande était présentée au Conseil de la République touchant Léon Feix.

Au même moment, on inculpait d'espionnage un certain nombre de militants communistes du Var.

Le 24 mars 1953, on devait arrêter André Stil, Lucien Molino et André Tollet. Benoît Frachon réussit à prendre la fuite. Marcel Dufriche, cinquième inculpé, était alors à l'étranger.

Flottements

Devant l'attitude résolue du gouvernement et leur baisse d'influence sur l'opinion, les chefs communistes ne savent plus quelle direction prendre. Pendant six mois, les directives données au Parti passent du sectarisme à l'opportunisme.

Le 18 juin, devant le Comité central, Etienne Fajon désavouait l'article de Billoux des *Cahiers du Communisme* : « L'article de François Billoux, par lequel le Bureau politique entendait corriger un certain nombre d'erreurs, notamment opportunistes, a été considéré dans beaucoup de cas, comme marquant un changement de poli-

(1) La Chambre des mises en accusation qui tranche brusquement sur le fond, après avoir donné à entendre qu'elle n'examinerait que l'aspect médical de l'affaire, était présidée par M. Didier, un militant du Mouvement de la Paix.

tique dans un sens plus étroit. La responsabilité nous en revient à nous, Bureau politique, car il est certain que l'article écrit en notre nom par Billoux a pu être mal interprété, parce qu'il était insuffisamment clair et complet.»

Et Fajon déclarait que « le sectarisme est le défaut le plus tenace, celui qui fait présentement le plus de mal au Parti ».

Les 5, 6 et 7 décembre, le C.C. devait entendre des propos tout différents. Billoux est allé à nouveau en U.R.S.S. (Lecœur aussi d'ailleurs). Il a vu Thorez au XIX^e Congrès du P.C. soviétique. Et Thorez lui demanda de dire aux communistes parisiens que « le 28 mai était une grande journée ». Le sectarisme est à nouveau de règle. D'où l'orientation nouvelle du rapport présenté par Billoux au nom du Bureau politique : « La juste application de la politique du Parti s'est trouvée freinée par une tendance opportuniste certaine, ... contre laquelle la lutte a été engagée. Elle s'est exprimée principalement dans la sous-estimation des forces profondes qui se développent dans les masses... et par une propension à céder à la pression de l'ennemi de classe, basée sur l'idée purement imaginaire d'un état d'isolement et d'inefficacité du Parti... Après le 28 mai, après la journée du 4 juin, le Comité central et son Bureau politique en particulier ont eu tendance à affaiblir la lutte contre la social-démocratie et à compter sur la neutralité d'une fraction de la bourgeoisie. On a incité à un certain abandon, en pratique, des idées justes qui, élaborées par la direction du Parti, s'étaient exprimées dans l'important article du camarade François Billoux,

publié dans le numéro de mai des Cahiers du Communisme. »

Ainsi, en ce début de 1953 qui allait voir disparaître Staline, le Parti communiste français demeurerait obstinément fidèle aux tactiques de violences et de sectarisme remises en honneur dans le mouvement communiste international en octobre 1947, lors de la création du Kominform.

Cette politique avait conduit le P.C.F. à de graves échecs. Elle l'avait isolé dans la nation et coupé des masses. Elle avait attiré sur lui des poursuites judiciaires qui, normalement, pouvaient aboutir à de sévères condamnations de ses chefs, voire à des mesures contre le Parti lui-même. Ses sympathisants et ses adhérents étaient troublés. Ses journaux perdaient des lecteurs, et certains durent disparaître (1). Ses effectifs diminuaient. L'exclusion de Marty et, plus encore celle de Tillon, semaient une certaine gêne parmi les militants de l'appareil.

On avait le droit de parler de crise — et de crise grave du P.C.F.

Peut-être la cause principale de cette crise était-elle le manque d'habileté de la politique qu'il suivait — laquelle était décidée de Moscou par un homme malade, Thorez, conformément à la ligne générale de la politique d'un despote vieilli que guettaient une nouvelle crise de folie sanguinaire et la mort.

Les communistes pleurèrent Staline : s'il avait vécu plus longtemps, n'auraient-ils pas eu plus de peine à surmonter leur crise?

DEVANT LA MORT DE STALINE

Le Parti communiste français accueillit la nouvelle de la mort de Staline avec tous les signes extérieurs du désespoir.

Le 5 mars, l'*Humanité* affirmait en caractères d'affiche : « Immense émotion dans le monde entier à la nouvelle de la grave maladie du camarade Staline. » Le lendemain, le numéro annonçant sa mort consacrait sept pages à sa gloire. Et ce fut ainsi les cinq jours qui suivirent.

La nouvelle de la mort de Staline parvint à Paris alors qu'était réunie à Gennevilliers la Conférence nationale du Parti communiste. Les travaux furent interrompus en signe de deuil.

J. Duclos fit le panégyrique funèbre du « plus grand homme de ce temps » : « Une peine immense emplit nos cœurs, une peine qui est à la mesure de notre amour pour Staline... Les enseignements de Staline éclairent notre route... Nous nous efforçons, suivant la trace du meilleur stalinien français, Maurice Thorez, d'être dignes, nous aussi, du beau titre de stalinien. Notre indéfectible solidarité va au glorieux Parti de Lénine et de Staline, à la grande Union Soviétique... Camarade Staline, votre mémoire vivra éternellement dans nos cœurs, dans le grand cœur de la classe ouvrière de France » (*Cahiers du communisme*, mars 1953, pp. 269-270).

Au nom du Comité central, un télégramme signé Duclos, Lecœur, Fajon, Billoux, Cachin, fut adressé au P.C. de l'U.R.S.S. :

« ...Le nom de Staline, synonyme de liberté, d'indépendance nationale, de bonheur, de socialisme et de paix, est inscrit en marques indélébiles dans le cœur de tous les simples gens qui font leur serment solennel : « LE PEUPLE DE FRANCE NE FERA PAS, IL NE FERA JAMAIS LA GUERRE A L'UNION SOVIÉTIQUE »...

« Nous vous affirmons, de toute notre énergie, que nous saurons puiser dans la vie et l'œuvre de Staline... des forces chaque jour renouvelées pour, en suivant la trace de Maurice Thorez, être dignes du beau titre de stalinien, ce titre d'honneur et de gloire... »

« Les communistes français sauront rester fidèles aux principes staliniens du Parti. »

Le 10 mars, meeting au Vel' d'Hiv' où (dit l'*Humanité* du 11 mars) « l'immense foule de Paris s'engage à suivre la voie tracée par Staline ». Le discours funèbre fut prononcé par Auguste Lecœur.

Le 11 mars — alors que l'*Humanité* reprend sa présentation normale — Théo Vial annonce le lancement d'une campagne de recrutement : « La promotion Staline ».

Le comble de l'outrance et du mauvais goût fut sans doute atteint par un certain Henri Bassis, dont les *Lettres Françaises* du 12 mars et *France Nouvelle* du 14 mars 1953 publièrent un poème intitulé : *Poème pour le Vel' d'Hiv'*.

C'est d'abord l'anxiété du monde à la nouvelle de la maladie de Staline :

« ...Le Paris de Gavroche avait cessé de rire.
Le printemps s'étranglait aux kiosques des jour-
[naux. (!)
Des gens, depuis deux jours, s'apprenaient à souffrir.
Quarante mille voix chuchotaient chez Renault.

Puis, Staline meurt.

(1) Ce fut notamment le cas de *Ce Soir*, son quotidien vespéral, qui disparut le 1^{er} mars 1953.

« ...Et le deuil s'engouffra par les mots du speaker,
La nuit devint la nuit, et le monde orphelin. »

(Bien entendu, puisque Staline était le père des peuples.)

Deuil partout.

« Un maître parle dans sa classe (1) et sa voix
[tremble.

Il pique au tableau noir l'image de bonté :

« Enfants, il vous aimait. Vos yeux clairs lui res-
[semblent.

Personne de meilleur n'a jamais existé !

— L'avant-garde a gémi (2). Quelque chose qui craque
Et se brise et se noue dans la gorge de Jacques.

(Il s'agit de Jacques Duclos.)

La forêt forte et drue, l'orage la secoue.

Songe, songe à Maurice en larmes dans Moscou...

(Maurice, c'est Maurice Thorez. On reconnaît le début du vers de Racine : « Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle ».)

Suivent ces litanies :

« Camarade Staline,

Ton nom sur l'avenir jette des ponts-levis !

Camarade Staline,

Ton nom, il est pour nous le pain de notre vie !

Camarade Staline,

Ton nom qui nous fait vivre, il aidait à mourir !

Camarade Staline,

Ton nom, il fleurissait les yeux de nos martyrs !

Camarade Staline,

Ton nom, il est l'orgueil, le drapeau du Parti !

Camarade Staline,

Ta ville — Stalingrad — m'a rendu ma Patrie (3).

Camarade Staline,

Ton nom, c'est notre Paix ! C'est notre citadelle !

Camarade Staline,

Ton nom, à tout jamais, nous lui serons fidèles ! »

Cette fidélité éternelle ne devait pas être de bien longue durée. Mais nul dans le Parti communiste français ne pouvait prévoir que Staline serait si vite traîné aux gémonies.

L'affaire du portrait de Staline par Picasso

Le 12 mars 1953, les *Lettres Françaises* publiaient en première page un portrait de Staline par Picasso. Jusqu'alors, celui-ci s'était toujours refusé à tracer les traits du « Père des Peuples ». Mais, sous le coup de l'émotion que lui causa la mort du secrétaire général du P.C. de l'U.R.S.S., il fit ce dessin qu'il adressa à l'hédomadaire artistique et littéraire des communistes français.

(1) Sans doute en application de la formule : « Donner un contenu progressiste à l'enseignement ».

(2) L'avant-garde c'est le P.C., selon la formule de Lénine.

(3) Réminiscence d'Aragon : « Mon parti m'a rendu les couleurs de la France ».

Le culte de la personnalité dans le P.C.F.

ADRESSE A MAURICE THOREZ

Notre cher Maurice,

Venus des villes et des villages de France, nous voici rassemblés dans la salle des fêtes des Grésillons. En ce jour d'affreuse nouvelle, plus que jamais notre pensée va vers toi.

Des centaines de regards recréent, à cette tribune de Gennevilliers, ta présence, comme il y a trois ans (1) : ce geste tranquille de ta main, lorsque tu expliques et que, fil à fil, tu défilais la trame des complots dirigés contre la France et la Paix et les maillons des chaînes que l'occupant (2) impose à notre pays.

Il nous semble que sous la voûte immense du grand hall ta voix retentit encore pour tous les Français, ta voix qui forgea notre Parti, qui sut créer l'unité de notre peuple dans le Front Populaire, ta voix qui fit se lever, par milliers, des Péri, des Fabien, des Danielle Casanova, ta voix qui nous dit, en chaque moment de notre histoire, de Waziers (3) à Gennevilliers, comment nous pouvons conduire notre patrie vers des destinées plus hautes.

Ta présence donne un visage à l'espérance de tous. Et nous te sentons présent en chacun de nous.

Nous sommes ici des centaines qui avons conscience à cette heure, que tu as donné à notre vie personnelle son sens, et à notre Parti le style de la grandeur. Ce qu'il y a de fierté, de certitude et de courage dans notre vie de militants c'est à toi que nous le devons.

Dans une France livrée par des dirigeants indignes à l'occupant, aux misères et à la guerre qu'il apporte, il y a aujourd'hui, debout, planté comme un drapeau, ce Parti Communiste Français que tu as forgé et qui trace pour tous un chemin lumineux.

Ce matin, chacun de nous l'éprouve avec fierté : au milieu du désarroi de tant d'autres, un communiste, c'est un homme qui sait où il va ; et cette certitude tranquille, c'est toi qui nous l'as donnée.

Notre Parti a grandi comme toi, de bataille en bataille. Et tu nous as rappelé souvent ce vers de Pouchkine : « Les coups de marteau brisent le verre et durcissent le fer ».

Dans tes Œuvres, nous avons appris à conduire victorieusement les batailles pour l'indépendance nationale de la France et pour les libertés.

Selon ton exemple, nous avons appris à aimer l'Union Soviétique, à aimer Staline de cet amour dont on aime l'avenir lorsqu'il apparaît sous son visage le plus rayonnant.

Tu as su nous faire comprendre que l'honneur de notre vie, c'était de mériter toujours davantage le beau nom de stalinien, c'est-à-dire de bâtisseur des lendemains qui chantent.

Et tu as en notre nom prononcé le serment qui est au cœur de notre vie : « Le peuple de France ne fera pas, il ne fera jamais la guerre à l'Union Soviétique ».

C'est autour de toi que notre Conférence Nationale se réunit aujourd'hui. Nous avons su, sous ta direction, cémasquer et briser les tentatives criminelles du policier Marty, et il reste seulement de cette bataille que nous avons aujourd'hui un sens plus aigu de notre responsabilité et une confiance et un amour plus grand pour notre Comité Central, pour notre Bureau Politique, pour Jacques et pour Auguste, pour Etienne et pour François (4), pour notre vénéré camarade Marcel Cachin.

Sous ta direction, nous remplirons cette tâche avec bonheur, car nous avons la volonté de te dire au jour éclatant de ton retour : grâce à tes enseignements et à ton exemple, nous avons su forger un Parti et une France dignes de toi.

Les délégués à la Conférence Nationale du Parti Communiste Français.

Gennevilliers, 5 mars 1953.

(Les Cahiers du Communisme, mars 1953, pp. 397-8.)

(1) Au XII^e Congrès du P.C.F., 2-6 avril 1950.

(2) = les troupes américaines.

(3) Allusion au discours que Thorez, alors vice-président du Conseil, prononça le 21 juillet 1945 à Waziers pour exhorter les mineurs à travailler davantage : « Produire, c'est aujourd'hui la forme la plus élevée du devoir de classe. »

(4) Jacques = Duclos ; Auguste = Lecœur ; Etienne = Fajon ; François = Billoux.

Ce portrait — qui n'était pourtant pas dans la manière habituelle du peintre — parut irrévérencieux.

Le 18 mars, *l'Humanité* publia en première page une « communication du secrétariat du Parti » dont Lecœur était l'auteur. Assurément, il n'avait pas dû prendre l'avis du secrétaire général, alors encore en U.R.S.S. Le texte était ainsi conçu :

« Le secrétariat du Parti communiste français désapprouve catégoriquement la publication dans les *Lettres Françaises* du 12 mars, du portrait du grand Staline dessiné par le camarade Picasso.

« Sans mettre en doute les sentiments du grand artiste Picasso, dont chacun connaît l'attachement à la cause de la classe ouvrière, le secrétariat du Parti communiste français regrette que le camarade Aragon, membre du Comité central et directeur des *Lettres Françaises*, qui, par ailleurs, lutte courageusement pour le développement de l'art réaliste, ait permis cette publication.

« Le secrétariat du Parti communiste remercie et félicite les nombreux camarades qui ont immédiatement fait connaître au Comité central leur désapprobation. Une copie des lettres reçues sera adressée aux camarades Aragon et Picasso.

« Le secrétariat du Parti communiste français demande au camarade Aragon d'assurer la publication des passages essentiels de ces lettres qui apporteront une contribution à une critique positive.

« Paris, le 17 mars 1953. »

Aragon s'incline

Aragon ne songea même pas à protester contre une telle mise en demeure. Le 19 mars, il publia la communication du secrétariat qui ne lui avait peut-être même pas été adressée directement. Il la fit précéder de la note suivante :

« La moindre honnêteté exige que je mette sous les yeux des lecteurs des *Lettres Françaises* la communication suivante que le secrétariat du Parti communiste française a fait paraître dans *l'Humanité* du mercredi 18 mars. J'en fais mien le contenu, et je remercie la direction de mon Parti de l'avoir exprimé en ces termes. »

Il ne s'en tint d'ailleurs pas là : le 9 avril, il publiait son autocritique dans le même journal, lieu de son crime :

« Quand ce dessin m'est parvenu — et il importe fort peu que cela ait été très tardivement, à l'imprimerie, une heure un quart avant la tombée du journal et il fallait encore l'envoyer

clicher, de telle sorte que je ne l'ai pas eu plus d'une minute sous les yeux, cela n'y change absolument rien — quand ce dessin m'est parvenu, je n'ai pas eu la réaction qui devait être celle du public, voilà le fait. J'ai vu un Staline jeune, avec le caractère géorgien très marqué, dessiné par Picasso. Je n'ai pas douté des sentiments de Picasso; précisément parce que la mort de Staline devait l'avoir véritablement affecté, il avait voulu faire un portrait de Staline, ce dont, Staline vivant, les aboyeurs de la presse bourgeoise le mettaient au défi depuis plusieurs années. »

Au préalable, le 26 mars, conformément au désir exprimé par le secrétariat du Parti, les *Lettres Françaises* publiaient une page entière d'extraits de lettres adressées au sujet du « portrait », soit au Comité central du P.C.F., soit au journal. En voici quelques-uns :

« La vénération, l'amour que, comme tous les honnêtes gens de France et du monde, je porte au grand disparu ont été fortement choqués par une représentation graphique qui, en aucune manière, ne reflète le caractère lumineux d'intelligence, de fraternité de Staline. » (G.B., Montrouge.)

**

« Comment est-il possible qu'un dessin pareil ait pu paraître dans un journal démocratique dirigé par un membre du Comité central ? Où se trouvent exprimés dans ce dessin la bonté, l'amour des hommes, l'expression que l'on retrouve dans chaque photographie du camarade Staline ? (Jean R..., section Epinettes.)

*

« Un tel portrait n'est pas aux dimensions du génie immortel de celui que nous aimons le plus. » (Cellule place La Fayette, section Paris-10^e, Magenta.)

**

« Quand un ouvrier parle de notre camarade Staline, c'est toujours avec respect et sans aucune fanfaisie. Que nos camarades artistes en fassent autant, qu'ils nous donnent des portraits fidèles de Staline. Celui du « *Vel' d'Hiv'* » de deuil à lui seul émouvait la salle et faisait pleurer certains. » (Henri T..., Paris-17^e.)

**

« Comment ne pas voir là, dans un journal dirigé par un membre du C.C., un encouragement à continuer les jeux stériles du formalisme esthétique ? » (André Fougeron.)

*

On voit, par ce dernier extrait, que lorsque quelqu'un au P.C. frise la disgrâce, il ne peut compter sur le secours de personne, surtout pas sur celui de ses plus proches collègues (1).

(1) L'affaire pouvait ainsi paraître terminée. Mais rien n'est jamais fini au Parti communiste, et rien ne s'y oublie.

Vint le jour où le proscription fut proscrit, où Lecœur tomba en disgrâce et où il fallut gonfler le dossier de l'accusation préparé contre lui.

On se souvint alors de « *L'affaire du portrait* ». La communication du Secrétariat du 17 mars 1953 lui fut reprochée comme un crime.

On l'accusa d'avoir montré « une tendance à s'immiscer brutalement à tout propos et hors de propos dans l'activité des autres sections de travail, comme cela s'est vu notamment à propos des intellectuels. » (J. Duclos, *L'Humanité*, 6-9-54.) Et on parla nonnément du portrait de Staline.

Est-ce tout ? Non !

Novembre 1956. Il y a crise parmi les intellectuels attachés au Parti. Thorez tient à les rassurer, à montrer qu'ils peuvent compter sur son appui. Depuis quinze ou vingt ans ne se plaît-il pas à jouer au protecteur des lettres et des arts ? Au protecteur des écrivains et des artistes qui chantent sa gloire ?

Et qu'évoque Thorez pour reprendre en mains les intellectuels ? « *L'affaire du portrait* », bien entendu, sans citer le nom de celui dont Picasso avait fait le portrait :

« C'est la direction de notre Parti qui a lutté pour redresser contre un Lecœur les méthodes de commandement,

le point de vue du « peintre à son créneau », la prétention de régenter les intellectuels... C'est la direction de notre Parti qui a désapprouvé la condamnation brutale portée contre un dessin de Picasso et par la même occasion contre le journal *Lettres Françaises* et son directeur Aragon. » (M. Thorez, Discours au C.C., *l'Humanité*, 22-11-56.)

Ce que Thorez oublie de dire c'est que Lecœur, naturellement, ne faisait, dans cette affaire, qu'appliquer les directives de la direction du Parti, c'est-à-dire de Thorez lui-même. Le point de vue du « peintre à son créneau » que Thorez attribua à Lecœur n'est pas de celui-ci. Ce fut, en effet, le titre utilisé pour deux articles publiés dans la revue *Arts de France*, après accord d'Aragon et de Laurent Casanova qui en étaient les responsables idéologiques. Et en l'occurrence Aragon et Casanova ne faisaient eux-mêmes qu'appliquer les directives données par Thorez lui-même devant le Congrès du P.C. en avril 1950 :

« Nous avons demandé à nos écrivains, à nos philosophes, à nos peintres, à nos artistes de se battre sur les positions idéologiques et politiques de la classe ouvrière. Aux œuvres décadentes des esthètes bourgeois... au formalisme des peintres pour qui l'art commence là où le tableau n'a pas de contenu, nous avons opposé un art... qui aiderait la classe ouvrière dans sa lutte libératrice. »

C'est donc bien Thorez lui-même qui entendait régenter les intellectuels et voulait que le peintre se batte à son créneau. Lecœur ne fut que l'exécutant de cette directive.

LE RETOUR DE MAURICE THOREZ

Le retour de Thorez avait été annoncé à la réunion du Comité central de septembre 1952 — et il semble qu'il aurait pu dès lors rentrer en France.

Quand Billoux était allé lui rendre visite en avril, il le trouva en bien meilleur état. Il était capable de se livrer à un « *travail politique cinq heures par jour* ». Et, pendant douze jours, il examina avec Billoux tous les problèmes posés au P.C.F. D'ailleurs, en octobre, il suivit les travaux du XIX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique — et il y prononça un discours.

S'il prolongeait son séjour, c'était pour n'avoir pas à exécuter lui-même Marty et Tillon, qu'il avait — sous la pression de sa femme — décidé de chasser du Parti. Telle est du moins la conclusion que l'on peut tirer de ce qu'a écrit Lecœur :

« *Au moment de l'affaire, le secrétaire général était absent de France. Il n'en reste pas moins que toutes les décisions concernant Marty et Tillon ont été prises sur les consignes du secrétaire général. Je dois ajouter, pour la vérité, que les camarades, en France, auraient préféré que les questions ne fussent posées devant le Comité central qu'au retour du secrétaire général, mais que c'est celui-ci qui a exigé qu'elles soient réglées avant* » (A. Lecœur, *L'autocritique attendue*, p. 15).

Le 28 mars 1953, l'*Humanité* annonçait : « *Maurice Thorez va rentrer en France.* » Le 10 avril, il arrivait. La direction du P.C. avait suscité des manifestations de joie dans les cellules du Parti et, le 8 avril, l'*Humanité* avait publié, comme éditorial, un poème d'Aragon qui donnait le ton à cet enthousiasme (pour une large part) de commande. Toutefois, on se gardait bien d'appeler les militants à venir accueillir en foule le secrétaire général du Comité central : on ne voulait pas montrer qu'il demeurerait à demi-paralysé du côté gauche.

Le 20 avril, une photographie de l'*Humanité* le montrait « *quittant son domicile de Choisy-le-Roi pour regagner la maison de campagne mise à sa disposition par le Comité central de notre Parti dans la grande banlieue* ».

La maison en question était une propriété de six hectares, sise à Bazainville, en Seine-et-Oise.

« La réaction organisa un tintamarre infernal sur l'importance des crédits affectés à l'achat d'une villa destinée au Secrétaire général. Prise de court, la direction fit donner des instructions et fit voter des résolutions. Dans l'une d'elles, il est dit que c'est le Comité central « qui a pris cette décision ». Ceci n'est pas conforme à la vérité. La majorité des membres du Comité central ont eu connaissance de cet achat par les commentaires d'une certaine presse, et plus d'un membre du Comité central pensa de bonne foi qu'il s'agissait d'une calomnie de la réaction. Normalement, le C.C. aurait dû discuter de cet achat. L'article 27 des statuts lui fait l'obligation de gérer les finances.

« Si on lui avait fait confiance, le C.C. aurait décidé de cet achat en prenant soin des finances et en informant le parti de sa décision. Il aurait ainsi coupé court à la campagne des adversaires et aurait permis à la souscription en cours en faveur de la presse et des élections cantonales d'obtenir un plus grand succès. »

(A. Lecœur, *L'Autocritique attendue*, p. 30.)

Aragon fait sa cour...

...Nous avons dans le cœur comme une défaillance.

Le grand malheur d'un jour d'octobre qui frappa L'homme que nous suivions, mais avec nous [la France

Où voici de nouveau que l'étranger campa...

...On avait beau se dire : Il reviendra, c'est sûr, Et ce sera Maurice avec nous, comme avant, Le mensonge ennemi ravivait la blessure Que nous portions au cœur depuis plus de deux [ans.

On avait beau se dire : au pays de Staline Le miracle n'est plus un miracle aujourd'hui, Deux ans l'attendre avec ce que l'on imagine, Et les propos des gens; deux ans, c'est long [sans lui !

Mais voici qu'on apprend que dans le Kremlin [rose

Aux assises d'un peuple il est venu, debout, Dire au milieu de ce bilan d'apothéose, Comme au Vel' d'Hiv', alors qu'il était parmi [nous,

Ce qu'il disait naguère, et nous disons encore : Jamais, non jamais, le peuple de France, non Jamais nous ne ferons la guerre, à cette aurore Nous saurons museler l'atome et le canon.

Il revient ! Les vélos, sur le chemin des villes, Se parlent, rapprochant leur nickel ébloui.

Tu l'entends, batelier ? Il revient. Quoi ? Com- [ment ? Il

Revient ! Je te le dis, docker, Il revient. Oui, Il revient. Le wattman arrête la motrice : Camarade, tu dis qu'il revient, tu dis bien ?

Et l'employé du gaz interroge : Maurice Reviendrait ? Mais comprends, on te dit qu'il [revient,

Maurice ! Je comprends, ce n'est donc pas un [rêve ?

Les vestiaires sont pleins de rumeurs : Vous [disiez,

Il revient... Ces mots-là sont lampe que lèvent Les mineurs aujourd'hui comme au jour de [Waziers.

Il revient... Ces mots-là sont la chanson qu'em- [porte

Le journalier, la chanson du soldat, du marin. C'est l'espoir de la paix et c'est la France forte, Libre et heureuse. Paysan, lance le grain.

O femmes, souriez et mêlez à vos tresses Ces deux mots-là comme des fleurs jamais [fanées.

Il revient. Je redis ces deux mots-là sans cesse. Tout se colore d'eux après ces deux années.

Il revient. Il revient. Il vient. Il va venir. En avant ! Le bonheur de tous est dans nos [mains.

Il semble qu'à le dire on ouvre l'avenir, Et l'on entend déjà chanter les lendemains.

ARAGON.

(*Humanité*, 8 avril 1953.)

...Et Thorez accepte cet encens

« Pour saluer le retour de Maurice Thorez, Aragon publia un poème dans l'*Humanité*. Malgré la coutume, ce poème indisposa les plus enclins à l'encensement. Nous en discutâmes un jour, à midi, entre membres du Bureau politique, en présence de Benoit Frachon et de Jacques Duclos. L'un de nous déclara que l'auteur avait dépassé les bornes, un autre n'avoir jamais été d'accord avec une telle façon de procéder, un autre encore : « Bah ! il n'en croit pas un mot. » Or, Maurice Thorez s'accommoda très bien de la chose et en fut flatté. Lorsqu'on en arriva à s'apprécier de la sorte, il est malaisé d'admettre qu'un mauvais travail puisse venir de vous. » (A. Lecœur, *L'Autocritique attendue*, p. 11.)

Pour assurer la tranquillité et la sécurité du secrétaire général, le Parti, sur son ordre, fit l'acquisition des propriétés mitoyennes, en même temps que l'enceinte de la propriété était renforcée. La remise en état des bâtiments, à elle seule, aurait coûté 30 millions à la trésorerie du Parti.

En octobre 1953, Maurice Thorez devait quitter la région parisienne pour s'installer à Mougins (Alpes-Maritimes) dans une propriété que le Parti avait louée pour lui.

Ce n'était toutefois qu'une installation provisoire. En effet, le 4 février 1955, une information datée de Nice paraissait dans la presse : le Parti (ou plus exactement la société chargée de la gestion de ses immeubles) avait acheté, pour la mettre à la disposition du secrétaire général et

de sa famille, une propriété sise au Cannet, près de Cannes, l'*Oliveraie*, voisine de celle de l'Aga Khan! Le prix d'achat aurait été de 28 millions.

Ces révélations de la presse « bourgeoise » devaient créer une certaine émotion dans le Parti. L'année suivante, quand la question du « culte de la personnalité » parut se poser dans le Parti communiste français, Thorez fit une allusion presque directe aux propriétés mises à sa disposition, dans son discours devant le Comité central, le 9 mai 1956 : « *Les conditions qui m'ont été faites par les camarades, malgré les crailleries des adversaires, me permettent un travail qui ne se mesure pas aux heures de présence, mais à la façon de poser les questions politiques* » (*L'Humanité*, 12 mai 1956).

Il n'y fut pas fait d'autre allusion publique.

DÉBUTS D'UNE NOUVELLE POLITIQUE

Les élections municipales — 26 avril et 3 mai 1953 — fournirent au Parti communiste l'occasion de faire un premier pas dans la voie d'une politique d'alliance avec le Parti socialiste.

Le 27 avril, le Bureau politique demandait aux cellules communistes d'entrer en pourparlers avec les sections socialistes pour leur proposer les désistements réciproques des listes présentées par elles au profit de la liste la plus favorisée au premier tour. Toutefois les candidats socialistes ne bénéficièrent pas du désistement communiste sans avoir souscrit à un programme en cinq points : réductions massives des dépenses de guerre, fin des poursuites contre les communistes, cessez-le-feu en Indochine, rejet des traités de Bonn et de Paris, pacte de paix entre les Cinq Grands (1).

Dans les 456 communes de plus de 9.000 habitants, c'est-à-dire celles où les Conseils municipaux sont élus à la représentation proportionnelle, le P.C.F. avait obtenu :

	1947	1953	Différence
Voix	3.956.000	3.703.000	— 253.000
%	30,7	28,8	— 6,3

La tactique suivie était encore celle du Front Unique à la base, puisque l'accord n'était pas recherché entre les directions des deux partis, mais de cellule à cellule. Toutefois, il y avait là l'amorce de la tactique électorale qui devait être mise en application aux prochaines élections cantonales. Le P.C.F. cherchait à renouer avec les socialistes pour tenter de sortir de son isolement (2).

La tentative de M. Mendès-France

Le 21 mai 1953, le gouvernement présidé par M. Mayer s'était vu refuser la confiance par 328 voix contre 244. Quand M. Mendès-France eut accepté de solliciter l'investiture de l'Assemblée, les communistes commencèrent par manifester leur hostilité, en s'en prenant surtout aux projets qui lui étaient prêtés en matière économique et financière : « *Son programme promet : grande pénitence pour les masses laborieuses.* » (Titre dans *L'Humanité* du 1^{er} juin 1953) (3).

Mais le 3 juin, au cours du débat d'investiture, Jean Pronteau, au nom du groupe communiste, posa au président désigné des questions sur un ton inhabituel, dont celle-ci « *La réponse que*

vous ferez à cette question : Etes-vous sérieusement décidé à rechercher et à conclure la paix avec les peuples qui la souhaitent comme nous ? » (le contexte montre que l'orateur pense au Viet-Minh) « *dépasse en importance la séance d'aujourd'hui. C'est pourquoi aussi, et je tiens à le préciser, nous sommes pour notre part décidés à soutenir de nos efforts et bien entendu de nos votes toutes les initiatives qu'un gouvernement français entreprendrait dans ce sens.* » (*L'Humanité* du 4 juin 1953.)

Devant l'hésitation de M. Mendès-France à répondre à ces avances, les Communistes votèrent contre l'investiture. Mais, le 11 juin 1953, l'éditorial de *L'Humanité* signé d'un H (ce qui, dans la plupart des cas, signifie que l'article a été directement inspiré, voire écrit, par les Soviétiques) revenait sur le problème soulevé par Jean Pronteau :

« *Il est évident que si M. Mendès-France s'était engagé à adopter une telle politique* » (ouverture de négociations de paix en Indochine) « *et que, s'il avait donné sur ce sujet les réponses précises que nous sollicitons, une situation différente en aurait résulté. Cela n'aurait pas manqué d'entrer en ligne de compte, car les communistes ont pour règle de déterminer toujours leur conduite par rapport au problème essentiel du moment.* »

C'était l'annonce d'un changement décisif dans la tactique du P.C.F.

(1) Bien que le Comité directeur de la S.F.I.O. eût condamné ces désistements, il y eut entente entre les deux partis dans certaines communes de Bretagne, de l'Hérault et à Muret (Haute-Garonne).

(2) Le 7 mai, à la Mutualité, Duclos appellera toujours à lutter contre la social-démocratie et ses dirigeants au service de la bourgeoisie. Mais il avait retourné le fameux slogan : l'alliance socialo-communiste ne permettrait pas au P.C. de « plumer la volaille » socialiste, mais aux deux partis de « plumer la réaction ».

(3) Lors de la crise ministérielle de mai-juin 1953 — qui se termina par la constitution du gouvernement de M. Laniel — le Président de la République (M. Vincent Auriol) pour la première fois n'appela pas les leaders parlementaires du P.C.F. en consultation. La raison en était la suivante : lors de la crise précédente (en décembre 1952), M. Vincent Auriol avait appelé en consultation, pour le P.C.F., M. Waldeck Rochet et M. Benoit, leader du groupe communiste au Conseil de la République, afin de ne pas laisser venir à l'Élysée J. Duclos ou F. Billoux, qui faisaient l'objet de poursuites de la part de la justice militaire. Or, contrairement à toute correction, M. Duclos se présenta à l'Élysée. C'est pour éviter pareil incident que M. Vincent Auriol ne convoqua pas cette fois les leaders du groupe parlementaire communiste.

Mais, chose étrange, le changement ne s'effectuait pas d'abord dans le sens qu'indiquait cet article anonyme évidemment inspiré.

La politique qui y était esquissée comportait trois idées : le P.C. était prêt à ne prendre en considération qu'un seul problème; son appui pouvait être acquis à un gouvernement, même à direction « bourgeoise »; le problème essentiel du moment était celui de la paix au Viet-Nam.

POUR QUE CHANGE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA FRANCE

Les mots d'ordre suivis par le Parti communiste, en matière de politique extérieure étaient jusqu'alors caractérisés par leur violence, et par la multiplicité de leurs points d'application.

A la conférence des 5 et 6 mars 1953, J. Duclos les avait formulés ainsi :

« Dénoncer systématiquement les plans expansionnistes, les préparatifs de guerre et les projets d'agression des impérialistes AMÉRICAINS... Développer sous toutes les formes appropriées la campagne contre les occupants américains... Poursuivre une campagne soutenue contre la politique de soumission des gouvernants français aux impérialistes américains, contre les agissements criminels des sionistes (1) au service des Américains, et dénoncer la COLLUSION DES DIRIGEANTS SOCIALISTES ET DES SCISSIONNISTES F.O. avec les agents des fauteurs de guerre américains dont ils reçoivent des subsides.

« Participer activement à la campagne de mobilisation et d'action des masses pour empêcher la RATIFICATION DES ACCORDS DE TRAHISON DE BONN ET DE PARIS, notamment en soumettant les parlementaires à une pression populaire d'une puissance sans cesse accrue.

« Mener une campagne soutenue pour développer la protestation des masses contre la poursuite de la GUERRE DU VIET-NAM, pour la signature d'un traité de paix avec Ho Chi Minh, pour le rapatriement du corps expéditionnaire...

« Développer un travail systématique dans les entreprises pour y organiser l'action politique de masse de la classe ouvrière et des larges masses contre les productions de guerre... » (Cahiers du Communisme, mars 1953, pp. 285 et 311.)

La lutte était donc à mener sur tous les fronts à la fois, et contre tout le monde, car, si Duclos affirmait qu'il fallait « travailler à créer les conditions de la formation autour de la classe ouvrière d'un puissant front national uni de l'indépendance et de la paix pouvant permettre le changement de politique qu'exige l'intérêt du pays », il s'en prenait à tous les partis, y compris le Parti socialiste. Citant Thorez, il avait insisté « sur la nécessité de montrer que le Parti socialiste est au service de la bourgeoisie » (*id.*, p. 329).

Une telle tactique — qui s'apparentait à la fameuse tactique classe contre classe des années 1928-1934 — était propre à entretenir l'agitation et semer le désordre, à affaiblir le pays, non à obtenir des résultats politiques précis, notamment sur le plan diplomatique.

Rien ne fut changé d'essentiel à cette attitude après le vote contre l'investiture de M. Mendès-France lors de la réunion du Comité central des 16 et 17 juin 1953, bien que la résolution finale fit allusion aux « initiatives prises par l'Union soviétique en vue d'une détente internationale, conformément à toute la politique stalinienne de paix », notamment « aux négociations d'armistice à la veille d'aboutir en Corée ». Tout en

Or, quand, en octobre 1953, le P.C. opérera son « tournant » il se conformera bien aux points 1 et 2; mais c'est le problème allemand, non celui du Viet-Nam, qui lui paraîtra alors essentiel.

M. Mendès-France avait obtenu 301 voix; il lui en fallait 314. Si le P.C. lui avait donné ses voix, il aurait été investi : il y avait là de quoi faire réfléchir. Et ceux qui dirigent le P.C. réfléchirent en effet.

réclamant la création d'un « gouvernement d'union démocratique » permettant, entre autres, « la reconquête de l'indépendance nationale », le Comité central dénonçait l'attitude des dirigeants socialistes, « complices des milieux dirigeants de la bourgeoisie », et craignant comme ceux-ci le retour du Front populaire de 1936, ainsi que le déclara Thorez dans la courte allocution qu'il prononça devant le Comité central. Il fallait faire des propositions d'action commune aux travailleurs socialistes, non au Parti lui-même. C'est la méthode employée par le P.C. lorsqu'il ne cherche pas autre chose qu'à semer le désordre dans l'électorat socialiste, sans envie d'aboutir effectivement à la réalisation d'une alliance du type Front populaire qui ne peut se faire que par en haut (2).

La réunion du Comité central à Drancy, les 22 et 23 octobre 1953, devait marquer dans la politique du P.C.F. un tournant décisif :

a) Aucun des objectifs antérieurement poursuivis n'était abandonné, mais tous, sauf un, étaient relégués à l'arrière-plan. Les efforts du Parti devaient être concentrés sur un seul objectif : la lutte contre la Communauté Européenne de Défense, « question décisive du moment » (résolution du C.C., 23 octobre 1953).

b) Pour mener cette lutte avec des chances de succès, il fallait briser l'isolement dans lequel le Parti se trouvait. A la tactique « classe contre

(1) Echo du communiqué soviétique sur « le complot des médecins ».

(2) Textes dans *Cahiers du Communisme*, juin-juillet 1953.

Sans cesser jamais de concevoir les rapports sociaux sous la forme d'une lutte, souvent très différente de la lutte des classes traditionnelle, bien qu'ils conservent jalousement cette expression, les communistes, depuis l'origine, parlent toujours d'unité, même s'ils ne la souhaitent pas, même à titre provisoire et tactique. Ils ont pour cela trois formules :

1° *Le front unique*, ou unité « à la base » (proposé aux militants socialistes contre leurs dirigeants);

2° *Le front populaire*, ou unité « au sommet » (proposé aux leaders socialistes et des autres partis de gauche);

3° *Le front national*, alliance « au sommet », réalisé autour de « l'unité de la classe ouvrière » (c'est-à-dire du front populaire) avec toutes les forces politiques du centre ou de la droite qui veulent bien se prêter à la manœuvre, laquelle est alors recouverte d'un prétexte patriotique.

En 1953-1954, le P.C.F. devait pratiquer une variante de la formule n° 3 : le front national, sans unité de la classe ouvrière, c'est-à-dire sans alliance préalable avec la S.F.I.O.

classe » ou d'« unité à la base », il fallait substituer une formule unitaire au sommet. Et, puisque dans sa large majorité, le Parti socialiste était acquis à la C.E.D., il fallait aller chercher ailleurs les alliés d'un jour dont le P.C.F. avait besoin.

Une seule chose peut surprendre dans cette tactique : la définition de la « question décisive du moment ». En juin, c'était la guerre au Viet-Nam. En octobre, la C.E.D. Pourquoi ce changement, alors qu'en mettant au premier plan la guerre au Viet-Nam, les communistes auraient beaucoup plus de chance d'entraîner les socialistes ?

En vérité, la question essentielle du moment était bien la C.E.D. pour les communistes français, comme pour les dirigeants soviétiques. Si, lors de la demande d'investiture de M. Mendès-France, le P.C. avait (un peu tardivement) mis la guerre d'Indochine au premier plan, c'est qu'il s'était aperçu que, grâce à M. Mendès-France, il existait une possibilité de réunir sur ce thème une coalition plus large que l'union socialistes-communistes, et suffisante pour faire une majorité. Une fois l'occasion manquée, on en revenait à la question vraiment essentielle. Mais quand l'occasion se représentera, le P.C. n'hésitera pas à intervertir à nouveau l'ordre des priorités.

Pour le moment, octobre 1953, il s'agissait de rameuter tous les adversaires de la C.E.D.

Solennelles propositions

Dans son rapport devant le Comité central, Jacques Duclos fit à tous les adversaires de l'armée européenne, des propositions solennelles — qui furent mises typographiquement en relief dans *l'Humanité* du 24 octobre 1953 :

« Nous sommes convaincus que si tous les patriotes s'unissent, nous pouvons empêcher la ratification des accords de Bonn et de Paris... Nous déclarons, nous communistes, que nous sommes prêts, avec tous les Français, quels qu'ils soient — nous disons bien : quels qu'ils soient — qui, comme nous, ne veulent pas d'une nouvelle Wehrmacht, à participer à toutes les actions politiques qui peuvent et doivent être organisées en une puissante campagne à travers la France.

A cette déclaration solennelle, nous ajoutons, nous communistes, que nous sommes prêts, dans tous les actes de la vie parlementaire, à contribuer pour notre part à la défaite des promoteurs et défenseurs de l'armée européenne. »

On ne pouvait plus clairement parler. C'était la main tendue à tous les « patriotes ».

Maurice Thorez, le lendemain, reprenait cet appel aux « bons Français » :

« Rien de plus important, rien de plus urgent que le rassemblement de tous les bons Français en vue de faire échec aux accords de Bonn et de Paris... Pour notre part, nous sommes résolus à ne rien négliger, y compris sur le plan parlementaire, afin d'assurer la défaite des promoteurs de l'armée dite européenne. »

Quelques jours plus tard, répondant à quatre questions opportunément posées par *l'Observateur* (29 octobre 1953), le secrétaire général du P.C.F. s'employait à « rassurer le bourgeois » : il ne s'agissait pas le moins du monde de reconstituer le Front populaire de 1936 et de donner à l'alliance de tous les Français un programme économique et social :

« La situation de 1953 diffère de celle de 1934-1936 essentiellement par ce fait que la question de l'indépendance nationale est maintenant posée

avec force et se trouve placée au centre de toute la vie politique de la France. Pour remédier aux maux qui accablent aujourd'hui le pays, il est nécessaire avant tout de changer l'orientation de sa politique extérieure. La situation n'est donc pas exactement la même qu'il y a une vingtaine d'années. Aussi bien les événements ne se répètent-ils jamais identiquement dans l'histoire. »

Et, plus rassurant encore, Thorez, à qui *l'Observateur* demandait si le P.C. était prêt à appuyer un gouvernement « qui se prononcerait notamment en faveur de la négociation en Indochine, du rejet de l'armée européenne, d'une politique d'expansion économique permettant un rajustement des salaires, traitements et pensions » (ce sera le programme du gouvernement Mendès-France), répondait, non seulement en faisant passer le second point avant le premier, la C.E.D. avant la guerre d'Indochine, mais en écartant les problèmes économiques et sociaux :

« Quant aux revendications économiques, faut-il rappeler que tous les travailleurs parviennent aujourd'hui à la compréhension du rapport évident entre leurs difficultés et la politique atlantique de guerre? »

En d'autres termes, le gouvernement qui fera échouer la C.E.D. n'aura de difficultés ni dans la rue, ni dans les usines.

Ce que dit Marty...

« Un jury révolutionnaire chargé d'examiner ma vie aurait eu aussi à enquêter, à ma demande, sur des repas et des rencontres, dans Paris et hors de Paris, où, à trois ou à quatre, on règle tout, sans que même le Bureau politique n'en sache rien. La trahison, elle est là, elle est dans les compromis « donnant, donnant. » « Parlez donc... contre le réarmement allemand, par exemple, et nous freinons les grèves. »

(A. Marty : *L'affaire Marty*, Paris 1955, p. 87.)

L'origine de ce tournant ressort clairement d'un rapprochement que la direction du P.C.F. fit elle-même publiquement (voir *Cahiers du Communisme*, novembre-décembre 1953, *Editorial*) entre le discours de Malenkov du 8 août 1953, évoquant l'alliance traditionnelle de la France et de la Russie (voir ci-dessus) et le discours de Thorez du 23 octobre 1953 :

« Rien de plus mensonger et de plus humiliant que cet argument renouvelé des vichystes selon lequel la faiblesse et la décadence prétendues de la France la contraindraient à subir, comme un mal inévitable, le réarmement allemand... La France ne manque ni de ressources, ni de possibilités, ni d'amis, surtout parmi les peuples ayant souffert comme elle des méfaits du militarisme allemand, et, comme elle, soucieux de se prémunir contre toute nouvelle agression.

« La mise en vigueur du pacte franco-soviétique, fruit de la fraternité scellée dans les combats contre l'envahisseur fasciste et suite logique des impératifs géographiques, contribuerait à rendre à notre pays sa liberté d'action en politique extérieure. » (1)

Les dirigeants soviétiques avaient offert l'alliance de l'U.R.S.S. à la France pour l'amener à se détourner d'une politique de réconciliation franco-allemande dans le cadre de l'Europe. Les

(1) Textes dans *Cahiers du Communisme*, novembre-décembre 1953.

dirigeants communistes proposaient leur alliance aux nationalistes français pour leur permettre de faire échec à la participation de l'Allemagne à la défense européenne dans le cadre de la C.E.D.

Au demeurant, les chefs du P.C.F. ne cachaient nullement qu'ils songeaient à l'U.R.S.S. plus qu'à la France : « *La C.E.D. est dirigée contre l'Union soviétique et les démocraties populaires* », dira Duclos au XIII^e Congrès du Parti, en juin 1954.

A la suite de ce tournant, le Parti communiste réussit à se rapprocher d'un grand nombre d'hommes politiques ou de militants du centre radical et de la droite nationaliste. Depuis 1944, les pétitions qu'il fait circuler ne recueillirent une pareille diversité de signatures. On sembla croire à nouveau à l'authenticité de son patriotisme français, comme au temps de l'occupation. Même des hommes avertis parurent s'y laisser prendre. M. Daladier envoya le 25 octobre 1953 au Mouvement de la Paix, organisateur ce jour-là,

de meetings dont le thème était l'union des Français contre la C.E.D., un message où il disait : « *Je ne cesserai pas de combattre ce néfaste projet. D'autres aussi le combattent et je suis leur allié pour ce combat, quels que soient leur parti ou leurs croyances.* » De son côté, M. Pierre André, député indépendant de Meurthe-et-Moselle, assurait « *qu'il ne fallait pas laisser aux communistes le monopole du patriotisme* ».

En même temps, le P.C. apportait son soutien aux socialistes adversaires de la C.E.D. Lors des élections présidentielles (17-23 décembre 1953), ils portèrent leurs voix sur le nom du candidat socialiste, M. Naegelen, en faisant savoir qu'ils votaient pour lui en raison de son hostilité à l'armée européenne. Ils devaient reprendre la même tactique, le 12 janvier 1954, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale : à partir du second tour, ils donnèrent leurs voix au candidat socialiste, M. Le Troquer.

LA FIN DES POURSUITES

Faut-il imputer au nouveau climat politique créé autour du Parti communiste par suite de son tournant « national » l'arrêt des poursuites dont il avait été l'objet dans le second trimestre de 1952 et le premier de 1953? Toujours est-il que M. Roger Duvéau déposait son rapport, au nom de la Commission des immunités, le 4 novembre 1953, et que le débat, qui vint le 6 novembre, aboutit au refus de la levée d'immunité parlementaire demandée par le parquet militaire à l'encontre de Duclos, Marty, Fajon, Billoux et Guyot : 291 voix se prononcèrent pour, 302 contre.

Le rapporteur avait conclu dans ce sens. Selon lui, la demande ne répondait pas aux critères de « loyauté » et de « sérieux » requis en pareille matière.

On lisait, entre autres choses, dans le rapport : « *Une première remarque s'impose : nous avons fait abstraction du cahier de notes personnelles saisi sur M. Jacques Duclos au moment de son arrestation. Votre Commission a, en effet, estimé que l'utilisation d'un document de cette nature pour étayer des poursuites politiques (?) constituerait un précédent redoutable et qu'en tout état de cause il convenait que nos collègues fussent*

jugés non pas d'après leur état d'esprit vrai ou supposé, mais d'après les actes qu'ils avaient personnellement commis ou tenté de commettre » (p. 9).

Il était dit ailleurs, des consignes de sabotage, qu'il s'agissait seulement du « refus de travailler » pour les transports et les fabrications militaires, donc de simples « grèves ».

Or, on trouvait dans le dossier des déclarations comme celle-là, qui est de Fajon (22 mai 1952) : « *A Revel (Haute-Garonne), trois cents paysans arrachent les balises d'un nouvel aéroport militaire en cours d'installation... A Bastia, les vaillants dockers occupent un bateau et en débarquent le matériel déjà chargé.* »

Se prononcèrent contre la levée d'immunité — outre les 96 communistes et les 4 progressistes — 105 socialistes S.F.I.O., 9 U.D.S.R., 53 M.R.P., 14 indépendants d'outre-mer, 4 U.R.A.S., 1 A.R.S., 1 républicain indépendant et 3 non inscrits.

Le 25 août 1953, la Chambre des mises en accusation avait décidé la mise en liberté provisoire d'Alain Le Leap (arrêté le 10 octobre 1952), Lucien Molino et André Stil (arrêtés le 25 mars), Ducoloné et Laurent.

L'AFFAIRE LECŒUR

Le 5 mars 1954, devant le Comité central du P.C. réuni à Arcueil, Jacques Duclos ouvrait la « discussion » sur le cas d'Auguste Lecœur. Mais, avant même qu'il eût commencé son réquisitoire (que Billoux devait reprendre le lendemain), tout était déjà réglé. Le 6 mars, à l'« unanimité », le Comité central décidait de relever le camarade Lecœur de ses fonctions de secrétaire à l'organisation et de charger le camarade Marcel Servin de cette responsabilité.

Lecœur n'assistait pas à la réunion du Comité central et personne n'y prit sa défense. Ses amis, comme René Camphin, député du Pas-de-Calais, et ses collaborateurs immédiats, comme Théo Vial, avaient été convoqués avant le débat par les dirigeants du Parti et sommés de désavouer Lecœur et de le charger d'un certain nombre d'erreurs, de fautes, voire de crimes.

Théo Vial s'exécuta et fit son autocritique. « *Longtemps collaborateur de Lecœur à la sec-*

tion d'organisation, il reconnut qu'il n'avait rien fait pour empêcher cette dernière de devenir un Etat dans l'Etat » (l'Humanité, 8 mars 1954).

Pris entre l'amitié et la discipline du Parti, écœuré sans doute par l'immoralité que lui avaient révélée, chez les chefs du Parti, les pressions exercées sur lui pour qu'il accusât mensongèrement Lecœur, René Camphin préféra se donner la mort. Il rentra à son domicile parisien, 95, rue du Faubourg-du-Temple, et ouvrit le robinet du réchaud à gaz.

Ce fut Roger Roucaute, secrétaire administratif du P.C., qui, venu aux nouvelles, le trouva mort asphyxié.

On parla d'un accident.

En entrant ainsi dans sa phase publique, l'affaire Lecœur arrivait à son terme. Le 16 avril, il se présenta pour assister à la réunion du Comité central à laquelle il avait été convoqué,

sans doute par erreur. Le secrétariat le fit demander. Il monta dans le bureau de Jacques Duclos qui s'y trouvait, assisté de Billoux, de Roucaute, de Raymond Guyot, de Léon Feix et de Servin et quelques autres. On lui fit comprendre que s'il ne partait pas de bonne grâce, on saurait l'empêcher d'assister à la séance.

Ainsi, Lecœur était progressivement expulsé en fait du Parti avant de l'être en droit. L'exclusion formelle n'intervint que le 27 janvier 1955, par décision du Comité central. Encore ne s'agissait-il que d'une exclusion provisoire d'un an. L'exclusion définitive fut prononcée avant l'expiration de ce délai, le 15 novembre 1955, à la suite de la publication par Lecœur d'une brochure de 78 pages, *L'Autocritique attendue* (1).

De faux prétextes

Les reproches faits à Lecœur étaient sans fondement véritable, comme c'est toujours le cas dans ces espèces de procès en sorcellerie, où la réalité est masquée avec à peu près autant de soin par les accusés que par les accusateurs. Le grief principal était d'avoir porté atteinte à la structure du Parti en créant en 1952 ce qu'on appela « les instructeurs politiques ». L'idée de Lecœur avait été de ramener dans la vie active du Parti ceux des adhérents qui n'assistaient jamais aux réunions de leur cellule, signe de désaffection qui laissait prévoir l'abandon. Désormais, après chaque réunion, des camarades spécialement désignés iraient les voir à domicile les mettre au courant des décisions prises, des actions engagées, maintenant ainsi presque de force les liens entre ces militants défaillants et le Parti. Personne alors n'avait trouvé à redire. Soudain, cette tentative était présentée comme une grave atteinte à l'article 2 des statuts — qui prévoit que tous les adhérents doivent militer en fait dans une organisation du Parti. A continuer ainsi, on aurait abouti à créer deux catégories de militants et le monolithisme du Parti en aurait été compromis.

En même temps, il était reproché à Lecœur de vouloir faire du secrétariat à l'organisation un organisme autonome et tout puissant, décidant en dehors du Bureau politique, en fait la véritable direction du Parti. Pour faire bonne mesure, on accusait aussi Lecœur d'avoir lancé seul l'idée de la grève générale du 12 février 1952, qui fut un échec, et, tombant dans l'opportunisme, d'avoir déclaré, au cours de l'été 1952 que le P.C.F. était isolé des masses.

Le secret de l'affaire n'était pas dans ces arguments qui, manifestement, n'étaient que des prétextes. Il n'était pas non plus dans les hypothèses extravagantes qui faisaient de l'affaire Lecœur en France un prolongement de l'affaire Béria en U.R.S.S. La vérité, telle qu'elle apparaît depuis que Lecœur a fait quelques révélations, ressortit non à la grande politique mais à la petite histoire.

La disgrâce de Lecœur, comme celle de Tillon, comme celle de Marty, n'a pas d'autre origine que l'animosité de Jeannette Vermeersch, Madame Thorez.

Celle-ci exerce depuis longtemps sur son mari une influence considérable, et cette influence n'a fait que croître durant la maladie du secrétaire général du Parti. C'est elle, en effet, qui, à partir du moment où Thorez a pu reprendre un peu d'activité, a assuré la quasi-totalité des contacts entre le Bureau politique dont elle est membre, et son mari, informant celui-ci et transmettant à celui-là les consignes thoréziennes.

Excédé des interventions abusives de Jeannette Vermeersch dans la vie du Parti, Lecœur en parla à Maurice Thorez lors d'un voyage qu'il fit en U.R.S.S., sans doute au cours de l'été 1952. Il ne parlait pas seulement en son nom personnel, a-t-il assuré depuis, sans donner plus de précisions, mais il ne sut cependant jamais ce que le secrétaire général du Parti pensa des déclarations qu'il lui fit. Mais, lorsque Jeannette Vermeersch revint en France, il se rendit compte à son attitude envers lui, que Thorez avait parlé à sa femme et que celle-ci cherchait à se venger des critiques portées contre elle.

Comment Jeannette Vermeersch se vengea de Lecœur

Elle commença contre Lecœur une sourde campagne de dénigrement, en particulier auprès des militants qui travaillaient avec lui et sous ses ordres à la section d'organisation. Lecœur eut vent de ces attaques : il en parla à Thorez qui évida. Mais le siège du secrétaire général était fait. « *Lecœur voudrait m'enterrer avant que je ne sois mort* », déclarait-il à des militants du Pas-de-Calais. Oubliant que le droit de se démettre est inconnu au P.C., Lecœur offrit sa démission du secrétariat : elle fut refusée.

Au mois d'octobre 1953, il souleva la question au Bureau politique, en présentant le rapport qu'il devait développer devant le Comité central. Son projet de rapport fut repoussé. On ne lui permit pas d'aborder les problèmes d'organisation comme il l'entendait, et le discours qu'il prononça en définitive à la réunion du Comité central à Drancy (22-23 octobre 1953) ne traduisait pas sa pensée. Il était d'ailleurs fort sommaire. On devait lui reprocher notamment de ne pas y avoir fait son autocritique, ou du moins de ne l'avoir fait que de façon trop générale, sans se mettre personnellement en cause, comme si, dans l'affaire des « instructeurs politiques », les responsabilités avaient été partagées par toute la direction (ce qui d'ailleurs était vrai).

Puis, à l'insu de Lecœur, en février 1954, on orienta vers lui les recherches d'une commission d'enquête qu'il avait lui-même désignée quelques mois plus tôt pour éclaircir une louche affaire à laquelle des communistes du Pas-de-Calais se trouvaient mêlés. Ainsi, il apprit tout à coup qu'une instruction était ouverte contre lui, et que l'on faisait peser sur son compte de lourds soupçons. On laissait entendre que des faits graves étaient retenus contre lui, mais qu'on devait comprendre que le Parti ne pouvait pas les divulguer. On insinuait notamment que le train de vie du secrétaire à l'organisation prêtait à suspicion. Lecœur savait ce que cela voulait dire. N'avait-il pas joué lui-même, il y avait peu de temps, les juges d'instruction et les procureurs? Abasourdi, il déclara qu'il ne se considérait plus comme membre du secrétariat et du Bureau politique. Il n'assista pas à la réunion du Comité central du 5 et 6 mars.

Le 16 avril, lorsque Duclos l'appela dans son bureau pour le convaincre de ne pas assister à la réunion du Comité central, Lecœur ne lui cacha pas ce qu'il pensait : c'était la haine que Jeannette Vermeersch lui avait vouée qui était à l'origine de toute cette histoire.

Il ne faut pas chercher ailleurs l'explication de l'affaire Lecœur.

(1) Auguste Lecœur : *L'Autocritique attendue* (Editions Girault, Saint-Cloud, septembre 1955).

LE XIII^e CONGRÈS DU P.C.F. (Ivry 3-7 juin 1954)

« En principe », stipule l'article 24 des statuts du P.C.F., « le Congrès du Parti est convoqué tous les deux ans par le Comité central. » Le XII^e Congrès ayant eu lieu du 2 au 6 avril 1950, le XIII^e aurait dû être convoqué en 1952. Il ne devait l'être que deux ans plus tard, en juin 1954. Vraisemblablement, on avait attendu que Maurice Thorez fût en état de prendre part à la préparation et aux débats du Congrès (1).

La politique affirmée à ce Congrès ne présente pas, dans ses grandes lignes, d'éléments vraiment nouveaux.

Les Thèses adoptées assuraient bien (article 16) qu'« au stade actuel, le problème du renforcement de l'unité d'action de la classe ouvrière devient capital » et que « la réalisation du front unique prolétarien conditionne le rassemblement de toutes les énergies nationales et démocratiques, question décisive de l'heure », le Parti communiste ne parvenait pas à dépasser la contradiction fondamentale de sa politique intérieure de ces années-là : la priorité donnée à la lutte contre la C.E.D. rendait impossible le rapprochement avec les socialistes, partisans de la C.E.D.

La politique du Parti

Sa politique, dans ces conditions, se résumait ainsi :

a) A l'égard des socialistes : « En observant une attitude toujours fraternelle à l'égard des ouvriers socialistes et des travailleurs influencés par l'idéologie social-démocrate, les communistes n'acceptent pas de taire la vérité sur la politique du Parti socialiste et des positions de ses dirigeants qui, non contents d'être les défenseurs des intérêts de leur bourgeoisie, sont devenus les agents de l'impérialisme américain, ce que confirme encore la campagne acharnée et sans scrupule que les Guy Mollet et autres mènent pour la ratification de la C.E.D., la main dans la main avec les représentants qualifiés du grand patronat... Sans la dénonciation solidement argumentée de toute cette politique de trahison, on ne peut faire un seul pas dans la voie du front unique, de l'action pour la paix, l'indépendance nationale, le progrès social et la liberté. »

b) A l'égard du M.R.P. : « Foncièrement réactionnaire, antilaïque, antirépublicain, le M.R.P. est aussi antinational, car il est l'initiateur de la C.E.C.A. et le protagoniste de la Communauté européenne dite de défense, opérations dirigées par deux dirigeants du M.R.P. tout dévoués au Vatican, R. Schuman et G. Bidault », lequel Vatican était dit, au paragraphe précédent, « au service de l'impérialisme américain. » La C.F.T.C., de son côté, était dénoncée comme un instrument du M.R.P. pour développer « au sein de la classe ouvrière la théorie que l'inégalité sociale est de droit divin. »

c) A l'égard des nationalistes : « Toute l'expérience récente du P.C.F. prouve la possibilité effective d'établir des liaisons vivantes avec toutes les couches patriotes de la population... Chaque organisation et chaque membre du Parti doivent, surtout dans la période où se décide le sort de la C.E.D., utiliser ces grandes possibilités en s'orientant vers le travail au sein des masses les plus larges, masses prolétariennes et non prolétariennes... En grand nombre, ceux des patriotes qui avaient pu accepter les premiers abandons de la souveraineté nationale luttent aujourd'hui contre la C.E.D. parce qu'elle fait disparaître l'attribut extérieur essentiel de

cette souveraineté : l'armée française. Dans cette lutte, ils se rappellent que les communistes, les premiers, ont montré toute la signification d'une telle suppression de l'armée nationale par la subordination des soldats français à des généraux allemands... Une fraction de la bourgeoisie, une partie des couches dirigeantes se sont mises à hésiter. Il était inévitable dans ces conditions que d'autres hommes politiques, d'autres courants politiques en viennent à des positions proches des nôtres et se prononcent avec nous pour un changement de politique. »

Passer par-dessus le Parti socialiste pour réaliser le « Front National »

La tactique du P.C. était donc toujours celle du *Front national*, et, pour réaliser l'alliance avec adversaires du centre et de droite de la C.E.D., on n'hésitait pas, pour ainsi dire, à enjamber la S.F.I.O.

Toutefois, avec l'évident désir de ne pas rester coupé des masses ouvrières de gauche, le Parti mettait l'accent sur deux idées propres à lui garder la faveur de la gauche en dépit de son alliance momentanée avec la droite.

a) Il soulignait la nécessité d'entrer en contact avec la C.G.T.-F.O. et de donner à celle-ci la priorité sur la C.F.T.C. dans la recherche de l'unité d'action, ce que la C.G.T. négligeait de faire. Fait inusité : Frachon, qui n'avait pas pris la parole à un Congrès du P.C.F. depuis 1935, dut même faire sur ce point son autocritique.

b) Le Parti soulignait aussi la nécessité de défendre la laïcité contre les attaques du M.R.P. et du Vatican. Ainsi espérait-on empêcher l'alliance du M.R.P. et de la S.F.I.O. et préparer le terrain pour de nouvelles alliances avec les socialistes, une fois passé le cap de la crise de la C.E.D.

(1) Textes du Congrès dans *Cahiers du Communisme*, juin-juillet 1954.

Composition sociale du P.C.F.

A l'occasion du XIII^e Congrès, Marcel Servin, successeur d'A. Lecœur au secrétariat à l'organisation, fournit, dans un article de *l'Humanité* (6 mai 1954) et dans son rapport au Congrès, des données chiffrées sur la composition sociale des effectifs du P.C.F. Bien qu'elles soient assez imprécises, on en peut dresser le tableau suivant.

		%
Effectifs examinés	153.163	100
— « Syndicables » à la C.G.T.	96.733	63
dont : Ouvriers d'industrie...	58.657	38
S.N.C.F., P.T.T., E.D.F.	[15.316]	10
Ouvriers agricoles	[4.595]	3
Autres (salariés du commerce, fonctionnaires, etc.)	[18.165]	12
— Non syndicables à la C.G.T. (sauf paysans, mais y compris fonctionnaires de l'Engrèvement)	[45.624]	30
— Exploitants agricoles	10.806	7

(Les nombres entre crochets sont calculés d'après les pourcentages.)

LES VICTOIRES DE L'ÉTÉ 1954

La chute du gouvernement Laniel — à qui l'Assemblée nationale refusa la confiance le 12 juin 1954 par 306 voix contre 293 — plaça le Parti communiste devant un choix décisif. C'était à M. Mendès-France qu'allait revenir la charge de succéder au président du Conseil dont il avait provoqué la chute. Quelle attitude fallait-il adopter à son égard ?

L'investiture de M. Mendès-France

Voter son investiture, c'était contribuer à donner l'essor à la légende d'un homme qui semblait en mesure de mordre sur une partie de la clientèle du P.C.F., l'*intelligentzia* de gauche. C'était aussi se montrer infidèle à l'espèce de programme minimum dont il avait été dit, huit jours plus tôt, au Congrès d'Ivry, que son adoption par le gouvernement suffirait à justifier le soutien du groupe communiste. Or, le premier point de ce programme était la lutte contre la C.E.D., et l'on ne savait guère ce que pensait à ce sujet M. Mendès-France. Le point deux comportait « la satisfaction des revendications économiques pressantes des travailleurs ». Il est vrai que c'était là un peu une clause de style, Thorez ayant dit que « pour remédier aux maux qui accablaient le pays, il était nécessaire AVANT tout de changer l'orientation de sa politique extérieure ». Mais il y avait quelque risque à soutenir un homme qui s'affirmait partisan d'une politique de rigueur financière et qui ne paraissait nullement enclin à céder à des revendications syndicales excessives. Et pouvait-on savoir si M. Mendès-France assurerait « la défense effective des libertés démocratiques », c'est-à-dire la plus large tolérance à l'égard des agissements du P.C. ? Lui apporter le soutien du Parti comportait donc des risques de deux sortes : renforcer un homme qui n'était ni un ami, ni un complice ; heurter une large portion du Parti et de l'électorat communiste par l'adoption d'une attitude qui semblerait opportuniste.

Mais le vote hostile ou l'abstention du groupe communiste risquait d'empêcher l'investiture de M. Mendès-France, comme en juin 1953. Or, M. Mendès-France s'était montré résolu à mettre fin à la guerre d'Indochine, à quelque prix que ce fût. Fallait-il laisser échapper cette occasion de donner une victoire au bloc soviétique ? Il était clair d'ailleurs, d'après les propos de M. Mendès-France et ceux des hommes de son entourage (dont certains d'ailleurs étaient accessibles aux suggestions du P.C.F.), que le président pressenti avait la conviction qu'un changement profond était intervenu dans la politique soviétique depuis la mort de Staline et qu'il était désormais plus facile de s'entendre avec l'U.R.S.S. (1). On pouvait donc attendre de lui qu'il conçût « l'organisation de la sécurité collective en Europe » un peu à la manière des Soviétiques, et tout d'abord d'une façon qui détendrait l'alliance de l'Europe avec les Etats-Unis. Enfin, n'était-ce pas dans une certaine mesure faire prisonnier le futur chef du gouvernement que de lui apporter les voix du Parti ? N'était-ce pas aussi — au cas où M. Mendès-France réussirait sans le soutien du groupe communiste, ce qui n'était pas impossible — frustrer le P.C. d'une « victoire » dont le « mérite » lui revenait pourtant pour une large part, car nul n'avait fait plus que lui depuis sept ans pour décourager l'effort français au Viet-Nam ?

La décision fut donc prise d'appuyer la tentative de M. Mendès-France — et l'on peut assu-

rer sans crainte que, du côté soviétique, on approuva cette décision.

Dès le 12 juin, la direction du P.C.F. fit connaître que les communistes étaient « prêts à soutenir les initiatives d'un gouvernement qui s'affirmerait pour le cessez-le-feu immédiat et pour la conclusion de la paix » en Indochine. Tout le reste était laissé de côté.

Le 17 juin, lors du débat d'investiture, François Billoux s'adressa en ces termes au « président du Conseil investi » :

« Le groupe communiste a écouté avec la plus grande attention votre déclaration ministérielle. Celle-ci pourrait se résumer en une phrase, que vous avez d'ailleurs prononcée : Mon objectif est la paix.

« Vous avez déclaré que vous vous assigniez la tâche d'aboutir à un cessez-le-feu en Indochine dans un délai de quatre semaines ! Cette déclaration nous change du comportement du gouvernement Laniel-Bidault.

« C'est en tenant compte de cette déclaration précise que le groupe communiste déterminera son vote sur l'investiture.

« Le Parti communiste français est absolument convaincu que l'intérêt vital du peuple et du pays est de promouvoir une politique nouvelle avec un gouvernement nouveau et que cela est possible immédiatement...

« ...Nous considérons que la fin des hostilités en Indochine est conforme à la fois à l'intérêt de la classe ouvrière, à l'intérêt du peuple, à l'intérêt national et à l'intérêt de la paix dans le monde. Elle constituerait un pas en avant pour une nouvelle politique.

« Il est vrai que nous aurions les plus extrêmes réserves à faire sur la plupart des autres questions traitées dans votre déclaration.

« C'est ainsi que, sur le plan économique et social, vous avez été très vague sur la satisfaction des revendications légitimes des travailleurs et des masses laborieuses.

« Nous considérons que la C.E.D. est un danger mortel pour la paix et la sécurité de la France. La seule question qui se pose à son sujet est son rejet pur et simple et non pas son application même sous une forme quelconque.

« Ce rejet conditionne la mise en œuvre d'une politique européenne de sécurité collective et un règlement pacifique du problème allemand.

« Il est impossible d'envisager une véritable solution des problèmes en Tunisie, Maroc, Algérie sans faire droit aux aspirations des peuples de ces pays.

« Mais, vous l'avez dit vous-même, pendant les quatre semaines qui viennent, une tâche sacrée est à accomplir :

« Rétablir la paix en Indochine, cette paix que nous n'avons cessé de réclamer depuis qu'a commencé cette guerre injuste. Nous avons la certitude d'avoir agi ainsi en patriotes clairvoyants, soucieux de la cause de la classe ouvrière, du peuple et de la France. Notre action a contribué puissamment au fait qu'aujourd'hui, en votre personne, un président du Conseil désigné vient dire : la première urgence est la

(1) M. Laniel, au 2^e Congrès du Centre des Indépendants et Paysans (octobre 1956) a cité une lettre que M. Mendès-France lui adressa.

paix en Indochine, car telle est la volonté populaire.

« En votant pour votre investiture, nous vous donnerons les moyens de faire la paix en Indochine. Nous vous donnerons ainsi la possibilité de traduire, demain, vos paroles en actes. »

Par 419 voix (il en fallait 314), M. Mendès-France fut investi. Les 99 communistes et progressistes que comptait alors l'Assemblée avaient voté pour lui (1).

Le cessez-le-feu en Indochine

Bien entendu, le Parti communiste ne se contentait pas de faire confiance à M. Mendès-France. Il continuait son effort d'agitation, bien qu'il fût désormais inutile : mais il fallait à tout prix empêcher que le mérite de la « victoire », maintenant certaine, allât à d'autres. Les militants furent donc invités à « organiser d'ici le 20 juillet, avec une ardeur redoublée, l'envoi à Genève de pétitions et de délégations en vue de faire entendre au gouvernement la voix de la nation. »

Le 20 juillet, le Parti communiste salua « la victoire populaire du cessez-le-feu en Indochine » :

« Une des grandes exigences de notre peuple se réalise enfin : le cessez-le-feu en Indochine a été décidé hier à Genève... C'est le résultat de plus de sept années de lutte du peuple français avec la classe ouvrière à sa tête... »

« Dès le premier jour, et longtemps seul en tant que Parti, le Parti communiste français, sans reculer devant les persécutions et la répression, a dénoncé et combattu cette guerre injuste et criminelle... Les faits établissent qu'une fois de plus, le Parti communiste avait raison. »

« Peuvent être fiers de ce grand pas fait vers la paix les héroïques dockers, marins, cheminots, métallurgistes et travailleurs de toutes corporations qui ont multiplié les actions de masse contre la guerre. »

« Peut être fière la classe ouvrière tout entière qui a su jouer son rôle décisif dans le levée de toutes les forces nationales, démocratiques et pacifiques. »

« Peuvent être fiers Léo Figuières, Henri Martin et Raymonde Dien, dont l'action et les sacrifices ont revêtu le caractère d'un symbole et d'un encouragement à l'action. »

« Peuvent être fiers les patriotes et les partisans de la paix de toutes origines, opinions et croyances qui se sont prononcés et qui ont agi pour qu'intervienne le cessez-le-feu, et notamment ces innombrables Français qui, pendant toute la durée de la conférence, ont délégué à Genève leurs représentants par milliers. »

Pas un remerciement n'était adressé à M. Mendès-France, ni aux partis qui avaient soutenu son action. Le Parti communiste s'attribuait tous les mérites, revendiquait pour lui toute la gloire. Tactique constante qui veut que l'on n'accorde rien à l'adversaire, à l'ennemi, pas même de l'indulgence. M. Mendès-France était compris parmi ces « personnalités qui, naguère, approuvaient la guerre d'Indochine ou s'en désintéressaient » et que « l'action populaire » avait déterminées à prendre position « en faveur de la paix ». Les thèses du XIII^e Congrès n'avaient-elles pas énoncé, une fois de plus, l'idée que c'était au P.C.F. et à lui seul que l'on devait attribuer l'attitude nouvelle de certains hommes politiques? « Les communistes savent que les changements survenant dans les positions de tel ou tel groupe politique sont la conséquence d'une

exigence des masses populaires, sur qui pèsent les suites désastreuses de l'orientation gouvernementale suivie depuis 1947 » (thèse 21).

Quelques mois plus tard, lorsqu'il s'agira de détruire « le mythe Mendès-France », les communistes ne se contenteront pas de ne reconnaître aucun mérite à M. Mendès-France. Ils dénonceront en lui « l'homme dont la bourgeoisie française avait besoin à la tête du gouvernement en juin 1954 ». Il aurait été alors, pour la bourgeoisie, « l'homme qui allait mettre fin à un conflit où elle trouvait maintenant plus d'inconvénients que d'avantages ».

« Tant que la guerre d'Indochine semble garder le caractère d'une expédition coloniale d'assez faible envergure, elle a l'appui sans faille de toute la bourgeoisie. A partir du moment où elle devient une guerre coûteuse, difficile, à l'issue incertaine, les groupes capitalistes qui ne sont pas directement intéressés à la poursuite de la guerre manifestent des réticences... C'est ce point de vue que défend Mendès-France... depuis 1950. Il n'agit pas en tant qu'individu qu'une guerre injuste révolte... : il exprime les vues de cette fraction de la bourgeoisie qui ne retire pas ou qui ne retire plus de profits de la poursuite de la guerre... » (Jean Recanati. *Mendès-France sans masque. Cahiers du Communisme*, mars 1955, pp. 350-55 - passim.)

L'échec de la C.E.D.

Au lendemain du 20 juillet, une telle attitude d'hostilité à l'égard de M. Mendès-France eût été inopportune. Il fallait, non amoindrir son prestige, mais l'encourager à poursuivre dans un chemin qui coïncidait avec celui du Parti Communiste.

Aucun répit ne devait lui être laissé. « Il ne fait maintenant aucun doute que le cessez-le-feu en Indochine ouvre largement la voie à ce changement de politique dont la France a besoin » disait le P. C. dans son communiqué du 20 juillet « l'heureuse conclusion de la conférence de Genève souligne la possibilité et la nécessité de résoudre les autres problèmes les plus urgents... La France peut et doit, car tout son peuple le veut, dire en premier lieu un NON catégorique à la C.E.D., au réarmement revancharde allemand, sous quelque forme que ce soit. » (*Cahiers du Communisme*, août-septembre 1954, p. 1110.)

Puisque le Président du Conseil se montrait décidé à aborder la question de la C.E.D., il fallait le suivre dans cette seconde étape et tenter d'orienter la politique française vers le rejet de la C.E.D.

Dans ce soutien du gouvernement, le P.C. rencontrait quelques difficultés. Déjà, pendant les négociations de Genève, le ministre de l'Intérieur avait interdit « la manifestation patriotique et républicaine », en fait communiste que le P.C.F. avait pris l'habitude d'organiser le 14 juillet depuis 1935 (afin de dériver à son profit le patriotisme populaire). Les communistes avaient protesté, mais mollement, et en se félicitant que le gouvernement ait fait « les premiers pas dans une voie autre que celle de la soumission nationale et de la guerre ». (Communiqué du 13 juillet 1954.)

(1) Sans les voix communistes (95 + Marty, non inscrit), M. Mendès-France aurait recueilli 323 suffrages, 319 si l'on tient compte des 4 progressistes liés au P.C.F. Il aurait donc été investi quand même. Le Président du Conseil avait déclaré, au cours du débat, qu'il ne se considérerait pas comme investi si le nombre des suffrages qu'il recueillerait ne dépassait la majorité absolue constitutionnelle que grâce à l'appoint communiste. Malgré cette déclaration, le P.C. maintint son vote favorable.

Le 10 août, le groupe communiste devait être soumis à une épreuve plus redoutable. Le gouvernement demandait à l'Assemblée des pouvoirs spéciaux en matière économique et financière. Les communistes décidèrent de s'abstenir. (Un vote hostile de leur part n'eût d'ailleurs rien changé, puisque le projet gouvernemental obtint 361 voix contre 90 et 143 abstentions. Mais le P.C. tenait à montrer qu'il souhaitait le maintien de M. Mendès-France au pouvoir.)

L'abstention du P.C.F. dans le vote du 10 août 1954

Pour justifier l'abstention du groupe communiste lors du vote des pouvoirs spéciaux au gouvernement Mendès-France, le Secrétariat du P.C.F. invoqua deux précédents :

« *Le Parti avait raison, le 6 décembre 1936, tout en désapprouvant avec force le blocus de l'Espagne républicaine, de ne pas voter contre le gouvernement de Front populaire.* » (Œuvres de Maurice Thorez, III, 13, pp. 137-138.)

« *Tout en condamnant la dévaluation, qui est avant tout « un moyen de faire payer les pauvres », le Parti a cependant voté pour le gouvernement [Léon Blum, le 4 septembre 1936] afin, dit Maurice Thorez, de le maintenir au pouvoir et de ne pas permettre, par une rupture du Front populaire... un changement qui ne pouvait être qu'un pas vers le fascisme.* » (Id., III, 12, p. 218.)

Le groupe communiste aurait pu invoquer un autre précédent. Le 23 janvier 1936, les communistes s'étaient abstenus lors de la présentation du gouvernement Sarraut. C'était la première fois. Mais le ministre des Affaires étrangères, M. P.-E. Flandin, avait promis de faire ratifier le pacte d'assistance mutuelle franco-soviétique, dont il fut un des principaux promoteurs; et la réussite du cabinet comptait, de ce fait, beaucoup aux yeux des communistes français... et soviétiques.

Peut-être ce précédent est-il un peu trop parlant pour qu'on l'évoque.

Cette abstention suscita la protestation de certains militants. Le secrétariat du Parti redressa leur erreur qui consistait à « *examiner le problème des pleins pouvoirs comme une question isolée. Or, aucun problème politique n'est jamais isolé. Pour le résoudre, il faut toujours le considérer dans ses rapports avec les autres faits qui l'entourent et le conditionnent... Il fallait tenir compte, non seulement du contenu de la politique financière et économique annoncée, mais aussi de ce que représente ce gouvernement dans l'évolution de la situation politique française...* » (1)

Le 6 août, M. Mendès-France avait accepté la date du 24 août, pour l'ouverture des débats à l'Assemblée Nationale sur la C.E.D. Le 19 août, s'ouvrait à Bruxelles la Conférence des Six Ministres des affaires étrangères des pays membres de la Communauté, au cours de laquelle le Président du Conseil français tenta de faire accepter par les partenaires de la France des modifications au projet de traité qui lui paraissaient susceptibles d'en faciliter l'adoption.

Le P.C.F. déclencha alors une campagne d'une violence inouïe multipliant notamment les délégations auprès des parlementaires. Mais le 31 août, l'*Humanité* pouvait publier en gros titres un véritable bulletin de victoire :

« **Victoire du peuple de France et de la paix : Par 319 voix contre 264, la question préalable est votée : La C.E.D. est rejetée.** »

Et, comme le 20 juillet, le P.C. s'attribua tout le mérite de cette « victoire ».

Le lendemain du vote, Etienne Fajon faisait au gouvernement et à sa majorité, de nouvelles propositions de soutien. « *L'attitude des communistes envers les autres opposants au militarisme allemand demeure identique à notre attitude envers les autres patriotes au temps de l'occupation hitlérienne... Le P.C.F. appuiera toute politique tendant à l'organisation de la sécurité collective en Europe. Il est résolu à soutenir, au Parlement et dans le pays, tout nouveau pas en avant sur le chemin de la paix.* » (L'*Humanité* du 1^{er} septembre 1954.)

Peut-être ne leur était-il pas interdit de penser que les choses allaient continuer de ce train.

Bilan de victoire

Au début de septembre 1954, le Parti Communiste Français pouvait dresser un bilan de victoire.

a) La guerre avait pris fin en Indochine. La moitié nord du Viet-Nam avait été abandonnée au Viet-Minh, c'est-à-dire à Moscou, et les communistes pouvaient espérer étendre leur emprise sur le Viet-Nam du Sud à la faveur des élections prévues par les accords de Genève.

b) La Communauté Européenne de Défense avait été repoussée, ce qui avait eu pour résultat :

De porter un coup presque mortel à l'idéologie européenne (une de celles qui pouvaient le mieux rivaliser avec le communisme dans la mobilisation des esprits et des cœurs).

De retarder le réarmement de l'Allemagne.

c) Non seulement les poursuites contre le P.C.F. avaient été interrompues, mais ceux qui en avaient été les inspirateurs, Martinaud-Deplat, comme ministre de l'Intérieur, Jean Baylot comme préfet de police, paraissaient écartés pour longtemps de la vie politique (M. Mitterand, ministre de l'Intérieur, avait relevé de ses fonctions Jean Baylot le 10 juillet 1954, et M. Martinaud-Deplat n'allait être réélu que de justesse au poste de secrétaire administratif du Parti radical lors du congrès d'octobre, ce qui préluait à sa mise à l'écart l'année suivante.

Grâce à sa campagne nationaliste contre la C.E.D. et le réarmement de l'Allemagne, le P.C.F. qui, à la fin de 1952, semblait près d'être mis au ban de la nation avait retrouvé une large audience dans l'opinion publique et des défenseurs jusque parmi les hommes politiques qui avaient souhaité sa dissolution.

d) Au sein du Parti, la crise suscitée par les accusations portées contre Lecœur n'avait pas encore produit tous ses effets, mais il était déjà visible qu'elle serait surmontée comme celle de l'affaire Marty-Tillon.

On aurait pu difficilement souhaiter au redressement plus complet et plus prompt.

(1) « *Réponse aux camarades du Bureau fédéral du Doubs et du Territoire de Belfort* » (Cahiers du Communisme, août-sept. 1954, p. 1113). On lit aussi : « *L'importance que vous donnez à votre critique de ce vote donne à penser que vous surestimez l'aspect parlementaire de la lutte des classes. Or, l'expérience des décrets-lois Laniel, l'an dernier, l'a amplement démontré; il est possible, même lorsqu'ils sont votés au Parlement, de lutter contre les pleins pouvoirs.* »

LA LUTTE CONTRE LES ACCORDS DE LONDRES

La réunion de la Conférence de Londres (28 septembre-3 octobre 1954) à la suggestion du gouvernement britannique et la signature des Accords de Londres (3 octobre) et de Paris (23 octobre) substituant à la Communauté Européenne de Défense l'entrée de l'Allemagne dans le système d'assistance mutuelle établi par le Traité de Bruxelles et dans l'O.T.A.N., provoquèrent la rupture entre le Parti communiste et M. Mendès-France. « Une étape nouvelle et fort importante de la lutte contre les traités » s'ouvre, déclarait Maurice Thorez (*l'Humanité*, 28 octobre 1954), mais, dans cette étape nouvelle, la tactique devait demeurer la même que dans l'étape précédente :

« La situation politique reste dominée par des conditions objectives favorables au développement de la lutte contre la remilitarisation de l'Allemagne revancharde », lisait-on dans l'éditorial des *Cahiers du Communisme* d'octobre, et l'éditorial du numéro suivant, plus explicite encore, affirmait :

« Dans la bataille actuelle comme dans les batailles récentes, l'union des forces sociales bien diverses peut se réaliser, la classe ouvrière se plaçant à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale. »

Vives attaques contre le parti socialiste S.F.I.O.

On continua donc d'assister à une conjonction de fait entre les efforts du Parti communiste et ceux d'une partie du centre ou de la droite, tandis que la S.F.I.O. était l'objet des plus vives attaques (malgré l'affirmation répétée sans cesse que le rassemblement de toutes les forces nationales devait se faire autour du front unique de la classe ouvrière).

L'épisode le plus significatif de cette tactique se produisit lors de la crise ministérielle qui suivit la chute du gouvernement Mendès-France (6 février 1954). Le 18 février, M. Christian Pineau se présentait devant l'Assemblée nationale. C'est un socialiste, mais c'est un socialiste qui a la réputation d'être un Européen décidé (c'est lui qui a défendu le traité instituant la C.E.D. lors du débat du 30 août). Les communistes votèrent contre lui. Si leur vote lui avait été favorable, les suffrages qu'il aurait recueillis (366 au lieu de 268) lui auraient permis d'être investi.

Ce vote pèsera lourdement sur les relations ultérieures du P.C.F. et de la S.F.I.O.

POUR L'ALLIANCE AVEC LES SOCIALISTES

Le vote de l'Assemblée nationale — décembre 1954 — puis celui du Conseil de la République — 28 mars 1955 — autorisant la ratification des Accords de Paris rendirent au P.C. sa liberté de manœuvre à l'égard de la S.F.I.O. Le problème de l'intégration de l'Allemagne à l'Europe sur lequel, dans l'immédiat, les deux partis se trouvaient le plus violemment opposés allait cesser d'occuper le devant de la scène politique. Les communistes s'empressèrent donc de rompre avec leurs alliés occasionnels de droite et de mettre en avant des mots d'ordre qui leur permettraient de mordre plus profondément sur l'opinion socialiste.

Le Parti socialiste leur en fournit l'occasion en publiant une résolution dans laquelle il dé-

Pressions soviétiques sur la France contre la ratification des accords de Paris

1° Note remise le 16 décembre 1954 par M. Molotov à M. L. Joxe, ambassadeur de France à Moscou :

« Le gouvernement soviétique estime nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement français sur le fait que les actes du gouvernement français, exprimés par la conclusion des accords dits de Paris, sont en contradiction absolue avec les engagements contractés par la France aux termes du Traité d'alliance et d'assistance mutuelle entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la République française... Le gouvernement soviétique estime de son devoir de déclarer que la ratification des Accords de Paris bifferait le traité franco-soviétique d'alliance et d'assistance mutuelle et annulerait ce traité. En cela, toute la responsabilité incomberait à la France, au gouvernement français. Après la ratification des Accords de Paris, il ne resterait au gouvernement soviétique rien d'autre à faire que de soumettre au Presidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. la proposition d'annuler le traité... »

2° Note soviétique du 16 mars 1955 (en réponse à une note française du 26 janvier 1955).

« En cherchant à obtenir la ratification des Accords de Paris, le gouvernement français contribue de ses propres mains au réarmement du militarisme allemand... Cette politique... contredit radicalement l'esprit et la lettre du traité franco-soviétique... Le gouvernement soviétique déclare à nouveau que l'acte de ratification des Accords de Paris provoquera l'annulation du traité franco-soviétique... »

3° Décret du Presidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. sur l'annulation du traité franco-soviétique du 10 décembre 1944 (7 mai 1955).

« Le Presidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. constate avec regret que le gouvernement français, n'ayant pas voulu tenir compte du fait que la reconstitution du militarisme allemand crée une menace pour la paix et la sécurité des peuples d'Europe et en premier lieu des Etats voisins de l'Allemagne occidentale, en est arrivé à la violation directe des engagements pris par lui en vertu du traité d'alliance et d'assistance mutuelle franco-soviétique, et qu'il a, par là même, annulé de fait ce traité. »

« En conséquence, le Presidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. décide d'annuler, comme ayant perdu sa valeur, le traité... conclu le 10 décembre 1944. » (Signé : Vorochilov-Pegov.)

clarait s'opposer « à toutes tentatives pour imposer la construction en France de bombes atomiques ou thermonucléaires ». Aussitôt, le Bureau politique du P.C.F. adressa au Comité directeur du Parti socialiste une lettre où il lui proposait l'action en commun :

« Partant de l'opposition, qui nous est commune, à la construction en France de bombes atomiques, nous vous proposons par la présente :

« 1° d'agir ensemble dans ce sens à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République, et ce dès la rentrée parlementaire ;

« 2° de demander aux fédérations et aux sections de nos deux Partis d'examiner ensemble l'action à mener dans le pays afin de dresser

l'opinion publique contre ces projets, contraires au bien du pays, à la cause de la paix et aux intérêts légitimes des travailleurs.»

La lettre resta sans effet. Mais le P.C.F. avait montré clairement ses intentions. Pour la première fois depuis de longues années, il venait de faire à la S.F.I.O. des « propositions d'action communes au sommet ». A douze ou quinze mois des élections législatives (qui auraient dû avoir lieu au printemps 1956), cette lettre revêtait une signification fort claire.

Un second pas était fait le 17 avril 1955, le soir même du premier tour des élections cantonales. Dans une déclaration publique, le Bureau politique décidait que les candidats communistes seraient retirés « en faveur des candidats socialistes ayant obtenu plus de voix et acceptant un programme minimum » d'où avait été écarté tout ce qui aurait pu heurter un socialiste. En particulier, alors qu'au premier tour, les candidats communistes avaient dénoncé « la renaissance du militarisme allemand qu'entraînerait l'application des Accords de Paris », comme la déclaration le rappelait pour mieux souligner le contraste, il n'était proposé aux socialistes que de s'affirmer en faveur de l'« ouverture immédiate de négociations en vue de substituer à la politique des situations de force une politique de détente et de coopération internationale ».

Etienne Fajon devait écrire, dans les *Cahiers du Communisme* de juin 1955, qu'« en dépit de l'opposition acharnée de la direction nationale du Parti socialiste », la proposition avait abouti « à des dizaines d'accords contre la réaction... et à l'établissement de nombreux contacts fraternels entre militants et organisations des deux Partis » (1).

Une statistique communiste affirmait que les propositions de désistement formulées par le P.C. avaient été acceptées dans 140 cantons, répartis dans 59 départements. Ces désistements auraient permis de faire élire 3 communistes grâce au désistement socialiste, 59 socialistes grâce au désistement communiste, 18 candidats républicains (*Cahiers du Communisme*, juin 1955, p. 766).

C'était sans doute exagéré. Mais il était exact que, localement, un certain nombre de liens avaient été noués.

Troisième offensive le 9 mai : le Bureau politique du P.C.F. proposait au Parti socialiste : « une action unie contre les entreprises des ennemis de la laïcité » :

« A l'Assemblée nationale, les groupes communiste et socialiste ont voté ensemble, à diverses reprises, contre le projet Saint-Cyr » (qui, portant organisation de l'enseignement agricole, faisait une place à l'enseignement libre) « Nous nous en félicitons, mais, face aux manœuvres réactionnaires... nous pensons que doit être entreprise une action de nos deux Partis... Nous sommes persuadés que l'action immédiate et concertée de nos fédérations et sections... est capable de mettre en échec les plans des ennemis de la laïcité... Nous vous proposons une réunion de délégués de nos deux Partis pour mettre au point la base de l'action commune... Nous sommes à votre disposition pour fixer la date, l'heure et le lieu de cette réunion. »

Quatrième offensive le 1^{er} septembre : le Congrès de la S.F.I.O. avait discuté des problèmes de l'Union française en juillet; son Comité directeur avait pris position sur les problèmes d'Afrique du Nord le 29 août. Le 1^{er} septembre, poursuivant une véritable tactique de harcèlement, le Bureau politique adresse au Comité

directeur socialiste une lettre où il est affirmé « aisé de trouver entre nos deux Partis un accord sur les bases suivantes : condamnation de la répression, rappel des soldats envoyés en Afrique du Nord depuis un an; abrogation des mesures de rappel des disponibles et de maintien des contingents sous les drapeaux, ouverture de négociations véritables avec les représentants qualifiés des peuples d'Algérie et du Maroc ».

A toutes ces avances, le Parti socialiste répondait par des refus publics et en mettant en garde ses militants contre toute unité d'action. Au Congrès de juillet 1955, une résolution hostile au front unique était votée par 2.890 voix contre 52 et 558 abstentions et 105 absents.

Le P.C. maintient ses offres

Malgré ces rebuffades, le Parti communiste maintint avec constance ses offres d'action commune. Il en attendait, en effet, divers résultats.

D'abord impressionner les militants du Parti socialiste et ses électeurs. On pouvait ainsi, d'une part, escompter un certain nombre d'alliances locales qu'il serait ensuite facile de monter en épingle. On pouvait surtout espérer qu'ainsi sollicité et menacé sur sa gauche, le Parti socialiste se croirait contraint de « durcir » ses positions sur des problèmes comme ceux de la laïcité, du colonialisme ou des revendications ouvrières — ce qui aurait pour premier effet de rendre impossibles aux socialistes les alliances sur leur droite. Contraint à se couper du centre, le Parti socialiste se trouverait isolé, ce qui ou l'affaiblirait ou l'inciterait à prêter une oreille plus favorable aux propositions « unitaires » du P.C.F.

Le deuxième objectif des communistes était d'appuyer l'action au sein de la S.F.I.O. de la minorité qui s'était manifestée lors du vote de la C.E.D. ou du moins de la partie de cette minorité dont l'hostilité au communisme n'avait jamais été très ferme. Au lendemain du Congrès de juillet de la S.F.I.O., Jeannette Vermeersch remarquait que « les voix contre la motion d'hostilité au front unique émanaient de 29 fédérations », et elle assurait que « si la base était mieux représentée, les voix favorables au front unique auraient été plus nombreuses » (*Les Cahiers du Communisme*, décembre 1955, p. 1522). (A la vérité, pour trouver les 29 fédérations, il fallait ajouter les abstentions aux voix contre). A la longue, l'action de cette minorité pouvait affaiblir la direction du Parti socialiste, la contraindre à infléchir sa politique.

Enfin, il était permis d'espérer que, si la direction du Parti socialiste demeurait sourde aux appels émanant du P.C.F., elle resterait moins insensible aux sollicitations du gouvernement soviétique. Dans son rapport devant le Comité central, le 4 novembre 1955, Thorez soulignait que ce qui avait le plus frappé les députés socialistes (au cours d'un voyage de parlementaires français en U.R.S.S.) c'était, « a déclaré Edouard Depreux, le désir de paix qui anime aussi bien les populations que les militants ». Au moment où Thorez parlait ainsi, peut-être n'ignorait-il pas que le secrétariat de la S.F.I.O. avait vu

(1) L'article de Fajon était très dur contre les dirigeants socialistes, accusés de prêter la main à la limitation et à la suppression des libertés démocratiques. « Le Parti socialiste a donné à la bourgeoisie, de surcroît, une bonne partie des préfets qui s'attaquent aux libertés dans les départements français et une bonne partie des gouverneurs qui ont organisé la terreur dans les pays coloniaux. » De toute évidence, le P.C.F. comptait avant tout sur l'opposition au sein du Parti socialiste, peut-être sur sa désintégration.

accepter toutes les conditions qu'il avait mises lorsqu'il avait été invité à envoyer une délégation en U.R.S.S. L'ambassade soviétique — pour « aider » les socialistes dans leur campagne électorale — avait même proposé d'annoncer officiellement ce voyage avant les élections.

La synchronisation, comme toujours, était parfaite entre P.C. de l'U.R.S.S. et P.C. français. Si l'entente se réalisait au sommet entre les soviétiques et la S.F.I.O., les affirmations unitaires du P.C.F. rendraient plus facile la réalisation du Front populaire.

Persévérant dans la tactique d'unité, le Parti communiste définissait ainsi, par la voix de son secrétaire général, son programme d'alliance électorale avec la S.F.I.O. :

« Les ouvriers socialistes ne peuvent manquer de proclamer avec nous qu'il n'est pas... de politique de progrès et de paix sans toute la classe ouvrière unie, sans le rassemblement de toutes les forces démocratiques et nationales. »

« Socialistes et communistes, nous nous sommes trouvés d'accord pour inclure dans notre programme électoral le programme minimum du Comité national d'action laïque que d'autres partis accepteront peut-être aussi. Nous nous sommes engagés les uns et les autres à le faire aboutir dès les premiers mois de la prochaine législature. Ne faut-il pas qu'ensemble, socialistes, communistes, radicaux et autres républicains, nous envisagions les mesures propres à garantir l'exécution de nos promesses ? »

« Socialistes et communistes, ne sommes-nous pas d'accord également sur la nécessité d'augmenter les salaires, de supprimer les abattements

de zone, de défendre et de développer la Sécurité sociale ? »

« Ne sommes-nous pas d'accord pour protéger la paysannerie laborieuse contre les gros capitalistes et les intermédiaires, contre les grands propriétaires fonciers qui la condamnent à la ruine et à l'expropriation ? »

« N'avons-nous pas déjà manifesté notre accord pour une politique de négociation avec les peuples de l'Afrique du Nord pour la création d'une véritable Union française. »

« Ne sommes-nous pas d'accord pour le désarmement, pour la destruction des armes atomiques et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ? »

« Ne sommes-nous pas d'accord pour favoriser, pour appuyer toute démarche allant dans le sens de la détente internationale ? »

« Naturellement, nous gardons des opinions différentes sur certaines questions. »

« Mais ce qui compte à l'heure où nous sommes, ce sont moins les divergences que les raisons de nous unir et que les premiers accords réalisés. » (1)

Et Thorez ajoutait cette promesse solennelle :

« Pour notre part, nous déclarons solennellement que nous sommes prêts à nous entendre au lendemain des élections avec le Parti socialiste pour pratiquer en commun une politique conforme à la volonté du peuple et à l'intérêt du pays, pour donner à la nation le gouvernement qu'elle attend » (Rapport au C.C., 4 novembre 1955, Les Cahiers du Communisme, décembre 1955, pp. 1491-1496).

LES ÉLECTIONS DU 2 JANVIER 1956 ET LA FORMATION DU GOUVERNEMENT A DIRECTION SOCIALISTE

Les socialistes n'acceptèrent pas l'alliance que leur proposait le Parti communiste. Il n'y eut, pour les élections du 2 janvier 1956, ni Front Populaire, ni Front Unique. Une seule Fédération socialiste passa outre aux directives du Parti : celle des Vosges, et présenta avec la Fédération communiste une liste d'union pour un nouveau Front Populaire. La direction de la S.F.I.O. déclara dissoute la fédération vosgienne.

(La liste était conduite par un progressiste, M. Chambeyron, qui fut élu. Elle obtint 59.620 voix contre 35.321 en 1951 aux communistes et 19.812 aux socialistes, soit 55.133 au total. Le gain était de 4.487, mais compte tenu de l'augmentation du nombre des votants, la situation était demeurée la même. 33,5 % des suffrages exprimés en 1956 contre 33,9 % en 1951. Au lieu de deux élus, la coalition n'en eut plus qu'un seul.)

Le Parti communiste obtint 5.426.803 voix, soit 415.551 de plus qu'en 1951. Si l'on tient compte du fait que les abstentions avaient été moins nombreuses qu'à la consultation précédente (17,2 % au lieu de 19,8 %) on peut dire que le Parti communiste conservait dans l'ensemble sa position de 1951 (25,6 % des suffrages exprimés en 1956 contre 25,9 % en 1951). Comme les apparentements avaient été peu nombreux (et l'effort du P.C. pour disloquer la coalition de 1951 n'y était pas pour rien) le groupe communiste à l'Assemblée se vit fort de 144 sièges, contre 95, plus 4 progressistes dans l'Assemblée précédente.

Il pourrait donc peser plus lourdement que jamais dans la balance des votes parlementaires.

Sa tactique, durant les premiers mois de 1956, pourrait se résumer dans une formule : alliance avec les socialistes malgré eux.

Sur le plan parlementaire : lors de l'élection du président de l'Assemblée, le groupe communiste, après le premier tour, demande aux socialistes et aux radicaux de retirer leurs candidats en faveur de Marcel Cachin, puis, devant leurs refus, décide de porter ses voix au deuxième tour sur le candidat socialiste (24 janvier).

J. Duclos, appelé en consultation par le président de la République, revendique pour un communiste la mission de former le gouvernement, puis propose au président de la République de faire appel à un socialiste (25 janvier).

Le 1^{er} février, les communistes votent la confiance au gouvernement Guy Mollet, qui se présente pour la première fois devant l'Assemblée.

Le 12 février, Waldeck-Rochet, au nom du groupe parlementaire, propose aux groupes socia-

(1) Analysant les motions du Congrès socialiste de Juillet 1955, Lucien Couturier pouvait écrire : « Notre travail de front unique est d'autant plus facilité que dans les diverses motions formulées nous pouvons dégager un certain nombre de points d'accord sur lequel il est possible de mener immédiatement en commun la lutte : les questions du désarmement, de la non-fabrication des armes atomiques en France, pour le respect des accords de Genève au Viet-Nam, pour faire avancer le règlement de la question nord-africaine, pour l'augmentation immédiate des salaires et traitements, la défense de la laïcité, etc. » (Cahiers du Communisme, septembre 1955.)

liste et radical de se mettre d'accord pour organiser le travail parlementaire.

Profitant de l'émotion provoquée, dans les secteurs de gauche de l'opinion publique, par la victoire électorale des « poujadistes », puis par les manifestations populaires lors de l'arrivée à Alger, le 6 février, du président du Conseil Guy Mollet, les communistes proposent aux fédérations et aux sections socialistes l'organisation de la lutte contre le fascisme.

L'objectif est « un gouvernement de gauche,

s'appuyant dans le pays et au Parlement sur l'entente des gauches sans exclusive... Pour établir un tel gouvernement, pour faire échec aux tentatives de division, il importe en premier lieu de renforcer l'activité des masses, d'obtenir que les initiatives communes des socialistes, communistes et autres républicains en faveur d'un gouvernement de gauche se multiplient et que les comités de Front populaire se constituent en grand nombre. (Résolution du C.C. du P.C.F., 18 janvier 1956.)

Le Parti Communiste Italien

A LA mort de Staline, le Parti communiste italien était à l'apogée de sa force. Par ses effectifs, il était le premier des Partis communistes du monde libre, le troisième dans le monde entier. Seuls, le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste de Chine comptaient plus d'adhérents que lui. A la fin de l'année 1953, le nombre de ses inscrits allait être de 2.134.285, répartis en 56.934 cellules (dont 13.547 cellules de femmes et 11.550 cellules d'entreprise). A cela s'ajoutait 432.000 membres des jeunesses communistes (chiffres extraits du rapport d'activité du Comité central du P.C.I. à la IV^e Conférence nationale, *Unità*, 8 janvier 1955).

Les élections législatives du 7 juin 1953 devaient révéler l'étendue de l'emprise qu'il exerçait sur l'opinion. Il avait recueilli 4.358.000 voix en 1946, environ 5 millions en 1948. Le 7 juin, 6.121.000 électeurs lui donnèrent leur suffrage, soit 22,5 % des suffrages exprimés. Il avait 143 députés (sur 590).

Ce n'était là d'ailleurs qu'un des éléments de sa force. Depuis le 25 octobre 1946, un pacte d'unité d'action liait à lui le *Parti socialiste italien* (P.S.I.) dirigé par Pietro Nenni. Or, aux élections du 7 juin 1953, le P.S.I. recueillit 3.444.000 voix (13 % des suffrages exprimés) et obtint 75 sièges.

La direction du P.C.I.

après le VII^e Congrès (mai 1951)

Membres effectifs :	Membres suppléants :
Palmiro Togliatti.	Enrico Berlinguer.
Luigi Longo.	Giuseppe Doza.
Pietro Secchia.	Rita Montagnana
Giorgio Amendola.	(= M ^{me} Togliatti).
Arturo Colombi.	Umberto Terracini.
Giuseppe di Vittorio.	
Edoardo d'Onofrio.	
Ruggero Grieco.	
Girolamo Li Causi.	
Celeste Negarville.	
Teresa Noce.	
Agostino Novella.	
Gian-Carlo Pafetta.	
Antonio Roasio.	
Giovanni Roveda.	
Mauro Scoccimarro.	
Emilio Sereni.	
Velio Spano.	

SECRETARIAT

Togliatti, secrétaire.
Longo, secrétaire adjoint.
Secchia, secrétaire adjoint.
Scoccimarro, membre du secrétariat.
D'Onofrio, membre du secrétariat.

Plus de 35 % du corps électoral semblait donc acquis à la politique du P.C. italien, et il disposait à l'Assemblée nationale de 218 voix sur 590.

Un autre bastion lui était tout acquis, la *Confédération Générale Italienne du Travail* (C.G.I.L.), forte de 4.500.000 adhérents, dont le secrétaire général, G. di Vittorio, était membre du Bureau politique du P.C.I.

Autre signe de sa force. Les prolongements qu'avait eus en Italie l'excommunication de Tito ne l'avaient en rien ébranlé. En 1951, deux députés, Cucchi et Magnani, l'avaient quitté et ils avaient fondé l'*Union Socialiste Indépendante*. Aux élections de 1953, leurs candidats recueillirent 225.000 voix.

Enfin, nombreux en adhérents, nombreux en électeurs, soutenus par de puissants alliés (qui, pour une large part, étaient des vassaux), le P.C. italien était, de plus, prodigieusement riche, grâce en partie aux cotisations, mais surtout aux affaires qu'il brassait. Sur les 28 coopératives que l'on dénombre en Italie, les deux tiers étaient gérées par des communistes ou des sympathisants, et celles qui sont ainsi gérées participent largement au financement du P.C. D'autre part, grâce à de multiples sociétés d'importation et d'exportation, le P.C.I. détenait le quasi-monopole du commerce entre l'Italie et les pays du bloc soviétique, ce qui lui assurait de substantiels bénéfices.

Avec de tels atouts, le P.C.I. semblait promis à la victoire, et à une victoire rapide, peut-être même à une victoire légale. Il le semblait d'autant plus qu'après la mort d'A. de Gasperi, l'instabilité gouvernementale paraissait devoir devenir la règle de la vie politique italienne, et que les élections de 1953, dont les résultats avaient fait apparaître la menace communiste, n'avaient pas provoqué dans les partis non communistes une volonté unanime de faire front en commun contre le P.C.I.

Dans l'opinion publique et dans nombre de milieux politiques, la peur du communisme s'estompait malgré les succès électoraux. Le « coup de Prague » était déjà loin. On l'oubliait. Grâce à l'alliance du P.S.I., moins effrayant que lui, les communistes pouvaient espérer obtenir l'alliance de la social-démocratie (les socialistes minoritaires qui avaient quitté le P.S.I. pour ne pas demeurer soumis au P.C.I.) et de l'aile gauche de la démocratie chrétienne. Ce « Front populaire » aurait eu ainsi la majorité au Parlement. Et le premier pas dans cette voie semblait être « l'ouverture à gauche », c'est-à-dire la formation d'une coalition gouvernementale comprenant le P.S.I., le Parti social-démocrate et la démocratie chrétienne, avec le soutien du P.C.I.

Cette manœuvre semblait avoir d'autant plus

de chance que, depuis l'été 1952 et une conversation qu'il eut alors à Moscou avec Staline, Pietro Nenni avait obtenu plus de liberté de manœuvre. Il avait fait, à son retour, des déclarations qui prélaient à la politique de la coexistence pacifique, et il préconisait pour l'Italie une politique neutraliste qui eût tenu l'Italie (et l'Eu-

rope) à mi-chemin entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. et en position de jouer les arbitres entre les deux. Et, de même on devait le voir en 1953, prendre sur la question de Trieste une position que Togliatti ne devait adopter que plusieurs mois plus tard. Cette apparence d'indépendance ne pouvait que faciliter les manœuvres.

LES RAISONS D'UN ÉCHEC

Cette politique échoua, et, sans avoir eu à traverser des épreuves particulièrement déprimantes, le P.C.I. vit ses progrès s'arrêter et commencer son déclin.

On peut, parmi les causes de cet arrêt et de ce début de décadence, faire entrer divers facteurs.

a) L'action du P.C.I. — comme celle de tous les P.C. d'Europe occidentale — a été dominée en 1953 et 1954 par la lutte contre la Communauté Européenne de Défense, et toutes les formes de l'idée européenne. Or, au contraire du Parti communiste français, le P.C. italien n'a pas réussi à entraîner avec lui dans sa lutte de personnalités politiques de quelque importance, ni de secteurs variés de l'opinion publique. Alors qu'il avait besoin pour réussir son approche du pouvoir de se faire des alliés au centre et à droite, il s'est condamné à *l'isolement*, il s'est relégué en marge de la vie politique italienne, afin de respecter la consigne antieuropéenne reçue de Moscou.

b) Il faut tenir grand compte aussi de la contre-offensive qui se dessina à partir du milieu de 1954 contre le communisme. Il y a eu à ce moment un véritable sursaut, dont le mérite revient

à deux hommes, M. Eduardo Sogno et M. Togni, député démocrate chrétien.

Le premier porta devant l'opinion, le second devant le Parlement, des accusations très graves et très précises contre les principaux chefs communistes. Ceux-ci auraient été en contact avec les services de la police mussolinienne. D'autres, tel Onofrio, vice-président de la Chambre italienne aurait été pendant la guerre chargé par le gouvernement soviétique de la « rééducation » des soldats italiens prisonniers, et il porterait la responsabilité de la mort d'un grand nombre d'entre eux.

Le mouvement d'opinion ainsi créé permit au gouvernement de M. Scelba de prendre contre le P.C.I. des mesures, purement administratives, mais qui ne manquaient pas d'importance (5 décembre 1954). C'est ainsi qu'il fut décidé que l'Etat ne verserait plus de subventions aux coopératives gérées par les communistes. (Cette décision fut facilitée par l'éclatement d'un vaste scandale financier : on découvrit que, grâce à la complicité de fonctionnaires de l'Institut national des Taxes sur la consommation, les coopératives communistes de Romagne et de Toscane gardaient pour elles, c'est-à-dire pour le Parti, une bonne part, voire la totalité, des taxes dues à l'Etat ou aux communes. Un milliard et demi aurait ainsi été détourné rien qu'en Toscane.) Le gouvernement fit, d'autre part, surveiller très étroitement le commerce avec l'Est, bloquant les licences d'importation et d'exportation si la preuve était faite que l'opération se faisait par l'intermédiaire d'une société contrôlée par le P.C.I. et lui versant une commission.

Une troisième série d'offensives fut menée au même moment sur le plan industriel ou syndical.

Dès le début de 1954, certaines personnalités américaines en Italie avaient annoncé que les commandes « off shore » seraient retirées aux entreprises où les communistes faisaient régner la loi par l'intermédiaire de la C.G.I.L. C'est ainsi qu'en octobre, les commandes américaines furent retirées au chantier naval Piaggio, près de Palerme, ainsi qu'aux usines chimiques Bombrini, Parodi et Delfini, à Collefero, au sud de Rome. Aux élections aux commissions internes (= comité d'entreprise) qui eurent lieu peu après dans les entreprises, les candidats de la C.G.I.L. recueillirent 22 % des suffrages contre 66 % l'année précédente.

De son côté, la *Cofindustria* — l'organisation générale du patronat italien — conseilla aux chefs d'entreprises de ne pas négocier les questions de salaires et de sécurité de l'emploi avec les représentants des syndicats communistes (lesquels d'ailleurs étaient lancés par le P.C.I. dans des manifestations à objectifs politiques, et préentaient des revendications volontairement exagérées afin qu'il ne soit pas possible de leur donner satisfaction). Ainsi, tandis que la C.G.I.L., prise par l'action politique, renvoyait à plus tard le soin des intérêts immédiats et concrets des ouvriers, les syndicats libres (abandonnant la pratique de l'unité d'action) apportaient aux salariés de substantiels avantages.

Accusations infamantes

Depuis près de trois ans, par tracts, affiches et articles, des accusations graves et infamantes ont été lancées contre des dirigeants communistes. Ces dirigeants n'ont jamais répondu. Voici, résumées, quelques-unes des accusations essentielles :

LONGO : Contacts avec des agents de l'OVRA (police politique fasciste) lors de la guerre d'Espagne. Sauvé par l'OVRA, alors qu'interné au camp du Vernet (France) il devait être livré à la Gestapo.

LOMBARDI : Condamné en 1921 à 20 ans de travaux forcés pour complicité d'assassinat et tentative d'homicide.

MORANINO : Condamné en 1951 à 20 ans de prison pour avoir assassiné plusieurs résistants en 1945. En fuite (à Prague) il fut élu en 1953, et revint, protégé par l'immunité parlementaire.

MOSCATELLI : En 1930 aurait dénoncé près de 200 militants antifascistes à l'OVRA.

D'ONOFRIO : En U.R.S.S., fut chargé par le gouvernement soviétique de la « rééducation » politique des prisonniers de guerre italiens. Par ses méthodes brutales est co-responsable de la mort de 80.000 de ces prisonniers.

PELLEGRINI : Au service de l'OVRA, aurait dénoncé des missions clandestines antifascistes.

ROASSIO : Meurtre d'un industriel antifasciste.

ROSSINO : Condamné pour espionnage.

TOGLIATTI : Contacts avec l'OVRA en 1929 et 1930, par l'intermédiaire d'un membre de la police fasciste dont il aurait, plus tard, ordonné la suppression.

VIDALI : Meurtre au Mexique, en 1928, d'un étudiant dont il épousa la veuve.

Les effets de cette action énergique combinés à ceux de la contradiction politique qui immobilisait le P.C.I. se firent fortement sentir dès le début de 1955.

Dans l'Italie du Nord, aux élections aux comités d'entreprises, la C.G.I.L. perdait dans les plus importantes usines (Fiat, Montecatini, Pirelli, etc.) jusqu'à 68 % de ses effectifs au bénéfice des syndicats social-démocrate (U.I.L.) et démochrétien (C.S.I.L.). Plus le prolétariat était évolué, plus l'emprise communiste faiblissait. En mars 1955, faute d'effectifs, l'association estu-

diantine socialo-communiste se sabordait. Le même mois, aux élections des mutuelles des cultivateurs exploitants, le bloc socialo-communiste était écrasé.

Le 5 juin 1955, les élections au Parlement autonome régional confirmèrent les élections non politiques du printemps. Le P.C.I. reculait partout. Le recul était faible mais général (20 % des voix au lieu de 22 %). Le P.S.I. s'était présenté seul pour mieux mener « l'opération ouverture à gauche » : il avança partout au détriment du seul P.C.I. (9,5 % des voix au lieu de 7,5 %).

1955. — BRISER L'ISOLEMENT

a) La IV^e Conférence nationale qui se tint à Rome du 9 au 14 janvier 1955, inaugura une phase nouvelle de la politique du P.C.I. Le discours de Togliatti mit en avant « la défense des libertés démocratiques », thème habituel des Fronts populaires.

Elle est, dit-il, « dans le domaine politique, la première tâche dont nous devrions nous acquitter. Nous avons déjà reconnu qu'il y a eu, dans cette défense, des faiblesses et des lacunes. Nous devons les surmonter. Il est juste d'affirmer que de cette lutte pour la défense des libertés démocratiques tout esprit d'aventure doit être absent. »

Et ce fut, en effet, le thème principal de la conférence. Il fallait obtenir « la plus large union de toutes les forces démocratiques ». Togliatti, Longo et les autres lancèrent des appels pathétiques aux sociaux-démocrates, aux libéraux, aux démocrates chrétiens. Ils en lancèrent aussi aux communistes qui furent invités à s'abstenir de toute attitude provocante de nature à compromettre l'effort unitaire.

Nenni devait, quelques jours après, donner tout son sens à la position prise par la IV^e Conférence nationale du P.C.I. :

« Le succès (électoral) du 7 juin 1953 avait paru nous ouvrir automatiquement le chemin. Mais il n'y a jamais rien d'automatique dans l'histoire et dans la vie. En 1954, nous sommes retombés dans la mare stagnante et corruptrice du tri et du quadripartisme... Dans ces conditions, la réaffirmation, de la part de la IV^e Conférence du P.C.I., de la politique de détente et de défense démocratique constitue un fait d'une très grande importance. On a ainsi consolidé les fondations de la politique unitaire. Celle-ci est née et s'est développée depuis dix ans sur la plate-forme commune aux deux partis d'une lutte persévérante pour la démocratie dans tous les domaines et dans toutes les directions, lutte menée en utilisant et en défendant jalousement les moyens offerts par la Constitution. L'exaltation extrême de 1919, le schématisme communiste d'un Bordiga, et le révolutionnarisme d'opérette d'un Bombacci ou d'un Bucco ont porté le prolétariat à la défaite. Il y a dix ans, le choc aurait été grandiose, la lutte magnifique, l'élan de l'attaque superbe, mais la défaite plus certaine et plus grave qu'en 1919. »

b) L'affaire Secchia fut peut-être un des éléments de cette politique unitaire.

Le 18 janvier 1955, un communiqué annonçait que Togliatti avait été confirmé dans ses fonctions de secrétaire général, Luigi Longo dans celles de vice-secrétaire général. Le secrétariat comprenait en outre G. Amendola, A. Colombi, E. d'Onofrio, G. Paietta et M. Scoccimarro.

« Le camarade Pietro Secchia », ajoutait le communiqué, « a été appelé à remplir la charge de secrétaire régional du Parti en Lombardie. »

Cette rétrogradation pouvait avoir divers objets. On pouvait faire ainsi porter à Secchia — secrétaire à l'organisation — la stagnation des effectifs du Parti (d'après le rapport de la IV^e Conférence nationale, 2.145.317 inscrits en 1954, même pas 50.000 de plus qu'en 1951). Mais il était aussi l'homme qui avait lancé le mot d'ordre d'insurrection au lendemain de l'attentat contre Togliatti en juillet 1948. Dans un article de l'*Unità* (18 juillet 1948) reproduit par la *Pravda* quelques jours plus tard, il avait affirmé la nécessité d'épurer le Parti, d'en faire une organisation vraiment bolchevique, monolithique, débarrassée des timides, des opportunistes et des provocateurs. Il avait fait son autocritique quelques semaines plus tard. Mais il gardait la réputation d'être un partisan de l'action révolutionnaire. Sa demi-disgrâce (très spectaculaire) ne pouvait que faciliter les rapprochements vers le centre, précisément parce qu'elle serait interprétée comme la marque d'une volonté de rapprochement.

(Peut-être aussi lui imputait-on à crime le fait que Seniga, ancien secrétaire de Secchia, avait diffusé parmi les délégués à la conférence une lettre très hostile à la direction qui dénonçait les mensonges du Parti pour cacher ses défaites, et proposait une politique d'action violente.)

c) L'ouverture au centre. La tactique nouvelle (en gros analogue à celle que le P.C.F. inaugura à peu près au même moment) se traduisit d'abord par une plus grande liberté laissée au P.S.I. C'est ainsi qu'il se présenta seul, sur des listes indépendantes de celles du P.C.I., aux élections siciliennes. Après quoi, il multiplia ses invitations vers la démocratie chrétienne — suivi en cela à courte distance par le P.C.I. C'est l'ouverture au centre.

C'est ainsi que le 27 octobre 1955, communistes et socialistes votèrent pour le projet gouvernemental de code de justice militaire (bien qu'ils aient mené campagne contre ce texte) en affirmant qu'il fallait sauver le gouvernement. Le lendemain 29 octobre, communistes et socialistes s'abstenaient massivement pour permettre le vote du budget de l'Intérieur et de la Police. Le 1^{er} novembre, au Parlement régional de Sicile, ils votaient en bloc pour le gouvernement, objet d'une motion de censure de l'opposition.

Comme Togliatti devait l'expliquer à une réunion des femmes communistes : « Aujourd'hui, les progrès de la détente internationale rendent possible de plus en plus une politique nouvelle et concrète de paix à l'intérieur... par une action parlementaire qui consent à s'acheminer encore une fois vers la réalisation d'une large union des forces populaires sur laquelle puisse s'appuyer un gouvernement respectueux de la Constitution. »

Manifestement, une opération dans le style 1935-1938 était en cours.

Deuxième partie

DU RAPPORT KHROUCHTCHEV AUX PREMIÈRES RÉVOLTES

I. — L'Union Soviétique Les directives du XX^e Congrès

Le 14 février 1956 s'ouvrait, à Moscou, au Grand Palais du Kremlin, le XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Le XIX^e Congrès s'était tenu en octobre 1952 : Il ne s'était donc pas écoulé quatre ans entre les deux. Le Congrès avait été réuni dans les délais prescrits par les statuts du Parti. C'était une nouveauté. Entre le XVIII^e Congrès, en mars 1939, et le XIX^e, en octobre 1952, Staline avait laissé passer plus de treize ans (1).

Toutefois, s'ils se montrèrent sur ce point respectueux de la lettre des statuts, les nouveaux maîtres de l'U.R.S.S. ne firent pas grand-chose pour remettre en honneur les usages et les pratiques du temps de Lénine. Car, même après que le premier dictateur du prolétariat eut fait interdire les fractions, en 1921, la discussion ne fut jamais entièrement étouffée dans les assises du Parti, des divergences s'y manifestaient sans crainte, et les discours qui y étaient prononcés n'étaient pas, chacun, la fastidieuse répétition des autres. Mais le XX^e Congrès se déroula selon les règles de l'époque stalinienne : sélection minutieuse des délégués, monotonie des discours, absence de toute divergence, votes unanimes. La résolution finale fut adoptée unanimement à main levée. Le Presidium du Comité central (ex-Politburo) présenta à l'approbation du Congrès la liste des 133 membres du nouveau Comité central, sans donner la moindre explication du sort d'une quarantaine de membres

de l'ancien Comité, disparus depuis le précédent Congrès, ni sur les raisons qui avaient présidé au choix de leurs remplaçants. Personne ne demanda rien, aucune autre candidature ne se manifesta. L'élection fut faite par acclamation.

Le Congrès — où N. Khrouchtchev tint la vedette — n'avait pas à élaborer une politique nouvelle. Son rôle était d'enregistrer et d'acclamer ce qu'on lui proposerait. Et les propositions qui lui furent faites n'étaient pas nouvelles. Au fond, le XX^e Congrès, qu'on présenta comme le point de départ d'une nouvelle période dans la politique communiste mondiale, fut plutôt un point d'aboutissement, et s'il a été un point de départ, c'est pour des effets que le Politburo n'avait ni cherchés ni prévus.

Le Congrès a donc vu précéder avec éclat les idées maîtresses de la politique communiste dans la période dont, à certains égards, il marque le terme.

a) Poursuite de la déstalinisation et lutte accentuée contre le culte de la personnalité.

b) Nouvelle définition du système des Etats et des rapports des forces dans le monde.

c) Alliance avec les socialistes, par la reconnaissance de la possibilité d'une voie parlementaire vers le socialisme.

d) Enfin, à cheval sur les points deux et trois, et, dans une certaine mesure, les commandant, réconciliation avec la Yougoslavie et reconnaissance d'une voie nationale vers le socialisme.

LA DÉSTALINISATION

La publication du rapport que Khrouchtchev devait présenter le 25 février en séance secrète a fait oublier les critiques portées contre Staline au cours des séances publiques du XX^e Congrès, et sans doute sont-elles bien peu de choses en comparaison de ce réquisitoire. Elles valent pourtant la peine d'être retenues, car elles firent sensation alors.

En ouvrant le Congrès, Khrouchtchev demanda à l'assistance de se lever pour honorer la mémoire des militants éminents que le mouvement communiste avait perdus depuis le XIX^e Congrès : Joseph Vissarionovitch Staline, Clement Gottwald et Kyuichi Tokuda. Staline n'était manifestement plus qu'un militant comme un autre : aucun honneur particulier ne devait être rendu à sa mémoire.

Dans son immense rapport public — dont le texte tient 104 pages — il ne prononça qu'une fois le nom de Staline, et de façon presque incidente. Il reprit à son compte certaines thèses

de Staline, mais sans le nommer. Il en combattit d'autres, sans le nommer davantage. En séance publique, seul Mikoïan mit les points sur les i et désigna autrement que par allusion la personnalité dont le culte avait été particulièrement nuisible.

a) Critiques contre le culte de la personnalité.

Khrouchtchev :

« Le Comité central... s'est élevé résolument contre le culte de la personnalité, étranger à l'esprit du marxisme-léninisme et qui fait de tel ou tel dirigeant un héros, un thaumaturge... L'encouragement du culte de la personnalité amoindrit le rôle de la direction collective dans le Parti et aboutissait parfois à de sérieuses omis-

(1) Textes en français dans XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Recueil de documents édité par les Cahiers du Communisme, mars 1956.

sions dans notre travail. Notre hymne du Parti, l'Internationale, comporte les mots suivants :

« Il n'est pas de sauveur suprême,
Ni Dieu, ni César, ni tribun. »

Souslov :

« La théorie et la pratique du culte de la personnalité, étrangère à l'esprit du marxisme-léninisme, qui avaient pris de l'extension avant le XIX^e Congrès, ont porté un grave préjudice aussi bien d'organisation qu'idéologique. »

Mikoïan :

« Pendant près de vingt ans, nous n'avions pas en fait de direction collective, parce que le culte de la personnalité, condamné déjà par Marx et par Lénine, régnait chez nous... Ces trois dernières années ont vu la restauration de la direction collective du Parti. »

Aucun nom n'était prononcé, mais les données chronologiques (XIX^e Congrès, pendant près de vingt ans) ne permettaient pas le doute.

b) Critiques contre les déformations staliniennes de l'histoire.

Khrouchtchev :

« Depuis les dix-sept dernières années, le Précis d'Histoire du Parti est la base essentielle de notre propagande. L'étude de l'histoire glorieuse de notre Parti doit continuer d'être l'un des principaux moyens d'éduquer nos cadres. Il est, par conséquent, nécessaire de rédiger un manuel marxiste d'histoire du Parti, basé sur les faits historiques. »

(C'était dire que le Précis n'était pas marxiste et ne respectait pas la vérité historique. Or, il avait été écrit sous le contrôle direct de Staline, qui s'en était fait attribuer la paternité.)

Mikoïan :

« L'étude du marxisme-léninisme se réduit chez nous au Précis d'histoire du Parti communiste. C'est évidemment une erreur. Si nos historiens s'avaient étudié sérieusement et à fond les faits et les événements de l'histoire de notre Parti en régime soviétique, et ceux d'ailleurs qui sont exposés dans le Précis d'histoire du Parti..., ils pourraient mieux éclairer maintenant, à la lumière du léninisme, bien des faits et des événements relatés dans cet ouvrage. »

L'interprétation stalinienne de la philosophie marxiste fut elle aussi déclarée mauvaise par

Khrouchtchev. Un chapitre de l'*Histoire du P.C. bolchevik : Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique*, dont Staline s'était fièrement proclamé l'auteur (mais qui est de Mitine) servait de base à tout l'enseignement de la philosophie marxiste aux membres des partis communistes du monde entier. Or, Khrouchtchev fit semblant d'ignorer l'existence même de cette « étude », où il avait lui-même puisé les sources du marxisme : « ...Nous avons besoin également d'un ouvrage qui mettrait à la portée de tous les thèses de la philosophie marxiste. »

c) Critiques de certaines conceptions théoriques de Staline.

Khrouchtchev :

« Disons ici que les marxistes-léninistes n'ont jamais cru que la crise générale du capitalisme signifiait le marasme total, l'arrêt de la production et du progrès technique. »

Mikoïan :

« La théorie de la stagnation absolue du capitalisme est étrangère au marxisme-léninisme. On ne saurait admettre que la crise générale du capitalisme aboutit à l'arrêt de l'essor de la production et du progrès technique dans les pays capitalistes. »

« Quand nous analysons l'état de l'économie du capitalisme moderne, il est douteux que soit exacte et puisse nous aider la thèse formulée par Staline dans Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S... Certaines autres thèses des problèmes économiques exigent également que nos économistes les révisent dans un esprit identique du point de vue du marxisme-léninisme (1). »

C'était la première fois, depuis le début de la déstalinisation, que le nom de Staline était mentionné dans une critique faite à l'homme et à son œuvre.

Relevons, enfin, à la fin du discours de Mikoïan, cette allusion : « Lénine aurait vu que non seulement nous prêtons serment en son nom, mais que nous réalisons de toutes nos forces ses idées et appliquons fidèlement ses préceptes. »

C'est Staline qui, pour la première commémoration anniversaire de la mort de Lénine, avait eu l'idée de prêter un serment solennel et grandiloquent de fidélité à la pensée et à l'œuvre du disparu.

NOUVELLE ORIENTATION DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE

Le rapport Khrouchtchev consacra officiellement le tournant de la politique extérieure de l'U.R.S.S., tournant pris quelques années auparavant. La tactique nouvelle avait déjà été utilisée à plein en 1955 et donné alors ses effets les plus importants. Les mois qui suivront le XX^e Congrès verront commencer son déclin.

Toute la différence repose sur une description plus complexe du système des forces dans le monde. Depuis 1947, la politique stalinienne était dominée par une division grossière du monde en deux camps, le camp de la paix formé par l'U.R.S.S. et ses satellites et le camp de la guerre qui comprenait tout le reste, la Yougoslavie, l'Inde, les pays du monde « arabe », ceux de l'Amérique latine, etc. En 1952, Staline avait bien amorcé un tournant en montrant qu'il était possible de faire se battre les uns contre les autres les pays du camp impérialiste. Mais il n'était pas allé plus avant.

Les distinctions retenues par Khrouchtchev épousaient de plus près la réalité, et rendaient plus faciles les manœuvres soviétiques.

Selon lui, le monde se divisait ainsi :

1° Le camp du socialisme, c'est-à-dire le bloc formé par l'U.R.S.S., la Chine et les démocraties populaires de l'Europe orientale. Ce camp est en voie de renforcement continu. Khrouchtchev y faisait figurer également la République populaire du Nord-Viet-Nam et l'Allemagne orientale, considérées déjà comme parties intégrantes de l'empire soviétique. Cela signifiait le néant de

(1) Rappelons, pour la beauté de la chose, qu'au XIX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., Mikoïan avait fait de ce même livre de Staline un éloge dithyrambique : « L'ouvrage génial du camarade Staline », « ce trésor d'idées », etc. (Voir *Cahiers du communisme*, novembre 1952, p. 221). Il n'en a pas, pour autant, oublié les formules utilisées à la gloire de Staline : « Au cours des quinze ou vingt dernières années, nous avons malheureusement puisé bien peu au trésor des idées léninistes », a-t-il dit cette fois.

toutes les hypothèses sur la réunification ou la neutralisation des deux Allemagnes.

La Yougoslavie occupait une place à part dans l'énumération de Khrouchtchev. Elle fut comptée parmi les pays du camp du socialisme, mais en marge des autres. Le mot d'ordre était de « renforcer au maximum l'amitié et la coopération avec les peuples frères de la République fédérative populaire yougoslave ».

2° Un deuxième groupe comprend les Etats qui, sans être socialistes, sont pour la paix. Ce sont les pays « neutralistes », pour la plupart libérés récemment de la tutelle occidentale : Inde, Birmanie, Indonésie, Afghanistan, Egypte, Syrie. A un autre endroit de son rapport, Khrouchtchev alla jusqu'à englober les pays communistes et ces pays neutralistes dans un seul « camp de la Paix » :

« Les milieux politiques dirigeants de ces Etats estiment à juste titre que la participation à des groupements militaires impérialistes fermés ne ferait qu'aggraver pour leurs pays le danger d'être entraînés dans les aventures militaires des forces d'agression, d'être emportés par le tourbillon funeste de la course aux armements. D'où la formation dans l'arène internationale d'une vaste « zone de paix » comprenant des Etats pacifiques, socialistes ou non, d'Europe et d'Asie. Cette zone englobe d'immenses étendues où vivent près d'un milliard et demi d'êtres humains, soit la majorité de la population de notre planète. »

Si Khrouchtchev voulait par là préciser que les pays du groupe de Bandoeng qui se disent neutres, ne le sont pas en réalité, il n'aurait pas parlé autrement. On n'allait d'ailleurs pas tarder à voir ce que valait en effet la « neutralité » de certains de ces pays. D'ailleurs, en classant à part la Finlande, l'Autriche et les autres pays neutres, Khrouchtchev avait montré clairement que « neutralisme » et neutralité sont deux choses différentes.

3° Le camp des Etats capitalistes, essentiellement formé par les Etats du Pacte Atlantique, bien que Khrouchtchev y fasse figurer aussi le Japon. Ce bloc est travaillé de contradictions internes que la diplomatie soviétique doit s'employer à aggraver afin d'affaiblir et de désagréger si possible le camp de l'impérialisme. Comme dans le grand discours de Malenkov le 8 août 1953, un rôle particulier était dévolu à la France :

« Ce n'est pas un secret qu'en restaurant le militarisme allemand, chacune des trois puissances occidentales poursuit des objectifs propres. Mais à qui profite cette politique à courte vue? Tout d'abord aux forces impérialistes de l'Allemagne occidentale. Parmi ceux qui y perdent, il faut placer en premier lieu la France que l'on veut par une telle politique ravalier au rang de puissance de troisième ordre. »

Cette politique de l'exploitation des antagonismes en Europe occidentale, mise en pratique après le XIX^e Congrès, avait connu des résultats divers au cours des trois années qui suivirent. En 1953, après la mort de Staline, les troubles dans l'empire soviétique, la victoire éclatante d'Adenauer en Allemagne aux élections, marquaient plutôt un échec pour la tactique soviétique. Au contraire, en 1954, la conférence de Genève, achevée par le partage de l'Indochine, le rejet de la C.E.D., les premières fissures dans le camp occidental, donnaient l'impression d'une victoire générale de la nouvelle tactique, impression que devait confirmer l'année 1955 avec ses nombreuses conférences internationales et les voyages de Boulganine et de Khrouchtchev en Europe et en Asie.

Khrouchtchev semble en avoir conçu un optimisme exagéré : il ne laissait plus passer une réception diplomatique à Moscou sans porter un toast à la victoire inéluctable du communisme.

L'année 1956 allait lui apporter quelques déboires.

LA VOIE PACIFIQUE ET LE FRONT UNIQUE

Il est de rigueur pour tous les communistes, et à plus forte raison pour les chefs du communisme mondial, d'affirmer lors de leurs congrès, la foi inébranlable dans la victoire définitive de leur mouvement dans le monde entier. Mais il leur arrive moins fréquemment d'indiquer d'une façon claire et précise, par quels moyens cette victoire sera acquise. Dans les dernières années de sa vie, Staline avait sur ce sujet des opinions extrêmement nettes et simples : le communisme s'est installé et s'installera en Europe uniquement par l'intervention de l'Armée rouge, comme il le précisait dans sa lettre à Tito, le 4 mai 1948.

L'occupation par l'Armée rouge étant hors de question depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, il s'ensuivait que l'avance du communisme en Europe était stoppée.

Khrouchtchev devait s'attacher à la double tâche de confirmer le caractère inéluctable de la victoire communiste et de prescrire aux communistes européens (et asiatiques) le moyen de remporter cette victoire. Il déclara :

« Quand nous disons que le système socialiste l'emportera dans la compétition des deux systèmes, capitaliste et socialiste, cela ne signifie nullement que la victoire sera obtenue par une intervention armée des pays socialistes dans les affaires intérieures des pays capitalistes. La certitude que nous avons de la victoire du communisme repose sur le fait que le mode de production socialiste possède des avantages décisifs

sur le mode capitaliste. C'est pour cette raison précisément que les idées du marxisme-léninisme gagnent de plus en plus la conscience des grandes masses laborieuses des pays capitalistes, comme elles ont gagné celles des millions d'hommes de notre pays et des pays de démocratie populaire. »

Un peu plus loin, Khrouchtchev devait s'expliquer avec plus de précision sur le mode de la conquête communiste du pouvoir. Il prévoyait deux variantes, l'une applicable pour les Etats avec un appareil encore fort et l'autre pour les pays politiquement affaiblis, en proie à un processus de pourrissement. Pour la première catégorie, l'usage de force et de violence dans la lutte pour le pouvoir était inévitable : « Certes, dans les pays où le capitalisme est encore fort, où il détient un énorme appareil militaire et policier, une sérieuse résistance des forces réactionnaires est inévitable. Le passage au socialisme se fera au milieu d'une lutte de classe, d'une lutte révolutionnaire aiguë. »

Pour les pays démocratiques avec une armature politique affaiblie et un P.C. fort (en premier lieu la France et l'Italie), la recette prescrite par Khrouchtchev était la suivante :

« Dans les conditions actuelles, la classe ouvrière de différents pays capitalistes a la possibilité réelle d'unir sous sa direction l'immense majorité du peuple et d'assurer le passage des principaux moyens de production aux mains du peuple. Les partis bourgeois de droite et les

gouvernements qu'ils forment font de plus en plus souvent faillite. Dès lors, la classe ouvrière ralliant autour d'elle la paysannerie travailluse, les intellectuels, toutes les forces patriotiques, et, infligeant une riposte décisive aux éléments opportunistes incapables de renoncer à la politique d'entente avec les capitalistes et les grands propriétaires fonciers, est en mesure d'infliger une défaite aux forces réactionnaires et anti-populaires, de conquérir une solide majorité au parlement et de transformer cet organe de la démocratie bourgeoise en instrument de la véritable volonté populaire. En ce cas, cette institution traditionnelle pour de nombreux pays capitalistes hautement développés, peut devenir l'organisme d'une véritable démocratie, d'une démocratie pour les travailleurs. La conquête d'une solide majorité parlementaire s'appuyant sur le mouvement révolutionnaire de masse du prolétariat et des travailleurs créerait pour la classe ouvrière de différents pays capitalistes et d'anciens pays coloniaux des conditions assurant des transformations sociales radicales.»

Ce n'était pas là — comme on l'a cru parfois — une révision de la doctrine. Mikoïan s'attacha d'ailleurs à lever toute équivoque sur ce qu'il fallait entendre par conquête pacifique du pouvoir, en citant deux exemples historiques : Petrograd en octobre 1917 et Prague en février 1948. En effet, la révolution d'Octobre, c'est-à-dire la prise du pouvoir par Lénine, se déroula de manière presque pacifique, les bolcheviks l'emportèrent sans grand mal (mais non grâce aux méthodes démocratiques); les massacres ne vinrent que plus tard. Quant au coup de Prague, Mikoïan le décrivit ainsi : *« La révolution s'y est accomplie par les moyens pacifiques; les communistes ont accédé au pouvoir en concluant une alliance non seulement avec les partis socialistes, mais aussi avec les partis bourgeois qui soutenaient le Front national uni. »*

Démonstration éclatante des déformations que le communisme a fait subir au vocabulaire. Octobre 1917 à Petrograd et février 1948 à Prague sont, aux yeux des hommes du monde libre, l'exemple même du recours à la violence. Pour les communistes, ils sont des modèles de régularité démocratique.

Ces déclarations sur la conquête pacifique du pouvoir visaient surtout les partis susceptibles de s'allier aux partis communistes, et tout d'abord les partis socialistes. Khrouchtchev insista sur la nécessité de « refaire l'unité de la classe ouvrière » :

« Le problème de l'unité de la classe ouvrière et de ses syndicats, l'unité d'action de ses partis politiques, communistes, socialistes et autres partis ouvriers, acquiert une importance exceptionnelle... Les intérêts de la lutte pour la paix exigent que, laissant de côté les accusations réciproques, on trouve des points de contact et, partant de là, qu'on élabore les bases d'une coopération. Il est possible et nécessaire de coopérer également avec les milieux du mouvement socialiste qui professent des opinions différentes des nôtres quant aux formes de passage au socialisme. Bon nombre d'entre eux se trompent de bonne foi dans cette question, mais ceci n'est pas un obstacle à la coopération. »

« Bon nombre des social-démocrates sont aujourd'hui disposés à lutter activement contre le danger de guerre et le militarisme, pour le rapprochement avec les pays socialistes, pour l'unité du mouvement ouvrier. Nous félicitons sincèrement ces social-démocrates et nous sommes prêts à tout faire afin de conjuguer nos efforts dans la lutte pour la noble cause de la défense de la paix et des intérêts des travailleurs. »

Khrouchtchev tint à fixer les objectifs communs du futur Front uni socialo-communiste et à exprimer sa certitude en sa réalisation prochaine, ce en quoi il se trompa doublement.

Tout d'abord, les objectifs fixés étaient trop vagues pour amener les socialistes à coopérer avec les communistes : lutte contre le danger de guerre et défense des intérêts de la classe ouvrière. Pour faire oublier aux socialistes les mauvais souvenirs de l'ancienne alliance socialo-communiste, il aurait fallu des arguments beaucoup plus sérieux. En outre, en 1934-1936 et après le 22 juin 1941 jusqu'en 1947, la collaboration socialo-communiste avait été rendue possible non seulement par les offres insistantes faites par les communistes, mais également par le fait que les socialistes étaient sincèrement et fermement convaincus que le danger de fascisme en 1934-1936 et la lutte contre l'Allemagne, après 1941, présentaient un intérêt si vital qu'il fallait passer sur toutes les répugnances et associer même les communistes à l'action. Au contraire, en 1956, les tentatives communistes d'épouvanter les socialistes en évoquant le fascisme d'Adenauer ou de Poujade ne pouvaient évidemment avoir le même effet. Pour emprunter une formule communiste, la situation *objective* n'était pas de nature à faire naître une nouvelle fois le Front uni, même si les maîtres du Kremlin s'en déclaraient partisans.

La confiance affichée bruyamment par Khrouchtchev dans la création d'un tel Front résultait de la même erreur d'optique que sa conviction dans la conquête pacifique du pouvoir par les communistes : ignorance de la situation véritable et des possibilités du monde libre.

Après la mort de Staline, la propagande soviétique apporta un peu moins de vigueur à insulter les chefs socialistes occidentaux, ce que ceux-ci acceptèrent avec satisfaction. Ensuite, à partir de 1955, les invitations à visiter l'U.R.S.S. affluèrent à tous les partis socialistes occidentaux par le Kremlin. Les prévisions du Kremlin se réalisèrent cette fois encore : en dépit d'une certaine gêne ressentie dans plusieurs partis socialistes (ceux de Suisse et de Hollande, par exemple, refusèrent de répondre favorablement), la plupart des partis socialistes crurent qu'il serait inopportun de refuser les invitations soviétiques. Les leaders travaillistes étaient déjà venus en U.R.S.S., la visite de la délégation de la S.F.I.O. était imminente; le bureau de l'Internationale socialiste discutait au moment même du XX^e Congrès de Moscou le problème d'une prise de position commune en face de ces invitations sans arriver d'ailleurs à l'identité des vues.

Khrouchtchev et ses collègues pensaient à tort que les socialistes occidentaux, disposés à prendre le contact avec le bloc communiste, ou contraints de le faire, seraient entraînés par la logique des faits à accepter la collaboration avec les communistes. Dans ce sens, les directives transmises aux partis communistes nationaux, notamment en Italie et en France, témoignaient d'une modération extrême; il fallait ménager les socialistes, préconiser l'unité d'action avec eux, même s'ils la rejetaient, voter pour les socialistes, même s'ils ne le demandaient pas.

Le rapport de Khrouchtchev donnait le sceau officiel à cette tactique déjà en voie d'application. Mais les événements allaient bientôt prendre une tournure différente. Non seulement les socialistes ne se montrèrent pas disposés à aider les communistes à entrer au gouvernement, mais ils seront l'obstacle principal de ce retour. Nulle part en Europe occidentale, ils n'accepteront de s'allier aux communistes et, par-dessus le mar-

ché, le seul parti socialiste, allié fidèle des communistes, même aux pires temps de Staline : le parti de Nenni en Italie, allait prendre pour la première fois ses distances à l'égard du P.C.

LA VOIE NATIONALE VERS LE SOCIALISME

Les thèses énoncées par Khrouchtchev sur la possibilité d'une révolution pacifique, destinées de toute évidence aux socialistes, étaient liées à d'autres, plus générales, dont elles apparaissaient comme le corollaire : c'est celles qu'on a résumées dans deux formules, celle de la voie nationale vers le socialisme et celle du communisme national (ces deux formules ne se trouvant d'ailleurs pas dans Khrouchtchev).

Son texte est d'ailleurs fort confus :

« A la veille de la grande révolution socialiste d'Octobre, Lénine écrivait déjà : *« Toutes les nations viendront au socialisme, cela est inévitable ; mais elles y viendront d'une façon non pas absolument identique : chacune apportera ce qu'elle a d'original dans telle ou telle forme de la démocratie, telle ou telle variété de la dictature du prolétariat, dans tel ou tel rythme de transformation socialiste des différents aspects de sa vie sociale. Il n'est rien de plus pauvre, du point de vue théorique, et de plus ridicule du point de vue pratique, que de voir, sous ce rapport, « au nom du matérialisme historique », l'avenir sous une couleur uniformément grise : ce serait un barbouillage primitif, et rien de plus. »* (Œuvres, en russe, tome 23, p. 58.)

« L'expérience historique a pleinement confirmé cette thèse géniale de Lénine. Aujourd'hui, à côté de la forme soviétique de réorganisation de la société sur des principes socialistes, il existe la forme de démocratie populaire.

« En Pologne, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie,

italien. Les événements de Hongrie en octobre 1956 rendront impossible pour longtemps la plus simple allusion à l'unité d'action entre les communistes et socialistes.

en Albanie et dans les autres pays européens de démocratie populaire, cette forme a surgi et est utilisée conformément aux conditions historiques, économiques et sociales concrètes, et aux particularités de chacun de ces pays. Elle a été éprouvée sous tous ses aspects pendant dix ans et s'est entièrement justifiée.

« Dans la République fédérative populaire de Yougoslavie, où le pouvoir appartient aux travailleurs et où la société est fondée sur la propriété sociale des moyens de production, des formes originales et concrètes de gestion de l'économie et d'organisation de l'appareil administratif s'établissent au cours de l'édification socialiste. »

Manifestement, c'est ce dernier paragraphe qui explique le développement tout entier. Mais quelle est au juste la pensée de Khrouchtchev ? Est-ce le socialisme lui-même qui prendra des formes particulières dans chacun des pays où il s'instaurera ? C'est ce qui semble résulter du texte de Lénine et c'est la concession qu'avait demandée et obtenue Tito (1). Mais Khrouchtchev paraît bien avoir pensé que seules les formes de passage, seuls les voies et moyens de la révolution varieraient d'un pays à l'autre, le point d'aboutissement devant être partout le même.

On retrouvera au cours de l'année cette hésitation. Socialisme national ou voie nationale vers le socialisme. La première formule suppose une concession sur le plan de la tactique ; la seconde sur le fond même de la doctrine.

Comment fut connu le "Rapport Khrouchtchev"

LE 25 février, les délégués au XX^e Congrès tinrent une séance à huis clos — à laquelle les représentants des partis communistes étrangers n'assistèrent pas. Khrouchtchev y présenta son rapport sur « *le culte de la personnalité* ». Cette séance resta ignorée de l'étranger.

Les dirigeants soviétiques décidèrent de porter le contenu de ce rapport à la connaissance des membres du Parti. Pour éviter les fuites, la procédure était la suivante. On réunissait les adhérents des cellules. Quelqu'un apportait sous bonne garde le texte du rapport et, après lecture, celui-ci était aussitôt reporté à l'organisation supérieure d'où il venait. Malgré ces précautions, il y eut des fuites. Des diplomates ou des journalistes (surtout yougoslaves) connurent des bribes de ce rapport par des adhérents du P.C. faisant partie du personnel des ambassades et des hôtels. Leur stupéfaction était telle, semble-t-il, qu'ils ne pouvaient se retenir de parler.

Ces nouvelles filtrèrent en Occident, et des articles ou dépêches en provenance de trois capitales donnèrent un résumé du rapport (une sorte de reconstitution, plutôt, à partir des bribes empruntées à des témoignages divers).

H. Salisbury, ancien correspondant du *New York Times* à Moscou, publia, le 16 mars 1956, un article (le premier) sur le rapport secret.

Le même jour, l'agence Reuter diffusait de Bonn une dépêche contenant certains détails qu'ignorait l'article de Salisbury.

Borba, organe du P.C. yougoslave, publia le 20 mars un résumé plus complet que les deux précédents.

Le secret ainsi éventé, Moscou parla, et les journaux communistes occidentaux reçurent de Moscou une note qui constituait un résumé fort édulcoré du rapport (voir *l'Humanité* 19, 20 et 21 mars).

Il fallut attendre deux mois pour avoir connaissance du texte complet. La « fuite » se produisit quand le rapport fut envoyé aux directions des P.C.

des pays satellites. A Varsovie, le texte, recopié et multiplié, fit l'objet d'une sorte de marché noir. De là, il parvint, via Berlin-Est, en la possession de services américains, et le State Department le publia le 4 juin.

Cette publication fit l'effet d'une bombe, et il fallut que le P.C.F. lui-même, pour sauver la face, réclamât à Moscou le texte du rapport. Finalement, le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. se borna à diffuser, le 30 juin 1956, une résolution sur « *l'élimination du culte de la personnalité et de ses conséquences* ».

Depuis, la presse soviétique n'a pas fait la moindre allusion au rapport. Le compte rendu sténographique du XX^e Congrès, publié à la fin de 1956, en russe, indique tout simplement, à la page 402 :

Vingtième séance (25 février 1956, le matin)

« Le Congrès a entendu en séance secrète le rapport du premier secrétaire du C.C. du P.C. de l'Union Soviétique, le camarade N.S. Khrouchtchev sur « *Le culte de la personnalité et ses conséquences* » et il a adopté, à ce sujet, une résolution. »

Le texte de cette résolution se trouve à la page 498. Il est fort bref :

« Après avoir entendu le rapport du camarade Khrouchtchev sur le culte de la personnalité et ses conséquences, le XX^e Congrès du P.C. de l'Union Soviétique approuve le rapport du Comité central et confie au C.C. la tâche de prendre les mesures nécessaires pour éliminer complètement le culte de la personnalité, étranger à l'esprit du marxisme-léninisme, pour liquider ses conséquences sur tous les plans de l'activité du Parti, de l'Etat et de l'idéologie et d'appliquer strictement les normes sur la vie du Parti et les principes de la direction collective, élaborés par le grand Lénine. »

(1) Voir plus haut la déclaration soviéto-yougoslave du 2 juin 1955.

Rapport secret de N. Khrouchtchev

Présenté le 25 février 1956 au XX^e Congrès du P.C. de l'Union Soviétique (*)

Camarades,

Dans le rapport du Comité central du Parti au XX^e Congrès, dans un certain nombre de discours prononcés par des délégués au Congrès, ainsi que lors de réunions plénières du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, pas mal de choses ont été dites au sujet du culte de la personnalité et de ses conséquences néfastes.

Après la mort de Staline, le Comité central du Parti a commencé à appliquer une politique tendant à expliquer brièvement, mais d'une façon positive, qu'il était intolérable et étranger à l'esprit du marxisme-léninisme d'exalter une personne et d'en faire un surhomme doté de qualités surnaturelles à l'égal d'un dieu. Un tel homme est supposé tout savoir, penser pour tout le monde, tout faire et être infailible.

Ce sentiment à l'égard d'un homme, et singulièrement à l'égard de Staline, a été entretenu parmi nous pendant de nombreuses années.

Le but du présent rapport n'est pas de procéder à une critique approfondie de la vie de Staline et de ses activités. Sur les mérites de Staline, suffisamment de livres, d'opuscules et d'études ont été écrits durant sa vie. Le rôle

de Staline dans la préparation et l'exécution de la révolution socialiste, lors de la guerre civile, ainsi que dans la lutte pour l'édification du socialisme dans notre pays est universellement connu. Chacun connaît cela parfaitement (1).

Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une question qui a une importance pour le Parti actuellement et dans l'avenir. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le culte de la personne de Staline n'a cessé de croître, comment ce culte devint, à un moment précis, la source de toute une série de perversions graves et sans cesse plus sérieuses des principes du Parti, de la démocratie du Parti, de la légalité révolutionnaire.

En raison du fait que tout le monde ne semble pas encore bien comprendre les conséquences pratiques résultant du culte de l'individu, le grave préjudice causé par la violation du principe de la direction collective du Parti du fait de l'accumulation entre les mains d'une personne d'un pouvoir immense et illimité, le Comité central du Parti considère qu'il est absolument nécessaire de révéler au XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique tout ce qui concerne cette question.

I. — LÉNINE CONTRE STALINE (2)

Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler que les classiques du marxisme-léninisme dénonçaient très sévèrement toute manifestation du culte de l'individu. Dans une lettre adressée à un militant allemand, Wilhelm Bloss (3), Marx écrivait : « Mon hostilité au culte de l'individu a fait que je n'ai jamais publié, durant l'existence de l'Internationale, les nombreux messages en provenance de différents pays qui reconnaissaient mes mérites... et m'ennuyaient. Je n'y ai même pas répondu, sauf quelquefois pour répondre leurs auteurs. Lorsque nous avons adhéré, Engels et moi, à la société secrète des communistes (4), ce fut à la condition que serait

banni de ses statuts tout ce qui se rapportait à l'adoration superstitieuse de l'autorité. Par la suite, Lassalle (5) fit exactement le contraire. »

Quelque temps plus tard, Engels écrivait : « Marx et moi avons toujours été hostiles aux manifestations publiques concernant les individus, sauf dans les cas où elles avaient un but important. Et nous nous sommes énergiquement opposés aux manifestations nous concernant personnellement. »

La grande modestie du génie de la révolution, Vladimir Ilitch Lénine, est connue. Lénine a toujours souligné le rôle du peuple en tant que créateur de l'histoire, le rôle directeur et orga-

(*) Les notes en bas de page sont de la rédaction d'EST & OUEST. Certaines d'entre elles, signées B.N., ont été empruntées, en totalité ou pour partie à l'édition du rapport Khrouchtchev publiée par THE NEW LEADER, avec des notes de Boris Nicolaevsky. Les intertitres sont également de la rédaction d'EST & OUEST.

(1) Khrouchtchev semble ici maintenir la version stalinienne de l'histoire de la Révolution d'Octobre 1917. On verra qu'à la fin de son rapport (chapitre VII), il fait aussi justice de cette légende hagiographique. Peu après le XX^e Congrès, la revue *Questions d'Histoire* (Voprossi Istorii) publiait dans son numéro de mai 1956, un article montrant qu'en mars et en avril 1917, Staline avait adopté une attitude contraire à celle de Lénine.

(2) Pour donner du poids à sa critique, Khrouchtchev invoque l'autorité des grands ancêtres, Marx, Engels et surtout Lénine. On se gardera bien de prendre à la lettre le panégyrique qu'il fait de ce dernier. Si différent qu'il fût de Staline, Lénine n'en avait pas moins ouvert la voie à l'autocratie et à la terreur stalinienne par son mépris de la démocratie et de la liberté de ceux qui, hors du parti bolchevik et, déjà, à l'intérieur, ne pensaient pas comme lui. Dès 1902, il écrivait, dans *Que Faire ?* : « Aucune organisation révolutionnaire ne pourra jamais appli-

quer la démocratie. » Et, en 1921, au X^e Congrès du P.C., il faisait adopter une résolution où l'on peut lire : « Le Congrès déclare dissous et prescrit de dissoudre immédiatement tous les groupes sans exception qui se sont constitués sur telle ou telle plateforme (tel le groupe de l'opposition ouvrière, celui du centralisme démocratique, etc.). L'inexécution de cette décision du Congrès doit entraîner l'exclusion certaine et immédiate du Parti. » A la mort de Lénine, toutes les conditions se trouvaient réunies pour l'édification du despotisme totalitaire de Staline.

(3) Ecrivain et homme politique allemand (1849-1927), membre du Parti socialiste, député du Reichstag en 1877-1878 et 1890. En 1918, membre du gouvernement du Wurtemberg. A publié deux livres : « *La révolution française 1789-1804* » et « *Histoire de la Révolution allemande de 1848* ».

(4) Fondée vers 1835 à Paris par les Allemands émigrés ou exilés, la *Ligue des Justes*, société secrète avec laquelle Marx et Engels étaient entrés en contact en 1845, prit en 1847, le nom de *Ligue des Communistes*. C'est pour elle que fut écrit le Manifeste Communiste.

(5) 1825-1864. L'un des fondateurs du parti socialiste allemand. Marx le détestait.

nisateur du Parti en tant qu'organisme vivant et créateur, ainsi que le rôle du Comité central (6).

Le marxisme ne nie pas le rôle des chefs de la classe laborieuse dans la direction du mouvement de libération révolutionnaire.

Tout en attachant une grande importance au rôle des dirigeants et organisateurs des masses, Lénine stigmatisa sans merci toute manifestation du culte de l'individu, combattit inexorablement les idées étrangères au marxisme sur le « héros » et la « foule », ainsi que tous les efforts tendant à opposer le « héros » aux masses et au peuple.

Lénine nous a enseigné que la force du Parti dépendait de son indissoluble unité avec les masses. Il nous a appris que derrière le Parti se trouvaient les ouvriers, les paysans et les intellectuels. « *Seul prendra et conservera le pouvoir, disait Lénine, celui qui croit dans le peuple, celui qui se baigne dans la fontaine de la vivante puissance créatrice du peuple.* »

Lénine parlait avec fierté du Parti communiste bolchevik en tant que dirigeant et éducateur du peuple. Il demandait que les questions les plus importantes soient soumises au jugement des ouvriers compétents, au jugement de leur Parti. Il disait : « *Nous croyons en ce jugement, nous voyons en lui la sagesse, l'honneur et la conscience de notre époque.* »

Lénine s'opposa énergiquement à toute tentative ayant pour but de minimiser ou d'affaiblir le rôle dirigeant du Parti dans la structure de l'Etat soviétique. Il élaborait les principes bolcheviks de la direction du Parti ainsi que les normes de la vie du Parti, soulignant que les principes fondamentaux de la direction du Parti résidaient dans son caractère collégial. Déjà au cours des années pré-révolutionnaires, Lénine appelait le Comité central du Parti un collège de chefs, gardien et interprète des principes du Parti. « *Au cours des périodes situées entre les*

différents congrès, soulignait Lénine, le Comité central garde et interprète les principes du Parti. »

Mettant en évidence le rôle du Comité central du Parti, ainsi que son autorité, Vladimir Ilitch disait : « *Notre Comité central s'est constitué en un groupe centralisé et extrêmement compétent...* »

Durant la vie de Lénine, le Comité central du Parti fut la réelle expression de la direction collective du Parti et de la Nation. Etant un militant marxiste-révolutionnaire, toujours inflexible sur les questions de principe, Lénine n'imposa jamais par la force ses opinions à ses collaborateurs. Il essayait de les convaincre. Patiemment, il expliquait ses opinions aux autres. Lénine veilla toujours avec diligence à ce que les normes de la vie du Parti fussent réalisées, à ce que le statut du Parti fût observé, à ce que les Congrès du Parti et les sessions plénières du Comité central eussent lieu à intervalles appropriés.

V.I. Lénine ne se contenta pas de contribuer grandement à la victoire de la classe laborieuse et des paysans, à la victoire de notre Parti et à l'application des idées du communisme scientifique à la vie. Son esprit perspicace se manifesta dans le fait qu'il détecta à temps en Staline les caractéristiques négatives qui eurent plus tard de graves conséquences. Redoutant le sort à venir du Parti et de l'Union soviétique, V.I. Lénine jugea parfaitement Staline. Il souligna qu'il était nécessaire d'envisager d'enlever à Staline son poste de secrétaire général parce qu'il était excessivement brutal, qu'il n'avait pas une attitude convenable à l'égard de ses camarades, qu'il était capricieux et abusait de ses pouvoirs.

En décembre 1922, dans une lettre au Congrès du Parti (7), Vladimir Ilitch écrivait : « *Après avoir assumé les fonctions de secrétaire général, le camarade Staline a accumulé entre ses mains un pouvoir démesuré, et je ne suis pas certain qu'il soit toujours capable d'en faire usage avec la prudence nécessaire.* »

(6) Il est vrai que Lénine était modeste et savait faire preuve de patience et de gentillesse avec les camarades du Parti, surtout s'ils n'étaient pas des personnes en vue. Mais il ne faisait pas confiance au peuple (voir ses diatribes contre la théorie de la « spontanéité des masses »). Le peuple devait suivre le Parti, son « avant-garde », ce qui peu à peu devait se traduire par : obéir au Parti. De Lénine date la dictature du Parti sur l'Etat et sur la Nation, et dans le Parti, en vertu du « centralisme démocratique », la dictature de l'équipe dirigeante. Lénine respectait encore les règles de la discussion démocratique au sein de cette équipe. C'est cela que Staline fera disparaître.

(7) Cette lettre est appelée communément : « *Testament de Lénine* ». On en trouvera le texte et l'histoire dans ce même numéro d'*Est & Ouest*, en annexe du rapport Khrouchtchev.

(8) Récit peu exact. Lénine, déjà malade, n'assistait pas au XIII^e Congrès (avril 1923). Le secrétariat, dirigé par Staline, avait soigneusement sélectionné les 1.164 délégués, parmi lesquels il réussit à ne pas faire figurer Trotski, bien qu'il fût membre du Bureau politique. Malgré ce tri sévère qui assurait l'unité à 100 % du Congrès, le « Testament » ne fut communiqué qu'à un petit nombre de délégués, désignés par Staline et réunis à part. Quand le « Testament » fut publié en Occident, en 1926, grâce à deux communistes dissidents, Boris Souvarine et Max Eastman, Staline obtint, sous la menace, que Trotski et Kroupskaïa écrivissent dans la *Pravda* qu'il s'agissait d'un faux.

(8 bis) Nadeïda Konstantinovna Kroupskaïa (1869-1939) adhéra en 1895 au Cercle socialiste de Saint-Petersbourg auquel appartenait Lénine; déportée en même temps que lui en 1896, elle devint sa femme. En 1901, elle le rejoignit à l'étranger et ne se sépara plus de lui. Après la victoire

bolchevique, elle travailla au Commissariat à l'Instruction publique. Après la mort de Lénine, elle se rallia à l'opposition contre Staline, mais la désavoua bientôt. Membre de la Commission de Contrôle en 1924, elle figura comme membre du C.C. de 1927 à sa mort.

Léon Borisovitch Kamenev (1883-1936) entra au Parti en 1901, alors qu'il était étudiant, et fut un bolchevik de la première heure. Arrêté une première fois en 1902, et contraint à l'exil, il milita tantôt à l'étranger, tantôt clandestinement en Russie. En exil depuis 1908, il fut envoyé par Lénine en Russie au début de 1914 pour diriger la *Pravda* et le groupe bolchevik de la Douma. Arrêté en novembre 1914, jugé et condamné en 1915, il est envoyé en Sibérie. De retour à Pétrograd après la révolution de février 1917, il entre au C.C. du Parti dont il restera membre jusqu'en 1927. Hostile au coup de force d'octobre-novembre 1917, démissionnaire un moment du C.C., il cumula bientôt plusieurs fonctions importantes : président du Soviet de Moscou, vice-président du Conseil des Commissaires du Peuple, membre du Politburo. A la mort de Lénine, il fut l'allié de Staline et de Zinoviev, puis cette « Troïka » se désagrégea, ce qui lui valut d'abord d'être envoyé comme ambassadeur en Italie, puis exclu du Parti en décembre 1927. Il fit son autocritique, fut réintégré dans le Parti, dont il devait être chassé à nouveau pour être arrêté et condamné à cinq ans de prison en janvier 1935. Il fut jugé une seconde fois lors du procès monstre d'août 1936 et fusillé.

(9) C'est la première fois qu'il est fait mention de cette lettre. Elle montre que Staline commença à harceler Kroupskaïa juste après la seconde attaque de Lénine (16 décembre 1922). Il continua de le faire systématiquement jusqu'à la mort de Lénine. Les médecins avaient interdit à Lénine de s'occuper des affaires politiques et même de lire les journaux. Il refusa, prétendant que cela

Cette lettre — document politique d'une extraordinaire importance, connu dans l'histoire du Parti comme le « testament de Lénine » — a été distribuée aux délégués du XX^e Congrès du Parti. Vous l'avez lue, et sans aucun doute vous la relirez souvent. Vous réfléchirez sur ses mots clairs qui expriment l'inquiétude de Vladimir Ilitch concernant le Parti, le peuple, l'Etat et la gestion future de la politique du Parti.

Vladimir Ilitch disait : « *Staline est excessivement brutal, et ce travers, qui peut être toléré entre nous et dans les contacts entre communistes, devient un défaut intolérable pour celui qui occupe les fonctions de secrétaire général. De ce fait, je propose que les camarades étudient la possibilité de priver Staline de ce poste et de le remplacer par un autre homme qui, avant tout, se différencierait de Staline par une seule qualité, à savoir une plus grande patience, une plus grande loyauté, une plus grande politesse, une attitude plus correcte à l'égard des camarades, un tempérament moins capricieux, etc.* »

Ce document de Lénine avait été communiqué aux délégués du XIII^e Congrès du Parti, qui examinèrent la question d'un transfert de Staline de son poste de secrétaire général. Les délégués se déclarèrent en faveur du maintien de Staline à son poste, espérant qu'il tiendrait compte des remarques critiques de Vladimir Ilitch et corrigerait des défauts qui motivaient la sérieuse inquiétude de Lénine (8).

Camarades! Le Congrès du Parti doit être informé de deux nouveaux documents qui confirment le caractère de Staline tel que l'avait décrit Vladimir Ilitch Lénine dans son « testament ». Ces documents sont une lettre de Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa à Kamenev (8 bis) et une lettre personnelle de Vladimir Ilitch à Staline.

Je vais vous les lire :

« *Léon Borisovitch! (9) A la suite d'une courte lettre que m'a dictée avec l'autorisation des médecins, Vladimir Ilitch, Staline est entré hier dans une violente et inhabituelle colère contre moi. Ce n'est pas d'hier que je suis au Parti. Au cours de ces trente années je n'ai jamais entendu d'au-*

cun camarade un mot grossier. Les affaires du Parti et celles d'Ilitch me sont aussi chères qu'à Staline. J'ai besoin aujourd'hui d'un maximum de sang-froid. Ce que l'on peut — et ce que l'on ne peut pas — discuter avec Ilitch je le sais mieux que n'importe quel médecin, parce que je sais ce qui le rend ou ne le rend pas nerveux. En tout état de cause je le sais mieux que Staline.

« *Je m'adresse à vous et à Grigory comme à de vieux camarades de Vladimir Ilitch et vous supplie de me protéger contre des ingérences brutales dans ma vie privée, de viles invectives et de basses menaces. Je n'ai aucun doute quant à ce que sera la décision unanime de la Commission de contrôle, de laquelle Staline a jugé bon de me menacer. Quoi qu'il en soit, je n'ai ni force, ni temps à perdre dans cette stupide querelle. Je suis un être humain, et mes nerfs sont tendus à l'extrême.*

« N. KROUPSKAÏA. »

Nadejda Konstantinovna avait écrit cette lettre le 23 décembre 1922. Deux mois et demi après, Vladimir Ilitch Lénine adressait à Staline la lettre suivante en envoyant des copies à Kamenev et à Zinoviev (10) :

« *Cher camarade Staline,*

« *Vous vous êtes permis d'appeler cavalièrement ma femme au téléphone et de la réprimander d'une façon grossière. En dépit du fait qu'elle vous ait dit qu'elle acceptait d'oublier les propos qui avaient été échangés, elle a néanmoins mis Zinoviev et Kamenev au courant. Je n'ai pas l'intention d'oublier si facilement ce qui a été fait contre moi, et il est inutile que j'insiste sur le fait que je considère comme dirigé contre moi ce qui a été fait contre ma femme. Par conséquent, je vous demande d'examiner attentivement si vous êtes d'accord pour vous rétracter et vous excuser ou si vous préférez que nos relations soient rompues.*

« Sincèrement : LÉNINE. »

« 5 mars 1923. »

(Vive émotion dans la salle.)

lui faisait plus de mal encore d'être sans nouvelles du Parti. Les médecins cédèrent et élaborèrent pour lui un plan de lecture approprié. Mais Staline continua à lui cacher des choses importantes, notamment sur la politique des nationalités et les préparatifs du XIII^e Congrès du Parti. Lénine, qui comprenait que Staline ne lui disait pas tout dans l'intention de s'emparer du pouvoir, demanda à Kroupskaïa de le tenir au courant. Cependant, quand celle-ci essayait de s'informer, Staline la repoussait grossièrement, tout en sachant que ses brutalités étaient rapportées à Lénine et lui faisaient une très pénible impression. Staline savait dissimuler ses sentiments véritables et en feindre d'autres : s'il ne l'a pas fait à l'égard de Kroupskaïa, ce fut délibérément, pour irriter Lénine, et peut-être provoquer une nouvelle attaque. Depuis l'automne 1922, les relations s'étaient tendues à ce point entre les deux hommes que Staline avait la certitude d'être écarté des cadres supérieurs du Parti si Lénine se rétablissait. (B.N.)

(10) L'existence de cette lettre était connue grâce aux Mémoires de Trotski (*Ma vie*), mais c'est la première fois que le texte complet en est publié. Lénine devait avoir sa troisième attaque le 9 mars. La situation en Géorgie causait alors de grands soucis à Lénine. Une lutte se déroulait à ce sujet entre de vieux bolcheviks géorgiens (Budu Mdivani, F. Makharadzé, etc.) et Staline, dont Sergo Ordjonikidzé soutenait la politique. Les premiers désiraient accroître les droits nationaux de la Géorgie dans le cadre de l'Union soviétique, tandis que Staline cherchait à restreindre son autonomie nationale. Lénine écrivit plusieurs articles sur la question, dans lesquels il prenait complètement parti pour Mdivani et Makharadzé (ces articles qui parurent dès 1923 à l'étranger dans le *Courrier Socialiste*, n'ont pas encore été publiés en U.R.S.S.). Au début de mars 1923, les événements de Géorgie entrèrent dans une phase décisive. Une réunion du Comité exécutif

central de la Fédération transcaucasienne était organisée pour le 15 mars et le 12 mars devait avoir lieu une conférence du P.C. géorgien. Kamenev, alors l'allié de Staline, avait quitté Moscou pour y assister. Les vieux bolcheviks géorgiens étaient assiégés dans le Parti. Ordjonikidzé se livra même sur certains d'entre eux à des violences physiques.

Ces événements étaient d'autant plus importants qu'ils faisaient partie des préparatifs du XIII^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. D'où l'extrême agitation de Lénine : il insista pour être informé de tout. Staline annonça qu'il souffrait des nerfs et quitta Moscou. Lui absent, le secrétariat du C.C. ne pouvait fournir aucune information. Lénine réussit à obtenir le numéro de téléphone de Staline à la campagne. Mais, quand Kroupskaïa l'appela, Staline la « *rabroua de la façon la plus brutale et dans les termes les plus grossiers* » (ces mots sont de S. Dimitriévski, qui, à cette époque, était en relations avec le secrétariat personnel de Staline et donne généralement une version des événements favorable à Staline, bien qu'il ait écrit pendant son exil). Staline, évidemment, savait que Kroupskaïa ne pourrait cacher cet incident à Lénine.

C'est sous le choc que Lénine écrivit la lettre ci-dessus. Immédiatement après, Lénine dicta une courte missive à Trotski pour lui demander de prendre la défense de la « cause géorgienne » au C.C. du Parti, et il confia à ses secrétaires qu'il « *préparait une bombe pour Staline au Congrès* ». Il ne lui fut pas possible de la faire exploser. Peu de jours après, il s'évanouit, son état physique s'aggrava pendant la nuit et il eut sa troisième attaque. Les calculs de Staline s'étaient révélés exacts. L'énervement qu'il avait délibérément provoqué avait entraîné l'incapacité physique de Lénine et dégagé la voie vers la dictature de Staline sur le Parti. (B.N.)

Camarades, je ne commenterai pas ces documents. Ils parlent éloquentement d'eux-mêmes. Staline ayant pu agir de cette façon du vivant de Lénine, ayant pu agir à l'égard de Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, que le Parti connaît bien et apprécie hautement en tant que compagne fidèle de Lénine et comme combattante active pour la cause du Parti depuis sa création, on peut facilement imaginer comment Staline traitait les autres gens. Ce côté négatif n'a cessé de se développer et dans les dernières années avait pris un caractère absolument insupportable.

Ainsi que l'ont prouvé les événements ultérieurs, l'inquiétude de Lénine était justifiée : dans la première période qui a suivi la mort de Lénine, Staline prêtait encore attention à ses conseils (à ceux de Lénine), mais plus tard il commença à ignorer les graves avertissements de Vladimir Ilitch.

**

Quand on analyse la façon d'agir de Staline à l'égard de la direction du Parti et du pays, quand on s'arrête à considérer tout ce que Staline a commis, il faut bien se convaincre que les craintes de Lénine étaient justifiées. Le côté négatif de Staline, qui, du temps de Lénine, n'était encore que naissant, s'était transformé dans les dernières années en un grave abus de pouvoir par Staline, qui a causé un tort indicible à notre Parti.

Nous devons étudier sérieusement et analyser correctement cette question afin d'être à même de prévenir toute possibilité d'un retour sous quelque forme que ce soit de ce qui s'est produit du vivant de Staline, qui ne tolérait absolument pas la direction et le travail collectifs et qui pratiquait la violence brutale, non seulement contre tout ce qui s'opposait à lui, mais aussi contre tout ce qui paraissait, à son esprit, capricieux et despotique, contraire à ses conceptions.

Staline n'agissait pas par persuasion, au moyen d'explications et de patiente collaboration avec les gens, mais en imposant ses conceptions et en exigeant une soumission absolue à son opinion. Quiconque s'opposait à sa conception ou essayait d'expliquer son point de vue et l'exactitude de sa position était destiné à être retranché de la collectivité dirigeante et voué par la suite à l'annihilation morale et physique. Cela fut particulièrement vrai pendant la période qui a suivi le XVII^e Congrès (11), au moment où d'éminents dirigeants du Parti et des militants honnêtes et dévoués à la cause du communisme, sont tombés, victimes du despotisme de Staline.

II. — DU CENTRALISME DÉMOCRATIQUE A LA TERREUR STALINIENNE (14)

C'est exactement pendant cette période (1935-1937-1938) qu'est née la pratique de la répression massive au moyen de l'appareil gouvernemental, d'abord contre les ennemis du léninisme — trotskistes, zinoviévistes, boukhariniens — depuis longtemps vaincus politiquement par le Parti, et également ensuite contre de nombreux commu-

Nous devons affirmer que le Parti a mené un dur combat contre les trotskistes, les droitiers et les nationalistes bourgeois et qu'il a désarmé idéologiquement tous les ennemis du léninisme. Ce combat idéologique a été conduit avec succès, ce qui a eu pour résultat de renforcer et de tremper le Parti. Là, Staline a joué un rôle positif.

Le Parti a mené une vaste lutte idéologique et politique contre ceux qui, dans ses propres rangs, avançaient des thèses antiléninistes, qui représentaient une ligne politique hostile au Parti et à la cause du socialisme. Cela a été une lutte opiniâtre et difficile, mais nécessaire, car la ligne politique, aussi bien du bloc trotskiste-zinoviéviste que des boukhariniens, conduisait en fait à la restauration du capitalisme et à la capitulation devant la bourgeoisie mondiale. Considérons un instant ce qui serait arrivé si, en 1928-1929, la ligne politique de la déviation droitrière ou l'orientation vers le « socialisme à pas de tortue » ou vers le koulak, etc., avait prévalu parmi nous (12). Nous ne posséderions pas maintenant une puissante industrie lourde, nous n'aurions pas les kolkhozes, nous nous trouverions désarmés et faibles devant l'encerclement capitaliste.

C'est pour cette raison que le Parti a mené un combat idéologique inexorable (13) et a expliqué à tous les membres du Parti et aux masses non inscrites au Parti le mal et le danger des propositions antiléninistes de l'opposition trotskiste et des opportunistes de droite. Et cette grande œuvre d'explication de la ligne du Parti a porté ses fruits; les trotskistes et les opportunistes de droite ont été isolés politiquement; la très grande majorité du Parti a soutenu la ligne léniniste et le Parti a pu éveiller et organiser les masses ouvrières pour l'application de la ligne du parti léniniste et pour édifier le socialisme.

Il est intéressant de noter le fait que même pendant que se déroulait la furieuse lutte idéologique contre les trotskistes, les zinoviévistes, les boukhariniens et les autres, on n'a jamais pris contre eux des mesures de répression extrêmes. La lutte se situait sur le terrain idéologique. Mais quelques années plus tard, alors que le socialisme était fondamentalement édifié dans notre pays, alors que les classes exploitantes étaient généralement liquidées, alors que la structure sociale soviétique avait radicalement changé, alors que la base sociale pour les mouvements et les groupes politiques hostiles au Parti s'était extrêmement rétrécie, alors que les adversaires idéologiques du Parti étaient depuis longtemps vaincus politiquement, c'est alors que commença la répression contre eux.

nistes honnêtes, contre les cadres du Parti qui avaient porté le lourd fardeau de la guerre civile et des premières et très difficiles années de l'industrialisation et de la collectivisation, qui avaient activement lutté contre les trotskistes et les droitiers pour le triomphe de la ligne du Parti léniniste.

(11) Le XVII^e Congrès fut réuni en 1934. C'est lors de ce Congrès que Khrouchtchev entra au Comité central et devint ainsi membre de l'équipe dirigeante.

(12) Calomnie stalinienne. Trotski fut le premier à préconiser l'industrialisation et la collectivisation des terres. Staline n'a fait que reprendre ses idées (ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient bonnes).

(13) Curieuse conception de la « lutte idéologique » : dès janvier 1928, les représentants de la minorité étaient déportés en Sibérie. Trotski fut exilé peu après, Zinoviev et Kamenev jetés en prison. Khrouchtchev continue à trouver cela normal.

(14) Khrouchtchev en vient aux massacres ordonnés par Staline. Mais seul le retient le massacre des militants

Staline fut à l'origine de la conception de l'« ennemi du peuple ». Ce terme rendit automatiquement inutile l'établissement de la preuve des erreurs idéologiques de l'homme ou des hommes engagés dans une controverse; ce terme rendit possible l'utilisation de la répression la plus cruelle, violant toutes les normes de la légalité révolutionnaire contre quiconque, de quelque manière que ce soit, n'était pas d'accord avec lui; contre ceux qui étaient seulement suspects d'intentions hostiles, contre ceux qui avaient mauvaise réputation. Ce concept d'« ennemi du peuple » éliminait en fait la possibilité d'une lutte idéologique quelconque, de faire connaître son point de vue sur telle ou telle question, même celle qui avait un caractère pratique. Pour l'essentiel et en fait la seule preuve de culpabilité dont il était fait usage, contre toutes les normes de la science juridique actuelle, était la « confession » de l'accusé lui-même; et comme l'ont prouvé les enquêtes faites ultérieurement, les « confessions » étaient obtenues au moyen de pressions physiques contre l'accusé (15).

Cela a conduit à des violations manifestes de la légalité révolutionnaire, et au fait que de nombreuses personnes parfaitement innocentes, qui, dans le passé, avaient défendu la ligne du Parti, devinrent des victimes.

Il faut bien dire qu'en ce qui concerne les personnes qui, de leur temps, s'étaient opposées à la ligne du Parti, il n'y avait souvent pas suffisamment de raisons sérieuses pour leur annihilation physique. La formule « ennemi du peuple » avait été créée précisément dans le but d'anéantir physiquement ces individus.

C'est un fait que de nombreuses personnes qui, plus tard, ont été supprimées en tant qu'ennemis du Parti et du peuple, avaient collaboré avec Lénine de son vivant. Certaines de ces personnes avaient commis des erreurs du vivant de Lénine, mais malgré cela Lénine avait profité de leur travail, il les avait corrigées et il avait fait tout son possible pour les maintenir dans les rangs du Parti; il les incitait à suivre son exemple.

Sous ce rapport, les délégués du Congrès du Parti devraient se familiariser avec une note inédite de V.I. Lénine adressée au Bureau politique du Comité central en octobre 1920. Soulignant les devoirs de la commission de contrôle, Lénine écrivait que la commission devait se transformer en un véritable « organe du Parti et en conscience prolétarienne ».

« En tant que tâche particulière de la commission de contrôle, des rapports profonds, personnels, avec les représentants de ce qu'on appelle l'opposition sont recommandés — la commission jouant même parfois le rôle d'une sorte de remède — pour ceux qui ont traversé une crise psychologique en raison d'un échec dans leurs tâches au sein des soviets du Parti. Il faudrait faire un effort pour les rassurer, leur expliquer le problème de la façon qu'on emploie avec des camarades, leur trouver (en évitant de donner des ordres) une tâche à laquelle ils sont psychologiquement aptes. Les conseils et les règles en ce qui concerne cette question doivent être formulés par le bureau de l'organisation du Comité central, etc. »

Chacun sait combien Lénine était intraitable envers les ennemis idéologiques du marxisme,

envers ceux qui déviaient de la ligne correcte du Parti. Mais, en même temps, Lénine, comme cela ressort du document ci-dessus, dans sa méthode de direction du parti, exigeait le contact le plus intime du Parti avec ceux qui avaient montré de l'indécision ou une dissidence provisoire à l'égard de la ligne du Parti, mais qu'il était possible de ramener dans la voie du Parti. Lénine conseillait d'éduquer patiemment ces gens sans recourir aux méthodes extrêmes.

La sagesse de Lénine dans ses rapports avec les gens était évidente dans son travail avec les cadres.

Staline se caractérisait par des rapports tout différents avec les gens.

Les traits de Lénine — le travail patient avec les gens, l'entêtement et le soin apportés à leur éducation, sa faculté d'amener des gens à lui obéir sans user de la contrainte, mais bien plutôt par l'influence idéologique qu'il exerçait sur eux — étaient absolument étrangers à Staline. Il (Staline) avait renoncé à la méthode léniniste consistant à convaincre et à éduquer; il avait abandonné la méthode de la lutte idéologique pour celle de la violence administrative, des répressions massives et de la terreur. Il agissait, sur une échelle toujours plus grande et d'une manière toujours plus inflexible, par le truchement d'organismes punitifs, violant souvent en même temps toutes les normes existantes de la moralité et de la législation soviétiques.

Le comportement arbitraire d'une personne encouragea et permit l'arbitraire chez d'autres. Des arrestations et des déportations massives de plusieurs milliers de personnes, des exécutions sans procès et sans instruction, créèrent des conditions d'insécurité, de peur et même de désespoir.

Cela bien entendu ne contribua pas à l'unité dans les rangs du Parti ni parmi les différentes couches de la classe laborieuse, mais au contraire entraîna l'expulsion du Parti, puis l'élimination de militants loyaux mais qui ne plaisaient pas à Staline.

Notre Parti a lutté pour l'application des idées de Lénine, pour l'édification du socialisme. Ce fut un combat idéologique. Si, au cours de cette lutte, les principes léninistes avaient été observés et si la fidélité du Parti à ces principes avait été alliée adroitement à un souci constant pour le peuple, s'ils n'avaient pas été écartés mais mis au service de notre cause, nous n'aurions certainement pas connu cette brutale violation de la légalité révolutionnaire, et des milliers de personnes n'auraient pas été victimes de la méthode de terreur. On aurait eu recours alors à des méthodes extraordinaires seulement à l'égard de ceux qui avaient réellement commis des actes criminels contre le système soviétique.

Rappelons quelques faits historiques.

Dans les jours qui précédèrent la révolution d'octobre, deux membres du Comité central du Parti bolchevik — Kamenev et Zinoviev — se déclarèrent hostiles aux projets de Lénine pour une révolte armée. De plus, le 18 octobre, ils publièrent dans le journal menchevik *Novaja Jizn* un article dans lequel ils déclaraient que

communistes. Il ne dit pas un mot (parce qu'il les approuve) du massacre ou de la déportation de millions d'ouvriers et de paysans qui ne se soumettaient pas assez vite à la politique stalinienne (lors de la collectivisation des terres, par exemple) ou toléraient mal la misère et l'oppression. D'autre part, il oppose une fois encore Lénine à Staline. Mais ce fut Lénine qui donna au Parti

bolchevik la structure non démocratique qui permit à Staline de fonder son monstrueux pouvoir. Dès que Lénine eut formulé ses idées sur l'organisation du Parti, en 1903, Trotski écrivait : « L'appareil du Parti prend la place du Parti lui-même, le Comité central prend la place de l'appareil et, finalement, le dictateur prend la place du Comité central » (*Nos désaccords*). Plus concis encore, Georges

les bolcheviks prenaient leurs dispositions en vue d'une insurrection armée et qu'ils considéraient ce projet comme très aventureux. Kamenev et Zinoviev (16) révélaient ainsi à l'ennemi la décision du Comité central de susciter une révolte, et ce dans un proche avenir (17).

Ce fut une trahison à l'égard du Parti et de la révolution. A ce sujet, Vladimir Ilitch Lénine écrivait : « Kamenev et Zinoviev ont livré à Rodzianko (18) et à Kérenski (19) la décision du Comité central de leur parti sur l'insurrection armée. » Il souleva devant le Comité central la question de l'expulsion du Parti de Zinoviev et de Kamenev.

Cependant, après la grande révolution socialiste d'octobre, Zinoviev et Kamenev reçurent, comme on le sait, de hautes fonctions. Lénine leur confia des postes où ils exécutèrent pour le Parti des tâches très importantes. Ils prirent une part active au travail des principaux organismes du Parti et des soviets. Il est bien connu que Zinoviev et Kamenev commirent un certain nombre d'autres graves erreurs du vivant de Lénine. Dans son « testament », Lénine soulignait « que le rôle de Zinoviev et de Kamenev en octobre n'était certainement pas accidentel ». Cependant, il ne posa jamais la question de leur arrestation et encore moins de leur liquidation.

**

Maintenant, prenons l'exemple des trotskistes. Aujourd'hui, après un recul historique suffisamment long, nous pouvons parler de la lutte contre eux avec un calme complet et pouvons analyser cette question avec une objectivité suffisante. Après tout, autour de Trotski se trouvaient des gens dont l'origine ne pouvait être retrouvée dans la société bourgeoise. Un certain nombre d'entre eux appartenaient à l'Intelligentsia du Parti, d'autres étaient recrutés parmi les ouvriers. Nous pouvons citer de nombreuses personnes qui, à un moment de leur vie, rejoignirent les trotskistes. Ces mêmes personnes cependant prirent une part active au mouvement ouvrier avant la révolution, pendant la révolution socialiste d'octobre, et aidèrent à cimenter la victoire de la plus grande des révolutions. Beaucoup d'entre elles rompirent avec le trotskisme et revinrent aux principes léninistes. Était-il nécessaire de les faire disparaître? Nous avons la conviction profonde que si Lénine avait vécu, cette méthode extrême n'aurait pas été appliquée contre la plupart d'entre eux.

Il ne s'agit là que de quelques faits historiques seulement. Mais peut-on dire que Lénine ne dé-

cida pas d'employer même les moyens les plus sévères contre les ennemis de la révolution lorsque cela fut nécessaire? Non, personne ne peut le dire. Vladimir Ilitch exigeait une attitude intransigeante à l'égard des ennemis de la révolution et de la classe laborieuse, et lorsque cela était nécessaire, il avait recours à la manière forte. Vous n'avez qu'à vous souvenir de la façon dont Lénine combattit les organismes socialistes révolutionnaires (20) de l'insurrection antisoviétique, les koulaks contre-révolutionnaires, en 1918, et les autres. Il employa sans hésitation les méthodes les plus extrêmes contre les ennemis. Toutefois, il n'avait recours à ces méthodes que contre les véritables ennemis de classe, et non contre ceux qui commirent des fautes ou des erreurs mais qu'il était possible de récupérer par l'influence idéologique et même de maintenir aux postes dirigeants.

Lénine n'eut recours aux méthodes sévères que dans les cas où cela était le plus nécessaire, lorsque les classes exploitantes existaient toujours et s'opposaient vigoureusement à la révolution, lorsque la lutte pour la survivance revêtait les formes les plus aiguës, y compris même une guerre civile.

Staline, d'autre part, eut recours aux méthodes extrêmes et aux répressions massives alors que la révolution était déjà victorieuse, alors que l'Etat soviétique était consolidé, que les classes exploitantes étaient déjà liquidées, que les relations socialistes étaient solidement enracinées dans tous les secteurs de l'économie nationale, alors que notre Parti était consolidé politiquement et qu'il s'était renforcé tant au point de vue numérique qu'idéologique.

Il est clair que dans toute une série de cas, Staline démontra son intolérance, son comportement brutal et abusa de ses pouvoirs. Au lieu de prouver la justesse de sa politique et de mobiliser les masses, il choisit fréquemment la voie de la répression et de l'annihilation physique, non seulement contre ses véritables ennemis, mais aussi contre des individus qui n'avaient commis aucun crime contre le Parti et le gouvernement soviétique. Nous ne voyons en cela aucune marque de sagesse, mais bien une manifestation de cette force brutale qui, jadis, avait tant alarmé Vladimir Ilitch Lénine.

**

Plus tard, notamment après qu'eut été démasquée la bande de Béria, le Comité central se pencha sur une série d'affaires montées par cette bande (21). Un très vilain tableau se dessina alors

Plekhanov, le vrai fondateur du mouvement socialiste marxiste en Russie, déclarait : « A la fin des fins, tout tournera autour d'un seul homme qui réunira en lui tous les pouvoirs. » On ne pouvait mieux prévoir!

En 1921, Lénine lui-même décrivait ainsi le fonctionnement du Parti bolchevik : « Tous les organes directeurs des syndicats sont formés de communistes et ne font qu'appliquer les directives du Parti, lequel est dirigé à son tour par un Comité central de dix-neuf membres, le travail permanent étant assuré à Moscou par deux comités plus restreints, l'Orgburo (Bureau d'organisation) et le Politburo (Bureau politique) comprenant chacun cinq membres : on aboutit donc à une véritable oligarchie. »

Il suffira à Staline de s'assurer la majorité au Politburo et à l'Orgburo pour devenir dictateur tout puissant.

(15) La formule « l'ennemi du peuple » n'est pas de Staline. Elle figure dans un décret signé entre autres par Lénine, Trotski et Staline et publié le 11 décembre 1917. Il mettait hors la loi le Parti constitutionnel démocrate (Cadet). On lisait : « Les chefs du Parti Cadet, parti des ennemis du peuple, doivent être arrêtés et remis au tribunal révolutionnaire. » Avant même la promulgation de ce décret, les bolcheviks usèrent de méthodes de terreur contre les représentants de ce parti : plusieurs avaient

été arrêtés, et deux d'entre eux, Chingarev et Korochkine, assassinés par la garde rouge.

(16) Sur Kamenev, voir note précédente (8 bis). Gregory E. Zinoviev (1883-1936), entré au Parti en 1901, bolchevik dès 1903, membre du Comité du Parti pour Saint-Petersbourg en 1905, membre du C.C. de 1907 à 1927. Prit part avec Lénine aux conférences socialistes internationales de Zimmerwald et de Kienthal. Il rentra avec Lénine en 1917 dans le célèbre « wagon plombé ». Adversaire du coup de force d'octobre 1917, il fut président du Soviet de Pétrograd, membre du Politburo, président de l'Internationale communiste de 1919 à 1926. Après la mort de Lénine, il fit bloc d'abord avec Staline, puis entra en conflit avec lui et fut exclu du Parti en 1927. Il fit son autocritique l'année suivante, fut réintégré, puis exclu à nouveau, arrêté et condamné (à huis clos) en janvier 1935 à dix ans de prison pour participation à l'assassinat de Kirov! En août 1936, il était jugé une seconde fois, condamné à mort et exécuté.

(17) Khrouchtchev s'en tient au récit qu'on lit dans *L'Histoire du P.C. (b.) de l'U.R.S.S.*, écrite sous la direction de Staline. « Le 18 octobre, le journal menchévick *Novaja Jizn* (Vie nouvelle) publiait une déclaration de Kamenev et Zinoviev sur la préparation par les bolcheviks

des intentions brutales et de l'attitude injustifiée de Staline. Ainsi que le prouvent les faits, Staline, faisant usage de son pouvoir illimité, se permit de nombreux abus, agissant au nom du Comité central sans demander l'avis des membres du Comité, ni même des membres du Politburo du Comité central; souvent même, il ne les informait pas de ses décisions personnelles au sujet de problèmes très importants du Parti et du gouvernement (22).

En ce qui concerne le culte de la personnalité, il nous faut d'abord montrer à chacun le tort que cela a causé aux intérêts de notre Parti.

Vladimir Ilitch Lénine avait toujours insisté sur le rôle et l'importance du Parti en tant que dirigeant du gouvernement socialiste des ouvriers et paysans; il voyait là la condition préalable essentielle d'une édification victorieuse du socialisme dans notre pays. Soulignant la grande responsabilité du Parti bolchevik comme Parti dirigeant de l'Etat soviétique, Lénine appelait au respect le plus scrupuleux de toutes les règles de la vie du Parti; il appelait à la mise en œuvre des principes de direction collégiale du Parti et de l'Etat.

La direction collégiale découle de la nature même de notre Parti, qui est basé sur les principes du centralisme démocratique. « *Cela signifie, disait Lénine, que toutes les questions du Parti sont résolues par tous les membres — directement ou par leurs représentants — qui, sans exception, sont soumis aux mêmes règles; de plus, tous les membres administratifs, tout le collège dirigeant, tous ceux qui ont une fonction dans le Parti, sont élus, ils doivent rendre compte de leurs activités et sont amovibles.* »

On sait que Lénine lui-même était un exemple de la plus stricte observation de ces principes. Il n'y avait pas de problème, aussi important fût-il, dont Lénine décidait par lui-même sans demander l'avis et l'approbation de la majorité des membres du Comité central ou des membres du Bureau politique du Comité central.

Dans les périodes les plus difficiles pour notre Parti et notre pays, Lénine jugea nécessaire de convoquer régulièrement les Congrès, les conférences du Parti et les sessions plénières du Comité central, où les questions les plus importantes étaient toutes discutées et où des résolutions, soigneusement mises au point par l'ensemble des dirigeants, étaient approuvées.

Nous pouvons rappeler, par exemple, l'année 1918 — alors que notre pays était menacé d'une attaque des interventionnistes impérialistes. Dans cette situation, le VII^e Congrès du Parti fut

convoqué pour discuter d'un problème vital qui ne pouvait être éludé : celui de la paix. En 1919, alors que la guerre civile faisait rage, le VIII^e Congrès s'est réuni et a adopté un nouveau programme du Parti, pris des décisions sur des problèmes aussi importants que ceux des rapports du Parti avec les masses paysannes, de l'organisation de l'armée rouge, du rôle dirigeant du Parti dans les soviets, de la modification de la composition sociale du Parti, d'autres encore.

En 1920, le IX^e Congrès fut organisé et jeta les bases des principes directeurs de la politique du Parti dans le domaine du développement économique. En 1921, le X^e Congrès adopta la nouvelle politique économique de Lénine et la résolution historique intitulée « *de l'unité du Parti* ».

Durant la vie de Lénine, les Congrès du Parti ont été régulièrement convoqués; toujours, lorsqu'un tournant radical dans le développement du Parti ou de la Nation prenait corps, Lénine considérait comme une nécessité absolue que le Parti discutât de fond en comble toutes les questions relatives à la politique intérieure ou extérieure et des questions concernant l'évolution du Parti et du gouvernement.

Le fait que Lénine ait adressé ses derniers articles, ses dernières lettres et ses dernières remarques au Congrès, en tant qu'instance suprême du Parti, est caractéristique. Dans les périodes séparant les Congrès, le Comité central du Parti, agissant comme autorité collective suprême, observait méticuleusement les principes du Parti et mettait en œuvre sa politique.

C'est ainsi que les choses se passaient du vivant de Lénine.

Ces principes léninistes sacrés du Parti ont-ils été appliqués après la mort de Lénine?

Alors que pendant les quelques premières années qui suivirent la mort de Lénine, les Congrès et réunions plénières du Comité central eurent lieu plus ou moins régulièrement, plus tard, lorsque Staline commença progressivement à fonder son pouvoir, ces principes furent brutalement violés. Cela fut particulièrement évident pendant les quinze dernières années de sa vie. Était-ce une situation normale alors que durant ce laps de temps, notre Parti et la Nation ont vécu des événements d'une telle importance? Ces événements exigeaient catégoriquement que le Parti adoptât des résolutions relatives à la défense pendant la guerre patriotique et à la reconstruction pacifique après la guerre. Or, même après la fin de la guerre, il n'y eut pas de Congrès pendant des années.

d'une insurrection qu'ils considéraient, eux, comme une aventure. Ainsi, Kamenev et Zinoviev révélaient à l'ennemi que le Comité central avait décidé de déclencher l'insurrection, de l'organiser à bref délai. C'était une trahison » (o.c. Editions de langues étrangères, Moscou, 1949, page 228). La phrase de Lénine citée au paragraphe suivant du rapport est extraite de ce même ouvrage. Ce récit contient au moins une erreur, qui, de la part de Staline, voulait être un calomnie et que Khrouchtchev maintient (peut-être par ignorance) : *Novaja Jizn* n'était pas un journal menchévik, c'est-à-dire socialiste. Un premier journal avait été fondé sous ce titre en 1905, avec la collaboration de Lénine, Gorki, Krassine, Olminski. Il eut vingt-huit numéros. Gorki, qui ne fut jamais menchévik, reprit le titre en 1917. Le journal publia (d'abord à Pétrograd, puis à Moscou) des articles de socialistes internationalistes et de bolcheviks en désaccord avec Lénine sur la tactique. *Novaja Jizn* cessa de paraître fin 1918.

Le 10 octobre 1917, à la réunion du Comité central, Zinoviev et Kamenev votèrent contre la proposition de Lénine d'organiser l'insurrection; cette proposition n'en fut pas moins adoptée. Le lendemain, Zinoviev et Kamenev firent circuler dans toutes les organisations importantes du Parti une lettre où ils donnaient les raisons de leur

vote. Le 16 octobre, le Comité central confirma sa volonté de provoquer l'insurrection, Kamenev publia dans la *Novaja Jizn*, le 18 octobre, en son nom et en celui de Zinoviev, l'article auquel il est fait ici allusion, et dans lequel il affirmait qu'une insurrection serait une grave erreur.

(18) Mikhaïl V. Rodzianko (1859-1924), président de la troisième et de la quatrième Douma, un des leaders de la révolution démocratique de février 1917; il y joua un rôle de premier plan durant quelques jours, puis disparut de la scène politique. Lénine et d'autres bolcheviks fabriquèrent de toutes pièces une histoire selon laquelle il aurait inspiré en coulisse des forces réactionnaires qui influencèrent la politique du gouvernement provisoire en 1917. (B.N.)

(19) Alexandre Kerenski (né en 1881), député à la Douma en 1912, leader des « troukoviks » (travaillistes), proches des socialistes révolutionnaires, il fut ministre de la Justice et de la Défense nationale après février 1917, puis président du gouvernement provisoire de juillet à octobre.

(20) Créé en 1902, le Parti socialiste révolutionnaire représentait l'aile populiste du mouvement socialiste russe, dans lequel il voulait entraîner les paysans. Les socia-

Les sessions plénières du Comité central ne furent convoquées que rarissamment. Il suffirait de mentionner que pendant toute la durée de la guerre patriotique, il n'y eut pas une seule session du plénum du Comité central (23).

Il est vrai qu'il y eut une tentative de convocation du plénum du Comité central en octobre 1941, les membres du Comité central de toutes

les parties du pays ayant été appelés à Moscou. Ils attendirent deux jours l'ouverture du plénum, mais en vain. Staline ne voulut ni rencontrer les membres du Comité central ni leur parler. Ce fait montre avec quelle arrogance et quel mépris il traitait les membres du Comité central. Pratiquement, Staline ignorait les règles de la vie du Parti et piétinait le principe léniniste de direction collective du Parti.

III. — LA GRANDE PURGE. LE « PROBLÈME DES AVEUX » (23 bis)

Les intentions de Staline à l'égard du Parti et de son Comité central devinrent pleinement évidentes après le XVII^e Congrès du Parti, qui eut lieu en 1934.

Ayant à sa disposition de nombreux renseignements faisant la preuve d'intentions brutales à l'égard des cadres du Parti, le Comité central a créé une commission sous le contrôle du présidium du Comité central; elle a été chargée d'enquêter et d'établir ce qui avait rendu possibles les répressions de masse contre la majorité des membres du Comité central et les suppléants élus au XVII^e Congrès du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique.

La commission avait eu connaissance d'une grande quantité de matériel des archives du N.K.V.D. et d'autres documents, et établi de nombreux faits relatifs à la « fabrication » de procès contre des communistes, à de fausses accusations, à de criants abus contre la légalité socialiste — qui eurent pour conséquence la mort d'innocents. Il devint évident que de nombreux activistes du Parti, des soviets et de l'économie qui avaient été traités d'ennemis en 1937-1938 ne furent en fait jamais ni des ennemis, ni des espions, ni des saboteurs, mais toujours d'honnêtes communistes; on n'avait fait que les accuser de ces crimes, et, souvent incapables de supporter plus longtemps des tortures barbares, ils s'accusaient eux-mêmes (sur l'ordre des juges d'instruction, des falsificateurs) de toutes sortes de crimes graves et improbables. La commission a présenté au présidium du Comité central un matériel important et documenté relatif aux répressions massives contre les délégués du XVII^e Congrès du Parti et contre les membres du

Comité central élus à ce Congrès. Ce matériel a été étudié par le présidium du Comité central.

Il a été établi que des cent trente-neuf membres et suppléants du Comité central du Parti qui avaient été élus au XVII^e Congrès, quarante-vingt-dix-huit avaient été arrêtés et fusillés, c'est-à-dire 70 % (pour la plupart en 1937-1938).

(*Indignation dans la salle.*)

Quelle était la composition de la délégation au XVII^e Congrès? On sait que 8 % des membres du XVII^e Congrès avaient adhéré au Parti pendant les années de conspiration qui ont précédé la révolution et pendant la guerre civile, c'est-à-dire avant 1921; du point de vue de l'origine sociale, les délégués du Congrès étaient essentiellement des ouvriers (60 % des membres).

Pour certaines raisons, il eût été inconcevable qu'un Congrès composé de la sorte élise un Comité central dont la majorité se serait révélée constituée d'ennemis du Parti. La seule raison pour laquelle 70 % des candidats élus du XVII^e Congrès ont été dénoncés comme des ennemis du Parti et du peuple fut que d'honnêtes communistes ont été calomniés, que les accusations portées contre eux étaient fausses, et que la légalité révolutionnaire fut gravement violée.

Un sort identique fut réservé non seulement aux membres du Comité central, mais aussi à la majorité des délégués du XVII^e Congrès; des mille neuf cent soixante-six délégués, soit avec droit de vote, soit avec voix consultative, mille cent huit personnes, c'est-à-dire nettement plus que la majorité, ont été arrêtées sous l'accusation de crimes contre-révolutionnaires. Ce fait

listes révolutionnaires avaient mené auprès de ceux-ci une propagande importante depuis 1890, et ils bénéficiaient d'une grande influence sur eux et sur les couches de l'*intelligentsia* en rapport avec la paysannerie (instituteurs, dirigeants de coopératives, médecins, etc.). Aux élections de novembre 1917 à l'Assemblée constituante, ils obtinrent une nette majorité (58 % des voix et 25 % aux bolcheviks). Après la dissolution de l'Assemblée (janvier 1918) et la paix de Brest-Litovsk (23 février 1918), les socialistes révolutionnaires organisèrent à partir du printemps 1918 une série de soulèvements populaires contre la dictature communiste (à Arkhangel, sur la Volga, en Sibérie et ailleurs). (B.N.)

(21) Inexact. C'est avant l'arrestation de Béria que fut ouverte la première enquête sur les actes terroristes de Staline. Le 4 avril 1953, les « médecins » prétendus assassins étaient libérés et, pour la première fois, il était fait allusion à l'emploi de la torture pour extorquer les aveux.

(22) Ces affirmations contiennent certainement une part de vérité. Toutefois, elles revêtent aussi l'aspect d'un plaidoyer *pro domo*. Khrouchtchev veut donner à entendre que ni lui ni ses collègues de l'actuel Politburo n'étaient au courant des méthodes stalinienne de répression et d'épuration. C'est évidemment faux. Si peut-être tous ne savaient pas tout, chacun en savait assez pour que l'excuse d'ignorance ne soit pas admise. Staline avait besoin d'instruments, et les dirigeants actuels de l'U.R.S.S.

ont tous été de ces instruments-là. Tous ont été mêlés à la grande purge de 1937-1938 et y ont joué un rôle, selon la fonction et le poste qu'ils occupaient.

(23) A s'en tenir aux sources officielles soviétiques, cette déclaration n'est pas tout à fait exacte. Le recueil « *Le P.C. de l'Union soviétique d'après les résolutions et décisions des Congrès, Conférences et Plénum du Comité central* » (publié par l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline en 1954) fait mention d'un plénum du C.C. en date du 27 janvier 1944, donc pendant la guerre. C'est alors que fut entérinée la décision de permettre aux différentes républiques de l'Union d'avoir leurs Ministères des Affaires étrangères et celle de remplacer l'Internationale par le nouvel hymne soviétique. Mais il est possible que Khrouchtchev ait raison et que Staline ait eu recours à une fraude. Il aurait fait annoncer une réunion du C.C. qui n'aurait jamais eu lieu. (N.B.)

(23 bis) Khrouchtchev aborde ici l'étude de la « grande purge ». Mais il ne rapporte qu'une part de la réalité. En particulier, il passe sous silence les grands « procès de Moscou » que Staline fit mettre en scène afin de déshonorer les vieux bolcheviks avant de les faire exécuter. En voici une liste sommaire :

Janvier 1935 : procès des communistes de gauche, dits « zinovievistes », accusés de « responsabilité morale » dans l'assassinat de Kirov (bien qu'ils fussent déjà en prison

même montre combien folles et contraires au bon sens étaient les accusations de crimes contre-révolutionnaires portées, comme on peut en juger maintenant, contre une majorité des participants au XVII^e Congrès du Parti.

(Indignation dans la salle.)

Il faut se souvenir que le XVII^e Congrès est connu historiquement sous le nom de « Congrès des vainqueurs ». Les délégués au Congrès avaient été des artisans actifs de l'édification de notre Etat socialiste; nombre d'entre eux avaient souffert et combattu pour la cause du Parti pendant les années pré-révolutionnaires dans la conspiration et sur les fronts de la guerre civile; ils avaient combattu leurs ennemis avec vaillance et avaient souvent regardé la mort en face. Comment peut-on alors supposer que ces gens pouvaient être à « double face » et avaient rejoint le camp des ennemis du socialisme à l'époque qui a suivi la liquidation politique des zinovievistes, des trotskistes et des droitiers, et après les grandes réalisations de l'édification socialiste?

C'était la conséquence de l'abus de pouvoir par Staline qui commença à utiliser la terreur de masse contre les cadres du Parti.

Pour quelle raison les répressions de masse contre les activistes n'ont-elles cessé d'augmenter après le XVII^e Congrès? C'est parce que, à l'époque, Staline s'était élevé à un tel point au-dessus du Parti et au-dessus de la Nation qu'il avait cessé de prendre en considération le Comité central ou le parti. Alors qu'il avait toujours tenu compte de l'opinion de la collectivité avant le XVII^e Congrès, après la totale liquidation politique des trotskistes, des zinovievistes et des boukhariniens, au moment où cette lutte et les victoires socialistes avaient conduit à l'unité du Parti, Staline avait cessé, à un point toujours plus grand, de tenir compte des membres du Comité central du Parti et même des membres du Bureau politique. Staline pensait que, désormais, il pouvait décider seul de toutes choses et que les statisticiens étaient les seuls gens dont il ait encore besoin; il traitait tous les autres de telle sorte qu'ils ne pouvaient plus que lui obéir et l'encenser.

Après l'assassinat criminel de S. M. Kirov (24), commencèrent les répressions de masse et les brutales violations de la légalité socialiste. Le

soir du 1^{er} décembre 1934, sur l'initiative de Staline (sans l'approbation du Bureau politique, qui fut acquise par hasard deux jours plus tard), le secrétaire du présidium du Comité central exécutif, Enoukidze (25), signait la directive suivante :

1. Ordre est donné aux organismes d'instruction d'accélérer l'étude des procès de ceux qui sont accusés de préparation ou d'exécution d'actes terroristes.

2. Ordre est donné aux organes judiciaires de ne pas suspendre l'exécution des sentences de mort relatives aux crimes de cette catégorie afin d'étudier les possibilités de grâce, du fait que le présidium du Comité central exécutif de l'U.R.S.S. ne considère pas possible de recevoir les pétitions de cette nature.

3. Ordre est donné aux organismes du commissariat des affaires intérieures d'exécuter les sentences de mort contre les criminels de la catégorie ci-dessus immédiatement après le prononcé de ces sentences.

Cette directive devint la base des actes massifs d'abus contre la légalité socialiste. Au cours de nombreux procès les accusés durent répondre de « la préparation » d'actes terroristes; cela les privait de toute possibilité de réexamen de leurs procès, même lorsqu'ils déclaraient devant le tribunal que leurs aveux leur avaient été arrachés de force et que, d'une manière convaincante, ils apportaient la preuve de la fausseté des accusations portées contre eux (26).

**

Il faut avouer que jusqu'à maintenant les circonstances entourant l'assassinat de Kirov dissimulent beaucoup de choses qui sont inexplicables et mystérieuses et exigent un examen des plus attentifs. Il y a quelque raison de croire que le meurtrier de Kirov, Nikolaïev, a été aidé par l'un de ceux dont la mission était de protéger la personne de Kirov. Un mois et demi avant le meurtre, Nikolaïev avait été arrêté en raison de son attitude suspecte, mais il avait été libéré et n'avait même pas été recherché. Le fait que le tchékiste chargé de la protection de Kirov, qui devait être interrogé le 2 décembre 1934, ait été tué dans un « accident » d'automobile où les autres occupants de la voiture n'ont pas été bles-

pour la plupart quand survint cet assassinat); ils furent jugés à huis clos.

Août 1936 : procès de Kamenev, Zinoviev et de quatorze autres bolcheviks. Tous reconnurent être des espions à la solde de la Gestapo et furent condamnés à mort.

Janvier 1937 : procès de Radek, Piatakoff et d'un prétendu « centre antisoviétique trotskiste ». Les accusés avouèrent. Treize furent condamnés à mort (sur dix-sept).

Juin 1937 : procès à huis clos du maréchal Toukhatchevski, chef de l'Armée rouge, et de sept généraux accusés d'espionnage. Tous furent fusillés.

Mars 1938 : procès du « bloc des droitiers et trotskistes » (Boukharine, Rykov et dix-neuf autres). Dix-huit furent exécutés.

Ces procès furent d'ailleurs accompagnés de milliers d'autres demeurés inconnus.

(24) S.M. Kirov (1886-1934), entré au Parti en 1904, révolutionnaire professionnel, était membre du C.C. depuis 1923, secrétaire du Comité de Léninegrad depuis 1926, membre du Bureau politique depuis 1930 et secrétaire du Comité central depuis 1934. Il fut assassiné à Léninegrad le 1^{er} décembre 1934, par Nikolaïev (voir note 27) dans des conditions demeurées mystérieuses.

(25) Abel S. Enoukidze (1877-1937) prit part au mouvement socialiste dès 1897, fut membre du parti bolchevik dès la scission du parti social démocrate. Arrêté et déporté à diverses reprises, il fut, dès sa constitution,

membre du Présidium du Comité central exécutif des Soviets. Dans les circonstances qu'évoque Khrouchtchev, il ne fit que transmettre des directives établies par le secrétariat de Staline (et sur son ordre) et peut-être préparées déjà avant l'assassinat de Kirov (ce qui expliquerait la rapidité avec laquelle elles furent soumises à la signature d'Enoukidze). Il se peut que leur auteur (quant à leur forme juridique) ait été Andréi Y. Vychinski.

(26) Khrouchtchev place en décembre 1934 le début de la terreur. En fait, les méthodes qui furent généralisées alors étaient déjà pratiquées sur une large échelle. Les procès monstres avec aveux « spontanés », sont beaucoup plus anciens. Ainsi, en juin 1928, cinquante-quatre inculpés (des ingénieurs pour la plupart) comparurent devant le tribunal suprême sous l'accusation de « crime de contre-révolution économique ». Tous « avouèrent ». Onze furent condamnés à mort. En novembre 1930, huit hauts fonctionnaires de l'économie, dont le professeur Ramzine, furent accusés de « sabotage ». Ils « avouèrent ». Cinq furent condamnés à mort. En mars 1931, eut lieu le « procès des menchéviks », anciens socialistes depuis longtemps ralliés au régime bolchevik. Les quatorze accusés « avouèrent », mais leurs aveux avaient été mal préparés; le tribunal prétendit établir que le socialiste russe en exil, Abramovitch, était venu clandestinement en U.R.S.S. pour organiser leur action antisoviétique. Or, à la date indiquée, Abramovitch présidait à Bruxelles, au su de tout le monde, une réunion de l'Internationale socialiste.

sés, constitue une circonstance extraordinairement suspecte. Après l'assassinat de Kirov, de très légères peines ont été prononcées contre de hauts fonctionnaires de la N.K.V.D. de Léninegrad, mais ils ont été fusillés en 1937. On peut supposer qu'ils ont été fusillés afin de faire disparaître les pistes qui auraient conduit aux organisateurs de l'assassinat de Kirov (27).

(Mouvements dans la salle.)

Les répressions de masse s'accrurent d'une façon extraordinaire à partir de la fin 1936 (28).

Un télégramme de Staline et Jdanov, daté de Sotchi le 25 septembre 1936, avait été adressé à Kaganovitch, Molotov et d'autres membres du Bureau politique. Le texte du télégramme était le suivant :

« Nous estimons absolument nécessaire et urgent que le camarade Iejov soit désigné au poste de commissaire du peuple aux affaires intérieures. Iagoda a définitivement fait la preuve qu'il était incapable de démasquer le bloc trotskiste-zinovieviste. La Guépéou a quatre ans de retard dans cette affaire. Cela a été remarqué par tous les militants et par la majorité des représentants du N.K.V.D. (29). »

A franchement parler, il nous faut souligner le fait que Staline n'avait pas rencontré les militants et que par conséquent il ne pouvait connaître leur opinion.

Le fait pour Staline d'exprimer l'opinion que le N.K.V.D. avait quatre ans de retard dans l'application de la répression de masse et qu'il était nécessaire de « rattraper » le travail négligé avait directement dirigé les fonctionnaires du N.K.V.D. sur la voie des arrestations et des exécutions de masse.

Il nous faut dire que cette opinion avait également été imposée à la réunion plénière de février-mars du Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique en 1937. La résolution plénière l'avait approuvée sur la base du rapport de Iejov, « les leçons découlant de l'activité nuisible, de la diversion et de l'espionnage des agents nippon-germano-trotskyistes », déclarant que « le plénum du Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union sovié-

tique considère que tous les faits révélés par l'enquête sur la question d'un centre trotskiste anti-soviétique et ses partisans dans les provinces prouvent que le commissariat du peuple des affaires intérieures a pris un retard d'au moins quatre ans dans la tentative de démasquage des ennemis du peuple les plus inexorables (30). »

A cette époque, les répressions de masse étaient accomplies sous le mot d'ordre de la lutte contre les trotskistes. Les trotskistes constituaient-ils alors un tel danger pour notre Parti et l'Etat soviétique? Il faut se souvenir qu'en 1927, à la veille du XV^e Congrès, l'opposition trotskiste-zinovieviste n'avait recueilli que quatre mille voix, alors que sept cent vingt-quatre mille se prononçaient pour la ligne du Parti. Pendant les dix ans qui s'étaient écoulés entre le XV^e Congrès et le plénum de février-mars du Comité central, le trotskisme avait été complètement désarmé; de nombreux anciens trotskistes étaient revenus sur leurs opinions antérieures et travaillaient, dans divers secteurs, à l'édification du socialisme. Il est clair que dans la situation de la victoire socialiste il n'existait aucune base pour la terreur de masse dans le pays.

Le rapport de Staline au plénum de février-mars du Comité central en 1937, « lacunes dans le travail et les méthodes du parti pour la liquidation des trotskistes et des autres hypocrites », contenait un essai de justification théorique de la politique de terreur de masse, sous le prétexte que plus on avance vers le socialisme plus doit, soi-disant, s'intensifier la lutte de classes. Staline affirmait que l'histoire et Lénine le lui avaient enseigné (31).

De fait, Lénine avait enseigné que l'application de la violence est nécessitée par la résistance des classes exploitantes, et cela s'appliquait à l'époque où les classes exploitantes existaient et étaient puissantes. Dès que la situation politique de la Nation se fut améliorée, lorsqu'en janvier 1920 l'armée rouge s'empara de Rostov et remporta ainsi une très importante victoire sur Denikine, Lénine donna des instructions à Djerjinski (32), afin de mettre un terme à la terreur de masse et d'abolir la peine de mort. Lénine avait justifié

(27) Khrouchtchev laisse assez clairement entendre que l'assassinat de Kirov ne se fit pas à l'insu de Staline, si même il ne fut pas ordonné par lui. Léonid V. Nikolaïev était un membre obscur du Parti, dont il se peut que les agents de Staline se soient servis pour le meurtre de Kirov. Il fut arrêté par le N.K.V.D. lors d'une première tentative pour atteindre Kirov : il portait alors une serviette contenant un revolver. Il fut relâché peu après; serviette et revolver lui furent rendus. Kirov n'avait pas permis qu'une garde de la police secrète fût préposée à sa protection, mais il avait dans son bureau de l'Institut Smolny de Léninegrad un homme nommé Borisov qui lui servait plus ou moins d'ordonnance. Ce Borisov eût été un témoin gênant. Le 2 décembre, il fut appelé au N.K.V.D. de Léninegrad. En chemin, il fut tué dans un accident d'automobile qui ne fit pas d'autre victime. Le 23 janvier 1935, le collège militaire de la Cour suprême, présidé par V.V. Ulrik, jugea F.O. Medved, chef du N.K.V.D. de Léninegrad, ses assistants, I.F. Zaporjets et F.I. Fomine, et un certain nombre d'autres fonctionnaires du N.K.V.D. Ils furent jugés coupables « non seulement d'insouciance, mais de négligence criminelle pour n'avoir pas pris les mesures de précautions nécessaires, alors qu'ils possédaient des renseignements sur l'attentat projeté contre le camarade S.M. Kirov ». Les accusés furent tous condamnés à deux ou trois ans de camp de concentration (sauf M.K. Baltsevitch, dont la peine fut de dix ans, car il était directement préposé à la prévention du terrorisme). Envoyés à Kolyma, ils y furent tous chargés de fonctions importantes dans l'administration des camps. En 1937, tous, sauf Zaporjets, furent ramenés à Léninegrad et exécutés.

Zaporjets, qui dirigeait la construction des routes à Kolyma, passa sans encombre la période Iejov. (B.N.)

(28) La « grande purge » comporte, en effet, deux périodes : la première va de l'assassinat de Kirov à l'automne 1936. Le Commissaire du Peuple à l'Intérieur, chef du N.K.V.D., était alors G. Iagoda, qui appartenait aux organismes supérieurs de la Tcheka depuis la fondation. Il fut écarté de son poste de Commissaire du Peuple le 26 septembre 1936 et remplacé par Iejov, qui devait être liquidé à son tour en 1938 et remplacé par Béria.

(29) Document d'une importance capitale, car il montre que, selon Staline, les répressions massives au sein du P.C. avaient quatre ans de retard, c'est-à-dire qu'elles auraient dû commencer en 1932, lorsque Staline réclama pour la première fois l'exécution de membres du groupe de l'opposition dirigée par Rioutine, Gorelov et autres. (B.N.)

(30) Le plénum du C.C. de février-mars 1937 fut le plus long de toute l'époque stalinienne. Officiellement, il dura du 23 février au 5 mars. En fait, il avait été précédé de conférences qui commencèrent vers le 10 février. La seule résolution publiée résumait le rapport Jdanov sur le rôle des organismes du Parti dans les élections qui se dérouleraient selon les prescriptions de la nouvelle constitution. En réalité, le plénum fut occupé par deux rapports : l'un de Iejov, sur les premiers résultats de ses efforts pour se familiariser avec le travail du N.K.V.D., l'autre de Staline, sur « les déficiences dans le travail et les méthodes du Parti pour la liquidation des trotskistes ». La mort

cet important geste politique de l'Etat soviétique de la façon suivante, dans son rapport à la séance du Comité central exécutif du 2 février 1920 :

« Nous avons été contraints d'avoir recours à la terreur en raison de la terreur pratiquée par la coalition au moment où de fortes puissances mondiales ont lancé leurs hordes contre nous, ne reculant devant aucun moyen. Nous n'aurions pas duré deux jours si nous n'avions répondu aux actes des officiers et des gardes blancs d'une façon impitoyable; cela signifiait l'usage de la terreur, mais nous y étions contraints par les méthodes terroristes de la coalition.

« Mais une fois parvenus à une victoire décisive, avant même la fin de la guerre, immédiatement après la prise de Rostov, nous avons renoncé à la peine de mort et avons prouvé ainsi que nous entendions exécuter notre propre programme conformément à nos promesses. Nous dirons que l'utilisation de la violence est née de la décision de réduire à l'impuissance les exploités, les gros propriétaires terriens et les capitalistes; dès que nous y fûmes parvenus, nous avons abandonné le recours à l'extraordinaire terreur de masse. Nous l'avons prouvé dans la pratique. » (33).

Staline s'est écarté de ces préceptes clairs et nets de Lénine. Staline permit au Parti et au N.K.V.D. d'employer la terreur de masse alors que les classes exploiteuses avaient été liquidées dans notre pays et qu'il n'y avait plus de raison sérieuse pour employer des mesures exceptionnelles de terreur de masse.

Cette terreur était en fait dirigée non pas contre les vestiges des classes exploitantes vaincues, mais contre les honnêtes travailleurs du Parti et de l'Etat soviétique; on portait contre eux des accusations mensongères, diffamatoires et absurdes d'« hypocrisie », d'« espionnage », de « sabotage », de préparation de « complots » imaginaires, etc.

Au plénum du Comité central de février-mars 1937, de nombreux membres s'interrogeaient en fait sur la justesse de la ligne établie en ce qui concerne les répressions de masse, sous le prétexte de combattre l'« hypocrisie ».

d'Ordjonikidzé (18 février 1937) est directement liée à ce renouveau de la terreur, soit qu'il fût harcelé par Staline et Iejov jusqu'à ce qu'il se suicidât, soit qu'il fût empoisonné par ordre de Staline, dont il était « le meilleur ami ». Cette mort ne suffit pas au dictateur. Il fit dresser au plénum un plan d'épuration, malgré l'opposition d'un certain nombre de participants. Boukharine et Rykov, à propos de qui un violent débat s'engagea, furent exclus du Parti et livrés au N.K.V.D. Leur procès fut décidé d'avance, ainsi qu'une répression massive contre tous ceux que Iejov désignait du nom « d'ennemis masqués du peuple ». (B.N.)

(31) Voici le texte auquel Khrouchtchev fait allusion : « Il faut démolir et rejeter la théorie pourrie selon laquelle à chaque pas que nous ferons en avant, la lutte de classes devrait de plus en plus s'amortir; qu'à mesure que nous réalisons des succès, l'ennemi s'apprivoiserait de plus en plus. Au contraire, plus nous avançons et enregistrons de succès, plus s'acharneront les restes des classes exploiteuses battues, plus ils recourront aux formes plus accentuées dans leur lutte, plus ils nuiront au gouvernement soviétique, plus ils recourront aux moyens les plus désespérés, derniers moyens de ceux qui sont condamnés à périr. » (Staline : discours à la réunion plénière du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., le 3 mars 1937. Cité d'après l'Humanité, 1^{er} avril 1937.)

(39) F. Djerjinski (1877-1926), Polonais d'origine, membre du Parti social-démocrate de la Pologne russe, déporté en Sibérie en 1897. Il était en prison à Moscou quand

Le camarade Postichev (34) exprima ses doutes d'une façon très pertinente. Il déclara :

« Après mûre réflexion, je pense que les dures années de lutte sont révolues, les membres du Parti qui ont perdu leur volonté de résistance ont « flanché » ou rejoint le camp de l'ennemi; les éléments sains ont combattu pour le Parti. C'étaient les années d'industrialisation et de collectivisation. Je n'ai jamais cru possible que, cette rude époque passée, Karpov et des personnes de son genre se retrouvent dans le camp de l'ennemi (Karpov faisait partie du Comité central d'Ukraine et Postichev le connaissait bien). Et maintenant, il ressort des témoignages apportés que Karpov avait été recruté en 1934 par les trotskistes. Personnellement, je ne crois pas qu'en 1934 un honnête adhérent du Parti, qui avait mené une lutte incessante contre les ennemis, pour le Parti et pour le socialisme, puisse se trouver dans le camp ennemi. Je ne le crois pas... Je ne puis imaginer comment il serait possible d'œuvrer pour le Parti pendant les années difficiles et, en 1934, rejoindre les trotskistes. C'est une chose bizarre... »

(Mouvements dans la salle.)

Se servant de la formule de Staline, à savoir que plus on approche du socialisme et plus on a d'ennemis, et s'appuyant sur la résolution du plénum du Comité central de février-mars adoptée sur la base du rapport de Iejov — les provocateurs qui s'étaient infiltrés dans les organes de sécurité de l'Etat, de concert avec les carriéristes sans conscience, commencèrent à couvrir du nom du Parti la terreur de masse contre les cadres du Parti, les cadres de l'Etat soviétique et les citoyens soviétiques ordinaires. Il suffit de dire que le nombre des arrestations basées sur l'accusation de crimes contre-révolutionnaires avait décuplé entre 1936 et 1937.

On sait que d'éminents militants du Parti ont été victimes de mauvais traitements. Les statuts du Parti, approuvés du XVII^e Congrès, étaient basés sur les principes léninistes exprimés au X^e Congrès. Ils disaient que, pour appliquer une sanction extrême comme l'exclusion du Parti d'un membre du Comité central, d'un suppléant du Comité central et d'un membre de la commission de contrôle : « Il est nécessaire de convo-

éclata la révolution de février 1917. Dès le coup de force d'octobre 1917, Lénine lui confia l'organisation de la Tcheka (devenue Guépéou, puis N.K.V.D., puis M.V.D.)

(33) Lénine fit proclamer l'abolition de la peine de mort en janvier 1920, afin de faciliter les négociations entreprises avec les pays de l'Ouest (ces négociations étaient conduites par le leader coopérateur Berkenheim). Mais, en réalité, la peine de mort ne fut pas abolie entièrement : elle fut en particulier maintenue dans les zones proches du front. En outre, quelques jours avant de donner l'ordre de cesser les exécutions, Djerjinski fit accélérer la liquidation de tous les ennemis du régime, et des exécutions massives eurent lieu dans toutes les prisons. Dans la prison Bourtika, à Moscou, les condamnés apprirent un jour que la peine de mort serait abolie à partir du lendemain. Aussi y eut-il des scènes déchirantes quand, le jour même, les bourreaux vinrent les chercher. Quelques-uns essayèrent de se cacher. Ils furent repris et abattus. Dans le désordre, on mit même à mort des gens dont la peine avait été commuée en peine de prison. Trois mois tard, en mai 1920, au moment de la guerre russo-polonaise, la peine de mort fut rétablie. (B.N.)

(34) Pavel P. Postichev (1888-1938), ouvrier d'Ivanovo, bolchevik depuis 1904, devint membre suppléant du C.C. au XIV^e Congrès (décembre 1925), membre du C.C. au XV^e Congrès (décembre 1927), secrétaire du P.C. d'Ukraine en 1933, membre suppléant du Bureau politique du P.C. (b.) au XVII^e Congrès (janvier 1937). En mars 1937, il fut envoyé dans la province de Kouibychev comme secrétaire du Parti. Il fut arrêté et exécuté en 1938.

quer un plénum du Comité central et d'y inviter tous les membres suppléants du Comité central et tous les membres de la commission de contrôle » ; il n'y a que si les deux tiers des membres de cette assemblée générale de dirigeants responsables du Parti le jugent nécessaire que peut être prononcée l'exclusion d'un membre ou d'un suppléant du Comité central (35).

La majorité des membres et des suppléants du Comité central élus au XVII^e Congrès et arrêtés en 1937-1938 avaient été exclus irrégulièrement grâce à une interprétation abusive des statuts du Parti, car la question de leur expulsion n'avait jamais été étudiée par le plénum du Comité central.

Et quand il fut procédé à l'examen des cas de certains de ces soi-disant « espions » et « saboteurs » on découvrit que leurs procès avaient été fabriqués. Les aveux de culpabilité de nombre de ceux qui avaient été arrêtés et accusés d'activité hostile avaient été obtenus à l'aide de tortures cruelles et inhumaines.

D'autre part, Staline, comme nous l'ont dit des membres du Bureau politique de l'époque, ne leur avait pas montré les déclarations de nombreux accusés, activistes politiques, quand ils avaient rétracté leurs aveux devant le tribunal militaire et demandé un examen objectif de leur cas. Il y eut de nombreuses déclarations de ce genre, et nul doute que Staline en eut connaissance.

Le Comité central tient pour absolument nécessaire de mettre le Congrès au courant de nombreux « procès » ainsi fabriqués intentés contre les membres du Comité central du Parti élus au XVII^e Congrès.

Un exemple de vile provocation, d'odieuse falsification et de violation criminelle de la légalité révolutionnaire est le procès de l'ancien suppléant au Bureau politique du Comité central, l'un des plus éminents militants du Parti et du gouvernement soviétique, le camarade Eikhé, qui avait adhéré au Parti en 1905 (36).

(Sensation dans la salle.)

Le camarade Eikhé a été arrêté le 29 avril 1938 sur la base de documents calomnieux, sans le consentement du procureur de l'U.R.S.S. qui n'a été finalement reçu que quinze mois après l'arrestation.

L'instruction du procès d'Eikhé a été conduite d'une façon qui constituait une violation brutale de la légalité soviétique et était assortie de préméditation et de falsification.

Eikhé a été contraint sous la torture de signer un procès-verbal antidaté d'aveux préparé par les juges instructeurs, et dans lequel on l'accusait, lui et plusieurs autres militants éminents, d'activité antisoviétique.

Le 1^{er} octobre 1939, Eikhé avait envoyé une déclaration à Staline dans laquelle il démentait catégoriquement sa culpabilité et demandait la reprise de son procès. Dans cette déclaration, il écrivait :

« Il n'y a pas de détresse plus grande que de se trouver dans la prison d'un gouvernement pour lequel je me suis toujours battu. »

Une seconde déclaration d'Eikhé, adressée à Staline le 27 octobre 1939, a été conservée. Dans ce document, il cite des faits convaincants et dément les accusations calomnieuses portées contre lui, prouvant que cette accusation provocatrice a été d'autre part l'œuvre des véritables trotskistes dont il avait sanctionné l'arrestation alors qu'il était premier secrétaire du Comité central de la région de Sibérie occidentale et qui conspirèrent pour se venger de lui, et d'autre part le résultat de la basse falsification des documents par les juges d'instruction.

Dans cette déclaration Eikhé écrivait :

« ...Le 25 octobre de cette année, j'ai été informé que l'enquête ouverte sur mon cas était terminée, et l'on m'a permis de prendre connaissance des documents de cette enquête. Si j'avais été coupable, ne serait-ce que d'un centième des crimes dont on m'accuse, je n'aurais pas osé vous adresser cette déclaration avant mon exécution. Mais je ne suis pas coupable d'une seule des choses que l'on me reproche. Ma conscience est pure même de l'ombre d'une bassesse. Jamais de ma vie je ne vous ai dit un mensonge, et même aujourd'hui, où je suis presque dans la tombe, je ne mens pas. Mon cas est un exemple typique de provocation, de calomnie, de violation des bases élémentaires de la légalité révolutionnaire.

« Les aveux que l'on a fait figurer dans mon dossier ne sont pas seulement absurdes, mais ils contiennent également certaines calomnies à l'égard du Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique et du conseil des commissaires du peuple, parce que de justes résolutions du Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique et du conseil des commissaires du peuple qui n'ont pas été prises sur mon initiative — elles l'ont été en dehors de ma participation — ont été présentées comme des actes hostiles d'organisations contre-révolutionnaires accomplis sur ma suggestion...

« Je veux parler maintenant de la partie la plus infâme de ma vie et de ma grave culpabilité à l'égard du Parti et à votre égard... Tel est l'aveu de mon activité révolutionnaire. Voici la vérité : Ne pouvant pas endurer les tortures auxquelles je fus soumis par Ouchakov (37) et Nikolaïev — et particulièrement par le premier — qui savait que mes côtes brisées ne s'étaient pas ressoudées convenablement et me donnaient de violentes douleurs, j'ai été obligé de m'accuser et d'accuser les autres.

« La majeure partie de mes aveux m'a été suggérée ou dictée par Ouchakov et le reste provient de mes souvenirs personnels se rapportant aux documents de la N.K.V.D. de Sibérie occidentale. J'en revendique l'entière responsabilité. Si certaines parties de l'histoire fabriquée par Oushakov et que j'avais signées ne cadraient pas entre elles, on m'obligeait à en signer une nouvelle version. La

(35) Ces citations se rapportent aux articles secrets des statuts du P.C. (b.) de 1934. Ils ne furent jamais rendus publics en entier. (B.N.)

(36) Robert J. Eikhé (1890-1940), bolchevik depuis 1905, révolutionnaire professionnel, plusieurs fois exilé ou déporté, jusqu'en 1917, Commissaire du Peuple en Lettonie, secrétaire du Comité de la province occidentale de Sibérie de 1929 à 1934, membre suppléant du C.C. en 1927, membre titulaire en 1930, membre suppléant du Bureau politique en 1938. Il serait devenu fou en 1938 à la suite des tortures subies.

(37) Z.M. Ouchakov, un des plus vieux fonctionnaires du N.K.V.D., fut chargé, en 1936 et les années suivantes, de l'interrogatoire des principaux communistes. En juillet 1937, il fut décoré de l'Etoile rouge. Nikolaïev est un fonctionnaire moins connu du N.K.V.D.

(38) Moïse L. Roukhimovitch (1889-1938), membre du Bund depuis 1905, entré au Parti bolchevik en 1913, président de la section militaire du Soviet de Kharkov après la révolution de février 1917, membre du C.C. du P.C. (b.) après le XIII^e Congrès (1924), Commissaire du Peuple aux Communications à partir de 1930, arrêté en 1937.

même chose a été faite à l'égard de Roukhimovitch (38), qui fut d'abord désigné comme membre du réseau de réserve, et dont le nom disparut plus tard sans que l'on m'informât de quoi que ce soit à ce sujet. Ce fut aussi le cas pour le chef du réseau de réserve, prétendument créé par Boukharine en 1935. Au début, j'inscrivis mon nom, puis on me donna l'ordre de mettre celui de Mejlauk (39). Il y eut d'autres incidents similaires.

« Je vous demande et vous supplie de bien vouloir examiner de nouveau mon cas, non dans le but d'épargner ma vie, mais afin de démasquer la vile provocation qui s'enroule autour de nombreuses personnes comme un serpent, en raison surtout des mensonges criminels et d'un esprit de bassesse. Je ne vous ai jamais trahi. Je n'ai jamais trahi le Parti. Je sais que je vais mourir grâce à l'œuvre vile et mesquine des ennemis du Parti et du peuple, qui ont monté la provocation contre moi. »

Il semblerait qu'une déclaration aussi importante eût mérité d'être étudiée par le Comité central. Cependant, rien ne fut fait, et la déclaration fut transmise à Béria, tandis que le camarade Eikhé, membre suppléant du Politburo, continuait à subir de terribles sévices.

Le 2 février 1940, Eikhé fut traduit devant le tribunal. Il nia sa culpabilité et déclara ce qui suit :

« Dans mes soi-disant aveux, pas un seul mot n'a été écrit par moi, à l'exception des signatures, au bas des procès-verbaux, qui m'ont été arrachés. J'ai avoué sous la contrainte exercée sur moi par le juge instructeur qui n'a cessé de me torturer depuis le jour de mon arrestation. Après, j'ai commencé à écrire toutes ces stupidités. Pour moi, la chose la plus importante est de dire au tribunal, au Parti et à Staline que je ne suis pas coupable. Je n'ai jamais été coupable d'aucune conspiration. Je mourrai en croyant à la justesse de la politique du Parti, comme je l'ai cru durant toute ma vie. »

Le 4 février, Eikhé était fusillé. (*Indignation dans la salle.*) Il a été définitivement établi depuis que l'affaire Eikhé avait été montée de toutes pièces. Eikhé a été réhabilité à titre posthume.

Le camarade Roudzoutak (40), membre candidat du Bureau politique, membre du Parti depuis 1905, qui passa dix ans dans un camp tzariste de travaux forcés, est complètement revenu, devant le tribunal, sur les aveux qui lui avaient été arrachés par la force. Les procès-verbaux de la séance du collège de la cour militaire suprême renferment la déclaration suivante faite par Roudzoutak :

« ...La seule demande qu'il ait faite au tribunal est que le Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique soit informé qu'il existe au N.K.V.D. un centre, non encore liquidé, qui fabrique artificieusement des procès, qui oblige des personnes innocentes à passer des aveux; il n'y a aucun moyen de prouver sa non-participation à des crimes attestés par les

aveux de diverses personnes. Les méthodes d'instruction sont telles qu'elles obligent les gens à mentir et à calomnier entièrement des personnes innocentes en plus de celles qui sont déjà accusées. Il demande à la cour d'être autorisé à mettre le Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. au courant de ces faits par écrit. Il assure le tribunal qu'il n'a personnellement jamais eu de mauvais desseins à l'égard de la politique de notre Parti car il avait toujours été d'accord avec la politique du Parti dans tous les domaines de l'activité économique et culturelle. »

Il n'a été tenu aucun compte de la déclaration de Roudzoutak, en dépit du fait que Roudzoutak avait été, à une époque, le président de la commission centrale de contrôle qui avait été créée conformément à l'idée de Lénine, dans le but de lutter pour l'unité du Parti...

C'est de cette façon que fut abattu, victime d'une brutale préméditation, le chef de cet organisme hautement autorisé du Parti; il n'a même pas été convoqué devant le Bureau politique du Comité central parce que Staline ne voulait pas lui parler. La sentence contre lui a été prononcée en vingt minutes, et il a été fusillé. (*Indignation dans la salle.*)

Après une étude attentive de ce cas en 1955, il a été établi que l'accusation contre Roudzoutak était mensongère et qu'elle était fondée sur des documents calomnieux. Roudzoutak a été réhabilité à titre posthume.

On peut juger de la façon dont les anciens fonctionnaires du N.K.V.D. fabriquaient des « centres antisoviétiques » et des « blocs » divers en recourant à des méthodes provocatrices par la confession du camarade Rozenblum, membre du Parti depuis 1906, qui a été arrêté en 1937 par le N.K.V.D. de Léninegrad.

Au cours de l'examen, en 1955, du cas Komarov (41), Rozenblum a révélé les faits suivants :

« Lorsque Rozenblum avait été arrêté en 1937, il avait été soumis à de terribles tortures pendant lesquelles ordre lui fut donné d'avouer des renseignements faux à son sujet et au sujet d'autres personnes. Il avait alors été conduit dans le bureau de Zakovski (42), qui lui avait offert la liberté à condition qu'il passe devant le tribunal de faux aveux de « sabotage, espionnage et diversion dans un centre terroriste de Léninegrad », aveux qui avaient été fabriqués en 1937 par le N.K.V.D. (Mouvements dans la salle.) Avec un cynisme incroyable, Zakovski avait expliqué le vil « mécanisme » de la création artificielle de « complots antisoviétiques » fabriqués.

« Afin de m'en donner une illustration », a déclaré Rozenblum, « Zakovski m'a donné plusieurs variantes possibles de l'organisation de ce centre et de ses ramifications. Après m'en avoir détaillé l'organisation, Zakovski m'a déclaré que le N.K.V.D. préparerait le procès de ce centre, notant que le jugement serait public.

Dans la déclaration d'Eikhé, on parle de « réseau de réserve ». Dans la terminologie stalinienne d'alors, cette expression désignait les complices des « terroristes » ou des « contre-révolutionnaires » arrêtés et jugés.

(39) Valéri I. Mejlauk (1889-1938), bolchevik depuis 1917, membre suppléant du C.C. après le XV^e Congrès (1925) président du Gosplan en 1936, arrêté en 1937.

(40) Yan E. Roudzoutak (1887-1940), fils de paysan, bolchevik depuis 1905, membre du C.C. au IX^e Congrès (1920), secrétaire du C.C. en 1923-1927, commissaire du peuple

de 1927 à 1930, membre du Politburo en 1928, arrêté en 1938.

(41) Nicolas P. Komarov (1886-1937), bolchevik depuis 1909, membre suppléant du C.C. après le XI^e Congrès (1922), membre titulaire après le XII^e Congrès (1923), un des plus proches collaborateurs de Kirov. Arrêté en 1937.

(42) Léonid Zakovski, chef de la section de Léninegrad (1934-1938), puis de celle de Moscou, du N.K.V.D., fut l'un des tortionnaires les plus impitoyables de la « *Iejovchina* ». Après la disgrâce de Iejov et l'arrivée de Béria, Zakovski fut arrêté et disparut. (N.B.)

« Devant le tribunal devaient être amenés quatre ou cinq membres de ce centre : Choudov (43), Ougarov (44), Smorodine (45), Pozern (46), Chapochnikova (47) (femme de Choudov) et d'autres, ainsi que deux ou trois membres des ramifications de ce centre...

« ...Il faut que le procès du centre de Lénin-grad repose sur des bases solides, et pour cela des témoins sont nécessaires. L'origine sociale et la position dans le Parti des témoins ne joueront pas un mince rôle.

« Toi-même, me dit Zakovski, tu n'auras pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Le N.K.V.D. te préparera un projet pour chacune des ramifications du centre; tu devras l'étudier soigneusement et bien te souvenir de toutes les questions que pourra te poser le tribunal, ainsi que des réponses. Ce procès sera prêt dans quatre à cinq mois, peut-être six. Pendant ce temps, tu te prépareras afin de ne compromettre ni l'instruction ni toi-même. Si tu « tiens le coup », tu sauveras ta tête et tu sera nourri et habillé aux frais du gouvernement jusqu'à ta mort. » (Mouvements dans la salle.)

Voilà le genre de choses abjectes qui étaient pratiquées à ce moment-là.

La falsification des procès était pratiquée sur une plus grande échelle encore dans les provinces. Le siège du N.K.V.D. de l'« oblast » (48) de Sverdlov « avait découvert » ce qu'on appelait l'« état-major de l'insurrection dans l'Oural » — organisation du bloc des droitiers, des trotskistes, des social-révolutionnaires, des chefs de l'Eglise — dont le chef était prétendument le secrétaire du Comité du Parti de l'« oblast » de Sverdlov, membre du Comité central du P.C. (bolchevik) soviétique, Kabakov (49), qui appartenait au Parti depuis 1914. Les dossiers de l'instruction montrent que dans presque tous les « kraï » (50), oblasts et républiques, il était supposé exister des organisations droitistes et trotskistes d'espionnage, de terreur, de diversion et de sabotage qui, généralement et pour des raisons inconnues, étaient dirigées par les premiers secrétaires locaux ou des comités centraux du P.C. des « oblasts » ou des républiques. (Mouvements dans la salle.)

Plusieurs milliers d'honnêtes et innocents communistes sont morts par suite de cette monstrueuse falsification de ces « procès » en raison du fait qu'on acceptait toutes sortes de « confessions » calomnieuses, et en conséquence de la

pratique consistant à forger des accusations contre soi-même et les autres. De la même façon ont été fabriqués les procès contre d'éminents serviteurs du Parti et de l'Etat — Kossior (51), Choubar (52), Postichev, Kossarev (53) et d'autres.

Dans ces années ont été accomplies sur une grande échelle des répressions qui ne reposaient sur rien de tangible et qui ont eu pour résultat de lourdes pertes dans les cadres du Parti.

L'injuste méthode qui consistait à faire préparer par le N.K.V.D. des listes de personnes dont le cas était du ressort de la juridiction du tribunal militaire, et dont les sentences étaient préparées à l'avance, était admise. Iejoy envoyait ces listes à Staline personnellement afin qu'il approuve le châtement proposé. En 1937-1938, trois cent quatre-vingt-trois de ces listes contenant les noms de plusieurs milliers de serviteurs du Parti, des Soviets, des Komsomols, de l'armée et de l'économie avaient été envoyées à Staline. Il avait approuvé ces listes.

Une grande partie de ces procès ont été maintenant révisés et un grand nombre d'entre eux ont été frappés de nullité parce qu'ils étaient sans fondement et falsifiés. Il suffit de dire que de 1954 à nos jours, le collège militaire de la cour suprême a réhabilité sept mille six cent soixante-dix-neuf personnes, dont de nombreuses à titre posthume.

Les arrestations en masse de fonctionnaires du Parti, des Soviets, de l'économie et de l'armée ont fait un mal énorme à notre pays et à la cause du progrès socialiste.

Les répressions de masse ont eu une influence négative sur l'état politico-moral du Parti, créé une situation d'incertitude, contribué à la propagation de soupçons maladroits et semé la méfiance parmi les communistes. Toutes sortes de diffamateurs et de carriéristes déployaient leur activité.

Les résolutions du plénum de janvier du Comité central du P.C. (bolchevik) de l'Union soviétique, en 1938, avaient dans une certaine mesure apporté une amélioration aux organisations du Parti. Mais une large répression a aussi existé en 1938 (54).

C'est uniquement parce que notre Parti dispose d'une telle puissance politico-morale qu'il lui a été possible de survivre aux difficiles événements de 1937-1938 et d'éduquer de nouveaux cadres. Mais il ne fait cependant aucun doute que notre marche en avant vers le socialisme et vers la préparation de la défense du pays aurait été beaucoup plus heureuse n'eussent été les per-

(43) Mikhail S. Choudov (1893-1937), bolchevik depuis 1913, un des secrétaires du Comité de la province de Léninegrad en 1928-1934, collaborateur et ami de Kirov, membre du C.C., arrêté en 1937.

(44) Fiodor Y. Ougarov (1887-1937), bolchevik depuis 1905, un des secrétaires du Comité de la province de Léninegrad, collaborateur de Kirov, arrêté en 1937.

(45) Piotr P. Smorodine (1897-1937), bolchevik depuis 1917, membre du Comité de la province de Léninegrad, puis du C.C., proche collaborateur de Kirov, arrêté en 1937.

(46) Boris P. Pozern (1881-1937), bolchevik depuis 1903, prit une part active à la guerre civile. Un des secrétaires du Comité de la province de Léninegrad, proche collaborateur de Kirov, membre du C.C. à partir de 1934, arrêté en 1937.

(47) Liudmila K. Chapochnikova (1895-1937), ouvrière du textile, bolchevik depuis 1917, secrétaire des Syndicats de Léninegrad et membre de la Commission Centrale de Contrôle. Arrêtée en 1937 avec son mari Choudov (note 43). D'après ces biographies, il est clair que Zakovski choisit,

comme membres du « Centre antisoviétique de Léninegrad », des proches collaborateurs et amis de Kirov.

(48) Oblast, division administrative, analogue à la région.

(49) Ivan D. Kabakov (1891-1938), bolchevik depuis 1914, secrétaire du Comité de la province de l'Oural, membre suppléant (1924), puis titulaire (1925) du C.C. Arrêté en 1937.

(50) Kraï, division administrative, analogue au département.

(51) Stanislav V. Kossior (1889-1938), bolchevik depuis 1907, membre du C.C. depuis 1924, secrétaire du C.C. de 1925 à 1928, secrétaire général du C.C. du P.C. d'Ukraine après 1928, membre du Bureau politique du P.C. (b.) depuis 1934. Arrêté en 1938.

(52) Vlas Y. Choubar (1891-1938), bolchevik depuis 1907, secrétaire du Conseil des Commissaires du Peuple d'Ukraine de 1923 à 1932. Il fut relevé pour avoir refusé de faire la collecte des céréales selon les taux fixés par Staline, car il

tes énormes de cadres subies à la suite des répressions massives, sans fondement et mensongères de 1937-1938.

C'est avec raison que nous accusons Iejov des pratiques décadentes de 1937. Mais il nous faut répondre à ces questions : Iejov aurait-il pu arrêter Kossior, par exemple, à l'insu de Staline? Y a-t-il eu un échange de vues ou une décision du Bureau politique à ce sujet? Non, il n'y en a pas eu, comme il n'y en a pas eu en ce qui concerne d'autres cas de ce genre. Iejov aurait-il pu décider de questions aussi importantes comme le sort d'aussi éminentes personnalités du Parti? Non, ce serait faire preuve de naïveté que de considérer tout cela comme étant l'œuvre de Iejov seul. Il est clair que la décision sur ces questions a été prise par Staline et que, sans ses ordres et son consentement, Iejov n'aurait jamais pu agir ainsi.

Nous avons étudié leurs cas et avons réhabilité Kossior, Roudzoutak, Postichev, Kossarev et d'autres. Quelles furent les raisons de leur arrestation et de leur condamnation? L'examen des témoignages prouve qu'il n'y en avait pas. Eux, comme beaucoup d'autres, avaient été arrêtés à l'insu des procureurs. Dans une telle situation, il n'y avait pas besoin d'autorisation, car quelle sorte d'autorisation pouvait-il y avoir alors que Staline décidait de tout par lui-même? Dans ces cas, il était le procureur en chef. Non seulement Staline consentait à ces arrestations, mais, de sa propre initiative, il lançait des mandats d'arrêt. Il faut que ces choses soient dites, afin que les délégués au Congrès puissent juger par eux-mêmes en toute connaissance de cause, et tirer les conclusions qui conviennent.

Les faits prouvent que nombre d'abus ont été commis sur les ordres de Staline sans tenir compte des règles du Parti et de la légalité soviétique. Staline était un homme très méfiant, maladivement soupçonneux : c'est notre travail avec lui qui nous l'avait appris. Il était capable de regarder quelqu'un et de lui dire : « Pourquoi vos yeux sont-ils si troubles aujourd'hui? », ou « Pourquoi vous détournez-vous autant aujourd'hui et évitez-vous de me regarder droit dans les yeux? » Cette suspicion maladroite créait chez lui une méfiance généralisée, même à l'égard de travailleurs éminents du Parti qu'il connaissait depuis des années. Partout et en toute chose, il voyait des « ennemis », des « gens à double face » et des « espions ».

Possédant un pouvoir illimité, il se laissait aller à une grande obstination, et annihilait les gens

moralement et physiquement. La situation créée était simple : on ne pouvait plus manifester sa propre volonté.

Quand Staline disait que tel ou tel devrait être arrêté, il fallait admettre comme un fait qu'il s'agissait d'un « ennemi du peuple ». Et la clique de Béria, responsable des organes de la sécurité de l'Etat, se surpassait pour prouver la culpabilité de la personne arrêtée et le bien-fondé des documents qu'elle falsifiait. Et quelles preuves étaient offertes? Les confessions des gens arrêtés. Les juges enquêteurs acceptaient ces « confessions ». Et comment se peut-il qu'une personne confesse des crimes qu'elle n'a pas commis? D'une seule manière, à la suite de l'application de méthodes physiques de pression, de tortures, l'amenant à un état d'inconscience, de privation de son jugement, d'abandon de sa dignité humaine. C'est ainsi que les « confessions » étaient obtenues (55).

Quand la vague d'arrestations massives commença à se ralentir, en 1939, et que les leaders des organisations territoriales du Parti commencèrent à accuser les membres du N.K.V.D. d'usage de pression physique sur les sujets arrêtés, Staline adressa le 20 janvier 1939 un message en code aux secrétaires des comités régionaux, aux comités centraux des partis communistes des républiques, aux commissaires du peuple des affaires intérieures et aux chefs des organisations N.K.V.D. Le télégramme disait : « *Le Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique explique que l'application des méthodes de pression physique pratiquée par le N.K.V.D. est permise depuis 1937 (56), selon autorisation du Comité central des Partis communistes (bolcheviks) de toutes les républiques. Il est connu que tous les services bourgeois de contre-espionnage usent de méthodes d'influence physique contre les représentants du prolétariat socialiste, et qu'ils en usent sous leurs formes les plus scandaleuses. La question se pose de savoir pourquoi les services de contre-espionnage socialistes devraient se montrer plus humanitaires contre les agents effrénés de la bourgeoisie contre les ennemis mortels de la classe laborieuse et des ouvriers des kolkhozes. Le Comité central des Partis communistes de l'Union soviétique considère que la pression physique devrait encore être employée obligatoirement à titre d'exception, à l'égard d'ennemis notoires et obstinés du peuple, comme une méthode à la fois justifiable et appropriée.* »

Ainsi Staline avait sanctionné au nom du Comité central des Partis communistes de l'Union soviétique la plus brutale violation de la légalité

estimait que cela menait à la famine. Il fut, par la suite, membre suppléant du Politburo du P.C. (b.). Arrêté en 1938.

(53) Alexandre V. Kossarev (né en 1903), bolchevik depuis 1919, membre du C.C. du Komsomol. Arrêté en 1938, il a été libéré en 1956 du camp de concentration où l'on croyait qu'il avait péri.

(54) Interprétation inexacte des décisions intérieures par le plénum du C.C. en janvier 1938. La version qui fut publiée d'une résolution contient en effet la critique de plusieurs exclusions illégales du Parti, mais cette critique était curieuse : le plénum estima que les organisations du Parti avaient eu tort de procéder à des exclusions sur la foi de fausses déclarations de « comploteurs masqués », mais que le N.K.V.D., sous la direction de Iejov, avait découvert ces tentatives criminelles, réhabilité les innocents et puni les coupables. En fait, cette résolution faisait l'éloge des purges de Iejov. Ce fut lors de ce plénum que Khrouchtchev fut désigné comme suppléant du Politburo. D'où, sans doute, son désir de présenter le C.C. de janvier 1938 sous un jour plus favorable. (B.N.)

(55) Ceci met définitivement fin à une explication très souvent donnée des « aveux mensongers », à savoir que les révolutionnaires communistes acceptaient non seulement la mort, mais le déshonneur personnel pour servir une dernière fois le Parti. C'était faux. Les aveux étaient obtenus par la torture.

(56) En fait, dès les premières années de la Tcheka, on avait l'habitude de torturer, de battre les prisonniers, surtout sur les différents fronts de la guerre civile. Mais ces pratiques étaient ostensiblement considérées comme « des méthodes interdites d'influencer les prisonniers ». Il semble que la légalisation de la torture date d'un ordre secret qui suivit le meurtre de Kirov, sur l'emploi de la torture contre « les agents de l'espionnage étranger », qui « tenteraient de pénétrer sur le territoire soviétique ». Pendant l'hiver 1936-1937, Boris D. Berman, alors commissaire du peuple à l'Intérieur de la république de Biélorussie, donna l'ordre de torturer les « ennemis du peuple avérés » lorsqu'ils refusaient d'avouer. Cet ordre fut approuvé par Staline et distribué dans toutes les sections du N.K.V.D., accompagné d'une lettre de recommandation au nom du C.C. (B.N.)

socialiste : la torture et l'oppression, qui ont conduit comme nous l'avons vu au meurtre et à l'auto-accusation de gens innocents.

Récemment — quelques jours seulement avant le présent Congrès — nous nous sommes rendus à la session du Présidium du Comité central et avons interrogé le juge enquêteur Rodos (57) qui, à l'époque, avait interrogé Kossior, Choubar et Kossarev. C'est un vil personnage à la cervelle d'oiseau et complètement dégénéré moralement. Et c'est cet homme qui décidait du sort d'éminents membres du parti; il rendait aussi des jugements concernant la politique en ces questions, puisque ayant établi leur « crime », il fournissait à l'appui des dossiers dont pouvaient être tirées d'importantes implications politiques.

La question se pose : un homme de ce niveau intellectuel pouvait-il seul faire l'instruction de façon à prouver la culpabilité de gens comme Kossior et autres? Non, il ne le pouvait pas sans

des directives spéciales. A la session du Présidium du Comité central, il nous a dit : « On m'avait dit que Kossior et Choubar étaient des ennemis du peuple, et pour ce motif, en tant que juge enquêteur, j'avais à leur faire confesser qu'ils étaient bien tels. » (Indignation dans la salle.)

Il ne pouvait le faire qu'au moyen de longues tortures, et c'est ce qu'il fit, recevant des instructions détaillées de Béria. Nous devons dire qu'à la session du Présidium du Comité central, il déclara cyniquement : « Je pensais exécuter les ordres du Parti. » Ainsi, les ordres de Staline quant à l'emploi des méthodes de pression physique à l'égard des individus arrêtés se trouvaient en pratique exécutés.

Ces faits et nombre d'autres montrent que toutes les normes relatives à la solution correcte des problèmes par le parti étaient réduites à néant, et que tout dépendait de la volonté d'un seul homme.

IV. — « LE PLUS GRAND CAPITAINE DE L'HISTOIRE »

La puissance accumulée entre les mains d'un seul homme, Staline, entraîna de graves conséquences pendant la grande guerre patriotique.

Quand nous nous reportons à beaucoup de nos romans, films et « études scientifiques » historiques, le rôle de Staline dans la guerre patriotique apparaît comme entièrement imaginaire. Staline aurait, en effet, tout prévu. L'armée soviétique, sur la base d'un plan préparé de longue date par Staline, aurait employé la tactique de ce qu'on nomme la « défense active », tactique qui, dans le cas de l'armée soviétique, prétend-on, et grâce uniquement au génie de Staline, se serait transformée en offensive et aurait soumis l'ennemi. La victoire épique remportée grâce à la force des armées de terre des Soviets, grâce à son peuple héroïque, est attribuée dans ce type de romans, de films et d'« études scientifiques » (58) au seul génie stratégique de Staline.

Il nous faut analyser soigneusement la question, car elle a une portée considérable non seulement du point de vue historique, mais spécialement du point de vue politique, éducationnel et pratique.

Sur ce chapitre, quels sont les faits?

Avant la guerre, notre presse et tout notre travail politico-éducatif étaient caractérisés par un ton bravache; qu'un ennemi viole le sol soviétique sacré, et pour chacun de ses coups il en recevra trois; et nous battons cet ennemi sur son propre sol, remportant la victoire sans beaucoup de dommage pour nous-mêmes. Mais ces déclarations positives n'étaient pas fondées dans

tous les secteurs sur des faits concrets, qui eussent réellement garanti l'immunité de nos frontières.

Pendant la guerre et après la guerre, Staline avança la thèse selon laquelle la tragédie dont notre pays avait fait l'expérience dans la première phase de la guerre était le résultat de l'attaque-surprise des Allemands contre l'Union Soviétique. Mais, camarades, ceci est tout à fait inexact. Dès que Hitler se fut emparé du pouvoir, il entreprit de liquider le communisme. Les fascistes le disaient ouvertement; ils ne cachaient pas leurs plans.

Afin d'atteindre ces buts agressifs, toutes sortes de pactes et de blocs furent créés, comme le fameux axe Berlin-Rome-Tokio. Plusieurs faits de la période d'avant-guerre montrent qu'Hitler préparait une guerre contre l'Etat soviétique et il avait concentré d'importantes forces armées et des unités blindées près des frontières soviétiques.

Des documents ont maintenant été publiés qui montrent que le 3 avril 1941, Churchill par l'entremise de son ambassadeur en U.R.S.S., Cripps, avertit personnellement Staline que les Allemands avaient procédé au regroupement de leurs forces armées dans l'intention d'attaquer l'Union Soviétique; il va de soi que Churchill n'agissait pas du tout en raison de son sentiment d'amitié envers la nation soviétique. Il avait en l'occurrence ses propres visées impérialistes : amener l'Allemagne et l'U.R.S.S. à une guerre sanglante, et par là renforcer la position de l'empire britannique. De la même façon exactement, Churchill affirmait dans ses messages qu'il cherchait

(57) On ne sait rien de ce Rodos.

(58) Au lendemain de la guerre, la propagande communiste répandit dans le monde la légende d'un Staline grand capitaine, chef militaire invincible, stratège sans égal dans l'histoire. Après avoir forgé lui-même l'Armée rouge, il avait tout prévu, tout dirigé dans la guerre et, finalement, remporté la victoire. Maréchal par la grâce de Staline avant d'être chef du gouvernement soviétique par celle de Khrouchtchev, Boulganine écrivait, dans un livre publié à Moscou en 1950 (*Staline et les forces armées soviétiques*) :

« Staline est le fondateur des forces armées soviétiques, le grand capitaine de notre époque. Toutes les opérations de la grande guerre patriotique ont été décidées par le camarade Staline et exécutées sous sa conduite. »

Et, dans la *Pravda* du 21-12-1949, Malenkov affirmait : « Dans la deuxième guerre mondiale, lorsque les sombres forces du fascisme s'appesantirent sur le monde, menaçant

de détruire la culture de l'humanité, le camarade Staline, à la tête de l'Union Soviétique, dirigea personnellement l'œuvre d'anéantissement des hordes hitlériennes; il assura la victoire des peuples pacifiques et fut le chef reconnu dans l'âpre lutte pour la libération de l'humanité du joug du fascisme. »

Il ne reste rien de cette légende après le discours de Khrouchtchev, dont les remarques sont dirigées contre les *Essais sur l'histoire de la Grande Guerre Patriotique de 1941-1945*, publiés par l'Institut d'histoire de l'Académie soviétique des sciences, fin 1955, sous la direction de B.S. Telpoukhovski, pour glorifier en Staline le stratège militaire.

(59) Le message de Churchill était ainsi rédigé : « Premier ministre à Sir Stafford Cripps : Le message qui suit est adressé par moi à M. Staline, à condition que vous puissiez le lui remettre personnellement :

« à l'alerter et à attirer son attention sur le danger qui le menaçait » (59).

Churchill a insisté à maintes reprises sur ce point dans ses dépêches du 18 avril et des jours suivants. Cependant, Staline ne prit pas garde à ces avertissements. Qui plus est, il ordonna de ne pas ajouter foi à des indications de ce genre, afin de ne pas provoquer le déclenchement d'opérations militaires.

Nous devons affirmer que les informations de cet ordre, relatives à la menace d'une invasion armée allemande du territoire soviétique, arrivaient aussi de nos propres sources militaires et diplomatiques, et cependant, comme on savait que l'autorité supérieure était prévenue contre de telles indications, on n'envoyait les données qu'avec crainte, en les entourant de formules de réserve.

Ainsi, par exemple, les informations envoyées de Berlin le 6 mai 1941 par l'attaché militaire soviétique, le capitaine Vorontsov, disaient : « Le citoyen soviétique Bozer a signalé à l'attaché naval adjoint que selon une déclaration d'un certain officier allemand du Q.G. de Hitler, l'Allemagne se prépare à envahir l'U.R.S.S. le 14 mai par la Finlande, les pays baltes et la Lettonie. En même temps, Moscou et Leningrad seront soumis à de violents raids, et des parachutistes atterriront dans les villes frontières... »

Dans son rapport du 22 mai 1941, l'attaché militaire adjoint à Berlin, Khlopov, communiquait que « l'attaque de l'armée allemande est, paraît-il, prévue pour le 15 juin, mais il est possible qu'elle commence dans les premiers jours de juin. »

Un câble de notre ambassade à Londres, daté du 18 juin 1941, disait : « Pour l'instant, Cripps est intimement convaincu du caractère inévitable d'un conflit armé entre l'Allemagne et l'U.R.S.S., qui ne commencera pas plus tard que la mi-juin. Selon Cripps, les Allemands ont actuellement concentré cent quarante-sept divisions (y compris de l'aviation et des unités du train) le long des frontières soviétiques. »

Malgré ces avertissements particulièrement graves (60), les mesures nécessaires n'étaient pas prises pour préparer le pays comme il le fallait à se défendre et l'empêcher d'être pris au dépourvu (61).

✱

Avions-nous le temps et la possibilité de réaliser cette préparation ? Oui, nous avions le temps et les possibilités. Notre industrie était déjà si développée qu'elle était à même de fournir complètement à l'armée soviétique tout ce dont elle avait besoin. Ceci est prouvé par le fait suivant : pendant la guerre, bien que nous ayons perdu

près de la moitié de notre industrie et d'importantes régions de production industrielle et agricole, par suite de l'occupation ennemie de l'Ukraine, du Caucase nord et d'autres secteurs occidentaux du pays, la Nation soviétique a encore réussi à organiser la production de l'équipement militaire dans les parties orientales du pays, y transférant du matériel retiré des régions industrielles occidentales, et à procurer à nos forces armées tout ce qui leur était nécessaire pour anéantir l'ennemi.

Si notre industrie avait été mobilisée de façon adéquate et en temps voulu pour fournir à l'armée le matériel nécessaire, nos pertes de guerre auraient été nettement réduites. Mais cette mobilisation n'a pas été entreprise à temps. Dès les premiers jours de la guerre, il était manifeste que notre armée était mal équipée, que nous n'avions pas assez d'artillerie, de tanks et d'avions pour repousser l'ennemi.

La science et la technologie soviétiques avaient produit avant la guerre d'excellents modèles de tanks et de pièces d'artillerie. Mais la production en série de ces modèles ne fut pas organisée, et en fait nous n'avions commencé à moderniser notre équipement militaire qu'à la veille de la guerre. Résultat : au moment de l'invasion ennemie, nous ne disposions ni de l'ancien matériel auparavant employé pour la production d'armements, ni du nouveau matériel par lequel il devait être remplacé. La situation était spécialement mauvaise pour la D.C.A. Nous n'avions pas organisé la production de munitions antitanks. Nombre de régions fortifiées s'étaient révélées indéfendables à un moment où il n'y avait pas sur place de nouvelles fortifications utilisables.

Cette constatation ne jouait pas seulement pour les tanks, l'artillerie et les avions. Au début de la guerre, nous n'avions même pas un nombre suffisant de fusils pour armer les effectifs mobilisés. Je rappelle qu'en ces jours, j'ai téléphoné de Kiev au camarade Malenkov en lui disant : « Nous avons dans la nouvelle armée des volontaires qui demandent des armes. Envoyez-nous-en. »

Malenkov me répondit : « Nous ne pouvons vous envoyer des armes. Nous envoyons tous nos fusils à Leningrad et il faut vous armer vous-mêmes... » (Mouvements dans la salle.)

Telle était la situation des armements.

✱

A ce sujet, nous ne pouvons oublier, par exemple, le fait suivant. Peu avant l'invasion de l'Union soviétique par l'armée hitlérienne, Korponos, chef du district militaire spécial de Kiev, qui fut plus

« J'ai reçu d'un agent de confiance le renseignement certain que lorsque les Allemands crurent tenir la Yougoslavie dans leurs filets, c'est-à-dire après le 20 mars, ils commencèrent à transférer trois des cinq divisions blindées de Roumanie en Pologne méridionale. Dès qu'ils apprirent la révolution serbe, ils décommandèrent ce mouvement. Votre Excellence appréciera sans peine la signification de ces faits. »

Le ministre des Affaires étrangères ajouta à ce message un commentaire explicatif à l'usage de l'ambassadeur. Le 12 avril, celui-ci faisait savoir qu'il avait adressé, peu de temps auparavant, à Vychinski, une longue lettre attirant son attention sur les échecs du gouvernement soviétique dans ses efforts pour empêcher les empiètements des Allemands dans les Balkans : il estimait inutile pour le moment d'insister. Churchill ordonna que son message fût cependant remis à Staline — ce qui fut fait le 22 avril. (Voir sur tout ceci : Churchill, *Mémoires sur la deuxième guerre mondiale*, t. III, pp. 377-381. Plon, éditeur.)

On remarquera que Khrouchtchev ne sait aucun gré à Churchill du service rendu à l'U.R.S.S. ; il l'accuse même d'avoir agi, en l'occurrence, en fauteur de guerre !

(60) Durant cette période, Staline reçut d'autres avertissements, que Khrouchtchev ne mentionne pas, en particulier ceux que le Département d'Etat américain communiqua en mars 1941 à l'ambassadeur soviétique aux U.S.A., Constantin Oumanski.

(61) Staline croyait à la solidité de son alliance avec Hitler. Il avait, avec lui, partagé la Pologne et, lui laissant les mains libres à l'Ouest (on sait que Molotov félicita officiellement le gouvernement hitlérien pour sa victoire sur la France), il avait, sous la protection du pacte, attaqué la Finlande, occupé les trois pays baltes et amputé la Roumanie de la Bessarabie. Aussi ne s'attendait-il pas à être attaqué à son tour et obligé de s'allier avec les démocraties occidentales qu'il détestait et contre lesquelles il avait poussé Hitler.

tard tué sur le front, écrivit à Staline que les armées allemandes étaient sur le fleuve Bug, se préparaient à une attaque et lanceraient probablement à brève échéance leur offensive. Il proposait qu'une vigoureuse défense soit organisée, que trois cent mille personnes soient évacuées des régions frontalières et que plusieurs points forts soient organisés en ces régions, avec fosses antitanks, tranchées pour les soldats, etc.

Moscou répondit à cette proposition en alléguant que ce serait une provocation, qu'il ne fallait entreprendre aux frontières aucun travail préparatoire de défense, ni fournir aux Allemands le moindre prétexte d'entamer une action militaire contre nous. Ainsi, nos frontières furent insuffisamment préparées à repousser l'ennemi.

Quand les armées fascistes eurent effectivement envahi le territoire soviétique et que les opérations militaires furent en cours, Moscou ordonna qu'il ne soit pas répondu au tir allemand. Pourquoi? Parce que Staline, en dépit de faits évidents, pensait que la guerre n'avait pas encore commencé, que ce n'était là qu'une action de provocation de la part de plusieurs contingents indisciplinés de l'armée allemande, et que notre réaction pourrait offrir aux Allemands un motif de passer à la guerre.

Le fait qui suit est également connu. A la veille de l'invasion du territoire de l'Union soviétique par l'armée hitlérienne, un certain citoyen allemand franchit notre frontière et indiqua que les armées allemandes avaient reçu ordre de lancer l'offensive contre l'Union soviétique dans la nuit du 22 juin, à 3 heures. Staline en fut informé immédiatement, mais même cet avertissement fut ignoré.

Comme vous le voyez, tout fut ignoré : les avertissements de certains commandants d'armées, les déclarations de déserteurs de l'armée ennemie et même les hostilités ouvertes de l'ennemi. Est-ce là un exemple de la vigilance du chef du Parti et de l'Etat à ce moment historique particulièrement significatif?

Et quels furent les résultats de cette attitude insouciance, de ce mépris des faits établis? Le résultat fut que dès les premières heures, dès les premiers jours, l'ennemi avait détruit, dans nos régions frontalières, une grande partie de notre armée de l'air, de notre artillerie et autres équipements militaires. Il anéantit un grand nombre de nos cadres militaires et désorganisa notre état-major. Par la suite, nous fûmes dans l'impossibilité d'empêcher l'ennemi de pénétrer profondément à l'intérieur du pays.

Des conséquences très graves, surtout dans les premiers jours de la guerre, résultèrent de l'élimination par Staline de nombreux chefs militaires et de fonctionnaires politiques entre 1937 et 1941. Pendant ces années, la répression fut

instituée contre certaines parties des cadres militaires, commençant à l'échelon des commandants de compagnies et de bataillons et allant jusqu'aux plus hautes sphères militaires. Durant cette époque, les chefs qui avaient acquis une expérience militaire en Espagne et en Extrême-Orient furent presque tous liquidés (62).

Cette politique de vaste répression contre les cadres militaires eut également pour résultat de saper la discipline militaire parce que, durant de nombreuses années, on avait appris aux officiers de tous grades et même aux soldats, dans le Parti et les cellules des jeunesses communistes, à « démasquer » leurs supérieurs en tant qu'ennemis cachés. (*Mouvements dans la salle.*) Il est naturel que ceci ait eu une influence négative sur l'état de la discipline militaire dans la première période de la guerre.

Et, comme vous le savez, nous avions avant la guerre d'excellents cadres militaires qui, sans le moindre doute, étaient loyaux au Parti et à la patrie.

Qu'il suffise de dire que ceux d'entre eux qui survécurent aux sévères tortures auxquelles ils furent soumis dans les prisons se sont comportés dès les premiers jours de la guerre comme de véritables patriotes et combattirent héroïquement pour la gloire de la patrie. Je pense ici aux camarades Rokossovsky (63) qui, ainsi que vous le savez, a été emprisonné; Marotskov, qui est délégué au présent Congrès; Podlas, un excellent commandant qui tomba sur le front, et à tous les autres. Cependant, de nombreux commandants périrent dans les camps et les prisons, et l'armée ne les revit jamais plus.

Tout cela souligne la situation qui existait au début de la guerre et qui constituait la grande menace contre notre pays.

On aurait tort d'oublier qu'après les premières défaites et les premiers désastres sur le front, Staline pensa que c'était la fin. Dans l'un de ses discours de l'époque, il déclara : « *Tout ce que Lénine avait créé, nous l'avons perdu à jamais* » (64).

Après cela, Staline ne dirigea pas effectivement — et pendant longtemps — les opérations militaires et cessa de faire quoi que ce soit. Il ne reprit la direction active qu'après avoir reçu la visite de certains membres du Bureau politique, qui lui dirent qu'il était nécessaire de prendre certaines mesures immédiatement afin d'améliorer la situation sur le front.

Par conséquent, le danger menaçant suspendu sur notre patrie dans la première période de la guerre était dû largement aux erreurs de Staline lui-même quant aux méthodes par lesquelles il dirigeait la Nation et le Parti.

Cependant, nous ne parlons pas seulement du moment où la guerre commença, moment qui

(62) Khrouchtchev reconnaît que, loin d'avoir renforcé le régime et permis la victoire, la terreur stalinienne avait décuplé, désorganisé et démoralisé l'Armée rouge. Il est curieux, toutefois, que Khrouchtchev ne cite le nom d'aucun des officiers supérieurs qui furent condamnés à mort sous l'inculpation absurde « *d'espionnage, de violation du serment militaire, de trahison de leur patrie et de l'Armée rouge* », les maréchaux Toukhatchevski, Egorov, Blucher, les généraux Alksnis, Bielov, Kachirine (qui siégèrent au tribunal qui jugea Toukhatchevski et ses collègues), Iakir, Kork, Ouborevitch, Eideman, Feldman, Primakov, Putna; les amiraux Orlov, Victorov, Sivkov, etc. En 1938, elle avait fait disparaître presque tous les quatre-vingts membres du Conseil de guerre formé en novembre 1934 avec les chefs militaires qui avaient suivi Staline dans sa lutte contre Trotski. Le chiffre approximatif de 30.000 officiers exécutés par ordre de Staline est sans doute inférieur à la réalité.

(63) Le maréchal Constantin K. Rokossovsky, ministre

de la Défense nationale en Pologne jusqu'en novembre 1956, fut arrêté en 1937 à Léninegrad, où il commandait un corps de troupe. Il fut l'objet de sévices durant l'interrogatoire et envoyé dans un camp de concentration d'où il fut tiré peu avant la déclaration de guerre de 1941. Le même sort échoit aux autres officiers cités par Khrouchtchev : le général Alexandre V. Gorbakov, actuellement commandant de la région militaire de la Baltique; le maréchal Cyrille A. Peretskov, actuellement commandant de la région militaire du Nord, etc. (B.N.)

(64) Tout était en effet perdu pour l'U.R.S.S. si les Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'étaient pas venus à son aide en lui envoyant le matériel dont elle avait besoin pour sa défense. Mais, cela, Khrouchtchev ne le dit pas.

(65) Hystérie : un mot qui souligne que Staline, mentalement, n'était pas normal.

(66) Cela n'empêchait pas Boulganine d'écrire, dans la *Pravda* du 21 décembre 1949 :

conduisit à une désorganisation sérieuse de notre armée et nous valut de lourdes pertes. Même après le début de la guerre la nervosité et l'hystérie (65) manifestée par Staline, se répercutant sur les opérations militaires effectives, causèrent à notre armée de graves dommages.

Staline était loin de comprendre la situation réelle qui se développait sur le front. Ce qui était naturel puisque pendant toute la guerre patriotique, il n'avait jamais visité aucune partie du front ou aucune ville libérée, à l'exception d'une courte tournée sur la route de Mozhaïsk, pendant une période de stabilisation du front. A cet épisode ont été dédiées de nombreuses œuvres littéraires pleines de fantaisies de toutes sortes, et autant de tableaux. Simultanément, Staline s'immisçait dans les opérations et lançait des ordres qui ne tenaient pas compte de la situation véritable à un point donné du front et qui ne pouvaient que se traduire par d'immenses pertes d'effectifs (66).

Je me permettrai à ce propos de noter un fait caractéristique qui illustre la façon dont Staline dirigeait les opérations sur les lignes. Nous avons parmi les participants au Congrès, le maréchal Bagramian (67), qui fut chef des opérations au quartier général du front sud-ouest, et peut corroborer ce que je vais vous dire.

Quand la situation devint exceptionnellement grave pour notre armée en 1942, dans la région de Kharkov, nous avions à juste titre décidé d'arrêter une opération dont l'objectif à l'époque aurait pu avoir pour l'armée de fatales suites si elle avait été continuée.

Nous en fîmes part à Staline, indiquant que la situation réclamait des changements dans les plans opérationnels pour empêcher l'ennemi d'anéantir une importante concentration de nos troupes.

Contrairement au sens commun, Staline rejeta notre suggestion et donna ordre de poursuivre l'opération qui visait à encercler Kharkov, malgré le fait qu'à l'époque de nombreuses concentrations militaires étaient elles-mêmes menacées d'encercllement et d'anéantissement.

Je téléphonai à Vassilevsky (68) et m'exprimai comme suit :

« *Alexandre Mikhaïlovitch, prenez une carte (Vassilevsky était présent) et indiquez au camarade Staline l'état de la situation.* » Il y a lieu de noter que Staline dressait ses plans en utilisant une mappemonde. (*Remous dans la salle.*) Oui, camarades, c'est à l'aide d'une mappemonde qu'il établissait la ligne du front. J'ai dit au camarade Vassilevsky : « *Montrez-lui l'état de la situation sur une carte; dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas mener à bien les opérations qui avaient été envisagées. La déci-*

sion primitive doit être modifiée dans l'intérêt de la cause. »

Vassilevsky répondit que ce problème avait été déjà étudié par Staline et qu'il n'était pas disposé à revoir Staline à ce sujet, car ce dernier ne voulait plus accepter de discuter au sujet de l'opération en question.

Après ma conversation avec Vassilevsky, je téléphonai à Staline à sa villa. Mais Staline ne répondit pas au téléphone; c'était Malenkov qui était à l'appareil. Je dis au camarade Malenkov que je téléphonais depuis le front et que je désirais parler personnellement à Staline. Staline me fit savoir, par l'entremise de Malenkov, que je pouvais m'adresser à ce dernier. J'insistai à nouveau que je désirais informer Staline personnellement au sujet de la grave situation qui existait pour nous sur le front. Mais Staline ne jugea pas utile de prendre le récepteur et me fit à nouveau savoir que je devais m'adresser à lui par l'intermédiaire de Malenkov, bien qu'il se trouvât à deux pas de l'appareil.

Après avoir « écouté » de cette façon notre plaidoyer, Staline dit : « Ne changez rien à ce qui a été décidé. »

Et qu'est-ce qui résulta de tout ceci? Le pire de ce que nous pouvions attendre. Les Allemands encerclèrent nos concentrations de troupes et nous perdîmes en conséquence des centaines de milliers de soldats. Tel est le « génie » militaire de Staline. Voilà ce qu'il nous en coûta. (*Mouvements dans la salle.*)

Après la guerre, lors d'une réunion à laquelle assistaient Staline ainsi que des membres du Bureau politique, Anastase Ivanovitch Mikoïan fit ressortir que Khrouchtchev devait avoir eu raison à l'époque, quand il téléphona au sujet de l'opération militaire de Kharkov. Mikoïan ajouta qu'il avait été malheureux que la suggestion de Khrouchtchev ne fût pas retenue.

Vous auriez dû voir la fureur dans laquelle entra Staline. Comment pouvait-on supposer que Staline n'avait pas eu raison! N'était-il pas, après tout, un « génie », et un génie ne peut qu'avoir raison! Tout le monde peut se tromper, mais Staline pensait qu'il avait toujours raison. Il n'admettait jamais avoir commis une erreur, petite ou grande, bien qu'il en commît plus d'une tant en matière de théorie qu'au cours de son activité pratique (69). Lorsque le Congrès du Parti sera achevé, nous aurons probablement à réexaminer plusieurs opérations militaires du temps de guerre et à les présenter sous leur vrai jour.

Les tactiques auxquelles tenait Staline, sans toutefois être familier avec la conduite des opérations militaires, nous ont coûté beaucoup de sang (70), jusqu'au moment où nous parvîmes à arrêter l'adversaire et à déclencher l'offensive.

« *Staline contrôlait plusieurs fois par jour la façon dont étaient exécutées ses directives et visitait personnellement les divers fronts avec cet objet en vue. Avant l'opération de Smolensk, il arriva sur le front occidental et donna les directives les plus complètes pour la bataille.* »

(67) Le maréchal Ivan K. Bagramian est aujourd'hui ministre adjoint de la Défense.

(68) Le maréchal Alexandre M. Vassilevsky, né en 1895, entré au P.C. en 1938, chef adjoint de l'état-major en 1941, chef de l'état-major et commissaire adjoint de la Défense nationale depuis 1942, ministre de la Défense nationale de 1949 à la mort de Staline, depuis, ministre adjoint de la Défense nationale.

(69) Cette fureur et cette prétention à l'infaillibilité ne sont pas d'un homme qui jouit de son équilibre mental.

(70) Les pertes soviétiques ont été effroyables par la faute de Staline. Les thuriféraires de Staline prétendaient qu'il s'était toujours montré soucieux d'épargner des vies

humaines. Boulganine écrivait dans l'article déjà cité de la *Pravda* :

« *Staline exigeait que les commandants s'occupent de chaque homme de leur unité et que des attaques non préparées ne soient pas lancées contre des points fortifiés. Il consacrait toujours la plus grande attention aux conditions de vie des soldats et des matelots, insistant que c'était là le premier devoir des officiers qui les commandaient.* »

On voit maintenant ce qu'il en fut réellement. On peut mesurer ces pertes grâce aux statistiques sur la population qui viennent d'être publiées en U.R.S.S. pour la première fois depuis 1939. La population n'est que de 200 millions, alors qu'elle devrait être de 215 millions et plus. Le nombre des victimes doit être au moins de l'ordre de 32 millions, si l'on tient compte du chiffre avoué officiellement des victimes de la guerre (17 millions).

Les militaires n'ignorent pas que depuis la fin de 1941, plutôt que de déclencher de grandes manœuvres opérationnelles qui auraient pris l'ennemi de flanc et permis de pénétrer dans ses arrières, Staline demandait que l'on procédât à des attaques frontales incessantes et que l'on capturât un village après un autre. Ces tactiques se traduisaient pour nous par de grandes pertes, jusqu'au moment où nos généraux, sur lesquels reposait tout le poids de la conduite de la guerre, parvinrent à modifier la situation et à venir à des manœuvres opérationnelles souples. Cette nouvelle tactique devait immédiatement permettre d'importants changements sur le front en notre faveur.

Après notre grande victoire sur l'ennemi, qui nous coûta si cher, Staline n'hésita pas à dégrader plusieurs des commandants qui contribuèrent tellement à la victoire, car Staline ne pouvait pas admettre la possibilité que des services rendus sur le front fussent portés au crédit d'autres personnes que lui-même.

Staline aimait beaucoup connaître l'opinion que l'on professait sur le camarade Joukov, en tant que chef militaire. Il me demanda souvent mon opinion sur Joukov. Je lui répondais : « Je connais Joukov depuis longtemps; c'est un bon général et un bon chef militaire. »

Après la guerre, Staline se répandit en commentaires défavorables à l'égard de Joukov. Il disait, entre autres : « Vous avez loué Joukov, mais il ne le mérite pas. On raconte que Joukov, avant de déclencher une opération, procédait de la sorte : il prenait un peu de terre dans sa main, la sentait et déclarait : nous pouvons commencer l'attaque, ou au contraire : cette opération envisagée ne peut être déclenchée. » Je lui répondais, à cette époque : « Camarade Staline, j'ignore qui a inventé ceci, mais la chose n'est pas vraie » (71).

Il est possible que ce soit Staline qui ait inventé cette anecdote, dans le but de minimiser le rôle et le talent militaire du maréchal Joukov.

Staline a beaucoup tenu à se faire passer pour un grand chef militaire. De diverses manières, il s'efforça d'inculquer dans le peuple l'idée que toutes les victoires remportées par la Nation soviétique durant la grande guerre patriotique devaient être uniquement attribuées au courage, à l'audace et au génie de Staline. Tout comme Kouzma Kryouchkov, « *il vêtit de la même robe sept personnes en même temps* » (72) (Mouvements dans la salle.)

Dans le même ordre d'idées, reportons-nous, par exemple, à nos films historiques et militaires, ainsi qu'à quelques créations littéraires. C'est

écœurant. Il ne s'agit que de propager le thème d'après lequel Staline était un génie militaire. Souvenons-nous du film *La chute de Berlin* (73). Ici, c'est Staline seul qui agit; il transmet des ordres dans une salle où l'on remarque plusieurs chaises inoccupées. Seul, un homme s'approche de lui et lui fait part de quelque chose. Il s'agit de Poskrebychev, son loyal porte-bouclier (74). (*Rires dans la salle.*)

Où sont donc les chefs militaires, et le Bureau politique, et le gouvernement? Que font-ils, et de quoi s'occupent-ils? Rien ne le dit dans le film. Staline agit pour tout le monde; il ne compte sur personne, ne demande l'avis de personne. C'est sous ce faux décor que tout est présenté à la Nation. Pourquoi? Afin de pouvoir auréoler Staline de gloire, contrairement aux faits et contrairement à la vérité historique.

On ne peut s'empêcher de se poser la question : où se trouvent donc les militaires qui supportaient le poids de la guerre sur leurs épaules? Ils sont absents du film. Staline présent, il ne restait plus de place pour personne.

Ce n'est pas Staline, mais bien le Parti tout entier, le gouvernement soviétique, notre héroïque armée, ses chefs talentueux et ses braves soldats, la Nation soviétique tout entière qui ont remporté la victoire dans la grande guerre patriotique. (*Tempête d'applaudissements prolongés.*)

Les membres du Comité central, les ministres, nos chefs économiques, les dirigeants de la culture soviétique, les administrateurs des organisations territoriales, du Parti et des Soviets, les ingénieurs, les techniciens, chacun d'eux à sa place de travail, ne ménagèrent ni sa force, ni son savoir afin de rendre possible la victoire sur l'ennemi.

Nos meilleurs militants firent preuve d'un héroïsme exceptionnel. Toute notre classe travailleuse, notre paysannerie kolkhoziennne, l'intelligentsia soviétique qui, sous la direction des organisations du Parti, surmontèrent d'indicibles privations et consacrèrent toutes leurs forces pour la défense de la patrie, sont auréolées de gloire.

Nos femmes soviétiques accomplirent, de leur côté, de grands actes de bravoure; elle s'attelèrent au travail de production dans les usines, dans les kolkhozes et dans divers secteurs économiques et culturels. De nombreuses femmes prirent part sur le front même aux combats.

Quant à notre brave jeunesse, elle contribua sans limite, tant sur le front qu'à l'arrière, à la défense de la patrie soviétique et à l'annihilation de l'ennemi.

(71) Que Staline ait inventé cette histoire ou qu'il ait cru celui qui la lui rapportait, elle témoigne d'une extraordinaire grossièreté d'esprit.

(72) Kouzma Kryouchkov, cosaque du Don, qui se distingua dans les premières escarmouches contre les Allemands en 1914, et que la presse russe tenta de glorifier comme un héros national. Son nom est devenu synonyme de chauvinisme prétentieux. (B.N.)

(73) Le film *La Chute de Berlin*, mis en scène par Michel Chiaureli, sur un scénario de Pierre Pavlenko, a été réalisé en 1949 pour attribuer à Staline tout le mérite de la victoire sur l'Allemagne. Le maréchal Joukov, qui commandait les troupes qui prirent Berlin, apparaît dans le film quelques secondes seulement, et pour recevoir les ordres de Staline.

(74) Alexandre N. Poskrebychev, entré au Parti en 1917, membre suppléant (1934), puis titulaire (1939) du C.C. du P.C. (b.), fut le secrétaire de Staline durant de longues

années. Il a disparu depuis sans laisser de trace (probablement exécuté).

(75) On s'associe volontiers à cet éloge de l'héroïsme des peuples russes qui, par leurs sacrifices, réparèrent les fautes incommensurables accumulées par la sottise et le criminel machiavélisme de Staline. Mais on ne peut mettre au bénéfice du régime soviétique ce qui revient au peuple russe. Ce n'est pas pour défendre le régime qu'il s'est si bien battu. La preuve en est que Staline avait laissé entendre qu'après la guerre on réformerait le système, qu'en particulier on supprimerait les kolkhozes. Déjà, on rendit une certaine liberté au culte. Ces promesses, hélas! n'ont pas été tenues.

(76) Les *Karatchais*, petit peuple turc de religion musulmane dans le Caucase occidental, conquis au XIX^e siècle par les Russes qui le refoulèrent dans la montagne, formaient une région autonome (75.000 habitants) : la plus grande partie de son territoire fut rattachée à la Georgie. — Les *Kalmouks*, peuple mongol de religion bouddhiste

Immortels sont les services rendus par les soldats soviétiques, nos chefs et les militants politiques de tous rangs; après la perte d'une considérable partie de l'armée dans les premiers mois de la guerre, ils n'ont pas perdu la tête et ont pu se réorganiser pendant que se déroulaient les combats; ils ont créé et consolidé, pendant la guerre, une armée forte et héroïque, et ils ne se sont pas contentés de résister à un ennemi puissant et expérimenté, mais l'ont encore vaincu.

Les actions magnifiques et héroïques de centaines de millions de gens de l'Est et de l'Ouest

pendant la lutte contre la menace de soumission au joug fasciste, à laquelle nous avions à faire face, resteront pendant des siècles et des millénaires dans la mémoire de l'humanité reconnaissante. (*Tonnerre d'applaudissements prolongés.*)

C'est à notre Parti communiste, aux forces armées de l'Union soviétique, et aux dizaines de millions de Soviétiques mobilisés par le Parti que revient la part essentielle de la fin victorieuse de la guerre, dans laquelle ils ont joué un rôle de premier plan (75).

V. — GÉNOCIDES ET MACHINATIONS

Camarades, venons-en à d'autres faits. L'Union soviétique est à juste titre considérée comme un modèle d'Etat multinational parce que nous avons, dans la pratique, assuré l'égalité des droits et l'amitié de toutes les nations qui vivent dans notre vaste patrie.

D'autant plus monstrueux sont les actes, dont Staline fut l'inspirateur, et qui constituent des violations brutales des principes léninistes fondamentaux de la politique des nationalités de l'Etat soviétique. Nous voulons parler des déportations massives de peuples entiers, y compris tous les communistes et komsomols sans exception; ces mesures de déportation n'étaient justifiées par aucune considération militaire.

Ainsi, dès la fin de 1943, quand se produisit une brèche sur tous les fronts de la grande guerre patriotique au bénéfice de l'Union soviétique, la décision fut prise et mise à exécution de déporter tous les « Karatchais » des terres sur lesquelles ils vivaient. A la même époque, fin décembre 1943, le même sort advint à toute la population de la république autonome des Kalmouks. En mars 1944, tous les Tchetchènes et tous les Ingouches ont été déportés et la république autonome Tchetchène-Ingouche liquidée. En avril 1944, tous les Balkars ont été déportés dans des endroits très éloignés du territoire de la république autonome Kabardo-Balkare et la république elle-même fut rebaptisée république autonome kabarde (76). Les Ukrainiens n'évitèrent ce sort que parce qu'ils étaient trop nombreux et qu'il n'y avait pas d'endroit où les déporter. Sinon, ils auraient été déportés eux aussi. (*Rires et mouvements dans la salle.*) (77)

Non seulement un marxiste-léniniste, mais tout homme de bon sens ne peut comprendre comment il est possible de tenir des nations entières responsables d'activité inamicale, y compris les femmes, les enfants, les vieillards, les communistes et les

komsomols, au point de recourir contre elles à la répression massive et de les condamner à la misère et à la souffrance en raison d'actes hostiles perpétrés par des individus ou des groupes d'individus.

A la fin de la guerre patriotique, la nation soviétique célébra avec fierté les victoires magnifiques remportées grâce à d'immenses sacrifices et des efforts colossaux. Le Parti était sorti de la guerre encore plus uni; dans le feu des combats, les cadres du Parti s'étaient trempés et durcis. Dans ces conditions, personne n'aurait même pensé à la possibilité d'un complot dans le Parti.

**

Et c'est précisément à cette époque qu'est née l'affaire dite de Léninegrad. Comme cela a maintenant été établi, il s'agissait d'un coup monté. Parmi ceux dont la vie a été sacrifiée se trouvaient les camarades Voznessenski, Kouznetsov, Rodionov, Popkov et d'autres (78).

Comme on le sait, Voznessenski et Kouznetsov étaient des dirigeants éminents et compétents. Ils avaient été à une certaine époque très proches de Staline. Il suffit d'indiquer que Staline avait fait de Voznessenski le premier vice-président du Conseil des ministres et que Kouznetsov avait été élu secrétaire du Comité central. Le fait même que Staline avait confié à Kouznetsov le contrôle des organismes de la sûreté de l'Etat prouve la confiance dont il jouissait.

Comment se fait-il que ces personnes aient été dénoncées comme ennemis du peuple et liquidées ?

Les faits prouvent que « l'affaire de Léninegrad » est aussi la conséquence de l'absolutisme dont Staline faisait preuve à l'encontre des cadres du Parti.

installé au nord-ouest de la Caspienne depuis le début du XVII^e siècle, formaient une république socialiste soviétique autonome de 190.000 habitants, sur un territoire de 74.000 kilomètres carrés, qui fut rattachée à la province d'Astrakhan. La capitale, Elista, devint la colonie russe de Stepnoé. — Les Tchetchènes-Ingouches, peuples musulmans du Caucase central d'environ 500.000 individus (407.000 Tchetchènes et 92.000 Ingouches, d'après le recensement de 1939), occupaient un territoire de 75.000 kilomètres carrés. (Sur l'histoire de leur république et leur déportation, voir Ouralof : *La suppression de deux peuples musulmans*, in B.E.I.P.I., n° 94, 16-30 septembre 1953). — Les Balkars, peuple musulman de 42.000 habitants.

Khrouchtchev passe sous silence deux autres « génocides » staliniens. Les Allemands de Volga, constitués en république autonome (500.000 habitants) ont été déportés collectivement dès l'attaque allemande (décret du 28 août 1941). Et les Tatars de Crimée, groupés en une république autonome (300.000 habitants), furent déportés en Sibérie et la république rayée de la carte de l'U.R.S.S. en 1944.

(77) L'ironie de Khrouchtchev et les rires de l'assistance sont parfaitement déplacés.

(78) On a beaucoup écrit sur « l'affaire de Léninegrad », mais les faits essentiels restent inconnus. On ignore le caractère exact des accusations portées contre Nicolas A. Voznessenski (1902-1949), président de la Commission du Plan d'Etat depuis 1938, membre du C.C. depuis 1939, membre suppléant du Bureau politique en 1941, membre du Comité de la Défense nationale (1942), membre du Bureau politique (1947). — A.A. Kouznetsov, membre du Comité du Parti à Léninegrad et du C.C. (1939), secrétaire du C.C. et membre de l'Orgburo (1946). — Pyotr S. Popkov, membre du C.C. (1939), secrétaire du Comité du Parti pour Léninegrad. — Michel J. Rodionov, président du gouvernement de la République de Russie, membre de l'Orgburo depuis 1946. Le discours de Khrouchtchev n'apporte rien de nouveau, sauf que Staline avait confié à Kouznetsov la surveillance des organismes de la Sécurité d'Etat (sous-traités pour quelque temps au contrôle de Béria).

S'il avait existé une situation normale au Comité central, des affaires de ce genre auraient été examinées conformément à la pratique du Parti, et les faits s'y rapportant y auraient été appréciés; une telle affaire, comme d'autres, n'aurait pu se produire.

Nous devons dire qu'après la guerre la situation ne fit que se compliquer. Staline devint encore plus capricieux, irritable et brutal; en particulier, ses soupçons s'accrurent, sa folie de la persécution atteignit des proportions incroyables (79). A ses yeux, de nombreux militants devinrent des ennemis. Après la guerre, Staline ne fit que se séparer davantage de la collectivité. Il décidait de tout, tout seul, sans considération pour qui ou pour quoi que ce fût.

Cette incroyable suspicion fut habilement exploitée par l'abject provocateur et vil ennemi Béria, qui avait assassiné des milliers de communistes et de Soviétiques loyaux. L'ascension de Voznessenski et de Kouznetsov avait inquiété Béria. Comme nous l'avons maintenant établi, c'est précisément Béria qui avait « suggéré » à Staline la fabrication par lui-même et ses hommes de confiance de matériaux sous forme de déclarations et de lettres anonymes, ainsi que de bruits et parolotes divers.

Le Comité central du Parti a étudié cette prétendue « affaire de Léninegrad »; les innocents qui ont souffert sont maintenant réhabilités, et l'honneur a été rendu à la glorieuse organisation du Parti de Léninegrad. Abakoumov (80) et d'autres, qui avaient fabriqué ce procès, ont été envoyés devant un tribunal; leur procès a eu lieu à Léninegrad et ils ont été traités comme ils le méritaient.

Une question se pose : comment se fait-il que la vérité sur cette affaire ne nous apparaisse que maintenant, et pourquoi n'avons-nous rien fait avant, du vivant de Staline, afin d'empêcher la suppression de vies innocentes? C'est parce que Staline avait personnellement contrôlé l'« affaire de Léninegrad » et que la majorité des membres du Bureau politique à cette époque ignoraient tout des circonstances de ces affaires et par conséquent ne pouvaient intervenir (81).

Lorsque Staline eut reçu certains documents de Béria et d'Abakoumov, sans étudier ce matériel calomnieux, il ordonna une enquête sur « l'affaire » de Voznessenski et Kouznetsov. Leur sort était dès lors scellé.

Tout aussi instructif est le cas de l'organisation nationale Mingrelienne, qui existait soi-disant en Géorgie (82). Comme on le sait, des résolutions concernant cette affaire avaient été prises en novembre 1951 et mars 1952 par le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Ces résolutions ont été adoptées sans discussion préalable au Bureau politique. Staline les avait dictées personnellement. Elles formulaient de graves accusations contre de nombreux commu-

nistes loyaux. En se basant sur des documents falsifiés, on avait établi qu'il existait en Géorgie une soi-disant organisation nationaliste dont le but était la liquidation du pouvoir soviétique dans cette république, avec l'aide des puissances impérialistes.

Un certain nombre de militants responsables du Parti et des Soviétiques furent arrêtés en conséquence. Comme cela a été prouvé ultérieurement, il ne s'agissait en réalité que de calomnies contre l'organisation géorgienne du Parti.

Nous savons qu'il y a eu à une certaine époque, en Géorgie comme en plusieurs autres républiques, des manifestations de nationalisme bourgeois. La question se pose : était-il possible qu'au moment où ont été prises les résolutions auxquelles il vient d'être fait allusion, les tendances nationalistes aient progressé au point qu'il ait existé un danger de voir la Géorgie se détacher de l'Union soviétique et se joindre à la Turquie? (*Mouvements dans la salle et rires.*)

Cela est, bien entendu, une folie. Il est impossible d'imaginer comment de telles idées pouvaient pénétrer dans l'esprit de qui que ce fût. Chacun sait comment la Géorgie s'est développée dans les domaines économique et culturel sous le gouvernement soviétique.

La production industrielle de la République de la Géorgie est de vingt-sept fois supérieure à ce qu'elle était avant la révolution. Plusieurs industries nouvelles ont été créées en Géorgie qui n'existaient pas avant la révolution : fonderies, huileries, fabriques de construction de machines, etc. L'analphabétisme, qui atteignait 78 % de la population en Géorgie pré-révolutionnaire, n'existe plus depuis longtemps.

S'ils comparaient la situation dans leur république avec celle qui est faite aux masses laborieuses de Turquie, les Géorgiens pourraient-ils jamais aspirer à s'unir à la Turquie? En 1955, la Géorgie a produit dix-huit fois plus d'acier par habitant que la Turquie. La Géorgie produit neuf fois plus d'énergie électrique que la Turquie. D'après le recensement de 1950, 65 % de la population totale de la Turquie est illettrée. Parmi les femmes, 80 % sont illettrées. La Géorgie possède dix-neuf institutions d'études supérieures, fréquentées par trente-neuf mille étudiants environ, soit huit fois plus qu'en Turquie (pour mille habitants). La prospérité de la classe laborieuse de Géorgie a énormément augmenté sous l'administration soviétique.

Il est évident qu'à mesure que l'économie et la culture se développeront et que la conscience socialiste des masses augmentera en Géorgie, la source à laquelle puise le nationalisme bourgeois se tarira.

Comme l'a prouvé la suite des événements, il n'existait pas d'organisation nationaliste en Géorgie. Des milliers de personnes innocentes furent victimes de l'obstination et de l'anarchie. Tout

(79) Le mot est lâché : Staline était fou. Mais que penser d'un régime qui permet à un fou d'accéder et de se maintenir au pouvoir?

(80) Victor S. Abakoumov, ministre de la Sécurité d'Etat de 1947 à 1951, exécuté en décembre 1954.

(81) Khrouchtchev essaie de se laver et de laver ses collègues de toute responsabilité dans cette affaire. Il se peut qu'il n'en ait pas connu les détails. Mais il savait suffisamment à quoi s'en tenir sur Staline pour se douter qu'il y avait là machination et crime. Il a laissé faire (s'il n'a pas prêté la main), comme les actuels dirigeants de l'U.R.S.S. ont toujours fait depuis qu'ils sont aux côtés

de Staline : Molotov, Kaganovitch, Vorochilov et Mikoïan depuis 1925, Khrouchtchev, Boulganine et Malenkov depuis 1934.

(82) Jusqu'ici, la presse n'a fourni aucune information sur la « conspiration Mingrelienne » et le discours de Khrouchtchev n'apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux. Les résolutions du Comité central du Parti de novembre 1951 et mars 1952, auxquelles Khrouchtchev fait allusion, ne furent jamais publiées dans la presse.

(83) Trois lettres furent adressées par le C.C. du P.C. (b.) de l'U.R.S.S., c'est-à-dire par Staline à Tito, le 27 mars, le 13 avril et le 22 mai 1948 (voir leurs textes dans

cela se produisit sous la direction « géniale » de Staline, le « grand fils de la nation géorgienne », comme les Géorgiens aiment appeler Staline. (*Mouvements dans la salle.*)

**

L'obstination de Staline se manifesta non seulement dans le domaine des décisions qui concernaient la vie intérieure du pays, mais également dans celui des relations internationales de l'Union soviétique.

Le plénum de juillet du Comité central a étudié en détail les raisons qui provoquèrent le conflit avec la Yougoslavie. Le rôle qu'y a joué Staline a été scandaleux. Les problèmes posés par l'« affaire yougoslave » auraient pu être résolus grâce à des discussions entre partis et entre camarades. Il n'existait pas de fondement sérieux de nature à justifier la suite prise par cette « affaire ». Il était tout à fait possible d'empêcher la rupture des relations avec ce pays. Cela ne signifie pas toutefois que les chefs yougoslaves ont été exempts d'erreurs ou d'imperfections. Mais ces erreurs et imperfections ont été amplifiées d'une manière monstrueuse par Staline, ce qui amena une rupture des relations avec un pays ami.

Je me souviens des premiers jours du conflit entre l'Union soviétique et la Yougoslavie, époque à laquelle il commença à être artificiellement gonflé. Un jour, arrivant de Kiev à Moscou, je fus invité à rendre visite à Staline, qui, me montrant la copie d'une lettre envoyée à Tito, me dit : « Avez-vous lu ceci ? »

Sans attendre ma réponse, il déclara : « *Il me suffira de remuer le petit doigt et il n'y aura plus de Tito. Il s'écroulera.* » (83)

Nous avons payé cher ce « geste du petit doigt ». Cette déclaration reflétait la folie des grandeurs de Staline, mais il agissait précisément de cette manière : « Je lèverai le petit doigt... et il n'y aura plus de Kossior », « Je lèverai le petit doigt une fois encore et il n'y aura plus de Postichev ni de Choubar », « Je lève encore une fois le petit doigt et Voznessenski, Kousnetsov et maints autres disparaissent ».

Mais cela n'a pas marché avec Tito. Quelles que soient l'intensité et la manière dont Staline ait remué non seulement le petit doigt, mais tout ce qu'il pouvait remuer, Tito ne s'est pas écroulé. Pourquoi ? La raison en est que dans ce cas de désaccord avec les camarades yougoslaves, Tito avait derrière lui un Etat et un peuple qui avaient été à la rude école des combats pour la liberté et l'indépendance, un peuple qui soutenait ses dirigeants.

Vous voyez à quoi conduisait la mégalomanie (84) de Staline. Il avait perdu conscience de la réalité ; il manifestait son arrogance et ses soupçons non seulement envers les individus de

l'Union soviétique, mais envers des partis et des nations entières.

Nous avons soigneusement examiné le cas de la Yougoslavie, et nous avons trouvé une solution convenable qui est approuvée par les peuples de l'Union soviétique et de la Yougoslavie, aussi bien que par les masses laborieuses de toutes les démocraties populaires et de toute l'humanité. Il a été procédé à la liquidation des rapports anormaux avec la Yougoslavie dans l'intérêt de l'ensemble du camp du socialisme, dans l'intérêt de la consolidation de la paix dans le monde entier (85).

**

Rappelons « l'affaire du complot des médecins » (86). (*Mouvements dans la salle.*) En fait, il n'y avait pas d'« affaire » en dehors de la déclaration de la doctoresse Timachouk, qui avait probablement été influencée ou avait reçu des ordres de quelqu'un — après tout c'était une collaboratrice officieuse des organismes de sécurité d'Etat — pour écrire à Staline une lettre dans laquelle elle avait déclaré que les médecins appliquaient prétendument une thérapeutique impropre.

Cette lettre a suffi à Staline pour lui permettre de conclure immédiatement qu'il existait des médecins qui complotaient en Union soviétique. Il ordonna l'arrestation d'un groupe d'éminents spécialistes en médecine et donna son opinion personnelle quant à la conduite de l'enquête et à la méthode à utiliser pour interroger les personnes arrêtées. Il dit que l'académicien Vinogradov devait être mis aux chaînes, qu'un autre devait être battu. L'ancien ministre de la Sécurité d'Etat, le camarade Ignatiev (87) assiste à notre Congrès en qualité de délégué. Staline lui dit brutalement : « *Si vous n'obtenez pas de confession de la part des docteurs, nous vous trancherons la tête.* » (Tumulte dans la salle.)

Staline fit personnellement venir le juge chargé de l'enquête, lui donna des instructions et des conseils sur les méthodes d'interrogatoire à utiliser. Ces méthodes étaient simples : battre, battre et encore battre.

Peu après l'arrestation des médecins, nous, membres du Bureau politique, reçûmes les procès-verbaux les concernant ; c'étaient des confessions de culpabilité. Après la distribution de ces procès-verbaux, Staline nous dit : « *Vous êtes aveugles comme des chatons. Qu'arrivera-t-il sans moi ? Le pays périra parce que vous ne savez pas comment reconnaître des ennemis.* »

Le cas fut présenté de telle sorte que personne ne pouvait être en mesure de vérifier les faits sur lesquels les investigations étaient basées. Il n'était pas possible d'essayer de contacter les personnes qui avaient reconnu leur culpabilité et de vérifier les faits.

Nous sentions cependant que le cas des médecins arrêtés était douteux. Nous connaissons

B.E.I.P.I., nos 10 et 11, septembre-octobre 1949), Khrouchtchev, on peut le constater, ne s'opposa pas à la politique yougoslave de Staline qu'il juge mauvaise, à moins qu'il ne l'ait pas jugée mauvaise alors.

(84) La folie des grandeurs après celle de la persécution.

(85) Il ne faut pas oublier que les actuels dirigeants de l'U.R.S.S. ont appuyé à fond la politique antititiste de Staline et couvert Tito d'injures, comme en témoigne ce discours de Boulganine, prononcé le 9 septembre 1949 à Sofia : « *Judas Tito et ses complices, déserteurs malfaisants du camp socialiste dans le camp impérialiste et fasciste, ont transformé la Yougoslavie en prison de la*

Gestapo. Toute l'humanité progressive regarde avec dégoût ces misérables traitres, complices de l'impérialisme. Ils n'échapperont pas à la terrible condamnation de leur peuple. Ils auront à répondre de leurs crimes sanguinaires, de leur répugnante trahison du peuple yougoslave et du camp démocratique tout entier. »

(86) Sur le « complot des médecins », voir l'étude qui lui est consacrée au début de ce numéro d'Est & Ouest.

(87) Ignatiev préféra obéir. Faiblesse humaine, dira-t-on. Elle interdit, en tout cas, de présenter les chefs soviétiques comme des surhommes. Et ce n'était vraisemblablement pas la première fois qu'Ignatiev acceptait de jouer un tel rôle.

certaines d'entre eux personnellement parce qu'ils avaient eu l'occasion de nous soigner. Quand nous vinmes à examiner ce « cas » après la mort de Staline, nous trouvâmes qu'il avait été inventé du commencement à la fin.

Ce « cas » ignoble fut monté par Staline. Il ne disposa pas cependant du temps nécessaire pour le mener à bonne fin (du moins comme il enten-

dit cette fin), et c'est pour cette raison que les médecins sont encore en vie. Actuellement, tous sont réhabilités; ils occupent les mêmes fonctions qu'auparavant. Ils soignent des personnalités haut placées, y compris des membres du gouvernement. Ils possèdent toute notre confiance et ils accomplissent leur tâche honnête, tout comme ils le faisaient dans le passé.

VI. — LE ROLE DE BÉRIA (88)

Un rôle spécialement bas a été joué par un ennemi féroce de notre parti, Béria, agent d'un service d'espionnage étranger (89) dans l'organisation de certaines affaires sales et honteuses. Béria avait gagné la confiance de Staline. De quelle manière ce provocateur parvint-il à atteindre une situation au sein du Parti et de l'Etat, de façon à devenir le premier vice-président du Conseil des ministres de l'Union soviétique et le membre du bureau politique du Comité central? Il est maintenant prouvé que ce scélérat a gravi les différents échelons en passant sur un nombre énorme de cadavres (90).

Existait-il des indices indiquant que Béria était un ennemi du Parti? Il en existait, en effet. Déjà en 1937, lors d'un plénum du Comité central, l'ancien commissaire du peuple à la Santé publique Kaminski (91), déclarait que Béria travaillait pour les services d'espionnage du Moussavat (92). Le plénum du Comité central avait à peine achevé ses travaux que Kaminski était arrêté et fusillé. Est-ce que Staline avait examiné la déclaration de Kaminski? Non, parce que Staline avait confiance en Béria et que cela lui suffisait. Et, lorsque Staline croyait en quelqu'un ou en quelque chose, personne ne pouvait avancer une opinion contraire. Quiconque aurait osé exprimer une opinion contraire aurait subi le sort de Kaminski (93).

Il existait également d'autres indices.

La déclaration que fit le camarade Snegov (94) au Comité central du Parti est intéressante. Disons, par parenthèses, que Snegov a été réhabilité il y a peu de temps après avoir passé

dix-sept années dans des camps de prisonniers (95). Dans sa déclaration, Snegov écrivait :

« En ce qui concerne la réhabilitation proposée de l'ancien membre du Comité central Kartvelichvili-Laurentiev (96), j'ai confié au représentant du Comité de la sécurité d'Etat une déposition détaillée relative à Béria dans l'affaire Kartvelichvili, ainsi qu'aux motifs criminels qui ont guidé son action. »

Je considère qu'il est indispensable de rappeler ici un fait important relatif à ce cas et de le communiquer au Comité central, car je n'ai pas jugé utile de joindre le document le concernant au dossier des investigations.

Le 30 octobre 1931, lors d'une session du Bureau d'organisation du Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique, Kartvelichvili, secrétaire du Comité local transcaucasien, présenta un rapport. Tous les membres de l'exécutif de ce Comité local étaient présents; d'eux tous, je suis le seul encore vivant (97). Pendant cette session, J.V. Staline proposa à la fin de son discours de réorganiser le secrétariat du Comité local transcaucasien de la façon suivante : premier secrétaire, Kartvelichvili; deuxième secrétaire, Béria (c'était la première fois dans l'histoire du Parti que le nom de Béria était mentionné en tant que candidat pour une situation dans le Parti). Kartvelichvili répondit qu'il connaissait bien Béria et que pour cette raison il refusait catégoriquement de travailler avec lui. Staline proposa alors de laisser la question en suspens, ajoutant qu'elle pourrait être résolue d'elle-même en cours de travail. Deux

(88) Ce passage montre que les dirigeants actuels de l'U.R.S.S. ont gardé les façons de penser et d'agir de Staline. En effet, le 11 juillet 1953, on apprenait, par un communiqué du Comité central, que Béria était arrêté; le 26 décembre 1953, un autre communiqué annonçait que Béria avait été jugé par une chambre spéciale du 18 au 23 décembre, et que le verdict avait été exécuté le 23. Personne ne crut aux accusations portées contre Béria — qui, selon le réquisitoire, aurait été au service de réseaux d'espionnage étrangers depuis 1920. On ne crut pas non plus que les choses s'étaient passées tout à fait comme l'annonçaient les communiqués. En particulier, on était certain que, dès le 28 juin 1953, Béria était déjà hors d'état de nuire; ce jour-là, en effet, les dirigeants du Parti avaient fait une sortie spectaculaire au grand complet, et Béria ne figurait pas parmi eux. Mais on pensait que l'on avait procédé, comme sous Staline, à une parodie de justice.

Or, les successeurs de Staline ont fait une parodie de justice. Ils ont annoncé que Béria avait été arrêté, puis jugé, puis exécuté. En fait, ainsi que Khrouchtchev l'a raconté au chef de la délégation du Parti socialiste français, Béria fut assassiné, à la sortie d'une réunion du Bureau politique, d'une balle dans la nuque. Ce fut Mikoljan qui l'abattit. L'instruction judiciaire n'eut lieu qu'ensuite.

(89) Au moment où Khrouchtchev dénonce les accusations calomnieuses portées par Staline contre les militants qu'il voulait faire disparaître, il use des mêmes procédés. Il accuse Béria d'avoir été un espion au service de l'étranger : c'est évidemment faux. Communiste depuis 1919 ou 1920 — c'est-à-dire depuis l'âge de vingt ou de vingt et un ans — tchékiste depuis 1922, entré au Comité central

en 1934, en même temps que Khrouchtchev et Boulganine, ministre de la police depuis 1938, membre du Politburo depuis 1939, l'un des cinq membres du Comité de Défense d'Etat pendant la guerre, maréchal soviétique (pour avoir fait la guerre sur le front intérieur), vice-président du gouvernement, chargé de l'organisation et de la surveillance des recherches atomiques, premier vice-président du gouvernement à la mort de Staline, l'un des trois orateurs qui prononcèrent son éloge funèbre, mandataire du Politburo pour proposer Malenkov à la présidence du gouvernement, Béria aurait été, pendant toute cette carrière, à la solde d'un service d'espionnage étranger! On ne voit vraiment pas quel service aurait pu réussir ce tour de force! On ne voit pas non plus à quoi cela lui aurait été utile.

(90) Béria n'est pas le seul à avoir marché sur des cadavres. Kaganovitch et Mikoïan prirent, au Politburo, la place de Zinoviev et de Kamenev. C'est le massacre de la vieille garde bolchévique qui permit à Khrouchtchev d'entrer au Comité central et la liquidation de S. Kossior qui lui permit de devenir secrétaire du Comité central du P.C. ukrainien, puis membre suppléant du Politburo du P.C. de l'U.R.S.S. A lui aussi, les cadavres ont servi de marchepied.

(91) G.N. Kaminski, bolchevik depuis 1913, membre du C.C. (1930) et commissaire du peuple à la Santé, fut arrêté à Moscou en 1937 et a disparu depuis. A cette époque, Béria était secrétaire du P.C. Géorgien. A-t-il été mêlé aux arrestations de Moscou de 1937?

(92) Les propos tenus par Kaminski en 1937, même s'ils sont authentiques, constituent une preuve bien faible. Dans cette période de terreur, chacun essayait de se garantir en accusant les autres. On le voit dans la lettre d'Eikhé, citée

jours plus tard, la décision avait été prise d'accorder à Béria le poste en question et d'éloigner Kartvelichvili de la région transcaucasienne. Ce fait peut être confirmé par les camarades Mikoïan et Kaganovitch, qui étaient présents lors de cette réunion (98).

C'était un fait très connu que les relations entre Kartvelichvili et Béria étaient depuis longtemps mauvaises. Cela remontait à l'époque où le camarade Sergo (surnom populaire d'Ordjonikidzé) déployait son activité dans la région transcaucasienne. Kartvelichvili était le plus proche collaborateur de Sergo. Ses relations tendues avec Kartvelichvili poussèrent Béria à créer de toutes pièces un « cas » Kartvelichvili.

Il est caractéristique de noter que dans ce « cas », Kartvelichvili fut accusé d'avoir fomenté une action terroriste contre Béria.

L'acte d'accusation de Béria contenait une description de ses crimes. Certaines choses devraient toutefois être rappelées, étant donné qu'il est possible que certains délégués au Congrès n'aient pas eu l'occasion de lire ce document. Je voudrais rappeler les méthodes bestiales de Béria dans les cas de Kedrov (99) et de Goloubiev, ainsi que dans celui de la mère adoptive de Goloubiev, Batourina. Toutes ces personnes étaient désireuses d'informer le Comité central des activités perfides de Béria. Elles furent toutes fusillées sans jugement et la sentence ne fut prononcée qu'après leur exécution.

Voici ce que le vieux communiste Kedrov écrivit au Comité central par l'entremise du camarade Andreïev (100) (le camarade Andreïev était alors un des secrétaires du Comité central) :

« Je fais appel à vous du fond d'une triste cellule de la prison Lefortovo. Que mon cri d'horreur atteigne vos oreilles; ne demeurez pas sourd à mon appel; prenez-moi sous votre protection. Je vous supplie de faire en sorte que le cauchemar des interrogatoires cesse. Montrez que mon cas était basé sur une erreur. »

« Je suis innocent. Je vous prie de me croire. Le temps prouvera que je dis la vérité. Je ne suis pas un agent provocateur de l'Okhrana tsariste. Je ne suis pas un espion. Je ne suis pas

plus haut : Eikhé y jure fidélité à Staline et accuse ses juges de « trotskisme ». De même, ici, un commissaire du peuple, Kaminski, en accuse un autre, Béria, qui, mieux en cour, le fait envoyer à la mort. En définitive, c'était le bon plaisir de Staline qui décidait qui serait l'accusé, qui l'accusateur.

Le *Moussavat* est un mouvement nationaliste turc d'Azerbaïdjan. En 1917 il constitua un gouvernement antibolchevik. Il fut vaincu en avril 1920.

(93) Toujours la même excuse. Mais en présence d'un tel arbitraire et de telles atrocités, un honnête homme n'a que deux solutions : ou bien il se révolte, dût-il y perdre la vie, ou bien il ne fait pas de carrière politique. Il ne tenait qu'à Khrouchtchev de rester plombier. Personne ne songerait maintenant à lui demander compte des crimes de Staline.

(94) Membre du P.C. de Transcaucasie.

(95) Les camps de concentration dont les communistes n'avaient l'existence.

(96) Laurenti I. *Kartvelichvili* (1891-1938) bolchevik depuis 1910, membre suppléant du C.C. (1930), président du Conseil des Commissaires du Peuple de Géorgie (1927-1929). En 1930-31, la collectivisation forcée causa des troubles parmi les paysans de Transcaucasie. Le Bureau d'organisation du Comité central du Parti, lors de sa session du 30-31 octobre 1931, déclara que l'appareil du Parti s'était montré coupable sur le plan local d'une centralisation excessive des travaux du Parti et de graves déviations dans l'exécution de la collectivisation, ainsi que d'avoir mal mené la lutte pour l'émancipation des femmes (par exemple en interdisant le port du voile en Adzharia).

un membre d'une quelconque organisation anti-soviétique, comme le font croire certaines dénonciations. Je ne suis coupable d'aucun crime envers le Parti ou le gouvernement. Je suis un vieux bolchevik sans tache. J'ai honnêtement combattu pendant près de quarante ans dans les rangs du Parti pour le bien et pour la prospérité de la Nation.

« Aujourd'hui, à l'âge de soixante-deux ans, je suis menacé par les juges chargés de l'instruction de subir des pressions physiques encore plus sévères, cruelles et dégradantes. Ils (les juges) sont désormais incapables de se rendre compte de leur erreur et de reconnaître que leurs procédés sont illégaux et qu'ils ne devraient pas être permis. Ils s'efforcent de justifier leur attitude en me décrivant comme un ennemi endurci et demandent en conséquence qu'on use à mon égard de méthodes répressives accrues. Mais que le Parti sache que je suis innocent et que rien ne peut transformer un fils loyal du Parti en ennemi, même jusqu'au moment où il rendra son dernier soupir.

« Mais je ne vois pas d'issue. Je sens que de nouveaux et puissants coups me menacent. Mais tout a cependant une limite. J'ai été torturé à l'extrême. Ma santé est ébranlée, ma force et mon énergie sont en train de faiblir, la fin approche. Mourir dans une prison soviétique et être qualifié de traître à la patrie, que peut-il y avoir de plus monstrueux pour un honnête homme? Et, en effet, comme tout cela est monstrueux! Mon cœur ressent une amertume et une peine insurpassées. Non, non, cela n'arrivera pas, cela ne peut pas arriver. Je le crie. Ni le Parti, ni le gouvernement soviétique, ni le commissaire du peuple L.P. Béria, ne permettront une aussi cruelle, une aussi irréparable injustice. Je suis absolument certain que si un examen objectif, serein, sans colère et sans les redoutables tortures venait à être entrepris, il serait facile de prouver combien sont sans fondement les accusations portées contre moi. Je crois profondément que la vérité et la justice triompheront. Je le crois, je le crois. »

Le vieux bolchevik camarade Kedrov avait été reconnu innocent par le collège militaire. Mais,

Il constata une forte recrudescence sur le plan local de « groupisme » et d'« hetmanisme » (c'est-à-dire de l'influence des cliques locales et des mesures arbitraires des autorités locales)... Il fut dès lors jugé nécessaire de remplacer la direction du Parti. (Pour les détails, voir le rapport de Béria au VII^e Congrès du Parti communiste transcaucasien, Tiflis, 1934.) (B.N.)

(97) On ignorait que N. Khrouchtchev ait été membre de ce Comité local transcaucasien.

(98) Rien dans tout cela ne constitue une preuve de l'appartenance de Béria à un service étranger. Il était tout de même possible de lui attribuer des crimes plus réels. Serait-ce parce que ceux-ci ont été couverts par l'ensemble du Politburo que Khrouchtchev ne l'a pas fait?

(99) Michel S. *Kedrov* (1878-1940), entré au Parti en 1901, fut le directeur des publications bolcheviks légales à Saint-Petersbourg (il publia notamment le premier recueil d'articles de Lénine « pendant douze ans ». De 1918 à 1924, il fut un haut fonctionnaire de la Tcheka (il opéra notamment en 1918-1919 sur le front d'Arkhangel, où il se fit un renom de brutalité). Peu après il se retira de la vie active, et on rapporta dans la presse étrangère qu'il souffrait d'une maladie mentale. Il publia ses souvenirs dans la *Révolution prolétarienne* (n° 1, 1927), un livre sur la guerre civile dans le Nord, etc. Ce n'est qu'après l'arrestation de Béria que l'on apprit qu'il avait été exécuté en 1940. On ne sait rien des raisons de son exécution ni de celles de Goloubiev et de Batourina. (B.N.)

(100) André A. *Andreïev*, membre du Politburo jusqu'en 1953, membre aujourd'hui du C.C., avait dû, en février 1950, confesser « ses » erreurs dans l'organisation du travail dans les kolkhozes.

malgré cela, il a été fusillé sur l'ordre de Béria (101). (*Indignation dans la salle.*)

Béria a aussi traité cruellement la famille du camarade Ordjonikidze. Pourquoi? Parce qu'Ordjonikidze avait essayé d'empêcher Béria de mettre à exécution ses plans honteux. Béria s'était débarrassé de tous ceux qui auraient pu le gêner. Ordjonikidze avait été de tout temps un adversaire de Béria et ne l'avait pas caché à Staline. Au lieu d'examiner cette affaire et de prendre les dispositions nécessaires, Staline permit la « liquidation » du frère d'Ordjonikidze et poussa Ordjonikidze lui-même au suicide (102). (*Indignation dans la salle.*) Tel était Béria.

Béria a été démasqué par le Comité central du Parti peu de temps après la mort de Staline. Une procédure judiciaire circonstanciée permit d'établir que Béria avait commis des crimes monstrueux. Béria fut, en conséquence, fusillé (103).

La question se pose de savoir comment Béria, qui avait « liquidé » des dizaines de milliers de personnes, n'a pas été démasqué pendant que Staline était en vie? Il n'avait pas été démasqué plus tôt parce qu'il avait su utiliser très habilement les faiblesses de Staline. Alimentant sans cesse ses soupçons, Béria aidait Staline dans tout et agissait avec son appui.

VII. — VÉRITÉ PARTIELLE SUR LE CULTES DE STALINE (104)

Camarades,

Le culte de la personnalité a atteint de si monstrueuses proportions, surtout en raison du fait que Staline lui-même, utilisant toutes les méthodes concevables, a encouragé la glorification de sa propre personne. Cela est étayé par de nombreux faits. Un des exemples les plus caractéristiques de cette autoglorification et du manque absolu de modestie de Staline est la publication, en 1948, de sa « Biographie abrégée ». Staline y est flatté et glorifié à l'égal d'un dieu et considéré comme un sage infaillible, « le plus grand des chefs », « le plus grand stratège de tous les temps » (105).

On en arriva à ne plus trouver de mots suffisamment forts pour chanter davantage ses louanges.

Il est inutile de citer quelques exemples d'adulation pris parmi tous ceux qu'on rencontre dans ce livre. Qu'il me suffise d'ajouter que toutes ces adulations avaient été approuvées par Staline lui-même et qu'il en avait ajouté d'autres, écrites de sa propre main, sur le projet de texte du livre.

S'était-il efforcé, dans ces notes manuscrites, de refroidir l'ardeur des thuriféraires qui avaient rédigé sa « Biographie abrégée »? Bien au contraire! Il prit soin de faire ressortir que dans certains passages du livre, les éloges qui lui étaient prodigués n'étaient pas, à son avis, suffisants.

**

Voici quelques exemples de « corrections » apportées par Staline, de sa propre main :

« Dans cette lutte contre les sceptiques et les capitulards, contre les trotskistes, les zinové-

vistes, les boukharinistes et les kaménévistes, le noyau dirigeant du Parti devait, après la mort de Lénine, trouver un motif d'union définitive. Ce noyau dirigeant allait, sous la bannière de Staline, rallier le Parti aux mots d'ordre du départ et conduire le peuple soviétique sur la large voie de l'industrialisation du pays et de la collectivisation de l'économie rurale. Le chef de ce noyau dirigeant et le guide du Parti et de l'Etat était le camarade Staline. »

Voilà ce qu'écrivait Staline lui-même! Puis, il ajoutait : « Quoiqu'il assumât ses fonctions de chef du Parti et du peuple avec une habileté consommée et jouît de l'appui sans réserve du peuple soviétique tout entier, Staline ignore toute vanité, prétention ou glorification personnelle. »

Où et quand a-t-on vu un chef chanter ses propres louanges? Est-ce là un procédé digne d'un chef de type marxiste-léniniste? Non. C'est justement contre de telles pratiques que se sont élevés Marx et Engels. Ces procédés étaient également fortement condamnés par Vladimir Ilitch Lénine.

Dans le projet de texte de son livre, on pouvait lire la phrase suivante : « Staline est le Lénine d'aujourd'hui. » Cette phrase apparut trop faible à Staline, aussi, de sa propre main, la changea-t-il en : « Staline est le précieux continuateur de l'œuvre de Lénine, ou, comme on le dit dans notre Parti, Staline est le Lénine d'aujourd'hui. » Vous voyez comme cela est bien exprimé, non par la Nation, mais par Staline lui-même !

**

Il est possible d'indiquer plusieurs transformations de ce genre à sa propre louange écrites de la main de Staline dans le projet de texte de

(101) Mais d'abord sur l'ordre de Staline, dont Béria n'était qu'un instrument... comme Khrouchtchev.

(102) Grégori K. (dit « Sergo ») Ordjonikidzé (1886-1937), Géorgien comme Staline, et son camarade de lutte dès leur jeunesse. Membre du C.C. dès 1912, il était lié de complicité avec Staline dès le temps de Lénine, qui écrivait dans l'une de ses notes, rédigées à la même époque que son « Testament », à propos des « méthodes brutales » employées en Géorgie : « Il faut punir Ordjonikidzé d'une façon exemplaire... Rendre Staline et Djerjinski politiquement responsables de cette campagne nationaliste grand-russienne. » (Voir les Documents annexes.)

Ordjonikidzé aida Staline à détruire la vieille garde bolchevique. Promu au Politburo en même temps que Kaganovitch et Mikoïan, il fut nommé membre de la Commission de contrôle, qui présidait aux épurations dans le Parti. Mais, en 1936, quand il apprit que son adjoint Piatakov allait être arrêté, il entra dans une violente colère. Après le procès Piatakov-Radek en 1937, Ordjonikidzé aurait été jusqu'à crier à Staline : « Tu es fou. Je le sais maintenant. Je t'observe depuis longtemps. Je révélerai au Parti que tu ne peux plus être notre chef, car tu es psychologiquement malade. » Il mourut quelques jours après (18 février 1937). Acculé au suicide? Empoisonné? Victime d'une crise car-

diaque délibérément provoquée par les menaces de Staline et autres? (Sur cette mystérieuse affaire, voir B.E.I.P.I., 16-28 février 1953, n° 83 : « La suppression de S. Ordjonikidzé et du professeur D.D. Pletnev », et B.E.I.P.I., 16-30 novembre 1953, n° 98, supplément : « Un Caligula à Moscou ; le cas pathologique de Staline. ») On notera que Béria ne succéda à Iagoda que dix-huit mois plus tard.

(103) C'est d'autre façon que mourut Béria (voir note 88).

(104) Le culte de la personnalité, c'est-à-dire la soumission inconditionnelle à Staline et la pratique des plus viles flatteries à son égard, ne date pas de la guerre et de l'après-guerre. Il remonte même au delà de 1934. En fait, le culte de Staline a commencé en 1929, lors de son cinquantième anniversaire. Un numéro entier de la Pravda lui fut alors consacré. Ordjonikidzé intitulait son article « Le bolchevik de granit ». On y lisait : « Aujourd'hui, le monde entier écrit sur Staline. Désormais, on écrira beaucoup sur lui. Il ne peut en être autrement... Après la mort de Vladimir Ilitch, Staline se dressa devant nous de toute sa hauteur. C'est sous sa direction que fut menée la lutte contre le trotskisme et les droitiers. La victoire de ceux-ci aurait mené le pouvoir soviétique à la ruine... Que les ennemis mondiaux du communisme prononcent ce nom avec haine; nous, nous souhaitons sincèrement à Staline

ce livre. C'est d'une manière particulièrement généreuse qu'il se couvrait lui-même de louanges relatives à son génie militaire, à son art de la stratégie.

Je citerai encore un additif rédigé par Staline sur le thème du génie militaire stalinien.

« *La science soviétique de la guerre moderne a fait de nouveaux progrès, écrit-il, entre les mains du camarade Staline. Le camarade Staline a mis au point la théorie des facteurs permanents qui décident de l'issue des guerres, de la défense active et des lois de la contre-offensive et de l'offensive, de la collaboration de l'ensemble des services et des armes dans la guerre moderne, et de l'artillerie comme le plus formidable des services armés. Aux divers stades de la guerre, le génie de Staline a trouvé les solutions justes qui tenaient compte de toutes les circonstances de la situation.* » (Mouvements dans la salle.)

Et plus loin, Staline écrit : « *La maîtrise militaire de Staline s'est déployée tant dans la défense que dans l'attaque. Le génie du camarade Staline lui permettait de deviner les plans de l'ennemi et de les mettre en échec. Les batailles dans lesquelles le camarade Staline a dirigé les armées soviétiques sont de brillants exemples de l'habileté opérationnelle militaire.* »

C'est de cette façon qu'était écrite la louange de Staline en tant que stratège. Par qui? Par Staline lui-même, non dans son rôle de stratège, mais dans le rôle d'un auteur-éditeur, l'un des principaux rédacteurs de sa biographie auto-laudative.

Camarades, tels sont les faits. Il nous faudrait plutôt dire les faits honteux.

Et encore un fait sur la même « Biographie abrégée » de Staline. Comme on le sait, le *Précis d'histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique* a été écrit par une commission du Comité central du Parti (106).

Ce livre, entre parenthèses, a été également imprégné du culte de l'individu et a été écrit par un groupe désigné d'auteurs. Ce fait se reflète dans la formule suivante figurant sur les épreuves de la *Biographie abrégée de Staline* :

« Une commission du Comité central du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique, sous la direction du camarade Staline et avec sa participation personnelle la plus active, a préparé un *Précis de l'histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique.* »

Mais, même cette phrase ne donnait pas satisfaction à Staline. La phrase suivante la remplaça

une bonne santé, des succès plus grands dans l'édification socialiste en U.R.S.S. et la victoire de la révolution prolétarienne mondiale sous le drapeau du léninisme. »

Un autre bolchevik, Boubnov, qui devait, lui aussi, être victime de la terreur, mais qui eut la chance de ne pas perdre la vie, puisqu'il est sorti de prison (été 1956), vantait en Staline « *le léniniste, l'organisateur, le chef* », et lui décernait le titre de « *théoricien* » : « *Les travaux théoriques de Staline garantissent le renforcement de cette théorie marxiste-léniniste qui est, pour la politique bolchevik, le point de départ de ses succès pratiques...* »

Au XVII^e Congrès, en 1934, c'est-à-dire à une date où, selon Khrouchtchev, Staline consultait encore le Comité central, le culte de la personnalité battait déjà son plein. Kirov déclarait que Staline était « *le plus grand des chefs de tous les temps et de tous les peuples* », et un autre orateur, à l'époque presque inconnu, Nikita Khrouchtchev, qualifiait de « *général* » le rapport présenté par Staline.

A partir de cette date, la glorification de Staline ne fit que s'amplifier jusqu'à prendre des proportions à peine croyables. Le 21 décembre 1949, soixante-dixième anniversaire de Staline, la *Pravda* parut sur douze pages (elle n'en a que quatre d'ordinaire) entièrement consacrées à Staline. On y trouvait des articles dithyrambiques de Molotov, Kaganovitch (Staline, « *le grand mécanicien de la*

locomotive de l'histoire »), Mikoïan, Malenkov. Khrouchtchev, quant à lui, dans un article intitulé « *Staline et la grande amitié des peuples* », célébrait la politique stalinienne d'égalité des peuples au sein de l'Union soviétique, politique dont il reconnaît maintenant qu'elle aboutissait à la liquidation de peuples entiers.

Au XIX^e Congrès, en octobre 1952, le dernier du vivant de Staline, les mêmes éloges devaient reprendre. Khrouchtchev affirma cette fois que « *les communistes d'Ukraine étaient unis comme jamais autour de leur chef, le grand Staline* », et que « *l'amour des bolcheviks ukrainiens pour Staline exprimait la confiance et l'amour du peuple ukrainien tout entier* ».

(105) Voir note 58.

(106) Khrouchtchev ne donne pas les noms des six personnes qui signèrent cette biographie de Staline. L'un d'eux, P. Pospelov, a été promu, en 1956, membre du secrétariat du C.C.

(107) Il y eut des prix Staline de toutes sortes, littéraires, scientifiques, artistiques. Il y eut aussi le prix Staline de la Paix. Parmi les bénéficiaires, citons, en 1950, Frédéric Joliot-Curie et M^{me} Eugénie Cotton; en 1951, Pietro Nenni; en 1952, Yves Farge; en 1953, Isabelle Blume et Pierre Cot; en 1954, Alain Le Léap.

« *Staline nous a éduqués dans l'esprit de la fidélité au peuple.* »

« *Il nous a inspirés dans l'accomplissement de notre travail grandiose et dans nos actes.* »

Dans ces vers de l'hymne, toute l'activité du grand Parti léniniste dans les domaines de l'éducation, de la direction et de l'inspiration est attribuée à Staline. Cela constitue, bien entendu,

« *Staline nous a éduqués dans l'esprit de la fidélité au peuple.* »

« *Il nous a inspirés dans l'accomplissement de notre travail grandiose et dans nos actes.* »

Dans ces vers de l'hymne, toute l'activité du grand Parti léniniste dans les domaines de l'éducation, de la direction et de l'inspiration est attribuée à Staline. Cela constitue, bien entendu,

« *Staline nous a éduqués dans l'esprit de la fidélité au peuple.* »

« *Il nous a inspirés dans l'accomplissement de notre travail grandiose et dans nos actes.* »

Dans ces vers de l'hymne, toute l'activité du grand Parti léniniste dans les domaines de l'éducation, de la direction et de l'inspiration est attribuée à Staline. Cela constitue, bien entendu,

« *Staline nous a éduqués dans l'esprit de la fidélité au peuple.* »

une nette déviation du marxisme-léninisme, un avilissement et une dépréciation nets du rôle du Parti (108). Il nous faut ajouter pour votre information que le Présidium du Comité central a déjà adopté une résolution concernant la composition d'un nouveau texte de l'hymne, dans lequel se reflètent le rôle du peuple et le rôle du Parti (109). (*Applaudissements vigoureux et prolongés.*)

**

Et est-ce à l'insu de Staline que de nombreuses villes et entreprises ont pris son nom? Est-ce à son insu que des monuments à Staline ont été élevés dans tout le pays — ces « monuments commémoratifs pour un vivant »? C'est un fait que Staline lui-même avait signé le 2 juillet 1951 une résolution du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. concernant l'érection, sur le canal Volga-Don, d'un impressionnant monument à Staline; le 4 septembre de la même année, il avait publié un décret accordant trente-trois tonnes de cuivre pour la construction de ce monument massif. Quiconque a visité la région de Stalingrad a certainement vu l'immense statue qui y est édifiée, et cela dans un lieu que ne fréquente presque personne. Des sommes considérables ont été dépensées pour l'édifier, alors que les gens de cette région vivaient depuis la guerre dans des huttes. Jugez vous-mêmes : Staline avait-il raison lorsqu'il écrivait dans sa biographie que : « ...il ne se permettait... même pas le moindre soupçon de suffisance, de fierté ou d'autoglorification »?

De même, Staline avait donné des preuves de son manque de respect pour la mémoire de Lénine (110). Ce n'est pas un hasard si malgré la décision prise depuis plus de trente ans de construire un palais des Soviets comme monument à la gloire de Vladimir Ilitch, ce palais ne fut jamais construit, sa construction toujours ajournée et le projet abandonné.

Nous ne pouvons manquer de rappeler la résolution du 14 août 1925 du gouvernement soviétique concernant « la fondation de prix Lénine pour le travail éducatif ». Cette résolution avait été publiée dans la presse, mais jusqu'à maintenant il n'y a pas de prix Lénine. Cela aussi

doit être corrigé. (*Applaudissements tumultueux et prolongés.*)

Du vivant de Staline, grâce aux méthodes connues dont j'ai fait mention, et en citant des faits extraits par exemple de la « Biographie abrégée » de Staline, tous les événements ont été expliqués comme si Lénine n'avait joué qu'un rôle secondaire, même pendant la révolution socialiste d'octobre. Dans de nombreux films et dans de nombreux ouvrages littéraires la personnalité de Lénine était présentée d'une façon inexacte et dépréciée d'une façon inadmissible.

Staline aimait à voir le film *1919, l'année inoubliable* (111), dans lequel on l'apercevait sur le marchepied d'un train blindé et où il défaisait pratiquement l'ennemi avec son propre sabre. Que Kliment Iefremovitch (112), notre cher ami, trouve le courage nécessaire et qu'il écrive la vérité sur Staline; après tout, il sait comment s'est battu Staline. Il sera difficile au camarade Vorochilov d'entreprendre ce travail, mais il serait bon qu'il le fit (113). Chacun s'en féliciterait, le peuple comme le parti. Même ses petits-fils l'en remercieraient. (*Applaudissements prolongés.*)

En parlant des événements de la révolution d'octobre et de la guerre civile, on avait créé l'impression que Staline avait toujours joué le rôle principal, comme si toujours et partout Staline avait suggéré à Lénine ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Mais c'est calomnier Lénine. (*Applaudissements prolongés.*)

Je ne pécherai probablement pas contre la vérité quand je dirai que 99 % des personnes présentes avaient très peu entendu parler de Staline et savaient peu de chose de lui avant l'année 1924, alors que Lénine était connu de tous; tout le Parti, toute la Nation, des enfants jusqu'aux vieillards à barbe blanche, tout le monde le connaissait. (*Applaudissements tumultueux et prolongés.*)

Tout cela a besoin d'être revu à fond, en sorte que l'histoire, la littérature et les beaux-arts reflètent d'une façon convenable le rôle de V.I. Lénine et les faits grandioses de notre Parti communiste et du peuple soviétique, du peuple créateur. (*Applaudissements.*)

VIII. — L'AGRICULTURE SOVIÉTIQUE (114)

Camarades! Le culte de l'individu a provoqué l'emploi de principes erronés dans le travail du Parti et dans l'activité économique; il a conduit à la violation des règles de la démocratie intérieure du Parti et des Soviets, à une administration stérile, à des déviations de toutes sortes, dissimulant les lacunes et fardant la réalité. Notre

Nation a donné naissance à de nombreux courtisans et spécialistes du faux optimisme et de la duperie.

Il ne faut pas oublier non plus que, du fait de l'arrestation de nombreux dirigeants du Parti, des Soviets et de l'économie, maints militants avaient commencé à travailler d'une façon hési-

(108) (109) Quand Staline fit remplacer l'*Internationale* comme hymne soviétique, on crut, en règle générale, qu'il cherchait à exalter le patriotisme russe. En réalité, il supprima un hymne où son nom ne pouvait pas être introduit, par un chant où il tiendrait la place d'honneur.

(110) La jalousie pathologique de Staline ne s'en prenait pas seulement aux vivants, comme Joukov, mais aussi aux morts. On en était venu, lors des anniversaires de la mort de Lénine, à moins parler de celui-ci que de Staline.

(111) Réalisé par Mosfilm, en 1951, sur un scénario de Vichnevsky, Filimarov et Chiaureli, sous la direction de Chiaureli. Un monument abject de flagornerie.

(112) Kliment I. Vorochilov (né en 1881).

(113) Vorochilov a été étroitement associé à la glorification du génie militaire de Staline. Dans l'ouvrage collectif déjà cité *Staline et les forces armées soviétiques*,

il a même réussi à ne mentionner qu'un seul chef militaire dans l'exposé du rôle de l'Armée rouge d'octobre 1917 à mai 1945 : Staline. Il terminait ainsi son étude : « *C'est à juste titre que nous appelons la science militaire : science militaire stalintenne.* » C'est sans doute à cause de déclarations de cette sorte qu'il sera difficile à Vorochilov d'écrire la vérité sur Staline stratège. Cette allusion sans délicatesse est bien dans le genre Khrouchtchev.

(114) L'agriculture demeure le point le plus faible de l'économie soviétique. La propriété et la production sont devenues collectives, mais le rendement est d'une médiocrité incroyable. La raison n'en est pas, comme l'insinue Khrouchtchev, le manque d'intérêt de Staline pour les questions agricoles. On est frappé, au contraire, quand on lit les recueils de ses discours, de la place qu'y occupent les problèmes de la terre. C'est le régime qu'il a imposé

tante, montré une prudence excessive, craignant tout ce qui était nouveau; ils avaient peur de leur ombre et commençaient à faire preuve de moins d'initiative dans leur travail.

Prenez par exemple les résolutions du Parti et des Soviëts. Elles étaient préparées d'une façon routinière, souvent sans tenir compte de la situation concrète. On était arrivé au point que les militants, même dans les réunions les moins importantes, lisaient leurs discours. Il en résultait un danger de formalisme dans le travail du Parti et des Soviëts, et la bureaucratisation de tout l'appareil.

La répugnance de Staline à considérer les réalités de l'existence et le fait qu'il n'était pas au courant du véritable état de la situation dans les provinces, peuvent trouver leur illustration de la façon dont il a dirigé l'agriculture.

Tous ceux qui ont pris un tant soit peu d'intérêt aux affaires nationales n'ont pas manqué de constater la difficile situation de notre agriculture. Staline, lui, ne le remarquait même pas. Avons-nous attiré l'attention de Staline là-dessus? Oui, nous l'avons fait, mais nous ne fûmes pas appuyés par lui. Pourquoi? Parce que Staline ne s'est jamais déplacé, parce qu'il n'a pas pris contact avec les travailleurs des villes et des kolkhozes. Il ignorait quelle était la situation réelle dans les provinces.

C'est à travers des films qu'il connaissait la campagne et l'agriculture. Et ces films avaient beaucoup embelli la réalité dans le domaine de l'agriculture.

De nombreux films peignaient sous de telles couleurs la vie kolkhoziennne, que l'on pouvait voir des tables crouler sous le poids des dindes et des oies. Evidemment, Staline croyait qu'il en était effectivement ainsi.

Vladimir Ilitch Lénine voyait tout autrement la vie. Il était toujours près du peuple. Il avait l'habitude de recevoir des délégations paysannes et de parler souvent dans des réunions tenues dans des usines. Il visitait aussi des villages et prenait contact avec les paysans (115).

Staline, en revanche, s'était séparé du peuple et ne se rendait nulle part. Cela a duré des dizaines d'années. Sa dernière visite à un village remonte à janvier 1928, époque à laquelle il visita la Sibérie au sujet d'une question de livraison de céréales. Comment donc aurait-il pu être en mesure de juger quelle était la situation dans les provinces?

Lorsqu'il fut informé, au cours d'une discussion, que la situation de l'agriculture était difficile et que celle de l'élevage et de la production de viande était spécialement mauvaise, une commission fut formée et chargée du soin de rédi-

ger une « résolution » intitulée « Moyens à employer en vue d'accroître l'élevage dans les kolkhozes et les sovkhoses ». Nous mîmes sur pied ce projet.

Naturellement nos propositions à l'époque n'envisageaient pas toutes les possibilités, mais nous avions cependant préconisé des méthodes en vue d'accroître l'élevage dans les kolkhozes et les sovkhoses. Nous suggérions alors d'augmenter les prix du bétail, afin de stimuler par ce biais l'initiative des travailleurs des kolkhozes, des stations de machines et tracteurs et des sovkhoses. Mais notre projet ne fut pas accepté; il allait être entièrement écarté en février 1953 (116).

Il y a plus. Au cours de l'examen de ce projet, Staline proposa que les taxes payées par les kolkhozes et par les travailleurs des kolkhozes fussent portées à quarante milliards de roubles (117). Selon lui, la paysannerie était aisée et le travailleur kolkhozien n'aurait qu'à vendre un poulet de plus pour être en mesure de payer cet impôt.

Imaginez ce que cela signifiait. Assurément, quarante milliards de roubles est une somme que les travailleurs des kolkhozes n'avaient pas réalisée pour tous les produits qu'ils avaient vendus au gouvernement. En 1952, par exemple, les kolkhozes et les travailleurs des kolkhozes avaient reçu vingt-six mille deux cent quatre-vingts millions de roubles pour l'ensemble des produits qu'ils avaient livrés et vendus au gouvernement (118).

L'attitude de Staline était-elle alors fondée sur des renseignements de quelque nature que ce fût? Evidemment non.

Dans ces cas-là, les faits et les chiffres ne l'intéressaient pas. Si Staline disait quoi que ce soit, il s'imaginait qu'il en était ainsi — après tout, c'était un « génie », et un génie n'a pas besoin de compter, il n'a qu'à jeter un regard et immédiatement il peut dire ce qu'il devrait en être. Quand il exprime son opinion, chacun doit la répéter et admirer sa sagesse.

Mais quelle était la somme de sagesse contenue dans la proposition d'élever la taxe agricole à quarante milliards de roubles? Aucune, absolument aucune, car la proposition n'était pas fondée sur une estimation effective de la situation, mais sur les idées fantasmagoriques d'une personne qui n'avait aucun contact avec la réalité. Actuellement, nous sommes en train de sortir lentement d'une situation agricole difficile. Les discours des délégués au XX^e Congrès nous ont tous satisfaits; nous sommes heureux que de nombreux délégués aient pris la parole, qu'il existe les conditions requises pour l'accomplissement du sixième plan quinquennal pour l'élevage, non pas dans la période de cinq ans, mais en deux ou trois ans. Nous sommes certains que les enga-

à l'agriculture au nom du marxisme qui s'est révélé désastreux. Lénine enseignait que « ce serait la plus grande absurdité que de vouloir introduire la collectivisation au village ». Staline, pourtant, décida de le faire, à partir de 1930, ce qui se traduisit par des déportations massives de paysans, la destruction du bétail, la chute catastrophique de la production, la famine, une des plus effroyables que la Russie ait connues.

(115) Khrouchtchev multiplie les voyages spectaculaires dans les provinces soviétiques. Indirectement, il fait ici son apologie.

(116) Le 18 avril 1949, il avait été pris, de façon imprévue, un décret fixant un « plan triennal de développement de l'élevage dans les kolkhozes et sovkhoses de l'U.R.S.S. » (1949-1951). Est-ce à un nouveau plan de ce genre que Staline songeait? Les mesures préconisées alors par la

Commission (dont Khrouchtchev était membre), écartées par Staline, ont été mises en application à partir de septembre 1953, en particulier l'augmentation des prix du bétail.

(117) En 1952, les recettes de l'Etat soviétique se sont élevées à 497,7 milliards de roubles (dont 36,3 d'emprunts). On aurait ainsi demandé aux paysans environ 8 % des recettes fiscales. Le taux actuel n'est pas connu.

(118) D'après diverses données figurant dans le recueil de statistiques publié à Moscou en juin 1956, sous le titre *L'Economie nationale de l'U.R.S.S.*, on peut estimer à 36 millions le nombre des kolkhoziens. Le produit des livraisons des kolkhozes à l'Etat en 1952 aurait donc été de 730 roubles par paysan. C'est extrêmement peu. Encore n'est-il pas certain que le nombre fourni par Khrouchtchev doive s'entendre du revenu net des kolkhoziens, déduction faite de tout ce qui reste au kolkhoze.

gements du nouveau plan quinquennal seront tenus avec succès (119). (*Applaudissements prolongés.*)

**

Camarades! Si nous critiquons aujourd'hui d'une façon aiguë le culte de l'individu, qui était si répandu du vivant de Staline, et si nous parlons des nombreux phénomènes négatifs engendrés par ce culte tellement étranger à l'esprit du marxisme-léninisme, diverses personnes pourront demander : comment cela fut-il possible? Staline a été à la tête du Parti et du pays pendant trente ans, et de nombreuses victoires ont été remportées de son vivant. Peut-on le nier? A mon avis, cette question peut seulement être posée de cette façon par ceux qui sont aveuglés et hypnotisés sans espoir par le culte de l'individu, par ceux qui ne comprennent pas l'essence de la révolution et de l'Etat soviétique, par ceux qui ne saisissent pas d'une manière léniniste le rôle du Parti et de la Nation dans le développement de la société soviétique.

La victoire de la révolution socialiste a été remportée par la classe ouvrière et par la paysannerie pauvre, avec le soutien partiel des paysans moyens (120). Elle a été remportée par le peuple, sous la conduite du Parti bolchevik. Le grand service rendu par Lénine a consisté dans le fait qu'il a créé un Parti militant de la classe ouvrière, mais il était armé de la connaissance marxiste des lois du progrès social et de la science de la victoire prolétarienne dans la lutte contre le capitalisme, et il a cuirassé le Parti dans le creuset de la lutte révolutionnaire des classes populaires. Dans ce combat, le Parti a toujours défendu les intérêts du peuple, il est devenu son guide expérimenté et a mené les masses laborieuses au pouvoir, à la création du premier Etat socialiste.

Vous vous souvenez bien des sages paroles de Lénine disant que l'Etat soviétique est fort en

raison de la conscience des masses que l'histoire est créée par les millions et les dizaines de millions de gens qui constituent le peuple.

Nous avons obtenu nos victoires historiques grâce au travail d'organisation du Parti, aux nombreuses organisations de province, aux sacrifices consentis par notre grande Nation. Ces victoires sont le résultat de l'immense effort et de l'action de la Nation et du Parti dans leur ensemble; elles ne sont pas du tout le fruit de la direction de Staline, comme on l'avait raconté pendant la période du culte de l'individu.

Si nous voulons étudier cette question en marxistes et en léninistes, il nous faut alors déclarer sans équivoque que la direction telle qu'elle était pratiquée durant les dernières années de Staline était devenue un obstacle sérieux sur la voie du développement social de l'Union soviétique.

**

Souvent, Staline laissait dormir pendant des mois des problèmes d'une exceptionnelle importance pour la vie du Parti et de l'Etat, et dont la solution ne souffrait pas de retard. Sous la direction de Staline, nos relations pacifiques avec d'autres nations avaient été souvent menacées, car les décisions d'un seul pouvaient provoquer et provoquaient en fait souvent de grandes complications (121).

Dans les dernières années, quand nous sommes arrivés à nous libérer de la pratique nuisible du culte de l'individu et que nous avons pris plusieurs mesures appropriées dans le domaine de la politique intérieure et extérieure, chacun a pu constater comme l'activité reprenait, combien progressait l'activité créatrice des larges masses laborieuses, comme tout cela a agi favorablement sur le développement de l'économie et de la culture. (*Applaudissements.*)

IX. — LES MEMBRES DU POLITBURO ÉTAIENT MENACÉS

Des camarades pourront nous demander : Où étaient les membres du Politburo du Comité central? Pourquoi ne se sont-ils pas élevés à l'époque contre le culte de l'individu? Et pourquoi ne le fait-on que maintenant? (122).

Tout d'abord, il nous faut tenir compte du fait que les membres du Politburo avaient des opinions différentes sur ces problèmes à des époques différentes. A l'origine plusieurs d'entre eux avaient soutenu activement Staline, parce que Staline était l'un des plus forts marxistes et que sa logique, sa puissance et sa volonté influençaient dans une grande mesure les cadres et le travail du Parti (123).

On sait que Staline, après la mort de Lénine, notamment pendant les premières années, avait activement combattu pour le léninisme contre les ennemis de la théorie léniniste et contre ceux qui s'en écartaient. S'appuyant sur la théorie léniniste, le Parti, avec à sa tête le Comité central, entama sur une grande échelle l'œuvre d'industrialisation socialiste du pays, de collectivisation agricole et de révolution culturelle. A cette époque, Staline acquit une grande popularité et de nombreuses sympathies, ainsi qu'un large soutien. Le Parti devait combattre ceux qui tentaient de conduire le pays en dehors de la voie léniniste correcte; il devait combattre les trotskistes,

(119) Les dirigeants soviétiques demeurent fidèles à la pratique de Staline : le plan quinquennal en quatre ans ou même moins.

(120) Sauf dans les mois qui ont suivi le coup de force d'octobre 1918, l'appui des masses ouvrières et paysannes au parti bolchevik n'a jamais été obtenu que par la terreur.

(121) Cette remarque est la seule allusion de Khrouchtchev à la politique extérieure de Staline après 1945. Le bruit a couru que le Département d'Etat, avant de le rendre public, avait amputé le rapport des développements concernant les relations internationales de l'après-guerre. Mais rien n'est venu le confirmer.

(122) Les révélations contenues dans cette dernière partie du rapport sont parmi les plus importantes. Staline avait exterminé ceux qui étaient ses collègues au Politburo et au C.C. au temps de Lénine. Il se tourna ensuite contre ses propres créatures, qu'il avait fait entrer au C.C. en 1934. Et voici que, dans les derniers mois de sa vie, il nourrissait le dessein d'exterminer une nouvelle fois les membres de l'équipe dirigeante. Une purge se préparait. Nombre de membres actuels du Présidium semblaient devoir disparaître. Or, ce fut Staline qui disparut. Fût-ce de mort naturelle? Le problème est posé.

(123) Staline n'a jamais été « l'un des plus forts marxistes ». Khrouchtchev n'avance-t-il ce jugement (hérité de l'époque stalinienne) que pour tenter de justifier sa fidélité et celle de ses collègues envers Staline? C'est posé.

les zinoviévistes, les droitiers et les nationalistes bourgeois. Cette lutte était indispensable. Mais, plus tard, Staline, abusant de plus en plus du pouvoir, entama la lutte contre d'éminents chefs du Parti et du gouvernement, et commença d'avoir recours aux méthodes terroristes contre d'honnêtes citoyens soviétiques. Comme nous l'avons déjà montré, c'est ainsi que Staline traita des leaders éminents du Parti et du gouvernement, tels que Kossior, Roudzoutak, Eikhé, Postichev et de nombreux autres.

**

Les tentatives d'opposition aux soupçons et accusations sans fondement avaient pour conséquence de faire tomber l'opposant sous le coup de la répression. C'est ce qui a caractérisé la chute du camarade Postichev.

Dans l'un de ses discours, Staline avait exprimé son mécontentement de Postichev et lui avait demandé : « Qu'êtes-vous vraiment ? »

Postichev avait nettement répondu : « Je suis bolchevik, camarade Staline, bolchevik. »

Cette affirmation fut d'abord considérée comme la preuve d'un manque de respect à l'égard de Staline; plus tard, elle fut tenue pour acte préjudiciable, ce qui eut pour conséquence l'annihilation de Postichev, qui fut dénoncé, sans aucune raison, comme un « ennemi du peuple » (124).

Dans la situation qui existait alors, je me suis souvent entretenu avec Nikolaï Alexandrovitch Boulganine. Un jour que nous étions tous deux en voiture, il dit :

« Il est quelquefois arrivé que quelqu'un se rende chez Staline, à son invitation, comme ami. Et quand il a pris place avec Staline, il ne sait pas où on l'enverra par la suite, chez lui ou en prison. » (125)

Il est clair que ces conditions mettaient tous les membres du Bureau politique dans une situation très difficile. Et quand on considère également le fait que dans les dernières années, le Comité central n'était pas convoqué en sessions plénières (126) et que le Bureau politique ne se réunissait que de temps en temps, on comprendra alors combien il était difficile pour un membre du Bureau politique de prendre position contre tel ou tel procédé injuste, contre les erreurs et les lacunes graves dans l'exercice de la direction.

Comme nous l'avons déjà expliqué, de nombreuses décisions étaient prises soit par une personne seule, soit d'une façon indirecte, sans que l'on procédât à des discussions collectives. Le triste sort du camarade Voznessenski (127) qui fut victime de la répression stalinienne, est connu de tous. Il est caractéristique de noter que la décision d'écarter Voznessenski du Bu-

reau politique fut prise d'une manière détournée sans qu'aucune discussion ait eu lieu. C'est de la même manière que furent prises les décisions concernant l'élimination de Kouznetzov et de Rodionov des postes qu'ils détenaient.

L'importance du rôle du Politburo du Comité central avait été réduite et son travail avait été désorganisé par suite de la création, dans son sein, de diverses commissions, désignées sous les noms de : « commission des cinq », « commission des six », « commission des sept » et « commission des neuf ». Voici, par exemple, une résolution adoptée par le Bureau politique le 3 octobre 1946 :

PROPOSITION DE STALINE

« 1. — La commission des affaires étrangères du Politburo (128) (« commission des six ») sera chargée à l'avenir, en plus des questions relatives aux affaires étrangères, des problèmes ayant trait à la construction intérieure et à la politique intérieure;

« 2. — La « commission des six » s'adjoindra le président de la commission d'Etat pour la planification économique de l'U.R.S.S., le camarade Voznessenski, et sera désormais désignée sous le nom de « commission des sept ». Signé : Le secrétaire du Comité central, J. Staline. »

Quelle terminologie de joueurs de cartes !
(Rires dans la salle.)

Il est évident que la création au sein du Politburo de pareilles commissions (« commission des cinq », « commission des six », « commission des sept », « commission des neuf ») n'était pas conforme au principe de la direction collective. De cette manière, certains membres du Politburo n'ont pas été en mesure de participer à des délibérations ayant entraîné des décisions d'une grande importance.

**

Un des plus anciens membres de notre Parti, Kliment Iefremovitch Vorochilov, se trouva dans une position presque intenable. Pendant de nombreuses années, il fut privé du droit d'assister à des réunions du Bureau politique. Staline lui interdit de prendre part à ces réunions et de recevoir des documents. Toutes les fois que le Bureau politique devait se réunir et que le camarade Vorochilov venait à le savoir, ce dernier s'empressait de téléphoner et de demander s'il lui serait permis d'y assister. Parfois, Staline l'y autorisait, mais il ne manquait pas, dans ce cas, de montrer son mécontentement.

Du fait de son extrême méfiance, Staline en vint jusqu'à imaginer, ce qui était absurde et ridicule, que Vorochilov était un agent anglais. (Rires dans la salle.) C'est vrai — un agent anglais. On installa chez lui un dispositif spécial d'enregistrement pour écouter tout ce qui s'y disait (129). (Indignation dans la salle.)

sible. Mais il est possible aussi que ce tard venu au marxisme, fort peu intellectuel, se fasse encore des illusions sur les capacités de Staline comme théoricien.

(124) L'attitude de Postichev au plenum du C.C. de février-mars 1937 a déjà fait l'objet de nombreuses discussions (cf. la brochure de H. Kostink : *The fall of Postyshev*, New York 1954, et l'étude de B. Nicolaewsky : *From the history of the Yezhovshchina : the fall of Postyshev*, in *Socialist Courier*, 1954, n° 12, pp. 237-40).

(125) Ces confidences supposent entre Khrouchtchev et Boulganine une confiance réciproque peu habituelle (surtout à cette époque) entre les dirigeants soviétiques.

(126) Le dernier plenum du C.C. officiellement annoncé du vivant de Staline fut celui de février 1947, au cours

duquel A. Andreiev présenta son rapport sur l'agriculture. Mais, de la notice biographique consacrée à Boulganine dans la seconde édition de la *Grande Encyclopédie Soviétique*, il ressort qu'un autre plenum eut lieu en février 1948. Il ne fut jamais annoncé dans la presse. (B.N.)

(127) La disparition de Voznessenski, Kouznetzov et Rodionov date de mars-avril 1949. Est-ce à ce moment qu'il faut fixer la fin du fonctionnement « normal » du Politburo ?

(128) La composition de ce Comité n'est pas connue. On peut supposer qu'il comprenait — outre Staline — Molotov, Jdanov, Malenkov, Béria et Mikoïan.

(129) Agent anglais ! C'est ce que Khrouchtchev dit de Béria.

Par une décision unilatérale, Staline avait également évincé un autre homme du travail du Politburo : Andreï Andreïevitch Andreïev. C'est là un des actes les plus débridés d'autoritarisme.

Venons-en au premier plénum du Comité central qui a suivi le XIX^e Congrès (130). Staline, dans son allocution au plénum, s'en est pris à Viatcheslav Mikhaïlovitch Molotov et à Anastase Ivanovitch Mikoïan. Il a laissé entendre que ces vieux militants de notre parti s'étaient rendus coupables de crimes évidemment sans fondement. Il n'est pas exclu que si Staline était resté à la barre quelques mois de plus, les camarades Molotov et Mikoïan n'auraient pas prononcé de discours au présent Congrès.

Staline avait, de toute évidence, le dessein d'en finir avec tous les anciens membres du Bureau politique. Il avait souvent déclaré que les membres du Bureau politique devraient être remplacés par d'autres.

Sa proposition, formulée après le XIX^e Congrès et portant sur l'élection de vingt-cinq personnes au Présidium du Comité central, visait à l'élimination des anciens membres du Bureau politique et à l'entrée de personnes moins expérimentées, qui l'auraient encensé de toutes les manières.

On peut supposer que cela avait aussi pour objet l'élimination future des anciens membres du Bureau politique, ce qui aurait permis de recouvrir d'un voile de silence tous les actes honteux de Staline, actes que nous étudions à présent.

**

Camarades! Afin de ne pas répéter les erreurs du passé, le Comité central s'est déclaré résolument contre le culte de l'individu. Nous considérons que Staline a été encensé à l'excès. Mais, dans le passé, Staline a incontestablement rendu de grands services au Parti, à la classe ouvrière, et au mouvement international ouvrier.

Cette question se complique du fait que tout ce dont nous venons de discuter s'est produit du vivant de Staline, sous sa direction et avec son concours; Staline était convaincu que c'était nécessaire pour la défense des intérêts de la classe ouvrière contre les intrigues des ennemis et contre les attaques du camp impérialiste.

En agissant comme il l'avait fait, Staline était convaincu qu'il agissait dans l'intérêt de la classe laborieuse, dans l'intérêt du peuple, pour la victoire du socialisme et du communisme. Nous ne pouvons pas dire que ses actes étaient ceux d'un despote pris de vertige. Il était convaincu que cela était nécessaire dans l'intérêt du Parti, des masses laborieuses, pour défendre les conquêtes de la révolution. C'est là que réside la tragédie!

Camarades! Lénine avait souvent fait ressortir que la modestie devait être une des qualités essentielles d'un véritable bolchevik. Lénine lui-même était la personnification vivante de la plus grande modestie. Nous ne pouvons pas dire que nous avons suivi cet exemple de Lénine sous tous les rapports. Qu'il me suffise de rappeler que de nombreuses villes, usines et entreprises industrielles, des kolkhozes et des sovkhos, des institutions culturelles, se sont vu octroyer par nous un titre — si je puis m'exprimer ainsi — de propriété personnelle. N'ont-ils pas reçu, en effet, le nom de tel ou tel membre du gouvernement ou du Parti bien que tous fussent encore actifs et en parfaite santé. Plusieurs d'entre nous ont accepté de voir leurs noms donnés à diverses villes, à des entreprises, à des kolkhozes. Nous devons rectifier cela. (*Applaudissements.*)

Mais nous devons le faire calmement et lentement. Le Comité central discutera de la question et examinera soigneusement le moyen d'éviter des erreurs et des excès. Je me souviens de quelle façon l'Ukraine vint à apprendre l'arrestation de Kossior. La station d'émission de Kiev avait l'habitude de commencer ses programmes ainsi : « Ici, Radio-Kossior ». Quand, un jour, les programmes omirent de mentionner le nom de Kossior, tout le monde était convaincu que Kossior devait être en difficulté, qu'il avait probablement été arrêté.

Si l'on venait aujourd'hui à prendre la décision de procéder à des changements de noms, les gens croiraient que les camarades dont des entreprises, des kolkhozes, des villes portent les noms ont également subi un mauvais sort et qu'ils ont été arrêtés. (*Mouvements dans la salle.*)

L'autorité et l'importance d'un chef sont évaluées en fonction du nombre de villes, d'entreprises industrielles et d'usines, de kolkhozes et de sovkhos qui portent son nom. N'est-il pas maintenant grand temps que nous éliminions cette « propriété privée » et « nationalisons » les usines, les entreprises industrielles, les kolkhozes et les sovkhos? (*Rires. Applaudissements. Voix : « C'est juste ! »*)

Cette décision ne pourra qu'être favorable à notre cause. Après tout, le culte de la personnalité se manifeste aussi de cette manière.

Nous devrions examiner très sérieusement la question du culte de la personnalité. Aucune nouvelle à ce sujet ne devrait filtrer à l'extérieur; la presse spécialement ne doit pas en être informée. C'est donc pour cette raison que nous examinons cette question ici, en séance secrète du Congrès. Il y a des limites à tout. Nous ne devrions pas fournir des armes à l'ennemi; nous ne devrions pas laver notre linge sale devant ses yeux. Je pense que les délégués au Congrès comprendront et évalueront à leur juste valeur toutes les propositions qui leur seront faites. (*Applaudissements tumultueux.*)

Camarades, nous devons abolir le culte de l'individu d'une manière décisive une fois pour toutes. Nous devons tirer des conclusions appropriées concernant le travail idéologique, théorique et pratique.

Il est donc nécessaire dans ce but :

1° De condamner et d'extirper, en bolcheviks, le culte de l'individu, car il est étranger au marxisme-léninisme et n'est pas en harmonie avec les principes relatifs à la direction du Parti et avec les normes de la vie du Parti. Nous devons également lutter inexorablement contre toutes tentatives qui tendraient à restaurer cette pratique d'une manière ou d'une autre.

Il nous faudra aussi mettre effectivement en pratique dans notre travail idéologique les thèses les plus importantes de la science marxiste-léniniste relatives au peuple, en tant que créateur de l'histoire et de tous les bienfaits matériels et spirituels de l'humanité, au rôle décisif du Parti marxiste dans la lutte révolutionnaire pour la transformation de la société, à la victoire du communisme.

Dans cet ordre d'idées, nous serons obligés d'examiner d'une façon critique, en nous plaçant sous un angle marxiste-léniniste, les idées erronées qui ont été largement répandues au sujet du culte de l'individu dans le domaine de l'histoire, de la philosophie, de l'économie et des autres sciences, ainsi que dans ceux de la littérature et des beaux-arts, et d'y apporter les

(130) La date de ce plénum du C.C. n'est pas connue.

corrections nécessaires. Il est indispensable qu'un nouveau manuel d'histoire de notre parti, rédigé conformément à l'objectivisme scientifique marxiste, soit publié dans l'avenir immédiat, de même qu'un manuel sur l'histoire de la société soviétique, ainsi qu'un livre sur la guerre civile et la grande guerre patriotique.

2° Il faudra poursuivre d'une façon systématique et conséquente le travail accompli par le Comité central du Parti durant les dernières années. Les caractéristiques de ce travail ont été les suivantes : observation minutieuse, dans toutes les organisations du Parti, de la base au sommet, des principes léninistes relatifs à la direction du Parti : observation surtout du principe essentiel de la direction collective ; observation des normes de la vie du Parti telles qu'elles sont décrites dans les statuts du Parti ; et, enfin, large pratique de la critique et de l'autocritique.

3° Il faudra remettre en vigueur d'une manière complète les principes léninistes de la démocratie socialiste, tels qu'ils sont exprimés dans la Constitution de l'Union soviétique (131), et lutter contre l'entêtement des individus qui abuseraient de leur pouvoir. Le mal occasionné depuis longtemps par des actes qui ne tenaient aucun compte de la légalité socialiste révolutionnaire, et qui étaient dus à l'influence négative du culte de l'individu, devra être complètement réparé.

Camarades!

Le XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique a rendu manifeste, avec une force nouvelle, l'inébranlable unité de notre parti, sa cohésion autour du Comité central, sa détermination de réaliser une grande tâche : la construction du communisme. (*Applaudissements tumultueux.*)

Le fait aussi de présenter dans toutes leurs ramifications les problèmes soulevés par le culte de l'individu, lequel est étranger au marxisme-léninisme, ainsi que ceux relatifs à la liquidation de ses conséquences, démontre la grande force morale et politique de notre Parti. (*Applaudissements prolongés.*)

Nous sommes convaincus que notre Parti, armé par les résolutions historiques du XX^e Congrès, mènera le peuple soviétique vers de nouveaux succès, vers de nouvelles victoires, en suivant la voie tracée par Lénine. (*Applaudissements tumultueux et prolongés.*)

Vive la bannière victorieuse de notre Parti, le léninisme! (*Applaudissements tumultueux et prolongés qui s'achèvent par une ovation. Tous se lèvent.*)

(131) La Constitution de 1936 inspirée par Staline! La démocratie n'est pas pour demain en U.R.S.S.

Documents annexes au rapport Khrouchtchev

Distribués aux congressistes lors de la séance secrète du 25 février 1956

EN complément et comme illustration du rapport secret de Khrouchtchev, la direction du Parti fit distribuer à chaque délégué (durant la séance à huis clos, semble-t-il) une série de seize documents spécialement imprimés pour le Congrès. Ils ne furent pas alors autrement diffusés, et ni les comptes rendus du Congrès parus au jour le jour dans la *Pravda*, ni le compte rendu sténographique des débats publié par la suite n'en firent mention, pas plus d'ailleurs que du rapport secret.

Le 30 juin 1956, *Kommunist*, n° 9 — la revue doctrinale du P.C.U.S. — publiait les plus importants de ces documents, et ils furent édités en juillet dans un tirage à part à 1.000.000 d'exemplaires. Il y était dit que, par décision du Comité central du Parti, ces « documents léninistes » avaient été portés à l'attention des délégués au XX^e Congrès, et mis en circulation dans les organisations du Parti. C'était, continuait la notice, en accord avec les instructions du Comité central que *Kommunist* procédait à cette édition.

De ces documents, plusieurs étaient connus en Occident, et d'abord, le plus important d'entre eux — les deux notes désignées sous le nom de « Testament de Lénine ». On trouvera plus loin l'histoire mouvementée de la publication de ce texte aujourd'hui illustre. Trois autres documents avaient été publiés : l'article de Lénine en trois parties sur la question nationale (ici Documents XI, XII et XIII) a été reproduit dans Richard Pipes : *The formation of the Soviet Union* (pp. 273-277) et dans Léon Trotski : *La révolution défigurée* (pp. 289-290). Trotski, dans le même ouvrage, avait publié la lettre que Lénine lui avait envoyée le 5 mars 1923 (p. 92; ici Document XIV; voir aussi B. Souvarine : *Staline, aperçu historique du bolchevisme*, p. 292) ainsi

que la lettre de Fotieva à Kamenev (p. 93; ici Document XV).

D'autre part, Trotski avait très exactement rendu le sens de la lettre de Lénine au Congrès, en date du 23 décembre 1922 (Document II), et Max Eastman (*Depuis la mort de Lénine*, p. 23) avait donné le contenu de la lettre de Trotski à Staline et aux autres membres du Comité central (Document X).

Ces rappels sommaires n'ont pas pour but un vain étalage d'érudition. Ils sont là pour détruire une légende que la révision stalinienne de l'histoire avait fini par implanter jusqu'en Occident — à savoir qu'on ne devait faire aucune confiance à ce qui avait été écrit sur la révolution bolchevique, et notamment sur la mort et la succession de Lénine, par Trotski ou par des historiens dont ses écrits ou ses confidences avaient été une des sources principales, et, pour certaines questions, la source unique.

La publication à laquelle il est procédé aujourd'hui constitue pour eux une éclatante justification et une juste revanche.

La publication du « Testament »

En 1923, Lénine, malade, écrivit à l'intention du XII^e Congrès communiste, quelques notes donnant son opinion sur les questions brûlantes de l'heure. Il les confia à sa femme Kroupskaïa pour les faire lire à ce Congrès, le premier auquel il ne pouvait participer.

Espérant toujours un retour de Lénine à la santé et aux affaires du Parti et de l'Etat, Kroupskaïa s'abstint de communiquer ces papiers recelant les suprêmes pensées, les derniers

conseils du « vieux ». Le Congrès n'en eut pas connaissance.

Après la mort de Lénine, en 1924, Kroupskaïa remit au Politburo lesdits papiers et proposa d'en donner lecture au XIII^e Congrès. Staline et la majorité s'y opposèrent. Zinoviev et Kamenev étaient du nombre; ils venaient de mener, contre Trotski, une campagne de diffamation où leur procédé favori consistait à réveiller les querelles périmées datant d'avant la révolution afin d'opposer Lénine mort à Trotski vivant. La révélation des notes ultimes de Lénine eût contrecarré leurs plans.

Par une trentaine de voix contre dix, le Comité central décida de passer outre aux intentions de Lénine, de ne pas porter les « notes » à la connaissance du Congrès, mais, par un détour astucieux, d'en communiquer le contenu à certains délégués choisis, réunis séparément, avec commentaires explicatifs : c'était une façon d'amortir le coup, d'endoctriner des militants sans défense et d'éviter toute discussion générale où Trotski et ses amis eussent pu exercer leur influence.

On appela « Testament », dans les sphères supérieures du Parti, deux de ces notes qui traitaient du danger de scission dans les rangs communistes et formulaient des appréciations sur les principaux dirigeants destinés à succéder à Lénine. Le terme n'avait rien de juridique; il servait à différencier ces notes des autres. Il devint d'usage courant dans les milieux communistes proches de la direction.

Les allusions au « Testament » se multiplièrent au cours des controverses et des querelles qui déchirèrent le Parti et l'Internationale après la mort de Lénine, en 1925 et 1926. Les uns et les autres en citaient des phrases plus ou moins bien répétées, quelquefois résumées ou déformées par la transmission orale. Le *Courrier socialiste* des social-démocrates menchéviks exilés, qui paraissait alors à Berlin, en donna une version reconstituée tant bien que mal, mais très proche de la vérité. Max Eastman en cita des passages dans son livre, *Depuis la mort de Lénine*, écrit en 1925. Enfin, au plus fort des luttes de tendances, en 1926, Kroupskaïa, écoeuvrée des procédés de Staline, passa une copie du « Testament » à un intermédiaire qui le transmit aussitôt à B. Souvarine, à Paris, pour le rendre public.

Afin d'assurer la plus grande diffusion à ce document essentiel dont Staline et sa fraction niaient effrontément l'existence, B. Souvarine s'entendit avec Max Eastman qui le traduisit en

anglais et le publia dans le *New York Times* et dans le *New York Herald*. Il en fit la traduction française, qu'il donna à la *Révolution prolétarienne*, revue « syndicaliste communiste » (n° 23, novembre 1926), et qu'il reproduisit ensuite dans le *Bulletin communiste* (n° 16-17, janvier-mars 1927). Cette traduction est strictement littérale, au détriment du style, dont Lénine n'avait d'ailleurs nul souci, mais il s'agissait de serrer de très près le texte original qui n'est pas un modèle de prose russe.

Des controverses furieuses se déchainèrent à Moscou autour de l'affaire. Staline et sa clique eurent l'audace de démentir en public le « Testament » dont ils avaient dû donner lecture en privé dans les coulisses du XIII^e Congrès. Soumis à une pression impitoyable et acculés à une position sans issue dans les conditions soviétiques, Kroupskaïa et Trotski désavouèrent Eastman et, eux aussi, ergotèrent à propos du « Testament », quitte à regretter amèrement plus tard une palinodie inutile. Après quoi, les discussions intestines reprirent de plus belle, avec références constantes au « Testament » soi-disant inexistant.

Le 23 octobre 1927, Staline lut des passages essentiels du « Testament » devant l'assemblée plénière du Comité central et de la Commission de contrôle. Son discours parut dans la presse soviétique et on le trouve en français dans la *Correspondance internationale*, n° 114, du 12 novembre 1927. A noter que Staline s'est ensuite censuré lui-même en insérant ce discours dans le recueil de ses *Œuvres complètes*, t. X, p. 172 (amputations faciles à constater). Enfin, le XV^e Congrès décida, le 9 décembre 1927, de publier le « Testament », plus exactement de l'imprimer à l'usage d'un petit nombre. Le texte intégral en russe se trouve dans le *Bulletin* de la Conférence suivante du Parti (tenue entre deux Congrès). Staline ne décolerait pas contre Eastman et Souvarine et, dix ans plus tard, il les vitupère encore avec la grossièreté qui le caractérise dans son discours du 3 mars 1937 devant le Comité central, paru dans la *Pravda*, répété à la radio et publié en français dans la *Correspondance internationale*, n° 15, du 3 avril 1937.

Quand un incendie détruisit une partie de la documentation de Trotski, à Prinkipo, Souvarine aida à la reconstituer en envoyant notamment, parmi d'autres papiers, le texte russe du « Testament » communiqué par Kroupskaïa : il devrait donc se trouver encore dans les archives de Trotski.

LES SEIZE DOCUMENTS

I. — A l'usage exclusif des organisations du Parti

J'ai transmis les notes que V.I. Ilitch m'a dictées durant sa maladie, du 23 décembre au 23 janvier, treize notes séparées. Ce nombre total ne comprend pas encore la note concernant le problème des nationalités (qui est entre les mains de Maria Ilinitchna (1)). Certaines de ces notes ont déjà été publiées (sur l'Inspection ouvrière et paysanne et sur Soukhanov) (2). Parmi les notes inédites, il y a celles du 24-25 décembre 1922 et celle du 4 janvier 1923, qui contiennent des remarques personnelles sur certains membres du C.C.; Vladimir Ilitch a exprimé le désir formel que cette note soit soumise après sa mort au prochain Congrès du parti pour son information (3).

N. KROUPSKAÏA.

Les documents mentionnés dans la déclaration de la camarade N.K. Kroupskaïa et qui doivent être transmis à la Commission du plenum du C.C. furent reçus par moi le 18 mai 1924.

L. KAMENEV.

(1) Sœur cadette de Lénine.

(2) Nikolas Soukhanov, socialiste connu, auteur d'un important ouvrage sur la révolution de 1917.

(3) Lénine mourut le 21 janvier 1924. Le XIII^e Congrès du Parti communiste russe (bolchevik) eut lieu du 23 au 31 mai 1924.

Les notes de Vladimir Ilitch mentionnées ci-dessus et transmises au camarade Kamenev sont toutes connues de moi et furent paraphées par Lénine pour être transmises au Parti.

N. KROUPSKAÏA.

18-V-24

Fin du protocole.

II. — Lettre de Lénine recommandant l'élargissement du Comité Central

J'aimerais beaucoup conseiller au Congrès d'entreprendre une série de changements dans notre organisation politique.

J'aimerais vous faire part de ces pensées que je considère comme absolument essentielles.

Je suggère, comme d'une importance primordiale, d'élargir la composition du Comité Central à plusieurs douzaines, si possible même à cent membres. Il me semble que notre Comité Central serait exposé à un grand danger, au cas où des événements futurs ne nous seraient pas favorables (et nous ne pouvons pas ne pas nous y attendre) si nous n'avons pas entrepris une telle réforme.

Ensuite, j'aimerais attirer l'attention du congrès sur la proposition de donner, sous certaines conditions, un caractère législatif aux résolutions du Gosplan, prenant en considération à cet égard la proposition du camarade Trotski, jusqu'à un certain point et sous certaines conditions.

En ce qui concerne le premier point, à savoir l'élargissement du C.C., je suis d'avis que cet

S'étant familiarisée avec les documents qui furent transmis le 18 mai 1924 au camarade Kamenev par N.K. Kroupskaïa, la commission du plénum du C.C. décida :

— De les soumettre au prochain Congrès du Parti pour information.

19.V.24.

G. ZINOVIEV; A. SMIRNOV; M. KALININE; J. STALINE; L. KAMENEV.

élargissement est nécessaire pour augmenter l'autorité du C.C., pour augmenter l'efficacité de notre appareil, ainsi que pour prévenir les conflits entre petits groupes du C.C. qui affecteraient gravement le sort du Parti dans son ensemble.

Je pense que notre parti a le droit d'exiger que 50 % des membres du C.C. soient des ouvriers, ce à quoi il ne peut renoncer sans amoindrir trop considérablement sa force.

Cette réforme constituerait le fondement d'une plus grande stabilité de notre parti et l'aiderait dans sa lutte contre l'encerclement des nations hostiles, lutte qui, à mon avis, peut et doit grandement s'exacerber dans les quelques années à venir. Je pense que, grâce à une telle initiative, la stabilité de notre parti augmenterait mille fois.

23.XII.22.

LÉNINE.

Dicté à M. Voloditcheva (4).

(4) L'une des secrétaires personnelles de Lénine.

III. — Le " Testament " de Lénine

Par stabilité du Comité central dont j'ai parlé plus haut, j'entends des mesures contre la scission, dans la mesure où en général de telles mesures peuvent être prises. Car, évidemment, le réactionnaire (S.F. Oldenbourg, semble-t-il) avait raison qui, dans la *Rousskaïa Mysl*, premièrement tablait sur la scission de notre parti dans son jeu contre la Russie soviétique et quand, deuxièmement, il tablait, pour cette scission, sur les plus sérieux désaccords dans le Parti.

Notre Parti s'appuie sur deux classes, et c'est pourquoi son instabilité est possible, et inévitable sa chute, si, entre ces deux classes, un accord ne peut être établi. Dans ce cas, il serait même inutile de prendre telles ou telles mesures, voire de délibérer de la stabilité de notre Comité central. Nulle mesure, dans un tel cas, ne se montrerait propre à prévenir la scission. Mais j'espère que c'est là un avenir trop lointain et un événement trop improbable pour en parler ici.

Ce que j'ai en vue, c'est la stabilité du Comité central comme garantie contre la scission dans le proche avenir, et j'ai l'intention d'examiner ici une série de considérations de caractère purement personnel.

Je crois que l'essentiel, dans la question de la stabilité vue sous cet angle, sont des membres du Comité central, tels que Staline et Trotski. Les rapports entre eux constituant, à mon avis, une grande moitié des dangers de cette scission qui

pourrait être évitée et à l'évitement de laquelle doit servir entre autres, l'augmentation du nombre des membres du Comité central jusqu'à cinquante et cent personnes.

Le camarade Staline, en devenant secrétaire général, a concentré dans ses mains un pouvoir immense, et je ne suis pas convaincu qu'il puisse toujours en user avec suffisamment de prudence. D'autre part, le camarade Trotski, comme l'a déjà démontré sa lutte contre le Comité central, à propos de la question du commissariat du peuple aux voies de communications, ne se distingue pas seulement par les capacités les plus éminentes. Personnellement, il est certes l'homme le plus capable du Comité central actuel, mais il est excessivement porté à l'assurance et entraîné outre mesure par le côté administratif des choses.

Ces deux qualités des deux chefs les plus marquants du Comité central actuel peuvent involontairement conduire à la scission; si notre Parti ne prend pas les mesures pour la prévenir, cette scission peut se produire inopinément.

Je ne vais pas ensuite caractériser les autres membres du Comité central d'après leurs qualités personnelles. Je rappellerai seulement que l'épisode d'octobre de Zinoviev et de Kamenev n'a évidemment pas été occasionnel mais qu'il ne peut guère plus leur être personnellement reproché que le non-bolchevisme au camarade Trotski.

Quant aux jeunes membres du Comité central, je veux dire, quelques mots de Boukharine et de Piatakov. Ils sont à mon avis, les plus marquantes parmi les forces jeunes et il faut, à leur égard, avoir en vue ce qui suit : Boukharine n'est pas seulement le plus précieux et le plus fort théoricien du Parti, et aussi légitimement considéré comme le préféré de tout le parti, mais ses conceptions théoriques ne peuvent être considérées comme vraiment marxistes qu'avec le plus grand doute, car il y a en lui quelque chose de scolastique (il n'a jamais appris et je crois qu'il n'a jamais compris vraiment la dialectique).

Puis, Piatakov, incontestablement homme de volonté et de capacités les plus éminentes, mais inclinant trop à l'administration et au côté administratif des choses pour qu'on puisse s'en remettre à lui dans une question politique sérieuse.

Evidemment, l'une et l'autre remarques sont faites par moi seulement pour le moment présent, et à supposer que ces deux travailleurs éminents et dévoués ne trouvent l'occasion de

compléter leurs connaissances et de modifier ce qu'ils ont en eux d'unilatéral.

(25 décembre 1922.)

P.-S. — Staline est trop brutal, et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous, communistes, devient intolérable dans la fonction de secrétaire général. C'est pourquoi, je propose aux camarades de réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un homme qui, sous tous les rapports, se distingue du camarade Staline par une supériorité, c'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître une bagatelle insignifiante, mais je pense que, pour se préserver de la scission et du point de vue de ce que j'ai écrit plus haut des rapports mutuels entre Staline et Trotski, ce n'est pas une bagatelle, à moins que ce ne soit une bagatelle pouvant acquérir une importance décisive.

(4 janvier 1923.)

IV. — Lettre de Lénine sur l'introduction dans le C. C. de nouveaux membres ouvriers pour réformer l'appareil de l'État

L'élargissement du C.C. à cinquante ou même cent membres devait viser, dans mon esprit, un double ou triple objectif : plus il y aura de membres du C.C., plus il y aura de personnes qui connaîtront le travail du C.C. et moins il y aura de danger d'une scission à la suite d'une mesure imprudente. Le recrutement de nombreux ouvriers dans le C.C. aidera nos ouvriers à améliorer l'efficacité de notre appareil, qui est très mauvaise.

En réalité, nous avons hérité cela de l'ancien régime, car il était absolument impossible de le réorganiser complètement dans un aussi court laps de temps, spécialement en temps de guerre, ou de famine, etc. Ainsi, aux « critiques » qui soulignent sarcastiquement les défauts de notre appareil, on peut hardiment répondre qu'ils n'ont aucune idée des conditions de la révolution actuelle.

Une réorganisation efficace de l'appareil en cinq ans était absolument impossible, spécialement en période de révolution. C'est déjà suffisant qu'en cinq ans nous ayons réussi à créer un gouvernement d'un type nouveau dans lequel les ouvriers à la tête des paysans s'opposent à la bourgeoisie, et cela à un moment où nous sommes encerclés par un monde hostile; ceci fut un énorme résultat. Tout en étant conscients de cela, nous ne devons pas nous cacher cependant que c'est en réalité l'ancien appareil que nous

avons repris, l'appareil du tsar et de la bourgeoisie.

Et maintenant, après que nous avons réalisé la paix et satisfait nos besoins élémentaires, nous devrions consacrer tous nos efforts à l'amélioration de l'efficacité de l'appareil. Je me décris cela de la manière suivante : plusieurs douzaines d'ouvriers dans la machinerie du C.C. seront plus capables que n'importe qui de s'occuper du contrôle de l'efficacité et de la transformation de notre appareil.

Il est devenu évident que l'inspection des ouvriers et paysans dont c'était originellement le rôle, est incapable de s'acquitter de cette fonction et ne peut être utilisée que comme un « auxiliaire » où, sous certaines conditions, comme un assistant de ces membres du C.C. Les ouvriers qui feraient partie du C.C. ne devraient pas à mon avis, être recrutés parmi ceux qui ont derrière eux une longue période de service dans l'appareil soviétique (dans cette partie de ma lettre, je mets de toutes façons les paysans sur le même plan que les ouvriers, car ces ouvriers ont acquis certaines habitudes et certains préjugés que nous considérons particulièrement nécessaire de combattre).

Le personnel du C.C. devrait être largement recruté parmi les ouvriers qui sont au-dessous du niveau de ceux qui furent promus au cours des cinq dernières années à des postes dans l'appareil soviétique, et parmi ceux qui ne font pas partie — directement ou indirectement — de la catégorie des exploités. Je crois que de tels ouvriers, une fois qu'ils assisteront à toutes les réunions du C.C. et à toutes les réunions du Politburo et lorsqu'ils auront l'occasion de lire tous les documents du C.C., seront capables de créer les cadres de partisans loyaux du système soviétique; ils seront également capables, premièrement, d'augmenter la stabilité du C.C. lui-même et deuxièmement de travailler réellement à reconstruire l'appareil et à le rendre efficace.

Dicté à L. Fotieva (5). 26-XII-22.

Lénine et l'appareil.

« ...Nous avons commis une énorme quantité de sottises... Au sommet, nous avons je ne sais combien, je crois une dizaine de milliers des nôtres; à la base, des centaines de milliers d'anciens fonctionnaires du Tsar... »

LÉNINE. Rapport sur cinq années de révolution russe. IV^e Congrès de l'Internationale Communiste (novembre 1922).

(5) Autre secrétaire personnelle de Lénine.

V. — Lettre de Lénine concernant l'attribution de fonctions législatives au Gosplan ⁽⁶⁾

Cette idée fut, il me semble, émise pour la première fois par le camarade Trotski. Je m'y suis opposé parce que je trouvais que, dans ce cas, il y aurait un manque total de liaison dans le système de nos institutions législatives. Mais après un examen attentif de la question, j'en suis néanmoins arrivé à la conclusion qu'elle contient une idée essentiellement saine, à savoir que le Gosplan est d'une certaine manière à l'écart de nos institutions législatives, malgré que cette assemblée d'individus compétents, d'experts et de représentants de la science et de la technologie, dispose en fait de toutes les données nécessaires pour apprécier la situation.

Jusqu'à présent, cependant, notre point de vue était que le Gosplan ne pouvait pas à l'Etat que des matériaux soigneusement compilés permettant aux institutions d'Etat de décider des affaires de l'Etat. Je considère que dans la situation présente, alors que les affaires gouvernementales sont devenues particulièrement compliquées, et qu'il est constamment nécessaire de trancher des problèmes qui exigent les connaissances des experts du Gosplan et occasionnellement qui n'exigent pas ces connaissances, je considère qu'en ce moment nous devons prendre des mesures pour élargir les pouvoirs du Gosplan.

Je me représente ces mesures comme suit : les décisions du Gosplan ne peuvent pas être écartées par un processus gouvernemental régulier, mais nécessitent une procédure spéciale, comme la présentation de l'affaire devant une session du V.Ts.I.K. (7), sa préparation en conformité avec des instructions spéciales accompagnées de règlements spéciaux et des notes indispensables pour pouvoir juger si une décision donnée du Gosplan devrait être abrogée, et finalement les décisions du Gosplan devraient être passées en revue à intervalles réguliers et fixes, etc.

Le concours du camarade Trotski dans cette affaire pourrait et devrait, à mon avis, être obtenu, mais non pas en ce qui concerne la nomination au poste de président du Gosplan d'un de nos dirigeants politiques ou du président du Conseil suprême de l'Economie nationale, etc. Il me semble que dans cette question la considération fondamentale est trop étroitement liée à des considérations personnelles. Il me semble que les objections couramment exprimées à l'égard du président du Gosplan, Krijanovski (8) et du vice-président Piatakov sont de deux sortes :

D'une part, on les critique parce qu'ils sont trop insouciant, parce qu'ils ne s'imposent pas, parce qu'ils manquent de caractère, et, d'autre part, parce qu'ils sont soi-disant trop bizarres, parce qu'ils se conduisent comme des sergents-majors, parce qu'ils ne possèdent pas un bagage scientifique suffisant, etc.

Il me semble que ces critiques contiennent deux aspects de la question poussés à l'extrême et que nous avons besoin, au Gosplan, de l'habile combinaison de ces deux types à la fois, l'un représenté par Piatakov et l'autre par Krijanovski.

A mon avis, le Gosplan devrait être dirigé par un homme à la formation scientifique, particulièrement en technologie et en agriculture, un homme ayant une grande expérience pratique, une expérience de plusieurs douzaines d'années dans les domaines de la technologie et de l'agriculture. A mon avis, un tel homme n'a pas tant besoin d'une telle capacité administrative que d'une large expérience et du pouvoir de diriger.

LÉNINE.

27.XII.22.

Dicté à Voloditcheva.

VI. — Seconde lettre de Lénine sur le Gosplan

J'ai remarqué que certains de nos camarades qui sont en mesure d'influer de manière décisive sur les affaires d'Etat, mettent exagérément en relief le côté administratif de la question, qui, en temps et lieu, est évidemment indispensable, mais qui, cependant, ne devrait pas être erronément mis sur le même plan que la connaissance scientifique, la capacité de comprendre de larges réalités, les qualités de chef, le talent, etc.

Toute institution gouvernementale, et spécifiquement le Gosplan, exige l'heureuse combinaison de ces deux qualités; aussi, lorsque le camarade Krijanovski me dit qu'il avait réussi à avoir Piatakov pour le travail au Gosplan et qu'ils étaient d'accord quant à la division du travail, en donnant mon consentement, je sentis au fond de moi-même d'une part certains doutes, mais j'imaginai d'autre part que nous pourrions réaliser la combinaison désirée des deux types de dirigeants gouvernementaux.

Mon espoir se réalisa-t-il? Pour l'affirmer, nous devons attendre un certain moment; nous devons, pendant un certain temps, le contrôler dans la pratique. En principe cependant, je pense, nous ne pouvons pas douter que le juste fonctionnement d'institutions gouvernementales exige absolument une combinaison de caractères et de types (hommes, qualités). A mon avis, dans

ce cas-ci, l'exagération du côté administratif est tout aussi dommageable que toute exagération en général.

Le directeur d'une institution gouvernementale devrait posséder au plus haut degré les qualités de chef et de solides connaissances scientifiques et techniques, dans la mesure nécessaire pour contrôler le travail d'une personne. Cela est essentiel. Sans cela, aucun véritable travail ne peut être accompli. D'autre part, il doit savoir comment administrer et doit avoir à cet effet un assistant convenable, ou même des assistants. Il est douteux que nous trouvions la combinaison de ces deux qualités dans une seule personne; il est également douteux qu'une telle combinaison soit nécessaire.

LÉNINE.

Dicté à L. Fotieva.

28.XII.22.

(6) Commission du Plan d'Etat.

(7) Comité central exécutif Panrusse.

(8) Un des pionniers du mouvement social démocrate russe, bolchevik de la première heure, membre du C.C., disparu durant la grande purge, réhabilité et décoré après la mort de Staline.

VII. — Troisième lettre de Lénine sur le Gosplan

Apparemment, le Gosplan est en train d'être complètement transformé en une commission d'experts. A la tête de cette institution, il devrait y avoir un homme ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la technologie. La capacité administrative ne devrait être ici qu'un utile appoint. Le Gosplan, sans aucun doute, doit être jusqu'à un certain point indépendant et autonome, pourvu que les employés de cette institution soient honnêtes et cherchent honnêtement à exécuter notre plan de construction économique et sociale.

Aujourd'hui, évidemment, on ne trouve cette dernière qualité que dans des cas uniques parce que l'écrasante majorité des savants dont le Gosplan est naturellement formé est lourdement embarrassée de conceptions et de préjugés bourgeois. Le contrôle de ces gens, à cet égard, devrait être confié à plusieurs individus qui peuvent constituer un présidium du Gosplan; ces individus devraient être communistes et devraient contrôler journallement, au cours de l'exécution

du travail, dans quelle mesure les savants bourgeois sont dévoués à la cause, s'ils se débarrassent de leurs préjugés bourgeois et aussi s'ils acceptent petit à petit le point de vue socialiste. Cette double activité — le contrôle scientifique accouplé à un travail purement administratif — est l'idéal vers lequel devraient tendre les dirigeants du Gosplan dans la nouvelle république.

Est-il logique de laisser le travail du Gosplan aux initiatives individuelles ou bien devrions-nous plutôt tendre à la création d'un corps permanent de spécialistes soumis au contrôle systématique du présidium du Gosplan, qui alors pourrait prendre des décisions quant à l'ensemble des problèmes de la compétence du Gosplan? A mon sens, la seconde décision est plus logique et nous devrions faire un effort pour limiter le nombre des problèmes spécifiques brûlants et importants.

LÉNINE.

Dicté à Voloditcheva.
29.XII.22.

VIII. — Troisième lettre de Lénine sur l'augmentation du nombre des membres du Comité Central et l'emploi de nouveaux membres pour réformer l'appareil

En ce qui concerne l'augmentation du nombre des membres du C.C., il est nécessaire, à mon avis, de résoudre — probablement avant tout — le problème du contrôle et de l'efficacité de notre appareil, qui n'est bon à rien. A cet effet, nous devrions avoir recours aux services de spécialistes hautement qualifiés; la tâche de fournir ces spécialistes incombe à l'inspection des ouvriers et paysans.

Quant à savoir comment le travail de ces spécialistes du contrôle, qui ont aussi une instruction suffisante, sera coordonné avec le travail de ces nouveaux membres du C.C., la pratique en décidera. Il me semble que l'inspection ouvrière et paysanne (comme résultat de son développement et aussi comme résultat des doutes manifestés à l'égard de ce développement) a atteint un stade que nous observons maintenant, à savoir un stade de transition entre un commissariat populaire séparé et l'attribution de fonctions spéciales à des membres du C.C. Cette transition est loin d'une institution qui inspecte absolument tout — d'un groupe consistant uniquement en quelques membres qui sont cependant des

inspecteurs de grande classe, qui doivent être bien payés (ceci est particulièrement indispensable à notre époque où l'on doit payer pour tout et dans une situation où les inspecteurs ne sont employés que dans les institutions où ils sont le mieux payés).

Si le nombre des membres du C.C. est augmenté de façon adéquate et s'ils assistent chaque année à un cours d'administration des affaires gouvernementales, bénéficiant de l'aide de spécialistes hautement qualifiés et des membres de l'inspection des ouvriers et des paysans qui font autorité dans chaque sphère de leur activité — alors je crois que nous résoudrons heureusement ce problème qui a si longtemps attendu une solution.

Dès lors, au total : environ 100 membres du C.C. et pas plus de 400-500 assistants qui, en leur qualité de membres de l'inspection des ouvriers et des paysans, contrôlent, conformément à leurs directives.

LÉNINE.

29-XII-22.

Dicté à Voloditcheva.

IX. — Communication sur la transmission aux membres du C. C. des lettres de Lénine sur la question nationale

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!
Le Parti communiste (bolchevik) de Russie,
Le Comité central,
Département du Bureau du Secrétariat.
N° 12.644

16 avril 1923.

A tous les membres du C.C./R.P.C.,
Sur l'ordre du camarade Staline, nous vous envoyons les documents suivants pour l'information des membres du C.C. :

a) Lettre du camarade Trotski aux membres du C.C.;

b) Articles du camarade Lénine sur la question des nationalités, écrits à la fin de décembre 1922;

c) Une lettre de la camarade Fotieva au camarade Kamenev et sa réponse;

d) Une lettre de la camarade Fotieva au camarade Staline;

e) La déclaration du camarade Staline.

L'assistant du secrétaire du C.C. :

A.M. NAZARETIAN (9).

(9) Secrétaire personnel de Staline.

X. — Lettre de Trotski à propos de l'article de Lénine sur la question nationale

Au camarade Staline, à tous les membres du C.C./R.P.C.,

J'ai reçu aujourd'hui la copie ci-jointe d'une lettre de la secrétaire personnelle du camarade Lénine, la camarade Fotieva, au camarade Kamenev sur la question des nationalités.

J'avais reçu l'article du camarade Lénine le 5 mars ainsi que trois notes du camarade Lénine dont je joins également les copies. J'avais, à l'époque, pris une copie de cet article, qui est un document d'une importance particulièrement fondamentale, et m'en suis servi comme base de mes corrections (que le camarade Staline a acceptées) des thèses du camarade Staline, ainsi que comme base de mon propre article sur la question des nationalités, article qui fut publié par la *Pravda*.

Cet article, comme je l'ai déjà dit, est d'une importance particulièrement fondamentale. Il contient également la condamnation de trois membres du C.C. Aussi longtemps qu'une simple ombre d'espoir subsista que Vladimir Ilitch eût laissé des instructions concernant cet article au Congrès du Parti — auquel il était manifestement destiné, à en juger par son caractère et spécialement par la note de la camarade Fotieva — aussi longtemps j'ai évité de faire état de cet article.

Dans la situation actuelle — comme il ressort également de la lettre de la camarade Fotieva — il ne me restait d'autre ressource que de porter cet article à la connaissance des membres du Comité central, parce que, à mon avis, cet article n'a pas une importance moindre, du point de vue de la politique du Parti sur la question des nationalités, que l'article précédent sur la question des rapports entre le prolétariat et la paysannerie.

Si — sur la base de motifs intérieurs au Parti, dont la raison d'être est évidente — aucun membre du C.C. ne désire, d'une manière ou d'une autre, porter cet article à la connaissance du Parti, pour ma part je considérerai cela comme une décision de garder le silence, décision qui — à l'égard du Congrès du Parti — me déchargera de toute responsabilité personnelle quant à cet article.

16.IV.23.

N° 199/T

Annexes : lettre de la camarade Fotieva, trois notes et un article du camarade Lénine.

L. TROTSKI.

Reçu à 20 h. 10.

16.IV.23.

Pour contrôle : E. Lepechinskaïa.

XI. — Article de Lénine sur la question nationale (I^{re} partie)

J'ai commis, je pense, une grave offense à l'égard des travailleurs de Russie en ne m'occupant pas avec suffisamment d'énergie et d'acuité de la fameuse question de l'« autonomisation », qui est officiellement appelée, je crois, l'union des républiques socialistes soviétiques.

Cet été, lorsque cette question fut soulevée, j'étais malade, puis, à l'automne, je fus trop confiant en mon rétablissement et je crus que je pourrais m'occuper de cette question au plénum d'octobre et de décembre. Cependant, je ne pus assister ni au plénum d'octobre (consacré à ce problème), ni au plénum de décembre; de sorte que cette question m'échappa presque entièrement.

Je réussis seulement à m'entretenir avec le camarade Djerjinski, qui était de retour du Caucase, et qui me rapporta comment cette question se présentait en Géorgie. Je réussis aussi à échanger quelques mots avec le camarade Zinoviev et lui fis part de mon anxiété concernant cette question. Ce que j'appris du camarade Djerjinski, qui était à la tête de la commission envoyée par le Comité central pour « enquêter » sur l'incident de Géorgie ne fit qu'augmenter mes craintes. Si les choses allèrent si loin que Ordjonikidzé put perdre son sang-froid jusqu'à recourir à la violence physique, comme me le raconta le camarade Djerjinski, alors on peut s'imaginer dans quel marécage nous étions tombés. Evidemment, toute l'entreprise de l'« autonomisation » était fondamentalement fautive et inopportune.

On dit que nous avons besoin de l'unité de l'appareil. D'où viennent ces affirmations? N'était-ce pas de ce même appareil russe que, comme je l'ai déjà fait remarquer dans un des précédents

numéros de mon journal (10), nous avons hérité du tsarisme et que nous avons seulement oint superficiellement de la sainte huile soviétique? Sans aucun doute, nous aurions dû attendre, pour prendre ces mesures, que nous pussions nous porter garants de l'appareil comme de notre propre appareil. Et maintenant nous devrions dire en conscience exactement le contraire, à savoir que nous appelons nôtre un appareil qui nous est en fait étranger et qui est une décoction bourgeoise et tsariste que nous n'avions pas eu l'occasion de subjuguier durant les cinq dernières années, en l'absence d'aide [apportée par une révolution dans] d'autres pays et étant données les pressions débordantes de l'« affaire » de la guerre et de la lutte contre la famine.

Dans ces conditions, la liberté des nationalités de se « retirer de l'Union » prévue dans la Constitution et à laquelle nous nous référons ne s'avérera qu'un chiffon de papier impuissant à défendre les minorités en Russie contre l'invasion de ces vrais Russes, chauvins grands russiens, lâches et tortionnaires par essence comme l'est le bureaucrate russe type. Il ne fait pas de doute que l'infime pourcentage de travailleurs soviétiques et soviétisés noiera cette marée chauvine de la racaille grand-russienne comme une mouche dans le lait.

Pour la défense de cette mesure, on prétend que les commissariats du peuple qui traitent des questions des sentiments nationaux et de l'éducation nationale sont autonomes. Mais ici la question se pose de savoir s'il est possible de garder

(10) Lénine avait l'habitude de présenter des observations sur certains problèmes sous le titre général « Pages de mon journal ».

complètement la séparation de ces commissariats (du contrôle du centre) et si nous nous sommes suffisamment souciés de prendre des mesures qui défendent réellement les peuples d'autres nationalités de la « derjimorda » (11) russe. Je pense que nous avons omis de prendre de telles mesures comme nous l'aurions dû et comme nous l'aurions pu. Je pense que la hâte et l'entraînement bureaucratique de Staline a joué ici un rôle fatal, ainsi que son irritation à l'égard du fameux « social-chauvinisme ». En général, l'emportement joue le pire des rôles en politique. Je crains que le camarade Djerjinski également, lorsqu'il s'est rendu dans le Caucase pour enquêter sur l'affaire des « crimes » de ces « social-chauvins », ne se soit uniquement distingué par son attitude cent pour cent russe (il est de notoriété publique que les non-Russes russifiés ont toujours tendance à exagérer leurs attitudes 100 % russes) (12). L'impartialité de la commission tout entière est suffisamment mise en évidence par les « exploits » d'Ordjonikidzé dans

l'emploi de la force. Je pense qu'aucune provocation et aucune injure ne peuvent justifier de pareils actes et que le camarade Djerjinski a commis une faute irréparable en traitant à la légère de pareils actes.

Pour tous les autres citoyens du Caucase, Ordjonikidzé représentait le gouvernement. Ordjonikidzé n'avait pas le droit de se laisser aller à des impulsions comme celles que lui et Djerjinski invoquent pour s'excuser. Tout au contraire, Ordjonikidzé avait le devoir de faire preuve du sang-froid qu'on ne peut exiger d'un simple citoyen et encore moins de quelqu'un qui est accusé de « crime politique ». Après tout les « social-chauvins » étaient en fait des citoyens accusés de crime politique, comme toutes les circonstances le démontrent.

Et ainsi, nous en arrivons à une importante question de principe : que doit-on entendre par internationalisme ?

LÉNINE.

XII. — Article de Lénine sur la question nationale (2^e partie)

J'ai déjà écrit, dans mes travaux sur la question nationale, qu'une définition abstraite de la question des nationalités en général est sans valeur. Il est indispensable de faire la distinction entre le nationalisme d'une nation qui opprime et celui d'une nation opprimée, entre le nationalisme d'une grande nation et celui d'une petite nation. En ce qui concerne le second type de nationalisme, nous, nationaux d'une grande nation, avons presque toujours été coupables, au cours de l'histoire, d'une quantité infinie d'oppressions et, qui plus est, nous ne nous rendons pas compte que nous commettons un nombre infini d'actes de coercition et d'abus. Qu'il me suffise de rappeler ma propre expérience sur la Volga pour montrer avec quel mépris nous trahissions les non-Russes : en traitant toujours un Polonais de Polak (Poliatchichka) et en ridiculisant un Tartare en l'appelant « Prince », un Ukrainien « Khokhol », un Géorgien ou un autre Caucasiens en les appelant « kapkazski ».

Aussi, l'internationalisme venant d'un oppresseur ou d'une soi-disant « grande » nation (même si elle n'est grande que par la violence de son oppression, grande comme une « Derjimorda » est grande) ne doit pas se borner à être une affirmation formelle de l'égalité des nations, mais doit consister en une inégalité par laquelle l'opresseur, la grande nation, compense l'inégalité qui existe en fait dans la vie. Celui qui ne comprend pas cela ne comprend décidément rien à l'attitude du prolétariat dans la question nationale. En fait, il garde une conception bourgeoise et ne peut manquer de retomber dans une attitude bourgeoise.

Qu'est-ce qui est important pour le prolétariat ? Pour le prolétariat, il est non seulement important, mais indispensable, de gagner le maximum de confiance de la part des autres nationalités pour la lutte de classe prolétarienne. Et qu'est-ce que cela suppose ? Cela suppose plus qu'une simple égalité formelle. Cela suppose que le prolétariat compense, d'une façon ou d'une autre, par son comportement ou par ses concessions à l'égard des autres nationalités, cette méfiance, ces soupçons, ces insultes qui leur furent infligés

dans le passé par le gouvernement de la « grande » nation.

Je suppose que, pour un bolchevik, pour un communiste, il n'est pas nécessaire d'insister là-dessus. Et je crois que dans ce cas particulier, en ce qui concerne la nation géorgienne, nous avons affaire à un exemple typique, qui exige de notre part une attention, une compréhension et une générosité particulières.

Le Géorgien qui néglige ce côté de l'affaire et accuse les autres de « social-chauvinisme » (alors que lui-même est non seulement un véritable « social-chauvin », mais un goujat brutal au service d'une grande puissance), ce Géorgien, au fond, attente aux intérêts de la solidarité de classe prolétarienne. Car rien n'entrave le développement et le renforcement de la solidarité de la classe prolétarienne comme une injustice nationale. Il n'y a rien à quoi les membres d'une nation opprimée soient plus sensibles qu'au sentiment d'égalité et à sa violation par leurs camarades prolétariens — même si cette violation n'est due qu'à un manque de tact ou prend la forme d'une plaisanterie blessante. C'est pourquoi, dans des cas pareils, il est préférable de pécher par excès, d'être trop généreux à l'égard de minorités nationales que pas assez.

C'est pourquoi, dans ce cas, les intérêts fondamentaux de la lutte prolétarienne exigent aussi bien que nous tenions toujours compte de la différence indispensable qui devrait exister dans les rapports entre le prolétariat d'une nation opprimée (petite) et le prolétariat d'une nation qui opprime (ou grande).

LÉNINE.

Dictée à M. Voloditcheva.

31.XII.22.

Pour copie conforme : Lepechinskaïa.

(11) Nom d'un personnage du « Revizor », de Gogol, symbole de mentalité étroite et policière.

(12) Djerjinski était d'origine polonaise, Staline Géorgien, ainsi qu'Ordjonikidzé.

XIII. — Article de Lénine sur la question nationale (3^e partie)

Quelles mesures pratiques peut-on prendre dans la situation actuelle?

Premièrement, nous devrions maintenir et renforcer l'Union des républiques socialistes, cela ne fait pas de doute. Nous en avons besoin, comme le prolétariat communiste du monde entier en a besoin dans sa lutte contre la bourgeoisie internationale et dans la défense contre ses machinations.

Deuxièmement, nous devrions maintenir l'Union des républiques socialistes à l'égard de l'appareil diplomatique. Il faudrait relever ici que cet appareil est tout à fait exceptionnel dans l'appareil gouvernemental. Nous avons exclu tous les membres de l'ancien appareil tsariste qui eurent autrefois la moindre influence. Ici, l'appareil tout entier, dans la mesure où il possède la moindre influence, fut formé de communistes. Pour cette raison, l'appareil s'est acquis (nous pouvons hardiment le dire) la réputation d'un appareil communiste qui a été éprouvé et purgé de l'ancienne influence tsariste bourgeoise et petite-bourgeoise, à un degré incomparablement plus haut que celui atteint dans l'appareil dont nous devons nous satisfaire dans les autres commissariats du peuple.

Troisièmement, le camarade Ordjonikidzé doit être puni d'une façon exemplaire (je dis ceci avec regrets, d'autant plus que j'appartiens moi-même au cercle de ses amis et que j'ai travaillé avec lui à l'étranger, dans l'émigration). Il est également nécessaire d'examiner à nouveau tous les dossiers de la commission Djerjinski, afin de réviser cette énorme quantité de jugements injustes et de parti-pris qu'ils contiennent sans aucun doute.

La responsabilité politique de toute cette campagne nationaliste grand-russienne devrait carrément être mise sur le dos de Staline et de Djerjinski.

Quatrièmement, nous devrions introduire les règles les plus rigoureuses dans l'emploi de la langue nationale dans les républiques des autres nations qui sont membres de notre Union; et nous devrions veiller à la stricte application de ces règles. Il n'y a pas de doute que, sous prétexte de l'unité des communications par chemin de fer, sous prétexte d'unité fiscale, etc., nous assisterons à un grand nombre d'abus de type essentiellement russe. Pour combattre ces abus, nous devons exercer une vigilance exceptionnelle; ceci s'ajoute aux qualités d'intégrité toute particulière exigées de ceux qui se dévouent à cette lutte.

Nous aurons besoin ici d'un code détaillé, qui ne pourra être compulsé, serait-ce même imparfaitement, que par les nationaux résidant dans une république donnée. Tout en faisant cela, rien n'empêche qu'au prochain congrès des Soviets nous envisagions le retour à la situation antérieure, c'est-à-dire que nous ne maintiendrons l'Union des Républiques socialistes que dans le domaine des questions militaires et de la diplomatie, tandis que dans les autres domaines chacun des commissariats du peuple sera complètement indépendant.

Nous devrions garder à l'esprit que la division des commissariats du peuple et le manque de coordination de leur travail à l'égard de Moscou et d'autres centres peuvent être palliés à un degré suffisant par l'autorité du parti, pourvu qu'il soit fait usage de cette autorité avec une circonspection et une impartialité plus ou moins satisfaisante.

Le tort que pourrait faire à notre Etat un manque d'unité des appareils nationaux et de l'appareil russe est incomparablement moins grave, infiniment moins grave que cet autre tort qui nous est fait ainsi qu'au prolétariat international tout entier, aux centaines de millions de nationaux d'Asie qui, marchant sur nos traces, apparaîtront dans un proche avenir sur la scène de l'Histoire.

Ce serait faire preuve d'un impardonnable opportunisme si, à la veille de l'apparition de l'Orient et à l'aube de son éveil, nous sapions à ses yeux notre autorité, ne fût-ce que par un manque de tact et par de légères injustices à l'égard de nos membres d'une autre race. La nécessité d'une solidarité contre l'impérialisme de l'Occident, qui défend le monde capitaliste, est une autre affaire. Ici, il ne fait pas de doute et je n'ai pas besoin de dire que j'approuve ces mesures sans réserve. C'est tout autre chose cependant, lorsque nous voyons que nous-mêmes nous adoptons un point de vue impérialiste dans nos relations avec les nations opprimées, même s'il ne s'agit que de points insignifiants; ceci sape complètement toute la sincérité de nos principes et de nos arguments lorsque nous combattons l'impérialisme. Et l'aube d'un nouveau jour dans l'histoire du monde sera précisément celle où s'éveilleront les peuples opprimés par l'impérialisme et où commencera le long, décisif et dur combat pour leur libération.

LÉNINE.

31.XII.22.

Pour copie conforme : Lepechinskaïa.

XIV. — Dernière lettre de Lénine à Léon Trotski lui demandant de défendre les Géorgiens contre Staline et Djerjinski

(Copie destinée à être lue seulement)

Très secret.

Cher camarade Trotski,

Je vous demande instamment de prendre la défense de l'affaire géorgienne devant le C.C. du parti. Actuellement cette affaire est en butte aux « persécutions » de Staline et Djerjinski, et je ne puis me fier à leur impartialité. Bien au contraire. Si vous acceptiez de prendre sur vous la défense de cette cause, je pourrais être tranquille. Si,

pour certaines raisons, vous n'étiez pas d'accord pour le faire, renvoyez-moi, je vous prie, tout le dossier. Ce sera pour moi le signe que vous refusez.

Avec mes cordiales et fraternelles salutations.

LÉNINE.

Dicté à M. Voloditcheva.

5-III-23.

Pour copie conforme : M. Voloditcheva.

Au camarade Trotski,

Vladimir Ilitch m'a demandé, en plus de la lettre qui vous a été transmise par téléphone, de vous informer que le camarade Kamenev se rend

en Géorgie mercredi. V. Ilitch voudrait savoir si vous ne désirez pas envoyer là-bas quelque chose.

M. VOLODITCHEVA.

5-III-23.

XV. — Correspondance entre Fotiéva, Kamenev et Staline concernant le dernier article de Lénine

Lettre de la camarade Fotiéva au camarade Kamenev

Copie pour le camarade Trotski

Léon Borisovitch,

Je vous transmets, en tant que président en fonction du Bureau politique, ce qui suit touchant notre conversation téléphonique.

Comme je vous en ai déjà fait part, le 30.XII.22, Vladimir Ilitch a dicté un article sur la question nationale.

Cette question le tourmentant il s'apprêtait à intervenir lui-même à ce sujet au congrès du parti.

Peu de temps avant sa dernière rechute, il m'avertit qu'il publierait cet article, mais plus tard. Après cela, il tomba malade sans m'avoir donné l'ordre définitif.

V. Ilitch considérait cet article comme devant servir de directive et y attachait une grande importance. Sur son ordre il fut communiqué au camarade Trotski, à qui V. Ilitch avait confié la défense de son point de vue au Congrès du parti, était donné leur unité de vues sur cette question.

La seule copie de cet article que je possède est conservée, conformément aux ordres de Lénine, dans ses archives secrètes.

Je vous transmets ceci pour votre information.

*La secrétaire personnelle
du camarade Lénine,*

16.IV.23.

L. FOTIEVA.

Pour copie conforme : E. Lepechinskaïa.

Lettre du camarade Kamenev au Secrétariat du C.C.

Il y a un moment, à 5 heures 35 minutes, j'ai reçu la note ci-jointe de la camarade Fotieva. J'envoie cette note au C.C. parce qu'elle ne contient rien qui soit de mon ressort personnel. A mon avis, le C.C. devrait immédiatement trancher par l'affirmative la question de la publication éventuelle de l'article de Vladimir Ilitch.

L. KAMENEV.

Pour copie conforme : E. Lepechinskaïa.

16.IV.23.

Lettre de la camarade Fotiéva au camarade Staline

Camarade Staline,

J'ai demandé aujourd'hui l'avis de Maria Ilitchna sur la question de savoir si l'article de Vladimir Ilitch que je vous ai envoyé devrait être publié, étant donné que Vladimir Ilitch avait manifesté l'intention de le publier en rapport avec un discours qu'il voulait prononcer au congrès.

A mon point de vue, je me contenterai seulement d'ajouter que V. Ilitch considérait que cet article n'était pas rédigé dans sa forme définitive ni prêt pour l'imprimeur.

L. FOTIEVA.

16.IV.23.

(9 heures du soir.)

XVI. — Déclaration de Staline transmise aux membres du C. C. sur la suppression du dernier article de Lénine

Je suis très surpris que le camarade Trotski, qui a reçu dès le 5 mars de cette année les articles du camarade Lénine, lesquels, sans aucun doute, ont une portée fondamentale toute particulière, considère qu'il est admissible de garder son secret pendant plus d'un mois sans révéler le contenu de ces articles au Bureau politique ou au plénum du C.C., si ce n'est la veille de l'ouverture du douzième congrès du Parti. Le thème de ces articles — comme j'en fus informé aujourd'hui par des délégués au congrès — fait l'objet de discussions, de rumeurs et de bavardages parmi les délégués; ces articles, comme je l'ai appris aujourd'hui, sont connus de gens qui n'ont rien de commun avec le C.C.; les membres du C.C. eux-

mêmes ne peuvent s'informer qu'au moyen de ces rumeurs et de ces histoires, alors qu'il va de soi que le contenu de ces articles aurait dû d'abord être rapporté au C.C.

Je pense que les articles du camarade Lénine devraient être publiés dans la presse. Il est seulement regrettable que — comme il ressort clairement de la lettre de la camarade Fotieva — ces articles ne puissent apparemment pas être publiés parce qu'ils n'ont pas été revus par le camarade Lénine.

J. STALINE.

22 heures.

16.IV.23.

La dissolution du Kominform

Le 17 avril 1956, la *Pravda* et les journaux des différents Partis communistes européens publiaient une résolution annonçant la dissolution du *Bureau d'Information des Partis Communistes* (= Kominform). Elle portait la signature des

Le P.C. russe au XX^e Congrès

Effectifs

	Oct. 1952	Janv. 1956
Membres	6.013.259	6.795.896
Candidats	868.886	419.609

En 1956, les effectifs du P.C. représentaient 3,4 % de la population de l'U.R.S.S. Le pourcentage était de : 6,75 % à Moscou, 6,48 % à Léninegrad, 5,28 % en Géorgie, 2,14 % en Ukraine, 1,77 % en Biélorussie.

Délégués au Congrès

Avec voix délibérative : 1.356.

Avec voix consultative : 80.

En tout 1.436 délégués, dont 506 (35,3 %) fonctionnaires du Parti membres de l'appareil.

Composition sociale des Congrès

	1930	1934	1952	1956
	%	%	%	%
Ouvriers	71,2	60	7,6	18,5
Paysans	6,7	8	7,8	13,8
Intelligentsia et appareil...	22,1	32	84,6	67,7

L'âge des délégués

	1924	1930	1939	1952	1956
	%	%	%	%	%
De 20 à 39 ans.....	82,6	70	81,5	23,6	20,3
De 40 à 50 ans.....	15,4	25	15,5	61,1	55,7
Au-dessus de 50 ans..	2	5	3	15,3	24

Date d'adhésion au P.C.

	1934	1939	1952	1956
	%	%	%	%
Avant la révolution de 1917.	22,6	2,4	1,2	1,6
Pendant la guerre civile (jusqu'à la fin de 1920).....	57,4	17	6,2	4,5
De 1921 à 1929.....	17,4	37,6	36,4	24,9
Depuis 1930	2,6	43	56,2	69

Comité Central

XIX^e Congrès : 125 membres (dont 47 vont disparaître de la liste des membres à l'issue du XX^e Congrès) et 111 membres suppléants.

XX^e Congrès : 133 membres et 122 membres suppléants.

Presidium du C.C. après le XX^e Congrès

N. Boulganine, K. Vorochilov, L. Kaganovitch, A. Kiritchenko, G. Malenkov, A. Mikoïan, V. Molotov, M. Pervoukhine, M. Sabourov, M. Souslov, N. Khrouchtchev (par ordre alphabétique russe).

Membres suppléants

L. Brejnev, G. Joukov, N. Moukhitdinov, E. Fourtséva et D. Chepilov.

Secrétariat du Comité central

N. Khrouchtchev, premier secrétaire, A. Aristov, L. Brejnev, N. Belaïev, P. Pospelov, M. Souslov, E. Fourtseva et D. Chepilov (nommé ministre des Affaires étrangères le 2 juin 1956, il a cessé de faire partie du Secrétariat, cf. communiqué du Plénum de décembre 1956).

huit Partis membres : Parti communiste de l'Union soviétique; Parti communiste bulgare; Parti des travailleurs hongrois; Parti ouvrier unifié de Pologne; Parti ouvrier roumain; Parti communiste de Tchécoslovaquie; Parti communiste français et Parti communiste italien.

En septembre 1947, Staline n'avait averti aucun des dirigeants des Partis communistes avant de les faire venir tout à coup en Pologne où ils furent mis devant le fait accompli de la création du Kominform. Ses successeurs, pour le dissoudre, ne procédèrent pas autrement. Là aussi, les chefs communistes n'eurent qu'à entériner la décision prise.

Les raisons de cette dissolution sont aussi claires que celles qui présidèrent à la création de ce succédané du Komintern. Staline l'avait fondé pour liquider plus aisément Tito et le faire condamner par un aréopage communiste international. Il l'avait fondé également — au moment où il déclenchait la guerre froide — pour mieux coordonner l'organisation de l'action violente des P.C. du monde libre.

Or, les héritiers de Staline avaient décidé de se réconcilier avec Tito : il était dans la logique de cette politique de faire disparaître une organisation dont l'« antititisme » avait été la principale caractéristique. D'autre part, il fallait désormais tendre la main aux socialistes, établir avec eux des contacts fraternels. Or, pour refuser l'unité d'action, les socialistes objectaient habituellement que les partis communistes n'étaient pas libres et dépendaient d'un organisme international, lui-même dominé par un Parti qui gouvernait un pays étranger. C'est sur l'autel de l'« unité ouvrière », comme sur celui de la réconciliation avec Tito, que fut sacrifié le Kominform.

On lisait dans la déclaration :

« Les changements survenus dans la situation internationale ces dernières années : la sortie du socialisme hors du cadre d'un seul pays et sa transformation en un système mondial; la formation d'une vaste « zone de paix » comprenant les Etats pacifiques d'Europe et d'Asie, aussi bien socialistes que non socialistes; la croissance et le renforcement de nombreux partis communistes dans les pays capitalistes, dépendants et coloniaux, et l'augmentation de leur activité dans la lutte contre le danger de guerre et la réaction, pour la paix, pour les intérêts vitaux des travailleurs et l'indépendance nationale de leurs pays; enfin, la nécessité qui s'impose avec une force particulière à l'heure actuelle de surmonter la scission du mouvement ouvrier et de resserrer l'unité de la classe ouvrière dans l'intérêt de la lutte victorieuse pour la paix, pour le socialisme, tout cela a créé de nouvelles conditions pour l'activité des partis communistes et ouvriers. Le Bureau d'information des partis communistes et ouvriers, tant par sa composition que par le contenu de son activité, ne répond plus à ces conditions nouvelles. »

Les dirigeants soviétiques semblent avoir conçu une très grande idée de la politique internationale de Tito, sous deux de ses aspects : ses relations avec les pays en marge des deux blocs (Inde, Egypte, etc.); ses rapports avec les socialistes occidentaux. L'espèce d'Internationale socialiste inorganique que Tito paraissait vouloir faire, dut leur apparaître comme un excellent moyen d'action dans le monde libre, et c'est pourquoi, non seulement ils donnèrent aux différents P.C. des directives visant à établir l'unité d'action avec les socialistes, mais encore, conscients que cela présenterait moins de diffi-

cultés, ils avaient établi des contacts directs entre le P.C. de l'U.R.S.S. et divers partis socialistes de l'étranger. Au moment où le Kominform fut dissous, les dirigeants soviétiques s'apprêtaient à recevoir une délégation du Parti socialiste S.F.I.O. D'autre part, ils étaient déjà en rapports plus ou moins étroits avec le Parti socialiste italien de Nenni, avec des partis socialistes d'Asie, notamment celui de Birmanie. Et Tito, de son côté, jouissait de sympathies nombreuses parmi les socialistes d'Europe et d'Asie.

Il pouvait donc paraître facile aux chefs communistes d'étendre leur influence sur une large portion de l'opinion socialiste mondiale, à la condition de sortir du cadre habituel de l'action communiste internationale. D'où la suppression du Kominform.

Mais la tentative allait s'avérer vaine, pire même. Au cours des mois qui suivirent, il devait voir s'écarter d'eux, même les partis socialistes avec lesquels ils étaient jusqu'alors en bons termes.

Mesures sociales

Khrouchtchev avait annoncé au XX^e Congrès qu'un certain nombre de décrets concernant la législation sociale étaient en préparation. Voici les plus importants de ceux qui ont vu le jour en 1956.

8 mars : Diminution de deux heures de la journée de travail la veille des jours de congé hebdomadaire et des jours fériés.

(Soit 6 heures au lieu de 8, ou, les semaines normales 46 heures au lieu de 48. Le salaire des mensuels restera le même. On devra s'efforcer d'accroître le rendement afin que le salaire des travailleurs aux pièces ne soit pas diminué.)

26 mars : Augmentation de la durée du congé légal de grossesse.

(Le congé légal de maternité est porté de 77 jours à 112, 56 jours avant l'accouchement, et 56 jours après. En cas d'accouchement anormal, la seconde partie du congé sera de 70 jours.)

25 avril : Suppression des poursuites judiciaires contre les ouvriers et employés ayant quitté leur emploi sans autorisation ou ayant été absent du travail sans raison valable.

(Le plus important des décrets pris en 1956 en matière sociale, car il ouvre une brèche dans le système du travail forcé qui avait jusqu'alors en U.R.S.S., sous des formes diverses, un caractère universel. Il semble que les poursuites aient été abandonnées déjà dans la pratique, les pouvoirs renonçant en partie à lutter par ce moyen contre l'instabilité de la main-d'œuvre. Le décret légalise une situation de fait.)

25 mai : Réduction à 6 heures de la journée de travail pour les adolescents de 16 à 18 ans, avec maintien d'un salaire égal à celui d'une journée de travail.

(Ce décret semble s'être heurté à une vive opposition des directeurs d'entreprise, dont beaucoup sont allés jusqu'à licencier les jeunes ouvriers qui en réclamaient l'application.)

14 juillet : Loi réformant le système des pensions de vieillesse (à partir du 31-10-56.)

(La loi donne droit à pension aux ouvriers et employés hommes âgés de 60 ans, ayant travaillé au moins 25 ans, femmes âgées de 55 ans, ayant travaillé au moins 20 ans. L'application se heurte à de grandes difficultés dues au désordre bureaucratique.)

8 septembre : Relèvement des bas salaires des ouvriers et employés à partir du 1^{er} janvier 1957.

(Les salaires ne devront plus être inférieurs à 300 ou 350 roubles pour les salariés occupés directement dans les entreprises, à 300 roubles pour les autres, à 270 roubles dans les localités rurales. 8 milliards de roubles seront nécessaires pour assurer ce relèvement de salaires qui sera, en moyenne, pour tout le groupe indiqué de 33 %. D'après ces données, le décret devrait toucher plus de 8 millions de salariés.)

La suppression du Kominform n'entraînait pas la disparition des liens qui unissaient les partis communistes européens à celui de l'U.R.S.S. Le texte de la déclaration le laissait clairement entendre :

« Les partis communistes et ouvriers continueront sans aucun doute à procéder, à leur convenance et compte tenu des conditions concrètes de leur activité, à des échanges de vues sur les problèmes généraux de la lutte pour la paix, la démocratie et le socialisme, de la défense des intérêts de la classe ouvrière et de tous les travailleurs, de la mobilisation des masses populaires pour combattre le danger de guerre, en même temps qu'ils examineront les problèmes de la collaboration avec les partis et les courants qui s'orientent vers le socialisme, ainsi qu'avec d'autres organisations qui s'efforcent d'affermir la paix et la démocratie. »

Toutefois, il n'est pas niable que les dirigeants soviétiques avaient déjà relâché leur contrôle sur certains partis étrangers et, en supprimant le Kominform, semblaient devoir étendre ce « libéralisme ». On voyait déjà des effets de ce relâchement. Ainsi, le *Daily Worker* de New-York, organe du P.C. américain, qui n'avait rien dit du temps de Staline sur le massacre des juifs en U.R.S.S., demanda, après le XX^e Congrès, des explications sur l'antisémitisme stalinien. A peu près au même moment, le secrétaire général du P.C. danois, A. Larsen, reprocha publiquement à Khrouchtchev la façon dont il avait présenté ses critiques contre Staline. Déjà, l'année précédente, Vidali, du P.C. de Trieste, avait manifesté son hostilité à la réconciliation avec Tito.

Ces premiers signes de la rupture du monolithisme du mouvement communiste n'arrêtaient pas les dirigeants soviétiques. Mais l'année 1956 ne s'était pas écoulée que les discordances au sein de l'univers communiste avaient pris trop d'ampleur pour que la nécessité d'un retour à une liaison internationale ne se fût pas déjà imposée aux esprits.

La réduction des forces armées

Le 13 août 1955, l'agence *Tass* diffusait le communiqué suivant :

« Les événements de ces derniers temps, et notamment le bilan de la Conférence de Genève des chefs de gouvernement des quatre puissances, montrent qu'un certain relâchement de la tension a été obtenu dans les relations internationales.

« Dans le dessein de réduire encore davantage la tension internationale et de favoriser l'établissement de la confiance entre les Etats, le gouvernement soviétique a décidé de réduire de 640.000 hommes les effectifs des forces armées de l'Union soviétique d'ici le 15 décembre 1955. Le travail est assuré aux militaires démobilisés des rangs de l'Armée et de la Marine sur les lieux de leur domicile dans les entreprises industrielles, dans les kolkhozes et les sovkhoses. »

Au XX^e Congrès, Joukov devait annoncer que cette décision avait été intégralement appliquée, et cela dans les délais fixés. Il ajoutait que les pays de démocratie populaire : Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Albanie, avaient suivi l'exemple de l'U.R.S.S. et réduit leurs forces de 180.000 hommes.

Le 14 mai 1956, le gouvernement de l'U.R.S.S. décidait de :

1^o « Procéder, avant le 1^{er} mai 1957, à une nouvelle réduction des effectifs des forces armées de

l'U.R.S.S. et notamment d'un million deux cent mille hommes.

2° « Dissoudre 63 divisions et brigades diverses; comprendre dans ce nombre trois divisions aériennes et autres unités de combat aux effectifs de 30.000 hommes se trouvant sur le territoire de la République démocratique allemande;

3° « Dissoudre également une partie des écoles militaires de l'armée soviétique. Mettre en « état d'attente » 375 bâtiments de la Marine de guerre..., réduire les armements et les techniques de combat des forces armées de l'U.R.S.S., ainsi que les dépenses de l'Union soviétique pour les besoins militaires dans le budget d'Etat de l'U.R.S.S.

4° « Accorder aux militaires démobilisés des forces armées la possibilité de recevoir un emploi dans l'industrie ou l'agriculture. »

En réduisant ainsi leurs effectifs militaires et leurs armements, les Soviétiques allégeaient un peu leurs charges économiques (ils libéraient à la fois des capitaux et de la main-d'œuvre) et ils donnaient un aliment à leur propagande en faveur de la détente. Mais ce n'était là que des objectifs secondaires.

En fait, si l'on se reporte au discours déjà cité du maréchal Joukov, on est amené à penser :

a) que ces allègements d'effectifs découlaient d'une modernisation de l'armée;

b) que, sous une autre forme, l'armée conservait le contrôle de la partie non incorporée du contingent (il n'y a pas eu, en effet, diminution du temps de service, mais non-incorporation d'une partie du contingent).

Voici deux passages du discours de Joukov :

« Grâce à la sollicitude constante du Parti et du Gouvernement pour la capacité de défense de notre

pays, les Forces Armées soviétiques ont été radicalement transformées et, du point de vue de la qualité, elles ont fait un grand pas en avant par rapport au niveau qu'elles avaient atteint à la fin de la Grande Guerre Patriotique. Les possibilités accrues de l'économie soviétique, et surtout les importants succès de l'industrie lourde, ont permis de rééquiper notre armée, notre aviation et notre marine avec un matériel de guerre de première classe. L'organisation des troupes et leur préparation ont été modifiées conformément aux conditions découlant de l'emploi du matériel de guerre le plus moderne. »

**

« Par suite de la réduction des effectifs des Forces Armées, une certaine partie du contingent annuel appelé ne sera plus, dans l'avenir, intégré dans la troupe. Nous devons prendre des mesures pour que les jeunes libérés du service actif puissent, en dehors de l'armée, acquérir la pratique militaire indispensable à l'exécution de leur devoir de défense de la Patrie. En conséquence, le travail de la société d'aide volontaire à l'armée, à l'aviation et à la marine a besoin d'être amélioré. Le Komsomol léniniste, les écoles des ministères de l'instruction publique et les établissements formant les réserves du travail ont le devoir de tout faire pour que les jeunes de notre pays deviennent encore plus endurants du point de vue physique et encore plus disciplinés; pour qu'ils grandissent dans l'amour du peuple et la fidélité à son égard, et soient toujours prêts à défendre avec honneur notre Patrie socialiste.

« La défense des arrières du pays ne s'est jamais posée avec autant d'acuité que dans les conditions actuelles. La sécurité de la population soviétique exige de nouveaux efforts pour améliorer l'organisation de la défense aérienne locale et faire donner à toute la population une formation correspondante dans les organisations civiles. »

(XX^e Congrès du P.C.U.S., pp. 312 et 315.)

Les émeutes de Tiflis

Les mesures prises par les successeurs de Staline au lendemain de sa mort avaient à la fois encouragé et provoqué des révoltes en Tchécoslovaquie, en Allemagne orientale et à Vorkouta. La dénonciation officielle du culte de

Staline au XX^e Congrès devait de même amener presque immédiatement une émeute à Tiflis, et, quelques mois plus tard, de graves perturbations en Pologne et une révolution en Hongrie.

D'après la thèse officielle, les désordres qui se produisirent à Tiflis le 9 mars 1956, au cours de manifestations organisées officiellement pour commémorer le troisième anniversaire de la mort de Staline auraient été provoqués par des « éléments troubles » de la population. Il n'y aurait eu d'ailleurs que des désordres violents, nullement une émeute. Mais, au cours d'une interview, dans laquelle il se montra pourtant fort réticent, V. Koupradzé, recteur de l'Université de Tiflis et président du Soviet de Géorgie, apporta sans le vouloir des renseignements précieux sur l'importance et la signification des événements du 9 mars.

A la question qu'on lui posait : le gouvernement prendra-t-il des mesures exceptionnelles en vue de la fête du premier mai à Tiflis, il répondit notamment :

« L'adoption de mesures de prudence est essentiellement du ressort des organismes de propagande. Néanmoins, il est évident que les organismes militaires ont reçu une dure leçon au cours des démonstrations prostaliniennes du 9 mars, et qu'ils sauront en tirer profit. En aucun cas, ils ne seront débordés. »

Puis, il raconta ainsi les journées de mars, jusqu'aux émeutes :

« Le jour de la mort de Staline, le 5 mars, le peuple s'est rassemblé au monument de Staline à Tiflis. Les jours suivants, ces réunions ont pris

Les réhabilités

Le XX^e Congrès a procédé ou prélué à la réhabilitation d'un certain nombre de vieux bolcheviks assassinés par Staline. Mais, fait remarquable, seuls ont été réhabilités les staliniens. Les victimes faites par Staline parmi les communistes qui ne furent jamais des staliniens n'ont pas eu cet honneur. Trotski, Zinoviev, Kamenev, Boukharine, etc., restent toujours justement condamnés. Khrouchtchev et ses collègues ont, en réalité, réhabilité les communistes entrés en même temps qu'eux au Comité central lors du XVII^e Congrès, en 1934.

C'est Mikoïan qui, dans son discours au XX^e Congrès, prononça le premier les noms de deux des assassinés de Staline. Khrouchtchev devait en nommer beaucoup d'autres dans son rapport secret. Leurs noms réapparaîtront par la suite dans la presse. Ce sont ceux de :

Antonov Ovsénko, Blücher, Egorov, Eikhé, Gamarnik, Kabakov, S. Kamenev, Kaminsky, Kedrov, Knorine, Komarov, Kossior, Kouznetsov, Krylenko, Nevsky, Ossinsky, Pokrovski, Popov, Postychev, Rodionov, Roudzoutak, Roukhimovitch, Steklov, Tchoubar, Tchoudov, Unchlicht, Voznessenski, Yaroslavski.

Cette vague de réhabilitations dura jusqu'en juin 1956. Après les émeutes de Poznan, les réhabilitations se firent plus rares, pour disparaître complètement après les événements de Pologne et de Hongrie.

un caractère de masse. Des tribunes officielles furent lus des poèmes et des discours à la gloire de Staline. Les meetings du 9 mars ont été parfaitement légaux, autorisés par le gouvernement et organisés par le Parti, à la suite de l'attitude prostalinienne du peuple au cours des jours précédents... »

Comme on lui demandait des précisions sur ce qui s'était passé le 9 mars à Tiflis, Koupradzé a déclaré :

« Les voyous ont arrêté toute circulation dans les rues de la ville. Ils ont renversé les tramways, et, s'étant emparés de voitures privées, ils ont parcouru la ville en semant la panique et provoquant des accidents. »

Koupradzé ne dit pas clairement que les victimes tombèrent sous les coups des forces de répression, mais cela ressort avec évidence, si l'on compare ses déclarations les unes aux autres : « *Je pense qu'il y a eu des blessés* », « *Je ne sais pas combien il y a eu de tués* », « *Naturellement, à la suite de ces événements, il y a eu des victimes* ». Ces phrases lues bout à bout se passent de tout commentaire, et l'on peut donner un aperçu complet, sinon précis, de la journée du 9 mars : de violentes émeutes se sont déroulées à Tiflis. Elles ont revêtu un caractère de masse et ont fait des victimes. Elles ont été suivies de répressions, qui ont dû être assez sanglantes.

Cérémonie officielle en l'honneur de Staline, la manifestation revêtit rapidement un autre caractère. Elle sortit de son cadre légal, sous la poussée, là aussi, de la jeunesse, et prit le carac-

Molotov, Chepilov et Tito

Le 3 juin 1956, Tito arrivait à Moscou. La veille, un communiqué laconique, publié en page 4 de la *Pravda*, annonçait que Chepilov remplaçait Molotov au Ministère des Affaires étrangères. Aussitôt, on parla de disgrâce définitive, et l'on expliqua que Molotov avait été sacrifié à la réconciliation avec Tito, dont il était l'implacable adversaire.

Or, sous Staline, quand fut décidée la rupture avec Tito, Molotov n'avait pas d'autre possibilité que d'approuver ce que faisait le vieux despote — et le fait qu'il restât au Politburo en quittant les Affaires étrangères prouvait qu'il n'était pas déchu. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que cela lui arrivait : président du gouvernement en 1930, il céda la place à Staline en 1941 ; ministre des Affaires étrangères en 1939, il fut libéré de ces fonctions en 1949 et les reprit après le 6 mars 1953. Mais il resta durant tout ce temps au Politburo.

Dimitri Chepilov est né en 1905 ; il était rédacteur à la *Pravda* quand mourut Staline, qui l'avait fait entrer au Comité central du P.C. en octobre 1952. En septembre 1954, il accompagna Boulganine, Khrouchtchev et Mikoïan à Pékin, et en janvier 1955, il attira l'attention par son article sur la priorité à accorder à l'industrie lourde — ce qui n'avait jamais cessé d'être — et sur les préparatifs impérialistes en vue d'une nouvelle guerre. Le 28 mai 1955, il fut du voyage de Belgrade, avec Boulganine, Khrouchtchev et Mikoïan. En juillet, il fut promu secrétaire du Comité central, et, ce même mois, rendit visite au colonel Nasser. En février 1956, il entra au Politburo comme suppléant. Le 2 juin, il succédait à Molotov aux Affaires étrangères. En décembre 1956, on devait annoncer qu'il était déchargé de ses tâches de secrétaire du Comité central, tout en restant au Politburo.

tère d'une émeute nationaliste, c'est-à-dire anti-soviétique.

« Les provocateurs et les éléments troubles, qui n'aiment pas Staline, ont stimulé le sentiment national des étudiants et l'ont utilisé à leurs fins. »

Pour Koupradzé, il s'agirait donc d'une manœuvre de provocation montée de toutes pièces : des antistaliniens auraient incité les étudiants à manifester leur nationalisme à propos du culte de Staline. Sans retenir cette explication contournée, il faut néanmoins prêter attention à ce qu'elle a d'essentiel : le sentiment national prend pour base d'action la déstalinisation. Qu'il y ait eu ou non provocation ne change rien à l'affaire. Les paroles de Koupradzé révèlent que dans les émeutes du 9 mars, le rôle du fantôme stalinien est secondaire et s'efface devant le nationalisme géorgien.

Il faut noter d'ailleurs que, dans tous les commentaires soviétiques, chaque fois qu'il est question de prostaliniens, on mentionne en même temps « le chauvinisme » ou « le nationalisme bourgeois » qui a poussé les Géorgiens à manifester. Ainsi, Koupradzé déclarait :

« Des éléments antisociaux et des provocateurs sont seuls responsables des troubles. Ils ont suscité le nationalisme et le prostaliniens de la population... Pendant les désordres, les manifestants lançaient des slogans nationalistes illégaux et interdits. »

Et ailleurs :

« Les provocateurs avaient des buts précis et ont réveillé le sentiment national géorgien. »

Enfin, Koupradzé fournit des renseignements intéressants sur ceux qu'il appelle les « meneurs ». Comme on lui demandait des précisions sur ces « éléments troubles » qu'il mentionnait sans cesse, il répondit :

« Ces éléments troubles devaient être des oisifs, des déclassés, comme par exemple d'anciens « koulaks », et peut-être des membres de partis liquidés depuis longtemps. Beaucoup sont revenus de déportation, et il se peut que certains d'entre eux soient des mécontents. »

Les émeutes firent cent six morts et plus de deux cents blessés. Sur l'ordre de Moscou, le journal du P.C. Géorgien soumit l'Université de Tiflis à une sévère critique, et releva des insuffisances et des erreurs dans le travail du recteur, du secrétariat du Parti à l'Université et même dans celui du secrétariat régional du Parti. *Zaria Vostoka* (l'*Aube de l'Orient*), le 24 mars, brossait ce tableau de l'Université : une école sans discipline et sans foi politique ; des étudiants désertant en masse les cours de marxisme-léninisme et de matérialisme dialectique ; 94.032 heures de cours « séchées » sans excuse entre le 1^{er} septembre et le 1^{er} décembre ; les étudiants s'organisant en groupes pour aller au cinéma et les professeurs enseignant devant une salle vide ; depuis le début de 1955, 176 cas de « violation des lois de l'ordre socialiste » par des étudiants ; quarante et un étudiants conduits au poste du 1^{er} janvier au 15 mars 1956.

Le secrétaire du Comité du Parti communiste à l'Université de Tiflis, S. Djorbendazé, fut révoqué « en raison de l'effondrement du travail idéologique et politique » ; Koupradzé fut déclaré coupable pour avoir été « incapable de fournir des explications satisfaisantes au sujet de certaines déficiences » et le secrétaire régional du Parti mis en cause pour avoir été dans l'incapacité de fournir « une appréciation bolchevique des graves erreurs et manquements dans le travail d'éducation des masses, en particulier des jeunes ».

II. — Les démocraties populaires

La Pologne

La Pologne fut directement touchée par l'entreprise de « déstalinisation » du XX^e Congrès. Le 19 février, en effet, un communiqué annonçait la réhabilitation du Parti communiste polonais d'avant guerre :

« En 1938, le comité exécutif de l'Internationale communiste prit la décision de dissoudre le Parti communiste de Pologne, à la suite de l'accusation portée alors contre lui, selon laquelle des agents ennemis se seraient largement infiltrés dans ses cadres dirigeants.

« Actuellement il vient d'être établi que cette accusation fut fondée sur la foi de documents falsifiés par des provocateurs démasqués par la suite.

« Après avoir examiné tous les documents relatifs à cette affaire, les comités centraux des partis communistes de l'Union soviétique, d'Italie, de Bulgarie et de Finlande, conjointement avec le Comité central du Parti ouvrier polonais unifié, sont arrivés à la conclusion que la dissolution du Parti communiste de Pologne avait été injustifiée. »

A cet événement, s'en ajouta un autre, Bierut tomba malade à Moscou, où il était allé assister au Congrès, et il y mourut le 12 mars. On évoqua la mort de Gottwald au retour du XIX^e Congrès, et le bruit se répandit que Bierut avait été « supprimé » par les Soviétiques. Ses obsèques en prirent une ampleur inattendue.

Le Comité Central — convoqué pour le 20 mars — désigna un nouveau Premier secrétaire. La majorité voulait confier le poste à Romain Zambrowski, mais Khrouchtchev, qui était venu aux obsèques, s'y opposa et fit désigner Edouard Ochab, qui n'y tenait nullement. L'insistance et les propos antisémites du premier secrétaire du Parti communiste soviétique créèrent un malaise.

Réhabilitations et retours

Dès que fut connue la réhabilitation des anciens communistes polonais, la presse s'emplit d'articles et de souvenirs sur eux, ainsi que d'écrits posthumes d'écrivains morts dans les camps soviétiques (B. Jasienski, S. Stande, Wandurski).

Le tour des vivants vint après celui des morts. Vers le 20 mars, furent rendus à la liberté Ladislas Gomulka, ancien secrétaire général du Parti ouvrier, arrêté en 1951, relâché en 1955 pour raisons de santé, mais maintenu en liberté surveillée.

Marian Spychalski, membre du B.P. jusqu'en 1949, arrêté en 1950.

Zenon Kliszko, ami de Gomulka.

Le 24 mars, étaient libérés les généraux Kuropieska, Tatar, Kirchmayer, Mosser et Herman, ainsi que les vingt officiers supérieurs, condamnés pour avoir fomenté un prétendu complot pour soutenir Gomulka. Libéré aussi, le général W. Komar, vieux communiste, officier des Brigades Internationales. Aussitôt libérés et réhabilités, Kuropieska et Komar réintégrèrent le Parti. Par contre, Morawski, secrétaire du C.C., et Ochab affirmaient encore le 26 mars et le 6 avril que « le parti continuait à mener la lutte politique contre les fausses conceptions de Gomulka ».

Mais déclenché, le mouvement ne s'arrêta plus.

Dans le parti, les militants réclamèrent la réhabilitation des camarades des cellules ou des sections arrêtés pour « gomulisme » ou persécutés en raison de leurs origines juives ou pour avoir appartenu aux Brigades Internationales.

Fin mars, on libéra aussi d'anciens officiers de l'Armée de l'Intérieur (*Armia Krajowa*), organisation de résistance du temps de l'occupation allemande ainsi que des militants de l'ex-Parti Paysan et des socialistes.

A l'opinion, qui attendait une amnistie générale, une loi amnistiante accorda le 25 avril la libération de 30.000 prisonniers dont les peines ne dépassaient pas cinq ans. Parmi eux, les « politiques » auraient été 4.500. Puis, à la suite d'une lettre signée de trois jeunes journalistes, et publiée dans l'hebdomadaire *Pro Postu*, sous le titre « Au devant de ceux de l'A.K. », le problème des anciens combattants de l'Armée de l'Intérieur fut posé devant l'opinion d'abord, puis devant la Diète. Le 23 avril, Cyrankiewicz et Ochab reconnurent que le gouvernement et le parti avaient à l'égard de ces combattants « pas mal de péchés sur la conscience !... Il en est de même en ce qui concerne les soldats et les officiers polonais qui ont combattu en Occident. »

Désormais, leurs familles seraient traitées comme celles des combattants tombés dans les rangs de l'armée populaire (= communiste). Le 30 juillet, le Conseil populaire de Varsovie décida d'ériger par souscription un monument à la mémoire des combattants de la clandestinité, y compris ceux de l'A.K. Des millions de zlotys affluèrent de toutes parts.

Les réhabilitations permirent aussi de parler des Polonais incarcérés en U.R.S.S. Quelques-uns étaient déjà rentrés. A partir du printemps 1956, le ministre des Affaires étrangères s'employa avec plus d'énergie à établir les listes des détenus et à en réclamer la libération. A la suite de quoi, 24.000 étaient déjà rentrés en novembre. Depuis novembre, le mouvement s'est accéléré. On estime à 400.000 le nombre des Polonais qui doivent rentrer de l'U.R.S.S. ce qui ne va pas sans poser de nombreux problèmes.

Epurations et destitutions

Ces réhabilitations ne pouvaient pas ne pas entraîner, dans le climat nouveau, des mesures contre ceux qui avaient assumé directement la responsabilité de tant d'injustices.

23 mars. — Arrestation de R. Ramkowski, ancien vice-ministre de la Sécurité, et de A. Fajgin, ancien directeur du 10^e bureau de ce ministère.

19 avril. — Stanislas Radkiewicz, du bureau politique, était destitué de ses fonctions ministérielles, accusé de « n'avoir pas assumé ses tâches en tant que ministre de la Sécurité publique, de graves violations de la légalité s'étant produites dans les organismes de son ressort » (Radkiewicz a disparu depuis lors, mais on n'a annoncé ni sa démission ni son éviction du B.P. ou du C.C.).

21 avril. — Destitution d'Henri Swiatkowski, ministre de la Justice « en raison de négligences graves dans le domaine de la justice » et du procureur général Stéphane Kalinowski.

5 mai. — Jacob Berman donne sa démission du Bureau politique à la suite des critiques dont il y avait été l'objet (ainsi que de ses fonctions de vice-président du Conseil). Il avait jusqu'alors le contrôle de la police, des Affaires étrangères, de la culture et de la propagande.

Bien entendu, le mouvement ne resta pas cantonné dans les hautes sphères : à tous les échelons, on assista à une épuration sévère de l'administration.

Désarroi et confusion

Le 23 avril, Cyrankiewicz définit devant la Diète les nouvelles tâches du Parti et du gouvernement. Il fallait : 1° Étendre la vie parlementaire, convoquer plus souvent la Diète, discuter les lois (et non plus approuver les décrets du gouvernement), élargir le contrôle du pouvoir législatif sur le gouvernement; 2° Faire connaître toutes les insuffisances et fautes commises dans les différents domaines de la vie publique; 3° Examiner les responsabilités concernant les actes de violation de la légalité dans le passé; 4° Relever le niveau de vie de la population « le principal objectif économique »; 5° Relâcher « la centralisation excessive », mettre fin aux déformations bureaucratiques et libérer les hommes de la peur de prendre des décisions.

Il termina ainsi son discours :

« Le XX^e Congrès du P. C. de l'Union soviétique est un événement décisif pour nous tous, parce qu'il a mis à nu les maux et les déviations qui minaient notre système à la suite du culte exagéré de Staline, de l'autocratie exercée par un homme qui violait les règles du gouvernement démocratique, règles inhérentes à la nature même du régime socialiste.

« Notre révolution reprend le chemin léniniste, elle brise la chape des déviations accumulées dans les années 30 et 40, elle intensifie l'activité politique des plus larges masses populaires, si caractéristique de l'époque du Grand Octobre. Sans cette activité, il n'y aurait pas de révolution dont le trait essentiel consiste à faire participer des millions d'hommes à la vie politique, à les éveiller à une activité politique intense. »

Sans doute ne pensait-il pas si bien dire.

Tous les communistes n'avaient pas accepté aussi facilement les révélations de Khrouchtchev. Il y eut des suicides parmi les militants de la base. Staline eut des défenseurs dans les rangs du Parti.

Dans les organes directeurs du Parti ouvrier, la confusion était tout aussi grande. A partir du Plenum de juillet du C.C., on distingua deux groupes, celui des « staliniens » ou « conservateurs », dit de Natolin, et celui des « libéraux » ou « progressistes », dit de « la rue Pulawska ».

Selon les libéraux, la crise devait être résolue par la « démocratisation », grâce à des campagnes de presse dont les critiques s'étendraient à tous les domaines de la vie publique. Les conservateurs voulaient que la « démocratisation » (ils ne repoussaient pas le mot) fût organisée, calme et modérée. Ils insistaient sur les responsabilités de Berman, Radkiewicz, Minc et Zambrowski dans toutes les erreurs passées, ce qui visait à en décharger l'U.R.S.S.

Le Bureau politique se trouvait d'ailleurs amputé de cinq des quinze membres nommés le 17 mars 1954 : Bierut décédé, Berman, démissionnaire, Minc, gravement malade, Radkiewicz « disparu », Dworakowski, en congé de maladie.

Le groupe de Natolin comprenait Zenan Nowak, son chef de file, François Jozwiak, Hilaire Chelchowski, Alexandre Zawadzki, ainsi que les

deux envoyés du Kremlin : le maréchal Rokosowski et F. Mazur, homme de confiance de la police soviétique. Edouard Ochab, qui avait été des leurs jusqu'aux manifestations de Poznan, passa alors du côté des libéraux.

Ceux-ci, au début, n'étaient que trois : Joseph Cyrankiewicz, Rapacki, son allié de longue date, Zambrowski, ulcéré par l'opposition de Khrouchtchev à sa nomination au secrétariat. Ils devaient rallier un peu plus tard Ochab et Zawadzki.

Pendant, Cyrankiewicz faisait entrer de ses amis au gouvernement, se taillait une certaine popularité, tandis que les hommes de Natolin, notamment Ochab, heurtaient l'opinion par leurs menaces. Il n'est pas douteux que Cyrankiewicz ait espéré alors être l'artisan du « Grand renouveau », de la « grande restauration de la République », selon les mots qui avaient cours. Et il ne songeait pas du tout à s'entendre pour cela avec Gomulka. Ce fut Nowak et ses amis qui prirent l'initiative d'une réconciliation avec l'ancien prisonnier.

Mais la révolte de Poznan devait déjouer tous ces calculs et précipiter l'évolution.

Les émeutes de Poznan et leurs conséquences

Le Zispo (Etablissements Staline de construction de wagons) est, avec ses 15.000 ouvriers, la plus grande usine de Poznan. Depuis plus d'un an, les ouvriers réclamaient une amélioration de leurs salaires. A bout de patience, ils déclenchèrent, au milieu de juin, une grève perlée, et, le 22 juin, une délégation pour une fois vraiment représentative se rendit à Varsovie pour discuter directement avec le ministre.

Le 27 juin, le bruit se répandit que les membres de la délégation, dont on était sans nouvelles, avaient été arrêtés. Le mot d'ordre d'une grève pour le matin fit le tour de l'usine. Le lendemain 28 juin, à 8 heures, alors que les délégations ouvrières allaient d'une usine à l'autre pour annoncer la grève, les ouvriers de Zispo quittèrent l'usine et défilèrent en cortège dans les rues, aux applaudissements de la population. A 9 heures, la grève était générale dans la ville, et toute la population se trouvait dans les rues. Les dignitaires du Parti, les hauts fonctionnaires de l'Etat et de la police quittèrent la ville. Les policiers se retirèrent dans l'immeuble officiel.

Les manifestants en quête d'interlocuteurs se rendirent à l'Hôtel de Ville, au Palais de Justice, à la prison, dont ils ouvrirent les portes. Les délégués n'y étaient pas. La foule se rendit donc au siège de la police politique : on lui jeta de l'eau. Elle s'approcha du bâtiment. Les policiers ouvrirent le feu. Les insurgés coururent aux armes. La fusillade dura trois heures.

Vers 14 heures, des tanks firent leur apparition dans la ville, suivis d'unités de sécurité intérieure et de milice civique. Ainsi en avait décidé le gouvernement de Varsovie, après plusieurs heures de délibérations. Cyrankiewicz vint en personne surveiller l'exécution du plan établi.

Le combat devait durer jusqu'à une heure avancée de la nuit. Le 29, au matin, l'on procéda à de nombreuses arrestations, tandis que les troupes nettoyaient les derniers îlots de résistance.

✱

L'émeute de Poznan fit la preuve éclatante de la faiblesse du régime communiste. Il reposait essentiellement sur le Parti et les organisations de masse dont le Parti assumait la direction. Or, le Parti comptait 20.000 adhérents à Poznan, l'Association de la jeunesse polonaise de son

côté en avait plusieurs milliers : à l'épreuve, cette arme qui paraissait encore redoutable se brisa; elle se liquéfia. Il serait inexact d'écrire qu'on ne vit aucun membre du Parti ou de la jeunesse. On en vit, mais dans les rangs des insurgés. En particulier, ce sont des « jeunesses communistes » qui montrèrent le plus d'ardeur et de courage dans les combats de rue. Il fut question de cette trahison à la troisième réunion plénière de l'Association de la Jeunesse Polonaise, le 18 août, avec une indignation impuissante, et l'organisation sortit de cette épreuve profondément affaiblie.

Au fond, le fameux monolithisme s'était brisé, et on avait pu voir que ses troupes se répartissaient en quatre catégories : une partie des militants resta au service de la police et des organismes de répression; une autre partie de mili-

tants et de membres de l'appareil se cantonna dans l'attentisme et disparut. Parmi les adhérents sans fonction, un bon nombre aussi préférèrent attendre. Enfin, beaucoup, la majorité sans doute, descendirent dans la rue.

Il apparut aussi, à la lueur de ces événements, que les chefs du Parti et de l'Etat ignoraient l'état réel de l'opinion. « *Les événements de Poznan nous ont tous surpris* », dira plus tard Ochab, et c'était vrai. L'émeute fut pour eux une révélation assez effrayante, d'autant plus qu'elle leur montrait la fragilité du Parti, le peu de confiance qu'il fallait mettre dans la troupe et dans la police elle-même, si elles restaient longtemps en contact avec la population révoltée.

Quant à l'opinion, elle se trouva soudain enhardie dans sa résistance aux pouvoirs.

La Hongrie

Le 19 février, en plein XX^e Congrès, un communiqué signé de plusieurs partis communistes avait fait savoir que la dissolution du Parti communiste polonais ordonnée par Staline en 1938, n'était pas justifiée. Deux jours après, autre réhabilitation : le 21 février, la *Pravda* de Moscou et *Szabad Nep* de Budapest publiaient un article de l'économiste Eugène Varga à la mémoire de *Bela Kun*, dont c'était le soixante-dixième anniversaire. L'ancien chef de la Commune communiste de Budapest en 1918, connu pour sa violence bestiale, avait disparu dans les années de la grande purge, « liquidé » par ordre de Staline, on ignore toujours dans quelles conditions. A la vérité, Lénine lui-même n'avait que mépris pour cette brute sanguinaire, et il avait même parlé de le faire fusiller quand, en 1920, réfugié en Russie et commissaire politique à l'Armée du Sud, *Bela Kun* avait fait exécuter les officiers de Wrangel auxquels la vie sauve avait été promise. Peut-être Lénine eût-il, en effet, été jusque-là s'il n'avait pas redouté de ternir la légende de la Commune de Budapest, si utile à la propagande. Quinze ans plus tard, Staline n'avait plus à s'embarrasser autant de ces scrupules, mais il est permis de penser que ce n'est pas alors de ces excès sanglants qu'il fit grief à *Bela Kun*.

Pareille réhabilitation pouvait paraître annoncer de la part des dirigeants soviétiques une volonté très nette d'infléchir à nouveau vers plus de « libéralisme » la politique des communistes hongrois, et d'autres réhabilitations qui touchèrent de plus près encore l'opinion hongroise devaient bientôt venir renforcer cette impression. Mais tout porte à croire que ces réhabilitations furent décidées de façon très mécanique, en vertu de critères qui n'avaient rien à voir avec la situation propre à la Hongrie (comme d'ailleurs à celle des autres pays où des réhabilitations analogues furent ordonnées). Les Soviétiques, entre autres objectifs, songeaient à se concilier Tito. Ils ne pensaient pas aux répercussions que pourrait avoir la réhabilitation de Raik, par exemple, sur l'opinion et le Parti communiste hongrois. Et il est vraisemblable que, dans leur esprit, la « déstalinisation » en Hongrie pourrait être menée à bien par ceux-là mêmes qui avaient « stalinisé » le pays. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui se passait à Moscou?

De ces intentions moscovites, on trouvera la preuve tout au long de ces huit mois qui verront les prodromes de la révolution. Dès les premières semaines, on put enregistrer deux manifestations

caractéristiques de la confiance que l'on conservait à Moscou en Rakosi. Le 2 avril, la *Pravda* publiait un article du premier secrétaire du P.C. hongrois; le 5 avril, Boulganine lui adressait, ainsi qu'à Hegedus, un télégramme qui était un témoignage d'amitié et d'appui.

« *Le Comité central du Parti ouvrier hongrois, dirigé par le vétéran éprouvé du mouvement révolutionnaire, le camarade Matyas Rakosi, a pris un certain nombre de mesures d'une importance vitale pour renforcer le système démocratique populaire et pour accomplir le grand programme de la construction du socialisme en Hongrie. Le gouvernement de la République populaire hongroise, et les camarades Matyas Rakosi et Andras Hegedus personnellement, ont fait et font tout pour renforcer l'amitié et la coopération entre les peuples hongrois et soviétique.* »

Qu'avait donc « décidé » le Comité central? Rien d'autre que d'appliquer les décisions du XX^e Congrès, tout comme s'il avait été le Congrès d'une internationale et non celui d'un Parti qui, ouvertement, dictait ainsi sa loi à tous les autres.

Dès son retour de Moscou, où il était allé représenter le P.C. hongrois au XX^e Congrès avec Béla Szalai et Istvan Kovacs, Rakosi avait pris la tête de la politique nouvelle. A sa demande, le Comité central adopta, le 12 mars, une résolution où il disait son plein accord avec l'appréciation donnée par le XX^e Congrès de la situation internationale et de la situation intérieure de l'U.R.S.S. Il reconnaissait de même que les victoires remportées par l'U.R.S.S. dans le domaine économique avaient leur source dans « *le rétablissement des normes léninistes de la vie du Parti, la lutte contre le culte de la personnalité et le retour à la direction collective* ». En conséquence, le Comité central chargeait le Bureau politique d'élaborer sans délai « *toutes les mesures propres à appliquer les résolutions du XX^e Congrès dans les conditions particulières à la Hongrie* ». Il convenait notamment :

« *De poursuivre au sein du Parti une lutte tenace et conséquente pour que la direction collective devienne une réalité absolue à tous les échelons. Il faut continuer à développer la démocratie à l'intérieur du Parti et consolider encore la légalité socialiste. Sous la conduite du Parti et de la classe ouvrière, il faut élargir le mouvement du Front populaire patriotique et lui donner un contenu politique tel qu'il soit à même*

de mobiliser toute la population travailleuse en vue de l'édification d'une Hongrie socialiste. »

La résolution du 12 mars s'en tenait encore aux affirmations de principe. Le 27 mars, Rakosi faisait un pas en avant décisif. Le 27 mars, il annonçait la réhabilitation de Laszlo Rajk et de quelques autres :

« Après que l'agent impérialiste Béria et la bande de Peter Gabor eurent été démasqués, on a procédé à la révision du procès Rajk. Il a été établi que le procès Rajk était fondé sur une provocation. C'est pourquoi, conformément à la résolution adoptée par le C.C. de notre Parti en juin 1953, la Cour suprême a réhabilité le camarade Laszlo Rajk et d'autres camarades » (Il semble que la résolution à laquelle Rakosi fait allusion ici n'a jamais été publiée. Peut-être n'a-t-elle jamais été prise).

La manœuvre de Rakosi (soutenu par Moscou) apparaît ici dans toute son habileté. Il faut « déstaliniser » et en particulier réhabiliter Rajk puisque c'est là une des conditions de la réconciliation entre le bloc soviétique et la Yougoslavie. Rakosi est trop discipliné pour désobéir, même s'il mesure le risque. C'est donc lui qui réhabilitera Rajk. Ainsi, il prend la tête du mouvement commencé en juin 1953, et le mouvement le portera au lieu de l'emporter, le renforcera au lieu de le renverser. En même temps, Rakosi espère limiter l'entreprise dont il devient le chef. Il est déjà dangereux de réhabiliter publiquement Rajk. La révision publique de son procès serait plus dangereuse encore. Aussi, Rakosi affirme-t-il qu'elle est un fait passé. Le procès a été public : la révision du procès ne le sera pas. Elle provoquerait une trop grande effervescence des esprits.

L'effervescence croît

Cette habileté ne servit à rien. Le revirement était vraiment trop brutal, les fautes avouées bien trop graves. L'effervescence qui n'avait pas cessé dans les milieux intellectuels depuis la chute de Nagy reprit de plus belle.

Le 18 octobre 1955, soixante-sept d'entre eux (écrivains, compositeurs et artistes) avaient signé un memorandum adressé au Comité central du Parti. Ils y rappelaient que le Comité central — dans sa session de mars 1955, celle au cours de laquelle Nagy avait été vivement pris à partie — avait confirmé dans leur intégrité les décisions prises en juin 1953 chassant du travail politique et idéologique « *les méthodes anti-démocratiques de la violence, de l'intervention administrative non motivée, du commandement tracassier* ».

Le 10 novembre, le Comité central avait répondu à ce memorandum par une « *décision... au sujet des manifestations de droite dans la vie littéraire* ». Ce memorandum y était dénoncé comme « *une attaque contre la direction du Parti et du pays* », et comme un travail fractionnel. Actuellement, y lisait-on, « *la manifestation de l'opportunisme de droite le plus dangereux se produit dans le domaine de la vie littéraire. Certains écrivains membres du Parti organisent des groupes fractionnels... pour combattre les décisions du mois de mars du Comité central* ».

En application de cette décision, de nombreux écrivains, membres du Parti, avaient été frappés de peines disciplinaires. Tel avait été le cas de Tibor Dhéry, de Thomas Aczel et de Tibor Tardos.

Ces mesures n'avaient pas apaisé les esprits, ni ne leur avaient pas inspiré plus de prudence. La « déstalinisation » proclamée au XX^e Congrès, la réhabilitation de Bela Kun, celle de Rajk, le rapport secret de Khrouchtchev, ne pouvaient qu'encourager les rebelles.

A la Conférence des écrivains qui se tint le 30 mars, un jeune critique littéraire, membre du Parti, Sandor Lukacsi, accusa ouvertement Matyas Rakosi de terrorisme. Il déclara qu'il était indigné de voir Rakosi, responsable de la mort de Rajk et de ses compagnons, condamner maintenant leur assassinat. Il l'appela : « *le Judas aux mains couvertes du sang de Rajk* ». Un autre écrivain, jeune lui aussi, Laszlo Benjamin, demanda quand pourraient paraître des poèmes en l'honneur de Rajk, interdits par la censure : « *Ces poèmes ne verront jamais le jour* », répondit Elisabeth Andics, membre du Comité central. « *Qu'entendez-vous par jamais ? Vous voulez dire tant que les vôtres seront au pouvoir. Cela ne durera pas longtemps* », répliqua Thomas Aczel.

Ainsi lancé, le mouvement de révolte ne pouvait que s'amplifier et s'accélérer. En mai et juin, le Cercle Petöfi — club d'intellectuels qui dépendait de l'Union de la jeunesse de Budapest — multiplia les réunions « spécialisées » : historiens, philosophes, économistes, etc., et la « déstalinisation » spontanée allait bon train, malgré les efforts des « *apparatchniki* ». Le 19 juin, la veuve de Rajk y prenait pour la première fois la parole devant plus d'un millier de vieux militants communistes. Elle demanda à ceux-ci leur aide non seulement pour que la place qu'il mérite fût rendue à Rajk dans le cœur du peuple, mais encore pour qu'il fût vengé, et pour que fussent écartés du Parti et du gouvernement les assassins responsables des injustices dont les patriotes avaient été l'objet.

Le 27 juin, il vint tant de monde au Cercle que la plupart des assistants (de 6.000 à 8.000) restèrent dans la rue, où les discours leur furent transmis par haut-parleur. Rakosi y fut dénoncé comme le responsable principal de l'échec du communisme en Hongrie par de jeunes écrivains, Tibor Dhéry, Losanczi, Hacj, Tardos qui réclamèrent l'abolition de la censure, le départ de Rakosi, le retour d'Imre Nagy.

Une nouvelle réunion était prévue pour la semaine suivante. Le problème traité serait celui de la liberté de la presse. On pouvait d'autant plus s'attendre à des orages que, le 29 juin, les nouvelles des émeutes de Poznan arrivaient à Budapest.

Rakosi décida de réagir.

Selon la tactique d'abord choisie, il avait essayé de suivre le mouvement qui le menaçait. Le 18 mai, devant les militants du Parti, il avait fait son autocritique. Il avait reconnu le fait qu'il avait lui-même permis le culte de la personnalité et qu'il l'avait encouragé. « *Je ne dois pas hésiter à le dire* », ajoutait-il, « *parce que notre silence sur ce point a suscité parmi nos camarades du Parti l'impression que nous tournons autour de la question comme un chat autour du pot de lait chaud.* »

Cette fois, il décida de faire front. Il demanda aux dirigeants du Cercle Petöfi (tous communistes) de décommander la réunion. Le 30 juin, il convoqua le Comité central, et il lui fit adopter une résolution condamnant « *l'activité antiparti menée par les porte-parole du groupe Nagy* ». En même temps, décision était prise d'exclure du Parti les principaux orateurs du 27 juin, notamment Tibor Dhéry et Tibor Tardos.

Si Rakosi n'avait voulu qu'intimider, son effort s'avéra inutile. Les dirigeants du Cercle Petöfi

firent savoir que la réunion aurait lieu quand même. L'Association des écrivains adopta une résolution demandant au Comité central de rapporter la mesure d'exclusion prise contre Dhéry et Tardos. Nombre d'organisations de base firent savoir qu'elles n'acceptaient pas la condamnation de l'opposition.

On allait vers l'épreuve de force.

Il est permis de penser que ce fut Moscou qui décida qu'on n'en viendrait pas là. La ligne était la « déstalinisation ». Il fallait suivre la ligne. On délégua Mikoïan et Souslov à Budapest pour prendre sur place les décisions conformes à la « ligne générale » et à la situation.

La chute de Rakosi

Le 18 juillet, le Comité central fut réuni. Il eut communication d'une lettre dans laquelle Rakosi demandait à être relevé de ses fonctions de premier secrétaire et de membre du Bureau politique.

« L'une des raisons de ma demande est que je suis âgé de soixante-cinq ans et que ma maladie, qui ne cesse de s'aggraver depuis deux ans, m'empêche de remplir les tâches qu'impliquent les fonctions de premier secrétaire du Comité central. » (L'argument avait déjà servi lors de l'éclipse de Rakosi en 1953 et 1954) *« De plus, les fautes que j'ai commises sur le plan du culte de la personnalité et de la légalité socialiste causent des difficultés à la direction du Parti et l'empêchent de concentrer toute son attention sur les tâches à accomplir. »*

C'était une satisfaction donnée à l'opinion, et Budapest s'en réjouit. Mais Moscou montra son souci de ne pas aller trop avant dans cette voie. Peut-être eût-on rappelé Nagy, si Nagy avait consenti à faire son autocritique. Mais on l'attendait toujours. Ce fut Ernő Gerő qui fut choisi — incarnation parfaite de la brutalité stalinienne.

Ernő Gerő fut donc élu premier secrétaire « à l'unanimité » du Comité central. Entrèrent au Bureau politique : Janos Kadar (qui entra aussi au secrétariat), Karoly Kiss, György Marosan, Jozsef Revai et, comme suppléants, Sandor Gaspar et Sandor Ronai. Enfin, le général Mihaly Farkas serait exclu du Parti et dégradé.

Il y avait là des concessions aux opposants — encore que l'entrée au Bureau politique d'un homme comme Kadar prit, dès lors, une signification ambiguë : il était sorti de prison dans l'été 1954, et il pouvait donc passer pour une victime du régime. Mais c'est lui qui avait monté le procès de Rajk. Et J. Revai n'avait-il pas été le dictateur idéologique de l'ère stalinienne, écarté en 1953 ?

Quelles modifications seraient apportées à la politique hongroise ? Le Comité central ne s'engagea pas fort avant dans la voie des concessions.

En matière économique, il n'en fit pratiquement aucune. Le 20 juillet, après avoir entendu un rapport d'Hegedus, il approuva une résolution définissant les tâches du nouveau plan quinquennal (1956-1960) : l'industrialisation devait se poursuivre sur un rythme accéléré, de manière à permettre l'augmentation de moitié en cinq ans de la production de l'industrie socialiste ; pour déterminer la part des différentes branches dans les investissements et les affectations de main-d'œuvre, il fallait partir du principe que l'industrie lourde constitue la base de développement

Bureau politique du Parti des Travailleurs hongrois après le C.C. de juillet 1956

Ernő Gerő, premier secrétaire.
Janos Kadar, secrétaire.
Jozsef Revai.
Karoly Kiss.
Antal Apro.
Andras Hegedus.
Istvan Kovacs.
Istvan Hidas.
Bela Szalai.
Lajos Acs.
György Marosan (ancien social-démocrate).
Sandor Gaspar, suppléant.
Sandor Ronai, suppléant (ancien social-dém.).

de toute l'industrie nationale ; il fallait aussi donner un essor général à la production agricole, avant tout en élevant le niveau de la grande exploitation socialiste et en augmentant progressivement le nombre des coopératives de production agricole.

La résolution politique disait que la liquidation des violations de la légalité socialiste avait été accélérée et qu'elle approchait de son terme. Quatre cent soixante-quatorze cas avaient été étudiés, dont le plus grand nombre avaient donné matière à réhabilitation. D'autre part, il fallait donner à l'Etat un contenu plus démocratique, accroître le rôle du Parlement, renforcer l'indépendance de la magistrature.

Tout en maintenant les principes du réalisme socialiste, il fallait laisser plus de liberté aux écrivains, aux artistes. Les étudiants et les travailleurs scientifiques devraient pouvoir prendre connaissance des travaux scientifiques faits à l'étranger.

Enfin, comme le souligna Gerő, le Parti devait laisser la possibilité de discuter dans son sein, mais sans permettre de déclarations hostiles à l'esprit de la démocratie populaire. Le Front populaire patriotique devrait être élargi et vivifié, mais toujours sous le contrôle du Parti. Les syndicats s'occuperaient davantage des intérêts des ouvriers, tout en continuant à consacrer le principal de leurs efforts au développement de la production.

Ces concessions, presque aussitôt reprises, ne réussirent pas à calmer l'opinion, tout au contraire. Les écrivains étaient invités à reprendre leur travail créateur pour lequel on leur laisserait plus de liberté. Ils continuèrent à s'occuper de la chose publique, à poser la revendication de la liberté. Les journaux littéraires durant l'été furent pleins de critiques à peine déguisées du régime et de ses tares. En septembre, le Congrès de l'Association des Ecrivains, ouvert le 8 septembre, maintint toutes les exigences des écrivains : la liberté d'expression pour tous, fussent-ils non communistes ; le droit à la vérité.

Sous cette poussée, Gerő, comme naguère Rakosi, fit d'abord des concessions. Le procès de Rajk ne serait pas révisé, mais on lui ferait des funérailles nationales. Et sans doute, dans le voyage qu'il fit à Belgrade en octobre de façon fort spectaculaire, il y avait autre chose que le désir de suivre les directives de Moscou. Un accord avec Tito devait prendre l'allure d'une consécration de non-stalinisme, d'orthodoxie antistalinienne.

Ces calculs devaient s'avérer faux.

Le 6 octobre, 300.000 personnes assistèrent aux funérailles de Rajk, 300.000 manifestants.

Ce jour-là, la révolution de la liberté prit conscience de sa force.

Autre signe des événements prochains. Le 4 octobre, Imre Nagy écrivait au Comité central du Parti des travailleurs hongrois pour demander

sa réintégration, sans toutefois faire son autocritique.

Le 13, le Bureau politique acceptait de réintégrer Nagy dans le Parti, en se réservant de demander au Comité central dans un avenir proche « d'éclaircir les erreurs commises effectivement par le camarade Nagy ».

La Roumanie

LES communistes roumains condamnèrent, eux aussi, le culte de la personnalité au lendemain du XX^e Congrès. Gheorgiu Dej le fit dans un grand discours qu'il prononça le 3 mars devant le Comité central. De son côté, la presse roumaine reproduisit, sans les commenter, les articles de la *Pravda* touchant les erreurs de Staline, mais la condamnation du « culte de la personnalité » resta en Roumanie une question de principe. Aucun des dirigeants communistes ne fut contraint de procéder à son autocritique. Et lorsque, le 24 juin, Tito fit escale à Bucarest, la *Scanteia* publia l'un à côté de l'autre les discours prononcés par le chef d'Etat yougoslave et par Gheorgiu Dej sur « les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays » comme si cette amitié n'avait jamais été troublée. Ainsi, tandis qu'en Pologne et en Hongrie écrivains et étudiants prenaient position contre les « staliniens » de leur pays, aucune voix ne s'éleva à Bucarest pour critiquer les méthodes utilisées par les dirigeants.

La seule note discordante fut donnée par l'hebdomadaire *Contemporanul*, dont la rédaction est composée d'écrivains déjà connus avant la guerre. Ainsi, par exemple, dans le numéro du 21 août de cette publication, on trouve sous la signature de l'académicien Calinesco un article élogieux pour Octavian Goga, écrivain et homme politique de droite, qui avait constitué en décembre 1937, un gouvernement antisoviétique et germanophile. Ce même Calinesco publiait huit jours plus tard dans le même journal le récit d'une visite effectuée dans le village de Lucien Blaga, dont il a trouvé « la maison fermée, car le locataire était parti ». Or, Lucien Blaga, philosophe roumain, avait exercé avant la deuxième guerre mondiale, une grande influence sur la jeunesse nationaliste de Roumanie. Arrêté par les communistes en 1948, il a disparu depuis.

La « déstalinisation » n'avait pas eu d'autre effet en Roumanie quand éclatèrent les révoltes de Pologne et de Hongrie.

La Bulgarie

DANS les premiers jours d'avril, le Comité Central du P.C. bulgare était convoqué en séance secrète à Sofia. Les résolutions prises ne furent connues que vers le milieu d'avril. On y condamnait non seulement le culte de Staline, mais celui de « son plus fidèle élève » (comme on disait jadis), Valko Tchervenkov, qui, depuis la séparation des pouvoirs de 1954, portait le titre de président du Conseil. Tchervenkov était accusé d'« infractions à la discipline intérieure du Parti, de prises de décisions personnelles, d'influences néfastes dans le travail d'organisation, l'idéologie et l'économie de l'Etat ».

Dès le 10 avril, l'organe des syndicats bulgares attaquait le dictateur. D'autre part, le parti avait organisé une campagne de réunions de quelques jours pour faire connaître la nouvelle ligne. Puis, le 16 avril, le *Sobranie* fut réuni en session extraordinaire. Une délégation yougoslave assistait à la séance. Tchervenkov était présent. On lut de lui une lettre par laquelle il demandait à être libéré du poste de Ministre-Président. Ce qui fut fait. Son successeur fut proclamé le lendemain : Anton Yougov. Tchervenkov fut nommé vice-ministre-président. Eclipse plutôt que disgrâce.

A la même séance du Comité Central, avait été décidée la réhabilitation de Traïtcho Kostov (pendu en décembre 1949), mais la décision ne fut publiée dans la presse bulgare que le 19 septembre 1956. Tous les inculpés du procès Kostov (à l'exception de deux), furent réhabilités et réintégrés dans le Parti.

Autre décision : le secrétariat du C.C. fut porté de trois à cinq membres. A Jivkov, Tastov

et Ganev, furent adjoints Entcho Staïkov et Boïan Balgaranov (lequel fait figure de « titiste » parce qu'il a été officier de liaison entre les maquisards bulgares et yougoslaves durant la guerre).

Ces mesures de déstalinisation ne devaient pas dépasser certaines limites. En particulier, disait la résolution « l'application devait en être synchronisée avec la lutte menée contre les influences néfastes de l'idéologie bourgeoise ». Après les révoltes de Pologne et de Hongrie, les communistes bulgares se félicitèrent de cette prudence « preuve de la maturité du Parti et de sa capacité d'interpréter les décisions du XX^e Congrès ».

Les relations bulgares-yougoslaves

On crut, en Occident, que la chute de Tchervenkov entraînerait une amélioration des relations bulgares-yougoslaves et peut-être la réalisation de la Fédération balkanique préconisée, en juillet 1947, par Tito et Dimitrov, lors de la signature du traité de Bléde. Mais, si Tchervenkov était mal vu de Belgrade, Yougov n'y bénéficiait pas de plus de sympathies. C'est un Macédonien. Il attaqua violemment dans le passé le dictateur yougoslave, et il n'est pas impossible qu'il ait assumé, au sein du Bureau politique, la direction des opérations subversives menées contre Tito, en remplacement d'un autre Macédonien, Vladimir Pop-Tomov (mort subitement dans des conditions suspectes).

Un incident devait montrer qu'en dépit des avances bulgares, Tito n'était pas prêt à la réconciliation. Le 26 mai, une délégation bulgare devait partir pour Belgrade, pour rendre aux par-

lementaires yougoslaves leur visite d'avril, à Sofia. A la dernière minute, les autorités yougoslaves refusèrent d'accorder son visa à l'un des secrétaires de la délégation, sous prétexte que cette personne était indésirable.

Le voyage fut remis *sine die*. Il devait avoir lieu fin septembre.

Agitation

Dès le plénum du C.C. d'avril, la population avait été invitée à faire connaître ses observations. Ce mot d'ordre déclencha une véritable avalanche de critiques émanant aussi bien des cadres du Parti, des intellectuels et des étudiants que du reste de la population. Il fallut réagir. Les premières victimes furent les rédacteurs d'*Otétchéstvéen Front* (Le Front patriotique), journal de l'organisation de masse du même nom; (le rédacteur en chef en est Vlado Topénitchorov, beau-frère de Traïtcho Kostov). Le numéro du 1^{er} mai était plein de critiques et de railleries à l'égard de la bureaucratie et de son mauvais fonctionnement. L'organe officiel du P.C. réagit violemment contre le « *déviatinnisme anarchiste* » de Topénitchorov, qui dut faire son autocritique dans le plus pur style stalinien.

En juin, le professeur Tzvetan Krastanov fut exclu, séance tenante, de l'Académie de Médecine, pour avoir formulé des critiques à l'égard du régime. A la suite de cette exclusion, le *Rabotnitchésko Délo* (10 juin 1956) devait reconnaître indirectement que la politique du parti était sé-

vèrement critiquée dans tout le pays. Le lendemain, il publiait une longue défense de cette politique où, pour la première fois, figuraient, en chiffres absolus, les salaires des ouvriers et les revenus des kolkhoziens, les uns et les autres révélant une situation misérable. L'auteur de l'article — intitulé, comme par antiphrase : « *Notre politique économique est bonne, elle est confirmée par la vie* » — reconnaissait l'existence du chômage, la mauvaise rémunération des travailleurs dans certaines professions (tabacs, alimentation, textile), l'insuffisance des pensions de retraite, la misère des familles nombreuses. Au passage, il démentait les rumeurs « dangereuses » qui laissaient entendre qu'il y aurait une augmentation de 50 % des salaires.

Réuni le 19 juin, le Comité Central prit un certain nombre de mesures : le prix des repas dans les cantines ouvrières fut ramené de 4 ou 5 levas, à 3 (salaire journalier moyen, 15 levas); les retraites les plus faibles furent augmentées, et 27.000 emplois créés. Les fonds nécessaires à la couverture de ces nouvelles dépenses seraient fournis par la suppression des pensions aux retraités exerçant encore un emploi.

Peu après, il était décidé que les salaires seraient augmentés de 15 % à partir du 1^{er} avril de l'année 1957.

Peut-être ces mesures vinrent-elles à temps pour apaiser l'agitation qui eût pu avoir, en Bulgarie aussi, des conséquences fâcheuses pour le régime.

L'Allemagne orientale, la Tchécoslovaquie et l'Albanie

Les partis communistes d'Allemagne orientale, de Tchécoslovaquie et de l'Albanie se sont distingués durant les huit mois qui suivirent le XX^e Congrès par leur peu d'empressement à mettre en pratique la « déstalinisation ». Bien entendu, ils ne mirent pas en cause la ligne définie à Moscou, mais ils ne s'engagèrent qu'avec la plus extrême prudence dans la voie nouvelle. Un critère infailible permet de juger leur attitude. La politique dite de déstalinisation était dominée par l'idée de la réconciliation avec Tito. Quand éclata la révolution hongroise, aucun de ces trois partis n'avait renoué les contacts avec l'Union des communistes yougoslaves. Ils ne les renouèrent pas davantage dans les mois qui suivirent.

Les raisons de cette prudence sont évidentes. Aucun désir de fraude, bien au contraire. Mais à Pankow comme à Prague, on se souvenait des émeutes de juin 1953. Et l'Albanie est trop proche de la Yougoslavie, le seul pays « socialiste » dont elle soit contiguë, pour que le moindre affaiblissement intérieur n'y fasse pas craindre une intervention du dictateur de Belgrade.

L'ALLEMAGNE ORIENTALE

Le 5 mars, W. Ulbricht, retour de Moscou, écrivit un long article sur les enseignements du Congrès : « *En se plaçant au-dessus du Parti et en encourageant le culte de la personnalité, Staline a porté un grand préjudice au P.C. de l'Union soviétique et à l'État soviétique.* » Et, ajoutait-il, débordant un peu, semble-t-il, les

affirmations soviétiques : « *On ne peut pas compter Staline parmi les classiques du marxisme.* »

Le 18 mars, le secrétaire du P.C. allemand reprenait publiquement les accusations portées par Khrouchtchev dans son rapport secret contre les fautes de Staline dans la guerre : « *Il n'a pas préparé comme il le fallait l'Union soviétique à la guerre, bien que l'agression hitlérienne fût prévisible... Il a reçu des avertissements de trois côtés qu'Hitler préparait l'attaque, mais il les a ignorés... La biographie officielle de Staline le glorifie comme l'homme qui a vaincu Hitler... Historiquement, ce n'est pas vrai.* »

Toujours dans la ligne du XX^e Congrès, Ulbricht annonçait au Comité central de la S.E.D., réuni les 27, 28 et 29 juillet, que quatre-vingts militants injustement condamnés avaient été réhabilités et que les mesures discriminatoires qui jusqu'alors visaient les communistes qui, de 1933 à 1945, étaient restés en exil en Occident étaient rapportées.

Le rapport d'Ulbricht tel qu'il fut publié dans la presse nommait quatre réhabilités : Anton Ackermann, Hans Jendretsky, Elly Schmidt, Franz Dalhem. Les trois premiers avaient été frappés à cause de « *leur comportement en juin 1953* ». Le rapport spécifiait également que la révision du procès Slansky avait innocenté Dahlem.

La déstalinisation n'alla pas plus avant en Allemagne orientale. En juin, il y avait eu Poznan, qui évoquait fâcheusement le 17 juin 1953. C'était une leçon de prudence.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Même prudence chez les communistes tchécoslovaques, mais une prudence si l'on peut dire plus spectaculaire, car le monde entier eut les yeux fixés sur Prague à partir du 29 mars, date de la réhabilitation officielle de Rajk. On attendait que vint le tour de Slansky. Mais le tour de Slansky n'est pas venu.

Bien entendu, il ne s'agissait pas de repousser les directives du XX^e Congrès. Le 6 mars, des comptes rendus en furent faits devant les diverses organisations du Parti, et l'on y dénonça les fautes commises par Staline dans la dernière partie de sa vie, ses décisions erronées et souvent arbitraires. Les 29 et 30 mars, le Comité central approuva les thèses du Congrès, en les appliquant, pour une part à la Tchécoslovaquie. Dans son rapport au Comité central, qui fut publié seulement le 9, Novotny, premier secrétaire, dénonça le culte dont Gottwald avait été l'objet.

Le 13 avril, on annonçait la libération des trois survivants du procès : London, Loeble et Hajdu. Le 25, on apprenait que le président de la République, sur proposition du Bureau politique, avait démis de ses fonctions gouvernementales le général Cepicka, premier vice-président du Conseil et ministre de la Défense nationale. Le même jour, un communiqué du Comité central faisait savoir que Cepicka était écarté du Bureau politique. Gendre de Gottwald, Cepicka avait dû en partie son ascension au népotisme qui, par tout, accompagne le culte de la personnalité.

Mais la limite à la déstalinisation fut tracée de façon très claire, le 14 mai, quand Siroky, président du Conseil et membre du Bureau politique, déclara devant le Comité central que « *de graves violations de la légalité socialiste* » avaient eu lieu de 1949 à 1952, et que la responsabilité en incombait à Slansky et à ses complices.

Ainsi, de même que « le culte de la personnalité », maintenant dénoncé, avait eu pour objet un mort, ce qui limitait le nombre et la portée des mesures à prendre, de même aucune révision spectaculaire ne s'imposait puisque Slansky, qu'en bonne logique il eût fallu réhabiliter comme Rajk, servait une seconde fois, *post mortem*, de bouc émissaire.

Ainsi, dès le 14 mai, la « déstalinisation » était pratiquement terminée.

La raison en était peut-être que les dirigeants communistes s'inquiétaient des répercussions de ces premières mesures dans certains secteurs de l'opinion. Début mai, l'association des écrivains tint un congrès assez orageux, et les principaux staliniens furent écartés de son bureau directeur. Et l'effervescence grandissait dans les milieux universitaires.

En avril, le Comité central avait décidé d'introduire diverses réformes dans l'enseignement supérieur. Dès que les mesures envisagées furent connues, elles suscitèrent d'âpres discussions.

Le 10 mai, les représentants de l'Association des Etudiants de l'Ecole Polytechnique de Prague publièrent une résolution reprenant certaines des réformes prévues, en y ajoutant celles que demandaient les étudiants : augmentation des bourses, amélioration des conditions de logement, la libre importation des journaux et des livres de tous les pays, la possibilité de se rendre dans les pays étrangers quel qu'en soit le régime, la suppression du brouillage des émissions radiophoniques occidentales, l'existence d'un vrai parti d'opposition, l'amnistie pour les prisonniers politiques, la limitation aux fêtes soviétiques des occasions

où les honneurs sont rendus au drapeau soviétique, l'objectivité de la presse et de la radio.

Toutes les universités reçurent le texte de cette résolution. Il y eut dans toutes des manifestations. A Prague, les étudiants, pour la première fois depuis 1948, furent autorisés à célébrer leur carnaval traditionnel, le 19 mai. Un cortège de 2.000 étudiants auxquels des milliers de passants emboîtèrent le pas, se forma ce jour-là dans les rues de la ville. Slogans, inscriptions, figures critiquaient le régime.

La police laissa faire, et il n'y eut pas, semble-t-il, de répression ouverte dans les jours qui suivirent. Mais les dirigeants ne pouvaient laisser les choses en l'état. On expliqua qu'au fond, dans leur très grande majorité, les étudiants n'étaient pas hostiles au régime, et qu'ils ne s'en étaient pris qu'aux erreurs des fonctionnaires dans l'application de la politique du Parti. Seulement, ils avaient laissé entrer dans leurs rangs « *des provocateurs réactionnaires* » et, contre ceux-ci, il fallait se montrer impitoyables.

Le 24 mai, le ministre de l'Intérieur Rudolf Barak prononçait un discours dans lequel il souligna que la tâche principale des organes de sécurité devait rester « *la lutte sans merci contre l'activité subversive de l'ennemi qui étend son réseau d'espionnage sur notre territoire* ». Plus explicite encore, Siroky, dans une interview accordée le 23 mai au *Politika* de Belgrade, avait déclaré que depuis le XX^e Congrès, les agents de l'impérialisme étaient devenus très actifs en Tchécoslovaquie, et qu'ils essayaient de rétablir le capitalisme en profitant de la nouvelle situation.

Manifestement, les maîtres du régime étaient sur leur garde.

L'ALBANIE

On s'attendait généralement à ce qu'Enver Hodza, premier secrétaire du P.C. albanais, fût l'une des premières victimes de la déstalinisation, moins à cause de son « stalinisme » que pour la part éminente qu'il avait prise dans les campagnes du Kominform contre Tito. La réunion du Congrès, en mai 1956, semblait devoir offrir l'occasion de ce limogeage.

Il n'en fut rien.

Hodza se tira aisément de ce pas difficile — pour la bonne raison qu'à Moscou sa perte n'avait pas été décidée.

Il reconnut que « *la propagande avait souffert de la glorification des dirigeants et notamment du secrétaire général du Parti* » (c'était lui-même) et que cela avait « *provoqué un affaiblissement de l'activité pratique du Parti et la sous-estimation du rôle des masses et des cadres* ». Mais cette période était close.

Il reconnut également que la condamnation de Tito avait été une erreur : « *Nous avons avoué et nous avouons que nous avons été trompés, comme tous les autres Partis communistes et ouvriers, par les provocations forgées contre la Yougoslavie par l'ignoble agent impérialiste Bëria.* »

En Albanie, l'instrument de cette provocation avait été... Kotschi Dzodzé. Car E. Hodza réussit cet étonnant tour de passe-passe, évidemment facile quand le droit de critique n'est reconnu à personne, de mettre la responsabilité de la brouille entre la Yougoslavie et l'Albanie sur le dos de Dzodzé, condamné en 1949 comme agent de Tito.

En vertu de cette accusation nouvelle, il ne pouvait être question de réhabiliter Dzodzé. La déstalinisation en demeura donc là.

III. — La Yougoslavie

Le XX^e Congrès fut pour les dirigeants soviétiques l'occasion de franchir une étape décisive dans leur politique à l'égard de la Yougoslavie : d'une part, ils liquidèrent le conflit qui séparait le P.C. de l'U.R.S.S. de la Ligue des communistes yougoslaves, en reconnaissant la culpabilité de Staline dans la querelle; d'autre part, abondant en apparence dans le sens de Tito — en vérité avec l'intention de reprendre à leur compte sa politique — ils donnèrent à l'ensemble des partis communistes des directives qui rejoignaient les objectifs de la politique yougoslave : rapprochement avec les partis socialistes, et, sur le plan diplomatique, coopération avec les pays dits neutralistes.

La Yougoslavie au XX^e Congrès

À l'approche du XX^e Congrès, les marques d'amabilité soviétique à l'égard de Tito se multiplièrent. Fin décembre, le *Komunist*, organe du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., consacré essentiellement aux questions idéologiques, publia pour la première fois depuis le retour à la normale des relations entre Belgrade et Moscou, un article de Tito. En même temps, devant le Soviet suprême, un vibrant hommage fut rendu à Tito pour la résistance qu'il avait opposée aux tentatives des Occidentaux de priver la Yougoslavie de son indépendance. Le 14 janvier, un accord commercial était signé entre les deux États pour la construction d'installations industrielles en Yougoslavie avec l'aide de capitaux et de spécialistes soviétiques. Le 28 janvier, nouvel accord, cette fois sur la coopération soviéto-yougoslave en matière d'énergie atomique. Le 3 février, on apprit que l'Union soviétique accordait à la Yougoslavie un prêt en or et en devises de 30 millions de dollars et un crédit en marchandises de 54 millions de dollars, soit un total équivalant à 30 milliards de francs français.

La dernière semaine de janvier, l'ambassadeur yougoslave à Moscou, D. Viditch, rendit visite à Khrouchtchev, au moment même où Tito recevait l'ambassadeur soviétique N. Firioubine. Une dizaine de jours plus tard, le porte-parole du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères yougoslave annonçait que D. Viditch assisterait, en qualité d'« observateur », au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

Dans le rapport qu'il présenta au Congrès en séance publique, au nom du Comité central, Khrouchtchev rendit hommage à la Yougoslavie qui, dit-il, avait « enregistré d'importants résultats dans l'édification du socialisme ». Deux jours plus tard, Mikoïan mettait pour la première fois ouvertement en cause l'infailibilité de Staline. Le lendemain, un message de Tito aux « camarades soviétiques » était lu devant le Congrès. L'auditoire se leva et applaudit la conclusion :

« Finalement, camarades, je pense que nous pouvons être contents de l'amélioration progressive et constante de nos relations, que cette voie graduelle est la meilleure pour rétablir fermement la confiance et la coopération réciproque et qu'elle rend possible en même temps dans la pratique quotidienne l'élimination de tous les éléments susceptibles de nuire au raffermissement de notre confiance mutuelle. »

Le 26 février, un premier commentaire officiel (sous la forme d'un éditorial de *Borba*) concluait :

« Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., qui a affirmé cette orientation nouvelle, représente un événement international de première importance, dont les effets se feront puissamment sentir au cours des efforts futurs pour l'amélioration de la situation internationale, pour le rapprochement des peuples et des États, pour l'édification d'une paix solide. »

Trois jours plus tard, Edouard Kardelj, resté le seul théoricien du communisme yougoslave depuis l'élimination de Djilas, donnait cette appréciation positive du Congrès de Moscou :

« De ce fait, il a non seulement amélioré substantiellement les conditions de développement socialiste intérieur, mais apporté des éléments rafraîchissants, si l'on peut dire, au mouvement et au développement socialiste international... »

« Il représente d'abord une importante contribution à la paix et à la cause de la coexistence pacifique entre les peuples... »

« Deuxièmement : le congrès a grandement favorisé l'établissement de contacts et la collaboration démocratique « égalitaire » entre les divers mouvements progressistes et socialistes du monde... »

« Troisièmement : la claire affirmation de ces principes fournit en même temps une base solide à la coopération démocratique entre les pays qui s'acheminent vers le socialisme... »

« Quatrièmement : il faut enregistrer un progrès considérable sur le plan idéologique... »

« Cinquièmement : cette orientation idéologique, aussi bien que certaines tendances concrètes dans les domaines intérieur, économique, politique, administratif et organisationnel constituent une magnifique affirmation de socialisme démocratique, c'est-à-dire de la tendance à conformer les formes politiques au degré de développement des forces productrices. »

Quelques semaines plus tard, on devait apprendre que les satisfactions accordées à Tito étaient plus importantes encore. Le rapport secret de Khrouchtchev, dont il semble que l'on ait eu connaissance à Belgrade plus tôt qu'ailleurs, contenait tout un chapitre sur l'affaire yougoslave, dont Tito sortait pour ainsi dire « innocenté » aux yeux des communistes du monde entier.

Le voyage de Tito en U.R.S.S.

De telles concessions lui étant faites, il était difficile à Tito de persister plus longtemps dans sa réserve. Aussi, dans les mois qui suivirent le XX^e Congrès, la réconciliation entre les communistes de Moscou et ceux de Belgrade semblait un fait définitivement acquis. Les échanges de délégations se poursuivaient sur un rythme accéléré : intellectuels, artistes, jeunes, syndicalistes, spécialistes de l'énergie atomique, etc.

Enfin, Tito lui-même fit le voyage de Moscou — où il arriva le 2 juin et resta vingt jours.

La cordialité affichée de cette rencontre fit contraste avec la fraîcheur des entrevues de Belgrade, un an auparavant. Et la résolution publiée à l'issue des conversations scella la réconciliation en rétablissant des relations entre les deux partis, ce que Tito avait refusé l'année d'avant :

« Les parties ont reconnu que les relations en progrès entre les deux pays, sur la base des principes de la Déclaration de Belgrade, ainsi que les contacts entre les organisations politiques et sociales de leurs peuples, ont également créé des conditions favorables, à la coopération entre le P.C.U.S. et la L.C.Y. »

« La coopération entre les deux partis doit se baser sur le libre consentement total, une égalité complète, une critique amicale et un amical échange de vues sur les questions litigieuses. Les parties s'en tiennent à ce point de vue que les voies du développement socialiste dans divers pays et dans diverses conditions sont différentes. Elles reconnaissent que la richesse des formes de développement du socialisme contribue à le renforcer. Toute tendance à imposer son opinion quand il s'agit de déterminer les voies et les formes de développement socialiste est étrangère à l'une comme à l'autre partie.

« Les délégations sont convenues que la coopération entre la L.C.Y. et le P.C.U.S. se réalisera par des contacts personnels, par des échanges de vues oraux et écrits, des échanges de délégations, de documents et de publications. En cas de nécessité, des rencontres entre militants des partis pourront être ménagées pour débattre des questions d'actualité présentant un intérêt commun.

« Les représentants du P.C.U.S. et de la L.C.Y. considèrent cette coopération mutuelle comme faisant partie intégrante de leurs contacts avec les autres partis communistes et ouvriers ainsi qu'avec les mouvements socialistes et les autres mouvements progressistes du monde. »

En ce mois de juin, la lune de miel entre les deux partis était à son zénith. Déclarations et compliments se multipliaient, des accords étaient signés, un protocole commercial fut adopté, prévoyant une augmentation de 20 millions de dollars du volume des échanges commerciaux; les dirigeants soviétiques se montrèrent prêts à octroyer à Belgrade de nouveaux crédits. On fit des expositions sur les victoires du socialisme en Yougoslavie, sur l'amitié soviéto-yougoslave.

En même temps, la nouvelle politique soviétique, calquée sur celle de Tito, donnait des résultats

spectaculaires. L'opinion mondiale semblait convaincue de l'évolution libérale du régime soviétique, ce que semblaient consacrer les voyages à Moscou de délégations officielles des partis socialistes démocratiques de l'Occident. Gouvernements des pays de démocraties populaires et partis communistes du monde libre paraissaient devoir cesser d'être de simples marionnettes aux mains des Soviétiques.

L'émeute ouvrière de Poznan — que Tito condamna — dut éveiller au Kremlin les premiers soupçons sur la rentabilité de la nouvelle tactique. Toujours est-il qu'au cours de l'été, le Politburo du P.C. de l'U.R.S.S. adressa, non seulement à ses membres, mais aux dirigeants de certains partis communistes étrangers, une lettre où il était dit, entre autres, que la Ligue des communistes yougoslaves n'était pas une organisation entièrement marxiste-léniniste, que certaines tendances social-démocrates s'y faisaient jour, etc. (voir *Borba*, 12 octobre 1956).

Une indiscretion dut porter cette lettre à la connaissance de Tito. D'où les complications que l'on devine. Le brusque voyage de Khrouchtchev à Belgrade en septembre, celui de Tito en U.R.S.S. où il accompagna Khrouchtchev lorsqu'il quitta la Yougoslavie, s'expliquent assurément par cet incident. Rien n'a transpercé des conversations qui eurent lieu, mais on peut supposer sans témérité qu'elles portèrent sur la « nouvelle politique » et ses conséquences.

A l'issue de ces rencontres, les deux interlocuteurs affichèrent un optimisme qui semble bien avoir été de commandé : la lune de miel était déjà sur le déclin.

TABLEAU DES RELATIONS DU P.C. YOUGOSLAVE AVEC LES AUTRES PARTIS COMMUNISTES EN 1956

U.R.S.S.

Juin. — Visite de Tito en U.R.S.S. Rétablissement des relations entre les deux partis communistes.

Septembre. — Visite de Khrouchtchev à Belgrade.

Novembre. — Départ de Tito en Crimée. Attaques de la *Pravda* contre Tito.

POLOGNE

Juillet. — Délégation du P.C. polonais à Belgrade et rétablissement des relations entre les deux P.C.

Décembre. — Délégation du P.C. yougoslave à Varsovie.

ROUMANIE

Juin. — Passage de Tito à travers la Roumanie. Déclaration commune des deux partis communistes.

Octobre. — Délégation du P.C. roumain à Belgrade.

HONGRIE

Octobre. — Délégation du P.C. hongrois — avec Geró en tête — conclusion d'un accord sur le rétablissement des relations entre les deux P.C.

Novembre-Décembre. — Appui accordé, puis retiré, et de nouveau accordé au gouvernement Kadar.

TCHECOSLOVAQUIE

Pas de rapports rétablis entre les deux P.C.

Novembre. — Attaques contre Tito.

BULGARIE

Octobre. — Délégation du P.C. bulgare dirigée par T. Jivkov, premier secrétaire du C.C.

ALBANIE

Pas de rapports rétablis entre les deux partis.

Novembre. — Reprise des attaques contre Tito.

ALLEMAGNE ORIENTALE

Pas de rapports rétablis entre les partis.

CHINE

Septembre. — Délégation du C.C. au VIII^e Congrès du P.C. chinois.

Novembre. — Publication du discours de Tito prononcé à Poula.

Décembre. — Déclaration du Politburo condamnant la position de Tito.

ITALIE

Mai. — Visite de Togliatti à Belgrade.

Octobre. — Délégation du P.C. italien et déclaration commune.

Décembre. — Délégation du P.C. yougoslave au Congrès du P.C. italien.

FRANCE

Mai. — Attaques de *Borba* contre Thorez et contre les thèses du P.C. au Havre.

Juillet. — Annonce de l'envoi d'une délégation du P.C.F. en Yougoslavie.

Novembre. — Suppression du voyage de la délégation. Polémiques entre *Borba* et l'*Humanité*.

IV. — Les partis communistes d'Occident

Le Parti Communiste Français

AVANT le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., la politique du P.C.F. était entièrement orientée vers l'alliance avec la S.F.I.O. qui eût mené les communistes au pouvoir ou aux abords du pouvoir. Pour imposer cette alliance, ils comptaient à la fois sur leur force parlementaire (l'appoint de leurs voix paraissant nécessaire pour maintenir au pouvoir un gouvernement de gauche), sur la politique soviétique de séduction à l'égard du socialisme international, et sur leur propre habileté à mettre en avant des problèmes pour la solution desquels les socialistes pourraient difficilement refuser leur accord, surtout au lendemain d'une campagne électorale passionnée : le problème du « fascisme », celui de la laïcité de l'école et celui de l'Algérie.

Pendant quelques mois, les communistes purent espérer qu'une « expérience » analogue à celle du ministère Mendès-France allait commencer. C'est pourquoi ils apportèrent leurs voix au gouvernement Guy Mollet, même lorsque celui-ci demanda des pouvoirs spéciaux pour l'Algérie (8 et 9 mars). Ils soulignaient (et sans doute pensaient-ils que ce serait un premier pas vers une négociation pareille à celle que M. Mendès-France avait poursuivie à Genève sur l'Indochine) que M. G. Mollet tenait un « langage nouveau ». *« Il a reconnu l'existence d'une personnalité algérienne, formule insuffisamment précise, mais qui rompt avec le slogan mensonger de ses prédécesseurs : l'Algérie, c'est la France. Il a dit que la mission de la France n'était pas de faire la guerre. Il a affirmé que les liens entre la France et l'Algérie devaient être librement négociés et acceptés »* (Cahiers du Communisme, avril 1956, p. 478).

Sans doute, le gouvernement comprenait-il des hommes comme Max Lejeune et Robert Lacoste qui demandaient un « renforcement du dispositif militaire ». Mais, une « vaste action populaire en France » pourrait amener les ministres socialistes à reconnaître le fait national algérien et à s'engager dans la voie de la négociation.

Certains indices permettaient d'espérer que cette exigence nationale serait entendue. Le voyage de Pineau au Moyen-Orient, l'entrevue qu'il avait eue au Caire avec le colonel Nasser, paraissaient prouver que les provocations colonialistes pouvaient être mises en échec (id., p. 479).

Mais ces espérances se révélèrent vaines. Et, des trois thèmes principaux qu'ils comptaient exploiter pour amener à eux les troupes socialistes, puis la direction de la S.F.I.O., aucun ne se révéla « mobilisateur ».

Echec de la campagne antifasciste.

Dès le lendemain des élections, le P.C. profita de la surprise provoquée par la victoire électorale du « poujadisme » pour crier à la renaissance d'un danger fasciste et proposer aux socialistes et aux républicains de mener en commun l'action antifasciste. Durant plusieurs mois, ils réussirent à entraîner dans des manifestations communes de protestation contre la venue d'un orateur poujadiste, des organisations locales ou départementales de la S.F.I.O. ou de la C.G.T.-F.O. (notamment à Toulouse).

Mais, devant la mise en garde des organismes centraux du Parti socialiste et de Force Ouvrière,

en présence du peu d'enthousiasme que ces contre-manifestations en commun suscitèrent parmi les troupes socialistes — qui furent de moins en moins nombreuses aux rendez-vous — les dirigeants socialistes ou syndicalistes locaux cessèrent assez vite d'accepter les offres qui leur étaient faites.

Les manifestations de la population d'Alger contre le président du Conseil, le 6 février 1956, attribuées par le P.C. aux éléments « fascistes », créèrent durant quelques jours, dans l'opinion socialiste (notamment à Paris), un climat plus favorable à l'unité d'action. Mais, rapidement, les socialistes reconnurent la véritable nature des manifestations populaires en Algérie, et l'affaire algérienne deviendra bientôt un obstacle au rapprochement socialo-communiste.

Echec de l'offensive laïque.

L'adoption de la loi Barangé avait eu pour effet de briser la coalition électorale au lendemain même des élections de 1951 et de séparer les socialistes du M.R.P. et des modérés. Les communistes espéraient pouvoir faire de la campagne en faveur de l'abrogation de la loi un moyen d'empêcher les socialistes de renouer avec les républicains populaires et la droite modérée. Ils avaient quelques chances d'y parvenir, parce que les socialistes étaient tenus de prendre une attitude d'hostilité à l'égard de la loi en question, même si la plupart d'entre eux souhaitaient l'apaisement.

Malgré leur campagne, les communistes ne réussirent pas à faire inscrire la question à l'ordre du jour des débats de l'Assemblée nationale. La proposition en fut écartée à quelques voix, bien que voix socialistes et voix communistes se trouvassent confondues.

Echec de la campagne défaitiste sur l'Algérie.

Ce fut sur la question algérienne que le P.C. subit sa plus lourde défaite dans sa tentative pour amener à lui les socialistes.

Après le 6 février, en effet, les socialistes membres du gouvernement révisèrent la politique qu'ils avaient esquissée en la matière avant d'avoir pris une connaissance réelle de la situation. A la grande surprise des communistes, ils furent suivis sur ce point, au bout de très peu de temps, par la grande majorité du Parti et par la quasi-totalité de l'opinion populaire, classe ouvrière y compris. Preuve en fut l'échec total de la campagne du P.C.F. pour gêner la mobilisation. Thorez lui-même devait en convenir, le 5 juin, devant le Comité central et le groupe parlementaire réunis pour savoir ce que serait le vote de celui-ci en conclusion du débat sur la politique générale. (Il devait s'abstenir, malgré le désir de certains de voter contre.) Thorez ne renonçait pas encore à la politique de la main tendue aux socialistes car Guy Mollet et Christian Pineau venaient de se rendre à Moscou (15-19 mai 1956) et peut-être attendait-on, au Kremlin, des effets de ce voyage, une nouvelle orientation de la politique étrangère de la France.

« Il serait enfantin de ne pas voir quelques aspects difficiles de la lutte contre la guerre d'Algérie. Malgré les rappels de soldats, beaucoup

de Français éprouvent encore des sentiments partagés... Un siècle et quart de colonisation en Algérie a laissé des traces. La majorité du peuple n'est pas encore gagnée à la lutte active contre cette guerre... Il n'y a pas encore de vague de fond, et il ne nous est pas permis de négliger la partie des masses qui, à cet égard, n'a pas encore fait les progrès nécessaires... » (France Nouvelle, 16 juin 1956).

**

Ce triple échec, sensible dès avril et mai, ne devait pas décourager les communistes. Ils se refusaient toujours à entrer en guerre ouverte avec les socialistes, car ils mettaient encore en eux un espoir. Comme le disait Thorez dans ce même discours, « notre vote contre le gouvernement, après les premiers pas que celui-ci a faits dans la voie de la détente internationale apparaîtrait comme signifiant, pour le moins, l'indifférence des communistes français à l'égard d'une politique extérieure qui tend à la coexistence et au désarmement ».

Ces « premiers pas », c'étaient :

a) L'orientation « neutraliste » de certains actes de la politique du Quai d'Orsay. La nationalisation brutale de la Compagnie du Canal de

Suez, le 26 juillet, devait redresser radicalement cette orientation.

b) Le voyage d'une délégation de la S.F.I.O. en Union soviétique (avril-mai). Or, pour la première fois ou presque, cette délégation revint sans avoir été transformée en un instrument inconscient de la propagande soviétique. Les déclarations que firent ses membres à leur retour furent fort critiques, au point que les communistes s'en plaignirent.

c) Le voyage de Guy Mollet et de Christian Pineau en U.R.S.S. (15-19 mai 1956).

Cette rencontre ne devait pas donner les résultats que les communistes en attendaient, ni sur le plan diplomatique (la France restait fidèle à l'Alliance atlantique), ni sur celui de la propagande (manifestation à Erivan, lors de la visite de M. Pineau, de femmes arméniennes demandant à revenir en France).

Dès le mois de juillet, toutes les tentatives du P.C.F. en direction de la S.F.I.O. avaient pratiquement échouées. L'appel solennel lancé aux camarades socialistes du haut de la tribune du Congrès du Havre ne souleva aucun écho.

Les événements de Pologne et de Hongrie n'allaient pas tarder à transformer la neutralité armée entre les deux partis en guerre ouverte.

PREMIÈRES RÉACTIONS A LA DÉSTALINISATION

Les chefs communistes français n'avaient pas été avertis de ce qui allait se passer, car les héritiers de Staline usent à l'égard de leurs « employés » de France de la même désinvolture méprisante que leur ancien maître. Staline n'avait pas prévenu les communistes français quand il publia, le 15 mai 1955, le communiqué Laval-Staline qui les força à abandonner en vingt-quatre heures leur antimilitarisme traditionnel pour un nationalisme outrancier. Il ne les avait pas prévenus davantage quand fut signé avec Ribbentrop le pacte Staline-Hitler, le 23 août 1939. Les nouveaux maîtres du Kremlin ont agi exactement de la même façon, et cela au moment même où ils feignaient d'avoir plus de considération pour les « communistes nationaux ».

En se rendant au XX^e Congrès, Thorez ne savait donc pas que Staline y serait l'objet de critiques publiques. S'il l'avait su, le message que le P.C.F. adressa au P.C. de l'U.R.S.S. pour l'anniversaire de la révolution d'octobre n'aurait pas contenu le nom de Staline et, apportant au Congrès le salut du Parti communiste français, Thorez n'aurait pas parlé de la « fidélité sans défaillance » du P.C. de l'U.R.S.S. « aux grandes idées de Marx, Engels, Lénine et Staline ».

Ni lui, ni aucun chef communiste étranger ne furent admis à la séance secrète où Khrouchtchev prononça son réquisitoire. Les communistes français ne semblent pas avoir connu l'existence de ce réquisitoire avant le milieu de mars.

Devant un coup pareil, Thorez et ses collègues furent atterrés, et il leur fallut plusieurs semaines pour reprendre leur sang-froid (1).

Selon une tactique devenue presque une réaction instinctive, ils s'efforcèrent de gagner du temps. Ils auraient volontiers passé sous silence les attaques contre Staline. Mais ils ne pouvaient cacher longtemps aux militants ce que la presse « bourgeoise » relatait. D'autre part, leur silence eût semblé un désaveu des dirigeants soviétiques. L'*Humanité* publia donc les critiques faites à Staline, mais avec un jour ou deux de retard sur la presse « bourgeoise ». Il fallut attendre *France Nouvelle* du 25 février, l'*Humanité* du 27 pour

trouver ces critiques (celles du rapport public) reprises avec une extrême prudence sous la signature de communistes français : F. Bonte et F. Billoux.

Après quoi, il n'y eut plus rien jusqu'au 9 mars et au compte rendu que Duclos fit à Wagram des travaux du XX^e Congrès.

Quant à Thorez, ce fut le 27 mars seulement, un mois après le Congrès, qu'il fit connaître son sentiment par un grand article de deux pages dans l'*Humanité*.

Il s'était donné le temps de la réflexion.

Ordre d'urgence

Les débats du XX^e Congrès créaient effectivement une situation difficile pour Thorez au sein de son propre Parti.

Accepter la nouvelle division du monde et la politique internationale qui en découlait n'offrait aucune difficulté : c'était déjà fait.

Pas davantage, il ne pouvait hésiter à accepter l'idée d'une accession du communisme au pouvoir par des voies pacifiques, notamment par la voie parlementaire. La formule avait déjà servi en 1936 et en 1944. Elle avait donné alors d'excellents résultats. Et c'était précisément cette tactique qui était de règle depuis le milieu de 1955 dans l'ensemble du mouvement communiste, et tout particulièrement dans le Parti communiste français.

Il était déjà plus difficile d'admettre l'idée d'une voie nationale vers le socialisme. Certes, c'était une formule dont Thorez s'était déjà servi, et, dans le salut qu'il apporta au XX^e Congrès, après que Khrouchtchev eût parlé, il rappela l'interview qu'il avait donnée le 18 novembre

(1) Heureusement pour eux, la dénonciation de Staline prit la forme d'un drame à trois épisodes. Il y eut d'abord les critiques faites en séance publique. Puis, le 26 mars, la révélation de l'existence d'un discours secret de Khrouchtchev. C'est le 4 juin seulement que le Département d'Etat américain rendit public le texte de ce discours. Si celui-ci avait été publié au moment où il fut prononcé, le choc aurait été beaucoup plus rude. Il se trouva amorti.

1946 à un journaliste du *Times*, disant qu'il était permis « d'envisager pour la marche au socialisme d'autres chemins que celui suivi par les communistes russes » et que « le peuple de France trouverait lui-même sa voie » : c'était le temps où, grâce au front national, les chefs communistes pouvaient raisonnablement nourrir l'espoir de s'emparer du pouvoir en France en se servant des socialistes et de la démocratie chrétienne.

Dans les circonstances présentes, la formule de « la voie nationale » signifiait avant tout non seulement la réconciliation avec Tito, mais la reconnaissance de l'authenticité de son socialisme. Thorez s'inclina, mais il demeura réticent.

Restait la lutte contre le culte de la personnalité. Bien entendu, Thorez ne se sentait tenu par aucune fidélité à la mémoire du chef jadis encensé. De tels sentiments n'entrent jamais en ligne de compte dans un parti communiste. Mais les critiques formulées contre Staline apportaient un démenti formel au culte dont Thorez avait été l'organisateur en France. Si habitués que soient les militants communistes aux « tournants » et aux « virages », il fallait pourtant diminuer l'ampleur de ce brusque retournement si l'on ne voulait pas les heurter trop profondément. C'est pourquoi, le 9 mars, Duclos s'employait à montrer que les mérites de Staline restaient bien supérieurs à ses fautes.

En second lieu, ces critiques pouvaient être aisément transposées sur le plan français. Imitateur de Staline, Thorez les méritait lui aussi.

Khrouchtchev avait cité les paroles de l'*Internationale* : « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun ». Or, les adversaires du P.C.F. opposaient précisément ces paroles au culte rendu à Thorez et aux pouvoirs qu'il s'était arrogés.

Khrouchtchev et Mikoïan avaient dénoncé les falsifications de l'histoire soviétique par Staline. Or, Maurice Thorez, lui aussi, a falsifié sa propre histoire et celle du P.C.F. : voir les éditions successives de son autobiographie : *Fils du peuple*.

Pour sauver Thorez, il fallait épargner Staline.

En troisième lieu, en proclamant avec insistance la nécessité de revenir à la « direction collective », on mettait en cause implicitement les méthodes de direction pratiquées par Thorez dans le P.C.F.

Cette critique indirecte survenait à un moment où l'exclusion d'Auguste Lecœur, suivant celles de Marty et de Tillon, avait créé dans le Parti un état de malaise. Les cadres les plus fidèles à Thorez se sentaient menacés par l'acte de pur arbitraire dont venait d'être victime Lecœur qui était, comme eux, un « Thorézien » fidèle. Il y avait déjà eu quelques murmures parmi ces « muets du séraï ». Or, après le XX^e Congrès, on pouvait penser que les dirigeants soviétiques attachaient réellement une très grande importance à la généralisation du système de la direction collective et qu'ils allaient abandonner Thorez. Dans ces conditions, les militants de l'appareil eux-mêmes montraient une certaine indécision. Il y eut même un moment où le bruit courut parmi eux que Thorez devrait laisser sa place, les uns disaient à Frachon, les autres à Waldeck-Rochet.

C'est parce qu'il connaissait cet état d'esprit que Thorez n'assista pas le 22 mars à la réunion du Comité central qui examina les problèmes posés par la déstalinisation. Il invoqua des raisons de santé. En vérité, il craignait d'avoir à répondre à des questions embarrassantes, à essayer des critiques un peu vives. Il préféra

laisser ses collègues de la direction affronter le premier contact avec les militants. Ils s'y employèrent d'ailleurs au mieux de ses intérêts (qui sont aussi les leurs), puisqu'ils firent adopter une résolution recommandant « de généraliser l'étude de l'expérience du P.C.F... et de son propre apport aux idées du marxisme, en premier lieu dans les œuvres du secrétaire général du Parti, le camarade Maurice Thorez ».

Les œuvres de Thorez demeuraient la Bible du Parti. On continuait de faire du secrétaire général un être supérieur aux autres. La lutte contre le culte de la personnalité devait s'arrêter devant lui.

Devant les difficultés, Thorez, un mois après le XX^e Congrès, avait défini sa tactique.

Le but suprême était de conserver à la direction du P.C.F. le caractère qu'il lui avait donné : la suprématie du secrétariat général.

Pour cela, il fallait limiter autant que possible la déstalinisation sur le plan national, afin de ne pas ébranler la confiance des militants dans la conception lénino-stalinienne du Parti. Sur le plan international, il fallait faire effort également pour que la « libéralisation » du mouvement communiste international demeurât dans des limites étroites.

La question ne sera pas posée

En vertu d'une tactique classique, Thorez prit lui-même la tête de la « déstalinisation » afin d'en fixer les limites. A la réunion du Comité central qui se réunit les 10 et 11 mai, il définit la doctrine qu'il entendait imposer au P.C.F. en la matière.

a) Il reconnut que Staline, qui « avait enseigné la nécessité de la critique et de l'autocritique... », insista sur la nécessité de la critique d'en bas et sur la perte des militants qui commencent à se croire infailibles parce qu'ils n'acceptent pas la critique de la base... s'est laissé conduire à l'absence de critique et d'autocritique véritables, à la suffisance et à la présomption ».

De là, des « erreurs théoriques, la violation de la direction collective... ; l'étouffement de la démocratie intérieure... ; les atteintes à la légalité soviétique, à la légalité du Parti, la répression injustifiée envers les militants ». Enfin, « la présence de Staline pesait sur certains camarades, les hommes de là-bas sont aussi des hommes de chair ».

Cela dit, Thorez se refusait à voir les choses sous un aspect trop simple. « Il serait enfantin de dire, par exemple, que les erreurs judiciaires étaient simplement la volonté d'un homme ou de quelques hommes. Les choses sont beaucoup plus compliquées. On ne peut oublier la façon dont s'était créée toute une atmosphère, y compris avec l'intervention ou la pression extérieure : il y avait alors certaines données objectives dont on ne peut faire complètement litière en pensant à ces questions maintenant. »

D'autre part, si « les erreurs qui se sont accumulées peu à peu auraient pu, si elles avaient persisté, conduire à de grandes catastrophes » ; « ...la ligne générale était juste. Elle a été confirmée par les faits ».

Ainsi présentées, les « erreurs » de Staline restaient, si l'on peut dire, dans les limites permises. Elles n'étaient déshonorantes ni pour lui, ni pour ceux qui l'avaient encensé comme un dieu. Surtout, elles ne compromettaient en rien le communisme lui-même, puisqu'elles avaient leur origine dans « des données objectives » : les manifestations d'hostilité des puissances capitalistes à l'égard de l'U.R.S.S..

b) Sur le plan du Parti communiste français, Thorez fit deux concessions.

Il reconnut que « la formule : *attachement inconditionnel à l'U.R.S.S., n'était pas des plus heureuses* », ce qui n'était vraiment pas beaucoup dire, d'autant plus qu'il s'en prenait à la formule, non à la chose.

Il déclara, en outre, que « la formule : *le Parti de Maurice Thorez est une expression condamnable* », et il alla même jusqu'à prétendre qu'il avait souvent protesté contre son usage, mais en vain, auprès du Bureau politique et de la rédaction de *l'Humanité*. (Il oubliait qu'il lui eût suffi d'en donner l'ordre pour que cette formule disparût; il oubliait aussi que sa propre femme, M^{me} J. Vermeersch, en avait fait un usage immodéré. Il est sûr qu'il a encouragé lui-même la propagation de cette formule si utile à sa politique à l'intérieur du Parti.)

Thorez reconnut aussi que certains anniversaires avaient été fêtés avec trop d'éclat. « *On sait où cela commence, on ne sait pas où cela finit : n'a-t-on pas vu récemment une fédération fêter le vingt-cinquième anniversaire du secrétaire fédéral? Le culte de la personnalité comporte aussi le culte de pas mal de militants à différents échelons. Dans sa région, le secrétaire fédéral est parfois l'homme qui décide de tout, et peut-être avec plus de conséquences graves pour le Parti qu'il n'en résulterait d'une telle situation au Bureau politique.* »

On ne détourne pas sur d'autres avec plus d'astuce les critiques dont on est soi-même menacé. Il y a d'ailleurs une façon de chantage dans cette déclaration, car Thorez laissait enten-

dre que la « dépersonnalisation » du Parti, si dépersonnalisation on demandait, ne s'arrêterait pas à lui et peut-être même ne commencerait pas par lui.

Ayant ainsi brandi la menace, il affirma, rassurant, qu'il n'y avait pas matière à réforme dans la vie du Parti. La démocratie, selon lui, n'y avait pas été violée, la direction collective existait avant le XX^e Congrès. D'autre part, « *la mention du nom des responsables a souvent une signification pour les masses* ». Les manifestations d'affection et de confiance ne sont pas le culte de la personnalité. Et les conditions de vie qui lui ont été faites, à lui Thorez, par les camarades lui permettent un travail qui ne se mesure pas aux heures de présence, mais à la façon de poser les problèmes politiques.

La « déstalinisation » était ainsi énergiquement limitée à l'accessoire. La question du culte de la personnalité dans le P.C. français ne serait pas posée.

Avec l'accord de Thorez, Servin devait écrire, dans *France Nouvelle* (2 juin), que la lutte contre le culte de Staline était une affaire qui regardait le P.C. de l'U.R.S.S., non le Parti communiste français, qui n'en est pas une section. « *Il y a des choses qui sont du ressort des communistes de l'Union soviétique et non des communistes français, et réciproquement.* »

Certes, on peut admettre que le P.C.F. a, lui aussi, trop sacrifié au culte de Staline, mais « *les choses n'ont pas du tout la même signification en France qu'en U.R.S.S. du fait que Staline était ici, en pays capitaliste, le symbole du premier Etat socialiste* ».

LA PUBLICATION DU RAPPORT KHROUCHTCHEV

Tout était minutieusement préparé pour empêcher les militants d'aller trop loin dans la « déstalinisation » quand, le 4 juin, le Département d'Etat rendit public le discours de Khrouchtchev. Le 6 juin, le *Monde* en entreprenait la publication en français (elle s'acheva le 19 juin).

Atterrés, les dirigeants du P.C.F. ne soufflèrent mot. *L'Humanité* passa sous silence ce document sensationnel. Mais bien des militants le lurent cependant « dans la presse bourgeoise » et cette lecture provoqua une très vive émotion dans les rangs communistes.

Force fut au Bureau politique de sortir de son silence. Mais il semble qu'il lui ait fallu, pour se décider, que la revue progressiste italienne *Nuovi Argomenti* (les « Nouveaux Débats ») ait publié une interview de Togliatti. Le chef du P.C. italien avait parlé. Celui du P.C. français ne pouvait se taire plus longtemps. Il le pouvait d'autant moins qu'il y avait, dans les propos de Togliatti, des affirmations que Thorez n'entendait pas reprendre à son compte.

Le souci de Thorez était double : ne pas se laisser déborder ni entraîner par l'émotion qui s'était emparée du Parti; ne pas faire le moindre geste ni écrire ou dire le moindre mot qui pût provoquer la colère des dirigeants soviétiques.

L'émotion du Parti, il la déclara « légitime », il s'en fit l'interprète. Il condamna les « fautes très graves » et les actes d'arbitraire reprochés à Staline, et, dégageant ainsi sa responsabilité, il affirma qu'il avait tout ignoré de ces « faits ». Audace plus grande : en termes voilés, mais nets, il fit reproche aux dirigeants soviétiques de ne pas avoir communiqué au P.C. français le texte

du rapport de Khrouchtchev. L'affirmation n'était sans doute pas très exacte, mais elle permettait à Thorez de dégager une seconde fois sa responsabilité. Ce n'était pas sa faute si les militants n'avaient pas été mieux informés. Lui-même n'avait pas logé à meilleure enseigne.

Le communiqué du Bureau politique, rédigé le 18 juin sous l'étroit contrôle de Thorez, commençait ainsi :

« *La presse bourgeoise publie un rapport attribué au camarade Khrouchtchev. Ce rapport, qui ajoute aux erreurs de Staline déjà connues l'énoncé de fautes très graves commises par lui, suscite une légitime émotion parmi les membres du Parti communiste français.* »

« *Les communistes français, de même que les communistes de tous les pays, condamnent les actes d'arbitraire, contraires aux principes du marxisme-léninisme, qui sont reprochés à Staline.* »

« *Les dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique ont eu le mérite d'entreprendre la correction des erreurs et fautes liés au culte de la personnalité ce qui souligne la force et l'unité du grand parti de Lénine, la confiance dont il jouit parmi les peuples soviétiques, ainsi que son autorité dans le mouvement ouvrier international.* »

« *Le Bureau politique regrette cependant qu'en raison des conditions dans lesquelles le rapport du camarade Khrouchtchev a été présenté et divulgué, la presse bourgeoise ait été en mesure de publier des faits que les communistes français avaient ignorés. Un tel état de choses n'est pas favorable à la discussion normale de ces problèmes dans le Parti.* »

Thorez ainsi épousait, ou feignait d'épouser l'émotion et les griefs des militants. Ce faisant, ils les empêchait de se tourner contre lui et il en profitait pour les amortir, pour leur donner une expression aussi émoluée que possible : nulle part les actes de Staline n'étaient qualifiés crimes et, au passage, le texte suggérait un doute sur l'authenticité du rapport « attribué à Khrouchtchev ».

« Afin que, dans la préparation du XIV^e Congrès du Parti communiste français, tous les militants puissent discuter utilement des problèmes soulevés par le rapport du camarade Khrouchtchev, le Bureau politique a demandé au Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique le texte de ce rapport, dont les adhérents de certains partis communistes et ouvriers ont eu connaissance. »

Promesse fallacieuse. On faisait prendre patience aux militants : le document leur serait communiqué dès que le Bureau politique serait en possession de son texte authentique. Il est vraisemblable que Thorez, d'ores et déjà, n'avait nullement l'intention de tenir sa promesse et de mettre en circulation sous sa garantie un pareil réquisitoire contre Staline.

La seconde partie de ce document capital était destinée aux dirigeants soviétiques. Malgré les critiques légères — que la situation le forçait à leur adresser — le secrétaire général du P.C.F. faisait un nouveau serment d'allégeance.

Il le faisait en répliquant à Togliatti.

Togliatti avait affirmé que les « erreurs » de Staline avaient leur origine dans la société soviétique elle-même.

Thorez refusait de mettre en cause le système : C'est le capitalisme qui porte la responsabilité des fautes de Staline. Celui-ci a « joué un rôle positif durant toute une période historique », il « s'est acquis un prestige mérité qu'il a laissé se transformer en culte de sa personne ». (Contrairement à la vérité, Thorez donne à entendre que Staline n'a pas lui-même forcé les peuples soviétiques à lui rendre un culte, ceci afin d'accréditer l'idée que, dans le P.C.F., le culte de Thorez s'est développé spontanément, à l'insu et contre le désir du secrétaire général.) « Le développement de ce culte a été facilité par la situation de l'Union soviétique, longtemps seule exposée aux entreprises d'un monde d'ennemis, ce qui exigeait une tension extrême des forces du peuple, une discipline de fer et la centralisation rigoureuse du pouvoir de l'Etat prolétarien. »

Second point de désaccord. Togliatti avait souligné qu'en avouant qu'ils avaient laissé commettre tous ces crimes, les dirigeants de l'U.R.S.S. avaient perdu un peu de leur prestige.

Thorez avait besoin, au contraire, que ce prestige demeurât intact; on a vu qu'à ses yeux, « l'autorité » du P.C. de l'U.R.S.S. « dans le mouvement international » sortait indemne et même renforcée de cet épisode.

Troisième point de désaccord : Togliatti avait souligné que « le modèle soviétique ne peut et ne doit plus être obligatoire » et que le mouvement communiste mondial pouvait avoir plusieurs centres.

Thorez, au contraire, tint à affirmer que le P.C. français restait « conscient du rôle éminent du peuple soviétique, pionnier du socialisme » et qu'il était « étroitement solidaire du Parti communiste de l'Union soviétique ».

Le 26 juin, l'*Humanité* annonçait qu'une délégation du Comité central du P.C.F., composée d'Etienne Fajon, Waldeck-Rochet et Marcel Servin, était partie la veille pour l'U.R.S.S. où elle devait avoir avec les dirigeants du P.C. de l'U.R.S.S. « des conversations sur les questions intéressant les deux partis et l'ensemble du mouvement ouvrier international ».

Elle revint, nantie d'une résolution du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., publiée dans la *Pravda* du 2 juillet. Elle donnait raison à Thorez en tous points.

La dictature de Staline y était expliquée à la fois par les « circonstances intérieures et extérieures complexes qui exigeaient une discipline de fer », et par « certains traits du caractère de Staline ». Car ce serait « une grossière erreur que de partir de l'existence du culte de la personnalité dans le passé pour en conclure que des changements se seraient produits dans le régime social de l'U.R.S.S. ou pour rechercher la source de ce culte dans la nature du régime social soviétique ».

Plus loin, la résolution citait le passage du communiqué du P.C.F. reconnaissant que l'autorité du P.C. de l'U.R.S.S. était restée entière.

Enfin, sans beaucoup de précisions sans doute, mais de façon à laisser l'espoir, il était dit que « les partis marxistes de la classe ouvrière » devaient « maintenir et renforcer leur solidarité internationale de partis frères ».

On peut penser que, dès le 17 avril, Thorez, en son fond, n'avait pas approuvé la dissolution du Kominform. Les dirigeants soviétiques, le 2 juillet, n'étaient certes pas revenus en arrière, mais déjà ils sentaient qu'il fallait établir un nouveau système de liaisons internationales, et Thorez ne cessera plus de les pousser à reconstituer un succédané du Kominform et du Komintern.

LA VICTOIRE DE THOREZ

Préparé de main de maître, le XIV^e Congrès du P.C.F. qui se tint au Havre du 18 au 21 juillet devait consacrer la victoire de Thorez. Les cadres du Parti, un moment hésitants, s'étaient repris dès qu'ils avaient vu que Moscou n'exigeait aucun changement ni d'homme ni de méthodes à la direction du P.C.F. A la veille du Congrès, où, consécration suprême, pour la première fois, le P.C. de l'U.R.S.S. serait représenté, il était clair que le Parti communiste français ne serait pas déstalinisé.

Mais Thorez ne se contenta pas de maintenir sa position. Il fit confirmer officiellement les pouvoirs qu'il avait accaparés. Jusqu'alors, la « dic-

tature du secrétariat » était un fait. Elle devint un droit.

Certes, Fajon affirma qu'on revenait à la direction collective, et que, désormais, entre les sessions du C.C., le Bureau politique exercerait « collectivement et pleinement la direction dans tous les domaines de la politique et de l'activité du Parti ».

Ce n'était qu'apparence. En réalité, le rôle du secrétariat fut renforcé et maintenu. Thorez devint secrétaire du Parti, et non plus du Comité central, bien que les statuts n'aient pas prévu cette fonction.

L'ancien secrétariat (Thorez, Duclos, Fajon, Billoux, Servin) fit place à un nouvel organisme dont la caractéristique principale était de comprendre des membres étrangers au Bureau poli-

Le Bureau politique du P.C.F. en 1956

Maurice Thorez	Benoît Frachon
François Billoux	Georges Frischmann
Marcel Cachin	Raymond Guyot
Laurent Casanova	Léon Mauvais
Jacques Duclos	Waldeck-Rochet
Etienne Fajon	Marcel Servin
Léon Feix	Jeannette Vermeersch

SECRETARIAT :

Maurice Thorez, secrétaire général du Parti	} secrétaires du Comité Central
Jacques Duclos	
Marcel Servin	
Guy Ducloné	
Gaston Plissonnier	
Gaston Viens	

tique, en l'espèce, de jeunes militants sans personnalité politique entièrement dévoués à Thorez.

Ainsi, le Bureau politique, théoriquement souverain, serait pris comme entre deux feux entre le secrétariat nouveau, entièrement soumis à Thorez, et le Comité central, formé de militants redevables de leur promotion au secrétaire du Parti et dépendant matériellement de lui. En cas de conflit entre le secrétariat et le Bureau politique, celui-ci n'aurait au fond aucune qualité pour imposer sa volonté.

La lutte contre le culte de la personnalité se terminait ainsi dans le P.C.F. par le renforcement des pouvoirs de la « personnalité », et, finalement, par la réapparition des formes les plus outrancières de son culte : l'*Humanité* du 19 octobre 1956, relatant la réunion du Comité central qui avait eu lieu la veille dans la salle des fêtes de la mairie d'Aubervilliers, donnait une photographie de la tribune; au-dessus de celle-ci trônait un portrait de Thorez de deux mètres de haut.

Le Parti Communiste Italien

Le 6 mars, Togliatti rentrait de Moscou. Dès le lendemain, la *Pravda* publiait un article du secrétaire général du Parti communiste italien sur « *la possibilité d'utiliser la voie parlementaire pour le passage au socialisme* ». L'accent y était mis sur la conquête légale du pouvoir par les représentants de la classe ouvrière, sociaux-démocrates y compris. Le XX^e Congrès avait confirmé avec éclat, les consignes suivies en Italie depuis le début de 1955. Togliatti ne pouvait que s'en réjouir.

Le 14 mars, devant le Comité Central, Togliatti ne consacra qu'un court passage de son très long rapport à la critique du culte de la personnalité, mais ce passage montre clairement que dès lors, le chef du P.C.I. en savait plus long, ou, plus exactement, se savait autorisé à en dire plus long qu'il n'avait été dit dans les discours prononcés aux séances publiques du Congrès. Il affirme — comme Khrouchtchev — que « *la ligne du parti a toujours été juste avant, pendant et depuis la guerre* », et, toujours comme Khrouchtchev, que Staline fut « *un grand penseur marxiste dans ses écrits* ». Mais sa thèse sur l'exaspération de la lutte des classes dans un régime socialiste après la disparition du capitalisme et des classes exploitantes était exagérée et fautive. Staline a commis l'erreur de se mettre au-dessus des organes dirigeants du Parti. De grandes victoires ont été remportées, mais elles l'ont été à un prix plus élevé qu'il n'aurait été nécessaire et elles ont été accompagnées d'une accumulation d'éléments négatifs qui ont pesé d'un grand poids sur le parti, l'Etat et la société socialiste. Le parti n'avait plus aucune vie réelle.

Ces affirmations n'allèrent pas sans susciter de la surprise et des critiques. Au Comité central, Terracini attaqua Togliatti, qu'Amendola et Paietta défendirent : « *Il ne faut absolument pas faire du culte de la personnalité à rebours et rejeter toutes les responsabilités sur Togliatti.* » Le 22 mars, l'existence du rapport Khrouchtchev désormais connue suscita de vives discussions au groupe parlementaire. Pour quoi Togliatti s'était-il tu si longtemps? Le secrétaire du P.C.I. s'en tira en usant des mêmes excuses que Khrouchtchev. Le 28 mars, mêmes disputes, mais au groupe communiste du Sénat, Terracini attaqua la politique poursuivie par Togliatti depuis douze ans.

L'affaire s'ébruita et Terracini se rétracta publiquement le lendemain.

Pour comble de malheur, les pertes du Parti s'accroissent dans le secteur ouvrier. Sous l'influence peut-être des premières révélations qui viennent d'être faites, les élections qui ont lieu à la Fiat, à Turin, le 29 mars, ne donnent que 28,8 % des voix à la C.G.I.L. (= communiste) contre 63,2 % en 1954.

Seule consolation : l'appui des socialistes du P.S.I. Le 25 mars, Nenni approuvait chaudement la nouvelle orientation du P.C.I. et demandait aux socialistes de « *ne pas profiter des difficultés de nos camarades communistes* ». Le 2 avril, il rejetait l'invitation que le P.S.D.I. avait faite au P.S.I. le 30 mars, l'appelant « *à rompre avec le P.C.I. à la lumière des nouveaux événements : déstalinisation, voie parlementaire vers le socialisme* ». Nenni, en réponse, proclama « *l'indissolubilité du pacte d'unité d'action P.C.I.-P.S.I.* ».

Au Comité central du P.S.I., les 9 et 10 avril, Nenni analysera longtemps la déstalinisation en l'approuvant. Le XX^e Congrès « *a ouvert la voie. L'heure du socialisme a sonné* ». Les élections vont enfin permettre l'ouverture à gauche.

Les coups allaient tomber dru sur le P.C.I. durant le second trimestre 1956.

Depuis avril, tous les efforts étaient tendus en vue des élections au quatrième Conseil national du P.C.I. (3-5 avril), la lutte contre le culte de la personnalité est oubliée. On s'occupe maintenant des élections administratives, qui doivent être préparées sous le signe de l'unité d'action P.C.I.-P.S.I. On accueille sans réaction aucune, le 17 avril, l'annonce de la dissolution du Kominform. Toutes les énergies sont consacrées à la campagne électorale, et, le 27 mai, c'est la débacle : par rapport à 1953, le bloc P.S.I.-P.C.I. perd près de 1.200.000 voix, tandis que le P.S.D.I. en gagne 550.000 et que la coalition gouvernementale obtient la majorité absolue. L'ouverture à gauche est morte.

Fait plus grave pour le P.C. : partout où le P.S.I. a présenté des listes indépendantes des listes communistes, il a gagné des voix au détriment du P.C. Cela donne du poids à l'appel lancé

à Nenni par Saragat à la veille des élections. Le 31 mai, conscient du changement de l'opinion, Nenni accepte de rencontrer la direction du P.S.D.I. pour étudier l'établissement éventuel de majorités P.S.I.-P.S.D.I. dans les municipalités. L'entrevue (6 juin) n'aboutit pas. Mais elle témoi-

gnait d'un ébranlement du bloc socialo-communiste.

Le 30 mai, Togliatti se rend à Belgrade — ce qui est accepté sans mot dire, puisque la réconciliation est décidée par Moscou; mais on n'en mesure pas moins l'énormité des erreurs passées.

LES CRITIQUES DE TOGLIATTI CONTRE L'U.R.S.S.

Le 5 juin, le State Department publie le rapport Khrouchtchev — que la presse italienne non communiste résume ou reproduit de façon très abondante. Devant l'émotion générale, il fallut que Togliatti parlât. Il le fit dans une interview donnée à la revue *Nuovi Argumenti* (= Nouveaux Débats), reproduite dans *l'Unità* du 17 juin, et le 24 juin devant le Comité central du P.C.I. Jamais chef communiste n'était allé si loin dans la critique des dirigeants soviétiques et de l'U.R.S.S.

Trois idées émergeaient de ces déclarations :

Critiques à l'égard des nouveaux dirigeants soviétiques.

« Staline n'a pas commis que des erreurs; il a fait aussi beaucoup de bonnes choses... C'est le camarade Khrouchtchev lui-même qui a reconnu cela dans la déclaration à laquelle il est fait allusion plus haut, corrigeant ainsi l'étrange mais compréhensible bévue faite, d'après moi, au XX^e Congrès en taisant ces mérites de Staline... »

« Les dirigeants actuels ont connu Staline infiniment mieux que nous, et c'est pourquoi nous devons les croire... Nous pouvons toutefois penser qu'ils auraient pu, pour le moins, être plus prudents dans l'exaltation publique des qualités de cet homme. Ils se critiquent aujourd'hui, et c'est leur grand mérite, mais, dans cette critique, un peu de leur prestige s'est sans doute perdu... »

« On ne peut considérer comme satisfaisante la position qui a été prise au Congrès et qui est aujourd'hui largement dépassée dans la presse soviétique en ce qui concerne les erreurs de Staline et les causes et conditions qui les ont rendues possibles. »

Critiques contre la société soviétique.

« L'explication des erreurs aujourd'hui dénoncées ne peut se trouver que dans une recherche attentive de la manière dont le système caractérisé par les erreurs de Staline s'est développé. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra comprendre comment ces erreurs ne furent pas seulement quelque chose de personnel, mais envahirent de façon profonde la réalité de la vie soviétique... »

[En parlant du culte de la personnalité], « Nous sommes en dehors du critère de jugement propre au marxisme. On étudie les problèmes vrais, qui sont de savoir de quelle façon et pourquoi la société soviétique a pu aboutir et a abouti à certaines formes d'écart par rapport à la voie démocratique et à la légalité qu'elle s'était tracée... La généralisation la moins arbitraire est celle qui voit dans les erreurs de Staline la superposition progressive d'un pouvoir personnel aux instances collectives d'origine et de nature démocratiques, et, comme conséquence de cela, l'accumulation de phénomènes de bureaucratisme, de violation de la légalité, de stagnation et aussi, partiellement, de dégénérescence en différents points de l'organisme social. Lénine... avait mis l'accent sur le danger de bureaucratie qui menaçait la nouvelle société. Il semble hors

de doute que les erreurs de Staline furent liées à une augmentation excessive du poids des appareils bureaucratiques sur la vie économique et politique soviétique et peut-être avant tout dans la vie du Parti. Quelle fut la cause? Quelle fut la conséquence? »

« Il appartient aux camarades soviétiques d'affronter quelques-unes des questions que nous posons et de fournir des éléments pour une réponse d'ensemble selon un critère marxiste. »

Nouvelle conception de l'Internationale Communiste.

« La structure politique interne du mouvement communiste mondial est aujourd'hui modifiée. Ce qu'a accompli le P.C. de l'U.R.S.S. demeure le premier grand modèle de construction d'une société socialiste... Aujourd'hui, le front de la construction socialiste dans les pays où les communistes sont le Parti dirigeant s'est élargi à un tel point (le tiers du genre humain!) que pour cette partie aussi le modèle soviétique ne peut et ne doit plus être obligatoire... »

« Dans le reste du monde, il y a des pays où l'on désire arriver au socialisme sans que les communistes soient le parti dirigeant... L'ensemble du système devient polycentrique, et, dans le mouvement communiste lui-même, on ne peut parler d'un guide unique, mais bien d'un progrès qui s'accomplit en suivant des routes souvent différentes. »

Devant le Comité central, il devait déclarer que la solidarité internationale du mouvement ouvrier devait s'établir sur la base de l'autonomie entière de chaque parti, par des rapports bilatéraux. Le système, selon lui, vaudrait à la fois pour les rapports des partis communistes entre eux et des partis communistes avec les partis socialistes. A titre d'exemple, il avait cité le pacte d'unité d'action entre communistes et socialistes italiens, et aussi (ce qui révèle l'origine de son idée), « le communiqué de Moscou au sujet des rapports entre le P.C. de l'U.R.S.S. et l'Union des communistes yougoslaves qui peut servir de modèle pour ce que devraient être les rapports nouveaux qui s'établissent entre les différents secteurs du mouvement communiste » (*l'Humanité*, 26 juin 1956).

Ces déclarations allaient beaucoup plus loin qu'il n'était prévu dans les directives du XX^e Congrès. Togliatti a-t-il été entraîné par l'émotion générale? Avait-il prêté une oreille trop complaisante à des suggestions titistes? Ses thèses rejoignaient celles de Tito, et ce n'était sans doute pas par hasard.

L'émotion provoquée par le rapport Khrouchtchev se traduisit aussi par un article où Nenni (*Mondo Operaio* et *Avanti* du 24 juin) critiquait la société soviétique plus vivement que ne l'avait fait Togliatti, par l'accord donné par Onofrio aux thèses de Nenni, par un retour de Secchia aux affirmations gauchistes, par des déclarations de Terracini exigeant bien plus vigoureusement que Togliatti de plus amples informations de la part de Khrouchtchev et de ses collègues.

Et c'est au milieu de cette effervescence qu'éclata la nouvelle des émeutes de Poznan (28 juin).

La reprise en mains

Togliatti s'était trop avancé. Le 2 juillet une semonce lui était donnée de Moscou, sans doute, à la suggestion du Parti communiste français. La résolution publiée par le C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. après la visite de la délégation du P.C.F. (voir plus haut) ne se contentait pas de réfuter les thèses de Togliatti. Le secrétaire général du P.C.I. était pris nommément à partie :

« Dans l'interview intéressante et détaillée donnée par le camarade Togliatti à la revue *Nuovi Argumenti*, on trouve, à côté de nombreuses considérations très importantes et très justes, des thèses erronées. En particulier, on ne peut pas être d'accord avec la question posée par le camarade Togliatti de savoir si la société soviétique n'a pas abouti « à certaines formes de dégénérescence ». Il n'y a aucune raison de poser cette question. »

La critique était d'autant plus sensible que le même chapitre de cette longue résolution mettait en relief le communiqué du Bureau politique du P.C.F. du 18 juin, et tout particulièrement le paragraphe soulignant l'autorité du P.C. de l'U.R.S.S. sur le mouvement ouvrier international. La citation de ce passage constituait elle-même une réponse à la déclaration de Togliatti sur

l'amointrissement du prestige des dirigeants soviétiques. La résolution affirmait en outre — et cela semble bien viser aussi le leader italien — qu'en raison des circonstances il n'avait jamais été possible de renverser Staline et qu'en conséquence on ne pouvait accuser qui que ce fût « d'avoir manqué de courage personnel ».

Enfin, l'accent était mis sur la nécessité de la « solidarité internationale ». Malgré la dissolution du Komintern, puis du Kominform, « la nécessité des contacts entre les partis révolutionnaires » doit être reconnue si l'on veut que ces partis « se placent sur les positions du marxisme-léninisme ». « Les partis marxistes de la classe ouvrière doivent naturellement consolider leur unité idéologique, maintenir et renforcer leur solidarité internationale de partis frères. »

Là encore, Togliatti était visé : Pas un mot du système polycentrique, ni des rapports bilatéraux du type P.C.U.S.-P.C.Y. Ce silence était une condamnation.

Aussitôt, Togliatti s'inclina. Le 4 juillet, une délégation du P.C.I. partait pour Moscou : elle était formée de Païetta, de Negarville et de Pellegrini. Elle rentra le 14. La bonne nouvelle rapportée par le fidèle Païetta était que les dirigeants soviétiques conservaient toute leur confiance à Togliatti. Le 18 juillet, la direction du P.C.I. se réunit et mit fin à l'incident en approuvant à l'unanimité et sans réserve « l'action courageuse et positive du P.C. de l'U.R.S.S. ».

LES MANŒUVRES DU P.S.I.

Le 5 juillet, Togliatti avait rencontré Nenni et, dès le lendemain, le P.S.I. arrêtait toute polémique avec le P.C.I. pour concentrer son effort contre le P.S.D.I. Mais les sociaux-démocrates n'en poursuivirent pas moins leur tentative d'isolement des communistes. Le 25 août, Saragat rencontrait Nenni à Pralognan.

La réaction immédiate de Longo (26 août) fut défavorable. Mais, dès le 29 août, Togliatti encourageait ces contacts, appuyé par Païetta qui souhaitait « l'unité tant attendue politique et démocratique de la classe ouvrière ». Les communistes n'ont-ils pas déjà préconisé une grande alliance démocratique de gauche ayant pour axe le P.S.I.?

A la vérité, la politique du P.C.I. est double : se montrer unitaire, mais agir en sorte que le P.S.I. n'échappe pas à son contrôle. Aussi, les cadres supérieurs paracomunistes du P.S.I., Pertini à leur tête, s'emploient-ils à rendre difficile le dialogue entre Nenni et Saragat.

Le 6 septembre, Togliatti rencontrait Nenni. Le 7, la direction du P.C.I. proclamait « ne faire aucune objection à la réunification des partis socialistes conçue comme une mesure renforçant l'unité de la classe ouvrière italienne ». Cependant, pour ne pas laisser s'échapper le P.S.I. :

a) Le 9 septembre, à Pistoia, Togliatti soulignait que « l'unification socialiste dans la lutte anticléricale et antiréactionnaire ne pouvait aboutir qu'à une collaboration encore plus étroite avec le P.C.I. ». Et il soulevait le « problème inévitable de l'unification entre C.G.I.L. et U.I.L. ». En clair, cela signifierait l'absorption pure et simple de l'U.I.L. sociale-démocrate par la C.G.I.L. qui, en fait, n'est pas socialiste mais communiste. Certes, appuyé par di Vittorio, il parlait d'une C.G.I.L. « apolitique », mais il n'en soulève pas moins le problème le plus délicat : ou bien le P.S.D.I. accepterait de perdre sa base ouvrière, l'U.I.L., ou bien le P.S.I. accepterait la scission

de la C.G.I.L., alors qu'il a toujours défendu l'idée de l'unité ouvrière au sein de la C.G.I.L.

b) Le même jour, à Sarzena, Terracini « l'indépendant », à qui, par une habile division du travail, avait été dévolu le soin de brandir les menaces, invitait « M. Nenni » à ne pas oublier « tout l'appui reçu par le P.S.I. du P.C.I. en 1946 et 1947 ». On ne peut être plus clair. Depuis 1946, les cadres du P.S.I. occupent, grâce au P.C.I., d'innombrables fonctions dans les municipalités et les provinces : la rupture de l'unité d'action les leur ferait perdre.

Toutefois, c'est l'argument syndical qui est mis en avant de préférence : le 17 septembre par Novella, secrétaire communiste de la C.G.I.L., le 18 par Tanessi, secrétaire socialiste de la C.G.I.L. : l'unité syndicale ne peut être conçue en dehors d'une C.G.I.L. autonome (dont les communistes resteront les maîtres). La position de Nenni est des plus fausses, et, sous la pression communiste, il reprend, le 27 septembre, devant le comité directeur du P.S.I., les thèses de Togliatti : — l'unité d'action P.C.I.-P.S.I. subsistera ; — l'O.T.A.N. doit être neutralisé ; — le P.S.D.I. doit quitter le gouvernement ; — l'U.I.L. doit rejoindre la C.G.I.L. ; — l'unité socialiste doit se faire surtout sur le plan pratique.

Le 4 octobre, les secrétariats du P.C.I. et du P.S.I. se réunissaient pour « examiner de nouvelles formes de rapports entre les deux partis ». Le 6, un nouveau pacte, dit de « consultation », était signé : « le développement des rapports entre socialistes et communistes sera assuré à travers des consultations au centre et dans les organisations périphériques pour examiner les problèmes d'intérêt fondamental de la classe ouvrière et pour l'action commune de tous les travailleurs ».

Du coup, le danger d'un isolement total du P.C.I. semblait écarté.

Troisième partie

LA RÉVOLTE DES PEUPLES ET LE RETOUR A STALINE

I. — L'Octobre polonais

LES communistes dressent toujours des bilans. Aucun événement ne se produit, fut-il d'importance secondaire, sans qu'ils lui donnent aussitôt une expression théorique, sans qu'ils ne le fassent entrer, tant bien que mal, dans un des cadres intellectuels que leur fournit la riche panoplie idéologique du marxisme-léninisme, revu et complété par Staline. L'émeute de Poznan n'échappa pas à la règle, et la formule dont on se servit pour rendre compte de cet événement imprévu n'avait rien d'original : les revendications des manifestants étaient en partie fondées et justes, mais la manière dont elles avaient été exprimées n'était pas bonne parce que des ennemis du régime avaient essayé de saisir cette occasion pour réaliser leurs desseins criminels. Sans être dans aucun secret, on peut être certain que cette formule classique est venue spontanément à l'esprit de tous, et qu'elle ne fut pas le résultat d'un compromis. La différence entre les deux tendances se traduisit en ceci que les uns, tels Cyrankiewicz, Ochab et Morawski, sans omettre de parler de « provocateurs », d'« organisations contre-révolutionnaires » et d'« ennemis de la Pologne populaire », mettaient plus fortement l'accent sur la légitimité du mécontentement populaire et reconnaissaient aux ouvriers le droit de faire grève et de manifester, tandis que Nowak, Jozwiak, Witaszewski insistaient sur les manœuvres des agents de l'impérialisme, et sur l'appui que ceux-ci avaient trouvé parmi les ouvriers « inconscients » et « rétrogrades » (*Trybuna Ludu*, 6 juillet 1956). On n'était pas à quinze jours de l'émeute, que déjà les « libéraux » reconnaissaient publiquement qu'aucun complot n'avait été découvert.

Toutefois, « la résolution sur la situation politique et économique du pays et sur les tâches du Parti », adoptée à la VII^e réunion plénière du Comité Central (18-28 juillet) insistait tout particulièrement sur le rôle des provocateurs et des ennemis de classe, ainsi que devait le faire Boulganine (le fait est notable), venu honorer de sa présence les solennités du douzième anniversaire de la Pologne populaire.

A peu près au même moment, Mikoïan et Souslov, à Budapest, procédaient à une « libéralisation » apparente qui ne pouvait guère tromper, puisque Rakosi était remplacé par Gerö, « stalinien » tout aussi notoire. Manifestement, Moscou avait décidé de ne pas aller très loin dans la voie des concessions.

La résolution de la VII^e session approuvait les décisions du XX^e Congrès, mais elle avançait aussitôt après, cette affirmation qui limitait la portée des consignes concernant « l'élargissement de la démocratie » :

« Dans une société de classes, alors que l'idéologie

bourgeoise ou petite bourgeoise a encore une sérieuse influence, le processus de la démocratisation ne renforcera pas seulement les tendances socialistes : il donnera aussi un regain d'activité aux éléments bourgeois. Les éléments bourgeois s'efforceront d'utiliser ce processus pour organiser leurs forces et pour agir davantage sur les masses laborieuses... »

L'idée de la survivance de la lutte des classes était affirmée à nouveau dans un autre passage de la résolution, qui s'en prenait visiblement aux effets qu'avaient eu sur les militants certaines affirmations du rapport Khrouchtchev :

« La critique, juste dans ses grandes lignes, de la thèse erronée sur le renforcement inévitable de la lutte de classe au fur et à mesure des progrès de l'édification socialiste a été comprise de façon simplifiée par bien des organisations du Parti. Une thèse erronée a commencé à se répandre, à savoir que la lutte des classes aurait déjà disparu en Pologne... Cela a entraîné un relâchement de la vigilance révolutionnaire dans le Parti et dans les organes de l'Etat populaire. Cela a conduit à minimiser les forces de l'ennemi qui, en dépit du rétrécissement de sa base sociale et de la défaite infligée à la clandestinité réactionnaire, a conservé sa capacité d'action et des possibilités d'organiser des manifestations hostiles au pouvoir populaire. »

Or, en face de l'ennemi de classe toujours présent et prêt à l'action, le Parti s'était affaibli. « Le processus de démocratisation » s'y était opéré « à un moment où, particulièrement dans les masses ouvrières et chez les travailleurs intellectuels, on en était arrivé à un sentiment de désenchantement en raison des espoirs non réalisés de nette amélioration du niveau de vie au cours de l'exécution du plan sexennal ».

D'autre part, la discussion qui a suivi le XX^e Congrès et la révélation des lourdes fautes de Staline, en particulier la provocation dont fut victime le Parti communiste polonais, a été « particulièrement âpre et douloureuse ».

La résolution énonçait longuement après cette première analyse, les mesures à prendre dans l'ordre économique et politique pour apaiser le mécontentement général et rétablir un contact plus étroit entre le parti et les masses. En particulier, il convenait de rendre un semblant d'autonomie au Parti Paysan et au Parti Démocrate au sein du Front National. Mais l'essentiel n'en était pas moins la limitation très précise mise au développement des directives du XX^e Congrès. Et la conclusion était qu'il fallait « resserrer les liens de solidarité et de coopération avec le Parti Communiste de l'Union Soviétique et tous les partis frères ».

PRODROMES RÉVOLUTIONNAIRES

Les « staliniens » pensaient sans doute — ceux de Moscou comme ceux de Varsovie — que l'on pouvait stopper par quelques mesures partielles le processus de « déstalinisation » et, en quelque sorte, en décréter l'arrêt. Ils ne devaient pas tarder à être détrompés.

Déjà, lors de la VII^e session, la tendance « libérale » avait été renforcée au Bureau politique par l'entrée dans cet organisme d'Adam Rapacki, Eugène Gierak et Romain Nowak, comme membres titulaires, de Stéphane Jedrychowski et Eugène Stawinski, à titre de suppléants.

Huit jours plus tard, un nouveau pas était franchi : Un communiqué annonçait le 4 août, que Gomulka et ses amis, officiellement lavés des accusations portées contre eux, avaient été réintégrés dans le Parti, après un entretien avec les représentants du Bureau Politique. Visiblement, les « libéraux » avaient senti qu'ils devaient rejeter implicitement les responsabilités de la politique antérieure sur leurs camarades du groupe de Natolin, et utiliser la popularité dont pouvaient jouir Gomulka et son groupe, en tant que victimes de la terreur stalinienne, pour rendre au Parti l'influence qu'il avait perdue.

Encouragée par ces premières mesures, la presse s'en prit avec une violence inaccoutumée, non seulement aux « déformations » et aux « fautes », mais aux personnes elles-mêmes, à V. Klosiewicz, président de la Centrale Syndicale, à Witaszewski, à Z. Nowak, etc. Et c'est dans une atmosphère qui en modifie le sens que furent annoncées en août et en septembre des mesures qui, en elles-mêmes, n'avaient assurément pas de portée révolutionnaire.

Le 13 août, A. Zawadzki, président du Conseil d'Etat, annonce des élections générales pour le 16 décembre. Le 15, le Conseil des ministres réduit de 50.000 hommes les effectifs de l'armée. Les 20 et 21 août, à la VIII^e réunion du Conseil Central des Syndicats, Klosiewicz est accusé de prendre fait et cause pour l'administration d'Etat au détriment des travailleurs. La Diète, dans sa session du 5 au 12 septembre, vote une loi enlevant à la police l'administration pénitentiaire pour la remettre au Ministre de la Justice. Le 9, H. Minc, que les Polonais rendaient responsable de l'abaissement de leur niveau de vie, donne sa démission du Bureau Politique et de la vice-présidence du Conseil. Le 22, on annonce que l'U.R.S.S. accorde un crédit de 100 millions de roubles en espèces et en marchandises, et l'ajournement du remboursement des crédits antérieurs. Le 25, la censure des lettres des particuliers à destination de l'étranger est abolie.

En même temps, conformément à la résolution prise en juillet qui demandait de « développer la démocratie ouvrière dans les entreprises », les conseils syndicaux sont encouragés à se réunir, et ils tiennent à partir de cette date des réunions

de plus en plus nombreuses et passionnées. Certaines organisations du Parti sont saisies d'une fièvre analogue. Ainsi, le 21 septembre, la Fédération de Varsovie de l'Association de la Jeunesse Polonaise demande le vote d'une loi assurant la liberté de la presse, et la publication des entretiens entre Gomulka et les représentants du Bureau Politique.

Vinrent les procès des insurgés de Poznan. Remis à deux reprises, ils commencèrent le 27 septembre. Sur les trois cent vingt-trois personnes dont l'arrestation avait été maintenue en juillet, le plus grand nombre avait été relâché au cours de l'instruction. Il restait en fin de compte cent cinquante-quatre inculpés. Vingt seulement passèrent devant le tribunal en trois procès, des « trois », des « neuf » et des « huit », tous accusés de faits graves : le meurtre d'un caporal de la Sécurité publique, l'attaque armée de l'immeuble de la Sécurité, l'assaut donné à des commissariats ou des postes de police. Les débats qui se déroulèrent en présence de journalistes occidentaux, étonnèrent par la franchise des déclarations des inculpés, par la conscience des avocats, par la modération des verdicts. Contre le premier, le procureur fit même appel *a minima*.

Le verdict ne fut prononcé que contre les douze accusés des deux premiers procès. La « révolution sans barricades » devait interrompre le troisième, et le 23 octobre, le gouvernement ordonnait la révision des chefs d'accusation et la mise en liberté des détenus qui n'étaient inculpés, ni pour meurtre, ni pour pillage. Cent trois furent ainsi libérés.

Tandis que s'élevait ainsi la température révolutionnaire de l'opinion polonaise, le groupe des « libéraux » s'employait à prévenir un coup de force des « staliniens » et des éléments plus directement soumis au parti soviétique. Ils s'arrangèrent pour se concilier l'armée, écartant le chef de l'Office Central de Formation Politique, Casimir Witaszewski, et gagnant à leur cause les officiers polonais contre Rokossowski et les trente-deux officiers soviétiques placés aux plus hauts postes de l'armée polonaise, avec l'aide du général Georges Bordzilowski, chef de l'état-major et vice-ministre de la Défense Nationale. En même temps, le général W. Komar recevait le commandement du corps de Sécurité de l'Intérieur, et les unités les plus importantes de cette formation étaient placées sous le commandement d'officiers supérieurs libérés et réhabilités depuis le printemps 1956.

Il est avéré aussi que, durant cette période préparatoire, Gomulka et Cyrankiewicz, par le truchement d'hommes sûrs, s'étaient assurés l'appui des ouvriers de certaines grandes entreprises, notamment l'importante usine d'automobiles de Zeran, et celui des étudiants par l'intermédiaire du groupe *Po prostu*.

LES QUATRE JOURNÉES DE L'OCTOBRE POLONAIS

Le Comité central avait été convoqué en sa VIII^e Réunion plénière, pour le 19 octobre. L'atmosphère à Varsovie était fiévreuse. Des ouvriers et des étudiants, mobilisés à leur poste, spontanément ou non, attendaient l'issue des périlleux débats dont ils n'ignoraient pas l'enjeu. Et bientôt, à peine commencés — dans la matinée — les travaux du Comité central — les événements se précipitèrent.

La nouvelle qu'une délégation soviétique — Khrouchtchev, Mikoïan, Molotov et Kaganovitch

— venait d'arriver à Varsovie fit l'effet de la foudre. On apprenait en même temps que les troupes soviétiques stationnées en Pologne quittaient leurs bases et que des concentrations militaires s'effectuaient en U.R.S.S. et en Allemagne aux frontières polonaises. Des unités du corps de la sécurité intérieure faisaient mouvement dans les environs de Varsovie, de Bialystok, de Lodz, de Szczecin. Le bruit courait que le maréchal Rokossowski avait donné l'ordre aux troupes

de coopérer avec l'armée soviétique pour faire échec aux libéraux.

Excités au plus haut point, les membres du Comité central, après avoir cooptés Gomulka, Sychalski, Loga-Sowinski et Kliszko, interrompirent les débats pour permettre au Bureau politique de s'entretenir avec la délégation soviétique.

Seuls, les membres du groupe de Natolin, sûrs de la victoire, ne partageaient pas l'émotion générale. L'un d'eux n'avait-il pas déclaré que « l'histoire commençait toujours par de petits groupes et, qu'aujourd'hui, celui de Natolin grandissait ».

Le soir, à l'École Polytechnique de Varsovie, un meeting réunissait plus de 20.000 étudiants et ouvriers.

Le lendemain, 20 octobre, le Comité central reprit ses travaux. Alexandre Zawadzki prit aussitôt la parole pour rendre compte des pourparlers avec les délégués soviétiques :

« Les camarades soviétiques nous ont donné pour raison de leur subite arrivée la profonde inquiétude causée au Presidium du P.C. de l'U.R.S.S. par la situation en Pologne. Ils nous ont dit qu'ils voudraient s'entretenir avec nous de l'évolution ultérieure de cette situation et connaître notre point de vue. C'est surtout le développement de toutes les formes de propagande antisoviétique qui éveille chez eux une inquiétude particulière ainsi que l'absence ou l'insuffisance de notre réaction (...) Parlant de la propagande contre l'Union soviétique, ils nous ont cité des extraits de nos différents journaux. Ils se sont également intéressés à la composition de la nouvelle direction de notre Parti, qui sera désignée par la VIII^e Réunion plénière. Ils ont remarqué que cette composition est connue partout, mais que nous n'en avons pas informé les camarades soviétiques, et cela malgré les relations qui nous unissent. Ils ont, en général, insisté sur l'insuffisance de contacts, sur le manque d'informations sincères, directes de notre direction au sujet de la situation en Pologne, de son évolution, etc.

« Quant à la composition de la nouvelle direction, je tiens à souligner que cette question a été, dès le début, discutée en tant qu'une affaire intérieure de notre Parti et de son Comité central. »

Invité à fournir des explications, Rokossovski affirma que les troupes polonaises n'avaient fait mouvement que pour procéder à des exercices d'entraînement habituels en cette saison de l'année. Il reconnut que les troupes soviétiques avaient quitté leurs bases :

« Ces troupes ont avancé en direction de Bydgoszcz et de Lodz. A la suite de quoi, je me suis adressé, sur la demande du Bureau politique, au maréchal Koniev qui dirigeait ces exercices, afin que l'avance des unités du Nord vers l'Est fût arrêtée et qu'elles regagnassent leurs bases. C'est tout ce que je sais. »

La parole fut alors donnée à Gomulka qui prononça un très long discours (traduction intégrale dans *La Documentation française. Notes et Etudes documentaires*, n° 2.232, 13 novembre 1956).

Tout en reconnaissant la justesse des résolutions prises par le C.C. en juillet, il formula des critiques très vives contre la politique économique, notamment en matière agricole. Il affirma que les manifestants de Poznan avaient donné au Parti une utile leçon :

« La classe ouvrière n'avait jamais eu recours à la grève, en tant qu'arme dans la lutte pour ses droits, d'une façon irréfléchie. D'autant plus à présent où la Pologne populaire est gouvernée en son nom et au nom de tous les travailleurs,

elle ne l'a pas fait à la légère. Apparemment, la mesure était comble. Or, on ne peut jamais dépasser la mesure impunément. Les ouvriers de Poznan n'ont pas protesté contre la Pologne populaire ou contre le socialisme lorsqu'ils sont descendus dans la rue. Ils ont protesté contre le mal qui s'est largement répandu dans notre système social et qui les a aussi douloureusement touchés, contre les déviations des principes fondamentaux du socialisme qui est leur idéal. (...) »

« Les causes de la tragédie de Poznan et du profond mécontentement de la classe ouvrière se trouvent chez nous, dans la direction du Parti, au gouvernement. (...) »

Puis, il s'en prit au culte de la personnalité, qui dépassait de beaucoup le cadre de l'Union soviétique : « Il y avait, déclara-t-il, une échelle hiérarchique de cultes de la personnalité... Au sommet... se tenait Staline. Devant lui courbaient le front... non seulement les autres dirigeants du P.C. de l'U.R.S.S., mais aussi les dirigeants des P.C. du camp socialiste. Ceux-ci s'installaient sur le deuxième échelon... s'enveloppaient en souverains de la robe de l'infaillibilité et de la sagesse... Ils brillaient comme brille la lune, d'une splendeur empruntée. Néanmoins, dans le champ de leur activité, ils étaient omnipotents... »

« Il convient d'exprimer une grande reconnaissance au XX^e Congrès du P.C. soviétique qui nous a aidés si admirablement à liquider ce système. »

Il définit ce qu'il entendait par la formule « la voie nationale vers le socialisme » :

« Ce qui est invariable dans le socialisme se réduit à la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Les voies qui mènent à ce but peuvent être et sont multiples... Le modèle du socialisme peut également différer. Il peut être du genre créé en U.R.S.S.; il peut être formé de la manière que nous observons en Yougoslavie; il peut être encore différent. »

Il affirma enfin qu'il fallait, dans le Parti, « poser la question de l'élection des autorités du Parti, du caractère public de la vie partisane, du droit de garder ses points de vue »; dans le pays, donner à la Diète « le rôle de l'organe le plus élevé du pouvoir de l'Etat »; et, dans les rapports internationaux, exiger le respect de l'égalité des droits, mais il était nécessaire de « résister résolument à toute insinuation et à toute mesure tendant à affaiblir notre amitié avec l'Union soviétique. »

La discussion se poursuivit le 20 et le 21 octobre, sans que personne ne s'éleva vraiment contre les projets de Gomulka. Le 21, furent élus les neuf membres du Bureau politique :

Cyrankiewicz (73 voix), Gomulka (74 voix), Jedrychowski (72), Loga-Sowinski (74), Morawski (56), Ochab (75), Rapacki (72), Zambrowski (56), Zawadzki (68).

Ruminski, porte-parole du groupe de Natolin, insista pour que Rokossovski entrât au Bureau politique. Il ne recueillit que 23 voix.

Par acclamations, Gomulka fut élu premier secrétaire.

Durant ces quatre jours, résolutions, délégations, félicitations ne cessaient d'affluer de la capitale et de la province pour assurer Gomulka de la sympathie du pays. A Wrocław, à Poznan, à Lignica, à Varsovie même, des manifestations antisoviétiques éclatèrent. Le 23 octobre, Gomulka parla devant 300.000 personnes assemblées sur l'immense place du Palais de la Culture.

Ainsi s'achevait « la révolution sans barricades ».

Elle fut accompagnée et suivie dans le pays tout entier d'innombrables convulsions qui, sans intervention ni du Parti ni du gouvernement,

provoquèrent des changements de personnel dans la direction des usines, des syndicats, tandis que les coopératives agricoles se dissolvaient, que les jeunes se groupaient en dehors des organisations officielles, que le clergé retrouvait un peu de ses libertés et de ses droits d'autrefois. Les autorités nouvelles suivant plus qu'elles ne provoquaient, approuvant ou désapprouvant suivant

l'occasion, mais sans effet, soucieuses surtout de maintenir les liens avec Moscou, tout en apportant à la population la certitude que l'indépendance nationale serait désormais respectée par l'U.R.S.S. (accord de Moscou du 18 novembre). C'est en se posant en champion de l'indépendance nationale que Gomulka pouvait conserver l'appui d'un peuple en effervescence.

II. — La révolution hongroise

Tout était prêt le 23 octobre pour la Révolution. Il ne manquait que le prétexte. Ce fut la victoire de Gomulka qui le fournit. Le 21 octobre, il avait été élu au Bureau politique du P.C. polonais, nommé premier secrétaire du Comité central. Quel encouragement! Le 22 octobre, les réunions d'intellectuels et d'étudiants se multipliaient à Budapest; au Cercle Petöfi, on adopte une résolution réclamant la réunion immédiate du Comité central du Parti (n'était-ce pas à une réunion du Comité central que s'était opérée la révolution polonaise?); l'exclusion de Rakosi du Parti; des postes au Parti et au Gouvernement pour Nagy et ses partisans; le procès public de Farkas; la révision de la résolution du C.C. du 30 juin; le développement de la démocratie socialiste, y compris la démocratie ouvrière dans les usines; la révision du plan quinquennal.

De leur côté, les étudiants décident d'organiser le 23 dans l'après-midi une manifestation de sympathie à l'égard de la Pologne. On se rendra en silence à la statue de Joseph Bem, un Polonais qui mit ses talents militaires au service des Hongrois révoltés contre l'Autriche en 1848.

Le lendemain, 23 octobre, tous les journaux publiaient la résolution du Cercle Petöfi, et *Radio-Budapest* annonçait la manifestation des étudiants. Indécision caractéristique: à midi, le ministre de l'Intérieur interdit tout rassemblement en plein air, mais l'interdiction fut levée.

Des milliers de personnes se trouvèrent donc dans l'après-midi devant la statue de Bem. On réclama une Hongrie socialiste, vraiment indépendante, le 15 mars fête nationale, le retour

de I. Nagy, de nouveaux chefs du Parti et du Gouvernement, une nouvelle base économique de l'Etat, le jugement public des coupables, la révision des traités économiques avec l'U.R.S.S. dans un esprit d'égalité, la réforme du système des salaires, la direction des entreprises par les ouvriers, etc.

Pareille foule, dans un tel climat, ne se disperse pas ainsi d'elle-même. Aucun officiel n'a parlé. C'est à 19 heures que Gerö, retour de Belgrade, doit s'adresser à la population par la radio. En attendant, étudiants, ouvriers et soldats se rendent partie sur la place du Parlement, partie place Staline où déjà l'on essaie de renverser la statue du tyran, partie devant l'immeuble de *Radio-Budapest*.

Première déception. A 18 h. 30, la radio annonce que le Comité central se réunira le 31 octobre. Seconde déception: Gerö, dans son discours, dénonce les ennemis du peuple qui essaient de desserrer les liens entre la Hongrie et l'Union Soviétique. Pas une concession.

Faut-il croire que Gerö a voulu ainsi provoquer la foule afin de la pousser à des violences qui justifieraient la répression? Vraisemblablement, il ne faut voir là qu'un effet de l'incapacité d'un bureaucrate communiste à apprécier une situation nouvelle, — une incompréhension qu'épaississait encore le sentiment que Gerö devait éprouver, d'un renforcement de son autorité, puisque Tito avait en quelque sorte consacré son « libéralisme ». Comme si, à ce moment précis, le pôle d'attraction du communisme libéral ne s'était pas déplacé de Belgrade à Varsovie?

JOURNÉES DE COMBAT

Exaspérée par cette intransigeance, la foule qui est devant *Radio-Budapest* demande que soient diffusées les revendications des étudiants. Bientôt, c'est partout la bataille. Malgré les fusillades de l'A.V.O. auxquelles il n'est pas riposté, faute d'armes, bien qu'elles fassent plusieurs morts, la foule donne l'assaut à l'immeuble de *Radio-Budapest* (sans succès), abat la statue de Staline, met à sac les bureaux de *Szabad Nep*, le journal du parti. Toute la nuit, les combats font rage. Des unités de l'armée viennent renforcer la police. L'une d'elles, forte de cinq tanks, passe aux côtés des manifestants: elle est commandée par le général Pal Maleter.

Gerö réunit précipitamment le Comité central et au matin du 24, on annonce que Nagy remplace Hégédus à la présidence du Conseil, lui-même demeurant premier secrétaire du Parti (avec Kadar comme adjoint) et que le gouvernement, pour faire face aux bandits qui ont pénétré dans les usines et les édifices publics, a fait appel aux troupes soviétiques cantonnées en Hongrie. C'est Gerö qui les a appelées, mais on put croire durant quelques jours que la responsabilité de l'intervention incombait à Nagy.

Les sept jours qui suivirent — du 24 au 30 octobre — offrent encore pour l'historien un aspect très confus. On peut en tracer ainsi très grossièrement les grandes lignes.

a) *Sur le plan militaire.* Malgré les renforts qu'elles reçoivent de l'extérieur, les troupes soviétiques ne parviennent pas à maîtriser la situation. L'insurrection, dès le 24, s'est étendue dans tout le pays, notamment dans les centres ouvriers. La grève est générale, sauf là où elle pourrait gêner l'action des insurgés. Les paysans se sont joints à la lutte et ravitaillent les combattants. De nombreuses unités de l'armée ont fait cause commune avec les révolutionnaires.

Le gouvernement en est réduit à multiplier les ultimatums radiodiffusés. Ainsi, le 24 octobre, la radio annonce à 12 h. 54 que ceux qui ne se seront pas rendus à deux heures seront passés par les armes; à 16 h. 55, que les insurgés n'ont plus que quelques minutes pour profiter de la générosité du gouvernement et éviter la peine de mort, etc. Les fausses nouvelles se mêlent aux menaces pour démoraliser les insurgés: la radio annonce que la résistance a cessé, sauf dans quel-

ques ilots, que le gouvernement est presque partout maître de la situation, etc.

b) *Sur le plan politique.* Du côté des insurgés, des conseils se forment spontanément et sous des formes diverses dans les quartiers, les usines, les universités, etc., qui peu à peu coordonnent leur action. Bientôt, ils contrôlent toute la vie du pays, et notamment parviennent à assurer le ravaillement de la population en même temps que la résistance armée.

Hétérogènes dans leur formation, souvent instables, ils montrent aussi certaines divergences dans leurs revendications. Les combattants ont fait leurs programmes énoncés le 22 et le 23 octobre par les intellectuels et les étudiants. Ils y ajoutent maintenant le retrait des forces soviétiques, la dissolution de l'A.V.O., l'amnistie complète pour les Hongrois ayant participé à l'insurrection, puis des élections libres. En plus, les ouvriers réclament le droit de grève et l'abolition du système des normes. Nombre de groupes demandent la liberté religieuse et la libération du cardinal Mindszenty.

Devant cette marée qui ne cesse de monter, les autorités communistes cèdent progressivement. Le 24 octobre, Nagy demande aux insurgés de déposer les armes et annonce qu'il va user de tous les moyens en son pouvoir pour réaliser aussi vite que possible une démocratisation systématique du Parti, de l'Etat, de la vie économique et politique. Le socialisme sera développé selon des méthodes correspondant au caractère national hongrois.

Le 25 octobre, à 11 heures, le Bureau politique annonce que Gerö a été relevé de ses fonctions de premier secrétaire, qui sont confiées à Kadar. (« *Le peuple a reçu cette nouvelle avec joie* », déclare *Radio-Budapest*.) Kadar, qui parle l'après-midi, reprend la distinction entre les manifestants pacifiques et les contre-révolutionnaires, et annonce qu'une fois l'ordre revenu des conversations seront engagées avec les Soviétiques dans un esprit de complète égalité.

Nagy — qui le suit au micro de *Radio-Budapest* — annonce qu'après le rétablissement de l'ordre, il convoquera l'Assemblée nationale, remaniera le gouvernement selon la formule du Front patriotique, demandera le départ des troupes soviétiques, etc.

Le 26, tandis qu'on annonce que Nagy a accepté le programme en 21 points (dont le départ des troupes soviétiques) que lui ont présenté les ouvriers de Borsod, un communiqué du Comité central marque un recul sur les concessions promises. Le 27, la composition du nouveau gouvernement déçoit : trop de ministres du temps de Rakosi, pas de social-démocrates.

Le 28, Nagy déclare que « *le gouvernement condamne les affirmations selon lesquelles le vaste mouvement actuel serait une contre-révolution* ». Le 30, il annonce que le gouvernement a aboli le système du parti unique, et qu'on reviendra à un système de gouvernement comprenant tous les partis de la coalition de 1945. Le cabinet est remanié dans ce sens. Des négociations sont en cours pour le retrait immédiat des troupes soviétiques. Le cardinal Mindszenty est libéré.

Jusque là, toutes les concessions consenties par les dirigeants communistes hongrois l'ont été en accord avec les Soviétiques, sur leur conseil peut-être, en tout cas, avec leur approbation. Le Politburo de Moscou (comme il l'a été quelques jours auparavant, mais plus spectaculairement à Varsovie) est présent à Budapest en la personne d'un des siens : Mikoïan. Sa présence est signalée dans la capitale hongroise le 23 et le 24 octobre, puis le 28. C'est vraisemblablement lors de son retour à Moscou que le Kremlin publie sa note

du 30 octobre, dans laquelle, non sans ambiguïté, il annonce que, pour ne pas fournir prétexte à l'aggravation de la situation, « *le gouvernement soviétique a donné l'ordre à son commandement militaire de retirer les unités militaires soviétiques de la ville de Budapest dès que le gouvernement hongrois le jugera nécessaire* », et qu'il est prêt à entrer en conversations avec le gouvernement de la République populaire hongroise et ceux des autres pays du Pacte de Varsovie pour examiner la question du stationnement des forces soviétiques en Hongrie.

Assurément, les Soviétiques ne peuvent pas aller plus avant dans les concessions : ils ont permis au Parti communiste hongrois de céder à la pression des masses insurgées pour qu'il garde autant que possible le contact avec elles ; ils ont de leur côté fait sur le plan des liens entre Moscou, d'une part, le Parti et le gouvernement hongrois, de l'autre, toutes les concessions compatibles avec le maintien de ces liens. Mais le moment est arrivé où, pour tenter de reprendre la direction de l'opinion et de « coiffer » le mouvement révolutionnaire, les communistes hongrois vont devoir rompre avec Moscou.

Le 31 octobre, Mikoïan est de retour à Budapest. Les troupes soviétiques se retirent de la capitale, où le cardinal Mindszenty arrive, et où se réorganise (au niveau des états-majors) le Parti social-démocrate et le Parti des petits propriétaires. Tout cela reste dans les limites de ce que Moscou peut consentir. Mais l'un des chefs insurgés, Pál Maleter, entre au gouvernement comme ministre de la Défense nationale et Nagy fait savoir que la Hongrie va dénoncer le Traité de Varsovie.

La rupture allait être consommée.

Désormais, la manœuvre politique allait laisser le pas à la force.

TROIS JOURS DE LIBERTÉ

Le 1^{er} novembre, la Hongrie se croit libre. Les troupes soviétiques ont quitté Budapest. Le soir, sous la pression des insurgés, Nagy annonce que la Hongrie se retire du Traité de Varsovie, qu'elle sera désormais neutre comme l'Autriche, et qu'il a demandé aux Nations-Unis d'inscrire la question hongroise à leur ordre du jour. De son côté, Kadar annonce que les communistes qui ont rejeté le despotisme de Rakosi vont créer un nouveau Parti, le Parti des ouvriers socialistes hongrois, dont le comité préparatoire est formé de Ferenc Donath, Janos Kadar, Sandor Kopacsi, Geza Losonczy, Gyorgy Lukacs, Imre Nagy et Zoltan Szanto.

Le 2, le gouvernement hongrois adresse une seconde note aux Nations-Unis pour les mettre au courant des activités soviétiques et demander aux grandes puissances de reconnaître la neutralité hongroise. Le 3, le gouvernement est largement remanié. Sur ses douze membres, trois seulement sont communistes (quatre si l'on ajoute Pál Maleter, noté toutefois comme indépendant). Il y a trois « Petits propriétaires », trois « Social-démocrates », deux « National paysan » (le Parti a été réorganisé sous le nom de Parti Paysan Petöfi). Aucune de ces organisations n'est « fasciste » puisqu'elles ont toutes appartenu à la coalition « antifasciste » formée avec les communistes entre 1944 et 1947.

Autant qu'on puisse s'en rendre compte, l'opinion révolutionnaire appuie, ou semble prête à appuyer le nouveau gouvernement. La vie à Budapest redevient normale. Les journalistes étrangers affluent dans la capitale hongroise. Dans quelques jours, les observateurs des Nations-Unies

pouvaient être là. Il était temps pour les Soviétiques d'agir.

Depuis le 1^{er} novembre, ils se préparent à l'action. Leurs troupes, sorties de Budapest, ont été regroupées autour de la ville. Tous les aéro-

dromes sont occupés — sous prétexte de protéger le départ des ressortissants soviétiques. Des unités soviétiques entrent en Hongrie, et, le 2 novembre, Nagy proteste auprès de l'ambassade de l'U.R.S.S. contre ces mouvements de troupes.

LA « RECONQUÊTE » SOVIÉTIQUE

Cependant, les Soviétiques gagnent du temps. Pendant trois jours, ils poursuivent les négociations sur le retrait de leurs troupes. Le 3, à dix heures du soir, ils convoquent encore les plénipotentiaires hongrois, qui — imprudence insigne — sont les chefs militaires de la résistance, les généraux Maleter et Kovacs.

Dans la nuit, les plénipotentiaires seront mis en état d'arrestation — ce qui privera les Hongrois de leurs meilleurs chefs. Et le 4 novembre, à 4 h. 20 du matin, Nagy annonçait à *Radio-Budapest* qu'aux premières heures du jour, les troupes soviétiques avaient lancé une attaque contre la capitale dans l'intention évidente de renverser le gouvernement hongrois légitime et démocratique. A peu près au même moment, d'une station de province déjà tombée aux mains des troupes soviétiques, Antal Apro, Janos Kadar, Istvan Kossa et Ferenc Munnich annoncent qu'ils ont rompu avec Nagy dès le 1^{er} novembre et qu'un gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan a été constitué sous la présidence de Kadar. Conformément à la tactique déjà mise en

œuvre, J. Kadar dénonce les erreurs graves et les violations de la légalité de la clique Rakosi-Gerö — qui ont mécontenté les ouvriers. Mais des éléments réactionnaires ont exploité ce mécontentement et le gouvernement Nagy a cédé à leur pression. Aussi, comme il l'écrivait dans *Szabad Nep*, reparu à Szolnok, le 6 novembre, Kadar et son gouvernement ont « adressé une requête à l'officier commandant les troupes soviétiques en Hongrie pour qu'il les aide à liquider les forces contre-révolutionnaires et à rétablir l'ordre et la paix ».

En vérité, les Soviétiques ont décidé eux-mêmes, décidé de tout, y compris de la constitution du gouvernement Kadar.

La reconquête de la Hongrie a commencé.

L'année devait finir sans que les Soviétiques, maîtres de la situation, militairement parlant, aient réussi à asseoir solidement le gouvernement Kadar, et à rétablir en Hongrie l'ordre et la paix — même l'ordre et la paix communistes, qui reposent sur la terreur.

III. — Les P.C. solidaires de la répression

Les états-majors communistes du monde entier ont réagi avec une unanimité remarquable en face de la révolte polonaise et de la révolution hongroise. On a cru, un moment, discerner quelques variantes de l'un à l'autre, ou des hésitations dans l'attitude de certains. Ce n'était qu'apparence, due à l'indécision de la politique soviétique, ou, pour mieux dire, à l'apparence d'indécision que la complexité des événements et la nature de la tactique employée imposaient à la politique soviétique. Les chefs communistes du monde entier ont compris tout de suite — parce qu'ils connaissent parfaitement la série des « recettes d'action » du communisme en matière de maniement des masses — que les dirigeants soviétiques et les communistes de Varsovie et de Budapest essayaient d'abord de « coiffer » le mouvement, d'en prendre la direction, ou du moins de conserver des positions qui leur permettraient d'en reprendre avant peu la direction. La répression brutale ne devait intervenir que le jour où l'appareil du Parti perdrait tout contact avec les masses en mouvement, tout espoir raisonnable de le reprendre en mains. La rupture définitive ne s'est pas produite en Pologne, entre Gomulka et Moscou. Elle a été consommée en Hongrie le 30 ou le 31 octobre. Pendant plusieurs jours, les communistes du monde entier ont dû attendre que la situation, ici comme là, sortit de la période incertaine. Ils étaient alors sollicités par des soucis contradictoires : ne pas gêner la manœuvre soviétique (et ne pas condamner trop tôt un mouvement que peut-être il faudrait célébrer, s'il tournait à bien, comme une grande journée du communisme), mais également ne pas encourager leurs propres troupes sinon à se rebeller, du moins à réclamer des réformes dont l'octroi aurait, comme en Pologne et en Hongrie, excité les appétits au lieu de les calmer.

En d'autres termes, personne, dans les états-majors communistes et personne (ou presque) dans les appareils n'a songé à profiter des circonstances pour échapper à la tutelle de Moscou — pour la raison fort simple que cette tutelle est la condition fondamentale de leur pouvoir sur leur Parti. Des sympathies se sont manifestées dans toutes les clientèles communistes à l'égard des frondeurs de Pologne et des insurgés de Hongrie. Mais ces manifestations ne pouvaient qu'encourager les états-majors à tenir solidement en bride leurs troupes pour ne pas précipiter un mouvement qui risquait d'être catastrophique.

En Roumanie, le 1^{er} novembre, les étudiants de Bucarest, de Cluj (Transylvanie), de Targu-Muresh (id.), de Timisoara (Banat) et de Jassy (Moldavie) manifestèrent en signe de sympathie à l'égard des Hongrois, et réclamèrent eux aussi le retrait des troupes soviétiques. Deux cents furent arrêtés à Bucarest, davantage à Cluj, et il fallut l'intervention des chars pour rétablir l'ordre. A peu près au même moment, des troubles paysans se seraient produits dans la région comprise entre la boucle du Danube et les Carpathes, aux confins de la Valachie et de la Moldavie, assez graves pour nécessiter l'intervention des troupes soviétiques. L'état des esprits était tel que Gheorgiu Dej et Emil Bodnaras (ministre de la Défense nationale) demandèrent à Moscou le désarmement de l'armée roumaine (24 octobre).

Des manifestations analogues agitèrent les universités d'Allemagne orientale — et c'est à elle qu'Otto Grotewohl répondait le 29 octobre, à la radio, en des formules qui expriment la pensée de tous les chefs communistes à ce moment précis : « Il n'y a aucune raison de remanier le gouvernement. On ne sait jamais où peut mener

un tel remaniement. En Hongrie, cela a commencé ainsi : vous voyez où cela a abouti. »

En Bulgarie, en Tchécoslovaquie, les esprits semblent plus calmes : il est vrai que le Parti veille. Moins qu'ailleurs encore, l'opinion n'est tenue au courant de ce qui se passe dans la Hongrie voisine; les victoires des révoltés sont cachées, le rôle des « contre-révolutionnaires » dénoncé, semble-t-il, plus tôt qu'ailleurs.

**

Dès le 4 novembre — à partir de l'intervention massive des troupes soviétiques — toute hésitation, toute divergence disparaît. Au même moment, d'un même mouvement, tout le monde approuve.

Le 5 novembre, l'*Humanité* publie une déclaration du Bureau politique du P.C.F., datée du 4 :

Le P.C. yougoslave et la révolution hongroise

1° Du 25 au 31 octobre, la presse yougoslave accorde son appui à Nagy : « *A la tête du gouvernement est venu un homme qui jouit de la confiance du pays et que l'on croit capable d'effectuer des réformes profondes dans la vie politique et économique de la Hongrie.* » (Borba, 30-10.)

(En même temps, dès l'annonce du soulèvement de Budapest, Tito faisait retirer des écoles et universités les armes qui s'y trouvaient pour la préparation militaire et interdisait les manifestations prévues « *contre l'agression en Egypte* ».)

2° Du 1^{er} au 15 novembre : hostilité. Le communiqué officiel du 5 est du même style que celui du P.C.F. ou du P.C. chinois, sauf toutefois l'approbation explicite de l'intervention soviétique :

« *Ces derniers jours, notre opinion publique a suivi avec inquiétude la tendance croissante des éléments réactionnaires à s'arroger le rôle dirigeant, de même que leur activité dans les villes, notamment à Budapest, marquée par les assassinats de gens innocents (sic), l'incendie des livres et par des mots d'ordre rappelant de plus en plus le temps de Horthy...* »

« *Un renforcement continu de toutes ces forces serait dangereux à de nombreux points de vue :*

« *Du point de vue du maintien de la paix dans cette région, en Europe et même dans le monde entier :*

« *Du point de vue du développement des forces progressives en Hongrie ;*

« *Du point de vue du développement et du sort de toutes les acquisitions positives du peuple hongrois, conquises dans le passé...* »

« *Il est impossible de penser et de supposer que dans les conditions actuelles en Hongrie et dans tous les pays d'Europe orientale, le retour aux régimes du passé soit possible... Il n'y a ni paix, ni progrès, ni indépendance dans les pays d'Europe orientale en dehors des bases du socialisme... »*

3° Du 16 novembre au milieu de décembre, les attaques de la *Pravda* contre le discours de Tito à Poulva, l'enlèvement, le 22 novembre, de Nagy et de ses amis réfugiés le 4 à l'ambassade yougoslave entraînent l'hostilité du P.C. yougoslave à l'égard de Kadar. Mais, dans la seconde quinzaine de décembre, Belgrade offrira une aide économique et financière au gouvernement « hongrois ».

« *Barrant la route à ceux qui furent les alliés de Hitler, aux représentants de la réaction et du Vatican que le traître Nagy avait installés au gouvernement, la classe ouvrière hongroise, dans un sursaut énergique, a formé un gouvernement ouvrier et paysan qui a pris en main les affaires du pays.*

(Il s'agit du « gouvernement Kadar ».)

« *Ce gouvernement prolétarien, conscient de l'enjeu de la lutte pour la cause du socialisme, pour l'avenir et l'indépendance de la patrie, pour la paix du monde et en application des Accords de Potsdam, du traité de paix de 1947, des conventions internationales signées par la Hongrie, a demandé à l'armée soviétique de contribuer à la restauration de la paix intérieure.*

« *Le Parti communiste français approuve pleinement la conduite du gouvernement ouvrier de Hongrie...*

« *...Il eût été inconcevable que l'armée des ouvriers et des paysans de l'U.R.S.S. ne répondît pas à l'appel qui lui était adressé, alors que les meilleurs fils de la classe ouvrière hongroise étaient massacrés, pendus, ignoblement torturés.* »

Le 5 novembre également, à l'autre extrémité du vieux continent, un communiqué du P.C. chinois salue l'écrasement de la contre-révolution en Hongrie et l'aide généreuse apportée par l'U.R.S.S. au peuple hongrois contre les contre-révolutionnaires. Communiqué qui était commenté en ces termes le 14 novembre dans le *Quotidien du Peuple* (l'organe du P.C. chinois) : « *Il n'est pas difficile pour n'importe quelle personne de sang-froid, douée d'intelligence politique, de comprendre que sans cette aide des troupes soviétiques, la Hongrie serait devenue un enfer fasciste, un avant-poste impérialiste pour le renversement des autres démocraties populaires de l'Europe orientale et le foyer d'une nouvelle guerre mondiale...*

« *En aidant le gouvernement révolutionnaire des ouvriers et des paysans hongrois à étouffer la révolte, l'Union soviétique n'a violé ni la déclaration du 30 octobre ni les cinq principes de la coexistence pacifique. Les forces soviétiques ne revendiquent pas un seul pouce du sol hongrois. Après l'instauration de l'ordre en Hongrie, l'Union soviétique et la Hongrie vont de nouveau engager les négociations sur le stationnement des troupes conformément au Traité de Varsovie.* »

Même propos à Prague (« *Nous ne sommes pas assez fous pour donner des droits démocratiques aux éléments hostiles afin de leur permettre de menacer l'ordre de notre République... Avec l'Union soviétique, pour toujours* », Zapotocky, 4-11), à Sofia (et dans toutes les villes de Bulgarie, où, le 4 novembre, officiers et policiers sont réunis pour affirmer leur volonté de rester « *unis et fidèles jusqu'à la mort pour le Parti* » et d'« *étouffer dans l'œuf toute tentative contre-révolutionnaire* »), à Bucarest (« *Du point de vue personnel, la différence est énorme entre un homme qui trahit par faiblesse [= Nagy] et un homme qui trahit par calcul; du point de vue politique, il n'y a pas de différence* », G. Dej, 16-12).

Pas une faiblesse dans l'appareil du communisme international. Pas une faille. Au contraire, la conscience du péril que les directives du XX^e Congrès ont fait naître en Pologne et en Hongrie (ailleurs aussi, mais avec moins d'ampleur) a provoqué un resserrement des liens avec Moscou. La « *solidarité internationale* » du communisme sort renforcée de l'épreuve.

RETOUR AU STALINISME

QU'ÉTAIT-CE que le « cours nouveau » ? Rien de plus que le relâchement de la terreur au sein du Parti communiste de l'U.R.S.S., et que la substitution des méthodes dites de « détente » à celles de « la guerre froide » dans la conquête du monde. Car les héritiers de Staline n'ont pas songé un seul instant à renoncer de soumettre toutes les nations au communisme, pas plus qu'à tempérer la dictature du Parti sur la société soviétique.

Pendant trois ans, on a pu croire à leur réussite. La modération de la terreur au sein du Parti avait bien entraîné une atténuation de cette même terreur dans le pays, et rendu nécessaires un certain nombre de réformes. Mais le système soviétique n'en était en rien ébranlé ni dévié. A l'extérieur, le triomphe semblait éclatant : les nations atlantiques qui forment le noyau du monde libre voyaient s'écarter d'elles pour se rapprocher de l'U.R.S.S. des Etats ou des peuples en Asie, en Afrique — et la discorde paraissait sur le point d'éclater entre elles.

C'est du monde soviétique lui-même, des pays récemment soumis à l'U.R.S.S. que devaient surgir les difficultés. Mais elles ne surgirent point d'elles-mêmes, et le collègue dictatorial du Kremlin y joua un rôle provocateur. Khrouchtchev et ses collègues furent-ils grisés par le succès ? Attachèrent-ils trop de prix à la rentrée de Tito et du Parti communiste yougoslave au sein de l'Internationale ? Voulurent-ils agir pour des raisons strictement intérieures ? Toujours est-il que la dénonciation du « culte de la personnalité » au XX^e Congrès, les réhabilitations qui s'ensuivirent dans tous les pays du bloc soviétique et l'espèce de consécration qui paraissait donnée au communisme « national » des Yougoslaves semèrent le désordre parmi les communistes du monde entier. Des orages se levèrent, auxquels on ne s'était pas attendu à Moscou. La crise communiste de 1956, y compris la révolte polonaise et la révolution hongroise, est d'abord l'œuvre du Politburo soviétique.

Devant la gravité du péril, les communistes du monde entier se sont ressaisis. L'immense appareil qu'ils ont créé depuis quarante ans était menacé de dislocation. La politique du « cours nouveau » a donc été abandonnée pour l'essentiel, mais, comme toujours, sans que l'on ait parlé d'abandon. On a continué à user des mêmes mots, mais en les vidant de tout leur sens, ou en leur en donnant un autre. Agir autrement serait reconnaître que le Parti peut se tromper. Or, le Parti doit être infaillible.

Dans ce sursaut du stalinisme, il faut faire une place de choix au Parti communiste français. Aucun n'a mis moins d'empressement à la « déstalinisation », pas même les partis d'Allemagne orientale et de Tchécoslovaquie, pas même le parti albanais. Et ce fut lui qui provoqua la publication de la déclaration du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., le 2 juillet 1956, — premier coup d'arrêt tendant à éviter qu'on ne passe de la critique des erreurs de Staline à celle de la société soviétique.

« Il n'y a aucune raison de poser la question d'une dégénérescence de la société soviétique », avait répondu le C.C. soviétique à Togliatti à l'instigation de Thorez. Togliatti avait aussi suggéré que le mouvement communiste international eût plusieurs centres, — ce qui revenait à reconnaître la même vertu exemplaire au « socialisme yougoslave » qu'au « socialisme soviétique », la même autorité politique à Belgrade qu'à Moscou,

— et la réhabilitation de tant de « titistes » vrais ou prétendus encourageait partout la tendance à croire qu'il y avait deux Rome dans l'Eglise communiste. Moscou, alors, donna le second coup d'arrêt : la lettre circulaire adressée en août, semble-t-il, aux partis frères pour les mettre en garde contre les survivances « social-démocrates » dans le communisme de Tito. Au VIII^e Congrès du P.C. italien, le 8 décembre 1956, Togliatti devait faire amende honorable et condamner sa formule « polycentrique ».

Vinrent l'octobre polonais et le novembre hongrois. Ce fut alors, à Moscou, la réaction violente.

Le « cours nouveau », c'était laisser un peu de *liberté de pensée et d'expression* aux militants, notamment aux intellectuels.

« Certains intellectuels ont pris des attitudes qui évoquent d'une manière regrettable les procédés du Cercle Petöfi », dira R. Guyot devant le Comité central du P.C.F. (*l'Humanité*, 21 novembre 1956).

Le « cours nouveau », c'était la *voie nationale vers le socialisme*, et Gomulka était allé jusqu'à dire que le seul trait obligatoirement commun des régimes socialistes était la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme.

« Le contenu de la dictature du prolétariat est obligatoirement commun », a répondu Thorez. « Il n'est pas d'une nation ou de l'autre. Son modèle a été et reste fourni par le pays de la Révolution d'octobre, qui a bâti la vie socialiste nouvelle. Notre Parti gardera les yeux fixés sur l'expérience glorieuse du Parti de Lénine, dont s'inspirent tous les partis ouvriers du monde » (*l'Humanité*, 22 novembre 1956).

Le « cours nouveau » consistait à faire paraître *plus d'indépendance à l'égard de l'U.R.S.S.*

Thorez proclame « la nécessité pour tous les partis du camp socialiste de renforcer leur unité sous la conduite de l'Union soviétique » (id.). Et R. Guyot renchérit : « Si nous avons corrigé certaines formules, telles celle de l'attachement inconditionnel, il n'en reste pas moins que l'attitude envers l'Union soviétique et le P.C. de l'U.R.S.S. est une question de principe. Qui s'en éloigne tombe dans le marais » (id., 21 novembre).

Ainsi sont réapparues l'un après l'autre les divers principes dont on avait cru pouvoir estomper sans dommage sinon le respect, du moins la répétition publique. Et Staline lui-même a repris sa place sur les autels aux côtés de Lénine.

Le 1^{er} janvier 1957, Khrouchtchev déclarait : « Staline écrasait nos ennemis. Personnellement, j'ai grandi sous Staline. Nous pouvons être fiers d'avoir coopéré à la lutte contre nos ennemis pour le progrès de notre grande cause. Sous cet angle, je suis fier que nous soyons des staliniens. »

Le 2 juin, lors de son voyage à Moscou, Tito s'était rendu au Mausolée de la Place Rouge pour y déposer une couronne devant la tombe de Lénine. Ostensiblement, il avait tourné le dos à celle de Staline sans y rien déposer. Le 18 janvier 1957, Tchou En Lai accomplit le même pèlerinage. Mais il portait deux couronnes. L'une était pour Lénine, « grand maître de la révolution », l'autre pour Staline « grand marxiste-léniniste ».

Où s'arrêtera cette résurrection du Caligula défunt ?

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullitt.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est** (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille Juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux Musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : **La littérature anti-religieuse en U.R.S.S.**, par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : **Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945**, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : **La mort troublante de Joaquin Olaso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta.**
- N° 134 du 1^{er} juillet 1955 : **Les finances du P.C.F.**

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).**
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).**
- **Staline nous fait la guerre : le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).**
- **Où sont les impérialistes ? (1951).**
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou : scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).**
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).**
- **Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).**
- **Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).**
- **L'impossible Front national (1952).**
- **L'espionnage soviétique dévoilé (1952).**
- **Contre le communisme, par la loi : quand les démocraties se défendent (1952).**
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).**
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).**
- **Staline trahi par les siens (1953).**
- **Staline contre Israël (1953).**
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).**
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).**
- **Maurice Thorez, fils du peuple (1953).**
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).**
- **Comment le Parti communiste dirige la C.G.T. (1953).**
- **La Conférence de Berlin (1954).**
- **La trahison communiste (1954).**
- **Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ? (1954).**
- **L'espionnage soviétique en France de 1945 à 1955 (1955).**
- **Ce que font les hommes libres (1955).**
- **Le Parti communiste contre la laïcité (1955).**
- **L'U.R.S.S. contre la détente (1955).**
- **La Conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève (1956).**
- **Fidélité au stalinisme : Le Parti communiste devant la déstalinisation (1956).**

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

vous recommande les publications éditées par

LE CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION POLITIQUES ET SOCIALES

86, boulevard Haussmann, PARIS (8^e)

- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **bleue**, hebdomadaire) consacrées à l'activité politique du communisme.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **rouge**, hebdomadaire) consacrées à l'activité sociale du communisme dans le monde ouvrier.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **marron**, bimensuelle) consacrées à l'activité du communisme dans les pays de l'Union Française et de l'Afrique.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **verte**, mensuelle) consacrées à l'activité du communisme dans le monde paysan.
- LES ÉTUDES SOCIALES ET SYNDICALES, bulletin mensuel de documentation, de doctrine et d'histoire sociales et syndicales.
- L'OBSERVATEUR MUNICIPAL, bulletin bimestriel consacré à l'activité communiste dans les municipalités.
- L'OBSERVATEUR ÉTUDIANT (huit numéros par an), bulletin d'information et d'action estudiantines.

Le numéro : 600 frs

L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15^e. — 27073-1256
Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e).